

**T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANA BİLİM DALI**

**TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE
DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLE
STRATEJİK PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİ:
TR22 BÖLGESİNDE KOBİ'LER
ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI**

Hasan Özgün TOK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**KAHRAMANMARAŞ
ŞUBAT – 2025**

**T.C.
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANA BİLİM DALI**

**TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE
DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLE
STRATEJİK PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİ:
TR22 BÖLGESİNDE KOBİ'LER
ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI**

**DANIŞMAN : Prof. Dr. Ali Haluk PINAR
JÜRİ : Doç. Dr. Arif Selim EREN
JÜRİ : Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIZ**

Hasan Özgün TOK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**KAHRAMANMARAŞ
ŞUBAT – 2025**

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANA BİLİM DALI

**TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANIMI İLE STRATEJİK PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİ:
TR22 BÖLGESİNDE KOBİ'LER ÜZERİNE BİR ALAN
ARAŞTIRMASI**

Hasan Özgün TOK

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**Bu Tez/.../..... Tarihinde Aşağıdaki Jüri Üyeleri Tarafından
Oy Birliği / Oy Çokluğu ile Kabul Edilmiştir.**

**Prof. Dr. Ali Haluk PINAR
BAŞKAN**

**Doç. Dr. Arif Selim EREN
ÜYE**

**Dr. Öğr. Üyesi Arif Yıldız
ÜYE**

Yukarıdaki imzaların adı geçen öğretim üyelerine ait olduğunu onaylarım

**Prof. Dr. Abdulkadir EVGİN
Enstitü Müdürü**

Not: Bu tezde kullanılan özgün ve başka kaynaktan yapılan bildirişlerin, çizelge, şekil ve fotoğrafların kaynak gösterilmeden kullanımı, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundaki hükümlere tabidir.

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK ANA BİLİM DALI

ÖZET

YÜKSEK LİSANS TEZİ

**TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE DIŞ KAYNAK
KULLANIMI İLE STRATEJİK PERFORMANS
ARASINDAKİ İLİŞKİ: TR22 BÖLGESİNDE KOBİ'LER
ÜZERİNE BİR ALAN ARAŞTIRMASI**

Hasan Özgün TOK

Danışman : Prof. Dr. Ali Haluk PINAR

Yıl : 2025, Sayfa: XIV + 330

Jüri : Prof. Dr. Ali Haluk PINAR (Başkan)
: Doç. Dr. Arif Selim EREN (Üye)
: Dr. Öğr. Üyesi Arif YILDIZ (Üye)

Küresel rekabet ortamında Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) hem yerel ekonomiler hem de küresel tedarik zincirlerinin önemli aktörleri olarak stratejik bir rol oynamaktadır. Bu çalışmada, TR22 Bölgesinde (Balıkesir ve Çanakkale) faaliyet gösteren KOBİ'lerin Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi yaklaşımlarının stratejik performans faktör uyumu üzerindeki ilişkisini inceleyen bir alan araştırması yapılması hedeflenmiştir. Araştırma kapsamında, Bölgedeki 346 KOBİ'den ölçek verileri elde edilmiş, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımının stratejik performans faktörleriyle ilişkisini ölçmek amacıyla ölçek geliştirme süreci yürütülmüştür. Bu süreçte, açımlayıcı faktör analizi (AFA), doğrulayıcı faktör analizi (DFA), yakınsak ve iraksak geçerlik testleri uygulanmış ve ölçeklerin geçerlik ve güvenilirlikleri test edilmiştir. Ölçek geliştirme sürecinden sonra verilerin normal dağılmadığı saptanmıştır. Bu kapsamda parametrik olmayan test türleri tercih edilmiştir. Verilerin analizinde Spearman korelasyon analizi, Mann Whitney U testi ve Kruskal Wallis H testleri ile betimsel analizler uygulanmıştır. Analizler sonucunda, Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetiminin (TZDKY) Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) ile pozitif ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. TZDKY'nin Stratejik Değerlendirme (SD) ve Müşteri Odaklı İşlemler (MOİ) alt boyutlarının, SPFU'nun Stratejik Hedeflerle Uyum (SHU) ve Stratejik Yönelim (SY) alt boyutlarıyla pozitif ve anlamlı bir ilişki içinde olduğu belirlenmiştir. Stratejik değerlendirmenin, SHU'yu güçlü şekilde desteklerken, müşteri odaklı işlemlerin SY ile uyumunu orta düzeyde etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca fark analizlerinde de hem stratejik performans hem de tedarik zinciri yönetimlerinde KOBİ katılımcılarının cinsiyetine göre anlamlı farklılık bulunamamışken eğitim durumlarına göre anlamlı farklılık saptanmıştır. KOBİ'lerin bulunduğu ile göre anlamlı farklılık saptanamamışken sınıfları, faaliyet sektörleri ve

dıřarıdan mal ve hizmet alım kriterlerine gre anlamlı farklılık saptanmıřtır.

Anahtar Kelimeler: KOBİ, tedarik zinciri ynetimi, dıř kaynak kullanımı, TR22 gney marmara blgesi, stratejik performans ynetimi

**DEPARTMENT OF INTERNATIONAL TRADE AND LOGISTIC
INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM UNIVERSITY**

ABSTRACT

MA THESIS

**THE RELATIONSHIP BETWEEN OUTSOURCING AND
STRATEGIC PERFORMANCE IN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT: A FIELD STUDY ON SME'S IN THE TR22
REGION**

Hasan Özgün TOK

Supervisor : Prof. Dr. Ali Haluk PINAR

Year : 2025 , Pages: XIV+330

Jury : Prof. Dr. Ali Haluk PINAR (Chairperson)
: Assoc. Prof. Dr. Arif Selim EREN (Member)
: Assist. Prof. Dr. Arif YILDIZ (Member)

In the global competitive landscape, Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs) play a strategic role as key actors in both local economies and global supply chains. This study aims to conduct an empirical analysis of the relationship between outsourcing management approaches in the supply chains of SMEs operating in the TR22 Region (Balıkesir and Çanakkale) and the alignment of strategic performance factors. As part of the research, data were collected from 346 SMEs in the region, and a scale development process was undertaken to measure the relationship between outsourcing practices in supply chain management and strategic performance factors. This process involved exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and tests for convergent and discriminant validity to ensure the reliability and validity of the developed scales. The findings indicated that the data did not follow a normal distribution, necessitating the use of non-parametric test methods. For data analysis, Spearman's rank correlation, the Mann-Whitney U test, and the Kruskal-Wallis H test were employed alongside descriptive statistics. The results revealed a significant positive relationship between Outsourcing Management in the Supply Chain (OMSC) and the Alignment of Strategic Performance Factors (ASPF). Specifically, the sub-dimensions of OMSC—Strategic Evaluation (SE) and Customer-Oriented Operations (COO)—demonstrated a significant positive relationship with the sub-dimensions of ASPF—Alignment with Strategic Goals (ASG) and Strategic Orientation (SO). Further findings indicated that while strategic evaluation strongly supports ASG, customer-oriented operations exert a moderate influence on SO. Additionally, difference analyses revealed no statistically significant differences in strategic performance or supply chain management practices based on the gender of SME participants. However, a significant difference was identified concerning their

educational background. While no significant differences emerged based on the SMEs' geographic location, notable differences were found regarding their classifications, operational sectors, and criteria for outsourcing goods and services.

Keywords: SME, supply chain management, outsourcing, TR22 region in southern marmara, strategic performance management

ÖN SÖZ

Günümüz iş dünyasında işletmelerin sürdürülebilir başarıya ulaşması, yalnızca salt performansa dayalı sonuçlarla değil; aynı zamanda stratejik düşünme, sürekli iyileştirme kültürü ve güvene dayalı iş birliğinin dengelenmesi ile mümkün olmaktadır. Stratejik düşünme kavramı, strateji formüle etme ve uygulama süreçlerinin ötesine geçerek fırsatlar ve risklerin değerlendirilerek uzun vadeli ortaklıklar ve stratejik iş birlikleri geliştirmeyi de kapsamaktadır. Rekabet kavramı, artık yalnızca bireysel firmalar düzeyinde değil, tüm tedarik zincirlerini içine alacak şekilde genişlemiş ve piyasa başarısının dinamiklerini kökten değiştirmiştir. Bu değişime uyum sağlayamayan işletmeler için; tedarik zincirinde dayanıklılığı, verimliliği ve değer yaratımını esas alan güven ve iş birliğine dayalı rekabet ve performans odaklı ağlar oluşturma konusunda ciddi sınırlılıklar ortaya çıkmaktadır.

Bu bakış açısıyla tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı stratejisinin yalnızca maliyet ve verimlilik hedefleri doğrultusunda değil, aynı zamanda paydaşlarla birlikte ortak ve çoklu katma değer yaratma (Finansal, Sosyal, Çevresel ve Stratejik Boyut) prensipleriyle ele alınması gerekmektedir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, insanların daha mekanik veya otomatik düşünme eğilimine girebileceği ve bu durumun yaratıcı düşüncüyü, insani değerleri ve çok boyutlu düşünebilme yeteneğini zayıflatabileceği yönünde kaygılar bulunmaktadır. Bu eğilim, bireylerin olayları farklı perspektiflerden görebilme ve insan olmanın sunduğu potansiyeli tam anlamıyla gerçekleştirme kapasitesini sınırlayabilir. Howard W. Eves'in Return to Mathematical Circles adlı kitabında Sydney J. Harris tarafından belirtildiği gibi;

“Gerçek tehlike, bilgisayarların insanlar gibi düşünmeye başlaması değil, insanların bilgisayarlar gibi düşünmeye başlamasıdır.”

Bu çalışmanın amacı, TR22 bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı ile stratejik performans arasındaki ilişkiyi kapsamlı bir şekilde incelemektir. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşma süreçlerine nasıl katkı sağladığı ve bu ilişkinin anlamı detaylı bir şekilde değerlendirilmiştir. Çalışma, literatürdeki teorik yaklaşımlar ve önceki araştırmalarla kıyaslama yaparak KOBİ'lere somut öneriler sunmayı ve akademik literatüre katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Yüksek lisans çalışmam boyunca olumlu ve sinerjik tavırlarıyla destekleyen değerli tez danışmanım Prof. Dr. Ali Haluk PINAR başta olmak üzere, samimi katkılarıyla Doç. Dr. Arif Selim EREN'e ve Dr. Anıl Kadir ERANIL'a teşekkür ederim.

Son olarak benim bilime olan merakımı çocukken destekleyen ailemle birlikte, her zaman yanımda olup yoğun iş tempom dışında akademik çalışmalara vakit ayırmamı sağlayan sevgili eşime şükranlarımı sunarım.

Hasan Özgün TOK
KAHRAMANMARAŞ-ŞUBAT-2025

İÇİNDEKİLER

ÖZET	I
ABSTRACT.....	III
ÖN SÖZ	V
İÇİNDEKİLER	VI
KISALTMALAR LİSTESİ	X
TABLolar LİSTESİ.....	XI
ŞEKİLLER LİSTESİ	XIII
1. GİRİŞ	1
1.1. Problemin Tanımı	2
1.2. Araştırmanın Amacı	3
1.3. Araştırmanın Önemi.....	4
1.4. Varsayımlar	5
1.5. Sınırlılıklar	6
2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR	7
2.1. Türkiye’deki İlgili Çalışmalar.....	7
2.1.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı.....	7
2.1.2. Stratejik Performans	9
2.2. Dünya Genelinde İlgili Çalışmalar	13
2.2.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı.....	13
2.2.2. Stratejik Performans	16
2.3. İlgili Araştırmaların Değerlendirilmesi.....	19
3. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAVRAMI VE KAPSAMI.....	22
3.1. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı.....	22
3.2. Tedarik Zinciri ve Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi	29
3.2.1. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri	29
3.2.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Tarihsel Gelişimi	33
3.2.3. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı.....	35
3.2.4. Tedarik Zincirinde Tedarikçi Firma Seçiminde Algılar ve Öncelikler	37
3.3. Tedarik Zincirinde Stratejik Amaçlar ve Önemi.....	40
3.4. Tedarik Zincirinde Riskler ve Kırılganlıklar	46
3.5. Tedarik Zinciri Analitiği ve KOBİ’ler İçin Veri Odaklı Karar Alma Süreçleri ..	52
3.6. Tedarik Zinciri İnovasyonu ve Sürdürülebilir Dönüşüm.....	54
4. DIŞ KAYNAK KULLANIMI KAVRAMI VE KAPSAMI.....	57
4.1. Dış Kaynak Kullanımının Kavramsal Temelleri	57
4.1.1. Dış Kaynak Kullanımının Tanımı ve Kapsamı	58
4.1.2. Dış Kaynak Kullanımının Tarihsel Süreci	60
4.1.3. Dış Kaynak Kullanımının Stratejik Önemi	63
4.2. Dış Kaynak Kullanımında Teorik Yaklaşımlar	65

4.2.1. İşlem Maliyeti Teorisi	66
4.2.2. Kaynak Temelli Yaklaşım.....	70
4.2.2.1. Ayırt Edici Yetkinlik, Öz Yetkinlik ve Dinamik Yetenekler	73
4.2.2.2. İç Kaynak (In-House) ve Dış Kaynak (Outsource) Kararları.....	76
4.2.3. Vekâlet Teorisi	80
4.2.4. Kaynak Bağımlılığı Teorisi	83
4.3. Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Etmenler	87
4.3.1. Maliyet Avantajı ve Kaynakların Verimli Kullanımı.....	89
4.3.2. Uzmanlık ve Teknik Kapasiteden Yararlanma	91
4.3.3. Esneklik ve Yenilikçilik Sağlama	92
4.3.4. Risk Azaltma ve Stratejik Odaklanma	93
4.4. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanılan Alanlar.....	96
4.4.1. Stratejik Dış Kaynak Uygulamaları	97
4.4.2. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıları	99
4.4.2.1. Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Sınıflandırılması: 1PL'den 10PL'ye	101
4.4.2.2. Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Hizmet Sağlayıcılarının Stratejik Rolü	103
4.4.2.3. Risk ve Zorluklar: Maliyet, Kalite, Kontrol ve Güvenlik.....	106
4.4.3. KOBİ'lerde İş Süreçlerinin Dış Kaynaklarla Yönetimi: Sektörel Bir İnceleme	107
4.4.3.1. Sanayi Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı	108
4.4.3.2. Hizmet Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı	109
4.4.3.3. Tarım Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı	110
4.4.3.4. Madencilik Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı.....	111
4.5. Dış Kaynak Kullanımının Tedarik Zincirindeki Rolü ve KOBİ'ler için Çeşitli Yaklaşımlar	112
4.5.1. Kaynak Sağlamaya Yönelik Yaklaşımlar.....	115
4.5.2. Müşteri Odaklı Yaklaşımlar	117
4.5.3. Dış Kaynak İş Süreçleri Yönetimi	118
4.5.4. Stratejik İş Birlikleri ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı.....	120
5. STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE SİSTEMİ	125
5.1. Stratejik Performans Yönetimi.....	127
5.1.1. Tanımlar ve Unsurlar.....	132
5.1.2. Stratejik Performans Yönetiminin Gelişim Süreci.....	136
5.2. Stratejik Performans Faktörleri.....	142
5.2.1. Stratejik Performansın İçsel Belirleyicileri	143
5.2.1.1. Liderlik ve Kurumsal Yönetim.....	143

5.2.1.2. Organizasyon Kültürü ve Yapısı	146
5.2.1.3. Kaynak Tahsisi ve Yetenekler	148
5.2.2. Stratejik Performansı Etkileyen Çevresel Faktörler	150
5.2.2.1. Pazar Dinamikleri ve Rekabet Ortamı	151
5.2.2.2. Paydaş İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk	154
5.2.2.3. Bilgi Yönetim Sistem ve Teknolojileri Entegrasyonu	156
5.3. KOBİ Perspektifinde Stratejik Performans Faktörleri Uyum Kategorileri.....	161
5.3.1. Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum.....	164
5.3.2. Stratejik Hedeflerle Uyum.....	166
5.3.3. Tedarik Zinciri Performansı	168
5.4. Tedarik Zincirinde Stratejik Performans: Ölçüm ve Yönetim Yaklaşımları	171
5.4.1. Performans Metrikleri, Göstergeleri ve Ölçüm Sistemleri.....	179
5.4.2. Stratejik Performans Ölçüm ve Yönetim Sistemleri	186
5.4.3. Tedarik Zincirinde Performansın Ölçülmesi ve Yönlendirilmesi	194
5.5. İşletmelerde Performans Değerlendirme Yöntemleri: KOBİ Odaklı Bir Bakış	200
6. TEDARİK ZİNCİRİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLE STRATEJİK	
PERFORMANS YÖNETİMİ İLİŞKİSİ.....	202
6.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi	204
6.2. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi ile Stratejik Performans Faktörleri	
Uyumu.....	205
7. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE TASARIMI	211
7.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı	211
7.2. Araştırmanın Katılımcıları ve Örneklem Seçimi	212
7.3. Araştırmanın Ölçme Araçları.....	214
7.3.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Kullanım Ölçeği (TZDKY)..	214
7.3.2. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeği (SPFU)	215
7.4. Veri Toplama Süreci ve Etik İlkeler	216
7.5. Verilerin Analizi	217
7.6. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler	217
8. ARAŞTIRMA BULGULARI.....	220
8.1. Ölçeklerin Geliştirilmesi	220
8.1.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (TZDKY).....	223
8.1.1.1. Yapı Geçerliliği	224
8.1.1.2. Ölçek Tepki Yanlılığı	231
8.1.1.3. Güvenirlik Analizi	232
8.1.2. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeğinin (SPFU) Geliştirilmesi	
.....	234
8.1.2.1. Yapı Geçerliliği	235
8.1.2.2. Ölçek Tepki Yanlılığı	243

8.1.2.3. Güvenirlik Analizi	243
8.2. Ölçekler Arası İlişkisel Analizler.....	246
8.2.1. Normallik Testleri ve Analiz Türlerinin Belirlenmesi	246
8.2.2. Ortalama Puanlar ve Spearman Korelasyon Değerleri	248
8.3. TZDKY ve SPFU'nun Demografik ve İşletme Özelliklerine Göre Nonparametrik Analizi.....	249
8.3.1. TZDKY ve SPFU'nun Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi	250
8.3.2. TZDKY ve SPFU'in Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi ...	251
8.3.3. TZDKY ve SPFU Şirketin Bulunduğu İl Değişkenine Göre İncelenmesi	252
8.3.4. TZDKY ve SPFU Şirket Sınıfı Değişkenine Göre İncelenmesi	253
8.3.5. TZDKY ve SPFU'nun Faaliyet Sektörü Değişkenine Göre İncelenmesi	254
8.3.6. TZDKY ve SPFU Dışarıdan Mal ve Hizmet Alım Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi.....	256
8.4. Hipotez Testi Sonuçları.....	257
9. SONUÇ VE TARTIŞMA.....	259
9.1. Sonuçlar	259
9.2. Tartışma	262
9.3. Öneriler	270
9.3.1. Uygulayıcıya Yönelik Öneriler	270
9.3.2. Politika Geliştiricilere Yönelik Öneriler	273
9.3.3. Araştırmacılara Yönelik Öneriler.....	275
KAYNAKLAR	281
ÖZ GEÇMİŞ	
EKLER	
Ek.1. Katılımcı Bilgi Formu	
Ek.2. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanan Nihai Ölçek Maddeleri).	
Ek.3. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeği (Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanan Nihai Ölçek Maddeleri).	

KISALTMALAR LİSTESİ

BPO	: Business Process Outsourcing (İş Süreçlerinde Dış Kaynak Kullanımı)
CLM	: Council of Logistics Management
CSCMP	: Council Of Supply Chain Management Professionals
ERP	: Enterprise Resource Planning (Kurumsal Kaynak Planlama)
EDI	: Electronic Data Interchange
IoT	: Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)
KOBİ	: Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler
KPI	: Key Performance Indicator (Temel Performans Göstergeleri)
3PL	: 3'üncü Parti Lojistik
KOSGEB	: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
KVKK	: Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun
SPFU	: Stratejik Performans Faktörleri Uyumu
ÜOY	: Üretim ve Operasyon Yönetimi
SPFU_SHU	: Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Stratejik Hedeflere Uyum Alt Boyutu
SPFU_SY	: Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Stratejik Yönelim Alt Boyutu
TDK	: Türk Dil Kurumu
TZA	: Tedarik Zinciri Analitiği
TZDKY	: Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi
TZDKY_MOİ	: Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Yönetimi Müşteri Odaklı İşlemler Alt Boyutu
TZDKY_SD	: Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Stratejik Değerlendirme Alt Boyutu
VRIN	: Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable (Değerli, Nadir, Taklit Edilemez, İkame Edilemez)
WMS	: Warehouse Management System

TABLolar LİSTESİ

<u>Tablolar</u>	<u>Sayfa</u>
Tablo 3.1. Tedarik Zinciri Yönetimini Karakterize Eden Faaliyetler.	28
Tablo 3.2. Tedarik Zincirinin Tarihsel Gelişimi	33
Tablo 3.3. Tedarik Zincirinde Hedeflenen Temel Amaçlar.	43
Tablo 3.4. Fonksiyonellikten Tedarik Zincirine Doğru Yaklaşım Farkı	45
Tablo 3.5. Tedarik Zinciri Riski ve Risk Yönetimi Tanımları	47
Tablo 3.6. Tedarik Zinciri Yönetiminde Kullanılan Analitik Teknikler.	54
Tablo 4.1. Dış Kaynak Kullanımı Tanımı Evrimi.	59
Tablo 4.2. Dış Kaynak Kullanımının Kelime ve Literatür Olarak Kullanım Süreci	62
Tablo 4.3. İşlem Maliyeti Teorisi ve Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı İlişkisi	69
Tablo 4.4. Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış kaynak Kullanımı İlişki Türleri	123
Tablo 5.1. SPF ve SPFU Kategorilerinin İlişkisi.....	163
Tablo 5.2. KOBİ'lerin Bilişim Teknolojileri.....	168
Tablo 5.3. Performans Ölçümünün Kısa Tarihi.	173
Tablo 5.4. Performans Ölçümünde Kullanılan Ölçüm Kavramları	180
Tablo 5.5. Anahtar Performans Ölçüm Perspektifleri	182
Tablo 5.6. Performans Ölçütlerinin Farklı Kullanımları	183
Tablo 5.7. Performans Yönetim Sistemleri	189
Tablo 5.8. Tedarik Zinciri Boyunca Sipariş Yönetimi Performans Temel Göstergeleri	197
Tablo 5.9. Tedarik Zincirinde Yüksek Performans için Üç Temel Özellik.....	199
Tablo 6.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Kategorileri	210
Tablo 7.1. Farklı Sapma Miktarları İçin Örneklem Büyüklükleri	212
Tablo 7.2. Araştırmada Yer Alan Katılımcı Bilgileri.....	213
Tablo 7.3. Ölçeklerin Önerme Sayıları, Önerilen Yapısal Bileşenleri	215
Tablo 7.4. Araştırmanın Hipotezleri.....	218
Tablo 8.1. AFA ve DFA Katılımcı Bilgileri.....	221
Tablo 8.2. TZDKY Ölçeği İlk Uygulanan Hali (Tüm Veri Seti)	223
Tablo 8.3. TZDKY Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin İlk Hali).....	225
Tablo 8.4. KMO and Bartlett's Test Sonuçları	226
Tablo 8.5. TZDKY Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin Son Hali).....	226
Tablo 8.6. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular	228
Tablo 8.7. Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri (Birinci Düzey).....	230
Tablo 8.8. Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve Bileşik Güvenirlik (CR)	231
Tablo 8.9. Tepki Yanlılığı	231
Tablo 8.10. Ölçüm Aracına İlişkin Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi Sonuçları.....	232
Tablo 8.11. Yarıya Bölme Metodu.....	232
Tablo 8.12. TDZKY Ölçeğine ilişkin Madde Analizi	233
Tablo 8.13. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeği (Tüm Veri Seti)	234
Tablo 8.14. SPFU Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin İlk Hali).....	236
Tablo 8.15. KMO and Bartlett's Test Sonuçları	237

Tablo 8.16. TZDKY Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin Son Hali).....	237
Tablo 8.17. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular.....	239
Tablo 8.18. Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri (Birinci Düzey).....	241
Tablo 8.19. Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve Bileşik Güvenirlik (CR).....	242
Tablo 8.20. Tepki Yanlılığı	243
Tablo 8.21. Ölçüm Aracına İlişkin Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi Sonuçları.....	243
Tablo 8.22. Yarıya Bölme Metodu.....	244
Tablo 8.23. SPFU Ölçeğine ilişkin Madde Analizi	245
Tablo 8.24. Normallik Testleri	246
Tablo 8.25. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Yönetimi ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (Alt boyutlarıyla) Ortalama Puanları ile Spearman Korelasyon Sonuçları	249
Tablo 8.26. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Mann Whitney U Testi).....	250
Tablo 8.27. TZDKY Ve SPFU Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskka Wallis H).....	251
Tablo 8.28. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Bulunduğu İl Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Mann Whitney U Testi).....	252
Tablo 8.29. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin Şirketin Sınıf Durumuna Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskka Wallis H).....	253
Tablo 8.30. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Faaliyet Durumlarına Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskka Wallis H).....	254
Tablo 8.31. TZDKY Ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Dışarıdan Mal Ya Da Hizmet Alım Durumlarına Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskka Wallis H).....	256
Tablo 8.32. Araştırma Hipotezinin Sonuçları.....	257

ŞEKİLLER LİSTESİ

<u>Şekiller</u>	<u>Sayfa</u>
Şekil 3.1. Entegre Tedarik Zinciri Modeli.....	24
Şekil 3.2. Basit ve Genişletilmiş Tedarik Zinciri Yapısı.....	25
Şekil 3.3. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Görüşleri.....	27
Şekil 3.4. Kalay Ticareti Bölgesel Coğrafyası ve Ana Şehirler.....	30
Şekil 3.5. Lojistikten Tedarik Zincirine Doğru Tarihsel Gelişim.....	34
Şekil 3.6. 1997-2022 arası Scopus Veritabanında Araştırma Alanları Dağılımı	35
Şekil 3.7. Tedarik Zincirindeki Belirsizlikler.....	49
Şekil 4.1. Dış Kaynak Kullanımının Tarihsel Gelişimi	60
Şekil 4.2. Dış Kaynak Kullanımı Hedefleri.....	64
Şekil 4.3. Dış Kaynak Kullanma Kararını Değerlendiren Bir Çerçeve.....	79
Şekil 4.4. Dış Kaynak Kullanma Motivasyonları.....	88
Şekil 4.5. Hizmet Odaklı Kraljic Matrisi Temel Yapısı ve Kategorileri.....	98
Şekil 4.6. Tedarik Zinciri Entegrasyonuna Daha Geniş Bakış	105
Şekil 4.7. TZ'de DKK ile ilgili ÜÖY Literatürüne Ait Bir Çerçeve.....	113
Şekil 4.8. Uzun Vadeli İş Birliği İçin Başarılı Dış Kaynak Modeli	122
Şekil 5.1. Stratejik Performans Yönetimi Gelişim Döngüsü.....	127
Şekil 5.2. Performans Yönetim Sistemi Çerçevesi.....	131
Şekil 5.3. Stratejik Performans Yönetimi Süreçleri	141
Şekil 5.4. Tedarik Zinciri Boyunca Sistem Yaklaşımı	159
Şekil 5.5. Büyük Şirket ve KOBİ'lerin PÖY araştırma alanı.....	174
Şekil 5.6. PÖY Sisteminin Arayüzlerle İlişkilerinin Teorik Çerçevesi.....	192
Şekil 5.7. Tedarik Zinciri Genelinde Optimizasyon ve Maliyet Etkinliği (Linkedin, Toros A., 2024).	196
Şekil 8.1. TZDKY Yamaç Grafiği.....	227
Şekil 8.2. TZDKY Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Öncesi).....	229
Şekil 8.3. TZDKY Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Sonrası).....	229
Şekil 8.4. TDZKY Ölçeği Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmemiş)	230
Şekil 8.5. SPFU Yamaç Grafiği.....	238
Şekil 8.6. SPFU Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Öncesi)	240
Şekil 8.7. SPFU Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Sonrası)	240
Şekil 8.8. SPFU Ölçeği Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmemiş)	241

Şekil 8.9. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Histogram Grafiği	247
Şekil 8.10. Stratejik Performans Faktörleri Uyumunu Histogram Grafiği.....	247

1. GİRİŞ

Stratejik düşünme, yalnızca mevcut durumu yönetmek değil, gelecekteki fırsat ve tehditleri öngörerek rekabet avantajı yaratmaktır. Savaş sanatında olduğu gibi, gerçek zafer her zaman doğrudan çatışmayla değil, doğru hamleleri önceden yaparak kazanılır. Sun Tzu, büyük zaferlerin doğrudan çatışmadan değil, bilgiyi, zamanı ve stratejiyi doğru yöneterek elde edildiğini savunmaktadır (Sun Tzu; akt. Griffith, 1963,13). Peter Drucker ise bu fikri modern yönetim bilimine taşımış ve “Eğer yaptığımız iş sizi rakiplerinizden ayırmıyorsa, onu başkasına yaptırmalısınız” (WSJ, 2024) diyerek dış kaynak kullanımının sadece operasyonel bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu vurgulamıştır.

Bu ilkeyi doğru uygulayan ve uygulamayan şirketler, iş dünyasında büyük kazananlar ve kaybedenler yaratmıştır. Örneğin, Canon ve Kodak arasındaki fark, stratejik yönetimin uzun vadeli başarıda ne kadar kritik olduğunu gösteren güçlü bir örnektir. Kodak, analog fotoğrafçılığa odaklanarak inovasyona direnç göstermiş ve dijital devrimi kaçırarak pazar payını kaybetmiştir. Öte yandan Canon, yüksek performanslı iş ekiplerine dayalı bir organizasyon yapısı geliştirerek yeniliğe öncülük etmiş ve pazardaki konumunu güçlendirmiştir (Mirji & Mane, 2023). Canon’un başarısı, işletmelerin tedarik zinciri stratejilerini değişime nasıl uyarlayabileceklerini ve inovasyonu nasıl sürdürebileceklerini göstermektedir.

Ancak, rekabet avantajını sürdürebilmek için yalnızca dış kaynak kullanımına yönelmek yeterli değildir; bu süreç, doğru stratejik yönetim kararlarıyla desteklenmelidir. Hızlı değişimlerin ve farklı beklentilerin ortaya çıktığı hiper-rekabet ortamlarında, işletmelerin bu değişimlere ve beklentilere uyum sağlayabilecek organizasyon yapılarını oluşturması gerektiği belirtilmektedir (Pınar, 2013, 247). Ancak bu dönüşüm ihtiyacı yalnızca büyük ölçekli küresel firmalarla sınırlı değildir. Küresel rekabetin getirdiği yapısal değişimler, bölgesel ekonomilerde faaliyet gösteren KOBİ’leri de doğrudan etkilemektedir. Özellikle TR22 Bölgesi gibi sanayi ve tarım ağırlıklı ekonomilere sahip bölgelerde, KOBİ’lerin dış kaynak kullanımı ve stratejik yönetim süreçleri rekabet güçlerini belirleyen temel faktörlerden biri haline gelmiştir. Örneğin, TR22 Bölgesi’ndeki işletmeler üzerinde yapılan bir çalışmada, lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımının maliyet avantajı sağlamakla birlikte, tedarik zinciri yönetiminin etkinliği açısından stratejik planlamayla uyumlu olması vurgulanırken (Sevim vd. 2017), TR83 Bölgesi’ndeki imalat işletmelerini inceleyen bir diğer çalışmada, rekabet avantajı sağlamak isteyen firmaların, tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımını bir rekabet stratejisi olarak ele alması gerektiği ifade edilmiştir (Gürle ve Erol, 2024). Bu bağlamda, rekabet baskısı altında işletmelerin yalnızca kısa vadeli maliyet avantajı sağlamaktan öte, uzun vadeli stratejik hedeflere yönelmeleri gerektiği görülmektedir.

Özellikle TR22 Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin, tedarik zinciri yönetiminde dış

kaynak kullanımını nasıl yönettikleri ve bunun stratejik performansları arasındaki ilişkileri akademik olarak sınırlı bir şekilde ele alınmaktadır. Birsin (2021), zeytinyağı sektörüne odaklanan çalışmada, stratejik performansın sektör özelinde nasıl değiştiğini ve SWOT analizleri ile hangi faktörlerin rekabet gücünü artırdığını değerlendirmiştir. Mevcut literatürde, dış kaynak kullanımının büyük işletmelerdeki stratejik rolü geniş bir şekilde incelenirken, KOBİ'ler üzerindeki etkisi yeterince ele alınmamıştır. Bu çalışma, bu boşluğu doldurarak, dış kaynak yönetiminde KOBİ'lerin stratejik bir bakış açısı geliştirmelerine katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu araştırma, toplam dokuz ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, araştırmanın genel çerçevesini ve amacını tanımlayarak konuya giriş yapmaktadır. Bu bölümde araştırmanın problem durumu ve kapsamı ele alınarak literatürdeki boşlukları ve araştırma ihtiyacını ortaya koymaktadır. İkinci bölüm, konuya dair yapılmış önceki araştırmaların bir derlemesi ve değerlendirmesini sunmaktadır. Üçüncü bölümde, tedarik zinciri yönetiminin tarihsel gelişimi ve konuyla ilgili temel kavramlar açıklanmıştır. Dördüncü bölüm, dış kaynak kullanımı kavramını ele almakta; tarihsel perspektifi, teorik kapsamı ve tedarik zincirinde dış kaynak kullanımının rolü ve KOBİ'ler için çeşitli yaklaşımlar konuları işlenmiştir. Beşinci bölüm, Stratejik Performans Yönetimi'ne odaklanarak bu konudaki teorik ve uygulama bilgileri, stratejik performans faktörleri ile ölçüm ve yönetim yaklaşımlarını sunmaktadır. Altıncı bölümde, araştırma kapsamında belirlenen değişkenler incelenerek aralarındaki kavramsal ilişki analiz edilmiştir. Yedinci bölüm, araştırmanın modelini ve yöntem bilimini detaylandırmakta; kullanılan veri toplama araçları ve ölçek geliştirme ile ilgili bilgiler belirtilmektedir. Sekizinci bölümde, yöntemler ve yapılan analizlerle elde edilen bulgular sunulmaktadır. Dokuzuncu bölümde, araştırma sonuçları tartışılmış ve elde edilen bulgular ışığında uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara yönelik öneriler geliştirilmiştir.

1.1. Problemin Tanımı

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler, işletmelerin rekabet ortamını yeniden şekillendirmiş ve her bir işletmenin tedarik zincirine bağlı olduğu bir yapı oluşturmuştur. Bu bağlamda, tedarik zinciri yönetimi (TZY), işletmelerin rekabet gücünü artıran temel bir yapı taşına dönüşürken, dış kaynak kullanımı (DKK) bu sürecin etkinliğini artıran stratejik bir araç olarak öne çıkmaktadır. DKK, işletmelerin belirli işlevleri üçüncü taraflara devrederek esneklik kazanmalarını ve operasyonel verimliliklerini artırmalarını sağlayan bir yöntem olarak kullanılmaktadır. Ancak DKK, yalnızca operasyonel bir karar değil, aynı zamanda tedarik zincirinin genel stratejisi ile uyum içinde olması gereken kritik bir yönetim yaklaşımıdır.

Dış kaynak kullanımı, maliyetlerin düşürülmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması açısından işletmeler için bir zorunluluk olarak görülebilmektedir. Özellikle KOBİ'ler, nispeten daha sade organizasyonel yapılara sahip olmalarına rağmen, tedarik

zinciri yönetimindeki karmaşıklıklardan doğrudan etkilenmektedir. Küresel piyasalardaki risk ve belirsizlikler (ekonomik, lojistik, regülasyon değişiklikleri vb.), tedarik zinciri kesintileri gibi faktörler, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımına yönelmesinde etkili olmaktadır. Ancak, bu süreçte tedarikçi yönetimi, sözleşme süreçleri ve uzun vadeli iş birlikleri gibi unsurlar dikkate alınmadan verilen kararlar, işletmelerin yalnızca maliyet odaklı hareket etmesine neden olabilmektedir. Bu noktada, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında stratejik performans boyutunu nasıl ele aldığı ve hangi kriterlere göre karar aldığı belirsizliğini korumaktadır.

KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında stratejik performans boyutunu nasıl ele aldığına dair ölçülebilir veriler oluşturmak önemli bir gerekliliktir. Özellikle dış kaynak kullanımının işletme performansı üzerindeki etkileri incelendiğinde, bu alandaki veri eksikliği dikkat çekmektedir (Çatı, Çömlekçi ve Zengin, 2015). Stratejik performansın ölçülebilirliği, işletmelerin yönetim kararlarını daha sağlam temellere dayandırabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Nitekim, bilimsel bilgiye dayalı yönetim anlayışının önemine vurgu yapan Lord Kelvin (1824-1907), "Eğer konuştuğun hakkında ölçüm yapabiliyor ve onu rakamlarla ifade edebiliyorsan, onun hakkında bir şeyler biliyorsun demektir. Ancak, onu rakamlarla ifade edemezsen, senin bilgin tatmin edici değildir" ifadesiyle bu noktaya dikkat çekmektedir.

Stratejik performans ile ilgili teorik bilgiler ve tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımına ilişkin artan ampirik çalışmalar bulunmasına rağmen, bu eğilimin kuruluşlar içindeki stratejik performans uyumu açısından nasıl ilişki olduğu konusunda dikkate değer bir boşluk bulunmaktadır. Bu çerçevede, KOBİ'lerin tedarik zincirinde dış kaynak kullanımını nasıl yönettiğine ve bu sürecin stratejik performanslarına etkisine dair daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

1.2. Araştırmanın Amacı

Günümüzde Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), küresel tedarik zincirlerinin önemli bir parçası haline gelmiş ve rekabet avantajlarını sürdürebilmek için tedarik süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek zorunda kalmışlardır. Sınırlı finansal ve operasyonel kaynaklara sahip olmaları, KOBİ'leri tedarik zincirinde dış kaynak kullanımına daha bağımlı hale getirmektedir. Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının sadece maliyet azaltma aracı olarak görülmesi, KOBİ'lerin uzun vadeli stratejik hedefleri doğrultusunda sürdürülebilir kararlar almasını zorlaştırmaktadır.

Bu araştırmanın temel amacı, KOBİ çalışanlarının Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımına Yönelik Yönetimi (TZDKY) ile bu sürecin Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) ile nasıl bir ilişki içinde olduğunu incelemektir. KOBİ'lerin dış kaynak kullanımına yönelik algısı, bu kararlarda dikkate aldığı stratejik faktörler ve dış kaynak kullanımının stratejik performans ile ilişkisi analiz edilecektir. Bu doğrultuda, ölçek geliştirme süreci uygulanarak, demografik ve işletme özelliklerine göre nasıl farklılaştığı ampirik verilerle değerlendirilecektir.

Bu kapsamda, geniş kapsamlı bir yazın taraması gerçekleştirilmiş ve çalışmada TZDKY'nin SPFU ile ilişkisi temel araştırma odağı olarak ele alınmıştır. Araştırma kapsamında test edilecek hipotezler aşağıda sunulmaktadır.

- H1: İşletmelerin tedarik zinciri dış kaynak kullanımı (TZDKY) ile stratejik performans faktörleri uyumu (SPFU) puanı ve alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.
- H2: İşletme katılımcılarının cinsiyetine göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H3: İşletme katılımcılarının cinsiyetine göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H4: İşletme katılımcılarının eğitim durumuna göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H5: İşletme katılımcılarının eğitim durumuna göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H6: Şirketin bulunduğu il ile göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H7: Şirketin bulunduğu il ile göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H8: Şirketin bulunduğu sınıfa göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H9: Şirketin bulunduğu sınıfa göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H10: Şirketin faaliyet sektörüne göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H11: Şirketin faaliyet sektörüne göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H12: Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.
- H13: Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.

1.3. Araştırmanın Önemi

Küresel rekabet ortamında tedarik zinciri yönetimi (TZY), işletmeler için sadece bir operasyonel süreç değil, aynı zamanda stratejik bir karar alanı haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, artan maliyet baskıları ve değişen müşteri beklentileri, işletmeleri kaynaklarını daha esnek ve verimli kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmak ve iş süreçlerini optimize etmek için başvurduğu önemli bir stratejik araçtır (Deloitte, 2022).

Özellikle Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), sınırlı kaynakları nedeniyle dış kaynak kullanımına büyük ölçekli işletmelere kıyasla uzmanlık

bağlamında daha fazla ihtiyaç duyarken, bu husus yalnızca bir stratejik seçenek değil, çoğu zaman operasyonel bir zorunluluktur. Türkiye’de KOBİ’ler, toplam işletmelerin %99,7’sini oluştururken (TÜİK, 2023), tedarik zinciri süreçlerinde yeterince görünür ve yapılandırılmış stratejilere sahip olamamaktadır. Türkiye’de tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı konularında yapılan araştırmaların büyük çoğunluğu büyük ölçekli firmalara odaklanmaktadır ve KOBİ’ler için bu alandaki çalışmalar oldukça sınırlıdır.

KOBİ yöneticileri, dış kaynak kullanımı kararlarını çoğunlukla kısa vadeli operasyonel gereklilikler doğrultusunda almaktadır. Uzun vadeli stratejik uyum ve performans yönetimi genellikle ikinci planda kalmakta, dış kaynak süreçleri kısa vadeli maliyet analizleriyle değerlendirilmektedir. Literatürde KOBİ’lerin dış kaynak kullanımına ilişkin ölçüm ve yönetim çalışmalarının sınırlı olduğu gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmanın TR22 Bölgesi’ndeki KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirilmesi, bölgesel kalkınma ve işletme yönetimi açısından önemli bir boşluğu dolduracaktır. Dış kaynak kullanımının stratejik performans faktörleriyle (SPFU) nasıl ilişkilendiğini belirlemek ve uzun vadeli etkilerini değerlendirmek, KOBİ’lerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacak önemli bir akademik çıktı oluşturacaktır.

1.4. Varsayımlar

Bu araştırma, belirli varsayımlar çerçevesinde yürütülmektedir. Varsayımlar, araştırmanın yöntemsel bütünlüğünü korumak, elde edilen verilerin geçerliliğini sağlamak ve çalışmanın bilimsel temellerini güçlendirmek amacıyla belirlenmiştir. Bu çerçevede aşağıdaki temel varsayımlar esas alınmaktadır:

Araştırmada, katılımcıların yanıtlarını samimi ve objektif bir şekilde paylaştıkları ve kullanılan anket ile veri toplama yöntemlerinin güvenilir olduğu varsayılmaktadır. Yanıtların gerçeği yansıtmaması, araştırma sonuçlarının güvenilirliğini ve geçerliliğini doğrudan etkileyebilir.

Bunun yanı sıra, araştırma kapsamında elde edilen verilerin TR22 Bölgesi’ndeki KOBİ’ler üzerine yoğunlaşmakta olup işletmelerin genel durumunu yansıttığı öngörülmektedir. Farklı bölge ve sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin dinamikleri araştırma kapsamına dahil edilmemiştir. Bu nedenle, elde edilen sonuçların diğer bölgeler ve işletme türleri için genellenmesi sınırlı olabilir.

Son olarak, bu çalışmada, stratejik hedeflerle uyum, çalışan katılımı ve tedarik zinciri performansının işletmelerin tedarik zinciri yönetimi bağlamında stratejik performanslarını etkilediği varsayılmaktadır. Bu temel varsayım, ilgili literatürde sunulan teorik çerçeveye dayanmaktadır ve araştırma bulguları ile sınanacaktır. Araştırma kapsamında istatistiksel analizler gerçekleştirilecek ve elde edilen veriler doğrultusunda, dış kaynak kullanımı ile stratejik performans arasındaki ilişki değerlendirilecektir.

1.5. Sınırlılıklar

Bu araştırma, belirli sınırlılıklar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın bulgularını değerlendirirken, aşağıda belirtilen metodolojik, kavramsal ve veri kaynaklı kısıtların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Öncelikle, veri toplama yöntemi olarak anket kullanılmıştır ve katılımcıların verdiği yanıtların sübjektifliği araştırma sonuçlarını etkileyebilecek bir faktördür. Anketler çevrim içi platformlar ve telefon görüşmeleri aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem, katılımcıların rahat bir ortamda görüşlerini ifade etmelerine olanak tanırken, yüz yüze görüşmelere kıyasla daha sınırlı bilgi sağladığı kabul edilmiştir. Ayrıca, katılımcıların yanıtlarını doğru ve tarafsız şekilde verdikleri varsayılmıştır. Ancak, bireylerin kendilerini veya işletmelerini daha olumlu ya da olumsuz gösterebilecek yanıtlar verme eğiliminde olabileceği dikkate alınmalıdır.

Bu çalışmada kullanılan istatistiksel analizler, değişkenler arasındaki ilişkileri belirlemeye odaklanmaktadır; ancak nedensel ilişkiyi kanıtlamamaktadır. Bunun yanı sıra, Türkiye’de konuya ilişkin akademik kaynakların sınırlı olması, araştırmanın teorik çerçevesinin kapsamını daraltmış olabileceği değerlendirilmektedir. Ayrıca, çalışma belirli bir zaman diliminde gerçekleştirilmiştir, bu nedenle uzun vadeli etkiler hakkında doğrudan çıkarım yapmak mümkün değildir. Stratejik performans uyumu incelenirken sosyal psikolojik faktörler kapsam dışı bırakılmıştır.

Son olarak, bu araştırma KOBİ’lerin Stratejik Performans Faktörleri ve Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimine odaklanmıştır. Finansal analizler ve göstergeler çalışma kapsamının dışında bırakılmıştır, çünkü bu alan daha detaylı veri gerektirmekte ve araştırmanın temel amacının ötesine geçmektedir. Bu nedenle, finansal yapı analizleri gelecekteki çalışmalar için önerilmektedir.

2. KONU İLE İLGİLİ ÖNCEKİ ARAŞTIRMALAR

Tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı ve stratejik performans arasındaki ilişki üzerine yapılan önceki araştırmalar, bu iki kavramın işletme performansı üzerindeki kritik etkisini vurgulamaktadır. Literatürde, dış kaynak kullanımının tedarik zinciri süreçlerine entegrasyonunun, maliyet avantajı sağlamanın ötesinde, stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir araç olduğu belirtilmiştir. Ayrıca, dış kaynak kullanımının süreç yönetimi ve stratejik performans faktörleri üzerindeki etkilerini analiz eden çalışmalar, sektörel farklılıklara ve işletme ölçeklerine göre değişen sonuçlar sunmaktadır. Bu konu ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası alan yazında yer alan ilgili araştırmalara aşağıdaki başlıklarda yer verilmiştir.

2.1. Türkiye'deki İlgili Çalışmalar

Hem tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı hem de stratejik performansa ilişkin ulusal alan yazında yer alan araştırmaların kapsamı ve sonuçları aşağıdaki başlıklarda sırasıyla sunulmuştur.

2.1.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı konusunda ulusal alan yazında yapılan araştırmalar kronolojik sıraya göre aşağıda açıklanmıştır. Bu bağlamda, toplam 30 çalışma incelenmiş olup, söz konusu çalışmaların tez kapsamında belirlenen çerçeveye ve tedarik zinciri yönetimi ile dış kaynak kullanımı ilişkisini ele alma düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, tez bağlamına en uygun bulunan 16 çalışma amaç ve bulguları sunulmuş ve değerlendirmeye dahil edilmiştir.

Zalluhoğlu (2007), araştırmasında tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı ele almıştır. Araştırma sonucuna göre dış kaynak kullanımının maliyet avantajı sağladığını ancak iş birliği sorunları ve güven eksikliğinin performansı olumsuz etkileyebileceğini vurgulamıştır.

Acar ve Ateş (2011), tedarik zinciri faaliyetlerinde dış kaynak kullanımının maliyet yönetimine etkilerini incelemiştir. Çalışmada dış kaynak kullanımının, özellikle depolama ve taşıma gibi faaliyetlerde maliyet avantajı sağladığı ortaya çıkmıştır. Zalluhoglu ve Dedeoğlu (2011), otomotiv sektöründe dış kaynak kullanımının tedarik zinciri yönetimindeki etkilerini araştırmıştır. Dış kaynak kullanımının, tedarik sürecindeki karmaşıklıkları azalttığını ve müşteri taleplerine adaptasyon sağladığı sonucuna ulaşımlardır. Yavaş (2011), işletmelerin rekabet stratejilerinde dış kaynak kullanımı, bunu motive eden faktörler ve riskler üzerine bir araştırma yapmıştır. Dış kaynak kullanımının temel yetkinliklere odaklanma ve maliyet avantajı sağlama gibi faydalarının yanı sıra, risk yönetimi ihtiyacını da beraberinde getirdiğini vurgulamıştır. Nak (2011) dış kaynak kullanımına ilişkin işlem maliyetleri teorisi ve kaynak tabanlı yaklaşımı irdelemiştir. Araştırma sonucunda, lojistik sektöründe dış

kaynak kullanımının stratejik karar alma süreçlerindeki önemine dikkat çekmiştir.

İraz, Çakıcı ve Çevik-Tekin (2014), Konya’da faaliyet gösteren KOBİ’lerin yenilik yönetimi bağlamında dış kaynak kullanımını ele almıştır. Çalışmada, dış kaynak kullanımının işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanarak verimliliklerini artırdığı ve yenilikçi çözümlere yönelmelerini sağladığı sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca, dış kaynakların etkin kullanımıyla KOBİ’lerin maliyetlerini düşürüp piyasa rekabetinde daha güçlü bir konum elde ettikleri ifade etmişlerdir. Çatı, Çömlekçi ve Zengin (2015), Düzce ilindeki KOBİ’lerde dış kaynak kullanımının işletme finansal performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma, lojistik ve ulaştırma alanında dış kaynak kullanımının işletmelerin pazar payını artırdığını, ancak diğer dış kaynak kullanım alanlarının bu etkiye sahip olmadığını ortaya koymuştur. Yönetim deneyiminin maliyet ve hizmet kalitesi algılarını önemli ölçüde etkilediği belirlenmiştir.

Özbakıcı (2018), “İşletmelerin Lojistik Faaliyetlerinde Dış Kaynak Kullanımı: Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesinde Bir Uygulama” başlıklı çalışmada, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletmelerin lojistik faaliyetlerinde dış kaynak kullanımına ilişkin tutumlarını incelemiştir. Araştırmada, işletmelerin dış kaynak kullanmama sebeplerinin yeterli uzmanlık ve kontrol kaybı endişesi olduğu, ancak taşımacılık faaliyetlerinde dış kaynak kullanımının tercih edildiği belirtilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin dış kaynak kullanımını giderek azalttığı tespit edilmiştir. Özovacı (2018), Gaziantep’te lojistik sektöründe dış kaynak kullanımının başarı düzeyini ve işletme performansına etkisini incelemiştir. Bilgi paylaşımı, iş birliği ve iletişim gibi faktörlerin dış kaynak kullanımının başarısını doğrudan etkilediğini ortaya koymaktadır. Yalnız (2019), “Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve Üçüncü Parti Lojistik Firmalarının Seçimini Etkileyen Unsurlar” başlıklı çalışmada, üçüncü parti lojistik firmalarının seçim kriterlerini ve bu kriterlerin önceliklerini analiz etmiştir. Çalışma, firmaların maliyetleri düşürme ve ana faaliyetlere odaklanma amacıyla lojistik hizmetlerde üçüncü parti firmalarla iş birliği yapmasının önemini vurgulamıştır.

Kapıcı (2019), tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı yapan İzmir ilindeki işletmelere rekabet, maliyet, verimlilik, risk paylaşımı ve çekirdek yeteneklere odaklanma ile uygulamanın önemi üzerine bir araştırma yapmıştır. Dış kaynak kullanımının tedarik zincirinde fonksiyon alanlarında gelecekte devam ederek arttırabileceği bu kapsamda toplam maliyetlerin azalmasının yanı sıra, verimliliğin artmasında etkili olduğu vurgulamıştır. Kapıcı ve Yücel (2021) işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanım süreçlerinde tedarikçi seçiminin etkisini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre, tedarikçi seçiminde deneyim, teknolojik altyapı ve hizmet kalitesi gibi kriterler, işletmelerin kararlarını önemli ölçüde etkilemektedir. Araştırma, stratejik tedarikçi seçimlerinin tedarik zinciri süreçlerinin etkinliğini arttırmada kritik bir rol oynadığını ortaya koymuştur. Karakuş (2021)

tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımının Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren imalat sektöründeki işletmelerin performansı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamıştır. Araştırmada, sürdürülebilirlik ve dış kaynak kullanımının işletmelerin performansına olumlu etkiler sağladığı tespit edilmiştir. Ayrıca, işletme ve katılımcıların demografik özelliklerine göre anket sonuçlarında farklılıkların olup olmadığı analiz edilmiştir. Çalışmada, sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları ile dış kaynak kullanımının işletme performansı üzerinde pozitif bir etki yarattığı sonucuna ulaşılmıştır.

Arslantürk (2021), “Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı, Lojistik Maliyetler ve Finansal Performans Arasındaki İlişkinin Analizi: Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde Bir Uygulama” başlıklı çalışmada, lojistikte dış kaynak kullanımı ile etkin yönetilen lojistik maliyetlerin finansal performansa etkisini analiz etmiştir. Araştırma, dış kaynak kullanımı ile lojistik maliyetlerin etkin yönetimi arasında ve bu maliyetlerin finansal performansa etkisi arasında pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Zalluhoğlu (2021) tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımının işletmelere sağladığı stratejik avantajları incelemiştir. Araştırmanın bulguları, dış kaynak kullanımının maliyet azaltma, süreç optimizasyonu ve uzmanlaşmış yetkinliklere erişim gibi alanlarda önemli katkılar sağladığını göstermektedir. Çalışma, dış kaynak kullanımının işletmelerin operasyonel verimliliğini artırarak rekabet avantajı oluşturduğunu vurgulamaktadır. Arslantürk ve Irak (2021), Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımının maliyet yönetimi ve finansal performans üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırma, dış kaynak kullanımının lojistik maliyetlerin yönetiminde etkinlik sağladığını ve bu etkinliğin finansal performansı pozitif yönde etkilediğini göstermiştir.

2.1.2. Stratejik Performans

Stratejik Performans konusunda ulusal alan yazında yapılan araştırmalar kronolojik sıraya göre aşağıda açıklanmıştır. Bu bağlamda, toplam 32 çalışma incelenmiş olup, söz konusu çalışmalar tez kapsamında belirlenen çerçeveye göre değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, tez bağlamına en uygun bulunan 24 çalışma amaç ve bulguları sunulmuş ve değerlendirmeye dahil edilmiştir.

Naktiyok ve Küçük (2004), KOBİ'lerin Toplam Kalite Yönetimi (TKY) uygulamalarını analiz etmiştir. Çalışma, TKY'nin örgütsel performans üzerindeki etkisini incelemiş ve başarı faktörlerinin eksikliğini vurgulamıştır. Bulgular, kalite yönetiminin KOBİ'lerin sürdürülebilir başarısında kilit rol oynadığını göstermektedir. Doğruer ve arkadaşları (2005), başarılı tedarik zinciri yönetiminin işletmelerin rekabet avantajı üzerindeki etkilerini ele almıştır. Çalışmada, tedarik zinciri süreçlerinin optimize edilmesinin müşteri memnuniyetini artırdığı ve maliyetleri önemli ölçüde düşürdüğü gösterilmiştir. Bu bulgular, tedarik zincirinin yönetiminde etkili stratejilerin sürdürülebilir başarı için kritik olduğunu ortaya koymaktadır.

Kalkan (2005), KOBİ'lere sağlanan eğitim ve pazarlama desteklerinin örgütsel performansa etkisini incelemiştir. Çalışmada, pazarlama desteğinin satış artışını ve müşteri beklentilerini anlama sürecini güçlendirdiği, eğitim desteğinin ise kalite bilinci oluşturarak müşteri odaklılığı artırdığı belirlenmiştir. Bu desteklerin, firmaların ürün/hizmet kalitesini iyileştirdiği ve kârlılığa katkı sağladığı görülmüştür. Araştırma, KOBİ'lerin sürdürülebilir kalite anlayışına ulaşmasında bu desteklerin kritik rol oynadığını vurgulamaktadır.

Oktaç (2006)'a göre, dış kaynak kullanımı işletme performansını artırma ve stratejik yönetim sürecinde etkin bir araç olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, dış kaynak kullanımının işletmelerin beklentilerini karşıladığı, birim maliyetleri düşürerek karlılığı artırdığı ve yenilik yapma yeteneklerini geliştirdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, dış kaynak kullanımının işletmelerde küçülme stratejilerinin bir aracı olarak kullanılabilmesi ve işletme verimliliği ile pozitif bir ilişki içinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgular, dış kaynak kullanımının işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasında çok yönlü katkılar sunduğunu göstermektedir.

Alkan ve Erdal (2007), tedarik zinciri yönetiminin işletme performansına etkilerini ele alan çalışmalarında, yönetim kavramını geniş bir perspektiften incelemiştir. Araştırma, tedarik zincirinin iyi bir şekilde koordine edilmesinin müşteri-tedarikçi ilişkilerinde kaliteyi artırdığı ve işletmelere önemli rekabet avantajları sunduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, piyasa duyarlılığı ve performans artışları açısından yönetimin stratejik önemini vurgulamışlardır. Güzel (2008), stratejik dış kaynak kullanımının işletme performansı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma, dış kaynak kullanımının işletme genel performansında ve özellikle finansal performans boyutunda olumlu sonuçlar yarattığını göstermiştir. Bulgular, dış kaynak kullanım stratejilerinin işletme hedeflerine ulaşmada önemli bir araç olabileceğini vurgulamaktadır.

Tanış ve Güner (2008), Dengeli Sonuç Kartı yönteminin KOBİ'lerde stratejik performans ölçümüne olan katkılarını ele almıştır. Çalışmada, DSK'nın finansal ve finansal olmayan performans ölçütlerini birleştirerek işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarında rehberlik ettiği gösterilmiştir. Bu yaklaşım, performans ölçüm sistemlerinin çok boyutlu değerlendirilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Karakılıç (2008), stratejik ittifakların oluşumunda temel yeteneklerin önemini ve stratejik performansa etkilerini incelemiştir. Çalışma, temel yeteneklerin stratejik iş birlikleriyle birleşerek işletmelerin küresel pazarlarda rekabet avantajı sağladığını ve stratejik hedeflerine ulaşmalarını kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Bu bağlamda, TARİŞ ve OPET ittifakı örnek olay olarak ele alınmıştır. Efil ve Saraç (2009), Performans Karnesi ve EFQM Mükemmellik Modeli'nin birlikte kullanımını analiz etmiştir. Araştırma, bu iki modelin stratejik yönetim süreçlerinde sinerji yaratarak işletmelere performans yönetimi ve karar alma süreçlerinde daha etkili araçlar sunduğunu göstermekte olup

özellikle kalite yönetimi ve strateji uyumunun önemine dikkat çekilmektedir.

Onay ve Kara (2009) tarafından yapılan çalışma, lojistik dış kaynaklama uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkilerini analiz etmeyi amaçlamıştır. İzmir ve Manisa'da üretim sektöründeki firmalardan elde edilen veriler ışığında, lojistik hizmet sağlayıcılarla kurulan iş birliklerinin maliyet etkinliği, rekabet avantajı ve örgütsel verimlilik üzerinde olumlu sonuçlar doğurduğu görülmüştür. Ayrıca, stratejik ortaklıklar ve teknolojik adaptasyonun lojistik süreçlerinde önemli bir başarı faktörü olduğu ifade edilmiştir.

Efil ve Saraç (2009), Performans Karnesi ve EFQM Mükemmellik Modeli'nin stratejik yönetim ve performans ölçüm süreçlerinde nasıl kullanılabileceğini araştırmıştır. Çalışma, iki modelin entegrasyonunun, şirketlerin stratejik hedeflere ulaşmasında etkin bir rehber olduğunu göstermiştir. Ayrıca, uygulama örnekleriyle modellerin sinerji yaratıcı etkileri somut bir şekilde açıklanmıştır.

Acar (2010), "Lojistik Yeteneklerin, Strateji – Performans İlişkisi Üzerindeki Rolü: KOBİ'ler Üzerinde Bir Saha Araştırması" adlı çalışmada, Marmara Bölgesi'nde 121 üretim işletmesinde gerçekleştirilen 238 anketten elde edilen verileri analiz etmiştir. Sonuç olarak, lojistik yeteneklerin işletme performansına etkisinin yanı sıra strateji ve rekabet faktörlerinde de önemli bir role sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Kocaoğlu, Gülşen ve Tanyaş (2011), tedarik zinciri performansını ölçmek için SCOR tabanlı bir model geliştirmiştir. Çalışma, stratejik hedeflerin operasyonel metriklerle uyumlu hale getirilmesinin karar alma süreçlerini güçlendirdiğini göstermiştir. Bu model, üretim sektöründe kıyaslama çalışmaları için etkili bir araç olarak tanımlanmıştır ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerine önemli katkılar sunmaktadır.

Aytar (2019), KOBİ yöneticilerinin stratejik bilinç ve stratejik yönetim algıları üzerine bir içerik analizi gerçekleştirmiştir. Çalışma, KOBİ'lerin sürekliliği için stratejik yönetim düşüncesinin önemini vurgulayarak, yöneticiler arasındaki algı farklılıklarını ortaya koymuştur. Bulgular, stratejik bilinç eksikliğinin yönetim süreçlerinde uyumsuzluk yarattığını göstermiştir. Esmer ve Dayı (2019), otomotiv sektöründe finansal performansın stratejik performans yönetimi üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çalışma, finansal oranların firmaların stratejik hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını ve firmalar arasında performans farklılıklarının belirgin olduğunu ortaya koymuştur. Bu bulgular, sektörel bazda finansal göstergelerin detaylı analizinin önemini vurgulamaktadır.

Özkan ve Sarıgül (2020), çok boyutlu performans ölçüm modellerini inceleyerek, Performans Prizması modelinin işletme performansı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki KOBİ'lerden 180 işletme üzerinde yapılan çalışmada, müşteri odaklılık, yenilikçilik, kurumsal sosyal sorumluluk ve işletme kültürü gibi değişkenlerin Performans Prizması boyutları üzerindeki pozitif

etkileri istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışma, geleneksel finansal odaklı performans ölçüm sistemlerinin eksikliklerini gidermek için çok boyutlu modellerin işletme performansını daha kapsamlı ve etkili bir şekilde değerlendirebileceğini göstermiştir. Özellikle paydaş memnuniyeti, strateji, süreçler ve yetkinlikler gibi faktörlerin dengeli bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanmıştır

Öztürk ve Tekin (2020), gıda sektöründe tedarik zinciri yönetiminin işletme performansı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma bulguları, işletme performansında anlamlı bir iyileşme sağlamak için etkili tedarik zinciri yönetiminin kritik olduğunu göstermektedir. Tedarik zinciri yönetiminin stratejik bir araç olarak işletmelerin performansını artırabileceği ifade edilmiştir. Kadakal (2021) tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, dış kaynak kullanımının işletme performansı üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla İstanbul Tekstilent'teki tekstil işletmelerinde uygulanmıştır. Çalışmanın bulguları, dış kaynak kullanımının işletmelerin maliyetlerini düşürme, kaliteyi artırma ve risk paylaşımı sağlama yoluyla rekabet gücünü artırdığını ortaya koymaktadır. Ayrıca, dış kaynak kullanımının işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmasını kolaylaştırdığı belirtilmiştir

Yumak (2021), “Dış Kaynak Kullanımının Örgütsel Performansa Etkisi: Göç İdareleri Örneği” başlıklı tezinde, dış kaynak kullanımının örgütsel performans üzerindeki etkilerini incelemiştir. Araştırmada, dış kaynak kullanımının maliyet azaltma, risk paylaşımı ve kalite artırma gibi avantajlar sunduğu belirtilmiştir. Ancak, bu avantajların uygulanabilirliğinin sektöre ve organizasyon yapısına bağlı olduğu vurgulanmıştır.

Özmutlu (2021), küçük ve orta ölçekli lojistik firmalarında pazar yöneliminin pazar ve stratejik iş performansı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Araştırma, müşteri yönelimli stratejilerin firmaların rekabet gücünü ve pazar payını artırmada kritik bir rol oynadığını göstermiştir. Bu bulgular, pazar odaklı yönetim yaklaşımlarının stratejik başarıya katkısını vurgulamaktadır. Çalışma sonuçları, müşteri odaklı stratejilerin firmaların rekabet avantajını artırarak sektörde lider konuma ulaşmalarında etkili olduğunu göstermiştir. Pazar performansı ile stratejik performans arasındaki bu güçlü ilişki, müşteri memnuniyetine dayalı yönetim yaklaşımlarının önemini vurgulamaktadır.

Acar ve Çağlıyan (2021), otomotiv sektöründe sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları ve dış kaynak kullanımının işletme performansı üzerindeki etkilerini analiz etmiştir. Çalışma, bu uygulamaların işletmelerin verimliliğini artırarak rekabet avantajı sağladığını ortaya koymuştur. Bulgular, sürdürülebilirlik odaklı stratejilerin işletme süreçlerinde etkinlik sağladığını göstermektedir.

Yıldız (2021), Gaziantep'teki üretim işletmeleri üzerinde tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının etkilerini incelemiştir. Çalışma, tedarik zinciri uygulamalarının işletmelerin performansını olumlu yönde etkilediğini ve bu etkinin rekabetçi piyasa koşullarında stratejik bir avantaj sağladığını göstermiştir. Veriler SPSS

ve AMOS analizleri ile doğrulanmıştır.

Özgüner ve Yıldız (2021) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, Gaziantep'teki üretim işletmelerinde tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının işletme performansına etkisi incelenmektedir. Araştırmanın amacı, tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının işletmeler üzerindeki etkilerinin boyutunu ve anlamlılığını değerlendirmektir. Analiz sonuçlarına göre, tedarik zinciri yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerinde anlamlı ve pozitif bir etkisi olduğu bulunmuş, özellikle bilgi paylaşımı, müşteri ilişkileri yönetimi ve stratejik tedarikçi ortaklığı gibi alt boyutların performansı artırdığı tespit edilmiştir. Bu bulgular, işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde etkili uygulamaları benimsemelerinin stratejik performansı geliştirebileceğini göstermektedir.

Koçyiğit (2022), bilgi sistemlerinin KOBİ'lerde performans değerlendirme süreçlerine etkilerini incelemiştir. Konya ilindeki bir KOBİ'de yapılan saha çalışmasında, manuel işlemlerden dijital süreçlere geçişin işletme süreç planlaması, kalite kontrol, çalışan performansı değerlendirmesi, maliyet analizi ve veri yönetiminde önemli iyileştirmeler sağladığı tespit edilmiştir. Çalışma, dijital dönüşümün KOBİ'lerin stratejik hedeflerine ulaşmada zorunlu hale geldiğini ve bilgi sistemlerinin süreçlerin etkinliğini artırmada önemli bir araç olduğunu vurgulamaktadır. Elde edilen bulgular, bilgi teknolojilerinin kullanımının sadece verimliliği artırmakla kalmayıp, aynı zamanda işletmelerin rekabet avantajını güçlendirdiğini ortaya koymuştur.

Gürcan (2022), strateji kavramını örgütsel yönetimdeki yeni yönelimler üzerinden ele almıştır. Stratejik yönetimin yalnızca bir rekabet aracı olmaktan çıkarak, sürdürülebilirlik ve yenilik yönetimi gibi alanlarda da kritik bir araç haline geldiğini vurgulamaktadır. Çalışma, örgütlerin stratejik performans yönetimi ile yeni nesil strateji uygulamalarına uyum sağlama yetkinliklerini artırmaları gerektiğini öne sürmektedir.

2.2. Dünya Geneline İlgili Çalışmalar

Stratejik performans yönetimi ve dış kaynak kullanımı üzerine yapılan çalışmalar, küresel ölçekte farklı sektörler ve bağlamlarda ele alınmıştır. Bu başlık altında, dünya genelinde konuya ilişkin gerçekleştirilen akademik araştırmalar incelenerek, literatürde öne çıkan yaklaşımlar ve bulgular değerlendirilecektir. Böylece, mevcut çalışmaların sunduğu teorik ve pratik katkılar ortaya konulacak ve araştırma alanındaki eğilimler belirlenerek literatürdeki boşluklar tespit edilecektir.

2.2.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı konusunda uluslararası alan yazında yapılan araştırmalar kronolojik sıraya göre aşağıda açıklanmıştır. Bu bağlamda, toplam 17 çalışma incelenmiş olup, söz konusu çalışmaların tez kapsamında belirlenen çerçeveye ve tedarik zinciri yönetimi ile dış kaynak kullanımı ilişkisini ele alma düzeyine göre değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, tez bağlamına en uygun bulunan 10 çalışma amaç ve bulguları sunulmuş ve değerlendirmeye dahil

edilmiştir.

Parker ve Russell (2004), iç ve dış tedarik zinciri dinamiklerini ve dış kaynak kullanımının stratejik etkilerini incelemiştir. Çalışma, güven ve güç dinamikleri gibi kritik davranışsal faktörlerin dış kaynak kullanım başarısını etkilediğini ortaya koymuştur. Bulgular, yönetsel kararları yönlendirmek ve alıcı-tedarikçi ilişkilerini yönetmek için bir kavramsal çerçeve önermektedir.

Frankel ve arkadaşları (2008) tarafından gerçekleştirilen çalışmada, tedarik zinciri yönetimindeki dış kaynak kullanımı uygulamaları analiz edilerek, bu uygulamaların işletme performansı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma, dış kaynak kullanımının maliyet düşürme, operasyonel verimlilik artırma ve müşteri memnuniyeti sağlama gibi sonuçlarıyla tedarik zinciri etkinliğine katkıda bulunduğunu göstermiştir. Çalışmada, aynı zamanda dış kaynak kullanımının potansiyel risklerinin ve stratejik ortaklıklar kurmadaki kritik faktörlerin de ele alındığı ifade edilmiştir. Williamson (2008) tarafından yapılan çalışma, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımını işlem maliyetleri ekonomisi (İME) perspektifinden ele almıştır. Çalışma, işlem maliyetlerinin yönetim yapıları üzerindeki etkilerini inceleyerek piyasa, hibrid ve hiyerarşi gibi yapılar arasında hangi koşullarda verimliliğin sağlanacağını değerlendirmiştir. Bulgular, güvenilir sözleşme mekanizmalarının iş birliğini sürdürmede ve fırsatçılığı yönetmede kritik olduğunu, özellikle hibrid yönetim yapılarının tedarik zinciri bağlamında etkili olduğunu göstermektedir.

Mazlan ve Ali (2018) tarafından yazılan "Relationship Between Supply Chain Management and Outsourcing" adlı çalışmada, tedarik zinciri yönetimi ile dış kaynak kullanımı arasındaki olası ilişkiler incelenmiştir. Araştırma, tedarik zinciri işlevlerinin verimlilik ve rekabet avantajı üzerindeki etkisini ele almıştır. Çalışma, dış kaynak kullanımının organizasyonel esnekliği artırdığı ve risk yönetimini iyileştirdiğini vurgulamıştır.

Scott ve arkadaşları (2018), çalışmasında, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımına yönelik eğilimleri ve stratejik kararları ve üçüncü taraf lojistik sağlayıcıların (3PL) rolünü analiz etmiştir. Çalışma, küreselleşme ve artan karmaşıklığın lojistik süreçlerin dış kaynak kullanımını teşvik ettiğini belirtmiştir. Bulgular, dış kaynak kullanımının işletmelerin operasyonel esnekliğini artırdığını ve maliyet tasarrufu sağladığını göstermiştir. Operasyonel verimlilik sağlama açısından dış kaynak kullanımının stratejik önemini ortaya koyarken, müşteri ilişkileri üzerindeki kontrol kaybı gibi risklere dikkat çekmiştir.

Mazlan ve Ali (2019), tedarik zinciri yönetimi (TZY) ve dış kaynak kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışma, TZY'nin dış kaynak kullanımına göre daha geniş bir strateji olduğunu ve tedarik zinciri işlevlerinin optimize edilmesiyle rekabet avantajı sağladığını vurgulamaktadır. Bulgular, dış kaynak kullanımının TZY stratejileriyle uyumlu hale getirilmesinin verimliliği ve yanıt verme kapasitesini

artırabileceğini göstermiştir. Damanpour, Magelssen ve Walker (2019), dış kaynak kullanımı kararının sürdürülebilirliğini etkileyen mekanizmaları inceleyerek, bu süreçten elde edilen organizasyonel öğrenmenin zamanla stratejik yetkinlikler geliştirebileceğini belirtmiştir. Araştırma, uzunlamasına bir analizle dış kaynak süreç mekanizmalarının, özellikle kararın uygulanmasına yönelik mekanizmaların, iç kaynak süreçlerini öngördüğünü ortaya koymuştur. Sonuçlar, uygulama mekanizmalarının, kararın başarısını artırarak iç kaynak oranını azalttığını göstermektedir. Kamu sektöründe yapılan bu çalışma, dış kaynak kullanımı sürecinin yalnızca bir karar değil, aynı zamanda sürekli bir yönetim süreci olduğunu vurgulayarak, öğrenme ve adaptasyonun süreç yönetiminde kilit rol oynadığını göstermiştir.

Drzewiecki'ye (2021) göre, dış kaynak kullanımının, geleneksel maliyet azaltma yaklaşımının ötesine geçtiğini ve organizasyonel sınırları yeniden tanımlamak, tedarik zincirinde değer yaratmak ve iş modellerini uyarlamak için stratejik bir araç olduğunu belirtmektedir. Bu süreç, dikey entegrasyonu destekleyerek, ileri teknolojilere erişim sağlayarak ve ortaklıklar yoluyla organizasyonel öğrenmeyi teşvik ederek organizasyonel hedeflerle tedarik zinciri süreçlerini uyumlu hale getirebilir. Dış kaynak kullanımının etkinliği, süreçlerin olgunluk düzeyi ile doğrudan ilişkilidir. Olgun dış kaynak kullanımı uygulamalarına sahip organizasyonlar, iş modellerini dış ortaklıklarla daha iyi uyumlu hale getirerek, çevresel değişimlere karşı daha hızlı ve etkili yanıt verebilme yeteneği kazanır. Bu olgunluğun, organizasyonlara rekabet avantajlarını sürdürme, çeviklik ve dayanıklılık sağlama konusunda önemli katkılar sunduğunu vurgulamaktadır. İyi yapılandırılmış dış kaynak kullanımı kararları, iş modellerini uyarlama yeteneğini güçlendirir ve stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynar. Bu süreç, yalnızca operasyonel bir tercih değil, aynı zamanda organizasyonel yetkinlikleri geliştiren ve sürdürülebilir performans sonuçlarına katkı sağlayan bir yönetim aracıdır.

Suhendra ve arkadaşları (2022), "A Literature Review on Procurement Outsourcing in Supply Chain Management" başlıklı çalışmada, tedarik zinciri yönetiminde satın alma dış kaynak kullanımı üzerine yapılan araştırmaları bibliyometrik analiz ve literatür taraması yöntemiyle ele almıştır. Çalışmada, stratejik satın alma dış kaynak kullanımının performans üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bulgular, dış kaynak kullanımının maliyet etkinliği sağladığını ve yeniliklere erişimi kolaylaştırdığını ortaya koymuştur. Suhendra ve arkadaşları (2022), tedarik zinciri yönetiminde satın alma dış kaynak kullanımına ilişkin literatürü sistematik bir şekilde gözden geçirerek, finansal hizmetler sektöründeki eğilimleri analiz etmiştir. Çalışma, stratejik satın alma dış kaynak kullanımı ve karmaşık ekipman yönetimi gibi konulara odaklanmıştır. Bulgular, satın alma dış kaynak kullanımının maliyet tasarrufu ve uzmanlık sağlama açısından faydalı olduğunu göstermektedir.

Alexandri ve arkadaşları (2022), 1997-2022 yılları arasında tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı üzerine yapılan araştırmaları bibliyometrik bir analizle

değerlendirmiştir. Çalışma, tedarikçi seçimi, bilgi ve iletişim teknolojileri entegrasyonu ve lojistik dış kaynak kullanımı gibi konuların öne çıktığını göstermiştir. Bulgular, dış kaynak kullanımının işletme performansı ve maliyet etkinliğini artırmadaki önemini vurgulamaktadır.

Abbasi ve arkadaşları (2024), lojistik hizmetlerinde dış kaynak kullanımına dair literatürü incelemiştir. Çalışma, üçüncü taraf lojistik sağlayıcılarının seçim kriterlerini ve bu sağlayıcılarla çalışmanın işletmelere maliyet düşürme, çeviklik ve sürdürülebilirlik kazandırdığını ortaya koymuştur. Araştırma, özellikle COVID-19 sürecinde dış kaynak kullanımının stratejik bir büyüme aracı olarak önemini vurgulamıştır.

2.2.2. Stratejik Performans

Stratejik Performans konusunda uluslararası alan yazında yapılan araştırmalar kronolojik sıraya göre aşağıda açıklanmıştır. Bu bağlamda, toplam 42 çalışma incelenmiş olup, stratejik performans yönetim sistemi konusunda çok sayıda çalışma olduğu görülmüş, tez kapsamında belirlenen çerçeveye göre değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, tez bağlamına en uygun bulunan 14 çalışma amaç ve bulguları sunulmuş ve değerlendirmeye dahil edilmiştir.

Hudson vd., (2001) tarihli makalesinde, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için performans ölçüm (PÖ) sistemlerinin geliştirilmesi incelenmiştir. Araştırmada, işletmelerin büyük ölçüde finansal ölçütlere odaklandığı, diğer performans boyutlarında ise ölçüm eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, yazarlar KOBİ'ler için stratejik performans ölçüm sistemlerinin kaynak verimliliği sağlaması, uygulanmasının kolay olması ve kısa ile uzun vadeli faydalar sunması gerektiğini vurgulamaktadır. PÖ sistemlerinin, KOBİ'lerin stratejik değişimlerine uyum sağlayacak kadar esnek ve dinamik olması gerektiğine odaklanmış ancak aynı zamanda operasyonel iyileştirmeler sağlayan PÖ sistemlerinin, KOBİ'lerin daha rekabetçi olmasına katkıda bulunacağı sonucuna varılmıştır. Chan ve Qi (2003) tedarik zinciri yönetimi, modern işletme yönetimi ve araştırmalarında çok popüler bir konu haline gelse de sürdürülebilir rekabet gücüyle işletmeyi yönetmek için devrim niteliğinde bir felsefe ve yaklaşım getirmektedir. Ancak, mevcut performans ölçüm teorisi, strateji geliştirme, karar alma ve performans iyileştirmede gerekli desteği sağlamada yetersiz olduğundan hareketle tedarik zinciri yönetiminin gelişimine katkıda bulunmak için yenilikçi bir performans ölçüm yöntemi önermekte ve karmaşık tedarik zincirlerinin bütünsel performansını ölçmek için etkili bir model oluşturmak amacıyla süreç tabanlı sistematik bir bakış açısı kullanılmaktadır.

Garengo ve arkadaşları (2005), PÖS kullanımıyla ilgili bir literatür taramasında, Hudson ve arkadaşlarının (2001) bulgularını doğrulayarak KOBİ'lerin genellikle finansal ve operasyonel ölçütleri kullandığını, ancak araştırma-geliştirme, yenilik, insan kaynakları ve diğer soyut alanlarda ölçüm yapmadığını ortaya koymuştur. Çalışma

ayrıca, KOBİ'lerde PÖS kullanımının genellikle plansız ve tepkisel olduğunu ve yeni ölçütlerin stratejik planlama süreci yerine belirli sorunlar ortaya çıktığında uygulandığını belirtmiştir. Sousa ve arkadaşları (2006), İngiltere'deki 48 üretim KOBİ'sinde, Cocca ve Alberti (2008) ise İtalya'daki 86 üretim KOBİ'sinde PÖS kullanımını incelemiştir. Her iki çalışma da finansal ve operasyonel ölçütlere yoğun bir odaklanma olduğunu doğrulamış ve diğer ölçütlerde belirgin bir dengesizlik olduğunu vurgulamıştır. Sousa ve arkadaşları, kullanılan ölçütler ile yeni sipariş kazanmak için önemli görülen kriterler arasında tutarsızlıklar bulmuş, Cocca ve Alberti ise PÖS olgunluğunu yedi boyutta sınıflandırmış ve bir işletmenin bir boyutta oldukça olgunken diğer boyutlarda yetersiz olduğunu tespit etmiştir. Bu durum, sistemlerin genellikle resmi bir süreç yerine organik olarak büyüdüğünü göstermektedir.

Kroes ve Ghosh (2010) tarafından gerçekleştirilen çalışma, dış kaynak kullanımı nedenleri ile rekabet öncelikleri arasındaki uyumun işletme performansı üzerindeki etkisini incelemiştir. Araştırma, dış kaynak kullanım nedenlerinin işletmelerin stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirilmesinin hem tedarik zinciri hem de genel işletme performansını olumlu etkilediğini ortaya koymuştur. Bu bulgular, operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı elde etmek için stratejik uyumun kritik önem taşıdığını göstermektedir.

Sukati ve arkadaşları (2012), Malezya üretim sektöründe tedarik zinciri yönetimi stratejileri ve uygulamalarının performansa etkisini incelemiştir. Çalışmada, stratejik tedarikçi ortaklıkları, müşteri ilişkileri ve bilgi paylaşımının performans üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu, ancak stratejilerin performansı öngörme gücünün zayıf olduğu bulunmuştur. Araştırma, stratejilerin uygulamalara entegre edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Melnyk vd. (2013) tarafından yapılan çalışma, performans ölçüm ve yönetim (PÖY) sistemlerinin çevresel değişikliklere nasıl uyum sağlayabileceğini incelemeyi amaçlamıştır. Çalışma, performans ölçüm sistemleri ile strateji arasındaki uyum eksikliğinin işletmelerin rekabet gücünü olumsuz etkileyebileceğini öne sürmektedir. Delphi yöntemiyle gerçekleştirilen araştırma, çevresel değişiklikler karşısında stratejilerin yenilendiğini, ancak performans ölçüm sistemlerinin çoğu zaman güncellenmediğini ortaya koymuştur. Araştırmanın en önemli katkılarından biri, strateji ve performans ölçüm sistemlerinin birlikte geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan bir çerçevenin sunulmasıdır. Bu çerçeve, özellikle dalgalı ve belirsiz çevrelerde daha dayanıklı bir performans yönetim sistemi oluşturulmasını önermektedir.

Srivastava ve Sushil (2013), stratejik performans faktörlerini modelleyerek etkili strateji uygulamaları için bir çerçeve oluşturmayı hedeflemiştir. Araştırma, durum, aktör, süreç ve performans gibi stratejik faktörlerin organizasyonların başarıyı yakalamasında belirleyici olduğunu ortaya koymuştur. Bulgular, özellikle durum ve aktör faktörlerinin diğer stratejik performans faktörlerini tetiklediğini ve organizasyonel performansı artırdığını göstermiştir. Çalışma, performans ölçüm sistemlerinin sadece

idari süreçlerin ötesine geçerek stratejik bir araç olarak kullanılmasının önemine dikkat çekmektedir.

Chung, Yang ve Huang (2014) tarafından gerçekleştirilen çalışma, örgütsel öğrenmenin stratejik iş performansına etkisini ve bu ilişkinin Çin'deki guanxi ağları tarafından nasıl etkilendiğini incelemektedir. Araştırmada 120 Çin firmasından elde edilen veriler analiz edilerek, iş guanxilerinin keşifsel öğrenme ile stratejik performans arasındaki ilişkiyi güçlendirdiği, ancak politik guanxilerin bu ilişkiye olumsuz etkiler yapabileceği ortaya koyulmuştur. Sonuçlar, guanxi ağlarının ve örgütsel öğrenmenin stratejik performansa olan etkilerinin uygun bir uyum gerektirdiğini göstermektedir. Bu çalışma hem teorik hem de uygulamalı anlamda pazarlama yöneticileri için önemli çıkarımlar sunmaktadır. Lennartsson ve Markström (2017) tarafından gerçekleştirilen bu çalışma, küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) stratejik performans ölçüm sistemlerinin (SPÖS) kullanımını incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında Göteborg bölgesindeki yedi KOBİ'nin üst düzey yöneticileriyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Çalışmada, hiçbir işletmenin SPÖS'nin dört temel kriterini tamamen karşılamadığı, özellikle stratejinin performans ölçütlerine dönüştürülmesi kriterinin yalnızca bir işletme tarafından yerine getirildiği bulunmuştur. Bulgular, SPÖS'nin stratejik bir araç olarak yeterince görülmediğini ve konuya dair bilgi eksikliği olduğunu göstermektedir. Ayrıca, çoğu işletmenin performans ölçüm sistemlerini düzenli olarak gözden geçirmede ve finansal ölçütlere dayalı ödül sistemlerini kullanmayı sürdürdüğü tespit edilmiştir. Bu durum, KOBİ'lerin stratejik odaklı performans ölçüm sistemlerini uygulama alanında gelişim fırsatları olduğunu ortaya koymaktadır.

Heinicke (2018), sistematik bir literatür incelemesinde, KOBİ'lerde ve aile işletmelerinde performans ölçüm sistemlerini (PÖS) inceleyerek bu sistemlerin faydalarını ve sınırlılıklarını vurgulamıştır. Çalışmada, PÖS'lerin stratejik uyum ve karar alma süreçlerini geliştirme potansiyeline rağmen, KOBİ'lerin bu sistemleri kaynak kısıtları, yetersiz BT altyapısı ve farklı yönetsel uzmanlık düzeyleri nedeniyle genellikle yeterince kullanmadıkları ortaya konulmuştur. Bulgular, finansal olmayan ölçütlerin PÖS'lere dahil edilmesi ve bu sistemlerin stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin organizasyonel yetenekleri ve performansı geliştirdiğini göstermiştir. İnceleme ayrıca bilgi paylaşımının ve sürekli revizyonun, uygulama zorluklarını aşmak ve çevresel belirsizliklere uyum sağlamak için etkili PÖS'ler geliştirmede önemini vurgulamıştır.

Baziedy Aditya Darmawan, Rif'atul Laili Maulida ve Mochamad Nasito'ya (2021) göre, çeviklik, uyum ve hizalanma (bundan böyle üçlü-A olarak anılacaktır) stratejisi, sürdürülebilir rekabet avantajını destekleyen önemli bir tedarik zinciri stratejisidir. Önceki çalışmalar, üçlü-A'nın üstün tedarik zinciri performansına ulaşmak için temel bir ilke olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışma, üçlü-A stratejisinin gıda sektöründeki KOBİ'lerin tedarik zinciri performansına etkisini incelemiş, örnekleme

yöntemi kullanılarak 98 KOBİ'nin katılımıyla gerçekleştirilen bu araştırmada, çoklu regresyon analiz sonuçları, üçlü-A tedarik zinciri stratejisinin tedarik zinciri performansı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, KOBİ'lerin çeviklik, uyum ve hizalanma kategorilerinde yönetilen tedarik zinciri stratejileri aracılığıyla performanslarının olumlu yönde etkilendiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, bu çalışma gıda sektöründeki KOBİ'lerde üçlü-A stratejisinin etkisini inceleyen ilk araştırmadır ve üçlü-A boyutlarının (çeviklik, uyum ve hizalanma) tedarik zinciri performansı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir.

Saboun (2023), toplam kalite yönetimi, hizmet kalitesi ve sınırsız iyileştirmenin işletme performansı üzerindeki etkilerini araştırmıştır. Libya mühendislik firmaları üzerinde yapılan çalışmada, bu faktörlerin işletmelerin rekabet gücünü artırarak performans iyileştirmelerine katkı sağladığı görülmüştür. Ayrıca, güçlü korelasyonlarla desteklenen bulgular, işletmeler için sürdürülebilir stratejiler geliştirme ihtiyacını vurgulamaktadır.

2.3. İlgili Araştırmaların Değerlendirilmesi

Ulusal alan yazında tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı üzerine yapılan çalışmalar, özellikle lojistik ve tedarik zinciri süreçlerinde dış kaynak kullanımının, maliyetleri düşürerek işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasına katkı sağladığı görülmektedir (Nak, 2011; Arslantürk ve Irak, 2021). Ancak, güven eksikliği, kontrol kaybı ve tedarikçi seçiminde teknoloji ve hizmet kalitesi gibi kriterler, dış kaynak kullanımının başarı düzeyini doğrudan etkileyen faktörler olarak öne çıkmaktadır (Özovacı, 2018; Kapıcı ve Yücel, 2021).

Dış kaynak kullanımı, lojistik ve otomotiv sektörlerinde maliyet avantajı sağlarken, süreç karmaşıklığını azaltarak müşteri taleplerine uyumu artırmaktadır. Ancak, iş birliği sorunları, güven eksikliği ve risk yönetimi ihtiyacı gibi zorlukları da beraberinde getirmektedir (Zalluhoğlu, 2007; Acar ve Ateş, 2011; Zalluhoğlu ve Dedeoğlu, 2011; Yavaş, 2011). Dış kaynak kullanımı, işletmelere stratejik faydalar sunsa da operasyonel ve yönetsel risklerin dikkatle yönetilmesini gerektirmektedir. Tüm bu süreç tedarik zincirinde dış kaynak kullanımının stratejik performans ile birlikte yürütülmesini zaruri kılabılır. Mevcut çalışmalar genellikle belirli sektörlerle odaklanmış olup, dış kaynak kullanımının farklı sektörlerdeki uzun vadeli etkileri ve iş birlikleri üzerine kapsamlı araştırmalar sınırlıdır.

Ulusal alan yazında stratejik performans (SP) ile ilgili yapılan çalışmalar ise, kalite yönetimi, tedarik zinciri süreç optimizasyonu, dış kaynak kullanımı, lojistik yetenekler ve performans ölçüm sistemleri gibi faktörlerin rekabet avantajı sağladığını göstermektedir (Naktiyok ve Küçük, 2004; Doğruer ve ark., 2005; Acar, 2010). Dış kaynak kullanımı ve lojistik yönetimi, maliyet avantajı ve süreç etkinliği sağlayarak işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasını desteklemektedir (Oktay, 2006; Onay ve Kara, 2009). Bunun yanı sıra, stratejik ittifaklar ve sürdürülebilir tedarik zinciri

uygulamaları, işletmelerin küresel rekabet ortamında uzun vadeli başarı elde etmesini sağlamaktadır (Karakılıç, 2008; Acar ve Çağlıyan, 2021).

Ölçüm sistemleri açısından bakıldığında, Performans Karnesi, Dengeli Sonuç Kartı ve SCOR modeli gibi yöntemlerin, stratejik performansın izlenmesi ve geliştirilmesinde etkin araçlar olduğu ortaya konmuştur (Tanış ve Güner, 2008; Kocaoğlu, Gülşen ve Tanyaş, 2011). Bununla birlikte, dijitalleşme, inovasyon ve sürdürülebilirlik gibi yeni eğilimlerin, stratejik performans yönetiminde giderek daha fazla önem kazandığı görülmektedir (Koçyiğit, 2022; Gürcan, 2022). Ancak, mevcut çalışmaların büyük çoğunluğu belirli sektörler veya işletme ölçekleri üzerine odaklanmış olup, sektörler arası karşılaştırmalar veya KOBİ özelinde stratejik hedefler konusunda literatürde bir boşluk bulunmaktadır. Özellikle dış kaynak kullanımı ile stratejik performans arasındaki ilişkiler ve sektörel farklılıklar daha fazla araştırılması gereken alanlar olarak öne çıkmaktadır.

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı uluslararası alan yazın incelendiğinde, güven, sözleşme mekanizmaları ve risk yönetimi süreçleriyle desteklendiğinde, operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sunmaktadır (Parker ve Russell, 2004; Frankel ve arkadaşları, 2008; Williamson, 2008). Ancak, bu sürecin başarılı olabilmesi için stratejik uyum, organizasyonel esneklik ve etkin risk yönetimi gerekmektedir (Mazlan ve Ali, 2018; Scott ve arkadaşları, 2018; Mazlan ve Ali, 2019). Günümüzde ise dış kaynak kullanımı, rekabet avantajı sağlamanın yanı sıra, kriz yönetimi, esneklik ve sürdürülebilir büyüme açısından işletmeler için stratejik bir zorunluluk haline gelmiştir (Drzewiecki, 2021; Suhendra ve arkadaşları, 2022; Alexandri ve arkadaşları, 2022; Abbasi ve arkadaşları, 2024).

Dış kaynak kullanımının stratejik esneklik ve uzun vadeli rekabet avantajı üzerindeki etkisi üzerine yapılan çalışmalar artmış olsa da bu süreçlerin sektörel bazda nasıl farklılaştığı ve işletme büyüklüğüne göre nasıl değişkenlik gösterdiği hala sınırlı olarak ele alınmıştır. Risk yönetimi ve kriz süreçlerinde dış kaynak kullanımının rolü literatürde giderek daha fazla önem kazanmakta, ancak özellikle tedarikçi ilişkilerinin stratejik performans üzerindeki etkisi yeterince detaylandırılmamıştır. Teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme çağında dış kaynak kullanımının organizasyonel öğrenme ve yenilik kapasitesine etkisi literatürde eksik kalan bir alan olarak öne çıkmaktadır.

Uluslararası alan yazın stratejik performans bağlamında incelendiğinde; KOBİ'ler için stratejik performans ölçüm sistemleri genellikle finansal göstergelere odaklanmakta, ancak yenilikçilik, insan kaynakları ve organizasyonel öğrenme gibi stratejik faktörleri yeterince içermemektedir. Çalışmalar, KOBİ'lerde performans ölçüm sistemlerinin plansız ve tepkisel olarak kullanıldığını ve stratejik planlama süreçleriyle yeterince entegre edilmediğini göstermektedir (Hudson vd., 2001; Garengo vd., 2005; Cocca ve Alberti, 2008; Lennartsson ve Markström, 2017). KOBİ'lerin rekabet avantajını sürdürebilmesi için performans ölçüm sistemlerinin finansal boyutların

ötesine geçerek, yenilikçilik ve organizasyonel öğrenme gibi stratejik unsurları kapsayacak şekilde geliştirilmesi gerekmektedir.

Tedarik zinciri yönetimi kapsamında stratejik performans ölçüm sistemleri, dış kaynak kullanımı, tedarikçi ilişkileri ve süreç entegrasyonu gibi kritik faktörlerle ilişkilidir. Çeşitli çalışmalar, stratejik performans yönetiminin tedarik zinciri süreçleriyle entegre edilmesi gerektiğini ve dış kaynak kullanımının rekabet avantajı sağlarken risk yönetimi açısından dikkatle ele alınması gerektiğini göstermektedir (Chan ve Qi, 2003; Kroes ve Ghosh, 2010; Sukati vd., 2012; Baziedy vd., 2021).

Stratejik performans yönetimi, organizasyonların rekabet gücünü artırmada önemli bir rol oynamakta olup, çevresel değişimlere uyum sağlayacak şekilde esnek ve dinamik olması gerekmektedir. Çok sayıda çalışma, performans ölçüm sistemleri ile stratejik hedefler arasındaki uyumsuzluğun organizasyonların etkinliğini azalttığını ve SP ölçüm sistemlerinin organizasyonel öğrenme, kalite yönetimi ve stratejik faktörlerle bütünleşmesi gerektiğini ortaya koymaktadır (Melnyk vd., 2013; Srivastava ve Sushil, 2013; Chung vd., 2014; Saboun, 2023).

Stratejik performans ölçüm sistemlerinin dijital dönüşüm ve veri analitiğiyle entegrasyonu literatürde yeterince incelenmemiştir. Özellikle büyük veri ve yapay zekâ destekli karar verme süreçlerinin SP ölçümüne katkısı üzerine önemli bir boşluk bulunmaktadır. Ayrıca, tedarik zinciri bağlamında SP ölçüm sistemlerinin kriz yönetimi ve dinamik çevresel faktörlere adaptasyonu üzerine çalışmalar sınırlıdır. Belirsiz piyasa koşullarında stratejik performans yönetiminin etkinliğini artırmaya yönelik daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Bununla birlikte, KOBİ'lerde SP ölçüm sistemlerinin sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamaya yönelik nasıl geliştirileceği konusunda, özellikle yenilikçilik ve organizasyonel öğrenme boyutlarına odaklanan uygulamalı çalışmalar eksiktir. Son olarak, KOBİ'ler ile ilgili araştırmalar özetlenecektir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) stratejik performans ölçüm sistemleri (SPÖS), işletmelerin finansal ve operasyonel hedeflerini izlemek için yaygın olarak kullanılmakta, ancak yenilikçilik, insan kaynakları ve organizasyonel öğrenme gibi uzun vadeli sürdürülebilirlik unsurlarını yeterince içermemektedir (Hudson vd., 2001; Garengo vd., 2005; Cocca & Alberti, 2008). KOBİ'ler genellikle kısa vadeli hedeflere odaklandıkları için SPÖS uygulamalarında dengesizlikler ve sınırlamalar bulunmaktadır (Lennartsson & Markström, 2017; Heinicke, 2018). Öte yandan, tedarik zinciri yönetimi bağlamında stratejik performans ölçümünün, çeviklik, uyum ve hizalanma gibi dinamik yeteneklerle entegre edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır (Darmawan vd., 2021; Sukati vd., 2012). Dış kaynak kullanımının da maliyet avantajı sağlamanın ötesinde, organizasyonel yetkinlikleri geliştiren stratejik bir araç olduğu belirtilmektedir (Drzewiecki, 2021; Kroes & Ghosh, 2010).

3. TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ KAVRAMI VE KAPSAMI

Çalışmanın bu bölümünde araştırmaya konu olan Tedarik Zinciri Yönetimi kavramı, tarihsel gelişimi ile tedarik zincirinin dış kaynak kullanımı bağlamında incelenmesi, tedarikçi firma seçim kriterleri, tedarik zinciri analitiği işlenmiştir. Ayrıca, güncel kavramlar olarak inovasyon ve sürdürülebilirlik başlıkları incelenmiştir.

3.1. Tedarik Zinciri Yönetimi Kavramı

Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili yapılan araştırmalarda birçok farklı tanım ortaya koyulduğu görülmüştür. Bu tanımlardaki ortak özellikler; müşterilerin (gerçek veya tüzel kişiler) istek ve ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve zincir yapısının birden çok şirketi içermesidir. Kavramla ilgili bazı tanımlamalara geçmeden önce, tedarik zinciri yönetimini anlayabilmek için öncelikli olarak tedarik, lojistik ve tedarik zinciri kavramlarının açıklaması yapılacaktır.

Tedarik kelimesi; araştırıp bulma, sağlama, elde etme olarak tanımlanmaktadır (TDK, 16.01.2023, www.tdk.gov.tr). Tedarik, işletmelerin ihtiyacı olan, hammadde ve malzeme, makine ve teçhizat veya son ürünlerin sağlanması ile ilgili süreç, faaliyet ya da sorumlulukları ifade eder (Seyidoğlu, 1992). Tedarik ve tedarikçi yönetimi; satın alma yönetimi, tedarikçi yönetimi, tedarikçi yönetimi ve sözleşme yönetimi olarak dört farklı bölüme ayrılmaktadır. Tedarik ve tedarikçi yönetimi üretim öncesi temel maliyetleri dolayısıyla işletmenin rekabet gücünü etkilemektedir (Görçün, 2019, 4). Her işletmenin tedarikçilere ihtiyacı vardır. Tedarikçiler olmadan hiçbir kuruluş var olamaz. Bu nedenle, işletmelerin tedarikçilere yaklaşımı, satın alma süreçleri ile tedarikçilerle olan ilişkileri, yalnızca tedarikçilerin performansını değil, şirketlerin kendi performansını da etkileyecektir. Hiçbir kuruluş, kısa ve uzun vadeli hedeflerinde operasyonel ve stratejik bazlı tedarikçi desteği olmadan başarılı olamaz (Johnson, 2010, 23).

Lojistik kelimesi Türk Dil Kurumunca (TDK, 2023) “kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürünün, hizmetin ve bilgi akışının çıkış noktasından varış noktasına kadar taşınmasının etkili ve verimli bir biçimde planlanması ve uygulanması” olarak tanımlanmakta olup Kurumun internet sayfasında Fransızca logistique kelimesinden geçtiği belirtilmektedir.

“Lojistik; müşteri memnuniyetlerini sağlamak için doğru yararların doğru müşteriye müşterinin istediği miktar ve şartlarda, müşterinin istediği yer ve zamanda müşterinin istediği bir fiyatta sunulması için devam eden bir faaliyettir (Gourdin 2006, 3).

The Council of Logistics Management’s, lojistiği, “hammaddelerin, süreç içerisindeki stokların, bitmiş ürünlerin ve bununla ilgili bilgilerin orijininin tüketimine kadar müşteri isteklerini karşılamak üzere verimli, maliyet-etkili akışı ve depolanması işlemlerinin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi” olarak tanımlamıştır

(Erturgut, 2016, 2).

Avrupa Lojistik Derneği lojistik kavramını “belirli amaçlara ulaşmak için örgüt içinde malzeme hareketinin ve yerleşiminin planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesi ve bu malzemelerin hareket ve yerleşmesi ile ilgili destekleyici faaliyetlerin organize edilmesi” şeklinde tanımlanmaktadır (Kağnıcıoğlu, 2007, 6).

İhtiyaç duyulan tüm ham madde, malzeme ürün, teçhizat veya bilginin, üretim noktasından tüketim noktasına arzu edilen zamanda ve miktarda akış sağlamak için; tedarik, depolama, yükleme, dağıtım, teslimat faaliyetlerinin en etkili ve verimli şekilde gerçekleştirildiği sürece lojistik adı verilir. (Bakan ve Şekkeli 2017, 2).

Modern lojistik, işletmelerin değişen koşullara uyum sağlama ve geleceği öngörme çabalarında karşılaştıkları zorluklarla şekillenmektedir. İşletmeler, lojistik süreçlerini planlarken giderek artan değişkenlik, istikrarsızlık, karmaşıklık ve anlam karmaşası (DİKA) ile mücadele etmek zorundadır. Bu durum, lojistiği yalnızca mal ve hizmet akışını yöneten bir alan olmaktan çıkarıp, stratejik bir karar alma sürecine dönüştürmektedir. Bu bağlamda, lojistik süreçlerin karşılaştığı temel zorlukları açıklamak için DİKA Modeli gibi bir karşılık düşünülebilir (Jedliński, 2024,4-6).

Dalgalanma (Volatility): Sürekli değişen ve öngörülemeyen koşullar nedeniyle ayrıntılı planlar güvenilir olmaktan çıkmaktadır. Bu yüzden, en azından belirsiz ortamlarda bir rehber vizyon oluşturmak önemlidir (Vizyon).

İstikrarsızlık (Belirsizlik): Geleceğe dair kesin tahminler yapmak zorlaştığından, hızlı karar alma süreçleri için sürekli veri akışı sağlanmalıdır (Anlama).

Karmaşıklık: Lojistik süreçler birbirine bağlı birçok faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, yönetim sistemlerinin sade ve anlaşılır olması gereklidir (Açıklık).

Anlam Karmaşası: Çeşitli değişkenlerin aynı anda etkili olması, bazen olayların neden-sonuç ilişkisini tam olarak anlamayı zorlaştırır. İşletmeler, belirsiz durumlara karşı esnek ve uyarlanabilir çözümler geliştirmelidir (Çeviklik).

Bir tedarik zinciri; son tüketicinin ihtiyaç duyduğu ürünleri oluşturmak için zincirde yer alan organizasyonları yukarı ve aşağı yönde hareket eden bilgi akışı, malzeme akışı ve finansal akış aracılığıyla birbirine bağlamakta (Bozarth, Handfield 2019: 5) ve lojistik, inovasyon ve bilgi yönetimi yetenekleri, süreç ve bilgi yönetimi teknolojileri, yönetim yaklaşımları, performans ve ödül sistemlerinin ilişkilerini inceleyen örgüt yapılarınınca da güçlendirilmektedir (Akkermans vd. 2003, 286). Tedarik zinciri ağını basit bir şekilde gösteren bu akış, Şekil 3.1.'de sunulmuştur.

Şekil 3.1. Entegre Tedarik Zinciri Modeli (Akkermans, 2003, 27).

Başka bir ifade ile tedarik zinciri; en alt tedarikçiden nihai müşteriye kadar tüm ürün, hizmet, finansal ve bilgi akışlarında yer alan tüm birimleri içermektedir (Mentzer vd. 2001, 4). Bir ürünün hammadde aşamasındaki kaynaklarından başlamak suretiyle, hammadde ve malzemelerin temin edilmesi, üretim tesisine taşınması ve ardından son kullanıcıya ulaştırılması, hatta kullanıldıktan sonra çöp, atık ve iade edilmesine kadar süren faaliyetler bütünüdür (Nebol, 2016, s. 3). Tedarik zinciri, akademik literatürde yukarıya doğru "upstream" ve aşağıya doğru "downstream" olarak iki ana aşamaya ayrılarak incelenir. "Upstream" aşaması, hammaddelerin temin edilmesi ve tedarikçilerle olan ilişkileri içerirken, "downstream" aşaması, üretim sonrası süreçleri ve ürünlerin nihai tüketiciye ulaşmasını kapsar. Bu ayrım, tedarik zinciri yönetiminde verimlilik ve değer yaratma üzerindeki etkilerin anlaşılmasını sağlar (Ramon-Jeronimo vd., 2017; Oxford Academic, 2024). Tedarik zinciri karmaşıklığı, işletmenin kendi iç süreçlerinden kaynaklanabileceği gibi, tedarikçilerle olan yukarı yönlü (upstream) ilişkilerden, müşterilerle olan aşağı yönlü (downstream) etkileşimlerden ve karar alma sürecindeki eksikliklerden de kaynaklanabilir. Kavramsal çerçevede bu karmaşıklık dört ana bileşenle ele alınmaktadır: yukarı yönlü karmaşıklık, iç üretim süreçlerindeki belirsizlikler, aşağı yönlü karmaşıklık ve karar mekanizmalarındaki yetersizlikler. Yapısal model analizleri, aşağı yönlü karmaşıklık ile karar alma süreçlerindeki eksikliklerin işletme performansı üzerinde anlamlı ve doğrudan bir etkisi olduğunu göstermektedir. Ayrıca, karar verme sürecindeki eksikliklerin, yukarı yönlü karmaşıklık ile de ilişkili olduğu belirlenmiştir (Ustasüleyman & Perçin, 2014, 2-8).

Daha kapsamlı bir tanımda ise "tedarik zinciri; hammadde ve parçaları temin etmek, bu hammadde ve parçaları nihai ürüne dönüştürmek, bu ürünlere değer katmak, ürünleri perakendecilere veya müşterilere dağıtmak ve tanıtmak, çeşitli iş birimleri (tedarikçiler, üreticiler, dağıtımıcılar, üçüncü parti lojistik sağlayıcılar ve perakendeciler

gibi) arasındaki bilgi alışverişini kolaylaştırmak amacıyla bir dizi birbiriyle ilişkili iş sürecinin uyumlu hale getirilmesini sağlayan entegre bir sistem” olarak belirtilmektedir (Min, Zhou 2002, 231-232).

Basit bir tedarik zinciri bir organizasyondan ve onun tedarikçileri ve müşterilerinden oluşmaktadır. Genişletilmiş tedarik zinciri ise tedarikçinin tedarikçisi (nihai tedarikçi) ve müşterinin müşterisini (nihai müşteri) de kapsamaktadır. Bazı tedarik zincirlerinde firmalar kendi faaliyetlerini kendileri yürütse de çoğu tedarik zincirlerinde bazı alanlarda kendi yapmak yerine başkalarına devredebilmektedir. Tedarik Zinciri Yapısı Şekil 3.2.’de gösterilmiştir (Hugos, 2024, 26).

Şekil 3.2. Basit ve Genişletilmiş Tedarik Zinciri Yapısı (Hugos, 2024, 27).

Tedarik zincirinin yapısı ve sınırları üzerine geliştirilen teori, daha geniş TZY kavramına göre öncelikli olmalıdır. Bu çalışmada, kavramsal teori oluşturma yaklaşımı kullanılarak altı temel önerme ortaya konmuştur:

1. Tedarik zinciri, düğümlerden ve bağlantılardan oluşan bir ağdır.
2. Tedarik zinciri belirli bir ürüne ve temsilciye bağlıdır.
3. Bir ağ olarak tedarik zinciri, her temsilci için, kontrol ile yeni belirmeler

arasındaki gerilime çözüm bulmak adına karmaşık bir uyarlanabilir sistem olarak çalışır.

4. Tedarik zinciri hem fiziksel tedarik zincirinden hem de destek tedarik zincirinden oluşarak ikisini de kapsamaktadır.
5. Tedarik zincirinin sınırları, odak aktörün (firma veya yönetici) görünürlük alanıyla belirlenir.
6. Odak aktörün görünürlük alanı, fiziksel mesafe, kültürel farklılıklar ve tedarik zinciri içindeki konumuna bağlı olarak giderek daralır ve bulanıklaşır (Carter vd., 2015,90-93).

Bu önermeler, tedarik zinciri teorisine yön vererek hem yapısal bir çerçeve sunmakta hem de disiplinlerarası bir bakış açısı önermektedir. Bununla birlikte, tedarikçiler arasındaki karmaşık ilişkilerin yönetimi ve doğru bilgi, beceri ve yeteneklere sahip insan kaynaklarının etkin kullanımı gibi unsurlar, doğrudan tedarik zinciri teorisinin kapsamı dışında kalmaktadır. Ancak, satın alma, lojistik ve operasyon yönetimi gibi temel işlevlerin yanı sıra, yönetim bilgi sistemleri, organizasyon teorisi ve stratejik yönetim gibi alanlar, tedarik zincirinin yapı ve işleyişine ilişkin ölçümler üzerinde disiplinlerarası bir çerçeve sunmaktadır (Carter vd., 2015,94-97).

TZY terimi literatürde ilk olarak 1982'de ifade edildiğinden yeni bir alandır. Lojistiğin şirketler için iç işlevler ve dış işlevler arasındaki bağlantıları tanımlamak için ortaya çıkmıştır. Akademisyenler, TZY kavramı hakkındaki bilgiyi yaymak ve onun potansiyel faydalarını paylaşmak hakkında araştırma yapmışlardır. Tedarik zincirinin birbirine bağlı bölümler ve parçalanmış sorumluluklardan ziyade tek bir varlık olduğu kavramından hareketle, pazarda güçlü bir rekabet silahı olabileceği kanaatine varmışlardır. Kavramın incelenmesini bu kadar zorlaştıran şey kesinlikle tedarik zinciri yönetiminin geniş perspektifi ve kapsamıdır. Bu “zincirlerin” gerçekte “en iyi uygulamaları işletmesel organizasyon teorisi tarafından açıklanabilecek “ağlar” olduğunu ortaya koymuşlardır. Tüm bu heyecan verici bulgulara rağmen, akademik dünyada Tedarik zinciri yönetiminin ne olduğu ve nasıl uygulandığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Diğer yandan şirketler, TZY’de yer alan akademik bilmecelelere rağmen, TZY uygulamalarını akademik çalışmalar ve uygulayıcılar arasında anlayış konusunda büyük bir farklılık olduğunu bildirmişlerdir (Cooper vd., 2014).

“Tedarik zinciri yönetimi” ve “lojistik” terimleri, tanım olarak genellikle karıştırılmakta ve birbirinin yerine kullanılan terimler olarak görülmektedir. Ancak, iki disiplini hangi özelliklerin farklılaştırdığı konusunda fikir ayrılıkları bulunmaktadır (Giunipero vd., 2008; Bechtel & Jayaram, 1997; Mentzer vd., 2005).

Bu bağlamda, Larson ve Halldórsson (2004, 18-21) lojistik ve tedarik zinciri kavramları arasında aşağıdaki gibi dört tür etkileşimin olduğunu ifade etmişlerdir;

- **Gelenekselciler:** Geleneksel görüşe göre, tedarik zinciri lojistiğin bir parçasıdır.

Bu yaklaşım, işletme açısından, lojistiğin esas unsur olduğunu, TZY'nin ise ikincil derecede ve lojistiğin bir alt unsur olduğunu ileri sürmektedir.

- **Yeniden etiketleme:** Bu görüş, tedarik zinciri ile lojistik arasında bir fark olmadığını aynı anlamı içerdiğini, tedarik zincirinin sadece lojistiğin isim değişikliği hali olarak görmektedir. Ancak bu görüş, çok kabul edilen bir yaklaşım değildir.
- **Birlikçiler:** Pek çok araştırmacı TZY'nin kurumlar arası bir süreç / iş birliği olduğunu, lojistiğin ise, şirket işlevinin içinde olduğunu düşünmektedir. Bu görüşe göre, lojistik, tedarik zincirinin bir alt ögesidir, TZY lojistiği kapsamaktadır. Bu görüş ABD merkezli bir görüşü yansıtmaktadır ve en yaygın olan görüştür.
- **Kesişimci:** Birçok uygulayıcı, her iki terimin de bazı örtüşen kapsamları olan iki farklı kavramı olduğunu belirtmiştir. Her iki kavramın bazı benzerlikleri içerdiği ancak, farklılıkları olduğunu da ima etmektedir. Şekil 3.3.'te TZY ve Lojistik üzerine bakış açıları yer almaktadır.

Şekil 3.3. Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Görüşleri (*Larson vd., 2008, 130*).

20'den fazla TZY tanımını sınıflandırma çabalarına rağmen, TZY'nin tanımı, teori ve uygulamaları arasındaki gerçekleştirilmesi gereken eylemleri konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır. Bu tanımlamalardan biri doğru diğerleri yanlıştır anlamına gelmez. Akademisyenler ve uygulayıcılar için ekstra bir tartışma olarak başlangıç noktasını oluşturmaktadır. TZY'ye neyin dahil olduğu ve neyin dahil olmadığı konusunda fikir birliğine varılması için sürekli gelişen disiplin olarak normal bir olgunlaşma sürecinden geçmektedir. Bu olgunlaşma sürecinde hem akademisyenlerin

hem de uygulayıcıların hayati bir rol oynaması gerekmektedir. Akademisyenler, TZY süreçlerini inceleyen vaka çalışmaları, saha araştırmaları ile katkı sağlayabilirler, şirketler ise kendilerinin ve tedarik zinciri ortaklarının performanslarını artırabilecek veya düşürebilecek TZY felsefelerini benimseyerek bu tartışmalara katkıda bulunabilirler.

TZY felsefesinin karakteristikleri genel olarak (3) ana yaklaşım altında belirtilmiştir (Mentzer vd., 2001):

1. Tedarik zincirini, ilk tedarikçiden nihai tüketiciye olan malzeme ve bilgi akışı ile bunların yönetimi kapsamında bütün olarak gören bir sistem yaklaşımı
2. Firma içindeki ve firmalar arasındaki işbirlikçi faaliyetler ile bunların operasyonel ve stratejik kapasitelerini koordine eden bütüncül bir strateji yaklaşımı
3. Müşteri tatminini temel alan müşteriye odaklı taklit edilemez ve kişiselleştirilmiş, rekabetçi değer yaklaşımı

TZY performans temelli bir yaklaşımdan hareketle, sistem ve strateji oluşturularak, müşteri memnuniyeti sağlanarak değer yaratılmasına vurgu yapmaktadır. TZY felsefesini benimseyen firmalar yönetim uygulamalarını oluşturmalıdır. Bu, onların felsefeyle tutarlı bir şekilde hareket etmelerine veya davranmalarına izin verir. TZY felsefesini başarılı bir şekilde uygulamak için gerekli çeşitli faaliyetler ve karakteristikler Tablo 3.1.'de verilmiştir.

Tablo 3.1. Tedarik Zinciri Yönetimini Karakterize Eden Faaliyetler (Erturgut 2016, 15).

Yönetsel Karakteristikler	İlişkisel Karakteristikler
İki Taraflı Faydaya Yönelik Bilgi Paylaşımı	Bütünleşik İlişkisel Davranış
Çift taraflı Risk ve Ödül Paylaşımı	Güven
İş birliği ve Senkronizasyon	Ortak İlgi
Müşteri Memnuniyetine Yönelik Amaç Birliği ve Odaklanma	Açıklık ve Şeffaflık
Süreçlerin ve Aralarındaki akışın sürekli Koordinasyonu	Bağlılık
Uzun Dönemli Ortaklık İlişkileri ve Devam Ettirme	Sorumluluk

Farklı TZY felsefeleri farklı derecelerde başarı elde ettikçe, TZY profesyonelleri TZY kavramlarına ilişkin davranış ve anlayışlarını geliştirmeye devam edeceklerdir. Mesleki birlikler, örneğin CSCMP'de örneklendiği gibi TZY'nin resmi tanımlarını benimseyerek TZY alanının ilerlemesinde hayati bir rol oynamaktadır. Bu dernekler, uygunluklarını sağlamak için bu tanımları düzenli olarak yeniden değerlendirmektedir. Örneğin, CLM'nin adının CSCMP olarak değişmesinden önceki on yıl içinde kuruluş, "lojistik" tanımını yıllık olarak gözden geçirerek beş kez güncellemiştir. Disiplin tanımının ve kapsamının sürekli olarak değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi, profesyonel dernekler için temel işlevlerdir (Gibson vd., 2005).

CSCMP'ye göre, tedarik zinciri yönetimi, kaynak bulma ve satın alma, dönüştürme ve tüm lojistik yönetimi faaliyetleriyle ilgili planlanmasını ve yönetimini kapsar. Daha da önemlisi, tedarikçiler, araçlar, üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar ve müşteriler olabilecek kanal ortaklarıyla koordinasyonu ve iş birliğini de içerir. Tedarik zinciri yönetimi, bireysel şirketlerin ve bir bütün olarak tedarik zincirinin uzun vadeli performansını iyileştirmek amacıyla, şirketler içindeki ve dışındaki ana iş fonksiyonlarını ve iş süreçlerini uyumlu ve yüksek birincil sorumluluğa sahip bütünleştirici sistemik, stratejik bir fonksiyondur. Kendi fonksiyonuyla birlikte pazarlama, satış, ürün tasarımı, finans ve bilgi teknolojisi ile birlikte süreç ve faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar (CSCMP.org, 03.03.2024). Tedarik Zinciri Yönetimi tanımları arasında literatürde atıf sayıları seçim kistasıyla ve en fazla kabul gören kapsayıcı vurgulamaların; “paydaş, ilişki, değer, koordinasyon, akış, etkililik ve performans” tanımlama karakteristikleri olduğu atıf sayılarından hareketle tespit edilmiştir. (Erturgut, 2016, 15).

3.2. Tedarik Zinciri ve Dış Kaynak Kullanımının Gelişimi

Tedarik Zinciri Yönetimi kavramını anlamak için lojistik, fiziksel dağıtım ve Tedarik zinciri kavramlarının tarihsel süreçte nasıl gelişim gösterdiği sonraki bölümde incelenecektir. Daha sonra bu kavramların gelişiminden hareketle çeşitli tedarik zinciri yönetimi bakış açıları hakkında tanımlamalara yer verilecektir.

3.2.1. Lojistik Yönetimi ve Tedarik Zinciri

Yunancadan birebir çeviride lojistik, "resimlerle hesaplama sanatı" anlamına gelir. Karakteristik epistemik temellerinin başlangıcı, hala birçok antropolojik tartışmanın konusudur. Bu nedenle, "logos + icon" bileşik kelimesi, fonolojik ve morfolojik bir uyarılma sonucunda günümüzdeki uluslararası biçimini almıştır. Lojistik kelimesinin ilk kökenleri, orta çağ dönemi Latince sözcüğü olan logisticus ve Yunan orijinli logistikos kelimesinden alınmıştır. Lojistiğin kelime kökenine bakıldığında; öncelikle doğru düşünce ve eylem ilkeleri bağlamında kullanılan Yunanca “logos” kelimesini içerir. “Logos” hesap yapmak demektir. Lojistik kelimesinin ikinci kısmı köken olarak Yunanca resim anlamına gelen “simge” kelimesinden gelmektedir. Lojistik kavramsal olarak insan hayatına son yüz yıl içinde girmesine karşın, tarih boyunca insanoğluluyla beraber varlığını sürdürmüştür. Lojistik, insanlığın temel gereksinimlerinden beslenme ve barınma ihtiyaçlarından hareketle yaşama ve var olma olgusuyla beraber gelişmiştir. İnsan toplulukları, güvenliklerini sağlamak için kurdukları korunma gücünü, beslenme ve diğer gereksinimlerini karşılamak için lojistik sistemleri geliştirmişlerdir. Neolitik dönemde (Ubaid dönemi, 5500-4000), Nil, Dicle ve Fırat nehirleri kıyılarında toplumsal planlama gelişmiştir. Lojistiğin temelleri Tunç Çağı'na dayanmakta olup, Mezopotamya ve Mısır kökenli sayısal sistemler Fenikeliler tarafından ticari amaçlarla kullanılmıştır. Bu sayısal sistemler, o dönemde semboller

dayanan yoğun üretim ve ticari faaliyetler olduğunu kanıtlamıştır. Bu faaliyetlerin yalnızca yoğun lojistik faaliyetlerin desteği ile gerçekleştirilebileceğini söylemek mümkündür (Tepic vd., 2011, 380).

Lojistik kelimesi askeri bir terim olarak “ulaştırma, tedarik ve askeri birlikleri doğru yerlere uygun bir şekilde yerleştirme sanatı” anlamında Roma ve Yunan uygarlıklarında da kullanılmıştır (Wolff & Yıldız 2018, 188). Lojistik, askeriyede birliklerin ulaşım, beslenme, destek, iletişim ve sağlık hizmetleri gibi savaş destek faaliyetlerini kapsar. Askeri operasyonların etkin şekilde yürütülmesi için gerekli sistemlerin, ekipmanların, depolama, taşıma, dağıtım ve imha işlemlerinin belirlenen zamanda ve yerde gerçekleştirilmesi esastır. Tarihte Büyük İskender, Cengiz Han ve Napolyon gibi liderler, ordularının temel ihtiyaçlarını karşılamak için gelişmiş lojistik yöntemler kullanmıştır. Tarihin en uzun süreli askerî harekâtı, Büyük İskender’in M.Ö. 334-323 yılları arasında on bir yıl boyunca Makedonya’dan Hindistan’a ilerleyişidir. "Lojistik" teriminin ilk kez Swiss Baron Henri de Jomini'nin 1838'de yayımladığı The Art of War eserinde kullanıldığı belirtilirken, bazı kaynaklara göre Dr. William Muller'in 1810'da yazdığı The Elements of the Art of War adlı eserde geçtiği ifade edilmektedir. İngilizce makalelerde "lojistik" sözcüğü 1898'den itibaren "orduları hareket ettirme sanatı" olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında, "Supply Chain" (Tedarik Zinciri) ifadesinin ilk kez 1905 yılında The Independent gazetesinin bir baskısında yer aldığı, ayrıca 12 Ekim 1912 tarihli Glasgow Herald gazetesinde Balkan Savaşı'na dair askeri ikmal konulu bir haberde kullanıldığı bilinmektedir. (Koçak, 2020).

Lojistik kavramı, ilk kez askeri bağlamlarda kullanılmaya başlanmasıyla birlikte, yüzyıllardır araştırma ve uygulama konusu olmuştur. Kavram olarak askeri uygulamalarla başlayan lojistik kavramı, zamanla, askeri alandan iş ve yönetim alanlarına taşınmıştır (Sweeney vd., 2018). Bu kapsamda, 1800'lerden itibaren ortaya çıkan Endüstri Devrimi ulaşım ve taşıma sistemlerine köklü değişiklikler getirmiştir. Demiryolu, karayolu ve denizyollarının sanayi devriminin gereksinimi haline gelmesi, hammaddenin ana üretim merkezlerine taşınması ve yine üretilen malların pazar noktalarına iletilmesindeki rolleri ile lojistik sisteminin devrimsel dönüşümüne öncülük etmiştir (Cuturela & Manole 2013, 195). İkinci Dünya Savaşı öncesinde askeri lojistik literatürü, savaşın yürütülmesine ilişkin konulara yer verirken, savaşın ardından, Amerika Birleşik Devletleri'nde askeri lojistik alanında yapılan araştırmalar, ulusal hazırlıklar ve savunma planlaması bağlamında lojistiğin rolünü daha iyi anlamaya yönelik olarak devam etmiştir. Bu dönemde, askeri lojistik iki temel kategoriye ayrılmıştır: üretici lojistiği (öncelikle sivil) ve tüketici lojistiği (öncelikle askeri). Ulusal askeri lojistik sistemi, üreticiden müşteriye doğru ilerledikçe ağırlıklı olarak sivil bir faaliyetten askeri bir faaliyete evrildiğinden, sivil ve askeri sektörler arasında yakın bir koordinasyon gereklidir. Bu koordinasyonun sağlanması hem operasyonel verimliliğin

hem de askeri etkinliğin sürekli olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, başarılı bir lojistik yönetimi için tahmin yeteneği, kontrol edilebilir unsurların yönetimi ve değişen koşullara uyum sağlama esnekliği gibi becerilerin bir arada uygulanması büyük önem taşımaktadır (McGinnis 1992, 25).

Tedarik Zinciri Fredrick Taylor'ın The Principles of Scientific Management (Bilimsel Yönetimin Temelleri) adlı eserini 1911 yılında yayımlanmasıyla farklı bir anlam kazanmıştır. Tedarik zinciri yönetimi emek yoğun süreçler olarak görülürken karmaşık küresel ağların yönetilmesine evrilmiştir. Sanayi devriminden önce lojistik ve tedarik zincirleri öncelikle yereldi. Demiryollarının kullanımı bu ilk tedarik zincirlerini genişleterek malların daha uzak mesafelere dağıtılmasını sağladı. Bu dönem daha sonra gelecek daha karmaşık sistemlerin temelini atmıştır. Özellikle İkinci Dünya Savaşı, askeri çabaların malzeme ve malzemelerin verimli bir şekilde taşınmasına odaklanmasıyla lojistiğin önemini göstermiştir. 1940 ve 1950'lerde, lojistik araştırmanın odak noktası, daha iyi depo tasarımı ile malzeme kullanımındaki makineleşmenin (örneğin paletler ve palet kaldırıncılar) nasıl kullanılacağından hareketle alandan daha iyi nasıl yararlanacağı üzerineydi. 1950'lerin ortalarında bu kavram, gemileri, trenleri ve kamyonları esas alan intermodal konteynerlerin geliştirilmesi ile ulaştırma/taşıma yönetiminin gelişmesini katkı sağlamıştır. 1950'den sonra işletme lojistiğine dönüşen lojistik, önce demiryolu, sonra ise kara yolu ve ardından intermode taşımacılık perspektifinde gelişme göstermiş ve bir ürünün istenilen yer ve zamanda teslimini gerçekleştirme yönünde önemli adımlar atılmıştır (Robinson 2015).

1960'lı yıllarda DHL ve FedEx gibi lojistik şirketlerinin ortaya çıkışının yanı sıra IBM'in ilk bilgisayarlı envanter yönetimi sistemi gibi önemli teknolojik gelişmelere de tanık olunmuştur. Malların taşınması ve depolanmasına odaklanan fiziksel dağıtım kavramı da şekillenmiştir. TZY terimi 1980'lerde ortaya çıkmış olup lojistik ve dağıtıma daha entegre bir yaklaşıma doğru bir geçişe işaret etmiştir. Bu süre zarfında piyasaya sürülen kişisel bilgisayarlar, planlama yeteneklerinde devrim yaratarak verilere daha iyi erişim ve gelişmiş verimlilik sağlamıştır. 1990-2000'lerde Kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning [ERP]) sistemlerinin benimsenmesi ve e-ticaretin yükselişi TZY'yi önemli ölçüde etkilemiştir. Bu gelişmeler, üretimin küreselleşmesini kolaylaştırmış ve giderek daha karmaşık hale gelen tedarik zincirlerini yönetmek için daha karmaşık lojistik stratejileri gerektirmiştir. 2010-2020'lerde; yapay zekâ, IoT ve veri analitiği gibi teknolojilerin benimsenmesi parabolik olarak yükselerek TZY'de daha fazla inovasyona yol açmıştır. COVID-19 salgını, dayanıklı ve esnek tedarik zincirlerinin kritik önemini vurgulayarak dijitalleştirme ve yerelleştirme çabalarına daha fazla yatırım yapılmasını teşvik etmiştir (GlobalTranz, 04.03.2024).

Tablo 3.2. Tedarik Zincirinin Tarihsel Gelişimi (Supplychain Digital, 2024, Uyarlanmıştır).

Dönem	Kilometre Taşları	Açıklama
1900'ler öncesi	Yerel Tedarik Zincirleri	Tedarik zincirleri, dağıtım mesafelerini genişleten demiryollarının ortaya çıkışıyla birlikte bölgeselleşti.
1900-1950'ler	Küresel Tedarik Zincirlerinin Büyümesi	Küresel tedarik zincirleri oluşmaya başladı. UPS gibi organizasyonlar oluştu, askeri lojistik, İkinci Dünya Savaşı sonrası analitiği vurguladı.
1960-70'ler	Fiziksel Dağıtım ve Teknolojik Gelişmeler	DHL ve FedEx ortaya çıktı. IBM, ilk bilgisayarlı envanter sistemini geliştirdi. JC Penney ilk gerçek zamanlı WMS'yi yarattı.
1980'ler	TZY ve PC Devrimi	Keith Oliver 'tedarik zinciri yönetimini icat etti; kişisel bilgisayarlar tedarik zinciri planlamasında devrim yarattı.
1990-2000'ler	Teknoloji Devrimi ve Küreselleşme	ERP sistemlerinin tanıtımı, üretimin küreselleşmesi ve e-ticaretin yükselişi gerçekleşti.
2010-2020	Endüstri 4.0 ve COVID-19	Yapay zekâ, nesnelerin interneti ve dijital dönüşüm stratejilerinin benimsenmesi sağlandı. COVID-19 salgını tedarik darboğazları ile TZY'nin önemini vurguladı.

3.2.2. Tedarik Zinciri Yönetiminin Tarihsel Gelişimi

Lojistiğin askeri alandan işletme lojistiğine dönüşme süreci işletme yönetiminde büyük değişimlere neden olmuştur. 1950'lerde, ilk ve en önemli dönüşüm, imalat işletmelerindeki fiziksel dağıtımın ayrı bir fonksiyon olarak ele alınması olmuştur. Fiziksel dağıtımın ayrı bir fonksiyon olarak ele alınması işletmenin kârlılığına yansımış, lojistiğin fiziksel dağıtım adıyla önemi belirgin bir şekilde arttırmıştır (Heskett vd., 1973).

1960'larda, yük taşımacılığında ray yerine kara yolu seçeneği ortaya çıkmıştır. Fiziksel Dağıtım adı altında ortaya çıkan depolama, malzeme işleme ve yük taşımacılığının ortak olarak dikkate alınması ihtiyacını doğurmuştur. Lojistik sisteminde taşımanın öne çıkmasıyla, ABD'de Ulusal Fiziksel Dağıtım Yönetimi Konseyi 1963 yılında kurulmuş ve alanında öncü kuruluş olmuştur. O dönemdeki fiziksel dağıtım yönetimi tamamlanmış ürünlerin müşteriye taşınması faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu nedenle özellikle fiziksel dağıtımın, işletme lojistiği çalışma ve uygulamalarının 1960 ve 1970'lerde ortaya çıktığını söylemek mümkündür. (McGinnis 1992, 22; Robinson, 2015).

1978'de tanımlandığı şekliyle 'modern lojistik', “malzemelerin ve parçaların tedarikçilerden, işletme tesisleri arasında ve müşterilere doğru taşınmasını ve depolanmasını stratejik olarak yönetme sürecidir.” Forrester'a göre, (1961) TZY fikri, endüstriyel şirketlerin başarısının “iş akışları arasındaki bilgi, malzeme, insan gücü ve sermaye teçhizatı etkileşimlerine” bağlı olduğunu öne sürerek erken bir tarihte işletme

literatüründe kullanılmıştır (Giunipero vd., 2008). Tedarik zinciri yönetiminin erken örneklerinden biri, tekstil endüstrisinde ortaya çıkan "hızlı yanıt verme" programıdır. Bu program, perakendeciler ve tedarikçilerin, tüketici taleplerine daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt verebilmek amacıyla bilgi paylaşımında bulunmalarını teşvik eden bir iş birliği modelidir. Tedarik zincirindeki verimliliği artırmak için önemli bir adım olduğu anlaşılan bu modelinden esinlenilerek geliştirilen benzer stratejiler, pazar endüstrisinde tüketici ihtiyaçlarını daha etkin bir şekilde karşılama çabalarını şekillendirmiştir. Bu verimli cevap verme programları, tüketicilerin değişen beklentilerine hızla uyum sağlayarak rekabet avantajı elde etmeyi hedeflemiştir. Bu yaklaşım, pazar taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermenin ve bilgi paylaşımının tedarik zinciri boyunca iş birliğini güçlendirdiğini ortaya koymuştur (Lummus, vd., 2001).

Faaliyet tabanlı gelişim yaklaşımı açısından bakıldığında; lojistik yönetiminin satın alma ve malzeme yönetimi ile fiziksel dağıtım faaliyetlerine entegrasyon sağladığı, 40 yıllık süreçten sonra, 2000'li yıllar itibariyle tedarik zinciri yönetimi olarak devam ettiği anlaşılmıştır. Şekil 3.5.'te Lojistikten Tedarik Zinciri Yönetimine Doğru işlevler bazında tarihsel gelişim gösterilmiştir.

Şekil 3.5. Lojistikten Tedarik Zincirine Doğru Tarihsel Gelişim (Erturgut, 2016, 23).

Stock ve Boyer (2009) tarafından tanımlandığı gibi bu değişim, tedarik zinciri operasyonlarının tedarik zinciri değerleri ile müşteri beklentileriyle uyumlaştırılmasını kritik bir hedef haline getirmiştir.

3.2.3. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı

Tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımı, farklı disiplinlerde geniş bir yelpazede araştırma ve uygulamaları kapsayan çok yönlü bir çalışma alanıdır. Örneğin, 2009 yılı bu alanda en çok atıf alan yıl olarak öne çıkmış ve toplamda 1906 atıf kaydedilmiştir. Bu dönemde yapılan çalışmalar, özellikle tedarikçi seçimi için analitik ağ süreçleri, dış kaynak ortaklarının optimize edilmesi ve tedarik zincirinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi konulara odaklanmıştır. Scopus'ta dış kaynak kullanımı ve tedarik zinciriyle ilgili yayınların %75'inden fazlası dört ana alanda yoğunlaşmaktadır: iş yönetimi (%23,2), mühendislik (%22,7), karar bilimleri (%16,3) ve bilgisayar bilimleri (%13,6). Bununla birlikte, matematik, sosyal bilimler, ekonomi, çevre bilimleri, enerji ve malzeme bilimleri gibi birçok farklı disiplin de bu temalara katkıda bulunmakta olup yayımların dağılımı Şekil 3.6.'da sunulmuştur.

Şekil 3.6. 1997-2022 arası Scopus Veritabanında Araştırma Alanları Dağılımı (Suharmono vd., 2022, 1504).

Bu çeşitlilik, tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımının sadece iş dünyası ile sınırlı kalmayıp, çok disiplinli bir bakış açısını gerektirdiğini ve farklı sektörlerde uygulanabilir olduğunu göstermektedir (Suharmono vd., 2022).

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı, maliyetlerin azaltılması, temel iş yetkinliklerine odaklanma, kalite iyileştirme ve rekabet avantajı elde etme gibi birçok fayda sunmaktadır. Aynı zamanda esnekliği artırarak nakit akışını iyileştirme ve yatırım risklerini azaltma gibi stratejik avantajlar sağlamaktadır. Ancak, dış kaynak kullanımında kontrol kaybı, dış ortaklara bağımlılık ve iş birliği yönetim maliyetleri gibi dezavantajlar da dikkate alınmalıdır. Başarılı bir dış kaynak yönetimi için tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurulması ve bu ilişkilerin etkin bir şekilde yönetilmesi

gerekmektedir. Dış kaynak kullanımı, yalnızca finansal faydalar sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda stratejik yetkinliklerin geliştirilmesine de katkı sağlamaktadır (Hila ve Dumitraşcu, 2014).

Tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin operasyonel verimliliğini artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak amacıyla dış kaynak kullanımını giderek daha fazla benimsediği bir alan olarak öne çıkmaktadır. Tsay (2011), üretim, lojistik, tedarik ve ürün tasarımı gibi temel tedarik zinciri işlevlerinin dış kaynak kullanımı yoluyla yönetilmesinin, işletmelere maliyetleri azaltma ve uzmanlık gerektiren alanlara hızlı erişim sağlama gibi önemli avantajlar sunduğunu ifade etmektedir. Bununla birlikte, bu süreçte koordinasyon zorlukları, bilgi kaybı ve hizmet sağlayıcıların etik olmayan davranışları gibi risklerin dikkatle yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Stan Shih tarafından geliştirilen Smile Curve modeli, üretim süreçlerinin göreceli olarak daha düşük katma değer sağladığını, buna karşılık tasarım, Ar-Ge, satış ve pazarlama gibi süreçlerin tedarik zincirinde daha yüksek değer yarattığını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, ürün ve tedarik zinciri mimarisi arasındaki ilişki, dış kaynak kullanımının etkinliği üzerinde belirleyici bir rol oynamaktadır. Modüler ürünler, dış kaynak kullanımını kolaylaştırırken, karmaşık ve entegre ürünler için genellikle dikey entegrasyon stratejileri tercih edilmektedir. Dış kaynak kullanımının başarısı, bilgi paylaşımı, partnerlerle etkin koordinasyon ve tedarik zinciri süreçlerinin bütüncül bir şekilde planlanmasına dayanmaktadır (Tsay, 2011).

Tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı, işletmelerin rekabet avantajı elde etme ve operasyonel verimliliği artırma hedeflerine ulaşmak için sıklıkla tercih edilen bir stratejik yöntemdir. Guimarães ve Carvalho (2013), dış kaynak kullanımının esneklik sağlama, maliyetleri azaltma ve uzun vadeli iş birliği fırsatları yaratma gibi avantajlar sunduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, yalnızca işlem odaklı kararlarla gerçekleştirilen dış kaynak kullanımının uzun vadede sürdürülebilir bir değer yaratma kapasitesine ulaşmadığı ifade edilmiştir. Araştırmaya göre, dış kaynak kullanımının başarısı, sert ve yumuşak unsurlar arasındaki dengenin sağlanmasına bağlıdır. Sert unsurlar; sözleşme, teknik detaylar ve işlem süreçleri gibi somut bileşenleri ifade ederken, yumuşak unsurlar; güven, iş birliği kültürü ve karşılıklı uyum gibi soyut ancak bir o kadar kritik faktörlerden oluşmaktadır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının etkinliği, yalnızca işlem odaklı kararlarla değil, stratejik bir perspektifle şekillendirilmelidir. Sert unsurların güçlü bir temele oturtulması kadar, yumuşak unsurların süreçlere entegre edilmesi de hem operasyonel etkinliği hem de stratejik uyumu artırmak için kritik öneme sahiptir. Özellikle kültürel uyum ve güven ortamının tesis edilmesi, işletmelerin dış kaynak kullanımından maksimum fayda sağlamasını mümkün kılmaktadır (Guimarães ve Carvalho, 2013).

Tedarik zinciri yönetimi (TZY) ve dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonel verimlilik ve rekabet avantajı hedefleri doğrultusunda birbirini destekleyen

stratejik yaklaşımlar olarak değerlendirilmektedir. Mazlan ve Ali (2011) ile Vardhan ve Gowda (2024), bu iki stratejinin entegrasyonunun organizasyonel performansı artırmada önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. TZY, malzeme ve bilgi akışlarının koordinasyonu, tedarikçi ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kalite standartlarının sağlanması gibi işlevleriyle dış kaynak kullanımını desteklerken, süreç entegrasyonu sayesinde iç ve dış paydaşlar arasında uyum sağlamaktadır. Dış kaynak kullanımı ise organizasyonlara operasyonel risklerini azaltma, maliyet tasarrufu sağlama ve uzmanlaşmış yetkinliklere erişim fırsatları sunar. Ancak, bu iki stratejinin etkinliğinin, süreç entegrasyonunun başarısına, tedarikçi ilişkilerinin güçlendirilmesine ve risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesine bağlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda, TZY'nin dış kaynak kullanımına yönelik stratejik uyumunun, operasyonel etkinliği artırma ve rekabet avantajı elde etme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir (Mazlan & Ali, 2011; Vardhan & Gowda, 2024).

Büyük ölçekli işletmeler, organizasyonel yapılarındaki karmaşıklık ve daha fazla yönetim seviyesi içermeleri nedeniyle tedarik zinciri süreçlerinde esneklikten yoksun kalmaktadır. Bu durum, temel faaliyet alanları dışındaki süreçlerini dış kaynak kullanımı yoluyla KOBİ'lere devretmelerine yol açmaktadır. KOBİ'ler, esnek yapıları ve operasyonel çeviklikleri sayesinde hem tedarik zincirinin genel rekabetçiliğini artırmakta hem de kendi iş süreçlerinde stratejik avantajlar elde edebilmektedir. Özellikle spot piyasadan satın alma, üretim veya alt bileşenlerin işlenmesi ve nihai ürünlerin büyük işletmelere taşınması gibi süreçlerdeki rolleri, KOBİ'leri tedarik zincirinin kritik bir parçası haline getirmektedir. Bu durum, KOBİ'lerin kararlarının yalnızca kendi performanslarını değil, tedarik zincirinin genel verimliliğini ve stratejik hedeflere ulaşmasını doğrudan etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, bilgi teknolojilerinin yaygınlaşması ve uygun maliyetli ERP çözümlerinin sunulması, KOBİ'lerin küresel tedarik zinciri ağlarına entegrasyonunu kolaylaştırmakta ve bu işletmelerin rekabet gücünü artırmaktadır. Sonuç olarak, KOBİ'lerin esneklikleri ve dış kaynak kullanımını stratejik bir araç olarak etkin bir şekilde kullanabilme kapasiteleri, büyük işletmelerin sınırlılıklarını telafi etme ve tedarik zincirinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunma potansiyeli taşımaktadır (Thakkar vd., 2008).

3.2.4. Tedarik Zincirinde Tedarikçi Firma Seçiminde Algılar ve Öncelikler

Tedarikçi seçiminde maliyet, kalite, hız ve güvenilirlik gibi kriterler, işletmelerin tedarik zinciri yönetimindeki en önemli karar faktörlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. Bu kriterler, yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda ürün kalitesi, teslimat süreleri ve güvenilir bir tedarik ağı oluşturma açısından işletmeler için stratejik bir öneme sahiptir. Xu, Feng ve He (2017) tarafından yapılan bir çalışmada, özellikle maliyet ve hızın üretim sektörü için kritik önemde olduğu belirtilmiştir. Guo, Song ve Wang (2010) ise tedarikçi seçiminde kalite ve güvenilirlik kriterlerinin hizmet sektöründeki belirleyici rolüne dikkat çekmiştir. Bu bağlamda, işletmelerin bu kriterleri

doğru şekilde önceliklendirmesi, tedarik zinciri performansı ve müşteri memnuniyetine doğrudan etki etmektedir.

Tedarikçi seçim kriterleri, yalnızca tedarik zinciri performansını değil, aynı zamanda işletmelerin uzun vadeli stratejik planlarını da derinden etkilemektedir. Wang, Niu ve Guo (2021), tedarikçi seçiminde maliyet odaklı yaklaşımların kısa vadeli finansal kazançlar sağladığını, ancak bu yaklaşımların genellikle kalite ve güvenilirlik kriterlerini gölgede bırakarak uzun vadeli tedarik zinciri performansını riske attığını belirtmiştir. Özellikle, maliyet odaklı seçimlerin tedarik zinciri esnekliğini sınırlayabileceği ve tedarikçilerin iş birliği potansiyelini düşürebileceği vurgulanmaktadır. Chen, Shum ve Xiao'nun (2012) çalışması ise kaliteyi önceliklendiren seçim süreçlerinin işletmeler için sürdürülebilir bir rekabet avantajı sunduğunu ve bu sürecin müşteri memnuniyetine doğrudan katkıda bulunduğunu göstermiştir. Bunun yanı sıra, Guo, Song ve Wang (2010), güvenilirlik kriterlerini göz önünde bulunduran işletmelerin, uzun vadede tedarik zinciri süreçlerinde daha az kesinti yaşadığını ve bu durumun hem müşteri memnuniyetini hem de marka itibarını olumlu etkilediğini ifade etmektedir. Bu bulgular, tedarikçi seçim süreçlerinin, sadece finansal kazançlarla sınırlı kalmayıp, tedarik zincirinin sürdürülebilirlik, esneklik ve iş birliği kapasitesi açısından stratejik bir karar alanı olduğunu göstermektedir.

Tedarikçi seçiminde maliyet, kalite, hız ve güvenilirlik kriterlerinin önceliklendirilmesi konusundaki tartışmalar, farklı yaklaşımları ve eleştirileri beraberinde getirmektedir. Munawaroh, Senen ve Rofaida (2023), özellikle küçük ölçekli işletmelerde maliyet odaklı stratejilerin sıklıkla tercih edildiğini, ancak bu yaklaşımın kalite ve uzun vadeli tedarikçi ilişkilerini göz ardı edebileceğini ifade etmektedir. Buna karşılık, Skowronski, Benton ve Hill (2020) ise tedarikçilerin fırsatçılık eğilimleri nedeniyle kalite ve güvenilirlik kriterlerinin zaman zaman istikrarsızlık yaratabileceğini savunmaktadır. Örneğin, bu çalışmada, tedarikçi tarafından sunulan yüksek kalite vaatlerinin maliyet artışı riskini beraberinde getirebileceği ve bu durumun özellikle gelişmekte olan ekonomilerde işletmeleri zor durumda bırakabileceği belirtilmiştir. Bu eleştiriler, tedarikçi seçiminde kriterlerin dengeli bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğini ve maliyet, kalite, hız ve güvenilirlik arasındaki önceliklerin işletme türüne ve sektör dinamiklerine göre yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Tedarikçi seçim kriterleri, işletmelerin faaliyet gösterdiği sektörlerle bağlı olarak önemli ölçüde farklılık göstermektedir. Deng ve Xu'nun (2023) çalışması, üretim sektörü gibi yüksek hacimli ve maliyet odaklı endüstrilerde, hız ve maliyet kriterlerinin genellikle en öncelikli faktörler olduğunu ortaya koymaktadır. Buna karşılık, hizmet sektörü gibi müşteri odaklı endüstrilerde, kalite ve güvenilirlik kriterlerinin ön plana çıktığı görülmektedir. Benzer şekilde, Cheng, Riezman ve Wang (2021), teknoloji sektöründe kalite ve yenilikçilik faktörlerinin rekabet avantajı yaratmada kritik bir

öneme sahip olduğunu vurgulamaktadır. Huang ve Yang (2016) ise ilaç endüstrisinde, güvenilirlik kriterlerinin tedarik zincirinin kesintisiz işleme açısından hayati olduğunu belirtmiş ve bu sektörlerde kaliteyi riske atmayan maliyet yönetimi stratejilerinin önemini vurgulamıştır. Bu bulgular, sektörlerin dinamik yapılarının tedarikçi seçim kriterlerinin önceliklendirilmesini nasıl etkilediğini açıkça göstermektedir.

Farklı sektörler, tedarikçi seçim kriterlerinin önceliklendirilmesinde kendine özgü önceliklere sahiptir. Örneğin, Deng ve Xu'nun (2023) çalışması, otomotiv sektöründe hız ve maliyetin, üretim sürecindeki zaman baskısı ve yüksek hacimli üretim gereklilikleri nedeniyle öncelikli olduğunu göstermektedir. Buna karşılık, Huang ve Yang'ın (2016) araştırması, ilaç sektöründe tedarik zincirinin güvenilirliğini sağlamanın, ürün kalitesi ve düzenleyici gereklilikler açısından kritik olduğunu ortaya koymaktadır. Benzer şekilde, Cheng, Riezman ve Wang (2021) tarafından yapılan bir çalışmada, teknoloji sektörünün, sürekli inovasyon gereklilikleri doğrultusunda kalite ve yenilikçilik kriterlerine odaklandığı belirtilmiştir. Bu sektörlerde kalite ve güvenilirlik gibi kriterlerin önceliklendirilmesi, yalnızca müşteri beklentilerinin karşılanmasını değil, aynı zamanda sektör standartlarına uyum sağlanmasını da kolaylaştırmaktadır. Bu durum, her sektörün kendi dinamiklerinin, tedarikçi seçim kriterlerini nasıl şekillendirdiğini ve bu kriterlerin işletme stratejilerine etkisini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerçek hayatta tedarikçi seçim kriterlerinin uygulanmasına yönelik dikkat çekici örneklerden biri, ilaç sektöründe faaliyet gösteren küresel bir şirket olan Pfizer'in tedarikçi yönetim stratejileridir. Huang ve Yang'ın (2016) çalışmasına göre, Pfizer, tedarikçilerini seçerken güvenilirlik ve kalite kriterlerini en öncelikli faktörler olarak belirlemiş ve bu kriterler doğrultusunda uzun vadeli tedarikçi ilişkileri geliştirmiştir. Özellikle, ilaç üretiminde kalite kontrol süreçlerinin yüksek standartlar gerektirmesi, Pfizer'in kaliteye dayalı bir tedarik zinciri stratejisi izlemesini zorunlu kılmıştır. Buna ek olarak, Deng ve Xu'nun (2023) analizine göre, otomotiv sektöründe Toyota, hız ve maliyet odaklı bir tedarik zinciri yapısı benimseyerek, sıkı teslimat takvimlerine uygunluğu sağlamış ve bu sayede üretim maliyetlerini etkin bir şekilde azaltabilmiştir. Bu iki vaka, tedarikçi seçim kriterlerinin sektörel özelliklere göre nasıl değiştiğini ve işletme stratejileri üzerindeki etkisini açıkça göstermektedir.

Tedarikçi seçim kriterlerinin farklı sektörlerdeki gerçek uygulamaları, bu kriterlerin işletme performansı üzerindeki etkisini açıkça gözler önüne sermektedir. Örneğin, Kayış, Erhun ve Plambeck'in (2013) çalışmasında, otomotiv sektöründe maliyet odaklı tedarikçi seçim stratejilerinin, yüksek hacimli üretim ve sıkı teslimat takvimleri nedeniyle kritik bir öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Benzer şekilde, Zborowski'nin (2013) araştırması, lojistik sektöründe hız ve güvenilirliğin, özellikle uluslararası taşımacılıkta müşteri memnuniyetini artıran en önemli kriterler olduğunu ortaya koymaktadır. Bunun yanı sıra, Lai, Liu ve Xiao'nun (2021) çalışması, teknoloji

sektöründe kalite ve yenilikçilik odaklı tedarikçi seçimlerinin, sektörün dinamik yapısı ve inovasyon gereklilikleri ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Bu örnekler, tedarikçi seçim kriterlerinin sektörel farklılıklarını somutlaştırırken, işletme stratejilerine etkilerini de vurgulamaktadır.

Tedarikçi seçim kriterleri, işletme türüne ve faaliyet gösterilen sektöre bağlı olarak önemli ölçüde farklılık gösterebilmektedir. Bolandifar, Kouvelis ve Zhang (2016), küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ'ler) genellikle maliyet odaklı bir seçim yaklaşımı benimsediklerini, çünkü bu tür işletmelerin sınırlı finansal kaynakları nedeniyle maliyet avantajını önceliklendirmek zorunda olduklarını belirtmektedir. Buna karşılık, büyük ölçekli işletmelerin kalite ve hız gibi kriterlere daha fazla önem verdikleri ve bu kriterlerin genellikle daha geniş müşteri kitlesini hedefleyen stratejilerle uyumlu olduğu vurgulanmaktadır. Örneğin, üretim sektörü firmalarının maliyet odaklı bir yaklaşımı benimserken, hizmet sektöründeki işletmelerin güvenilirlik ve kalite gibi uzun vadeli ilişkileri teşvik eden kriterlere öncelik verdiği ifade edilmektedir. Bu bağlamda, tedarikçi seçiminde kriterlerin önceliklendirilmesi, işletmelerin faaliyet gösterdiği pazara ve stratejik hedeflerine bağlı olarak şekillenmektedir.

Tedarikçi seçiminde maliyet, kalite, hız ve güvenilirlik gibi kriterlerin işletme türüne ve sektörel dinamiklere göre önceliklendirildiği açıktır. Bu kriterlerin, işletmelerin uzun vadeli stratejileri ve tedarik zinciri performansı üzerindeki etkileri, yapılan analizlerde somut olarak ortaya konulmuştur. Bu bulgular, tedarikçi seçim süreçlerinin yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik bir karar alanı olduğunu göstermektedir. Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçim kriterlerinin, stratejik amaçlar ile uyum içinde olması gerekmektedir. Bu kapsamda, bir sonraki bölümde, tedarik zincirinde stratejik amaçların belirlenmesi ve bu amaçların işletme başarısına olan etkileri detaylı bir şekilde ele alınacaktır.

3.3. Tedarik Zincirinde Stratejik Amaçlar ve Önemi

Tedarik Zinciri en basit şekilde; tedarikçi, işletme ve müşterilerden oluşmaktadır. Tedarik zincirinde fiziksel akış tedarikçiden müşteriye doğru yönelirken nakit akışı müşterilerden tedarikçilere doğru, bilgi akışı ise çift yönlü tedarikçi ve müşterilere doğru gerçekleşmektedir. Tedarik zincirinin amacı kısa vadede stok yönetimi yaparak müşteri taleplerine yanıt verebilmektir. Uzun vadede ise toplam değeri maksimize etmeyi deneyerek müşterilerin beklentilerini doğru ürünlerle doğru yer ve zamanda karşılamak suretiyle pazar payı ve rekabet düzeyini anlamlı bir şekilde yükseltmektir (Erturgut, 2016). TZY, tedarik ve dağıtım kanalları içindeki ticaret ortakları arasındaki iş birliğine dayalı ilişkileri geliştirme sanatını ve bilimini içerir. Öncelikli hedef, doğru miktarın doğru zamanda teslim edilmesini sağlayarak ürün ve hizmetleri uygun müşteriye verimli bir şekilde ulaştırmaktır (Vakharia, 2002).

Bir tedarik zincirinin oluşturduğu değer, tedarik zincirinin tamamının müşteri tatmini sağlamak için katlandığı maliyetler ile nihai ürünün sahip olduğu değer

arasındaki farktır. Tedarik zinciri yönetimi; depo işlemleri, taşıma yönetimi, stok takibi, müşteri hizmetleri, talep tahmini, paketleme, elleçleme, sipariş yönetimi, ters lojistik, bilgi yönetimi ve gümrükleme gibi bir dizi faaliyet alanını kapsar. Bu sistemin temel amacı, tedarik zincirinin performansını artırırken maliyetleri minimumda tutmak, kalite, hız, maliyet ve güvenilirlik gibi unsurlar arasında bir dengeleme (trade-off) kurarak maksimum değer yaratmaktır. Diğer bir deyişle, tedarik zincirinin etkinliğini artırmak, firmalar arasında koordinasyonu geliştirmek ve tüm paydaşlar için en yüksek faydayı sağlayacak iş birliğini güçlendirmektir (Acar ve Köseoğlu, 2014, 52).

Tedarik zinciri mükemmelliği, optimizasyonu ve entegrasyonu dünya çapındaki birçok kuruluşun odak noktası ve hedefi haline gelmiştir. Bunun nedeni firmaların yıllık maliyet azaltma hedeflerine ulaşmaya çalışmak yerine gelirlerini artırmaya odaklanmalarındır. TZY'nin güçlendirilmesi, birçok firma tarafından müşteri memnuniyetinin artırılması ve karlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanması olarak algılanmaktadır. Tedarik zinciri kavramının özünde, bu hedeflere ulaşılmasına yönelik bağımsız değerlendirme ve uygulamalar yer almaktadır. Aşağıda belirtilen karakteristiklerden bir veya daha fazlası, bu süreç üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu söylenebilir.

- Ürün ve hizmet tedarikçilerinin düzenlenmesi
- Ürün ve hizmet akışının ve talebin etkin yönetimi için bir ağ
- İş yapma felsefesi
- Üyelerinin eylemlerinin koordinasyonu ve senkronizasyonu yoluyla rekabet avantajı kazanmaya yönelik stratejileri ile firmalar bu alana derinlik kazandırmaktadır (Chandra vd., 2000).

Tedarik zinciri yönetimi, son on yılda kurumsal yönetim açısından önemli bir konu haline gelmiştir. Ortalama olarak bir şirketin satış gelirinin %70'i, malzemelerin satın alınmasından son müşteriye yönelik ürünlerin dağıtım ve servisine kadar tedarik zinciriyle ilgili harcamalara ayrılır. Günümüzün son derece rekabetçi küresel ekonomisinde, rekabet gücünü ve kârlılığı sürdürmek, giderek fiyatların artırılmasına değil, maliyetleri en aza indirirken ürün yeniliği, kalitesi ve pazara sunma hızı konusunda mükemmelleşmeye bağlıdır. Etkin tedarik zinciri yönetimi olmadan bu rekabet üstünlüklerine ulaşmanın imkânsız olmasından hareketle, tedarik zincirlerini yönetmede başarılı olan şirketler ana iş stratejilerinde de başarılı olacağı değerlendirilmektedir. TZY, tedarik zinciri içindeki ilişkileri iyileştirerek bu süreçleri geliştirmeyi ve böylece kalıcı bir rekabet avantajı sağlamayı amaçlamaktadır (W.D. Presutti Jr., 2003, 219–226). Etkin TZY, tedarik zinciri ortakları arasında kusursuz iş birliğini teşvik ederek üretim ve dağıtım giderlerinin azaltılmasına katkıda bulunabilir. Eş zamanlı olarak, tedarik zincirlerinin verimliliği müşteri memnuniyetini etkileyebilir ve TZY'yi rekabet avantajı ve kar marjları açısından çok önemli bir faktör haline getirebilir. TZY'nin hedefleri şu şekilde özetlenebilmektedir.

- Tam Zamanında (JIT) envanter yönetimi ilkelerine bağlı kalarak, üretimin taleple senkronize olmasını sağlayarak envanter maliyetlerini düşürmek;
- Ürünlerin üretim döngüsü boyunca hareketini optimize ederek ve iş ortakları arasındaki iletişimi geliştirerek üretim giderlerini azaltmak;
- Distribütörler ve tedarikçilerle etkili iş birliği sayesinde daha hızlı teslimat ve daha fazla uyarlanabilirlik sağlayarak müşteri memnuniyetini artırmaktır (Chou, 2004).

TZY'nin amacı, belirli bir alanda gerekli düzeyde müşteri hizmeti sağlamak için gereken toplam kaynak miktarını azaltmaktır. Öte yandan TZY'nin hedefleri arasında müşteri gereksinimlerini tedarikçilerden gelen malzeme akışıyla senkronize etmek, zincirdeki envanter yatırımını azaltmak, müşteri hizmetlerini artırmak, tedarik zinciri için rekabet avantajı oluşturmak ve değer oluşturmak yer almaktadır. Bir yandan işletmenin imalat kapasitesinin artırılması pazara karşı duyarlılığının geliştirilmesi, tüketici ve tedarikçi ilişkilerini iyileştirmesini hedeflerken diğer yandan doğrudan ve dolaylı yer alan toplam tedarik zinciri maliyetlerini istenilen talep doğrultusunda en aza indirmek en temel hedeflerindedir (Cooper vd. 1997). Bu hedefler doğrultusunda hammadde ve diğer satın alma maliyetleri, taşıma ve ulaştırma maliyetleri, doğrudan ve dolaylı üretim maliyeti, dağıtım merkezi maliyeti, stok bekleme maliyeti, iç yatırım ve tesis maliyetinden oluşan toplam tedarik zinciri maliyetinin talep tahminleri ışığında en aza indirmek arzulanmaktadır. TZY'deki fonksiyonel amaçlar ve bunların stok müşteri hizmetleri ve toplam maliyete etkileri Tablo 3.3.'te gösterilmiştir.

Tablo 3.3. Tedarik Zincirinde Hedeflenen Temel Amaçlar (Özceylan vd. 2011, 16).

Temel Amaçlar	Tedarik Zincirinde Hedeflenen Temel Amaçlar		
	Stok	Müşteri Hizmetleri	Toplam Maliyet
Yüksek Müşteri Hizmeti			
Düşük Ulaştırma Maliyeti			
Düşük Depolama Maliyeti			
Stokların Azaltılması			
Yüksek Dağıtım Hızı			
Düşük İşgücü Maliyeti			
İstenen Sonuçlar			

Başarılı çok uluslu şirketlerin hem maliyet avantajı hem de değer avantajı en iyi şekilde uyguladıkları görülmektedir. TZY ve Lojistik, etkinlik ve üretkenliği artırmanın yanında sonuçta birim başına düşen maliyeti azaltmaya odaklanmaktadır. Bunun yanında, genel kabul gören bir söyleyiş olarak, müşteriler ürün değil kendilerinin fayda görmek istedikleri bir değer veya fikri satın almaktadır. Hizmet seviyesini yükseltmek, rekabet üstünlüğünü sağlamak için en güçlü değer yaratma aracıdır. Yalın, çevik ve esnek bir tedarik zinciri yaratmak ve tasarlamak ile bu yetenekleri kazanmak önem arz etmektedir. TZY ve lojistik, en uygun maliyetle en yüksek müşteri değeri yaratmak için ürün ve süreç mükemmeliyeti sağlayarak rekabet üstünlüğü için silah olarak kullanılmaktadır (Christopher, 2022, 4).

Grotkiewicz, Peszek ve Obajtek (2019)'e göre, TZY'nin amacı rekabet avantajı elde etmek ve zincirdeki tüm kuruluşlara değer sunmaktır. Etkili yönetim teknikleri, tedarik zincirinin farklı alanlarındaki giderlerin azaltılması gibi önemli avantajlar sağlamanın yanı sıra, ilgili şirketlerin rekabet gücünü de artırır. Hızla gelişen üretim ve ticaret ortamında, özellikle de küresel ölçekte faaliyet gösteren şirketler için, geliştirme ve optimizasyona sürekli yatırım yapılması zorunlu hale gelmektedir. Bu gereklilik, şiddetli rekabet, ürün yaşam döngülerinin hızlı dönüşümü ve artan tüketici beklentileri tarafından körüklenmektedir. Ayrıca, iletişim ve ulaşım teknolojilerindeki ilerlemeler, tedarik zincirinin gelişimi ve toplam karı en üst düzeye çıkarmaya odaklanan yönetim stratejilerinin uygulanması için katalizör görevi görmektedir. Bu çabaların nihai amacı,

tüm tedarik zincirinin verimliliğini ve karlılığını artırmak, her halkanın bu iyileştirmelerden faydalanmasını sağlamaktır. Moharana, Senapati ve Khuntia (2012), herhangi bir tedarik zincirinin temel amacının, zincirin kendisi için kar üretirken müşteri ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu vurgulamıştır. Bu müşteri odaklı yaklaşım, rekabet avantajını korumak ve uzun vadeli başarıyı sağlamak için gereklidir. Kuruluşlar, ilk siparişten son ürünün teslimatına kadar tedarik zinciri faaliyetlerini yöneterek müşteri beklentilerinin karşılanmasını veya aşılmasını sağlamaktadır.

TZY'nin hem ticari operasyonlarda hem de daha geniş toplumsal refahtaki kritik rolü, kurumsal başarının sağlanmasında ve müşteri memnuniyetinin artırılmasında omurga görevi görmesidir. Bu kapsamda TZY'nin önemi 5 başlıkta incelenecektir.

- **Müşteri Deneyimini Geliştirme:** TZY, doğru ürün karışımının istenilen miktarda teslim edilmesi, ürünün uygun yerlerde bulunabilirliğinin sağlanması, zamanında teslimat ve hızlı satış sonrası destek dahil olmak üzere müşteri beklentilerinin karşılanmasında çok önemli bir rol oynar. Bu beklentiler karşılandığında müşteri memnuniyeti önemli ölçüde artmaktadır. Örneğin, pizza teslimatının dakikliğini müşteri memnuniyetini etkilemesi gibi, otomobil parçalarının zamanında temini de onarım hizmetlerinin verimliliğini doğrudan etkiler.
- **Operasyon Giderlerinin Azaltılması:** Etkili TZY, satın alma, üretim ve genel tedarik zinciri operasyonlarıyla ilgili çeşitli maliyetlerin azaltılmasına katkıda bulunur. İşletmeler, teslimat sürelerini kısaltarak ve envanter beklentilerini azaltarak elektronik gibi yüksek değerli öğelerin depolama maliyetlerini önemli ölçüde azaltabilir. Ek olarak, malzeme kıtlığı nedeniyle üretimin durmasının en aza indirilmesi, üreticilere önemli miktarda para tasarrufu sağlayabilir ve böylece pazardaki genel verimliliği ve rekabet gücünü artırabilir.
- **Finansal Sağlığın İyileştirilmesi:** TZY, tedarik zinciri masraflarını azaltarak bir şirketin kârlılığını artırır, bu da kârda önemli bir artışa yol açabilir. Ayrıca, büyük sabit kıymetlere olan ihtiyacın azaltılmasına yardımcı olur ve müşterilere ürün teslimatını hızlandırarak nakit akışını hızlandırır. Bu iyileştirmeler şirketin mali durumunu güçlendirmenin yanında, pazardaki rekabet gücünü de arttırmaktadır.
- **Yararlı Toplum:** İşle ilgili sonuçların ötesinde, TZY toplumsal refah için hayati öneme sahiptir. Özellikle acil durumlarda veya afetlerde gıda, su ve sağlık malzemeleri gibi temel malların teslimini sağlar. TZY, yaşamı sürdürmek, sağlık hizmetleri sonuçlarını iyileştirmek, aşırı iklim koşullarına karşı korunmak ve ekonomik büyüme ve daha yüksek yaşam standartları yoluyla yaşam kalitesini yükseltmek için çok önemlidir. Aynı zamanda istihdam yaratma, kirliliği azaltma ve enerji kullanımını azaltma fırsatları sunarak toplumsal ilerlemeye ve çevresel sürdürülebilirliğe önemli ölçüde katkıda bulunur.

- **Kültürel ve Toplumsal Gelişimin Desteklenmesi:** TZY, verimli askeri lojistiği mümkün kılarak ve ihtiyaçların güvenli bir şekilde teslim edilmesini sağlayarak insan özgürlüğünün savunulmasında vazgeçilmezdir. Envanter takibi için gelişmiş paketleme, son teknoloji gözetim teknolojisi, GPS ve RFID'nin kullanılmasıyla bu profesyoneller, kritik kaynakların etkisiz hale getirilmesini önlemede önemli bir rol oynayarak halka güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır. TZY, yalnızca işletmelerin sorunsuz işleyişi ve müşteri memnuniyetinin sağlanması için değil, aynı zamanda insan yaşamının ve sağlığının sürdürülmesinden ekonomik kalkınmanın ve çevresel sürdürülebilirliğin desteklenmesine kadar toplum üzerindeki derin etkileri nedeniyle de vazgeçilmezdir (CSCMP, 18.03.2024).

Tedarik zincirleri genişleyerek küresel bir hale bürünmüş olduğundan, artık izole edilmiş bir fonksiyon olarak ele alınamayacağı değerlendirilmektedir. Şirketler, depolama, nakliye, talep planlama ve tedarik gibi süreçleri ayrı ayrı yönetmenin mümkün olmadığını anlamaktadırlar. Bunun yerine, bu süreçlerin hepsini bütüncül bir şekilde değerlendirmek gerekmektedir. Tedarik zinciri yönetimi, dünya çapında şirket operasyonlarının ayrılmaz bir parçası haline gelerek şirket içi ile şirketler arası farklı işlevleri, bölümleri ve iş birimlerini bir araya getiren tek fonksiyon olarak öne çıkmaktadır. Tedarik zinciri, organizasyonun tedarikçilerle ve müşterilerle ilişkilerini ve ürün yönetimini merkezi bir şekilde ele almasını ve bu süreçlerin koordinasyonunu sağlamaktadır. Aynı zamanda, dış değişikliklere uyum sağlama, esnek olma ve işin devamını sağlama konusunda bir amortisör görevi görerek, şirket için bir "şok emici" olarak, dış etkilere karşı dirençli olmayı ve operasyonel devamlılığı amaç edinmektedir. Başka bir deyişle, bireysel, yalıtılmış, işlevsel faaliyetlerden koordineli tedarik zinciri faaliyetlerine geçilmiştir. Ancak, mevcut tedarik zinciri yetenekleri, sürekli gelişen bir alan olduğundan, uzun vadede başarıyı garanti eden beceriler olmayabilir. Ayrıca, başarının yalnızca maliyetleri düşürmekle sağlanamayacağı anlaşılmaktadır. Bu kapsamda, lojistik yönetiminden koordineli bir tedarik zincirine geçiş sürecindeki sekiz farklı yaklaşım, Tablo 3.4'te gösterilmiştir.

Tablo 3.4. Fonksiyonellikten Tedarik Zincirine Doğru Yaklaşım Farkı (Chaplice ve Ponce, 2024, 13).

İşlevsellik	Lojistik	Tedarik Zinciri
Temel Beceriler	Tekniksel Uzmanlık	Koordinasyon ve İş birliği
Etki	Yerel, Kontrol edilebilir	Tüm Tedarik Zinciri Boyunca
Liderlik	Hiyerarşik, Direkt, Sert	Etkili, Dolaylı, Yumuşak
Risk Yönetimi	Reaktif, Sağlam	Planlı Yanıt, Esneklik
Ölçüt	Tek Firma Odaklı	Çok Yönlü Oyuncu Odaklı
Teknoloji Yaklaşımı	İzole edilmiş optimizasyon	Görünürlük ve Koordinasyon
Teknoloji Platformu	Özerk Servis Sağlayıcı	Bulut ve SaaS
Oyun Alanı	Bölgesel/Ulusal	Küresel/Çokuluslu

Önceden temel beceriler, taşımacılık, depo tasarımı veya talep tahmini gibi dar bir teknik uzmanlık alanına odaklanmayı gerektirirken; şimdi, farklı işlevler arası koordinasyonu sağlayabilme becerisi öne çıkmaktadır. Etki ve liderlik stili, artık tüm tedarik zinciri boyunca genişlemiş olduğundan çok yönlü liderlik becerileri gerektirmektedir. TZY artık farklı türde becerileri, risk yönetimi stratejilerini ve esnek bir yaklaşımı benimserken, teknoloji odak noktası, farklı işlevlerin optimizasyonundan, görünürlük, bilgi erişimi ve paylaşımı ile kurumlararası koordinasyon sağlamaya doğru kaymıştır. Bulut teknolojisi ve yazılım hizmetleri gibi paylaşımlı çözümler üzerine kurulu olmasının nedeni olarak kapsamı; bölgesel veya ulusal olmaktan çıkıp, küresel ve çok uluslu bir yapıya bürünmesinden olmuştur. Bu gelişmeler, tedarik zinciri yönetiminin işlevsel bir rolden çok daha geniş, uçtan uca bu yaklaşımı, çeşitli analitik beceri setleri ile liderlik ve yönetim becerilerini içerecek şekilde evrildiğini göstermektedir (Chaplice & Ponce, 2017).

Küresel tedarik zincirinin karmaşık senfonisinde, ister tedarikçi, perakendeci, üretici, çiftçi, distribütör, tüketici, yeniden kullanıcı, yeniden imalatçı veya geri dönüşüm olsun her katılımcı çok önemli bir rol oynamaktadır. Bu paydaşların kolektif arzuları, niyetleri ve eylemleri, tasarımdan üretime, dağıtım, kullanıma, bakıma, onarıma ve ötesine kadar mal ve hizmetlerin yaşam döngüsünü karmaşık bir şekilde şekillendirir. Bu döngü, ürünlerin kullanım ömrünün sonundaki kaderini kapsar; bunların başka bir amaca uygun hale getirilip getirilmeyeceğini, geri dönüştürüleceğini veya çöplüklere gönderilip gönderilmeyeceğini belirler. Yenileyici bir tedarik ve değer ekosisteminin evrimi, modern teknolojiler ve uygulamalara yönelik keskin farkındalığa ve tedarik ve değer zincirlerindeki tüm kuruluşlar arasındaki sinerjiye bağlıdır. Döngüsel ilkeler içeren tedarik zincirlerinin geliştirilmesi için destekleyici düzenleyici çerçeveler, programlar ve teşvikler oluşturması hayati önem taşıyan politika yapıcılarının rolü de aynı derecede önemlidir. Konunun karmaşıklığı göz önüne alındığında, tüm paydaşların tedarik ve değer zincirinin mekaniği, dinamikleri ve potansiyel olumsuz etkileri hakkında kapsamlı bir anlayışa sahip olması ve bunun kâr, insanlar ve gezegen üzerindeki etkilerine odaklanması TZY'nin önemini vurgulamaktadır. Sıklıkla nüfus artışı, demografik değişimler, Batı'dan Doğu'ya ekonomik eksen, iklim değişikliği, doğal afetler, finansal çalkantılar, siyasi huzursuzluk ve sosyal eşitsizlikler gibi faktörler tarafından vurgulanan bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Günümüzün birbirine bağlı dünyasının karmaşık zorluklarının üstesinden gelmek, bütünsel ve sistemik bir yaklaşımı gerektirmektedir (Lehmacher, 2017, 14).

3.4. Tedarik Zincirinde Riskler ve Kırılganlıklar

Küresel ticarete yönelme, birbirine bağlı tedarik zincirlerine yol açarak tedarik zinciri yönetimine doğal riskler getirmiş, tedarik zincirlerini daha savunmasız hale getirerek ilgili riskleri arttırmıştır. Finans ve sigorta sektörlerinde bulunan geleneksel risklerin aksine genellikle finansal olmayan olarak görülen bu riskleri yönetmek, tedarik

zincirlerini dirençli tutmak ve zayıf noktaları en aza indirmek için stratejik planlamayı ve sürekli dikkati gerektirmektedir. Her tedarik zincirinde kendine özgü risklerle birlikte genel olarak ortak riskler de mevcuttur. Bir tedarik zincirinin gücü en zayıf halkasında yatmaktadır ve bu da daha geniş tedarik zincirlerini başarısızlığa karşı daha duyarlı hale getirmektedir (Gurtu vd., 2021).

Tedarik zinciri riski ve tedarik zinciri risk yönetimi tanımı konusunda fikir birliği yoktur. Tedarik zinciri riski bir tedarik zincirinin herhangi bir bölümünü olumsuz yönde etkileyen ve operasyonel, taktik veya stratejik düzeyde başarısızlıklara veya düzensizliklere yol açan beklenmedik makro ve/veya mikro düzeyde olay veya koşulların olasılığı ve etkisidir. Çeşitli araştırmacıların farklı kapsamlarda değerlendirdiği tedarik zinciri riski tanımları Tablo 3.5.'te yer verilmiştir.

Tablo 3.5. Tedarik Zinciri Riski ve Risk Yönetimi Tanımları (Ho vd., 2015, 5035).

Kapsam	Tedarik Zinciri Riski Tanımı	Yazarlar
Tedarik Riskleri	Bireysel tedarikçi arızaları veya tedarik piyasasındaki aksaklıklar nedeniyle gelen tedarikte sorun yaşanma ihtimali; bu durum, satın alan firmanın müşteri taleplerini karşılayamamasına veya müşterilerin yaşam ve güvenliğinin tehlikeye girmesine yol açar.	Zsidisin (2003, 222)
Kaynak Sağlama Riskleri	Belirli bir tedarikçiden satın alınan belirli bir ürünün tedarikinin kesintiye uğramasıyla ilişkili toplam potansiyel zarara ilişkin bireyin algısıdır.	Ellis, Henry, and Shockley (2010, 36)
Bilgi, malzeme ve ürün akışı riskleri	Orijinal tedarikçilerden nihai ürünün son kullanıcıya teslimine kadar olan bilgi, malzeme ve ürün akışına ilişkin her türlü risktir.	Jüttner, Peck, and Christopher (2003, 200)
Genel Riskler	Belirli bir performans ölçüsünün beklenen değerinden olumsuz sapma, odak firma için olumsuz sonuçlara yol açar.	Wagner and Bode (2006, 303)
Düzenleyici ve hukuki, altyapı riski ve felaket riskler	Bir zincirdeki herhangi bir faaliyet hücrelerinde katma değer azalmasını etkileyen sonuçların potansiyel değişimidir.	Bogataj and Bogataj (2007, 291)

TZY uygulamalarındaki ilerleme, verimlilik ve üretkenliğin iyileştirilmesine yönelik geniş olanakların önünü açmıştır. Ancak bu iyileştirmeler daha fazla iş birliği ve koordinasyon ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Tedarik zincirleri küresel olarak genişledikçe ve daha fazla birbirine bağlı hale geldikçe, kapsamlı yönetim stratejilerine olan gereksinim daha belirgin hale gelmektedir. Modern Tedarik Zinciri Yönetiminin görünümü, artan karmaşıklık düzeyi ve gelişmiş koordinasyon ihtiyacı ile karakterize edilmektedir. Bu karmaşıklık, yalnızca operasyonel verimlilikte önemli bir gelişme potansiyeli barındırır da aynı zamanda ustalıklı yönetilmesi gereken çeşitli zorlukları da beraberinde getirmektedir. TZY daha karmaşık hale geldikçe, belirsizliğin yönetilmesi, işletmeler için etkili ölçümlerin oluşturulması, politika ve güç

dinamiklerinin yönetilmesi, veri görünürlüğüne sağlanması gibi yeni risk ve zorluklarla karşı karşıya kalmaktadır (Sheffi & Rice Jr, 2005).

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Tedarik Zinciri Risk Yönetimi'nin (TZRY) birçok ve çeşitli tanımı göz önüne alındığında, anahtar unsurların içeriği ve sayısı geniş olsa da risk tanımlama, risk değerlendirme, risk azaltma ve risk izleme olarak sınıflandırılmasında bir fikir birliği vardır.

- **Risk tanımlama:** Şirketi tehdit eden risk kaynaklarının (mümkün olduğu ölçüde, örneğin doğal afetlerle) tanımlanması ve ölçülmesidir.
- **Risk değerlendirme:** Şirketin karşı karşıya olduğu risklerin değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi ve uygun önlemlerin seçilmesidir.
- **Risk azaltma:** Bozulmaların olasılığını ve/veya etkisini azaltmak ve bir felaket durumunda finansal kayıpları değiştirerek şirketin operasyonlarına devam edebilmesini sağlamaktır.
- **Risk izleme:** Mevcut ve potansiyel risk kaynaklarının sürekli olarak değerlendirilmesidir.

Riskleri yönetme yaklaşımları ve araçları, risklerin önceden ne ölçüde etkilenebileceğine bağlı olarak önemli ölçüde değişir. Operasyonel riskler bir dereceye kadar azaltılabilirken, katastrofik risklerin tahmin edilmesi zordur. Operasyonel riskleri yönetmek için kullanılan araçlar ve stratejiler arasında tedarik ağı tasarımı, tedarikçi seçimi, ürün fiyatlandırması, erteleme veya tedarikçi odaklı envanter yönetimi bulunmaktadır. Kesinti risklerini yönetmek için ise nitel araçlardan; hata ağacı analizi, olay ağacı analizi, beyin fırtınası, süreç haritalama, senaryo planlaması veya riskleri devretmek için sigorta kullanımı gibi araçlar kullanılmaktadır. Lojistik Hizmet Sağlayıcıyı içeren tedarik zinciri belirsizlikleri, tedarikçiden, müşteriden, taşıyıcıdan, kullanılan kontrol sistemlerinden ve dış faktörlerden kaynaklanabilir.

Simangunsongy ve Stevenson'a (2012) göre, Tedarik zinciri risk yönetiminde belirsizlik çeşitli şekillerde ve farklı bağlamlarda dikkate alınsa da literatürde belirsizliğin rolü açısından hala fikir birliği bulunmamaktadır. Yine de tedarik zincirindeki belirsizlikler Şekil 3.7.'de gösterilmiştir.

Şekil 3.7. Tedarik Zincirindeki Belirsizlikler (Simmangunsong ve Stevenson, 2011, 4495).

Hult, Ketchen ve Craighead'e göre tedarik zinciri kararlarında 14 farklı belirsizlik kaynağından hareketle, 3 ana grupta toplamışlardır:

1. **Çekirdek şirketten kaynaklanan belirsizlikler, yani iç organizasyonel belirsizlik şunları kapsar:** ürün özellikleri, üretim süreçleri, yönetim/düzensizlik, karar vermedeki karmaşıklık, organizasyonel/davranışsal zorluklar ve BT/IS sistemlerindeki karmaşıklık.
2. **Merkezi şirketin veya ortaklarının yetkisi altındaki tedarik zincirindeki içsel belirsizlikler şunları içerir:** nihai müşteri talebi, talebin artması, tedarikçiler, eşzamanlı etkileşimler, tahmin aralığı siparişler ve zincirin yapısı, altyapısı ve tesisleri.
3. **Tedarik zincirinin ötesindeki unsurlardan kaynaklanan ve şirket tarafından doğrudan yönetilemeyen dış belirsizlikler şunları kapsar:** resmi düzenlemeler, rakiplerin eylemleri ve geniş ekonomik sorunlar gibi çevredeki ortam ve depremler gibi yıkıcı olaylar, kasırgalar ve yükselen deniz dalgaları.

Yöneticiler genellikle hem iç (içsel) hem de dışsal (dışsal) kaynaklardan kaynaklanan belirsizliklerin ortasında kararlar alırlar. Firmanın içindeki içsel belirsizlik, yönetsel ve stratejik liderliğe dayalı eylemler yoluyla yönetilebilirken, firmanın

dışındaki dışsal belirsizlik, yönetimin kontrolü dışında bir çevrede kalır. Tedarik zincirlerinde belirsizlik, ortak hedeflere rağmen çatışan çıkarılara sahip olabilecek diğer katılımcılara olan bağımlılıklardan kaynaklanan dışsal faktörleri içerir. Bu katılımcılar, tedarik zinciri düzeyinde belirli amaç ve motivasyonları ana katılımcılarla paylaşabilirken, aynı zamanda tedarik zincirinin kolektif amaçlarından farklılaşabilecek bireysel hedef ve motivasyonların peşinde de olabilmektedirler. Tedarik zinciri ilişkilerindeki motivasyonlardaki bu çeşitlilik, temel operasyonların tedarik zinciri belirsizliği konusunda daha fazla netlik oluşana kadar ertelendiği çeşitli stratejik tedarik zinciri önlemlerine yol açmaktadır (Hult vd., 2010, 448).

Diğer yandan, tedarik zincirinde yer alan karar verici konumundaki yöneticilerin dünyanın durumu ve olaylar hakkında farklı miktarda bilgisi vardır. Karar sürecine bağlı karmaşıklıkları oluşturan ana bileşenler şunları içermektedir:

1. Karar vericinin her bir belirsizlik türü altında soruna ilişkin bilgi düzeyi;
2. Karar vericinin gerçekleştirilebilecek olası eylemlere ilişkin bilgisi;
3. Karar vericinin dünyanın olası durumlarına ilişkin bilgisi;
4. Karar vericinin, eylemler ve dünyadaki durumlar arasındaki etkileşimden kaynaklanan sonuçlara ilişkin bilgisi;
5. Karar vericinin dünyadaki olası durumların ortaya çıkma olasılıklarına ilişkin öznel veya nesnel bilgisi.

Prosedürel belirsizlik olarak geçen bu karmaşıklık, “temsilcilerin mevcut olduğunda bile ilgili bilgiyi tanıyamamasından ve yorumlayamamasından” kaynaklanmaktadır. Bu, “problem çözmedeki yeterlilik boşluğu” ve “mevcut bilgiler göz önüne alındığında, araçların hedeflerini net bir şekilde takip etme konusundaki bilişsel yetenekleri üzerindeki sınırlamalar” ile ilgilidir (Vilko, 2014).

Wieland (2021)’a göre, TZY; geleneksel olarak mekanik sistemlere benzer kesin ve öngörülebilir bir operasyonu savunan Nilsson & Gammelgaard (2012), Christopher (2016) gibi bilim adamlarının düşünceleriyle şekillenen deterministik, statik bir varlık olarak gören bakış açısı, optimizasyon ve verimliliğe odaklanan görüşlerin yanında, tedarik zincirlerinin doğal akışkanlığını ve karmaşıklığını, daha geniş perspektifte ekonomik, sosyal ve çevresel faktörlerle nasıl etkileşime girdiği gözden kaçırarak iki kusurlu varsayım üzerinden devam etmektedirler. İlk olarak, küresel kaynak kullanımı, kaynak bulunabilirliği ve tüketici kalıpları gibi kritik unsurların istikrarına aşırı derecede güvenerek dramatik değişimlerin olasılığı göz ardı edilmesidir. İkinci olarak, TZY teorilerinde tedarik zincirlerini daha geniş bağlamdan izole etme ve dış sistemlerle olan derin karşılıklı bağımlılıkları göz ardı etme eğilimi vardır. Bu izolasyonist görüş, tedarik zincirlerini öngörülemeyen dış baskılara maruz bırakan ve TZY’de uyum ve esnekliğin önemini vurgulayan COVID-19 salgını gibi durumlarla çelişmektedir. Genellikle örtük olarak varsayılan bu iki temel varsayım, disiplinin; süreç ve yapıların mekânsal ve zamansal dinamikleri ile değişen anlamlarına; ayrıca bir tedarik zinciri ile

dünyanın geri kalanı arasındaki karşılıklı ilişkilerin etkin yönetilememesine yol açmaktadır.

Tedarik zincirlerindeki karmaşıklığın yönetimi, özellikle rekabeti yoğunlaştıran artan küreselleşme bağlamında işletmeler için kritik bir konudur. Bu karmaşıklıklar genellikle belirsizlik, çeşitlilik, çokluktan kaynaklanarak, beklenen ve fiili (gerçekleşen) akışlar arasında farklılıklara yol açar ve bu da tedarik zinciri yönetiminin toplam maliyetini önemli ölçüde artırabilir. Tedarik zinciri karmaşıklığı, belirsizlikler ve çeşitliliklerden kaynaklanan operasyonel, yapısal ve davranışsal değişikliklerin tamamını ifade eder. Bu değişiklikler hem beklenen hem de beklenmedik bir şekilde ortaya çıkarak tedarik zincirini içeriden veya dışarıdan etkileyebilmektedir. Tedarik zincirlerindeki karmaşıklığın ana etkileri arasında yüksek operasyonel maliyetler, müşteri memnuniyetsizliği, teslimattaki gecikmeler, fazla stok veya stok eksikliği ve tedarik zincirindeki katılımcılar arasında birlikte iş yapma, iş birliği ve entegrasyon eksikliği yer almaktadır. Bu karmaşıklık çok yönlüdür ve çeşitli boyutları içerir:

- 1. Operasyonel Karmaşıklık:** Tedarik zincirinin yönetilmesiyle ilgili günlük faaliyetler ve süreçlerle ilgilidir. Operasyonel karmaşıklıklar, lojistik zorluklardan, dalgalanan talepten, tedarik kesintilerinden ve çeşitli tedarik zinciri aşamaları arasında gereken karmaşık koordinasyondan kaynaklanabilir.
- 2. Yapısal Karmaşıklık:** Tedarikçilerin, üreticilerin, distribütörlerin ve müşterilerin katman veya katmanlarının sayısı da dahil olmak üzere tedarik zincirinin konfigürasyonu ile ilgilidir. Tedarik zincirindeki coğrafi yayılım ve düğüm ve bağlantıların sayısı da yapısal karmaşıklığa katkıda bulunuyor. Daha fazla sayıda katılımcı ve daha uzun zincirler, artan etkileşim noktaları ve potansiyel başarısızlık nedeniyle karmaşıklığı artırır.
- 3. Davranışsal Karmaşıklık:** Tedarik zincirindeki farklı kuruluşlar arasındaki güven, iş birliği ve bilgi paylaşımı gibi dinamikleri içerir. Davranışsal karmaşıklık, ilgili kuruluşların farklı hedeflerinden, kültürlerinden ve uygulamalarından etkilenir. Aynı zamanda karar alma süreçleri ve değişime direnç de dahil olmak üzere insan unsurunu da kapsamaktadır (Li, 2011, 419-420).

Çağdaş sosyal ve iş ortamlarının doğasında var olan zorlukların üstesinden gelmek, dijital teknolojilerin stratejik uygulamasına bağlı bir fonksiyon olarak tedarik zinciri ilişkilerinin ustaca yönetilmesini gerektirmektedir. Modern tedarik zincirlerinin, çeşitli bölgelere yayılan, coğrafi olarak farklı ortamlara bağımlılıklarıyla belirginleşen karmaşıklıkları, bu ilişkilerin yönetilmesiyle ilişkili risklerin de altını çizmektedir. Tedarik zinciri ilişkilerinin ve güç dinamiklerinin bu şekilde yönetilmesi, dijitalleşme çağında çok önemli olup, bu süreci daha iyi anlamak ve yönlendirmek için tedarik zinciri yönetimine daha fazla odaklanma ihtiyacını vurgulamaktadır (Zimmermann vd., 2024). Güç, bir varlığın diğerinin davranışını şekillendirme veya dikte etme kapasitesini

somutlaştırır ve aksi takdirde meydana gelmeyecek eylemleri veya kararları harekete geçirme konusunda doğuştan gelen bir yeteneğe işaret eder. Aracılı güç, bir alıcının hizmet sağlayıcısı üzerinde bilinçli olarak nüfuzunu içerir ve geleneksel olarak üç temel biçimde kendini gösterir: ödül, zorlayıcı ve yasal meşru güç. Ödüllendirme gücü, alıcının uyum karşılığında değerli bir şey teklif etmesini sağlar; zorlayıcı güç ise tam tersine, uyumsuzluğun olumsuz sonuçlarıyla tehdit etmeyi içerir. Yasal meşru güç, uyumu sağlamak için sözleşme yükümlülüklerinden yararlanmaktadır. Bu güç mekanizmaları üçlüsü, tek başına değil, kontrol veya etkiyi gerçekleştirmek için sinerjik bir şekilde kullanılmaktadır. Aracı etkisi ile, ilişki kalitesinin azalmasına, güç hedefi bağlılığının azalmasına, fırsatçılığın artmasına ve memnuniyet seviyelerinin düşmesine neden olarak rekabetçi ve olumsuz çağrışımların altını çizmekte olduğu görülmektedir (Handley vd., 2012).

Stratejik planlama ile performans ölçümleri arasındaki bağlantı kopukluğu birçok ölçüm girişiminin stratejik hedeflerden uzak olduğu, dolayısıyla işi etkili bir şekilde desteklemede başarısız olduklarını göstermiştir. Her ne kadar ölçüm sistemini şirket stratejisiyle uyumlu hale getirmek teknik olarak mümkün olsa da birçok firma stratejik planlarında ilgili değişkenleri dinamik olarak izlememektedir. Stratejik hedeflerle zayıf bağlantı, çeşitli departmanların kendilerine ait, çoğu zaman farklı performans göstergelerini oluşturmasına ve bunları yerel teşvik planlarına bağlamasına bu da potansiyel olarak şirketi etkin tedarik zinciri yönetiminden farklı yönlerde çekmesine sebep olmaktadır. Bir ölçüm sisteminin şirketin stratejisiyle ne kadar iyi entegre olursa olsun, eksik bir stratejiyi başarılı bir stratejiye dönüştüremeyeceğinin bilinmesi önemlidir. (Holmberg, 2000)

Ayrıca, çok sayıda çalışmada, tedarikçilere bağımlılık (Hendricks & Singhal, 2005; Jüttner, 2005), tedarikçilerin merkezileştirilmesi ve küresel kaynak kullanımı (Tang vd. 2011; Tang, 2006; Jüttner, 2005) dahil olmak üzere tedarik zinciri kırılabilirliğini artıran temel faktörler olarak, maliyet düşürmeye odaklanma (Wong vd., 2006) ve ağ ortakları arasında yetersiz koordinasyon (Ojala & Hallikas, 2006) unsurları ile tedarik zincirlerinin artan riske maruz kalmasına önemli ölçüde katkıda bulunduğu belirtilmiştir.

3.5. Tedarik Zinciri Analitiği ve KOBİ'ler İçin Veri Odaklı Karar Alma Süreçleri

Tedarik zinciri analitiği (TZA), karar alma süreçlerini iyileştirerek operasyonel verimliliği artırmada kritik bir rol oynamaktadır (Sanders, 2016). Yapay zekâ, makine öğrenimi ve büyük veri analitiği gibi tekniklerin entegrasyonu, talep tahmini, tedarikçi seçimi, envanter yönetimi ve lojistik operasyonlarını optimize ederek tedarik zinciri süreçlerini daha esnek ve öngörülebilir hale getirmektedir (Khan vd., 2023). Büyük ölçekli firmalar TZA'yı sistematik şekilde entegre ederken, KOBİ'ler dijital altyapı eksikliği, kaynak kısıtları ve uzmanlık yetersizliği nedeniyle bu dönüşümde geri planda kalmaktadır (Menon ve Shah, 2020). Ancak, araştırmalar KOBİ'lerin analitik

yetkinliklerini geliştirmesi, danışmanlık hizmetlerinden faydalanması ve dış kaynak kullanımına yönelmesi durumunda bu engelleri aşarak rekabet avantajı sağlayabileceğini göstermektedir (Asad vd., 2020).

Özellikle KOBİ'ler açısından tedarik zinciri analitiği, sınırlı kaynakları daha verimli kullanma ve değişen piyasa koşullarına daha hızlı adapte olma fırsatı sunmaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde KOBİ'lerin analitik yetkinlikleri sektörel farklılıklar göstermektedir. İmalat sektörü tedarik zinciri optimizasyonu ve talep tahmininde analitiği kullanma eğilimindeyken, perakende sektörü müşteri verilerini işleme konusunda teknik bilgi eksikliği nedeniyle geride kalmaktadır. Hizmet sektöründe ise veri analitiğinin müşteri memnuniyeti ve operasyonel mükemmellik açısından kritik olduğu, ancak uygulamanın büyük firmalarla sınırlı kaldığı görülmektedir (Asad vd., 2020). Pandemi sonrası dönemde çeviklik (agility), uyum (adaptability) ve stratejik hizalanma (alignment) (3A stratejileri) giderek daha önemli hale gelmiştir (Khan vd., 2023). KOBİ'lerin bu stratejileri özümseyerek veri odaklı yönetim anlayışına geçmesi ile dinamik yetkinliklerini artırma potansiyeli sağlamaktadır.

Diğer yandan, büyük veri ve yapay zekâ tabanlı modeller, tedarik zincirinde karar alma süreçlerini daha da dinamik hale getirmektedir. Sanders (2016), büyük verinin tedarik zinciri yönetiminde gerçek zamanlı içgörüler üretmek ve değişen koşullara hızla uyum sağlamak açısından giderek daha kritik hale geldiğini belirtmektedir. Makine öğrenimi ve derin öğrenme teknikleri, talep tahmin modellerinin doğruluğunu artırarak stok yönetimi ve lojistik planlamada etkin çözümler sunmaktadır.

Öte yandan, analitik tekniklerin tedarik zinciri yönetiminde stratejik uyumu ve operasyonel mükemmeliyeti destekleyici rolü bulunmaktadır (Khan vd., 2023). Veriye dayalı yönetim anlayışına geçiş, yalnızca rekabet avantajı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda operasyonel riskleri azaltarak tedarik zinciri kırılganlıklarını da en aza indirme potansiyeli barındırmaktadır.

Tedarik zinciri analitiği, işletmelerin veri odaklı karar alma süreçlerini güçlendirmek ve operasyonel verimliliği artırmak için çeşitli analitik teknikleri kullanmasını sağlar. Tanımlayıcı analitik, geçmiş verileri analiz ederek tedarik zinciri süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlarken, tahmin edici analitik, talep değişimleri, stok seviyeleri ve tedarik süreçleri hakkında öngörüler sunar. Yönlendirici analitik ise, karar destek sistemleriyle en uygun tedarik zinciri stratejilerini belirlemeye yardımcı olur. Bu üç analitik yaklaşımı birlikte kullanmak, işletmelerin tedarik zincirlerini daha esnek, verimli ve öngörülebilir hale getirmesini sağlamaktadır. Bu bağlamda, tedarik zinciri yönetiminde kullanılan temel analitik teknikler Tablo 3.6.'da sunulmuştur.

Tablo 3.6. Tedarik Zinciri Yönetiminde Kullanılan Analitik Teknikler (Souza, 2014, 597).

Analitik Teknikler	Kaynak	Üretim	Teslimat	İade
Tanımlayıcı	- Tedarik zinciri haritalama	- Tedarik zinciri görselleştirme		
Tahmin Edici	Zaman serisi analizleri ve yöntemleri (Hareketli ortalama, üssel düzeltme, otoregresif modeller) Doğrusal, doğrusal olmayan ve lojistik regresyon Veri madenciliği teknikleri (küme analizi, sepet analizi)			
Yönlendirici	Analitik hiyerarşi süreci Oyun teorisi (Açık artırma tasarımı, sözleşme tasarımı)		Karma tamsayı Doğrusal programlama (MILP) Doğrusal olmayan programlama	- Ağ akış algoritmaları - Karma Tam sayılı Doğrusal Programlama - Stokastik dinamik programlama

Dijital dönüşüm, tedarik zinciri yönetiminde sadece süreçleri iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda inovasyon ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir rol oynamaktadır. Sanayi 4.0 ve dijital tedarik zinciri uygulamalarının artması, özellikle KOBİ'lerin rekabet avantajını koruyabilmesi için kritik bir gereklilik haline gelmiştir (Menon & Shah, 2020) Özellikle veriye dayalı karar alma mekanizmaları ve yapay zekâ destekli tedarik zinciri analitiği, şirketlerin pazar dalgalanmalarına daha hızlı uyum sağlamalarına, atık yönetimini optimize etmelerine ve karbon ayak izini azaltmalarına katkıda bulunmaktadır (Khan, Piprani, & Yu, 2023).

Sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının önemi giderek artarken, döngüsel ekonomi prensiplerinin ve yenilenebilir enerji kullanımının bu süreçte nasıl entegre edileceği de önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmaktadır (Jeble vd., 2018). Bütün bu gelişmeler ışığında, tedarik zincirinde inovasyon ve sürdürülebilir dönüşüm kavramlarının işletmeler için yeni fırsatlar sunduğu görülmektedir. Teknolojik entegrasyon ve analitik temelli yönetim süreçlerinin KOBİ'ler tarafından benimsenmesi, operasyonel süreçlerin verimli yönetilme potansiyelini artırırken, küresel tedarik zinciri ağlarıyla uyum içinde daha esnek ve dayanıklı iş modellerinin oluşturulmasına zemin hazırlayabilir. Bu bağlamda, inovasyon ve sürdürülebilirlik ekseninde tedarik zinciri dönüşümünün nasıl şekillendiği bir sonraki bölümde ele alınacaktır.

3.6. Tedarik Zinciri İnovasyonu ve Sürdürülebilir Dönüşüm

Tedarik zinciri inovasyonu, işletmelerin rekabet avantajını artırmak için yeni teknolojiler ve süreçler kullanmalarını sağlar (Hult vd., 2007, 1038). Sürdürülebilirlik ise, işletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirerek uzun vadeli başarılarını sağlamalarına yardımcı olur (Tseng, 2010, 550).

Tedarik zinciri inovasyonu, işletmelerin rekabet avantajını artırmak için yeni teknolojiler ve süreçler kullanmalarını sağlar (Hult vd., 2007, 1038). Bu yenilikler, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak tanır. İnovasyon, tedarik zinciri yönetiminde yeni fırsatlar yaratır ve işletmelerin değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkili bir şekilde yanıt vermelerini sağlar (Gunasekaran & Ngai, 2004, 276).

İnovasyon, tedarik zinciri yönetiminde çeşitli unsurları içerir. Bu unsurlar arasında dijitalleşme, otomasyon, veri analitiği ve yapay zeka teknolojilerinin kullanımı bulunmaktadır. Dijitalleşme, tedarik zinciri süreçlerinin dijital platformlar aracılığıyla yönetilmesini sağlar ve bu sayede süreçlerin daha hızlı ve verimli olmasına katkıda bulunur (Chopra & Meindl, 2016, 52). Otomasyon ise, tekrarlayan ve zaman alıcı işlemlerin otomatik sistemler aracılığıyla gerçekleştirilmesini sağlar, bu da insan hatalarını azaltır ve verimliliği artırır (Bolumole, Frankel & Naslund, 2007, 39).

Veri analitiği ve yapay zekâ, tedarik zinciri yönetiminde karar verme süreçlerini optimize eder. Veri analitiği, tedarik zinciri süreçlerinden elde edilen büyük veri kümelerinin analiz edilmesini sağlar ve bu analizler sonucunda işletmelerin daha bilinçli ve stratejik kararlar almasına olanak tanır (Byrd & Davidson, 2003, 248).

Sürdürülebilirlik, işletmelerin çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirerek uzun vadeli başarılarını sağlamalarına yardımcı olur (Tseng, 2010, s. 550). Tedarik zinciri sürdürülebilirliği, işletmelerin çevresel etkilerini azaltma, doğal kaynakları verimli kullanma ve sosyal sorumluluklarını yerine getirme çabalarını içerir. Sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin çevresel ayak izlerini azaltmalarına, enerji verimliliğini artırmalarına ve atık yönetimini iyileştirmelerine olanak tanır (Li vd., 2006, 113).

Sürdürülebilirlik aynı zamanda sosyal sorumlulukları da içerir. İşletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde adil iş uygulamaları, insan haklarına saygı ve toplumsal faydayı gözeten politikalar benimsemelidir (Cohen & Roussel, 2013, 23). Bu, işletmelerin tedarik zincirindeki tüm paydaşlar için değer yaratmalarını ve toplumsal kabul görmelerini sağlar (Hult vd., 2007, 1039).

İnovasyon ve sürdürülebilirlik, tedarik zinciri yönetiminde birbirini tamamlayıcı unsurlardır. İnovasyon, sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmada kritik bir rol oynar. Örneğin, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı, enerji verimliliğini artıran teknolojiler ve atık yönetim sistemleri, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetiminin önemli unsurlarıdır (Tseng, 2010, 551). İşletmeler, bu tür teknolojileri kullanarak çevresel etkilerini azaltabilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler (Naylor vd., 1999, 114).

Ayrıca, veri analitiği ve yapay zeka gibi yenilikçi teknolojiler, sürdürülebilirlik çabalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Bu teknolojiler, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını ölçmelerine ve bu performansı sürekli

olarak iyileştirmelerine olanak tanır (Byrd & Davidson, 2003, 249). Örneğin, bir işletme, tedarik zinciri süreçlerinde karbon ayak izini azaltmak için veri analitiği araçlarını kullanabilir ve bu sayede çevresel etkilerini daha etkin bir şekilde yönetebilir (Gunasekaran & Ngai, 2004, 278).

Tedarik zinciri inovasyonu ve sürdürülebilirlik, önemli avantajlar sunmasına rağmen bazı zorlukları da beraberinde getirir. İlk olarak, inovasyon ve sürdürülebilirlik uygulamalarının maliyetleri yüksek olabilir ve bu durum, işletmelerin bu tür yatırımlara yönelmesini zorlaştırabilir (Li & Lin, 2006, 646). İkinci olarak, tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için paydaşların işbirliği ve koordinasyonu gereklidir (Wisner & Tan, 2000, 1126). Bu işbirliği ve koordinasyonun sağlanması, işletmeler için zorlu bir süreç olabilir (Naylor vd., 1999, 115).

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, işletmelerin belirli stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İlk olarak, işletmeler, inovasyon ve sürdürülebilirlik projelerine yatırım yaparken uzun vadeli getirilere odaklanmalıdır (Hult, vd., 2007, 1040). Bu projelerin maliyetlerini kısa vadede yüksek olabilir, ancak uzun vadede rekabet avantajı ve sürdürülebilir başarı sağlayabilirler (Cohen & Roussel, 2013, s. 24).

İkinci olarak, işletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için paydaşlarla etkili bir iş birliği ve iletişim stratejisi geliştirmelidir. Bu strateji, tedarik zincirindeki tüm paydaşların sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmasını ve bu hedeflere ulaşmada ortak bir çaba göstermesini sağlamalıdır (Li vd., 114). Ayrıca, işletmelerin sürdürülebilirlik performanslarını sürekli olarak izlemeleri ve değerlendirmeleri önemlidir (Tseng, 2010, 552).

Sonuç olarak, tedarik zinciri inovasyonu ve sürdürülebilirlik, modern iş dünyasında stratejik bir gereklilik haline gelmiştir. İşletmeler, yenilikçi teknolojiler ve süreçler kullanarak rekabet avantajı elde edebilir ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilirler. Bu stratejilerin başarılı olabilmesi için, işletmelerin uzun vadeli getirilere odaklanmaları, paydaşlarla etkili iş birliği ve iletişim stratejileri geliştirmeleri ve sürdürülebilirlik performanslarını sürekli olarak izlemeleri gerekmektedir (Byrd & Davidson, 2003, 250; Gunasekaran & Ngai, 2004, 279).

4. DIŞ KAYNAK KULLANIMI KAVRAMI VE KAPSAMI

İmalat sanayiinde temel bir uygulama olarak ortaya çıkan dış kaynak kullanımı, önemli bir dönüşüm geçirerek kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bu evrim, maliyet düşürmeye yönelik dar bir odaklanmadan, dış kaynak kullanımını kuruluşların daha geniş operasyonel ve stratejik hedefleriyle uyumlu hale getiren daha kapsamlı bir yaklaşıma geçişi yansıtmaktadır.

Küreselleşme, dış kaynak kullanımının evriminde çok önemli bir rol oynamıştır. Küresel pazarların artan birbirine bağlılığı, dünya çapında çok çeşitli tedarikçilere ve iş ortaklarına erişimi kolaylaştırarak şirketlerin küresel yetenek ve kaynaklardan daha etkin bir şekilde yararlanmasına olanak tanımıştır. Bu küresel erişim, dış kaynak kullanımının kapsamını ve potansiyelini genişleterek kuruluşların uluslararası uzmanlıktan ve maliyet avantajlarından yararlanmasına olanak tanıyarak rekabet gücünü ve operasyonel verimliliği artırmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi, şirketlerin dış kaynak faaliyetlerini coğrafi sınırlar ötesinde yönetmesini ve koordine etmesini kolaylaştırmıştır.

Şirketler, işlemsel taahhütlerin ötesine geçerek, dış kaynak ortaklarıyla giderek daha uzun vadeli, işbirlikçi ilişkiler arayışına girmektedir. Bu iş birliği, hedeflerin daha fazla uyumlaştırılmasına, risklerin paylaşılmasına ve değerlerin birlikte yaratılmasına olanak tanıyarak karşılıklı yarar sağlayan ortaklıklara yol açmaktadır. Şirketler artık dış kaynak kullanımını yalnızca maliyetleri düşürme aracı olarak değil, aynı zamanda yeni pazarlara erişmek, yenilikçiliği teşvik etmek ve değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlamak için stratejik bir araç olarak kullanmaktadır. Dış kaynak kullanımı, kuruluşların dinamik iş ortamındaki fırsatlara ve zorluklara hızlı bir şekilde yanıt vermesi ile birlikte işletme stratejisi olarak yer alan çeviklik ve esneklik aracı rolünden dolayı Dış Kaynaklardan Yararlanma şeklinde ayrı bir strateji olarak görülmektedir.

Burada ilk olarak, dış kaynak kullanımının tarihsel gelişiminden başlayarak kavramsal temellerinden bahsedilecektir. Dış kaynak kullanımı günümüzde birçok firma için oldukça yaygın bir biçimde kullanılmasından hareketle, tanımı ve öneminden bahsedilerek, özellikle 2000'li yıllardan sonra tüm dünyada kavramsallaşmasından sonra işletme literatürü ile bağlantılı temel teoriler incelenecektir. Daha sonra, dış kaynaklardan yönelten etmenlerden yola çıkarak, tedarik zincirinde dış kaynak kullanılan alanlar incelenmiş, son olarak KOBİ'ler için çeşitli yaklaşımlar çerçevesinde stratejik iş birliği ve TZ olgunluk modelleri sunulmuştur.

4.1. Dış Kaynak Kullanımının Kavramsal Temelleri

Bu bölümde, dış kaynak kullanımının kavramsal temelleri ele alınarak, öncelikle dış kaynak kullanımının tanımı ve kapsamı açıklanacaktır. Ardından, tarihsel süreç içerisinde dış kaynak kullanımının gelişimi incelenecek ve işletmelerin bu stratejiyi nasıl benimsediği değerlendirilecektir. Son olarak, dış kaynak kullanımının işletmeler

açısından stratejik önemi tartışılarak, rekabet avantajı, risk yönetimi ve uzun vadeli büyüme hedefleri açısından sağladığı katkılar üzerinde durulacaktır.

4.1.1. Dış Kaynak Kullanımının Tanımı ve Kapsamı

Terimin kullanımı ve tanımı genellikle geniş kapsamlıdır ve yoruma açıktır; bazen dış kaynak kullanımını satın alma teriminden ayırmayı zorlaştırır. Gilley ve Rasheed (2000), bu zorluğu ele alırken, dış kaynak kullanımını salt tedarikten ayırıp, mevcut yeteneklerle yönetilebilecek bir faaliyetin kendi imkanları ile yapılmamasını bilinçli bir tercih olarak değerlendirmektedir. Kaynak bulma kararı, yalnızca maliyetleri etkilemekle kalmayıp aynı zamanda bir şirketin operasyonel sınırlarını da belirlediği için işletmeler için kritik bir husustur.

Yap ya da satın al kararında özetlenen dış kaynak kullanımının özü, uzun zamandır iş stratejisinin temel bir parçası olmuştur (Welch & Nayak, 1992; Venkatesan, 1992; Brück, 1995; Jennings, 1997; McIvor vd., 1997; Cáneez vd., 2000). Doğru dış kaynak kullanımı kararını vermek, geniş yelpazedeki potansiyel katılım seçeneklerinin, risklerinin ve faydalarının ve her potansiyel düzenlemenin iş hedeflerini karşılamaya uygunluğunun net bir şekilde anlaşılmasını gerektirir. Doğru kararları verme konusunda baskı hisseden ve çoğunlukla dış kaynak kullanımını, temel olmayan faaliyetlerin yükünü hafifletmek ve maliyetlerini düşürmek için bir ya hep ya hiç teklifi olarak gören birçok yönetici için kafa karışıklığına yol açmaktadır. Aslında dış kaynak kullanımıyla ilgili en büyük yanılgılardan biri, bunun sabit bir olay ya da basit bir yap ya da satın al kararı olduğudur. Gerçekte dış kaynak kullanımı, her biri benzersiz avantaj ve risklere sahip olan bir dizi düzenlemeyi kapsayan bir şemsiye terimdir. Potansiyel alternatiflerin her birinin göreceli risklerini ve faydalarını anlamak, doğru dış kaynak kullanımı kararını vermede kritik öneme sahiptir (Sanders vd., 2007).

Bununla birlikte, kapsamlı literatüre rağmen, dış kaynak kullanımının evrensel olarak kabul edilmiş bir tanımı hala belirsizliğini korumaktadır (Deavers, 1997; Wasner, 1999). Bugüne kadar çok sayıda dış kaynak kullanımı tanımı önerilse de Brewer vd.'e göre (2013) dış kaynak kullanımının tanımında zamanla ortaya çıkan gelişmeler Tablo 4.1.'de gösterilmiştir.

Tablo 4.1. Dış Kaynak Kullanımı Tanımı Evrimi (Brewer vd.,2013, 178).

Kaynak	Tanımı
Kotabe (1992)	Çok uluslu firmaya dünyanın dört bir yanından bağımsız tedarikçiler tarafından sağlanan ürünler
Lei and Hitt (1995)	Parça imalatı ve diğer katma değerli faaliyetler için dış kaynaklara bağımlılık
Arnold (2000)	Geleneksel olarak dış kaynak kullanımı; dışarda bulunan kaynaklardan faydalanmanın kısaltması
Gilley and Rasheed (2000)	Bir faaliyetin benimsenmesini; ikame (iç üretimin durdurulması ve dış tedarikçilerden tedarikin başlatılması) veya çekimserlik (mal veya hizmetin içselleştirilmesi kapsamında firmanın yetenekleri bazında mal veya hizmeti kendisi üretmek yerine harici bir tedarikçiden alınan mal veya hizmet satın almayı seçmesi) yoluyla reddetmeye yönelik temel karar. Belirli bir mal veya hizmeti dış kaynaktan almaktan başka seçeneği olmayan kuruluşlar içinse dış kaynak kullanımı değildir, çünkü söz konusu faaliyetin içselleştirilmesi bir seçenekten ibaret değildir.
Kakabadse (2000)	Daha önce kuruluşun kendisi tarafından sağlanan mal veya hizmetleri dışarıdan elde etmenin önceden belirlenmiş bir yolu
Ellram and Billington (2000)	Dahili olarak gerçekleştirilen mal veya hizmet üretiminin harici bir tarafa devredilmesi
Barthelemy (2003)	Organizasyonel bir faaliyetin tamamını veya bir kısmını dışarıdan bir satıcıya devretmek
Holcomb and Hitt (2007)	Firmalar, bir firmanın değer zinciri boyunca konuşlandırılan mevcut yetenekleri tamamlayan özel yetenekler sağlamak için ara pazarlara güvendiğinde ortaya çıkan organizasyon düzenlemesi
Sanders vd. (2007)	İş düzeyinde fayda sağlamak amacıyla bir görevi, işlevi veya süreci gerçekleştirmek için üçüncü bir tarafı veya dışarıdan bir tedarikçiyi seçmek
Handley and Benton (2009)	Önceki bir “yapma” kararını tersine çevirmek
Hatonen and Eriksson (2009)	Daha önce şirket içinde yürütülen işlevleri veya süreçleri yürütmek için dış kaynakları kullanmak
Kroes and Ghosh (2010)	İş faaliyetlerinin bir kuruluş içindeki bir kaynaktan kuruluş dışındaki bir kaynağa tahsis edilmesi
Kahai vd. (2011)	Başlangıçta şirket içinde gerçekleştirilen görevleri gerçekleştirmek için bir firmanın başka bir firmayı işe alması uygulaması
Edvardsson (2011)	Sürekli şirket içinde genişleme işlemleri için bir firma başka bir firmayı işe alma uygulaması
Diaz-Mora and Triguero-Cano (2012)	Şirketin yinelenen bazı iç faaliyetlerinin bir sözleşme düzenlemesi yoluyla dış sağlayıcılara devredilmesi eylemi

4.1.2. DıŐ Kaynak Kullanımının Tarihsel Süreci

DıŐ kaynak kullanımının tarihsel gelişimi, işletmelerin faaliyetlerini nasıl yürüttükleri ve kaynaklarını nasıl yönettikleri konusunda önemli bir yansımadır. İlk örnekleri ve gelişim süreci, sanayi devrimi döneminden daha öncesine dayanmaktadır (Ellram, Tate, & Billington, 2008).

Literatür bu konuyla ilgili incelendiğinde fikir birlięi bulunmasa da daha çok her ülkenin kendi ülkelerindeki gelişim boyutları açısından değerlendirildięi görölmüŐtür. Őekil 4.1.'de gösterildięi gibi Roma döneminde vergi toplama işlerinde bu faaliyetlerin devredilmesi manasında ilk örneęi olduęu söylenebilir.

Őekil 4.1. DıŐ Kaynak Kullanımının Tarihsel Gelişimi (Karahan, 2009, 188).

DıŐ kaynak kullanımının veya içeriden satın alma veya dışarıdan satın alma kararının kökleri, erken ticari uygulamaların ortaya çıkmasına yol açan üretim ve satış rolleri arasındaki ayırmda yatmaktadır. Bu çeŐitlilik, 17. yüzyılda, dünyanın ilk büyük mağazasının 1650 civarında Tokyo'da açılmasıyla, modern pazarlamanın en eski örneklerinden birini mümkün kılmıŐtır. Devletlerin bazı hizmetleri özel yönetimlere devredilmesiyle devam eden süreç sanayi devrimi ile akademik çalışmalar ve yönetim yaklaşımı olarak kabul edilmiŐtir. Sanayi Devrimi ile birlikte firmalar artarken tam entegre Őirket kavramında da köklü bir deęişim yaşanmıŐtır. Örneęin Ford'un yalnızca cevher madenleri ve çelik fabrikaları yoktu, aynı zamanda araba koltukları için yün tedarik eden koyun çiftlikleri de vardı. Bu deęişim, Őirket liderlerinin, uzun vadede motorlardaki yenilikler gibi kaynak verimliliğini artırabilecek ve rekabet avantajı

sağlayabilecek alanlara odaklanmasına olanak tanımıştır (Malhotra vd., 2018).

Lonsdale & Cox (2000) tarafından yapılan bilimsel araştırmada, akademik gelişimde dış kaynak kullanımının tarihsel manzarası titizlikle analiz edilmektedir. Bu araştırma, dış kaynak kullanımının modern kavramsallaştırılmasının, özellikle de temel yetkinliklere yapılan vurgunun, başlangıçta temel yetkinlik yaklaşımının öncülük ettiği akademik çevrelerde ortaya çıktığını ortaya koymaktadır. Bu söylemin kökeni, iktisatçı Ronald Coase'un "Fırmanın Doğası" konulu ufuk açıcı çalışmasında firmaların temel yetkinliklerine odaklanma zorunluluğunu dile getirdiği 1930'lara kadar uzanmaktadır. Pazarlara giriş maliyetlerini, yapısal seçimleri ve bunların sonuçlarını inceleyerek firmanın sınırları ve sorunlarına odaklanmıştır. Bu fikirlerin 1970'li yıllardan itibaren akademik olarak değerlendirilmesine rağmen, iş dünyası bunları büyük ölçüde görmezden gelmiş 1980'lerin başındaki ekonomik durgunluğun büyük şirketlerin piyasa performansının verimsizliğini ortaya çıkarmasına ve temel yetkinliklere odaklanmanın gözden kaçan değerinin altını çizmesine kadar devam etmiştir.

"Dış kaynak kullanımı" (outsourcing) terimi, "dışarıdan kaynak kullanımı" (outside resourcing) kelimesinden türetilen bir neolojizmdir. Bu kavram 20. yüzyılın 80'li yıllarında ortaya çıkıp yaygınlaşmış ve ilk olarak bazı temel olmayan fonksiyonların müşteri (dış kaynak kullanan) için dış ortak (dış kaynak üreten) tarafından özel olarak üretilen mal ve hizmetler taşeronluk veya satın alma esasına göre devredilmesi olarak ortaya çıkmıştır. Dış kaynak kullanımı kavramı 1980'lerde, öncelikle maliyet verimliliğinin ve taktik operasyonların iyileştirilmesine odaklandığı imalat endüstrilerinde nihayet şekillenmeye başlamıştır. 1989 yılında Eastman Kodak'ın bilgi sistemleri (BS) işlevlerini IBM, DEC ve Businessland'e devretme kararı, bilgi teknolojisi (BT) sektöründe önemli bir an olmuştur. BS'nin stratejik bir varlık olarak görüldüğü o günlerde önde gelen bir organizasyonun dış sağlayıcılara güvenme hamlesi eşi benzeri görülmemiş durum olsa da hem büyük hem de küçük işletmeler, bilgi sistemleri varlıklarının, kiralamalarının ve personelinin üçüncü taraf satıcılara dış kaynaklardan sağlanmasını benimsemiştir. Genellikle "Kodak etkisi" olarak anılan bu olgu, dış kaynak kullanımı uygulamalarını meşrulaştırmış, tanınmış ABD şirketlerindeki üst düzey yöneticilere, dış kaynak kullanım kuruluşlarıyla yüz milyonlarca dolar değerinde sözleşmeler içeren uzun vadeli anlaşmalar yapma konusunda ilham vermiştir (Hirschheim 2002, 184).

Peter Drucker, 1989'da Wall Street Journal'da yayımlanan "Posta Odasını Satmak" başlıklı dergi makalesinde dış kaynak kullanımı konseptini ayrıntılarıyla incelemeye başlamıştır. Drucker, aslında dış kaynak kullanımının bir zorunluluk olduğunu söyleyerek, 1990'larda yönetim danışmanı olarak uluslararası kabul gören "En iyi yaptığınız şeyi yapın ve gerisini dış kaynaklardan sağlayın" iş sloganı kendisi tarafından geliştirilmiştir. Dış kaynak kullanımı, maliyetleri düşürmekten ziyade, başkalarının sizden daha iyi yapabileceği işin kalitesini artırmakla ilgilidir: "Üst düzey

yönetime yol açabilecek bir kariyer yolu olmayan her şeyi dış kaynaklardan temin etmelisiniz.” diyerek özetlediği iş stratejisi ile şirketleri, performansı artırmak ve gerekli hizmetleri almak için uzman sağlayıcıların bilgilerinden ve ölçek ekonomilerinden yararlanmak gerektiğini ifade etmiştir (WSJ, 2024).

Modern iş stratejilerinin ayrılmaz bir parçası olan dış kaynak kullanımı, maddi girdilerin veya hizmetlerin yurt içi veya uluslararası olabilen dış kaynaklardan tedarik edilmesini içermektedir. Yurt içi dış kaynak kullanımı yaygın olsa da uluslararası dış kaynak kullanımı özellikle gelişmiş ekonomilerdeki firmalar düşük ücretli ülkelere dış kaynak sağladığında ve genellikle ekonomik, etik ve sosyal soruları gündeme getirdiğinde yaygınlaşmıştır. Yıllar geçtikçe, dış kaynak kullanımı kavramı, özellikle yerel iş piyasasında hizmet tabanlı dış kaynak kullanımına doğru artan geçişle kelime ve literatür olarak kullanımı Tablo 4.2.’de gösterilmiştir.

Tablo 4.2. Dış Kaynak Kullanımının Kelime ve Literatür Olarak Kullanım Süreci (Amiti vd. 2005, Uyarlanmıştır, 313).

Yıl	Tarihsel Gelişim	İçerik
1979	'Dış kaynak' teriminin bilinen ilk kullanımı	Journal of Royal Society of Arts'ta, İngiliz otomobil endüstrisinin mühendislik tasarım işlerini Almanya'ya taahhüt etmesi
1980	Bilimsel yayınlarda ilk kullanım	Terim Harvard Business Review'da yer alarak iş terimleri olarak kullanımı
1981	ABD medyasında ilk kullanım	'Dış kaynak' kullanımının büyük bir ABD gazetesinde yer alması, medyanın daha geniş bir ilgi gösterdiğine ve benimsendiğine işaret etmesi
1991-2004	Medyanın ilgisinin artması	FACTIVA endeksleri, ABD ve İngiltere'de medyanın uluslararası hizmet dış kaynak kullanımına olan ilgisinde açık bir artış eğilimi
2000'ler	Hizmet sektöründe dış kaynak kullanımına doğru geçiş	Gelişmiş ekonomilerde, hizmetlerin uluslararası dış kaynak kullanımıyla ilgili ucuz işgücü ve diğer endişelere rağmen dış kaynak kullanımının hizmet sektöründe, özellikle Bilgi Teknolojileri yoluyla kullanımı

1980'lerdeki kalıcı ekonomik rahatsızlığın sürdüğü bir değişimle, firmalar stratejik olarak temel yetkinliklerini vurgulamaya ve destekleyici faaliyetleri dış kaynaklardan sağlamaya doğru yönelmeye başlamıştır. Bu stratejik yeniden düzenleme, temel yeteneklere odaklanmanın gerekliliği konusunda fikir birliğini teşvik ederek firmalar arasında dış kaynak kullanımı uygulamalarının yaygın şekilde benimsenmesine zemin hazırlamıştır. Harvard Business Review'da yayınlanan 1990 tarihli “Şirketin Temel Yetkinliği” makalesi büyük ilgi ve tartışmalara yol açtı. Bu çalışma, bir firmanın temel yetkinliklerine odaklanan stratejileri savunan yeni bir gündem oluşturdu ve birçok şirketin yeniden yapılanma çabalarını başlatmasına yol açmıştır. Daha fazla pazar gücü

arayışı, iş dünyasındaki profesyoneller arasında eskimeyen bir strateji olmaya devam etmektedir (Londsale vd., 2000).

Dış kaynak kullanımı, ürün veya hizmetlerin dış satıcılar tarafından daha verimli ve etkili bir şekilde sağlanması yoluyla rekabet avantajı arayan işletmeler için temel bir strateji haline gelmiştir. Bir yönetim stratejisi olarak dış kaynak kullanımı iki yüzyılı aşkın bir süredir varolmasına rağmen, akademisyenlerin, danışmanların ve endüstri gruplarının desteği sayesinde stratejik bir yönetim aracı olarak önemli bir popülerlik kazanmıştır (Mccharty vd., 2004). Dış kaynak kullanımı stratejileri, yalnızca maliyet düşürmenin ötesinde daha stratejik yönleri de kapsamaya başlamıştır. Bu stratejik entegrasyon, şirketlerin küresel pazarda rekabet avantajı kazanması ve dış kaynak kullanımını hızlı stratejik değişim için bir araç haline getirmesi açısından önem kazanmıştır (Steenkamp & Lingen, 2014).

4.1.3. Dış Kaynak Kullanımının Stratejik Önemi

Çok önemli ve stratejik bir karar olarak kabul edilen dış kaynak kullanımı, genellikle belirli faaliyetleri içselleştirmekten kaçınır ve potansiyel olarak organizasyonu kapsamlı bir şekilde etkiler (Gilley & Rasheed, 2000). Bu yaklaşım, dış kaynak kullanımının salt operasyonel bir tercihten daha fazlası olduğunu vurgulamaktadır. Bu, geniş kapsamlı organizasyonel sonuçları olan stratejik bir karardır. Çeşitli araştırma çalışmaları, dış kaynak kullanımını stratejik bir bakış açısıyla ele almış, dış kaynak kullanımının altında yatan motivasyonları ve bu tür kararların stratejik karar alma süreçlerini nasıl iyileştirdiğini araştırmıştır. Bu çalışmalar, Daugherty & Droge (1997), Sanders vd. (2007), Kroes & Ghosh (2010) ve Diaz-Mora & Triguero-Cano (2012), iş operasyonlarında stratejik seçimlerin şekillendirilmesinde ve iyileştirilmesinde dış kaynak kullanımının tamamlayıcı rolünü vurgulamaktadır.

Grossman ve Helpman'a (2005) göre, dış kaynak kullanımının basit hammadde ve standart ara ürün tedarikinin ötesine geçtiğini detaylandırmaktadır. Şirketin dış kaynak kullanımı görevleri ile dış hizmet sağlayıcı arasında, genellikle ürünle ilgili belirli bilgilerin paylaşımını içeren kalıcı bir ortaklığın kurulmasıyla karakterize edilebilmektedir. Yoğunlaşan rekabet ve üretim süreçlerinin artan karmaşıklığı, özellikle otomobil ve elektronik sektörlerindeki firmaları, stratejik temel yetkinliklerini belirlemeye ve bunlara odaklanmaya yönelerek gerekli görülmeyen görev ve yetkinliklerin bağımsız tedarikçilerden temin edilmesi uygulamalarına gidilmiştir.

Organizasyonda dış kaynak kullanımının gerekliliği, kendi koşullarına ve ihtiyaçlarına uygun kritik ve gerekli yönetim uygulamaları ve stratejilerle aralarındakileri belirleyen benzersiz özelliklerden kaynaklanmaktadır. Teknolojideki ilerlemeler, iş süreçlerindeki gelişmişlik, katı ancak rekabetçi pazar dürtüleri ve seçenekleri, bilgi ve bilgi yönetimi, sürekli ve tutarlı büyüme ve kâr güdüsü, pandemilerin zorlukları kuruluşlarda dış kaynak kullanımının benimsenmesinin nedenlerinden birkaçıdır. Daha da önemlisi, firmalar rekabetçi kaynak tabanını

saęlamak için insanlar, teknoloji ve örgütsel yapı ile sistem içerisinde etkileşim halinde bulunmaktadır. Bu etkileşimle birlikte; inovasyon, esneklik, yalınlık gibi yönetim yaklaşımlarının uygulanması için anahtar görevi görebilir. Örneęin bir firma daha rekabetçi bir kaynak tabanı sağlayabilecek başka bir firma sayesinde, dış kaynak kullanımı yoluyla, müşterilerinin kullanımına sunulan daha geniş bir yelpazedeki ileri ve uzmanlaşmış teknolojiye erişebilir (Austin-Egole 2021).

Deloitte'in (2020) 2018 Küresel Dış Kaynak Kullanımı Anketi, maliyet azaltımının dış kaynak kullanımında en önemli motivasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Ankete katılanların %70'ten fazlası, maliyet avantajı sağlama hedefiyle dış kaynak kullanımına yöneldiğini belirtmiştir. Bunu %50 oranında esneklik ihtiyacı takip etmektedir. Ayrıca pazara giriş hızını artırma, araçlara ve süreçlere erişim sağlama ile çeviklik kazanma gibi faktörler de %20-30 arasında deęişen oranlarda belirtilmiştir. Ancak, katılımcılar birden fazla sebebi aynı anda işaretleyebildiğinden, oranların toplamı %100'ü aşmaktadır. Bu durum, işletmelerin dış kaynak kullanımı kararlarında yalnızca tek bir faktörle hareket etmediklerini, aksine maliyetin yanı sıra operasyonel esneklik ve stratejik avantajları da dikkate aldıklarını göstermektedir. Deloitte'un (2020) anketine katılan bir hukuk firması ortağına göre, "müşterilerin kararlarını yönlendiren unsur maliyetin azaltılmasıdır. Eđer olumlu bir maliyet avantajı yoksa, bu gerçekleşmez. Her zaman maliyetle ilgilidir." 2018 yılında dış kaynak kullanımının temel motivasyonları; pazara giriş hızını artırma, ölçeklendirme, kullanıcı deneyimini iyileştirme ve rekabet avantajı kazanmaya yönelse de COVID-19'un etkisiyle maliyet düşürme yeniden öncelikli hale gelmiştir. Bu kapsamda; 2020 yılında küresel dış kaynak kullanımının hedefleri, yüzdesel olarak uyarlanarak Şekil 4.2.'de gösterilmiştir.

Şekil 4.2. Dış Kaynak Kullanımı Hedefleri (Deloitte, 2020, 6).

Dış kaynak kullanımının önemi artmaya devam ettikçe, doğası ve odak noktası da gelişmektedir. Bazı firmalar ana üretimi, gelen lojistiği ve giden lojistiği dış kaynaklardan temin ederken, diğerleri bilgi teknolojisi, dağıtım, araştırma ve geliştirme gibi ikincil değer zinciri faaliyetlerini dış kaynaklardan temin etmektedir. (Gervais 2017:3) Dış kaynak kullanımı uygulamaları olgunlaştıkça hizmet endüstrilerine doğru hızla genişlemiştir. Bu değişim, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, çeşitli kaynaklara erişimin kolaylaşması (McIvor, 2009), uzmanlaşmış dış kaynak tedarikçilerinin ortaya çıkışı (Quinn, 1999) ve sunduğu operasyonel maliyet tasarrufları (Gupta vd., 1994) gibi çeşitli faktörlere bağlanmaktadır. Bu olgu yalnızca ilgili endüstrilerin türündeki bir değişikliklerle sınırlı değil, aynı zamanda dış kaynak kullanımı uygulamalarının küreselleşmesini de içermektedir. BS sektörüne dayanan kavram, taşeronluk ve stratejik ortaklık gibi fikirlerle paralellik göstererek (Greaver, 1999) uygulanmasında ve erişiminde önemli bir evrime işaret etmiştir (Globerman & Vining, 2017).

Dış kaynak kullanımının son yıllarda iş dünyasında giderek daha hayati bir trend haline geldiği açıktır. Daha önce dış kaynak kullanımı temel olarak çekirdek olmayan bileşenlerin ve hizmetlerin edinilmesine odaklanılırken; artık hem temel hem de çekirdek olmayan bileşenler, iş süreçleri, bilgi teknolojisi süreçleri, üretim ve dağıtım ve müşteri destek faaliyetleri de dahil olmak üzere bir şirketin neredeyse her yönünü kapsamaktadır. Küreselleşmenin yanı sıra sürekli değişimler, piyasa değişkenliği ve maliyetleri düşürme ve döngü sürelerini kısaltma baskılarıyla karakterize edilen modern hiper-rekabet ortamı, dış kaynak kullanımının genişlemesini daha da arttırmıştır (Kroes 2010).

4.2. Dış Kaynak Kullanımında Teorik Yaklaşımlar

Dış kaynak kullanımı, çeşitli teoriler çerçevesinde analiz edilen disiplinler arası bir yaklaşımdır. Bu analizlerde ekonomi, işletme yönetimi, finans, hukuki yapı ve sosyal bilimler yaklaşımları bir araya getirilir. Mutlak Üstünlükler Teorisi, Adam Smith'in düşük maliyetli kaynaklardan yararlanma ilkesi üzerine kurulu olup, uluslararası tedarik zincirlerinde maliyet avantajı sağlama stratejisini açıklar (Milberg ve Winkler, 2013). Bu teori, dış kaynak kullanımının ekonomik bir gerekçesi olarak kabul edilir. İşlem Maliyeti Teorisi, Ronald Coase ve Oliver Williamson'ın çalışmalarıyla ilişkilidir ve işlemleri iç veya dış kaynaklardan sağlama kararlarının maliyet karşılaştırmasını yapar (Williamson, 1985). Amaç, işlem maliyetlerini minimize ederek işletmenin verimliliğini artırmaktır. İşletmelerin bu kararlarını etkileyen unsurlar arasında işlem sıklığı, belirsizlik ve varlık özgüllüğü bulunur.

Ek olarak, Kaynak Tabanlı Görüş (KTG), işletmelerin stratejik kaynaklarına odaklanmasını önerir. Bu teoriye göre, benzersiz kaynaklara sahip olmak ve bu kaynakları korumak, sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamanın temelidir (Barney, 1991). Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel olmayan faaliyetleri devrederek

stratejik kaynaklarına odaklanmalarına olanak tanır. Örgütsel Ekoloji Teorisi, işletmelerin çevresel değişikliklere adaptasyonu ve bu süreçteki hayatta kalma stratejilerini analiz eder (Hannan ve Freeman, 1977). Bu teoriler, dış kaynak kullanımının iktisadi, idari, finansal, sosyal ve organizasyonel boyutlarını anlamak için kapsamlı bir analiz sunar.

Vekalet Teorisi, yöneticiler (ajanlar) ile sahipler (ilkeler) arasındaki çıkar çatışmalarını ve bu çatışmaların dış kaynak kullanımı üzerindeki etkilerini inceler. Jensen ve Meckling'in (1976) çalışması, bilgi asimetrisinin ve vekalet maliyetlerinin işletmelerin dış kaynak kararları üzerindeki rolünü vurgular. Bu teori, yönetim kararlarının paydaş beklentilerine uygunluğunu değerlendirmeye odaklanır. Kaynak Bağımlılık Teorisi, Jeffrey Pfeffer ve Gerald Salancik'in geliştirdiği bir teori olup, organizasyonların dış tedarikçilere bağımlılığını ve bunun stratejik kararlar üzerindeki etkisini inceler (Pfeffer & Salancik, 1978). Bu teori, organizasyonların hayati kaynakları kontrol eden dış aktörlerle ilişkilerini nasıl yönettiğini anlamaya çalışır.

Mülkiyet Hakları Teorisi, dış kaynak kullanımında varlıkların mülkiyet ve kontrol haklarını inceler. Grossman ve Hart'ın (1986) çalışması, varlıkların sahipliği ve kontrolü konularında işletmelerin kararlarını nasıl etkilediğini araştırır. Bu teoride, varlıkların sahipliği, işletmelerin pazarlık gücünü ve karar alma süreçlerini etkileyen kritik bir unsurdur. Sözleşme Teorisi, dış kaynak kullanımının hukuki boyutlarını ve sözleşmelerin nasıl yapılandırılacağını analiz eder. Hart ve Moore'un (1990) çalışması, eksik sözleşmelerin ve belirsizliklerin dış kaynak kullanımında nasıl yönetileceğine odaklanır. Bu teori, işletmelerin dış tedarikçilerle ilişkilerinde hukuki düzenlemelerin önemini vurgular.

Dış kaynak kullanımını anlamak için dört temel teoriyi inceleyeceğiz. İlk olarak, İşlem Maliyeti Teorisi, işletmelerin maliyetlerini minimize etmek ve verimliliği artırmak amacıyla dış kaynak kullanımını nasıl değerlendirdiğini analiz eder (Williamson, 1985). İkinci olarak, Kaynak Tabanlı Yaklaşım, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için stratejik kaynaklara odaklanmasını ve dış kaynak kullanımının bu süreçteki rolünü inceler (Barney, 1991). Üçüncü olarak, Vekalet Teorisi, yöneticiler ve sahipler arasındaki çıkar farklılıklarının tedarik zinciri yönetimi üzerindeki etkilerini açıklar (Jensen ve Meckling, 1976). Son olarak, Kaynak Bağımlılık Teorisi, işletmelerin stratejik kaynaklara erişimlerinin organizasyonel kararlarını nasıl şekillendirdiğini ele alır (Pfeffer ve Salancik, 1978). Bu teoriler, dış kaynak kullanımının stratejik yönetim ve tedarik zincirindeki önemini anlamak için temel bir çerçeve sunmaktadır.

4.2.1. İşlem Maliyeti Teorisi

İşlem maliyeti teorisi (İMT) zengin bir içeriğe sahip olarak halen dinamizmini sürdürmesiyle birlikte, farklı dönemlerden pek çok bilim insanının katkıları olsa da en önemlilerinin Ronald Coase, Oliver Williamson ve Yochai Benkler olduğu ifade

edilebilir. Yadav'ın (2017) belirttiği gibi bilimsel bilgi hem insanlar hem de zaman boyunca gelişen birikimli bir süreçtir. Coase'un ufuk açıcı 1937 tarihli makalesinde, işlem maliyetleri kavramını ortaya koymasından kırk yıl sonra bu kavramı insan davranışları ve bir işlemin maliyetini belirleyen boyutlar hakkındaki varsayımlar sunarak geliştirmiştir. Benkler (2002) ise işlem maliyeti teorisinin sınırlarını; insanların nasıl davrandığına ve ekonomik büyümenin nasıl gerçekleştiğine dair uzun süredir devam eden algılar üzerinden teknolojinin rolünü çizerek ortaya koymuştur (Rindfleisch, 2020, 277).

Williamson, işlem maliyetlerini, üretim maliyetlerinden farklı olarak, firmalardan oluşan bir sistemin işletilmesinde ortaya çıkan masraflar olarak nitelendirmektedir. Şirket stratejilerinin şekillenmesinde hayati öneme sahip olan bu maliyetler, planlama, karar verme, planlarda değişiklik yapma, anlaşmazlıkları çözme ve satış sonrası hizmetleri sağlama aşamaları da dahil olmak üzere bir işlemi gerçekleştirme sürecinin tamamını kapsar. İşletmelerin varoluşunu ve sınırlarını açıklamak için önerilen İşlem Maliyet Teorisi (İMT), piyasa ve hiyerarşik yönetim yapılarını karşılaştırır ve bu yapıların tercihinde işlem maliyetlerinin nasıl belirleyici rol oynadığını inceler. Teori, karar vericilerin fırsatçılık eğiliminde olduğunu ve karar verme süreçlerinde sınırlı rasyonellik gösterdiklerini varsayarak bu fırsatçılığı aldatıcı öz çıkar olarak tanımlamaktadır. İMT'nin temel öngörüsü; örgütsel aktörlerin, ilgili maliyetleri farklı olan yönetim yapılarına ayrımcı bir şekilde atayarak karşılıklı bağımlılığın kazanımlarını en üst düzeye çıkarmaya çalıştıklarıdır. Sınırlı rasyonellik ve oportünizmin davranışsal varsayımlarına dayanan İMT, işlemlerin üç temel nitelik olan varlık özgüllüğü, belirsizlik ve sıklığa dayalı olarak yönetim yapılarına atanacağını savunmuştur. (Williamson, 1985).

Varlık özgüllüğü, İMT'nin temel bir kavramıdır ve varlıkların önemli bir değer kaybı olmadan alternatif kullanımlara ve kullanıcılara yeniden konuşlandırılma derecesine atıfta bulunur. Williamson'a göre bu üç özellikten en önemlisi, bir işlemde yer alan spesifik yatırımın derecesi olan varlık spesifikliğidir. Bir varlığın farklı bir tarafla yapılan bir işlemdeki değeri şu andaki değerinden düşükse, o varlık belirli bir işleme özgüdür. Bir varlığın ilk en iyi kullanımı ile bir sonraki en iyi kullanımındaki değeri arasındaki fark ne kadar büyük olursa, varlığın özgüllük derecesi de o kadar büyük olur. Yüksek varlık özgüllüğü, genellikle işlem maliyetlerinin artmasına ve özelleşmiş varlıklar alternatif bağlamlarda daha az değerli olduğundan içselleştirmeyi tercih etmeye yol açar. Bu kavram, bir işin dış kaynak kullanılarak yapıp yapılmayacağı veya şirket içinde tutulup tutulmayacağı kararlarında merkezi rol oynamaktadır. (Commine, 2022). Özellikle işleme özgü varlıklara yapılan yatırımların anlaşma sonrası rekabet üzerindeki etkisine odaklanan İşlem Maliyeti Ekonomisi (İME), karmaşık dinamikleri ortaya koymaktadır. İnsan ya da fiziksel varlıklara yapılan işlemlerde; özel yatırımların varlığı ve kapsamı, anlaşma sonrası rekabetin doğasını

kritik biçimde etkiler (Lui vd., 2009; Holmstrom & Roberts, 1998).

İşlem sıklığı, İMT'deki başka bir kritik faktördür. Sık işlemler, belirli varlıkların veya süreçlerin kurulması ve sürdürülmesi için gereken maliyetleri haklı çıkarabilir. Buna karşılık, nadir işlemler, işlem maliyetlerinin daha az sıklıkta karşılanması nedeniyle dış kaynak kullanımını tercih edebilir (Yao vd., 2017).

Belirsizlik, piyasa volatilitesi ve gelecekteki olayların öngörülemezliği gibi, işlem maliyetlerini önemli ölçüde etkiler. Daha yüksek belirsizlik düzeyleri, daha karmaşık sözleşmelere ve daha fazla izleme çabasına ihtiyaç duyar, bu da işlemlerle ilişkili maliyetleri artırabilir ve böylece dış kaynak kullanımı veya içselleştirme kararlarını etkileyebilir. Piyasalar çaba ve özerk adaptasyon için güçlü teşvikler sağlar ve taraflar çok az özel kurulum maliyetine katlanır veya hiç maruz kalmaz. Bunun tersine, varlıklar işleme özel olduğunda hiyerarşi en az maliyetli yönetim çözümüdür. Hiyerarşik yapılar, yüksek düzeyde özel sabit kurulum maliyetleri gerektirmeleri ve çıktıları en üst düzeye çıkarma teşviklerinin azalması gibi dezavantajlara sahip olsa da, piyasalar aracılığıyla yönetilmesi güç olan yatırımlar ve faaliyetlerde otorite ile görevlerin nitelikleri ve tahsisine ilişkin anlaşmazlıkları nihai olarak çözmeye potansiyeline sahiptir (Dibbern vd., 2016).

Douglass North'a (1989) göre, işlem maliyetlerini oluşturan dört temel unsuru vardır: "ölçme", "uygulama", "ideolojik tutum ve algılar" ve "piyasa büyüklüğü". Ölçüm, işlemden yer alan mal veya hizmetin her yönünün değerinin değerlendirilmesini içerir. Tarafsız bir arabulucunun tüm tarafların yükümlülüklerini yerine getirdiğini garanti etmesini gerektirir. Bu iki unsur, North'un işlem maliyetlerinin üçüncü bileşeni olarak tanımladığı ideolojik tutum ve algılar kavramına da yansımaktadır. Bu, kişinin dünya görüşünü şekillendiren bireysel değer sistemlerini kapsar. North'a göre dördüncü ve son bileşen, işlemlerin tarafsızlığını etkileyen pazar büyüklüğüdür.

Dahlman (1979), işlem maliyetlerinin, bilgi arama, koşulların görüşülmesi ve işlem davranışına eşlik eden işlemlerin yürütülmesi ile ilgili çeşitli masrafları içerdiğini belirterek, işlem faaliyetlerinin bir sınıflandırmasını sunmaktadır.

İşlem maliyetleri genel olarak üç türe ayrılır:

Araştırma ve bilgi maliyetleri, gerekli malın piyasada bulunabilirliğinin, en düşük fiyatının ve diğer ilgili bilgilerin belirlenmesinde yapılan harcamaları içerir.

Pazarlık ve karar maliyetleri, işlemin karşı tarafıyla tatmin edici bir anlaşmaya varmak, uygun bir sözleşme oluşturmak ve diğer ilgili süreçler için gereken harcamalardır. Oyun teorisinde bu durum örneğin tavuk oyununda incelenirken organizasyonel ekonomi ve varlık piyasalarında işlem maliyeti arz ve talep arasındaki boşluğun bir fonksiyonudur.

Kolluk ve icra masrafları, karşı tarafın sözleşme şartlarına uymasını sağlamak ve bunu yapmamaları durumunda genellikle hukuk sistemi aracılığıyla uygun önlemleri almakla ilgili harcamalarla ilgilidir.

Örneğin ikinci el araç satın alan bir kişi çeşitli işlem maliyetleriyle karşı karşıya kalır. Arama maliyetleri, bir arabanın yerinin belirlenmesi ve durumunun belirlenmesi masraflarını içerir. Pazarlık maliyetleri, satıcıyla fiyat pazarlığı yapılmasına ilişkin masraflarla ilgilidir. Polislik ve icra masrafları, satıcının arabayı söz verildiği gibi teslim etmesini sağlamayı içerir.

Yönetim yapısı, İMT'ye göre, işlemleri yönetmek için mekanizmaları ifade eder. Bu yapılar, bir şirket içindeki hiyerarşik veya dış kaynak kullanımı yoluyla pazar tabanlı olabilir ve etkili bir şekilde işlem maliyetlerini en aza indirme amacıyla seçilmelidir. Bu karar süreci, belirli bir işlem bağlamında farklı yönetim yapılarının maliyetlerini ve faydalarını göz önünde bulundurmaya içerir (Lamminmaki, 2011). Teknolojideki ilerlemeler, özellikle bilgi teknolojisi alanında, işlem maliyetlerini önemli ölçüde etkilemiş ve böylece dış kaynak kullanımı kararlarını etkilemiştir. Örneğin, verimli BT sistemleri, iletişimi ve koordinasyonu kolaylaştırarak işlem maliyetlerini azaltabilir ve dış kaynak kullanımını daha cazip bir seçenek haline getirebilir (Hong, Son, & Menachof, 2010). İMT'nin uygulaması, geleneksel sektörler olan imalat veya lojistikle sınırlı kalmayıp; BT hizmetleri, insan kaynakları ve sağlık hizmetleri gibi alanlarda giderek daha fazla önem kazanmaktadır. İMT, ortak girişimler, stratejik ittifaklar, finans, pazarlama, inovasyon, dış kaynak kullanımı ve bilgi sistemleri dahil olmak üzere birçok araştırma konusunu incelemek için kullanılmıştır (Li, 2022, 289).

İMT, lojistik dış kaynak kullanımını anlamak için geniş ölçüde uygulanmıştır. Konu hakkında oluşturulan İşlem Maliyeti ve Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ilişkisi Tablo 4.3.'te gösterilmiştir.

Tablo 4.3. İşlem Maliyeti Teorisi ve Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı İlişkisi (Yuan vd. 2020, 62).

İMT-DKK İlişkisi	Temel Bulgular
Aas vd. (2008)	Lojistik dış kaynak kullanımını anlamak için geniş ölçüde uygulama.
Chu vd. (2017)	Lojistik dış kaynak kullanımında ilişkisel yönetişimin etkinliği üzerinde varlık özgüllüğü ve belirsizliğin düzenleyici etkilerini inceledi.
Gong vd. (2016)	Lojistik dış kaynak kullanımında işlem maliyetlerini ve riskleri azaltma üzerine odaklandı.
Hong vd. (2010)	İşlem maliyetleri ve risklerin azalmasının lojistik dış kaynak kullanımını artırdığını gözlemledi.
Hsiao vd. (2009, 2010)	Varlık özgüllüğünün lojistik dış kaynak kullanım kararlarındaki ana belirleyicilerden biri olduğunu belirledi.
Maltz (1994)	Lojistik dış kaynak kullanımında işlem özelliklerinin kritik rolünü vurguladı.
Skjoett-Larsen (2000)	Lojistik dış kaynak kullanımında işlem maliyetlerinin rolünü inceledi.
Hills & Sarin (2003)	Lojistik sektörünün teknoloji yoğun doğasını vurguladı.
Yang vd. (2016)	Lojistik dış kaynak kullanımında kullanıcıya özgü ekipmanın önemini göz önüne aldı.
Aubert vd. (1996)	Lojistik faaliyetlerin büyük ölçüde üreticiler tarafından gerçekleştirildiğini ve lojistik frekansının rol oynamadığını belirtti.
Geyskens vd. (2006)	Frekansın işlem maliyeti literatüründe ve ampirik çalışmalarda sınırlı dikkat çektiğini ve önemli bir rol oynamadığını belirledi.

4.2.2. Kaynak Temelli Yaklaşım

Kaynak temelli teori, şirketlerin esasen kaynak ve yetenek koleksiyonları olduğunu ileri sürer. Bu kaynaklar, somut varlıklar (makine, binalar ve envanter gibi) ve maddi olmayan varlıklar (bilgi, patentler ve marka itibarı gibi) içerebilir. Yetenek, şirketin belirli görevleri veya faaliyetleri gerçekleştirme becerisini ifade eder. Bunlar teknik beceriler, yönetsel uzmanlık veya organizasyonel süreçler olabilir. "Firma" terimi çeşitli şekillerde yorumlanabilir:

Yasal olarak: Bir şirket, vergi ve sorumluluk gibi amaçlar için devlet tarafından tanınan bir tüzel kişiliktir.

Ekonomik olarak: Yalnızca piyasa işlemlerine güvenmek yerine belirli faaliyetleri içselleştirerek işlem maliyetlerini en aza indiren bir varlıktır.

Sosyal olarak: Bir şirket, üyelerine bir amaç ve aidiyet duygusu sağlar. Kaynak temelli teori, firmanın stratejik yönüne odaklanır; ekonomik değeri nasıl yarattığı ve tahsis ettiğine ilişkindir.

Verimlilik ve Ekonomik Değer: Bir firma, ekonomik değeri verimli bir şekilde yaratmak ve tahsis etmek için bir mekanizma olarak var olur. Bu değer, kar, rekabet avantajı veya toplumsal etki şeklinde olabilir.

Bir firmanın bir kaynak ve yetenek "demeti" olduğundan hareketle; firmaları kaynakları ve paydaşları bağlayan resmi bir sözleşmeler ağı olarak görür; ayrıca kaynakları bir arada tutmada organizasyonel yapıların, politikaların ve kültürün rolünü vurgulamaktadır.

Öncelikle Barney (1991), Wernerfelt (1984) ve Peteraf (1993) gibi bilim adamları tarafından geliştirilen, firmaların Kaynak Tabanlı Görünümü, Penrose'un (1959) çalışmasına dayanmaktadır. Bir firmanın büyümesinin ve sürdürülebilir rekabet avantajının, VRIN olarak sınıflandırılan benzersiz iç kaynaklarından değerli(value), nadir (Rarity), taklit edilemez (Inimitability) ve ikame edilemez (Non-substitutability) tanımlamalarıyla; 1991 yılında, firmanın kaynak temelli görüşü (KTG) büyük bir ilgiyle karşılanmış ve özel bir araştırma forumu düzenlenmiştir. Bu forumdaki makaleler, firmalar için sürdürülebilir rekabet avantajının kaynaklarını anlamada kaynaklar ve yeteneklerin önemini ortaya koymada etkili olmuştur. Kaynaklar ve yetenekler, bir firmanın yönetim becerileri, organizasyonel süreçler ve rutinler ile firmanın strateji seçimi ve uygulanmasında kullanabileceği bilgi ve kontrol ettiği bilgi gibi somut ve soyut varlıklar demeti olarak tanımlanmıştır. KTG'nin temel prensiplerine dair makaleler, yeni bir firma teorisi olarak evrilip evrilmediği gibi konular ele alınmakla birlikte kaynak temelli teori (KTT) örgütsel ilişkileri tanımlamak, açıklamak ve tahmin etmek için en güçlü teorilerden biri olarak geniş çapta kabul görmüştür (Barney, 2011, 290).

Peki bu fikirler dizisi artık bir "teori" mi, yoksa hâlâ bir "yaklaşım" mı? "Kaynak temelli Yaklaşım" etiketi Birger Wernerfelt tarafından 1984 yılında Strategic

Management Journal makalesinde ortaya atılmış olup bu makaledeki fikir dizisinin uygun başlığı "Yaklaşım"dır. Çünkü makalenin temel amacı "kaynak" pazarlarındaki rekabetin "ürün" pazarlarındaki rekabetin teorik bir değişkeni olarak rekabet avantajını, ürün pazarlarında faaliyet gösteren bir firmanın bakış açısından veya kaynak pazarlarında faaliyet gösteren bir firmanın bakış açısından analiz etmektir. Elbette bu sorunun cevabı tamamen kişinin "görüş" ve "teori" kavramlarını nasıl tanımladığına bağlıdır. Bazı gözlemciler, bu fikir dizisinin en büyük değerlerinden birinin, bunun bir teori değil, bir görüş olması olduğuna, yani orta düzey teorileri bilgilendiren paradigmatik bir varsayımlar ve sonuçlar dizisi olduğuna inanmakta (Merton ve Merton, 2013) ve çok çeşitli ampirik bağlamlarda incelenmektedir. Diğerleri bunun açıkça bir teori olduğunu savunarak test edilmiş ve test edilmeye devam eden çok çeşitli spesifik hipotezleri öne sürmektedir. Üstelik Bacharach (1989), Sutton ve Staw (1995) gibi kuramsallaştırmayla ilgili öne çıkan tartışmalarda sunulan kuram kriterlerine de çok iyi uymaktadır. Sonuç olarak, bu sorunun cevabı büyük ölçüde içerikten ziyade anlamsaldır. Pratik bir bakış açısından, Kaynak temelli teorinin daha uygun olacağı yönündeki herhangi bir ikna edici argümana rağmen "kaynak tabanlı görüş" terimi ve kısaltması "KTG" yerleşik olarak kullanılmaktadır (Barney, 2021, 295).

KTG rekabet avantajı yaratan stratejik işletme kaynaklarına yoğunlaşarak işletme kaynaklarının tümünü dikkate almamıştır. Bu bakış açısı ile, Powell ve Dent (1997) işletmenin kaynaklarını insan ile ilgili, örgütsel ve teknolojik kaynaklar olarak üç kısımda incelemiştir. Henry (2007) ise kaynakları, yetenekleri baz alarak incelemiştir.

Kaynak bazlı teorinin (KBT), firma bazlı kaynakların nasıl sürdürülebilir rekabet avantajı ürettiğini ve bazı kuruluşların rekabet gücü açısından neden sürekli olarak diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğini açıklamaya ilişkin iki temel varsayımı vardır. İlk olarak KBT, firmaların sahip olduğu kaynak paketlerinin doğası gereği birbirinden farklı olduğunu öne sürmektedir. Firmalar arasındaki kaynak ve yeteneklerin bu heterojenliği KBT'nin temel taşıdır ve her firmanın rekabet avantajını farklılaştırır. Bu varsayım, belirli bir bağlamda benzersiz kaynaklara sahip olan bir firmanın, belirli faaliyetleri gerçekleştirmede ve rekabet avantajı yaratmada daha becerikli olabileceğini öne sürmektedir. İkincisi, KBT kaynakların hareketsizliğini varsayar; bu da firmalar arasındaki kaynak ticaretindeki karmaşıklığın kaynaklarda kalıcı farklılıklara yol açabileceği anlamına gelir. Kaynakların bu hareketsizliği, bazı firmaların neden sürekli olarak diğerlerinden daha iyi performans gösterdiğini anlamada çok önemli bir rol oynamaktadır.

Ancak geleneksel KTG, bazı firmaların hızla değişen ve öngörülemeyen ortamlarda neden ve nasıl rekabet avantajı elde ettiğine dair ayrıntılı bir açıklama sunmamaktadır. Daha geniş bir KTG perspektifinin geliştirilmesi, firmaların yalnızca kritik varlıkları kullanarak değil aynı zamanda öğrenme, beceri edinme ve zaman içinde

maddi ve maddi olmayan varlıkların birikmesi yoluyla yeni potansiyel yetenekler oluşturarak rekabet avantajı elde edebileceklerini göstermektedir. Bu bakış açısı, maliyetli ve taklit edilmesi zor olan değerli kaynakların, firmaların sürdürülebilir rekabet avantajı yaratmasına olanak sağlayabileceğini ileri sürmektedir.

KTG'de kaynaklar, iş süreçleri, yetenekler, firmanın özellikleri, bilgi birikimi ve bir şirket tarafından verimliliği ve etkililiği artırmaya yönelik stratejileri formüle etmek ve uygulamak için kontrol edilen bilgiler de dahil olmak üzere çok çeşitli varlıkları kapsar. Bu kaynaklar organizasyonun hem içinden hem de dışından kaynaklanabilir. İç kaynaklar Ar-Ge yeteneklerini, lojistiği, marka yönetimini ve uygun maliyetli süreçleri içerebilir; dış kaynaklar ise tedarikçiler, müşteri talebi ve teknolojik değişikliklerle ilgili olabilir.

Daha sonra kaynak temelli arařtırmaların odak noktası, ekonomik rant ve rekabet avantajı teorilerinin geliştirilmesine doğru çeşitlendi. Örneğin, Conner (1991), Peteraf (1993) ve Barney (1988) gibi yazarlar ekonomik kiralar üzerine yoğunlaşırken, Grant (1991) ve Henderson & Cockburn (1994) rekabet avantajına odaklanmışlardır.

Kaynak Tabanlı Teori (KTT), dış pazar faktörlerini vurgulayan yaklaşımların aksine, stratejik yönetim konusunda içten dışa bir bakış açısı sunar. Bu teori, bir şirketin sürdürülebilir rekabet avantajının, değerli, nadir, taklit edilemeyen ve ikame edilemeyen benzersiz iç kaynaklarından ve yeteneklerinden kaynaklandığını öne sürmektedir. Bu kaynaklar fiziksel sermaye gibi maddi varlıkların yanı sıra marka itibarı, özel bilgi ve organizasyon kültürü gibi maddi olmayan varlıkları da içerir. Dış pazar odaklı çerçevelerden farklı olarak KBT, bir firmanın kârlılığının ve stratejik potansiyelinin öncelikle bu iç kaynakların etkin kullanımına ve yönetimine bağlı olduğunu savunur. Barney'nin 1991'deki ufuk açıcı çalışması, stratejik kaynakların bu temel özelliklerini tanımlayarak ve rekabet avantajı elde etmek için benzersiz iç yeteneklerden yararlanmanın önemini vurgulayarak KBT'nin temelini attı. Teori aynı zamanda bu temel kaynakların dinamik, değişime uyarlanabilir ve özellikle hızla gelişen pazar koşullarında sürdürülebilir başarı sağlamak için firmanın stratejisiyle uyumlu olması gerektiğini de kabul etmektedir.

KTY, çeşitli açılardan eleştirilere maruz kalmıştır. İlk olarak, geleneksel KTG, bazı organizasyonların öngörülemeyen ve hızla değişen iş ortamlarında nasıl rekabet avantajı elde ettiğini açıklamakta zorlanmaktadır. İkincisi, teorinin değerli kaynaklar aracılığıyla değer yaratma kavramı totolojik ve statik olarak kabul edilmekte, bu da teoriyi kendi kendini doğrulayan ve ampirik olarak test edilmesi zor hale getirmektedir. Ayrıca, örgütsel faaliyetlerin kaynak etkinliği üzerindeki etkisini zamanla ele almadığı için eleştirilmiştir. Ancak, teorinin sonraki rafinasyonları, kaynakları (değerli, nadir, kusursuz taklit edilemeyen) ve sonuçlar arasındaki doğrudan ilişkiyi çözerek ve kaynakları kullanmak için uygulanan örgütsel süreçleri tanımlayarak bu sorunları ele almıştır. Üçüncü olarak, nadirlik koşulunu desteklemek gereksiz olabilir, çünkü değerli,

yerine konamaz ve taklit edilemez herhangi bir kaynak zaten nadirdir. Son olarak, KBT, yalnızca içsel faktörlerin rekabet avantajını sağladığını varsayarak dışsal kaynakları göz ardı etme eğilimindedir, ancak dışsal faktörler de avantajlı yetenekler sunabilir. Bu sınırlamalara rağmen, KBT'nin hızlı gelişimi ve sürekli yenilikler, uyarlamalar, açıklamalar ve değişiklikler yoluyla uygulanabilirliğini ve kapsamını geliştirmeye devam etmiştir. Bu eleştirilere rağmen KBT, çeşitli disiplinlerden gelen içgörülerini birleştirerek ve modern iş ortamlarının karmaşıklıklarına uyum sağlayarak gelişmeye devam etmektedir ve böylece stratejik yönetim söylemindeki geçerliliğini ve uygulanabilirliğini korumaktadır.

Bazı kaynakların doğası gereği belirli ve belirsiz olabileceğinden dolayı, firmalar bu tespiti zor olan kaynaklardan yararlanmak için yeni pazarlar veya yeni iş alanlarında yeni uygulamalar aramaya başlamaktadır. Genellikle belirli alanlarda kaynak ve yetenek eksikliği, ticareti yapılabilir özel olmayan kaynakların varlığı veya ana iş faaliyetlerine odaklanma gereği nedeniyle oluşmaktadır. KTG'yi destekleyenler, kaynakların sözleşmeler yoluyla kullanılabilirliğini savunarak hangi faaliyetlerin dış kaynak olarak kullanılacağına ve hangilerinin şirket içinde (in-house) yapılacağına karar vermenin önemini vurgulamaktadır. Dış kaynak kullanımı kararları, kaynaklar ve yetenekler temelinde stratejik olarak alınmalı ve hangi faaliyetlerin firma tarafından yapılması gerektiğini ve hangilerinin dış kaynak olarak kullanılabilirliğini belirlemeye yardımcı olmalıdır. Kaynaklar ve yetenekler perspektifinden dış kaynak kullanımını açıklamak için Grant (1991), strateji, rekabet avantajı ve kaynaklar ile yetenekleri ilişkilendiren beş aşamalı bir strateji formülasyonu modeli geliştirmiştir. Bu modelin son aşaması, kaynak eksikliklerini tanımlamak ve iç geliştirme veya dış satın alma yoluyla bu kaynak eksikliklerini doldurmayı içerir. Dış kaynak kullanımı, firmanın kaynaklarını tamamlayarak rekabet avantajı elde etmesine yardımcı olabilir. Firma, kaynakların iç geliştirilmesi ve dış satın alınması arasında karar vermelidir ve bu, kaynak eksikliklerinin giderilmesi için dış kaynak kullanımını da içerebilir (Espino-Rodríguez, 2006, 301).

Temel yetkinlikler, müşteri ihtiyaçlarıyla uyumlu olmalı ve dış kaynak olarak kullanılmamalıdır. Temel yetkinlikler, firmanın rakiplerinden daha iyi yaptığı ve müşterilere yüksek değer sunduğu faaliyetlerdir. Performansın iyileştirilmesi, bu temel yetkinlikleri oluşturan kaynaklara odaklanarak sağlanabilir. Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Öz yetkinlik, İç Kaynak ve Dış Kaynak Kavramları verilecektir.

4.2.2.1. Ayırt Edici Yetkinlik, Öz Yetkinlik ve Dinamik Yetenekler

1957 yılında Phillip Selznick, organizasyonların bireylerinkine benzer karakter özelliklerine sahip olabileceği fikrini ortaya atmıştır ve bunu "ayırt edici yetkinlik" olarak adlandırmıştır. Selznick, bir firmanın geliştirdiği karakterin, bu karakterin şekillendiği dönemde firmanın amaçları için işlevsel olacağını savunmuştur. Bu kurumsal karakterin doğası, yani ayırıcı yetkinlik, organizasyonun politika veya

eylemleri formüle etme ve uygulama yeteneğini önemli ölçüde etkilemektedir. Edith Penrose, bu fikri genişleterek bir şirketin büyüme sürecini, kaynakların üretim fırsatlarını yakalamak için etkin kullanımı olarak tanımlamıştır. Penrose; sadece endüstri çekiciliği ve Porter tipi konumlandırma stratejisine değil, aynı zamanda o dönemde ortaya çıkan kaynak temelli, yetkinlik temelli ve dinamik yeteneklere dayalı strateji yaklaşımına da atıfta bulunmaktadır. Tüm bunlar, Penrose'un yönetsel faaliyetleri ve kararları, organizasyonel rutinleri ve aynı zamanda bir firmanın büyüme potansiyelini kaçınılmaz olarak sınırlayan faktörleri analiz ederek, bilinçli veya bilinçsiz olarak, stratejik yönetim ve organizasyon biliminde baskın olan çalışmasına dayanmaktadır (Penrose 2009, 32).

Wernerfelt'e göre (1984), firma için kaynaklar ve ürünler aynı madalyonun iki yüzüdür. Çoğu ürün, birkaç kaynağın birleşimi olarak ürün ve hizmetleri oluşturabilir ve çoğu kaynak, birkaç ürün için de kullanılabilir. Bir firmanın kaynak profilini belirleyerek, en uygun ürün-pazar faaliyetlerini bulmak mümkün olsa da kaynak tabanını ürünleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlı olarak tanımlayarak bu tartışmaya katkıda bulunmuştur. Kaynakları, bir firmanın güçlü veya zayıf yönü olarak düşünülebilecek her şey olarak kavramsallaştırarak hem maddi hem de maddi olmayan varlıkları, örneğin marka adını kapsamaktadır. Wernerfelt, bir firmanın büyüme stratejisinin mevcut kaynakları kullanmak ve yeni kaynaklar geliştirmekle ilgili olduğunu savunarak yetkinlik kavramı öncesi kaynakların karlılık ile olan ilişkisini vurgulamıştır.

Öz (Temel, Çekirdek) yetkinlik kavramı, Prahalad ve Hamel'in 1990 yılında yayımladıkları "Şirketin Öz Yetkinlikleri" başlıklı makaleleri ile önemli bir ivme kazanmıştır. Prahalad ve Hamel, çekirdek yetkinlikleri, "örgütteki kolektif öğrenme, özellikle çeşitli üretim becerilerini koordine etme ve birden fazla teknoloji akışını entegre etme" olarak tanımlamışlardır. Öz yetkinliklerle ilgili farklı tanımlar olsa da pazar erişim, bütünleşik ve işlevsel yetkinlik olarak üç kategoride sınıflandırmıştır. Yaklaşık yirmi beş yıl önce literatüre giren öz yetkinlik, firmalar için stratejik bir konu olarak anlamı, "bir şirketin en iyi yaptığı şey" olarak özetlense de bazen yetkinlik, yeterlilik ve yetenek yerine kullanılan benzerlik ve tartışmalarla ilgili kavramlarla doludur. Temel yetkinliklerle ilgili literatürdeki en büyük boşluğun pratik kullanım eksikliği olduğu, literatür çoğunlukla iyi bilinen ve büyük firmalara odaklansa da daha küçük firmalardan elde edilebilecek belirli zengin içeriklerden de yoksun olduğu görülmüştür (Enginoğlu & Arıkan 2016).

Temel yeteneklerin dikkatli bir şekilde geliştirilmesi gerekmektedir, çünkü bunlar şirketler için sürdürülebilir rekabet avantajının temelidir (Hafeez vd., 2002). Bununla birlikte, Gupta (2013) temel yeteneklerin gelecekteki rekabet bağlamında değerlendirilmesi ve ürün-pazar stratejisiyle iyi entegre edilmesi gerektiğini belirtmiştir. Öz yetkinlik kavramı iş mükemmelliğine ulaşmak için önemlidir, doğru bağlamda algılanması için aşağıdaki sorulara cevap verilmelidir.

1. Öz yetkinlik, buna sahip olabilecek herhangi bir şirketin kalıcı bir özelliği midir?
2. Müşteriler öz yetkinliği değerli buluyor mu?
3. Öz yetkinlik, Yüksek teknoloji tabanlı ürünler gibi belirli alanlarla ilgili midir?
4. Küreselleşmiş işletmenin ve tüm firmaların teknolojiye erişiminin modern ortamında, öz yetkinlik pazarda herhangi bir farklılaşma avantajı sunuyor mu?

Bu temel sorular, mevcut yenilik, bulut bilişim, dış kaynak kullanımı ve çoklu ortak girişim ortamının yarattığı dinamiklerden kaynaklanmaktadır. Temel yetkinlik, bir firmanın bir kaynak, operasyon tesisi, özel yetenekli işgücü, bilgi birikimi veya hizmet sunumu şeklinde belirli bir süre boyunca edindiği, firmaya bir ürün/hizmetin kalitesinde, tasarımında, üretiminde veya dağıtımında veya ürünün maliyetinde sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan ve olası bir müşteri tarafından göreceli bir değer katma olarak görülen benzersiz bir yetenektir.

Teece (1997), bu kavramı daha da ileriye taşıyarak organizasyonlar içindeki rutin ve süreçlerin önemini tartışmıştır. Teece, örgütsel süreçlerin, statik (koordinasyon/entegrasyon) öğrenme (Dinamik) ve yeniden düzenleme (Dönüştürücü) konsept rolünün bulunduğunu ifade etmiştir. Öz yetkinlikler, bir firmanın (ve rakiplerinin) ürün ve hizmet yelpazesine bakarak belirlenmelidir. Öz yetkinliklerin ne kadar ayırt edici ve taklit edilmesi zor olabileceği ise firmanın rekabet gücünü belirler. Yetkinliklerin organizasyon sınırları ötesine dış transferinin zor, hatta imkânsız olabileceğini, çünkü bağlamından koparıldığında bilginin veya rutinlerin faydasız hale gelebileceğini belirtmiştir. Dinamik yetenekler kavramı, Teece, Pisano ve Shuen (1997) tarafından ortaya atılmış ve ayırıcı ve çekirdek yetkinlikler kavramlarını temel almıştır. Dinamik yetenekler, firmanın iç ve dış yetkinliklerini hızlı değişen ortamlara uyum sağlamak, inşa etmek ve yeniden yapılandırmak için olanak sağlayan yetenekleri ifade eder. Teece ve arkadaşları, bu yeteneklerin, firmaların kaynaklarını ve yetkinliklerini çevresel değişikliklere yanıt olarak adapte etme, yenilik yapma ve yenileme yeteneklerini mümkün kıldığını savunmuşlardır.

Dinamik Yetenekler genellikle maddi olmayan (süreçler/beceriler/rutinler/kapasiteler) varlıklar biçiminde olan yüksek düzeyli bir yetenektir. Üzerlerinde kontrol sahibi oldukları sürece firmanın iç ve/veya dış kaynak tabanını değiştirmek olduğundan, yalnızca kaynakları yenilemek için değil, aynı zamanda yeniden konuşlandırmak, çoğaltmak, geri çekmek ve hatta yok etmek için de kullanılabilir. Temel amacı yalnızca rekabet avantajı elde etmek değil, en önemlisi zorlu ortamlarda rekabet avantajını sürdürmektir. Dinamik Yetenekler; yalnızca değerli olduklarında, piyasada nadiren mevcut olduklarında, rakipler tarafından kopyalanması zor olduklarında ve firmalar arasındaki yol bağımlılığı ve heterojenlikten kaynaklanan ikame edilemez olduklarında kaynak olabilirler. Dinamik yetenekler, sürekli değişen pazar koşullarında rekabet avantajını korumak için adaptasyon ve yenilik yapmanın önemini vurgular (Ahmad Zaidi, 2012, 316).

Bu kavramların evrimi, iç kaynakların, bilginin ve öğrenmenin örgütsel başarıyı yönlendirmedeki önemini ortaya koymaktadır. Firmalar, ayırıcı yetkinlikleri, çekirdek yetkinlikleri ve dinamik yetenekleri geliştirerek ve kullanarak, karmaşık ve dinamik iş ortamlarında etkin bir şekilde yol alabilir ve böylece rekabet avantajlarını sürdürebilirler. Kurumsal temel yetenekler, işletmeleri rakiplerinden ayıran ve vizyonlarını gerçekleştirmede kritik olan özelliklerdir. Robinson vd., göre (2016), temel yeteneklerin bir şirketin nasıl işlediğinin ve çalışanlarının nasıl fonksiyon gösterdiğinin merkezi olduğunu belirtmişlerdir. Bu yetenekler, şirkete özgüdür ve şirketin misyonunu yerine getirmede tutarlı bir performans sağlamak için önemlidir.

Çok sayıda şirket, yanlışlıkla "maliyet merkezleri" olduğunu düşündükleri şeylere yaptıkları iç yatırımı keserek, farkında olmadan temel yeterliliklerinden vazgeçtiler ve bunun yerine dış tedarikçilere yöneldiler. Dış kaynak kullanımı, daha rekabetçi bir ürüne giden bir kısayol sağlayabilir, ancak genellikle gelecekteki ürün liderliğini sürdürmek için gereken insanların bünyelerinde barındırdığı becerilerin oluşturulmasına çok az katkıda bulunur. Ayrıca, şirketlerin "temel" terimini yanlış kullandıklarına dair kanıtlar vardır. Örneğin, Lonsdale & Cox (1997), bazı şirketlerin temel faaliyetleri "en iyi yaptığımız şeyler" olarak tanımladığını bulmuştur. Böyle bir uygulamanın, şirketleri sorun yaşadıkları faaliyetleri dış kaynak kullanımına yönlendirebileceği için açık riskleri vardır. Yine, bu faaliyetler şirket için şu anda ve gelecekte önemli bir değere sahip olabilir, şirketin rekabet avantajına katkıda bulunabilir.

İç ve dış kaynak kullanımı kararları, geçmişteki satın alma veya üretme kararlarının tersine çevrilmesi durumunda ortaya çıkar. Tedarik yöneticileri, iç kaynak ve dış kaynak kullanımı kararını verirken çeşitli bilgileri kullanmak zorundadırlar. Temel yaklaşımları, iç kaynak ve dış kaynak kullanımının faydalarını analiz etmek ve karşılaştırmaktır. Şirketler genellikle temel yetkinliklerinin tamamlayıcısı olan operasyonları dışarıdan temin ederler. Temel faaliyetler, bir firmanın rekabet avantajı için gerekli olduğunu düşündüğü ve ürün ve hizmetlerinin merkezinde yer alan faaliyetlerdir (Johnson & Fearon, 2006). Bu tür faaliyetlerin dışarıdan temin edilmesi, şirketlerin doğrudan kontrolü sürdürmesine, iş hedefleriyle uyumun sağlanmasına ve özel bilgi ve tekniklerin korunmasına olanak tanır.

4.2.2.2. İç Kaynak (In-House) ve Dış Kaynak (Outsource) Kararları

KTY'ye göre firmalar, kendi ayırt edici bilgi ve becerilerine dayalı olarak kaynakları ya kurum içi ya da dış kaynaklardan geliştirmelidir (Poppo & Zenger, 1998). Bu karar firmanın kaynak yeteneklerine veya eksikliğine bağlıdır. Örneğin firmalar, tedarikçilerinin üstün yeteneklere sahip olduğunu düşündükleri faaliyetleri dış kaynaklardan temin edebilirler. Ancak, "Yap ya da satın al" kararı verirken stratejik ihtiyaç ve özel bir yetenek olmamasına dikkat edilmelidir (Quinn & Hilmer, 1994).

Çoğu yazarın dış kaynak kullanımının tanımlanmasında, şirket içinde yapılmayan

belirli faaliyetleri edinmek için firmanın dışına çıkmak anlamına geldiği ortak nokta olsa da yazarların yaptığı araştırmalarının farklı amaç ve kapsama dayandığından farklı görüşler de bulunmaktadır. Bu nedenle, tanımları üç gruba ayırabiliriz:

- Dış kaynak kullanılabilen faaliyet veya hizmet türünü belirten tanımlar, yani firma için stratejik olmayan faaliyetler ve hizmetler, (Casani vd., 1996; Lei & Hitt, 1995).
- Dış kaynak kullanımının, tedarikçinin stratejik bir ortak haline geldiği ve bağımsız firmalarla değişim ilişkilerinin olduğu istikrarlı, uzun vadeli bir iş birliği anlaşması, (Mol vd., 2005; Quélin & Duhamel 2003).
- Dış kaynak kullanımının planlama, sorumluluk, bilgi ve faaliyetlerin yönetimini sözleşmeler aracılığıyla devreden bir eylem, olduğunu düşünen tanımlar (Blumberg 1998; Greaver 1999; McCarthy & Anagnostou 2004).

Tüm yönleri kapsayan entegre bir dış kaynak kullanımı kararı tanımı şu şekildedir:

“Dış kaynak kullanımı, mal üretimi veya hizmet sunumu için gerekli olan belirli stratejik olmayan faaliyetlerin veya iş süreçlerinin, rekabet avantajını iyileştirmek amacıyla, daha yüksek kabiliyete sahip firmalarla yapılan anlaşmalar veya sözleşmeler yoluyla, dışarıdan sözleşmeye bağlanmasını gerektiren stratejik bir karardır.” (Espino-Rodríguez, 2006, 301).

Lonsdale & Cox (1997), birçok firmanın dış kaynak kullanımı kararlarını öncelikle personel sayısını ve maliyetleri azaltma temelinde aldığını bulmuştur. İşletmenin hangi bölümlerinin dış kaynak kullanılacağına dair seçim, en uzun vadeli iş anlamı olan şeyden ziyade, genel gider maliyetlerinden en fazla tasarruf sağlayacak şeyin belirlenmesiyle yapılmaktadır. Tedarik zincirindeki pozisyonları belli olan bir firmada halihazırda belirlenmiş ve dikey ve yatay entegrasyonun kapsamı halihazırda haritalanmıştır. Bazı kuruluşlar kendilerini geçmişten miras kalan bir başlangıç pozisyonunda bulabilirler. Ancak, bunun muhtemelen kuruluşun uzun vadeli stratejik yönü dikkate alınmadan bir dizi kısa vadeli karar nedeniyle meydana gelmiş olması muhtemeldir. Şirketler bu durumlarda şu konuları dikkate almamaktadır:

- Şirket belirli bir faaliyetteki yeteneğini korumaya ve geliştirmeye mi çalışmalı yoksa sınıfının en iyisi kaynağa mı yönelmeli?
- Şirketin iç tasarımı ve üretim yetenekleri potansiyel tedarikçilerin gerisinde mi kalıyor?
- Şirket ile tedarikçiler arasında bir uyumsuzluk varsa, tedarikçilerin kabiliyetlerini karşılamak için şirket içinde ne kadar yatırım yapılması gerekiyor?

Tedarik ve operasyon yönetiminde merkezi bir tema olan yap ya da satın al kararının araştırılması, kurum içi üretim (in-house) ve dış tedarik (outsourcing) arasındaki en etkili yaklaşımın belirlenmesi etrafında döner. Bu alandaki önceki

arařtırmalar; Bhamra (2012) ve Canez, Platts & Probert (2000) tarafından yapılan alıřmalarda vurgulandıđı gibi, ađırlıklı olarak bu kararı vermek iin dođru kriterlerin belirlenmesine odaklanmıřtır. Jain ve Khurana (2013) ve Kremic, Tukul ve Rom (2006) gibi alıřmaların gsterdiđi gibi, kurum ii retimle kıyasla dıř kaynak kullanımının faydalarını ve risklerini arařtıran ok sayıda makale ile bu literatr oldukça geniřtir. Literatr, herkese uyan tek bir zm aramak yerine, bađlama zg eřitli faktrleri (Canez, Platts & Probert) dikkate alarak bu karar verme srecine yardımcı olacak modeller geliřtirmeye odaklanılması gerektiđini ne srmektedir.

Bu kapsamda; deđer zinciri grř, z yetkinlik dřnesi ve tedarik tabanı etkileri gibi dıř kaynak kullanımına iliřkin bir dizi temel unsuru karar alma srecine entegre ederek oluřturulan bir ereve modeli Őekil 4.3.'te gsterilmiřtir.

Şekil 4.3. Dış Kaynak Kullanma Kararını Değerlendiren Bir Çerçeve (Mcivor, 2000, 29).

Dış kaynak kullanımı çerçevesi, kuruluşlara etkili dış kaynak kullanımı kararları almalarında yardımcı olmak amacıyla dört aşamalı stratejik konuların ve kapsamlı maliyet analizinin dikkate alınmasını sağlayan bir süreç sunmaktadır. Şirketler, stratejik faaliyetleri dış kaynak olarak kullanarak, özellikle teknoloji gelişmeleri gibi alanlarda

riskleri birden fazla tedarikçi arasında dağıtmayı amaçlamaktadır. Bu çabanın bir parçası, dış kaynak kullanım sürecinin bir şirketin iş stratejisiyle nasıl bütünleştğini ve tedarik tabanının bu süreç üzerindeki etkisini incelemeyi içermektedir (McIvor, 2000).

Diğer yandan, bir sektördeki tedarik zincirinde yer alan firma tarafından artan düzeyde dış kaynak kullanımı, becerilerin ve kaynakların homojenleşmesine yol açabileceğinden (Porter, 2001) şirket içinde gerçekleştirilenleri çekirdek faaliyetler, çekirdek olmayan olarak değerlendirme tuzağına düşmemeye dikkat etmelidir. Başka bir deyişle, faaliyetlerin çekirdek ve çekirdek olmayan olarak görülmesi, belirli bir alanda yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip firmalar için, dış kaynak kullanımı kararlarını kullanmanın göreceli maliyeti, belirleyicisinden ziyade (Mukherji ve Ramachandran, 2007) bilgi birikiminin o alanda düşük olmasındandır. Yüksek düzeyde bilgi birikimine sahip bir firmanın daha fazla yeteneği daha düşük maliyetlere dönüştüğünden, bu tür firmalar dış kaynak kullanımına kıyasla şirket içinde bir faaliyeti gerçekleştirmeyi daha fazla tercih edecektir. Bir faaliyeti şirket içinde gerçekleştirmeye göre dış kaynak kullanma tercihi, yüksek veya düşük bilgi birikimine sahip firmalara kıyasla orta düzeyde bilgi birikimine sahip firmalarda daha fazladır (Stremersch vd., 2003).

4.2.3. Vekâlet Teorisi

Kurumsal organizasyon biçimi, yaklaşık 400 yıl önce ortaya atılsa da Sir Edward Coke (1552–1634) tarafından, şirketlerin “ihanet işleyemeyeceğini, kanun dışı ilan edilemeyeceğini veya aforoz edilemeyeceğini, çünkü ruhlarının olmadığını” gözlemlemiştir. Adam Smith, Ulusların Zenginliğinde anonim şirketlere özgü olan bir sorun olan sahiplerin, zenginliklerinin gözeticileri olarak başkalarını atamalarının sonuçlarını öngörerek başkalarının parasını yöneten yöneticilerin, sahiplerden beklenen “endişeli bir dikkatle” bunu gözetemeyeceğini ve böyle bir şirketin işlerinin yönetiminde “ihmal ve israfın her zaman, az ya da çok, hüküm süreceğini” öne sürmüştür. Teoriyi yaklaşık 75 yıl öncesine dayanan bir kökene (1949) atfediyor olsalar da vekâlet teorisinin 1973'ten önce var olmadığı literatürde buna atıfta bulunan alıntılarının eksiklik bulunduğu kavramsal çerçevesinin Literatürde “temsil sorunu” terimi ilk olarak 1973'te Ross tarafından kullanılarak “vekalet teorisi” terimi bağımsız olarak Ross ve Mitnick tarafından tanıtılmıştır (Dalton, 2007, 347).

Literatürde pozitivist ve asil-vekil olmak üzere iki vekalet teorisi geliştirilmiştir. Pozitivist araştırmacılar, öncelikle büyük şirketlerdeki hissedar çıkarlarını korumak, vekalet (temsilcilik, acente veya ajans) maliyetlerini en aza indirmek ve vekalet teorisyenlerinin çeşitli yönetim ve kontrol mekanizmaları vurgu yapmışlardır. Bu mekanizmalar genellikle pozitivist araştırmacılar tarafından vurgulanarak genellikle yönetici tazminatı ve yönetim yapılarına odaklanmaktadır. İkinci akım olan asil-vekil, asil ile vekil arasındaki sözleşmenin ayrıntılarını veren teknik ve matematiksel ilişkilerle daha fazla ilgilenmektedir (Bendickson vd., 2016).

Başlangıçta ekonomi alanında geliştirilen ve daha sonra yönetim de dahil çeşitli alanlara genişleyen vekalet teorisi, belirli görevleri ve kararları devreden prensip (asil) ve bu görevleri yerine getirmekle sorumlu olan vekil veya ajan olan iki taraf arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Teorinin temel varsayımı, Jensen & Meckling (1976) tarafından açıklandığı üzere, firmayı değerini ve kârlılığını en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen bir "kara kutu" olarak tanımlamıştır. Bu hedefe, firmada yer alan taraflar arasındaki etkili koordinasyon ve ekip çalışması ile ulaşılabileceğinden hareketle çıkar çatışmaları ortaya çıksa da bu çatışmalar ancak yönetsel mülkiyet ve kontrol yoluyla çözülebilecektir. Firmaya dahil olan taraflar, çıkarlarının ancak firmanın varlığını sürdürmesi durumunda tatmin edilebileceğinin bilincindedirler.

Ross (1973) ise ayrıca teorinin risk paylaşımı ve karar alma yetkisinin devredilmesiyle ilgili sorunları anlamak ve azaltmak için bir çerçeve çizmiştir. Holmström (1979), sözleşmelerin temsilcilerin gözlemlenemeyen eylemlerinin etkisini en aza indirecek şekilde tasarlanması gerektiğini savunan bilgilendiricilik ilkesini ortaya koyarak birçok modern tazminat yapısının temelini oluşturmuştur. Vekalet teorisi, asiller ve vekiller arasındaki karmaşık dinamikleri eleştirel bir şekilde incelerken Grossman & Hart (1983)'ın asiller ve vekiller arasındaki risk tercihlerindeki farklılıklar hakkındaki tartışması teoriye başka bir katman eklemiş, vekillerin gösterdiği çaba düzeyinin, asillerin getirilerini doğrudan etkilediğini, vekilin davranışı ile uygun teşvik yapıları arasında bir denge gerektirdiğini vurgulamaktadır. Perrow (1986) teoriyi, özellikle insan davranışı ve gerçek dünya kuruluşlarının karmaşıklığı hakkındaki varsayımlarında sınırlamaları nedeniyle eleştirse de vekalet teorisi, çeşitli örgütsel ortamlardaki ilişkileri analiz etmek için temel bir kilometre taşı olmaya devam etmektedir Eisenhardt (1989), bu ilişkiyi verimli hale getiren koşulları değerlendirerek, her iki tarafın da çıkarlarını uyumlu hale getiren mekanizmalara odaklanarak olası çatışmaları hafifletmenin yollarını araştırarak, temsilcilik teorisinin özellikle karmaşık sözleşmeler ve performans değerlendirme zorluklarını içeren durumlarda özellikle alakalı olduğunu vurgulamıştır.

Vekalet teorisi, firma (asil) ile dış kaynak sağlayıcı (temsilci, vekil) arasındaki olası çıkar çatışmalarını vurgulayarak, dış kaynak kullanma ilişkisini anlamak için kritik bir çerçeve sunmakla beraber, aynı zamanda dış kaynak kullanımı sürecinde çeşitli sektörler ve aşamalar boyunca risk yönetimini ve ilişki optimizasyonunu geliştirmeyi amaçlayan stratejilerin geliştirilmesini de teşvik etmektedir. Dış kaynak kullanma bağlamında, asil, yani odak şirketin sözleşmeler vasıtasıyla beklenen standartta gerekli hizmetleri sunmasını sağlamalı ve aynı zamanda vekilin kendi çıkarlarını asilin çıkarlarından daha öncelikli hale getirmesi riskini yönetmelidir. Ancak, Lacity ve Hirschheim'in (1993) gözlemlediği gibi, bu sözleşmeler her zaman her olasılığı kapsayamaz ve vekilin fırsatçı davranışının asil için optimum olmayan sonuçlarla sonuçlanabileceği durumlara yol açabilir. Dahası, Dibbern vd. (2004), dış kaynak

kullanma ilişkilerindeki bilgi asimetrisinin, asilin vekilin operasyonlarına tam olarak hâkim olmaması nedeniyle acentelik sorununu daha da kötüleştirdiğini vurgulamıştır. Ayrıca, tedarik zincirinin bir kısmında dış kaynak kullanıldığında, görevleri bir acenteye (üçüncü taraf sağlayıcı) devrederek, şirketin(asil) en iyi çıkarından ziyade kendi çıkarına göre hareket edebileceği ahlaki tehlike ve ters seçim gibi vekalet (acentelik) sorunlarına açık olduğu ifade edilmektedir. Bu riskleri azaltmak için firmalar, Barthélemy (2003) tarafından önerildiği gibi, genellikle izleme mekanizmalarına ve performansa dayalı sözleşmelere güven önlemlerine ihtiyaç duymaktadır. Başka bir deyişle, hizmet sağlayıcının eylemlerinin şirket tarafından tam olarak gözlemlenemese de izleme ve teşvik yapılarının oluşturulmasıyla sözleşmeler vasıtasıyla genellikle performans ölçütleri ve uyumsuzluk cezalarını belirterek bu riskler azaltılmaktadır Fayezi vd., 2012).

Tedarik zinciri içinde başarılı dış kaynak düzenlemeleri sağlamak için hem asilin hem de acentenin çıkarlarını uyumlu hale getirmek esastır. Bunu başarmanın bir yaklaşımı, dış kaynak sağlayıcının tazminatını, teslimat süreleri, kalite standartları veya maliyet azaltmaları gibi belirli sonuçlara bağlayan performansa dayalı sözleşmelerin kullanılmasıdır. Düzenli denetimler ve raporlama gereklilikleri gibi izleme mekanizmaları da bilgi asimetrisini azaltmak ve acentenin asilin beklentileri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak için kullanılır (Bahli & Rivard, 2003). Ancak, Grover & Malhotra'nın (2003) vurguladığı gibi, sözleşmesel kontrollere aşırı güvenmek, tedarik zincirlerinde uzun vadeli iş birliği için çok önemli olan esneklik ve güven eksikliğine yol açabilir. Bu nedenle, resmi sözleşmelerin yanı sıra karşılıklı güvene ve iş birliğine dayalı bir ilişkinin teşvik edilmesi, dış kaynak sağlayıcı(vekil) risklerini azaltabilir ve tedarik zincirinin genel performansını artırabilir (Dibbern vd., 2004; Jiang vd., 2007).

Tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı, bir şirketin tedarik zincirinin belirli işlevlerini veya süreçlerini üçüncü taraf sağlayıcılara devretmeyi içerir. Bu uygulama, maliyetleri düşürme, temel yeterliliklere odaklanma ve operasyonel verimliliği artırma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Şirketler, lojistik, üretim veya diğer tedarik zinciri faaliyetlerini dış kaynak kullanarak, harici tedarikçilerin veya hizmet sağlayıcıların uzmanlaşmış yeteneklerinden yararlanmayı hedefler. Ancak özellikle şirket (asil) ve üçüncü taraf sağlayıcı (vekil) arasındaki ilişkileri yönetmede karmaşıklıklar ortaya çıksa da dış kaynaklı ilişkilerin etkili bir şekilde yönetilmesi, tedarik zincirinin beklendiği gibi performans göstermesini, değer sağlamasını ve pazarda rekabet gücünü sürdürmesini sağlamak için çok önemlidir (Sanders, 2007; Christopher, 2016).Tedarik zinciri yönetimi alanında, vekalet teorisi, özellikle sürdürülebilir tedarik zincirlerinin kurulması ve izlenmesinin önemini vurgulayarak, alıcılar ve tedarikçiler arasındaki dinamiklere ilişkin derin bilgiler sunmaktadır (Juettner vd., 2020, 365).

Dış kaynak kullanım ve tedarikçi ilişkilerinin güncel olarak elektronik veri etkileşimi (EDI) yoluyla, yürütüldüğünden dış kaynak kullanım sözleşmeleri, firma yetkinliği ve risk yönelimi gibi kavramlar aracılığıyla izleme ve tarama gibi uygulamaları incelemek amacıyla analiz edilebilmektedir (Vitharana & Dharwadkar, 2002). İş süreci dış kaynak kullanımındaki artış, yalnızca etkileşim maliyetlerinin düşmesine değil, aynı zamanda vekalet maliyetlerini izleme ve önleme yeteneğinin artmasına da yol açmıştır. Firmalar, dış kaynak kullanım sözleşmelerinin yapısı ve şartlarıyla kendini göstererek bu maliyetleri en aza indirmek için stratejiler geliştirmektedir (Geis, 2006). Teori, dış kaynak kullanımının yapısal ve işlevsel unsurlarını ortaya koyarak, bu sürecin İş Süreci Dış Kaynak Kullanımı'na (BPO) evrimini açıklamaya yardımcı olmakla birlikte, (Duque-Ceballos vd., 2014) çok seviyeli yazılım geliştirme dış kaynak kullanımında, ajans teorisi, kontrol ve yönetim konularında; çıktı bazlı ve davranış bazlı kontrol mekanizmaları ile aydınlatmaktadır. Birden fazla kuruluş dahil olduğunda, resmi ve gayri resmi kontroller diğerlerinin kuralları tarafından zorlanmaktadır. Bu durumda iki stratejik kontrol yolu, sürekli kontrol ve esnek kontrol şeklinde kontrol mekanizması oluşturulmalıdır. Çünkü müşteri, satıcı ve alt satıcı olmak üzere üç taraf tek bir yazılım geliştirme dış kaynak kullanımı projesinde yer aldığı çok katmanlı kontroldeki çatışmaları tam olarak anlamak için, satıcı düzeyinde araştırma da gereklidir (Nuwangi vd., 2018).

4.2.4. Kaynak Bağımlılığı Teorisi

Kaynak bağımlılığı teorisi, organizasyonların kendi kendine yeterli olmadığını ve hayatta kalmak ve gelişmek için dış çevreden kaynaklar elde etmeleri gerektiğini öne sürer. Bu durum, organizasyonların operasyonları için gerekli olan kritik kaynakları kontrol eden dış aktörlere bağımlı olmasına neden olur. Pfeffer ve Salancik (1978), organizasyonların bu bağımlılıkları, kaynak akışlarını kontrol ederek, güç ilişkilerini müzakere ederek ve stratejileri dış kontrolü en aza indirecek şekilde uyum sağlayarak yönetmeleri gerektiğini savunmaktadır. Kaynak bağımlılığı perspektifinin ve kurumlar arası ilişkilerin temel argümanları şu şekilde sunmaktadır:

- 1) Kurumlar arası ilişkileri ve toplumu anlamak için temel birimler örgütlerdir.
- 2) Bu kuruluşların hiçbiri özerk değildir, daha ziyade diğer kuruluşlarla olan karşılıklı bağımlılık ağı tarafından sınırlandırılmıştır.
- 3) Karşılıklı bağımlılık, örgütlerin birbirine bağımlı olduğu kişilerin eylemlerinin ne olacağı konusundaki belirsizlikle birleştiğinde, hayatta kalma ve sürekli başarının belirsiz olduğu bir duruma yol açmaktadır.
- 4) Kuruluşlar, dış bağımlılıkları yönetmek için eylemlerde bulunur; ancak bu tür eylemler kaçınılmaz olarak hiçbir zaman tam anlamıyla başarılı olmaz ve yeni bağımlılık ve karşılıklı bağımlılık modelleri üretir.
- 5) Bu bağımlılık kalıpları, bu tür bir gücün örgütsel davranış üzerinde bir miktar etkisi olduğundan örgütler arası ve örgüt içi güç üretir.

Kaynak bağımlılığı teorisi literatürü incelendiğinde, bağımlılığın oluşumu (veya bir değişim ilişkisi kurmada bağımlılık) bağımlılığın yönetimi (veya mevcut bir değişim ilişkisini yönetmede bağımlılık) olarak ayrılrsa da firmanın bu konuda stratejik öncelikleri, değişim ilişkisindeki güç dengesini kendi lehlerine değiştirmek veya bu mümkün değilse, mümkünse ilişkiyi tamamen terk etmek olmalıdır. Bağımlı firmalar stratejik seçeneklerini değerlendirirken, yalnızca ilişkideki taraflar arasındaki güç dengesini değiştiren eylemlere odaklanır (Coşkun & Öztürk 2023). Firmaların çevresel bağımlılıkları en aza indirmek için alabileceği beş eylem; birleşmeler/dikey entegrasyon, diğer kurumlar arası ilişkiler, yönetim kurulları, siyasi eylem ve yedekleme planlaması ile diğer organizasyonların kaynak kıtlığı ile ilgili riskleri azaltmak için bağımlılıkları yönetmek gerekmektedir (Hillman vd., 2009).

Kaynak bağımlılığı teorisinin evrimi, Pfeffer ve Salancik'in (1978) dış kontrol kavramını ortaya koyduğu temel çalışmasına dayanır. Bu temelin üzerine, Aldrich (1979) ve Pfeffer (1981) gibi akademisyenler, organizasyonel çevreler ve güç dinamikleri üzerindeki daha geniş etkileri keşfetmiştir. Casciaro & Piskorski (2005), güç dengesizliği ve karşılıklı bağımlılığın dinamiklerini daha fazla ele alarak, organizasyonların bağımlılıkları engellemek veya kaydırmak için kullandıkları kısıtlamalar ve stratejileri açıklar. Genellikle birleşme ve satın almalarla ilişkilendirilen entegrasyon ve kapasite sorunlarını aşmak için (Vermeulen & Barkema, 2001), bazı kuruluşlar gerekli kaynakların üretimi için iç kaynak kullanımı gibi daha az müdahaleci bir stratejiyi tercih etmektedir. Kaynak Bağımlılığı teorisi esas olarak, özellikle küreselleşme, ekonomik dalgalanmalar ve kaynak erişimini etkileyen jeopolitik değişikliklerle karakterize edilen bir iş ortamında, kuruluşların örgütler arası iş birlikleri oluşturmasının ardındaki nedenleri araştırarak zamanla, kaynak bağımlılığı, organizasyonların gerekli kaynakları güvence altına alırken özerkliklerini korumak için gerçekleştirdikleri stratejik manevraları anlamada temel bir bileşen haline gelmiştir (Davis & Cobb, 2010).

Kaynak Bağımlılığı Teorisi, Van Witteloostuijn & Boone (2006)'a göre, firmaların esasen rekabet avantajı için kullandıkları benzersiz kaynak demetleri olduğunu öne sürmektedir. Hayatta kalma ve başarıyı sağlamak için bir firmanın görev ortamındaki ilişkiler yoluyla aktif kaynak arayışını vurgular. Temel bir kavram olan kaynak kıtlığı, kuruluşlar arasında sınırlı kaynaklara yönelik rekabetin altını çizmektedir. Bu bakış açısı, kurulun büyüklüğü (Yermack, 1996), kurul toplantılarının sıklığı (Lipton & Lorsch, 1992) ve kurul katılımı (Brown & Caylor, 2006) gibi belirli kurul faaliyetlerinin etkisini vurgulayan firma performansı ve kaynak edinimi üzerine araştırmalarla desteklenmektedir. Kaynakların stratejik ittifaklar yoluyla, özellikle değer zincirinde konuşlandırılması ve optimize edilmesi, kaynak bağımlılığı teorisinin desteklenmesinde kritik bir unsurdur. Bu tür ittifaklar yalnızca kaynak yetersizliklerinin giderilmesinde etkili olmakla kalmaz, aynı zamanda kurumsal stratejinin

şekillendirilmesinde ve kurumsal öğrenme kapasitesinin geliştirilmesinde ve sonuçta sürdürülebilir rekabet avantajının desteklenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Dış kaynak kullanımı bağlamında, yan kuruluşlar genellikle dış kaynak kullanımıyla yürütülen operasyonları veya ortaklıkları yönetme rolünü üstlenirler ve bu dış ilişkilerin etkin yönetimi için karar verme özerklikleri hayati önem taşır. Bu nedenle, bağlı kuruluşların özerkliği, dış kaynak kullanımı kararlarında stratejik bir husus haline gelir; çünkü daha fazla özerkliğe sahip bağlı kuruluşlar, dış kaynak operasyonlarının karmaşıklığını yönetmek ve bunlara uyum sağlamak, kurumsal stratejiyle uyum sağlamak ve operasyonların kalitesini ve verimliliğini sürdürmek için daha iyi bir konuma sahip olabilir. (Manolopoulos, 2006; Beugelsdijk & Jindra, 2018). Stratejik bir araç olarak dış kaynak kullanımı, belirli işlevleri dış kaynak kullanarak, organizasyonların iç kaynak gereksinimlerini azaltabilir ve ana yetkinliklerine odaklanarak bağımlılıklarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler (Holcomb & Hitt, 2007). Quinn (1999), stratejik dış kaynak kullanımının dış bilgi ve yeteneklerden yararlanarak, kaynak bağımlılıklarını rekabet avantajlarına dönüştürebileceğini savunur. Burada ana amaç; iç kaynakların sunabileceğinden daha yüksek değerli, daha esnek ve daha entegre hizmetler elde etmek, şirketin güncel kalma ve yenilik yapma kapasitesini, “dünyanın en iyi” bilgi kaynaklarıyla etkileşim kurarak geliştirmek, şirketin —dahili yapısal veya politik nedenlerle— başka türlü elde edemeyeceği, bölümler arası koordinasyonu ve hissedar değeri kazanımlarını sağlamaktır.

Mudambi & Venzin (2010), bu ilişkiyi daha fazla inceleyerek, dış kaynak kullanımının ve denizaşırı operasyon kararlarının kaynak bağımlılığının stratejik yönetimi tarafından nasıl etkilendiğini ve dış kaynak kullanım stratejilerinde yer alan karmaşık dengelemeleri vurgular. Bu amaçla, bağımlı firmalara sunulan stratejik seçeneklerin gerçek doğasını anlamak için ana akım stratejik yönetimin terminolojisine, açıklamalarına ve bulgularına, kaynak temelli görüşe ve dinamik yeteneklere başvurmak gerekir. Stratejinin iki ana boyutu olduğundan, yani rekabet avantajı elde etmek ve sürdürmek, öncelikle bağımlı firmaların asimetric bir ilişkiden nasıl ve ne tür avantajlar elde edebileceğine ve bu avantajları uzun vadede nasıl koruyacaklarına odaklanmak ile firmalar arasındaki performans farklılıkları (rekabet avantajları) ve bu farklılıkların sürdürülebilirlik durumu incelenmelidir. Stratejik yönetim literatürünü takip ederek, belirli koşullar altında bağımlı firmanın ilişkide kalmasının, ilişkiyi terk etmekten daha iyi olduğu durumlar oluşabilir. Başka bir deyişle, bağımlı firma bağımlı olmayı kabul edebilir ve ilişkideki güçlü ortağa değil, sektördeki rakiplerine ve potansiyel rakiplerine yönelik rekabetçi stratejiler geliştirmeye çalışabilir (Coşkun & Öztürk 2023).

Örgütsel biçimler evrimleşmeye devam ettikçe, çevreyi ayırt etmek giderek zorlaşmaktadır. Bu nedenle, kaynak bağımlılığı teorisini stratejik seçimlere uygulayan bir yönetici şu tür soruları soracaktır:

1. Kuruluşumun hangi kaynaklara ihtiyacı var? Bu kaynaklar ne kadar kritik?

Kuruluşun misyonu için elzem mi?

2. Kuruluşum, etkinliğini tehlikeye atmadan misyonunu yerine getirmek için ihtiyaç duyduğu şeyleri ne ölçüde üretebilir? Benzer şekilde, hedeflere ulaşmak için diğer kuruluşlara güvenmek ne ölçüde gereklidir?
3. Kuruluşumun ihtiyaç duyduğu kaynakları sağlama konumunda kaç kişi veya kuruluş var? Benzer şekilde, kaynaklar genel olarak ne kadar kıt? (Bazı hizmetler, birçok kuruluş potansiyel tedarikçi olsa bile, yapıları gereği karmaşıktır.)
4. Diğer kuruluşlar arasındaki bağlantılar, kuruluşumun kritik kaynaklara erişimini nasıl etkileyebilir?

Kurumsal bir teoriyene göre, bir örgüt daha çok pasif bir varlıktır. Aynı zamanda, kaynak bağımlılığı olarak yönetsel eylem üzerindeki etkisini tamamen reddetmemekle birlikte, “örgütlerin pasif alıcılar veya kurumların politik manipülatörleri olarak karikatürleştirilmesinin” ötesine geçerek ve farklı kurumsal baskılara yönelik farklı stratejik yanıtlara odaklanılması gerekmektedir (Malatesta & Smith, 2014).

Venkatesan (1992) tarafından özetlenen stratejik tedarik kararları, bu yeni bağımlılıkların dikkatli bir şekilde yönetilmesinin tedarik zinciri dayanıklılığı için önemli olduğunu vurgular. Harland vd., (2005), dış kaynak kullanımının organizasyonel performans üzerindeki geniş etkilerini tartışarak, dış kaynak kullanımının belirli bağımlılıkları hafifletebileceğini, ancak doğru yönetilmezse kırılganlıklar yaratabileceğini belirtir. Quinn & Hilmer (1994), stratejik dış kaynak kullanımının bir firmanın genel stratejisi ile uyumlu olduğunda, kaynak yönetimini iyileştirebileceğini ve tedarik zinciri verimliliğini artırabileceğini savunur.

Tedarik zinciri yönetimi bağlamında dış kaynak kullanımı, kaynak bağımlılıklarını yönetmek için kritik bir strateji haline gelmiştir. Gilley & Rasheed (2000), firmaların operasyonel maliyetleri azaltmak ve stratejik faaliyetlere odaklanmak için dış kaynak kullandıklarını, bu sayede kaynak bağımlılıklarını etkili bir şekilde yönettiklerini vurgular. Windrum, Reinstaller & Bull (2009), dış kaynak kullanımının uzun vadeli faydalarının, dış bağımlılıkların yönetilmesindeki zorluklar nedeniyle sıklıkla sekteye uğradığı dış kaynak kullanımı verimlilik paradoksunu ele alırlar. Son olarak, Barney & Hesterly (1996), kaynak bağımlılığı ile dış kaynak kullanımı stratejik kararları arasındaki ilişkiyi anlamak için daha geniş bir organizasyonel ekonomi perspektifi sunar, dış kontrol ile stratejik özerkliği dengelemenin önemini vurgularlar.

Kotabe & Mol (2009), dış kaynak kullanımının, firmaların ana yetkinliklere odaklanmalarına olanak tanıyarak finansal performansı iyileştirebileceğini, ancak dış tedarikçilere olan bağımlılıklar çok güçlü hale gelirse, olumsuz bir eğri çizgisel etki yaratabileceği konusunda uyarıda bulunmaktadır.

Sonuç olarak, çokuluslu şirketlerde alt kuruluşların karar alma özerkliği, dış

kaynak kullanımı ve kaynak bağımlılığı arasındaki ilişki, alt kuruluşların dış bağımlılıkları ve dış kaynak operasyonlarını yönetmede kritik öneme sahip olduğu stratejik bir çerçeveyi vurgulamaktadır. Bu çerçeve, dış kaynaklı operasyonların ve dış ilişkilerin başarılı yönetimi yoluyla kazanılan iştirak özerkliğinin stratejik değerini ve kurumsal stratejilerin şekillendirilmesinde ve kaynak bağımlılıklarının etkin bir şekilde yönetilmesindeki rolünü vurgulamaktadır.

4.3. Dış Kaynak Kullanımına Yönelten Etmenler

İşletmelerin dış kaynak kullanımına yönelik etmenler, çeşitli faktörlerle ilişkilendirilmiştir. Öncelikle, dış kaynak kullanımındaki başarının, detaylı bir stratejik değerlendirme ve etkin ilişki yönetimi uygulamaları ile yakından ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Bu, işletmelerin dış kaynak kullanımını değerlendirirken, sadece maliyet ve işlevsellikten öte, stratejik amaçlar ve uzun vadeli ortaklık ilişkilerini de göz önünde bulundurması gerektiğini vurgular. Örneğin, bir teknoloji şirketi, yazılım geliştirme işlemlerini dış kaynağa aktarırken, sadece maliyet tasarrufunu değil, aynı zamanda bu kararın şirketin genel stratejisi ve teknolojik yetkinlikleriyle nasıl uyum sağladığını da değerlendirmelidir (Handley & Benton, 2009).

Saunders vd. (1997) tarafından belirlenen işletmelerin dış kaynak kullanma nedenleri, organizasyonun yapısal ve işlevsel yönleri, maliyet etkinliği, personel ile ilgili zorluklar, kalite iyileştirmesi ve teknolojik yenilikler olarak özetlenebilir. Organizasyonel faktörler, işletmenin genel yapısını ve işleyişini etkileyen unsurları içerir. Maliyet temelli faktörler ise, dış kaynak kullanımının finansal verimliliği ve maliyet tasarrufları sağlama potansiyelini vurgular. Personelden kaynaklanan sorunlar, beceri eksiklikleri veya iş gücü yönetimi gibi konulara odaklanır. Kaliteyi artırma amacı, ürün veya hizmetlerin kalitesini yükseltmek için dış kaynak kullanımını gerekli kılar. Teknolojik yenilikler ise, işletmelerin sürekli değişen teknolojiye uyum sağlama veya bu yeniliklerden yararlanma ihtiyacını ifade eder. Bu faktörlerin her biri, işletmelerin dış kaynak kullanımı kararlarında önemli bir rol oynar ve bu kararların stratejik doğasını vurgulamaktadır.

Bu tespit ve örnekler, işletmelerin dış kaynak kullanımına yönelik itici güçlerin, sadece maliyet ve verimlilikle sınırlı olmadığını, aynı zamanda stratejik hedefler, risk yönetimi, yenilikçilik ve rekabet stratejileriyle de yakından ilişkili olduğunu göstermektedir. Deloitte firmasının dış kaynak kullanımına ilişkin durumunun anlaşılması için 2016 yılındaki küresel araştırması Şekil 4.4.'de gösterilmiştir.

Şekil 4.4. Dış Kaynak Kullanma Motivasyonları (Deloitte, 2016, 6).

Her ne kadar farklı stratejilerde kullanılsa da maliyet, dış kaynak kullanımında öncü rol oynamaya devam etmektedir. Raporda, birleşme ve satın almalarla ilgili yetenekler, kapasite, hizmet kalitesi, robotik ve süreç otomasyonu, bulut bilişim ve inovasyonun önemi arttığı belirtilmiştir. Dijital çözümler giderek daha yaygın hale geldikçe, müşteriler, iş yapma şekillerini geliştirebilecek, daha esnek olmalarını sağlayacak, en son teknolojilerden yararlanmalarına yardımcı olacak ve genel pazara çıkış hızlarını artıracak sağlayıcılar aramaktadır. Sağlayıcıların güçlü yönlerini anlamak, istenen sonuçlara ulaşmak için büyük ve farklı iş çözümleri üreten sağlayıcıların doğru karışımını kullanmak açısından kritik öneme sahiptir.

Dış kaynak kullanımı, KOBİ'ler için rekabet avantajı elde etmek ve operasyonel maliyetleri düşürmek adına etkili bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Bu strateji, firmaların sınırlı kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarına, temel iş faaliyetlerine odaklanmalarına ve müşteri memnuniyetini artırmalarına olanak tanır (Haslıza Abdul-Halim vd., 2012; A. Efstathiades vd., 2009). KOBİ'lerin dış kaynak kullanımına yönelmesindeki temel nedenler arasında temel yetkinliklere odaklanma, esnekliği artırma ve kaliteyi iyileştirme gibi unsurlar öne çıkmaktadır. Bununla birlikte, dış kaynak kullanım süreçleri tedarikçilere bağımlılık, gizli maliyetler ve hizmet sağlayıcıların yeterlilikleri gibi zorlukları da beraberinde getirebilir (A. Efstathiades vd., 2009).

Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının etkin bir şekilde yönetilmesi, yalnızca stratejik planlama ile değil, aynı zamanda tedarikçilerle güçlü ilişkiler kurulmasını da gerektirir (Prystupa ve Rządca, 2015). Lojistik dış kaynak kullanımında ise KOBİ'ler,

kullanıcı uyumluluğu, hizmet kalitesi ve maliyet gibi faktörlere odaklanmaktadır. Ancak birçok KOBİ'nin, özellikle lojistik dış kaynak kullanımının stratejik avantajları ve kapsamı konusundaki bilgi eksikliği nedeniyle bu süreçten tam anlamıyla faydalanamadığı görülmektedir (Prabha ve Jadaun, 2020).

Genel olarak, dış kaynak kullanımı, KOBİ'ler için hızlı değişen iş ortamında sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlayabilecek önemli bir stratejidir. Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için potansiyel risklerin farkında olunması, güçlü tedarikçi ilişkileri kurulması ve süreçlerin etkin bir şekilde yönetilmesi gerekmektedir (Hasliza Abdul-Halim vd., 2012).

4.3.1. Maliyet Avantajı ve Kaynakların Verimli Kullanımı

Dış kaynak kullanımı kararları, maliyet etkinliği, kaynak kullanımı ve uzmanlaşmış becerilere erişim gibi faktörler tarafından şekillendirilir. Maliyet avantajları genellikle temel bir motivasyon olmakla birlikte, işlem maliyetleri her zaman belirleyici olmayabilir. Bununla birlikte, organizasyonel değişimi haklı çıkarmak için genellikle toplam maliyetlerde %10'luk bir net azalma sağlanması gerektiği kabul edilmektedir (Clegg vd., 2019 s.189). Verimlilik de kritik bir rol oynar; firmalar stratejik dış kaynak kullanımını maliyet avantajı elde etmek ve operasyonel verimliliği artırmak için kullanabilirler. Charles ve Ochieng (2023), dış kaynak kullanımının uzun vadede maliyetleri azaltarak finansal kaynakların daha verimli tahsis edilmesine ve firma performansına katkıda bulunabileceğini belirtmektedir. Ancak, stratejik dış kaynak kullanımının firma verimliliği üzerindeki etkisi bağlamsal faktörlere ve sektörel dinamiklere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, firmaların dış kaynak kullanımı kararlarını maliyet-fayda analizine dayalı olarak ve uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu şekilde almaları gerekmektedir (Charles & Ochieng, 2023). Zamanla, dış kaynak kullanımı konusunda deneyim kazanan firmalar, uzun vadeli karşılıklı faydalara odaklanan iş birliğine dayalı ortaklık modellerine yönelme eğilimindedir (Clegg vd., 2019).

Awe, Kulangara ve Henderson (2018) tarafından yapılan meta-analiz çalışmasına göre, dış kaynak kullanımının firma performansı üzerindeki etkisi endüstri türüne, hizmet sağlayıcılarla olan ilişkilere ve işletmenin dış kaynak stratejisinin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Bu analiz, dış kaynak kullanımının özellikle sabit maliyetleri azaltarak ve değişken maliyet yapısına geçişi destekleyerek firmalar için finansal sürdürülebilirliği artırabileceğini göstermektedir. Ancak, yanlış planlanmış dış kaynak stratejilerinin, beklenen maliyet avantajlarını sağlayamayabileceği ve uzun vadede operasyonel riskler oluşturabileceği de vurgulanmaktadır. Bu çerçevede, firmalar dış kaynak sağlayıcılarıyla kurdukları iş ilişkilerinde yalnızca kısa vadeli maliyet avantajlarını değil, aynı zamanda uzun vadeli verimlilik, hizmet kalitesi ve risk yönetimi faktörlerini de dikkate almalıdır. Başarılı bir dış kaynak kullanımı stratejisi, firmanın rekabet gücünü artırabileceği gibi, hatalı kararlar operasyonel aksamalara ve

finansal kayıplara neden olabilir (Awe vd., 2018).

Verimlilik ve maliyet avantajı dış kaynak kullanımının en önemli faktörleri arasında yer almaktadır. Giertl, Potkany ve Gejdosa (2015), dış kaynak kullanımının yalnızca doğrudan maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda operasyonel verimliliği artırarak firmaların ana işlerine odaklanmalarına olanak tanıdığını belirtmektedir. Ancak, aynı zamanda dış kaynak kullanımına bağlı olarak ortaya çıkabilecek ek maliyetlerin (gizli maliyetler, işlem maliyetleri ve sözleşme yönetim giderleri gibi) sıklıkla göz ardı edildiğini ve bu durumun işletmelerin beklediği maliyet avantajını tam olarak elde edememesine neden olabileceğini vurgulamaktadır. Buna ek olarak, başarılı bir dış kaynak kullanım sürecinin sadece fiyat avantajına değil, aynı zamanda risk yönetimi ve hizmet kalitesine de odaklanması gerektiği ifade edilmektedir. Başka bir deyişle, işletmeler dış kaynak kullanımında yalnızca maliyet tasarrufuna odaklanmamalı, aynı zamanda uzun vadeli verimlilik, hizmet kalitesi ve risk yönetimi gibi unsurlara odaklanarak bunun yerine sürdürülebilir büyüme, esneklik ve inovasyon yetenekleriyle birlikte ele alınması gerekmektedir. Singh (2024), tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı arasındaki ilişkileri kapsamlı bir literatür incelemesi ile ele alarak, bu süreçlerin işletmelerin operasyonel stratejilerini nasıl şekillendirdiğini analiz etmektedir. Çalışmada dış kaynak kullanımının başlangıçta maliyet avantajları sunduğu, ancak uzun vadede işletmelerin stratejik kontrolünü kaybetmesine ve kaynak yönetiminin dışa bağımlı hale gelmesine neden olabileceği vurgulanmaktadır. Özellikle yüksek düzeyde dış kaynak kullanımı, işletmelerin iç inovasyon kapasitelerini zayıflatabilir ve rekabet avantajını sürdürülebilir kılmayı zorlaştırabilir.

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin sabit yatırımlardan kaçınarak, mevcut sermayeyi daha verimli bir şekilde yönetmelerini sağlayabilir. Örneğin, bilişim altyapısı veya lojistik sistemleri gibi büyük ölçekli yatırımlar yerine, dış kaynak kullanımı ile daha düşük maliyetli bir yapıya geçmek mümkündür. Adeboyejo vd. (2023, s. 57) tarafından yapılan araştırma, dış kaynak kullanımının sermaye yoğun sektörlerde yatırım maliyetlerini %15 ila %30 oranında azaltma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Ancak, sermaye tasarrufunun uzun vadede sürdürülebilir olup olmadığı, dış kaynak sağlayıcıların fiyat politikalarına ve hizmet sürekliliğine bağlıdır. Dış kaynak kullanımı, işletmelere gelişmiş teknolojilere daha düşük maliyetle erişim imkânı sunarken, yönetim maliyetlerini de azaltabilir. Mathu vd. (2024, s. 98) çalışmasında, dış kaynak kullanımının firmaların teknoloji adaptasyon hızlarını %20'ye kadar artırabileceğini göstermektedir.

Dış kaynak kullanımı, iş süreçlerinin hızlandırılmasına ve operasyonel etkinliğin artırılmasına katkıda bulunabilir. Özellikle lojistik ve üretim sektörlerinde, tedarik zinciri yönetimi ve dağıtım süreçleri dış kaynak sağlayıcılar tarafından daha etkin yürütülebilir. Dış kaynak kullanımı, firmaların operasyonel verimliliği artırması ve

maliyetlerini azaltması açısından kritik bir strateji olarak değerlendirilmektedir. Joy (2018), dış kaynak kullanımının işletmeler için doğrudan maliyet tasarrufu sağlamanın ötesinde, operasyonel esneklik ve uzun vadeli verimlilik kazançları sunduğunu belirtmektedir. Özellikle, bilgi teknolojileri (BT), finans ve insan kaynakları (İK) gibi işlevlerin dışarıdan sağlanması, firmaların bu alanlara büyük yatırımlar yapmadan ana faaliyetlerine odaklanmalarına olanak tanıyabilir. Ancak, dış kaynak kullanımının getirdiği potansiyel maliyet avantajları, sözleşme yönetimi, gizli maliyetler ve hizmet sağlayıcıların performansı gibi değişkenlere bağlı olup bu süreçte risk yönetimi ve uzun vadeli stratejik planlamanın kritik olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının yalnızca kısa vadeli maliyet düşüşleri sağlamadığı, aynı zamanda operasyonel süreçleri daha etkin hale getirerek şirketlerin rekabet avantajını artırabileceği ifade edilmektedir. Ancak, bilgi güvenliği, hizmet kalitesi ve tedarikçi bağımlılığı gibi riskler dikkate alınmalı ve DKK stratejisi bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır (Joy, 2018).

Sonuç olarak dış kaynak kullanımının her zaman maliyet avantajı sağladığını söylemek mümkün değildir. Yanlış yönetilen dış kaynak süreçleri, verimsizlik, kalite kaybı ve beklenmedik maliyetler gibi sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, işletmelerin dış kaynak kullanımı kararlarını verirken maliyet-fayda analizini dikkatle yapmaları ve alternatif senaryoları değerlendirmeleri gerekmektedir. Singh (2024), operasyonel performansın yalnızca maliyet avantajları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini, bunun yerine sürdürülebilir büyüme, esneklik ve inovasyon yetenekleriyle birlikte ele alınması gerektiğini savunmaktadır. Çalışma, tedarik zinciri süreçlerinde verimlilik artırımı ile stratejik bağımsızlığın dengelenmesi gerektiğini öne sürerek, yalnızca maliyet odaklı yaklaşımların uzun vadede rekabetçi dezavantaj yaratabileceğini göstermektedir.

4.3.2. Uzmanlık ve Teknik Kapasiteden Yararlanma

Ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişimler, rekabetin yapısında ve boyutunda önemli değişiklikler yaratmıştır. Kayabaşı (2010) işletmelerin bu rekabet ortamında başarılı olabilmeleri için, rekabetçi yeteneklerini geliştirip, müşteri beklentilerini ekonomik bir şekilde karşılamaları gerektiğini vurgulamaktadır. Bunun için işletmelerin faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmeleri, yeni pazarlara açılmaları ve teknolojiyi etkin kullanmaları önemlidir. Özbay (2004) ise, artan rekabet ortamında işletmelerin bazı faaliyetlerde dış kaynak kullanımına başvurmalarının zorunlu hale geldiğini ve işlerinde daha fazla uzmanlaşmaları gerektiğini belirtmektedir.

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin kapasite kısıtlamalarıyla karşılaştığı durumlarda, özellikle de pazar talebinin üretim kapasitelerini aştığı zamanlarda, genellikle stratejik bir çözüm olarak tercih edilmektedir. Böyle durumlarda işletmeler, müşteri siparişlerini karşılamak ve kârı maksimize etmek için kendi kapasitelerini artırmayı ve nihayetinde üretim sürecinin bir kısmını dış kaynaklardan sağlamayı

değerlendirmek zorundadır (Solli-Saether ve Gottschalk, 2015). Dış kaynak kullanımı, işletmelere uzmanlık ve teknik bilgiye erişim sağlarken, genellikle dışarıdan transfer edilen yetkin personelin bilgi paylaşımı sürecine katılımı ile bu süreç desteklenir. Bu durum, güven ve itibar oluşturma yanısıra değerli bilginin aktarımını da güçlendirir (Cheng vd., 2010).

Son elli yılda yaygınlık kazanan proje bazlı iş modelleri, dış kaynak kullanımının önemini vurgulamaktadır. Bu modeller genellikle müşteriye özel ürünler, rekabetçi fiyatlar ve zamanında teslimat gibi gereksinimler tarafından yönlendirilir. Projeler, benzersizlik, karmaşıklık ve periyodik ve düzensiz gibi özelliklerle tanımlanır ve teknik, finansal ve sosyal boyutları içeren çeşitli faktörleri kapsar. Dış kaynak kullanımı, işletmelere iç kaynaklarla geliştirilmesi zor ya da maliyetli olabilecek uzmanlık ve gelişmiş becerilere erişim imkânı sunar (Gylling vd., 2015). Buna ek olarak, dış kaynak kullanımı işletmelere operasyonlarını kıyaslama fırsatı sunarak maliyetlerin azaltılması ve müşteri hizmetlerinin iyileştirilmesi için olanaklar yaratır (Jiang ve Qureshi, 2006). Ayrıca birçok işletme, stratejik düzeyde bilgi akışı ve tahmin yönetimi için gerekli olan ileri düzey bilgi sistemlerinden yoksundur. Dış kaynak kullanımı, bu eksiklikleri gidererek teknik kapasiteyi artırır ve operasyonel iyileştirmeleri destekler.

4.3.3. Esneklik ve Yenilikçilik Sağlama

İşletmeler, hızla değişen pazar koşulları ve teknolojik ilerlemelerin hızına ayak uydurabilmek için sürekli yenilik peşinde olmak zorundadırlar. Tanyeri ve Fırat'a (2005) göre, bu süreçte yönetim felsefeleri, organizasyon yapıları, stratejiler ve pazar beklentilerine yönelik alternatif stratejiler sürekli evrilmektedir. Kaynak dağılımının etkinleştirilmesi ve gelişmeye maksimum katkı sağlanması gerekmektedir. Dış kaynak kullanımına yönelen etmenler, genellikle risklerin ve işletmelerin karşılaştığı zorunlulukların birleşiminden kaynaklanır. Günümüz iş dünyasında ani ekonomik dalgalanmalar, tedarik zincirinde esneklik ihtiyacını artırır.

Esneklik, özellikle piyasa belirsizliği koşullarında dış kaynak kullanımında değer yaratan kritik bir unsur olarak öne çıkmaktadır (Choi ve ark., 2018). Tan ve Kien (2006), dış kaynak kullanımında esnekliği artırmak için dört stratejik manevra önermiştir. Önleyici manevralar, özelleştirmeyi azaltmayı ve süreç olgunluğunu artırmayı içerir. Koruyucu manevralar, birden fazla tedarikçiden yararlanmayı ve şirket içi yetkinlikleri korumayı hedefler. Keşfedici manevralar, değişim fırsatlarını önceden fark etmeye odaklanır. Düzeltici manevralar ise tedarikçiyle iş birliği yaparak hızlı uyum sağlamayı amaçlar. Dış kaynak kullanımında esneklik, dayanıklılık, uyarlanabilirlik, yeni yetkinliklerin geliştirilmesi ve sözleşmeden kolayca çıkabilme gibi boyutlardan oluşur. Örneğin, özelleştirmeyi azaltmak ve süreç olgunluğunu artırmak gibi önleyici manevralar, işletmelerin değişen koşullara daha uyumlu hale gelmesini sağlarken; birden fazla tedarikçiden faydalanma ve şirket içi yetkinliklerin korunması

gibi koruyucu manevralar, aşırı bağımlılığı azaltarak çıkış kolaylığını artırmaktadır. Bu stratejik çerçeve, işletmelerin dış kaynak kullanımında çevresel belirsizliklerle başa çıkmak için yalnızca sözleşmelerle sınırlı kalmayıp daha esnek ve dinamik yaklaşımlar benimsemelerini önermektedir (Tan & Kien, 2006).

Modern tedarik zinciri bağlamında, iş süreçlerinin esnekliği, müşteri ve tedarikçi ilişkilerinin sürdürülmesi için hayati öneme sahiptir. Ancak, bu tür bir esnekliğin geleneksel ERP sistemleri aracılığıyla uygulanması genellikle yüksek maliyetlidir. Bu nedenle, birçok işletme, e-iş modellerini desteklemek için hızlı süreç değişikliklerine olanak tanıyan alternatif stratejiler benimsemektedir (Sommer, 2003). İş süreçlerinde esneklik ve uyum sağlama, işletmelerin değişen piyasa koşullarına hızlı adapte olabilmeleri için kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, süreç optimizasyonu, işletmelerin mevcut iş süreçlerini analiz ederek verimliliklerini artırmayı, maliyetleri düşürmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı hedefler. Süreç optimizasyonu, iş süreçlerinin etkinliğini artırarak maliyetleri azaltmayı, verimliliği yükseltmeyi, kaliteyi geliştirmeyi ve müşteri memnuniyetini artırmayı amaçlamaktadır (Şahinaslan, 2023). Dış kaynak kullanımında esneklik, işletme performansını artırma potansiyeline sahip olsa da yenilikçi yetkinliklerin kaybı ve yabancı tedarikçilerle çalışırken karşılaşılan kültürel engeller gibi zorluklardan etkilenmektedir (Choi ve ark., 2018). Genel olarak, bu bulgular esnekliğin dış kaynak kullanımı kararlarındaki stratejik önemini vurgulamaktadır.

Weeks ve Feeny (2008), dış kaynak kullanımı bağlamında yeniliği operasyonel, iş süreçleri ve stratejik yenilik olarak üç kategoriye ayırmıştır. Stratejik yenilik, bir firmanın mevcut müşterileri için ürün veya hizmet tekliflerini önemli ölçüde geliştirmesi ya da yeni pazarlara giriş yapmasını sağlaması gibi zorluklarla dolu bir süreçtir. Bu tür yenilik, literatürde genellikle radikal veya keşif odaklı yenilik kavramlarıyla örtüşmekte olup yeni ürün veya hizmetlerin sunulmasını, pazar genişlemesini ya da yeni dağıtım kanallarının oluşturulmasını desteklemektedir (Weeks ve Feeny, 2008; Droege vd., 2009).

Dış kaynak kullanımında stratejik yenilik genellikle müşteri ile tedarikçi arasındaki ilişkinin devamı sırasında ortaya çıkar. Araştırmalar, dış kaynak kullanımına genellikle maliyet tasarrufuna odaklanılarak başladığını, ancak ilişkinin olgunlaşmasıyla birlikte önceliğin kaliteye ve nihayetinde yeniliğe kaydığını göstermektedir (Weeks & Feeny, 2008; Oshri vd., 2015).

4.3.4. Risk Azaltma ve Stratejik Odaklanma

Christ vd. (2015) tarafından yapılan bir çalışmada, işletmelerin bilgi sistemlerini dış kaynaklardan karşılarken kontrol mekanizmalarını nasıl dönüştürdükleri ve bu süreçte karşılaştıkları riskler incelenmiştir. Aynı şekilde, Kalinzi (2016), küresel rekabetin artışı ve maliyet baskıları nedeniyle dış kaynak kullanımının stratejik bir zorunluluk haline geldiğini vurgulamaktadır. İşletmeler, dış kaynak kullanım kararlarını

alırken hem iç hem de dış riskleri değerlendirmeli ve bu riskleri yönetmek için stratejiler geliştirmelidir. Örneğin, bir perakende şirketi, müşteri hizmetlerini dış kaynağa verirken, bu kararın müşteri memnuniyeti ve marka algısı üzerindeki potansiyel etkilerini dikkate almalıdır (Bhattacharya vd., 2003).

Dış kaynak kullanımı, modern iş dünyasında maliyet avantajı sağlama, operasyonel esneklik kazanma ve stratejik yetkinliklere odaklanma gibi çeşitli amaçlarla tercih edilen bir strateji olarak önem kazanmaktadır. Bu süreç, yalnızca ekonomik faktörlerle açıklanamayacak kadar karmaşık bir yapıya sahip olup, yönetimsel, sosyal ve örgütsel faktörlerle şekillenir. Mol ve Kotabe (2011) tarafından yapılan çalışmada, dış kaynak kullanımındaki ataletin (inertia) nasıl aşılabileceği ve bu süreçlerin hangi faktörlerle yönlendirildiği analiz edilmiştir. Bu araştırma, dış kaynak kullanım düzeylerinin sadece maliyet avantajı ve ekonomik zorunluluklarla açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu ve süreçlerin sosyal bağlamda şekillendiğini göstermektedir. Dış kaynak kullanım süreçleri kişisel tercihler, kurumsal geçmişler, sosyal ağlar, kurumsal politikalar ve diğer faktörler tarafından yönlendirilmektedir. Başka bir deyişle, dış kaynak kullanım süreçlerinin, doğası gereği karmaşık ve sosyalleştirici yönleri olduğundan yapılan araştırmada dış kaynak kullanımı süreçlerinin beş genel etmeni olduğu belirlenmiştir.

Yönetimsel Girişim: Yöneticilerin önceki deneyimlerine dayanarak dış kaynak kullanımı sürecini başlatmasıdır. Bu, bireysel yönetim inisiyatiflerinin dış kaynak kararlarında önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

Hiyerarşi: Bölgesel, bölüm veya küresel merkezlerden gelen üst düzey kararlarla dış kaynak kullanımı düzeylerinin belirlenmesidir. Bu, kurumsal yapının karar süreçlerini nasıl etkilediğini ifade eder.

Taklit: Rekabet eden veya benzer işletmelerin davranışlarını model alarak dış kaynak kullanımına yönelmedir. Bu, piyasa dinamikleri ve rakip analizlerinin karar alma süreçlerindeki etkisini açıklar.

Dışarıdan Tavsiye: Tedarikçiler, müşteriler veya danışmanlar gibi üçüncü taraflardan gelen bilgi ve önerilerle yönlendirilen dış kaynak kullanımınıdır. Bu, dış aktörlerin karar alma süreçlerindeki önemini vurgular.

Bilgi Kaynakları: Konferanslar, uzman dergileri gibi bilgi kaynaklarından elde edilen bilgilerin karar süreçlerini etkilemesidir. Bu faktörler, dış kaynak kullanımının sosyal yönlerini vurgular ve ekonomik perspektifin ötesinde bir analiz sunar.

Kodak'ın dijital teknolojiye geçiş sürecindeki başarısızlığı, endüstri dönüşümleri karşısında büyük ölçekli şirketlerin başarısızlıklarına dair en bilinen örneklerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bazı yazarlar tarafından genellikle Kodak'ın başarısızlığını atalet ile ilişkilendirilmekle beraber teknolojik değişim olasılığını hafife alan, ortaya çıkan dijital teknolojiye yeterli yatırım yapmayan ve ilgili yeni yetkinlikleri geliştiremeyen bir mevcut oyuncu olarak tasvir etmiştir. Kodak'ın 1960'larda başlayan

dijital teknoloji çabaları ile birlikte dıŐ kaynak kullanımının ilk örneklerinden biri olarak 2012'deki iflasına kadar olan süreçte, Őirketin stratejik yenilik çabalarına yönelik önemli girişimlerde bulunduđu görölmektedir. Örneđin, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük yatırımlar yapılmıŐ, dijital ürünlerin ticarileŐtirilmesi için özel iŐ birimleri oluşturulmuŐ, gelecek vaat eden teknoloji firmaları satın alınmıŐ ve liderlik düzeyinde deđiŐiklikler gerçekteŐirilmiŐtir. Ancak, tüm bu çabalara rađmen, deđiŐen teknolojiye adaptasyon konusunda baŐarılı olunamamıŐtır. Dijital dönüşüm sürecindeki yüksek belirsizlik, maliyetli keŐif aramaları ve liderlik rejimlerinin sürekli deđiŐmesi, bu çabaların etkisiz kalmasına yol açmıŐtır. Bu bağlamda, Őirketin baŐarısızlıđının, yalnızca ataletten ziyade örgütsel dönüşüm ve belirsizlik yönetimindeki yetersizliklerle açıklanabileceđi deđerlendirilmektedir (Vinokurova ve Kapoor, 2023).

Firmalar, tedarik sorunlarının üstesinden gelmek ve arz-talep belirsizliklerine karŐı çözüm üretmek için tedarik zinciri tasarımı ve geliştirme süreçlerinde çeŐitli yaratıcı ve stratejik yaklaŐımlar benimsemektedir. Yeni bir pazarda ürünün hiç yer almamıŐ ya da sınırlı Őekilde bulunmuŐ olması veya geliştirilen ürünün yenilikçi yapısı hem büyüme fırsatını hem de talebi öngörmedeki zorlukları ortaya koyar. Bu tür belirsizliklere yanıt olarak firmalar, genellikle dikey entegrasyonu artırmayı ve tedarik zincirinin kontrolünü stratejik bir avantaj olarak güçlendirmeyi tercih eder. Bununla birlikte, dıŐ kaynak kullanımını azaltmak da yaygın bir tepki olup, özellikle tedariđin daha güvenli olduđu benzer operasyonlarla karŐılaŐtırıldıđında, bu bađımlılıđın azalması dikkat çeker (Kouvellis ve Milner,2002).

Diđer yandan, dıŐ kaynak kullanımı, iŐletmelerin operasyonel risklerini yönetme ve stratejik hedeflere daha etkili bir Őekilde odaklanma süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Méndez ve arkadaşları (2006), bilgi teknolojileri projelerinde dıŐ kaynak kullanımının belirsizlikleri azaltmada ve operasyonel riskleri yönetmede önemli bir araç olduđunu ifade ederek güvene dayalı iŐ iliŐkileri, bilgi paylaŐımı ve esnek sözleşmeler, bu süreçte kritik baŐarı faktörleri olarak tanımlanmıŐtır. Benzer Őekilde, Leavy (2004), dıŐ kaynak kullanımının iŐletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmalarını sađladığını ve stratejik dönüşüm süreçlerini desteklediđini ifade etmektedir. AraŐtırmada, uzun vadeli iŐ birliđi, tedarikçi iliŐkilerinin güçlendirilmesi ve bilgi paylaŐımının, risk yönetimi ve stratejik uyum sađlamadaki etkisi vurgulanmıŐtır. Bu bağlamda, dıŐ kaynak kullanımının yalnızca operasyonel deđil, aynı zamanda stratejik düzeyde ele alınması gerektiđi sonucuna varılmıŐtır.

Paek ve arkadaşları (2019), dıŐ kaynak kullanımının özellikle teknoloji yoğun sektörlerde kurumsal çeviklik, stratejik esneklik ve yenilikçiliđi artırma amacına hizmet ettiđini belirtmektedir. Bu bakıŐ açısı, dıŐ kaynak kullanımının yalnızca maliyet tasarrufu sađlamakla kalmayıp, aynı zamanda stratejik hedeflere ulaŐmada da kritik bir araç olduđunu göstermektedir. Paek ve ekibi, iŐletmelerin dıŐ kaynak kullanımı ile pazar taleplerine daha hızlı uyum sađlayabileceđini ve dinamik kapasiteye sahip olmanın

işletmelere sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmede katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımını yönlendiren etmenler, bilgi kaynaklarının ve dış aktörlerin sunduğu bilgilerin karar süreçlerindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Dış kaynak kullanımı, bilgi akışını hızlandırmak ve operasyonel süreçleri optimize etmek amacıyla dış tedarikçilere ve danışmanlara dayanmaktadır (Paek vd., 2019).

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmalarını ve uzun vadeli stratejik hedeflerine daha etkili bir şekilde yönelmelerini destekleyen bir araç olarak ele alınmaktadır. Elango (2008), dış kaynak kullanımının yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla sınırlı olmadığını, aynı zamanda KOBİ'lerin stratejik yenilik kapasitelerini artırarak daha büyük rakiplerle eşit rekabet koşulları yaratmalarına olanak tanıdığını ifade etmektedir. Benzer şekilde, Doval (2016), dış kaynak kullanımının rekabet avantajını güçlendirdiğini ve organizasyonel yapının esnekliğini artırarak stratejik yönetim süreçlerine katkıda bulunduğunu vurgulamaktadır. Araştırmalar, dış kaynak kullanımının, yenilikçi ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine imkân tanıdığını ve temel yetkinliklerin korunmasıyla işletmelere stratejik bir dönüşüm sağlayabileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının, stratejik hedeflere ulaşmada işletmelere önemli fırsatlar sunduğu gözlemlenmektedir.

4.4. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanılan Alanlar

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarını ve stratejik hedeflerine ulaşmalarını destekleyen bir yöntem olarak ele alınmaktadır. Kaynak sağlamadan (upstream) müşteri odaklı süreçlere (downstream) kadar geniş bir alanda uygulanan dış kaynak kullanımı, lojistik hizmet sağlayıcılar, insan kaynakları ve bilgi teknolojileri gibi farklı alanlarda kendini göstermektedir. Literatürde, dış kaynak kullanımının maliyet tasarrufu, esneklik ve uzmanlaşmış hizmetlere erişim sağlama gibi avantajları vurgulanmıştır. Bu bağlamda, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımını daha iyi anlamak için stratejik dış kaynak uygulamaları, lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanımı ve iş süreçlerinde dış kaynak kullanımını (BPO) incelemek gerekmektedir.

Stratejik dış kaynak uygulamaları, işletmelerin destekleyici faaliyetlerini uzman hizmet sağlayıcılarına devrederek temel yetkinliklerine odaklanmalarını mümkün kılmaktadır. Dolgui ve Proth (2013), dış kaynak kullanımının maliyet tasarrufu, yenilikçi çözümler ve rekabet avantajı sağladığını vurgulamaktadır. Lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımı hem kaynak sağlama hem de müşteri odaklı aşamalarda kritik bir öneme sahiptir. Çancı ve Erdal (2003), lojistik hizmet sağlayıcılarının (3PL) depolama, dağıtım ve müşteri hizmetleri gibi alanlarda sunduğu çözümlerin, işletmelerin tedarik zinciri performansını artırmada stratejik bir destek sunduğunu ifade etmektedir. Ayrıca, insan kaynakları, bilgi teknolojileri, eğitim ve danışmanlık gibi alanlarda dış kaynak kullanımı, özellikle KOBİ'ler için operasyonel esneklik ve maliyet avantajı

yaratmaktadır. Çeralp (2009), Türkiye'deki KOBİ'lerin muhasebe ve müşteri hizmetleri gibi süreçlerde dış kaynak kullanımını benimseyerek sınırlı kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullandığını ifade etmektedir. Bu farklı alanların detaylandırılması, dış kaynak kullanımının işletmelerin farklı ihtiyaçlarına nasıl hizmet ettiğini anlamayı kolaylaştırmaktadır.

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanılan alanlar, işletmelerin stratejik, lojistik ve operasyonel gereksinimlerini karşılamak için geniş bir uygulama yelpazesine sahiptir. Stratejik dış kaynak uygulamaları, işletmelerin temel işlerine odaklanmalarını ve yenilikçi çözümler geliştirmelerini sağlarken; lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımı, maliyetlerin azaltılması ve müşteri memnuniyetinin artırılması gibi somut katkılar sunmaktadır. İş süreçlerinde dış kaynak kullanımı (Business Process Outsourcing[BPO]) ise, özellikle KOBİ'lerin sınırlı kaynaklarını etkin şekilde yönetmelerine ve temel faaliyetlerine odaklanmalarına olanak tanımaktadır. Bu üç alanın detaylı bir şekilde incelenmesi, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımının kapsamını kavramsal bir çerçevede açıklamayı ve işletmelere sunduğu faydaları net bir şekilde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

4.4.1. Stratejik Dış Kaynak Uygulamaları

Tedarik zincirinde stratejik dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmalarını destekleyen bir yönetim yaklaşımı olarak literatürde geniş bir yer bulmaktadır. Bu uygulamanın, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırma ve rekabet avantajı sağlama potansiyeline sahip olduğu çeşitli çalışmalarda ifade edilmiştir (Elango, 2008). Kraljic (1983) tarafından geliştirilen Kraljic Matrisi, tedarik unsurlarını kârlılık etkisi ve tedarik riski boyutlarına göre sınıflandırarak işletmelerin satın alma stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı olan önemli bir araç olarak kabul edilmektedir. Matris, bu unsurları dört kategoriye (önemsiz, darboğaz, kaldıraç, stratejik) ayırarak, işletmelerin tedarik süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır. Yuan Ye (2021) çalışmasında bu matrisi güncel bir bağlamda ele almış ve hizmet odaklı stratejik satın alma kararlarının alınmasında etkili bir araç olduğunu vurgulamıştır. Şekil 4.5. bu matrisin temel yapısını ve kategorilerini görselleştirmektedir.

Şekil 4.5. Hizmet Odaklı Kraljic Matrisi Temel Yapısı ve Kategorileri (Bianchini, 2019, 1197).

Kraljic Matrisinin tedarik zincirinde stratejik dış kaynak kullanımı bağlamındaki değeri, özellikle sınırlı kaynaklarla faaliyet gösteren KOBİ'ler için dikkat çekici bir katkı sunmaktadır. Matris, yöneticilere tedarik unsurlarının stratejik önemini görsel bir çerçevede sunarak, risk ve değer dengesinin daha iyi anlaşılmasına olanak tanır (Bianchini vd., 2019). Yuan Ye (2021), bu matrisin hizmet sektöründe ve farklı ölçeklerdeki işletmelerde stratejik karar alma süreçlerini desteklemek için etkin bir rehber sunduğunu belirtmiştir. Matris, yöneticilere tedarik unsurlarının stratejik önemini görselleştirerek, kaynakların en verimli şekilde nasıl yönetileceği konusunda net bir çerçeve sağlar. Örneğin, tedarik riski yüksek ve stratejik kategoride yer alan bir bileşen için uzun vadeli tedarikçi ilişkileri oluşturulabilir. Bu yaklaşım, KOBİ'lerin operasyonel güvenliği artırmasını ve rekabet avantajı elde etmesini destekler (Yuan Ye, 2021). Kraljic Matrisi bu bağlamda, KOBİ'lerin stratejik dış kaynak kararlarını daha bilinçli bir şekilde almalarına yardımcı olan bir analiz aracı olarak değerlendirilmektedir.

Stratejik dış kaynak kullanımı, işletmelerin uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmelerine olanak tanıyan ve rekabet avantajı sağlamalarına yardımcı olan önemli bir yönetim stratejisidir. Bu strateji, temel yetkinliklere odaklanmayı mümkün kılarken destekleyici faaliyetlerin uzman hizmet sağlayıcılara devredilmesiyle maliyet tasarrufu, yenilikçi çözümler ve operasyonel esneklik gibi faydalar sunmaktadır (Elango, 2008). Alkhatib ve arkadaşları (2017), dış kaynak kullanımının işletmelerin tedarik zincirinde daha geniş bir esneklik sağlayarak kaynak sağlamadan (upstream) müşteri odaklı süreçlere (downstream) kadar pek çok aşamada rekabet avantajı oluşturduğunu vurgulamaktadır. KOBİ'ler açısından, bu uygulamalar sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve büyük rakiplerle eşit koşullarda rekabet edebilme fırsatı sunduğundan daha da kritik hale gelmektedir (Doval, 2016; Muo & Charles, 2016). Özellikle bilgi teknolojileri ve insan kaynakları gibi alanlarda dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin rekabet gücünü artıran bir araç olarak değerlendirilmektedir (Huang & Luo, 2006).

Stratejik dış kaynak kullanımı, işletmelerin yenilikçi çözümler geliştirmelerine

ve kaynaklarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanımaktadır. Özellikle insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve danışmanlık gibi alanlarda dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonel esnekliklerini artırarak piyasadaki değişimlere daha hızlı uyum sağlamalarını mümkün kılmaktadır (Chen & Sen, 2010). KOBİ'ler açısından, bu uygulamalar sınırlı finansal ve organizasyonel kaynakların en iyi şekilde kullanılmasını desteklerken, piyasa koşullarına hızlı adaptasyonu kolaylaştırmaktadır (Muo & Charles, 2016). Ayrıca, stratejik dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin büyük rakiplerle daha eşit koşullarda rekabet etmelerini sağlayan önemli bir stratejik araç olarak değerlendirilmektedir (Doval, 2016).

Stratejik dış kaynak kullanımı, yalnızca maliyet tasarrufu sağlamakla kalmayıp, işletmelerin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmalarını ve piyasa koşullarına hızla adapte olmalarını desteklemektedir. Bu süreçte, insan kaynakları, bilgi teknolojileri ve danışmanlık gibi alanlarda gerçekleştirilen dış kaynak uygulamaları, KOBİ'lerin sınırlı kaynaklarını etkin bir şekilde yönetmelerine olanak sağlamaktadır (Alkhatib vd., 2017; Chen & Sen, 2010). Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının işletmelere sunduğu yenilikçi çözümler, sürdürülebilir rekabet avantajı yaratılmasında kritik bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak, dış kaynak kullanımı, büyük ve küçük ölçekli işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarında etkili bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.

4.4.2. Lojistikte Dış Kaynak Kullanımı ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıları

Lojistik operasyonlarında dış kaynak kullanımı, işletmelerin artan küreselleşmesinden önemli ölçüde etkilenmektedir. Küreselleşme, kurumsal stratejilerin şekillendirilmesinde önemli bir unsur haline gelmesiyle birlikte şirketleri uluslararası pazarlar için ürünler ve küresel ölçekte kaynak materyaller tasarlamaya teşvik etmiştir (Cooper, 1993). Bu küresel destek, tedarik zincirlerinde karmaşıklıklara neden olarak lojistik fonksiyonlarında daha fazla yönetimsel gözetimi gerekli kılmıştır. Firmalar sıklıkla kendilerini hedef pazarlarındaki gümrük, vergi kanunları ve altyapıya ilişkin derinlemesine bilgidен yoksun bularak üçüncü taraf lojistik hizmet sağlayıcılarının uzmanlığını aramaya yöneltmektedir. Sonuç olarak, şirketler giderek artan bir şekilde temel yetkinliklerine odaklanmakta ve lojistik ile diğer temel olmayan işlevleri uzmanlaşmış kuruluşlara emanet etmektedir (Byrne, 1993; Foster & Muller, 1990; Trunick, 1989).

Hizmet sağlayıcılar, belirli konularda uzmanlaşan üretici, tedarikçi, dağıtımçı ve müşterilere daha iyi ve az maliyetle yapmak için çekirdek yetenek kazanmış işletmelerdir. En yaygın kullanımı depolama ve nakliye firmalarıdır. Tedarik zinciri üzerindeki etkinliklerini arttırdıkça lojistik hizmetlerin tedarik edilmesi önem kazanmaktadır. Her geçen gün karmaşık hale gelen lojistik fonksiyonların dış kaynak kullanımı yoluyla gerçekleştirilmesi ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet etmek amacı taşımaktadır. Bu strateji özellikle depolama ve nakliye gibi operasyonların genellikle üçüncü taraf lojistik (3PL) sağlayıcılarına devredildiği tedarik zinciri yönetimiyle

ilgilidir. Öne çıkan bir örnek, üretim faaliyetlerinin çoğunu Uzak Doğu'daki yüklenicilere devreden Apple'dır. Sınırlı ürün yelpazesi ve hızlı yanıt verme yerine verimliliğe odaklanması nedeniyle Apple, bu tür dış kaynaklı üretim anlaşmalarının uygulanabilir olduğundan hareketle, dış kaynak hizmet sağlayıcılarına tedarik zincirinin en iyi uygulamalarını koordine etme, entegre etme ve sağlama rollerini üstlenmektedir (Simchi-Levi, 2010).

İşletmeler, operasyonel verimliliği artırmak, lojistik işlevlerini kolaylaştırmak ve tedarik zincirlerinde esneklik elde etmek için bu hizmetlerden giderek daha fazla yararlanmaktadır. Bu eğilim Rahman'ın (2011) bulgularıyla doğrulanmakta ve 3PL hizmetlerini ticari operasyonlara entegre etmenin faydalarını vurgulayan Zacharia, Sanders & Nix (2011) tarafından da desteklenmektedir.

Lojistik süreçlerin yönetiminde karşılaşılan karmaşıklıklar, organizasyonları stratejik hamleler yapmaya yönlendirmekte ve bu bağlamda 3PL (üçüncü parti lojistik) sağlayıcılarıyla iş birliği giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Chen, Goan & Huang (2011) tarafından yapılan bir araştırmada, 3PL sağlayıcılarının seçim süreci detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırma, firmaların dağıtım ağlarını yeniden yapılandırma ve rekabet avantajı elde etme çabalarının bir parçası olarak lojistik dış kaynak kullanımına yöneldiğini ortaya koymaktadır. Bu süreçte, 3PL sağlayıcılarının koordinasyon yetenekleri, güvenilir ortaklar bulma ve tedarik zinciri içerisindeki mal akışını etkin bir şekilde yönetme konusundaki kabiliyetleri ön plana çıkmaktadır. Giri & Sarker (2017) ise 3PL hizmetlerinin tedarik zinciri ağındaki rolüne odaklanarak, bu hizmetlerin şirketler arası etkileşimleri ve operasyonel verimliliği artırmadaki önemini vurgulamaktadır. 3PL sağlayıcılarının, temel iş yetkinliklerine odaklanmayı mümkün kılarak, maliyet verimliliği sağlama ve müşteri memnuniyetini artırma konularında şirketlere önemli avantajlar sunduğunu belirtmektedirler.

Tedarik zinciri yönetiminin küresel manzarası, 3PL hizmetlerinin benimsenmesinde bir artışa tanıklık ederken, lojistik dış kaynak kullanımında daha entegre ve kapsamlı bir yaklaşıma doğru bir değişimin sinyalini vermektedir. Sohal, Millen ve Moss (2002) bu eğilime ışık tutarken, Zhu, Ng, Wang & Zhao (2017), çok uluslu şirketlerin 3PL hizmetlerine olan bağımlılığının arttığına dair daha fazla kanıt sunarak bu hizmet sağlayıcıların rolündeki genişlemeye işaret etmektedir. Küresel tedarik zincirlerinin karmaşıklığı yoğunlaşmaya devam ettikçe, 3PL sağlayıcılarının kritik önemi artmasıyla birlikte küresel lojistik ve tedarik zinciri yönetiminde yeni bir çağın başlangıcına işaret etmektedir. İşletmeler ile 3PL sağlayıcıları arasındaki iş birliği ve entegrasyonun küresel tedarik zinciri manzarasının merkezinde yer aldığı bir geleceğe işaret ederek bu eğilimin altını çizmektedir.

4.4.2.1. Lojistik Hizmet Sağlayıcılarının Sınıflandırılması: 1PL'den 10PL'ye

PL terimi, Parti Lojistiği anlamına gelir ve lojistik dış kaynak kullanımı düzeyini ifade etmektedir. PL harflerinin önündeki sayı ne kadar yüksekse, dış kaynak kullanımı düzeyi de o kadar yüksek olur. PL spektrumunun bir ucunda, üreticinin lojistik konusunda dış kaynak kullanmadığı ve ürününü doğrudan son müşteriye teslim ettiği 1PL varken spektrumun diğer ucunda ise lojistik operatörünün müşteri için tedarik zinciri ağını yönettiği 5PL vardır. PL aynı zamanda lojistik hizmet sağlayıcılarının sınıflandırılması olarak da kullanılabilir.

1PL: Birinci taraf lojistik sağlayıcısı, kargo, yük, mal veya ürünlerin bir noktadan diğerine taşınması gereken bir şirket veya bireydir. Birinci taraf lojistiği yalnızca iki tarafı içerir. Malları gönderen üretici veya distribütör vardır ve bir de malları alan perakendeci veya müşteri vardır. Tüm sürece dahil olan başka bir aracı yoktur. Bir kişi veya şirketin mallarını kendisinin depolaması ve son kullanıcıya taşınmasıdır. 1PL çoğunlukla yerel dağıtıma sahip küçük üretim şirketlerinde uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu şirketler lojistik hizmetlerinde tamamen kendi kendilerine yetebilmektedirler.

2PL: İkinci taraf lojistik sağlayıcısı taşıma yönteminden sorumlu olan varlık bazlı bir taşıyıcıdır. 2PL örnekleri arasında gemileri işleten nakliye hatları, uçakları işleten havayolları ve araçları işleten nakliye şirketleri yer alır. Bir 2PL'ye genellikle nakliyeci denir çünkü işleri esas olarak bir ulaşım aracından oluşur. 2PL hizmetleri sunan şirketler, taşımacılığın yanı sıra malların depolanmasından da sorumlu oldukları için lojistik operatörü olarak kabul edilebilir. 2PL lojistik operatörü halihazırda 1PL operatöründen biraz daha geniş bir ölçekte çalışmaktadır ancak esas olarak standart hizmetler sunacaktır. Genellikle bu hizmetler şirketin kendi ülkesinde gerçekleşir.

3PL: Lambert ve arkadaşları (1998), destekleyici üyeleri "tedarik zincirinin ana üyelerine yalnızca kaynaklar, bilgi, hizmetler veya varlıklar sağlayan şirketler" olarak tanımlamaktadır. Literatüre dayanarak, tedarik zincirlerinin 3PL hizmetlerinden elde edebileceği faydalar arasında temel yetkinliklere ve kabiliyetlere odaklanma, lojistik yönetimine odaklanma, genel performansı artırma, küresel çözümler bulma, yeni pazarlara giriş yapma, maliyetleri, yatırımları ve hizmetleri kontrol etme, müşteri memnuniyetini artırma, esnekliği artırma ve daha maliyet etkin hizmet çözümleri bulma yer almaktadır. Genel olarak, lojistik hizmetlerinin dış kaynak kullanımı, bir şirketin performansını artırdığında değer katmaktadır.

3PL, çoğunlukla dağıtım, depolama ve sipariş tamamlama dahil olmak üzere tedarik zincirinin unsurlarını üçüncü taraflara dış kaynaklardan yararlanarak entegre sipariş karşılama, depolama ve taşıma hizmetlerini, daha spesifik olarak ise teslim alma, depolama, paketleme ve nakliye hizmetlerini sağlayabilmektedir. 3PL, nakliye faaliyetlerini ve depolama tesislerini organize ederek müşteri ile müşterileri arasında aracı görevi görür. 3PL ayrıca siparişlerin hazırlanmasını, çapraz sevkiyatı, envanter

yönetimini ve iade lojistiğini de içerebilmektedir.

Hangi 3PL sağlayıcısının seçileceğine dair karar; maliyetler, sunulan hizmetler, altyapı ve teknoloji, ağ, konum ve geçmiş deneyimlerden yola çıkarak verilmektedir. Maliyetler en önemli faktör olarak görülebilir, ancak tek başına belirleyici olmamalıdır. Düşük maliyetli bir 3PL sağlayıcısı maliyet açısından etkili görünebilir, ancak hizmetlerinin kalitesi düşükse veya teknolojileri güncel değilse, onları tercih etmek akıllıca değildir. Ayrıca, lojistik hizmet sağlayıcısının diğer şirketler ve müşterilerle güçlü bir ilişki ağına sahip olması önemlidir. Bu ağ, genel, teknolojik veya yasal bilgi, iyi iletişim ve güvenilirlik açısından uzmanlıklarının bir kanıtı olarak hizmet etmektedir. (Skender vd., 2016).

4PL: 4PL veya Dördüncü Parti Lojistik ile tedarik zinciri yönetimi sağlanır. Örneğin danışmanlık, planlama, yönetim veya depolama kapsamında 4PL operatörü fiziksel taşıma veya depolama faaliyetlerini yürütmez; bunlar bir 3PL operatörüne dış kaynak olarak sağlanır. Bu nedenle bir 4PL operatörü müşterinin tüm tedarik zincirini yönetir ve tedarik zincirinin tasarlanması ve optimize edilmesinde inisiyatif alır. Ayrıca 4PL operatörü, fiziksel lojistik görevlerini yerine getirecek 3PL operatörlerinin görevlendirilmesinden de sorumludur. 4PL projelerinde müşteri, örneğin 3PL'ye kıyasla lojistik operatörüne daha fazla bağımlıdır. Dolayısıyla bunlar genellikle uzun vadeli sözleşmelerdir (DCL, 2024).

5PL: 5PL sağlayıcılar, tedarik zincirini stratejik seviyede yöneten sanal varlıklar olarak ortaya çıkmıştır. Başlıca görevleri arasında tedarik zincirinin haritalanması ve yeniden yapılandırılması, 4PL fonksiyonlarının (taşıma, elleçleme, depolama gibi hizmetlerin entegrasyonu ve kontrolü) gerçekleştirilmesi ve tüm tedarik zinciri üzerinde gerçek zamanlı görünürlük ve kontrol sağlayan entegre bilgi sistemleri sunulması yer alır. 5PL, tedarik zinciri boyunca malzeme görünürlüğünü sağlamak amacıyla ileriye dönük (feedforward) ve geribildirim (feedback) döngülerini işletir. Amaçları, talep ve arz taraflarını elektronik lojistik hizmet pazarları aracılığıyla bağlayarak diğer hizmet sağlayıcıların operasyonlarını yönetmek ve koordine etmek için gerekli yetkinlikleri kazanmak ve özel bilgi çözümleri sunmaktır. Bu sistem, üreticiler, tedarikçiler, taşıyıcılar ve alıcılar gibi tüm paydaşların ihtiyaçlarını karşılayan esnek, ağ tabanlı tedarik zincirleri geliştirmeye odaklanır. Bireysel katılımcılar, 5PL'den sağlanan gerçek zamanlı bilgilere dayalı olarak ağdaki çeşitli tedarik zincirlerini yönetir. Hedefleri, taşıma, sevkiyat ve depolama gibi lojistik hizmetlerde en iyi çözümleri sunmaktır (Hosie vd. 2012).

5PL ve Ötesi: 5PL'lerin ortaya çıkışı, 3PL taleplerinin toplanması nedeniyle havayolları ve nakliye şirketleriyle uygun fiyatlar için pazarlık yapmak gibi görevleri üstlendikleri üst düzey lojistik ve BT danışmanlığına doğru bir değişimi işaret etmektedir. Endüstri 4.0, yapay zeka odaklı tedarik zinciri yönetiminde uzmanlaşmış 6PL konsepti ise operasyonel iyileştirmeler ve tedarik zinciri süreçlerinin proaktif

yönetimi için büyük miktarda veriyi analiz etmek amacıyla yapay zekanın kullanılmasını içerir. Daha da ileri giderek, 7PL tüm lojistik zincirini tek bir sağlayıcı altında düzenleyerek anahtar teslim çözümler sunar ve güçlü müşteri ilişkileri yönetimini vurgular. Bu konsept, lojistik dış kaynak kullanımı için tek duraklı bir merkez oluşturmak amacıyla 3PL ve 4PL'nin özelliklerini birleştirir. Evrim, rakiplerin sonuçlarını analiz etmek için bir süper komite oluşturan varsayımsal bir 8PL ve kitle kaynaklı yönetilen lojistik stratejisini içeren bir 9PL ile devam ediyor. Son olarak 10PL kavramı, robotik ve ERP sistemleri gibi ileri teknolojiler tarafından yönetilen, kendinin farkında olan ve otonom olarak çalışan bir tedarik zincirini öngörmektedir. Bu konsept, anında bilgi kullanılabilirliği ve kusursuz tedarik zinciri entegrasyonu sağlayan BT'nin lojistikte artan entegrasyonunu ve karmaşıklığını yansıtmaktadır (Majid vd., 2019) .

Lojistik hizmet sağlayıcıları, tedarik zinciri içindeki rollerine göre çeşitli kategorilere ayrılmıştır. Bu sınıflandırmalar, lojistik hizmet sağlayıcılarının işlevlerini anlamayı kolaylaştırırken, teknolojik yenilikler, düzenlemelere uyum, sürdürülebilirlik uygulamaları ve müşteri odaklı hizmetlerin önemini vurgulamaktadır.

- **Hizmet Geliştirici Firmalar:** Katma değerli hizmetler sunarak standart firmalardan ayrılırlar. Paketleme, çapraz yükleme, izleme ve güvenlik sistemleri gibi ek hizmetler sağlarlar, bu da müşteri ihtiyaçlarını daha fazla karşılamalarına olanak tanır.
- **Standart Üçüncü Parti Lojistik (3PL) Firmaları:** Söz konusu firmalar, dağıtım ve taşıma gibi temel lojistik hizmetleri sunar ve genellikle daha geniş iş operasyonlarının bir parçası olarak faaliyet gösterirler.
- **Müşteri Geliştirici Firmalar:** Lojistik entegratörleri veya "karmaşıklık yöneticileri" olarak da adlandırılan bu firmalar, müşterileriyle yüksek düzeyde entegrasyon içindedirler. Tüm lojistik operasyonlarını üstlenir ve tedarik zincirini tasarlayıp yönetmek için müşterileriyle iş birliği yaparlar. Bu yaklaşım, bilgi geliştirme, koordinasyon ve risk ile kazanç paylaşımını içerir.
- **Müşteri Uyarlayıcıları:** Mevcut lojistik süreçleri optimize etmeye odaklanan bu firmalar, verimliliği artırır ancak büyük yapısal değişiklikler yapmazlar. Odak noktası bilgi geliştirme, koordinasyon ve risklerin ve ödüllerin paylaşılmasıdır. Anderson Consulting'in tanımladığı 4PL'ye benzer (Hertz vd., 2003, 141).

4.4.2.2. Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve Hizmet Sağlayıcılarının Stratejik Rolü

Lojistik Hizmet Sağlayıcılar, tedarik zincirinde hizmet üreten ve bu hizmetleri belirli bir bedel karşılığında satan üyeler olarak tanımlanabilir. Bu sağlayıcılar, tedarik zincirindeki diğer üyelerin (üreticiler, dağıtıcılar, müşteriler vb.) sabit yatırım maliyetlerini azaltarak temel yeteneklerine odaklanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, pazar talebindeki değişimlere hızlı yanıt vererek ürünlerin ihtiyaç duyulan yerlere daha kısa sürede ulaşmasını sağlarlar. Lojistik Hizmet Sağlayıcılar, üstlendikleri faaliyetler

ile tedarik zinciri üyelerini birbirine bağlar ve önemli maliyet avantajları sunar. İşletmeler, özellikle iletişim ve bilgi teknolojileri alanındaki faaliyetlerini dış kaynak kullanarak bu hizmet sağlayıcılara devredebilirler (Görçün,2019, 37).

Günümüzün birbirine bağlı küresel pazarında tedarik zinciri entegrasyonunun önemi giderek artarken, malzeme tedarikinden bitmiş ürünlerin teslimatına kadar uzanan iş süreçlerinin uyumlu bir şekilde hizalanmasını ve birbirine bağlanmasını temsil etmektedir. Temel amaç performansı artırmak, maliyetleri azaltmak ve müşterilerin ürünleri verimli ve tatmin edici bir şekilde almasını sağlamaktır. Modern işletmeler, iyi entegre edilmiş bir tedarik zincirinin sadece lojistik bir gereklilik değil aynı zamanda önemli bir stratejik varlık olduğunun bilincindedir. Bu bakış açısı, entegre tedarik zincirlerinin rekabet avantajına ve pazar başarısına ve iş performansına önemli ölçüde katkıda bulunabileceğini vurgulayan Flynn, Huo ve Zhao (2010) tarafından desteklenmektedir.

Tedarik zinciri entegrasyonu ile şirketler ürün geliştirme ve dağıtımına yönelik senkronize bir yaklaşımı teşvik ederek operasyonları kolaylaştırmakta, değişikliklerine ve müşteri taleplerine hızlı bir şekilde yanıt vermektedir (Jacobs vd., 2014). Entegre bir tedarik zinciri modeli; bilgi sistemleri (bilgi ve finansal akışların yönetimi), envanter yönetimi (ürün ve malzeme akışlarının yönetimi) ve tedarik zinciri ilişkileri (ticaret ortakları arasındaki ilişkilerin yönetimi) bileşenlerinden oluşmaktadır. Entegrasyon kavramının evrimi, zaman içinde tedarik zincirinin kurumsal bir varlık olarak çalıştığı, geleneksel şirket sınırlarına referans olmaksızın sanal bir işletmeyi kapsadığı ve elektronik vitrinlere erişim yoluyla doğrudan müşteri talebi tarafından yönlendirilebildiği bir yapıya doğru ilerleyerek sonuçta dış kaynak hizmetlerinin daha fazla kullanılmasına yol açmıştır (Power, 2005, 265). Etkili entegrasyon, tedarik zinciri ortakları arasında görünürlüğün, koordinasyonun ve iş birliğinin geliştirilmesine ve sonuç olarak genel performansın artmasına yol açmaktadır. LHS'ler, karar verme, tahmin yapma ve talep değişkenliğini yönetme konularında yardımcı olan gerçek zamanlı veri ve analizler sağlamak için gelişmiş bilgi teknolojisi sistemlerini kullanmaktadır (Harrison vd., 2019).

Üçüncü Taraf Lojistik (3PL) sağlayıcıları, depolama, nakliye, paketleme ve hatta bazen hafif imalat ve onarım hizmetleri dahil olmak üzere bir dizi hizmet sunmaktadır. Bu model, şirketlerin temel yetkinliklerine odaklanmak için lojistik operasyonlarını dış kaynaklardan temin etmelerine olanak tanıyan esnekliği ve maliyet etkinliği ile bilinmektedir (Rushton vd., 2022). 1PL'den 7PL'ye ve ötesine doğru olan bu ilerleme, lojistik hizmetlerinin artan karmaşıklığıyla birlikte Lojistik sektörü, teknolojik gelişmeler ve değişen pazar talepleri doğrultusunda gelişmeye devam ettikçe, LHS'lerin rolünün küresel tedarik zincirinde daha da tamamlayıcı hale gelmesi beklenmektedir. Diğer yandan, doğru LHS'nin seçilmesi; sözleşmelerin müzakere edilmesi ve performans ölçümlerinin oluşturulmasından, ilişkinin yönetilmesine ve hizmet

sunumunda sürekli iyileştirmenin sağlanmasına kadar uzanmaktadır. Lojistik fonksiyonlarının dış kaynaklardan sağlanmasının başarısı, LHS'nin yeteneklerinin şirketin stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirilmesinin yanı sıra işbirlikçi ve şeffaf bir ortaklığın kurulmasına bağlıdır (Selviaridis & Spring, 2007).

Frohlich ve Westbrook (2001), Kannan ve Tan (2010) ve Schoenherr ve Swink (2012) Wiengarten ve Longoni (2015) gibi yazarlar önceki çalışmalarda; iç lojistik, tedarikçi ve müşteri entegrasyonuna odaklanmış olsalar da LHS'nin rolüne değinmemişlerdir. LHS entegrasyonunun teorik temelleri, işlem maliyeti ekonomisi, kaynaklara dayalı görüş, kaynak bağımlılığı teorisi ve ilişkiyel görüş dahil olmak üzere tanımlanmıştır. Bütünsel bir bakış açısı amacıyla Tedarik Zinciri Entegrasyonu ve LHS'lerin rolü konusundaki anlayış ve çerçeve sağlamak için Şekil 4.6.'da belirtilen entegrasyon aralığı tedarikçi ve müşteriyle geniş bir bakış açısı sunmaktadır (Perdana, 2019).

Şekil 4.6. Tedarik Zinciri Entegrasyonuna Daha Geniş Bakış (Perdana vd., 2019, 191).

LHS'ler, küresel tedarik zincirlerinin yönetilmesine ve lojistik performansın artırılmasına önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Tedarik zinciri entegrasyonu, küresel tedarik zincirlerinin kritik bir bileşen olarak lojistik hizmet sağlayıcıları bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır (Kasemsap, 2017). LHS'lerin tedarik zinciri entegrasyonunda; tedarik zinciri entegratörü olarak görülmesi, farklı rolleri ile tedarik zinciri yönetimi teorisine entegre etme gerekliliği ile performans arasındaki ilişkileri bulunduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca, bu yönleriyle çok boyutlu ele alınması ve Lojistik Hizmet Sağlayıcıların sağladığı ana rollerin (aktör, aracı ve entegratör) tedarik zincirindeki bir arada varlığını araştırmak gerektiği vurgulanmaktadır (Fabbe-Costes, 2011).

Tedarik zinciri teriminin kullanımı ve entegrasyonu ilerlemeye devam ettikçe, çeşitli lojistik hizmet sağlayıcı türlerini tanımlamak için kullanılan terminolojilerin çoğunda gözle görülür değişiklikler olmuştur. Zamanla, LTL (Less Than Truckload-Parçalı Yük Taşımacılığı), TL (Truckload-Tam Yük Taşımacılığı) ve paket taşımacılığı gibi terimler arasındaki ayrımlar daha az belirgin hale gelerek artık bu kategorilerden herhangi birine tam olarak uyan daha az sağlayıcı olduğu görülmektedir. Bu değişim büyük ölçüde çoğu LHS tarafından sunulan hizmet yelpazesinin genişlemesinden

kaynaklanmaktadır. LHS'ler için her ne kadar birçok ürün elektronik olarak dijitalleştirilmiş veya dönüştürülmüş olsa da (örneğin kitaplar, müzik, yazılım, 3 boyutlu baskı) varlığa dayalı olmayan LHS'lerde önemli bir artış gözlemlenmiştir. Bulut tabanlı teknolojiler, SaaS (hizmet olarak yazılım) platformları ve 5G geniş bant ağları gibi daha yeni özellikler, tedarik zinciri uygulamalarını büyük ölçüde etkilemiştir. LHS'lerin gelişimi, tedarik zincirlerini doğrusal sistem veya süreçlerden ziyade ekosistemler olarak görme yönündeki mevcut eğilimden etkilenecektir. Tedarik zincirleri, son kullanıcı müşteriler veya tüketiciler için değer yaratmak amacıyla etkileşimde bulunan ve iş birliği yapan, birbirine bağlı şirketlerden oluşan karmaşık uluslararası ağlara dönüşmektedir. Nesnelere İnterneti (IoT), algılama cihazları, blockchain ve tedarik zincirinin genel dijitalleştirilmesi gibi teknolojiler kabul gördükçe, LHS'lerin yanıt vermesi ve çözüm sağlaması için önemli fırsatlar doğacaktır (Infosys BPM, 2020).

4.4.2.3. Risk ve Zorluklar: Maliyet, Kalite, Kontrol ve Güvenlik

Küresel tedarik zincirlerinin karşı karşıya olduğu artan karmaşıklık, tedarikçilerin tedarik zincirindeki farklı süreçlerde iş birliği yapma ihtiyacını doğurmaktadır. Bu bağlamda, Üçüncü Taraf Lojistik Sağlayıcıları (3PL), şirketlerin giderek daha fazla güvendiği dış kaynak kullanımı olgusu tarafından geniş ölçüde teşvik edilmektedir. Taşımacılık hizmetleri ve temel katma değerli lojistik hizmetlerinin dış kaynak kullanımı açısından son derece temel alanlar olduğu göz önüne alındığında, üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları çoğu tedarik zincirinde kilit oyuncularlardır. Üçüncü taraf lojistik sağlayıcıları, bir tedarik zinciri boyunca akan malların “sahibi” değildir, ancak bir depodan geçerken veya dünya çapında sevk edilirken müşterilerinin ürünlerinin sorumluluğunu üstlenirler (Manotas-Duque, 2016, 268).

Lojistik hizmet sağlayıcıları ve dış kaynak kullanımındaki riskler ve zorluklar çok yönlüdür; maliyet, kalite, kontrol ve güvenliği kapsar. Bu unsurlar, lojistik fonksiyonlarının dış kaynak kullanımı başarısının belirlenmesinde kritik öneme sahiptir ve her biri, etkin bir şekilde yönetilmesi gereken kendi risk setini sunar.

Maliyet Riskleri: Lojistik hizmetlerinin dış kaynaklardan sağlanması önemli maliyet tasarrufları sağlayabilir ancak aynı zamanda maliyetle ilgili riskleri de beraberinde getirir. Christopher & Peck (2004) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dalgalanan yakıt fiyatları, döviz kurları ve tarifeler nedeniyle beklenmedik maliyetler ortaya çıkabilmektedir. Ek olarak, üçüncü taraf sağlayıcıların koordinasyonu ve yönetimiyle ilgili gizli maliyetler, beklenen tasarrufları aşındırabilir. Örneğin, Ellram ve Cooper (1990) kapsamlı maliyet-fayda analizinin, dış kaynak kullanımından beklenen mali faydaların gerçekleşmesini sağlamak için gerekli olduğunu vurgulamaktadır.

Kalite Riskleri: Lojistik fonksiyonlarını dışarıdan temin ederken yüksek kaliteli hizmet seviyelerini korumak başka bir zorluktur. Liu & Wang (2014) tarafından yapılan araştırma, lojistik fonksiyonların dışarıdan temin edilmesi durumunda kalite kontrolün

daha karmaşık hale geldiğini göstermektedir. Üçüncü taraf sağlayıcının gerekli uzmanlığa sahip olmaması veya üzerinde anlaşılan standartlara uymaması durumunda hizmetin bozulma potansiyeli artar. Kalite sorunları, müşteri memnuniyetsizliğine ve şirketin itibarının zedelenmesine neden olabilir, bu da sıkı kalite güvence mekanizmalarının kurulmasını zorunlu hale getirir.

Risklerin Kontrolü: Üçüncü taraf sağlayıcılara dış kaynak kullanımı yapıldığında lojistik operasyonları üzerindeki kontrol genellikle azalır. Bu kontrol kaybı operasyonel verimliliği ve esnekliği etkileyebilir. Langley & Capgemini (2017), şirketlerin doğrudan gözetim olmadan lojistik faaliyetlerini etkili bir şekilde yönetme konusunda nasıl zorluk çekebileceklerini tartışıyor. Dış sağlayıcılara güvenmek, lojistik hizmet sağlayıcısının şirketin stratejik hedefleri ve operasyonel gereksinimleriyle uyumlu olmasını sağlamak için sağlam sözleşme anlaşmaları ve sürekli izlemeyi gerektirir.

Güvenlik riskleri: Dış kaynak kullanımı lojistiği, özellikle veri koruma ve fiziksel malların güvenliği ile ilgili güvenlik endişelerini de beraberinde getirir. Autry ve Bobbitt (2008) tarafından yapılan bir araştırma, üçüncü taraf sağlayıcılarla paylaşılan hassas bilgilerin korunmasının önemini vurgulamaktadır. Şirketin rekabet konumu açısından ciddi sonuçlar doğurabilecek veri ihlali veya fikri mülkiyet hırsızlığı riski vardır. Taşıma sırasında malların fiziksel güvenliği, lojistik hizmet sağlayıcılarının hırsızlığı veya hasarı önlemek için sıkı güvenlik önlemleri uygulamasını gerektiren bir diğer kritik husustur.

Entegre bir tedarik zincirine ulaşmanın zorluklarıyla birlikte teknoloji, organizasyon kültürü ve iş süreçleri dahil olmak üzere çeşitli bileşenlerin uyumlaştırılmasını gerektirir. Şirketler, tedarik zinciri boyunca gerçek zamanlı veri akışı ve iletişimi sağlamak için sağlam bilgi sistemlerine yatırım yapmalıdır. Örgütsel liderler ayrıca paydaşları bilgi paylaşmaya ve etkili bir şekilde iş birliği yapmaya teşvik ederek güven ve açıklık kültürünü teşvik etmelidir. Bu zorluklara rağmen tedarik zinciri entegrasyonu arayışı, küresel pazarda başarılı olmayı hedefleyen şirketler için kritik bir strateji olmaya devam etmektedir (Handfield, 2011, 267).

4.4.3. KOBİ'lerde İş Süreçlerinin Dış Kaynaklarla Yönetimi: Sektörel Bir İnceleme

KOBİ'lerin faaliyet gösterdikleri sektör, iş süreçlerinin yapılandırılmasında ve dış kaynak kullanım stratejilerinin uygulanmasında belirleyici bir rol oynamaktadır. Sanayi, hizmetler, tarım ve madencilik sektörleri, dış kaynak kullanımının avantajları ve zorlukları açısından farklı dinamiklere sahiptir. Örneğin, sanayi sektöründe üretim süreçlerinde uzmanlık gerektiren operasyonlar öne çıkarken, hizmetler sektöründe lojistik ve bilgi teknolojileri gibi alanlarda dış kaynak kullanımı yaygındır (Isaksson & Lantz, 2015). Tarım sektöründe lojistik ve tedarik zinciri yönetimi öncelikli iken, madencilik sektöründe ise ekipman ve teknik hizmetlerde dış kaynak tercih

edilmektedir (Deng & Xu, 2023).

KOSGEB, KOBİ'lerin faaliyet gösterdiği sektörlerle yönelik desteklerini, sanayi, hizmetler, tarım ve madencilik sektörlerinin ihtiyaçlarına uygun politikalar geliştirerek şekillendirmektedir. Bu destekler, sektörel analizlerin temelini oluşturmakta ve işletmelerin dış kaynak kullanım stratejilerini doğru bir şekilde kurgulamalarına olanak tanımaktadır. Sektörel kısımlar, KOSGEB'in işletmelere özel çözümler sunarak, stratejik uyumu ve sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmesini mümkün kılmaktadır.

Aşağıda, farklı sektörlerde dış kaynak kullanımının KOBİ'ler üzerindeki etkileri değerlendirilerek, işletmelerin dış kaynak kullanım stratejilerinin avantajlarını nasıl en üst düzeye çıkarabilecekleri incelenecektir.

4.4.3.1. Sanayi Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı

Sanayi sektöründe dış kaynak kullanımı, işletmelerin maliyetlerini düşürmek, esneklik kazanmak ve uzmanlık gerektiren hizmetlere erişim sağlamak amacıyla tercih ettiği stratejik bir yöntemdir. Araştırmalar, bu stratejinin operasyonel verimliliği artırma potansiyeline sahip olduğunu, ancak uygulama süreçlerinde karşılaşılabilecek bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini ortaya koymaktadır (Jiang, Frazier ve Prater, 2006; Isaksson & Lantz, 2015). Dijitalleşmenin etkisiyle, sanayi sektöründe dış kaynak kullanımının kapsamı genişlemiş ve bu durum, özellikle üretim ve lojistik süreçlerinde yenilikçi çözümler sunmuştur (Deng & Xu, 2023). Bununla birlikte, farklı yaklaşımlar, bu stratejinin etkinliğinin sektörel koşullara ve işletme yapısına bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının avantajları ve zorlukları detaylı bir şekilde ele alınmalıdır.

Sanayi sektöründe dış kaynak kullanımının en önemli avantajlarından biri, maliyetlerin düşürülmesidir. Isaksson ve Lantz (2015), dış kaynak stratejilerinin KOBİ'lerde finansal performansa olumlu etkileri olduğunu ve işletmelerin verimliliklerini artırabileceğini vurgulamıştır. Bunun yanı sıra, dış kaynak kullanımı işletmelere daha esnek bir organizasyon yapısı sunarak, piyasa değişimlerine hızlı yanıt verme imkânı tanımaktadır (Hayes, Hunton ve Reck, 2014). Ayrıca, uzmanlaşmış hizmetlere erişim sağlayarak, üretim süreçlerine teknolojik yeniliklerin entegrasyonunu kolaylaştırdığı belirtilmiştir (Frayer, Scannell ve Thomas, 2000).

Buna karşın, dış kaynak kullanımı bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Deng ve Xu (2023), dış kaynak kullanımının rekabetçi ortamlarda düşük maliyet avantajı sağladığını, ancak aynı üreticiyi paylaşan rakipler arasında "tutukluk ikilemi" yaratarak pazar payını olumsuz etkileyebileceğini ifade etmiştir. Benzer şekilde, Steensma ve Corley (2000), teknoloji kaynaklama ortaklıklarında tedarikçi bağımlılığının ve kalite yönetimindeki eksikliklerin, operasyonel performansı olumsuz etkileyebileceğini ortaya koymaktadır. Türkiye'de yapılan çalışmalar, dış kaynak sağlayıcıların performans eksikliklerinin kalite standartlarının korunmasında sorunlar yarattığını ve bu durumun işletmeler için ek bir risk oluşturduğunu göstermektedir

(Özbakıcı, 2023).

Dış kaynak kullanımının teorik avantajlarının yanı sıra, bu stratejinin sanayi sektöründe nasıl uygulandığına dair spesifik örnekler önemli bilgiler sunmaktadır. İsveç'teki bir otomotiv üreticisi, lojistik süreçlerini dış kaynak sağlayıcılarına devrederek maliyetlerini düşürmeyi başarmış ve tedarik zinciri yönetiminde esneklik sağlamıştır (Isaksson & Lantz, 2015). Türkiye'de, Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde gerçekleştirilen bir araştırma, lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımının teslimat sürelerini önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymuştur (Özbakıcı, 2023). Uluslararası alanda, Çin merkezli bir teknoloji üretim firması, dış kaynak kullanımı sayesinde tedarik süreçlerini optimize ederek üretim kapasitesinde %20 artış sağlamıştır (Frayer, Scannell ve Thomas, 2000). Ayrıca, Türkiye'deki otomotiv sektöründe faaliyet gösteren firmalar, yazılım geliştirme süreçlerinde dış kaynak sağlayıcılarını kullanarak dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmıştır (Kapıcı & Yücel, 2021). Bu örnekler, dış kaynak kullanımının işletmelerin operasyonel ve stratejik hedeflerini desteklemek için önemli bir araç olduğunu göstermektedir.

4.4.3.2. Hizmet Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı

Hizmet sektöründe dış kaynak kullanımı (outsourcing), işletmelerin temel olmayan faaliyetleri üçüncü taraflara devretmesi olarak tanımlanır. Bu strateji, kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasını ve işletmelerin ana faaliyetlerine odaklanmasını sağlar (Kakabadse & Kakabadse, 2005). Hizmet sektörünün dinamik yapısı, dış kaynak kullanımını işletmeler için maliyet avantajı sağlamanın yanı sıra rekabet avantajı yaratan önemli bir araç haline getirmiştir (Jensen & Pedersen, 2011). Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının faydalarının yanı sıra, tedarikçiye bağımlılık ve kalite kontrol gibi sorunları da beraberinde getirebileceği ifade edilmektedir. Her ne kadar dış kaynak kullanımı işletmelerin maliyet avantajı sağlamasına katkıda bulursa da bazı araştırmacılar bu yöntemin uzun vadede işletmelerin kontrol mekanizmalarını zayıflatabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, Alneyadi ve Almarri (2020), dış kaynak kullanımında tedarikçiye bağımlılığın işletmelerin süreçler üzerindeki kontrolünü kaybetmesine ve müşteriyle doğrudan temasın azalmasına neden olabileceğini belirtmektedir.

Özellikle KOBİ'ler için dış kaynak kullanımı, sınırlı kaynakları etkin bir şekilde kullanma ve büyük rakiplerle rekabet etme açısından stratejik bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir. Edvardsson, Durst ve Oskarsson (2019), dış kaynak kullanımının KOBİ'lere operasyonel yüklerini azaltma ve uzmanlaşmış tedarikçilerden hizmet olarak verimliliklerini artırma imkânı sunduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, dış kaynak kullanımında doğru tedarikçi seçimi, veri güvenliği ve hizmet kalitesi gibi kritik unsurların dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır (Alneyadi ve Almarri, 2020).

Hizmet sektöründeki uygulama alanları, dış kaynak kullanımının hem avantajlarını hem de sınırlamalarını gözler önüne sermektedir. Otelcilik sektöründe,

temizlik ve yemek hizmetleri gibi operasyonel süreçlerin dış kaynak sağlayıcılarına devredilmesi, işletmelerin maliyetlerini azaltmasına ve müşteri deneyimini geliştirmesine olanak tanır (Jensen ve Pedersen, 2011). Ancak, hizmet kalitesinde yaşanabilecek dalgalanmalar müşteri memnuniyetini olumsuz etkileyebilir. Çağrı merkezlerinde ise dış kaynak kullanımı, maliyet avantajı sağlasa da müşteri ilişkilerinin doğrudan yönetilmesini zorlaştırabilir (Alneyadi ve Almarri, 2020). Benzer şekilde, lojistik sektörü de dış kaynak kullanımının KOBİ'lere operasyonel esneklik ve büyüme fırsatları sunduğu bir alan olarak öne çıkmaktadır (Edvardsson, Oskarsson & Vesteinsdottir, 2011).

Dış kaynak kullanımı, hizmet sektöründe işletmelerin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlayan bir yöntemdir. Jensen ve Pedersen (2011), dış kaynak kullanımının işletmelere operasyonel esneklik kazandırarak değişen piyasa koşullarına uyum sağlamasına yardımcı olabileceğini belirtmektedir. Bununla birlikte, dikkatsizce yapılan dış kaynak kullanımı kararlarının, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilmektedir (Alneyadi & Almarri, 2020). Edvardsson, Durst ve Oskarsson (2019), dış kaynak kullanımının yalnızca kısa vadeli kazançlar yerine uzun vadeli etkiler göz önünde bulundurularak ele alınması gerektiğini önermektedir.

Sonuç olarak, dış kaynak kullanımı, KOBİ'ler için sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve rekabet avantajı sağlama açısından önemli bir stratejik araçtır. Edvardsson, Durst ve Oskarsson (2019), doğru planlama ve tedarikçi seçimiyle dış kaynak kullanımının KOBİ'lere maliyet azaltma, operasyonel esneklik ve sürdürülebilir büyüme fırsatları sunduğunu vurgulamaktadır. Ancak, hizmet kalitesi, veri güvenliği ve tedarikçiye bağımlılık gibi risklerin yönetilmesi, bu stratejinin başarıyla uygulanmasında kritik bir rol oynamaktadır.

4.4.3.3. Tarım Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı

Tarım sektöründe dış kaynak kullanımı, modern tarımsal üretim süreçlerinde maliyetleri etkin bir şekilde azaltma ve verimliliği artırmanın önemli bir yöntemi olarak görülmektedir. Ji, Xing ve diğerleri (2023), tarımsal uzmanlaşmanın endüstri zincirlerini etkinleştirerek kırsal ekonomilere büyüme fırsatları sunduğunu belirtmektedir. Dış kaynak kullanımının tarımsal üretimde yalnızca maliyet avantajı değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma ve operasyonel esneklik sağlama potansiyeli taşıdığı ifade edilmektedir.

Dış kaynak kullanımı, tarımsal tedarik zincirinde lojistik süreçlerin iyileştirilmesi ve pazar erişiminin artırılması açısından çeşitli avantajlar sunmaktadır. De ve Singh (2022), lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımının tedarik sürelerini kısalttığını ve tarımsal ürünlerin pazara daha hızlı ulaşmasını sağladığını ifade etmektedir. Ayrıca, Yadav, Garg ve Luthra (2020), IoT tabanlı lojistik sistemlerin ürünlerin izlenebilirliğini artırarak, tarımsal işletmelerin rekabet gücünü yükselttiğini vurgulamaktadır. Özellikle

küçük ölçekli işletmeler, dış kaynaklı lojistik hizmetler sayesinde büyük ölçekli rakipleriyle rekabet edebilir hale gelmiştir. Ji, Xing ve diğerleri (2023), dış kaynak kullanımının kırsal bölgelerde ekonomik büyüme ve tarımsal verimlilik için önemli bir araç olduğu ifade edilmiştir.

Her ne kadar dış kaynak kullanımı çeşitli avantajlar sağlasa da, tarım sektöründe bazı önemli zorluklar ve riskler bulunmaktadır. De ve Singh (2022), dış kaynaklı lojistik süreçlerde uygun tedarikçi seçimi yapılmadığında, maliyet artışlarının ve operasyonel aksaklıkların yaşanabileceğini belirtmektedir. Özellikle sözleşme yönetimindeki eksiklikler, tedarik zinciri güvenilirliğini olumsuz etkileyebilir. Yadav, Garg ve Luthra (2020), IoT tabanlı lojistik hizmetlerde başlangıç maliyetlerinin yüksek olmasının ve teknolojik adaptasyon zorluklarının küçük ölçekli işletmeler için risk oluşturduğunu ifade etmektedir. Örneğin, Hindistan'da dış kaynaklı lojistik süreçlerin, kalite kontrol eksiklikleri nedeniyle ürün kayıplarına yol açtığı rapor edilmiştir. Benzer şekilde, Afrika'daki küçük ölçekli çiftliklerde dış kaynak kullanımıyla maliyet avantajı sağlanmış, ancak yerel tedarikçilerin güvenilirlik sorunları operasyonel riskler yaratmıştır. Ji, Xing ve diğerleri (2023), kırsal alanlarda dış kaynak sağlayıcıların teknolojik altyapısına erişimin sınırlı olmasının, tarımsal üretimde verimlilik kayıplarına neden olduğunu belirtmektedir.

Sonuç olarak, dış kaynak kullanımı tarım sektöründe yalnızca maliyet azaltmayı sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda kırsal kalkınmayı destekleyen stratejik bir araçtır. Ancak, tedarikçi güvenilirliği, kalite kontrol ve teknolojik adaptasyon gibi unsurların dikkatle ele alınması gerekmektedir. Doğru bir planlama ve risk yönetimi ile dış kaynak kullanımı, tarımsal üretimde sürdürülebilir büyümeye ve verimliliğe katkı sağlayabilir.

4.4.3.4. Madencilik Sektöründe Dış Kaynak Kullanımı

Madencilik sektöründe dış kaynak kullanımı, maliyetlerin azaltılması ve uzmanlaşmış hizmetlere erişim sağlanması açısından önemli bir strateji haline gelmiştir. Stacey, Steffen ve Barrett (1999), profesyonel hizmetlerin dış kaynak kullanımıyla yönetilmesinin, işletmelere operasyonel verimlilik kazandırdığını ve karmaşık madencilik süreçlerini kolaylaştırdığını ifade etmektedir. Ancak, bu stratejinin etkinliği, işletmelerin stratejik kararlarına ve tedarik zinciri yönetim süreçlerine bağlıdır.

Dış kaynak kullanımı, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki madencilik işletmeleri için operasyonel verimliliği artırmanın bir yolu olarak değerlendirilmektedir. Mensah, Obeng ve Anim (2015), bu stratejinin düşük maliyetli iş gücü ve uzmanlaşmış hizmet sağlayıcılarla çalışmayı mümkün kıldığını belirtmektedir. Ayrıca, dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri süreçlerini hızlandırarak işletmelerin üretim ve dağıtım süreçlerinde esneklik sağlamalarına yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte, operasyonel avantajlar, genellikle doğru tedarikçi seçimi ve etkin sözleşme yönetimine bağlıdır.

Her ne kadar dış kaynak kullanımı çeşitli avantajlar sağlasa da özellikle tedarikçi ilişkileri ve risk yönetimi açısından bazı zorluklar içermektedir. Steenkamp ve Lingen

(2014), madencilik sektöründe dış kaynak kullanımının başarısının, tedarikçilerin güvenilirliđi, çevresel duyarlılık ve etik standartlar gibi faktörlere bađlı olduđunu belirtmektedir. Dış kaynak kullanımında başarısız bir sözleşme yönetimi, operasyonel aksaklıklar ve maliyet artışlarıyla sonuçlanabilir. Özellikle çevresel faktörler, madencilik sektöründe dış kaynak sağlayıcıların yerel düzenlemelere uyum sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Sektörel incelemeler ışığında, dış kaynak kullanımının tedarik zincirindeki stratejik rolü ve KOBİ'ler için çeşitli yaklaşımlar gibi konuların ele alınması, bu stratejinin farklı boyutlarını anlamada faydalı olabilir.

4.5. Dış Kaynak Kullanımının Tedarik Zincirindeki Rolü ve KOBİ'ler için Çeşitli Yaklaşımlar

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonlarını optimize etmelerine ve maliyetlerini düşürmelerine olanak tanıyan stratejik bir araç olarak değerlendirilmektedir (Clegg vd., 2019). İşletmeler, temel yetkinliklerine odaklanarak operasyonel süreçlerde uzmanlaşmış dış firmalarla iş birliđi yaparak esneklik kazanabilmektedir (Awe vd., 2018). Ancak dış kaynak kullanımının yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmadığı, aynı zamanda organizasyonel yapıyı da dönüştürdüđü belirtilmektedir (Charles & Ochieng, 2023). Uzun vadede dış kaynak kullanımının organizasyonel kontrol kaybı, bađımlılık ve gizli maliyetler gibi dezavantajları olabileceđi vurgulanmaktadır (Joy, 2018). Bu nedenle, dış kaynak kullanımına yönelen işletmelerin operasyonel süreçlerde stratejik bađımsızlıđı kaybetmemek için bütünleşik bir tedarik zinciri yönetimi yaklaşımı benimsemeleri gerekmektedir.

Etkili tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri tasarımının başarısını veya başarısızlıđını belirlemede hayati bir rol oynamaktadır. Tedarik kaynaklarının seçiminde potansiyel kayıpları ve hataları en aza indirmek için dikkatli bir planlama ve denetim gerektirir. Küresel rekabetin yoğunlaşmasıyla birlikte, işletmeler rekabet avantajı elde etmek için giderek daha yenilikçi yaklaşımlar benimsemektedir. Bu stratejiler arasında, şirketlerin temel faaliyetlerine odaklanmalarını sağlayan dış kaynak kullanımı önemli bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Bu yöntem, emek yoğun sektörlerden yüksek teknoloji şirketlerine ve her ölçekteki dağıtım firmalarına kadar çeşitli endüstrilerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır (Suharmono vd., 2022).

Tedarik Zincirlerinde Dış Kaynak Kullanımı, firma teorisine etkileri çerçevesi, dış kaynak kullanımının yalnızca operasyonel bir tercih olmadıđını, aynı zamanda şirket sınırlarını yeniden tanımlayarak tedarik zinciri süreçlerinin stratejik bir boyut kazandıđını ortaya koymaktadır. Üretim ve Operasyon Yönetimi (ÜOY) arařtırmaları, dış kaynak kullanımının tedarik zincirindeki karar süreçlerini ve ilişkili performans çıktıları üzerindeki etkilerini analiz etmektedir. Üretim ve Operasyon Yönetimi arařtırmalarında yer alan modeller, özellikle Orijinal Ekipman Üreticisi ve Hizmet Sağlayıcı arasındaki görev dağılımını kapsamlı bir şekilde inceleyerek, bu görevlerin tedarik zinciri üzerindeki performans etkilerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Gelişmekte olan pazarlarda faaliyet gösteren yeni girişimler için organizasyon stratejisi ve yapı arasındaki uyum, değişken çevresel faktörlere bağlı olarak şekillenmektedir. Tedarik zinciri yönetiminde, organizasyonel strateji ile yapı arasındaki uyum, işletmelerin operasyonel verimliliğini ve rekabet avantajını belirleyen kritik bir faktördür (Defee & Stank, 2005). Bununla birlikte Du & Kim (2021) farklı iş ortamlarında strateji konfigürasyonlarının değişkenlik gösterdiğini ve tek bir stratejik modelin her bağlama uygun olmadığını vurgulamaktadır. Bu kapsamlı çerçeve, dış kaynak kullanımının karar süreçleri ve performans üzerindeki etkilerini anlamak için önemli bir rehber sunmaktadır ve Şekil 4.7.'de sunulmuştur.

Şekil 4.7. TZ'de DKK ile ilgili ÜOY Literatürüne Ait Bir Çerçeve (Tsay vd., 2018, 65).

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımında, ÜOY araştırma alanının temel amaçları şunlardır:

1. Operasyonları firmanın stratejisi ve dış çevreyle ilişkilendirmek, böylece

işletmenin piyasa koşullarına ve rekabet stratejilerine uyum sağlamasını desteklemek.

2. İç organizasyon süreçlerini sürekli iyileştirmek, bu sayede maliyet etkinliğini artırmak ve kaynakların verimli kullanımını sağlamak.
3. Tedarikçiler veya satıcılar tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri etkili bir şekilde yönetmek, bu süreçte kalite, maliyet ve teslimat sürelerini optimize etmek.

Benzer şekilde, dış kaynak kullanımı kararları da şu unsurları içerir:

1. Firmanın stratejisi ve dış çevre özellikleri ile uyumlu olması.
2. İç organizasyonun ölçeğini, kapsamını ve coğrafi yayılımını belirlemesi.
3. Tedarikçiler veya satıcılar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin seçim ve yönetim süreçlerini şekillendirmesi.

ÜOY araştırmaları, dış kaynak kullanımının işletme stratejisi ile uyumunun sağlanması, iç yetkinliklerin geliştirilmesi, organizasyonel koordinasyonun artırılması ve teşvik uyumunun sağlanması gibi konulara odaklanmıştır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımına yönelik kararların işletme stratejisiyle uyumu ve tedarik zinciri süreçlerinin görünürlüğünü arttırmadaki rolü, ÜOY araştırmalarında kritik bir konu olarak ele alınmaktadır. Ramasesh ve Browning (2014), dış kaynak kullanımının bilgi parçalanması ve aşırı uzmanlaşma nedeniyle projelerde bilinmeyen riskleri artırabileceğini belirtirken, Parmigiani ve diğerleri (2011) tedarik zincirinde kontrol kaybının sosyal, çevresel ve ekonomik performansı olumsuz etkileyebileceğini vurgulamıştır. Hendricks ve diğerleri (2009), dış kaynak kullanımının tedarik zinciri kesintilerinden kurtulma süresini uzattığını ifade ederken, Steven ve diğerleri (2014), kalite sorunları ve ürün geri çağırılmalarıyla ilişkilendirmiştir. Bunun aksine, Bardhan ve diğerleri (2007), destekleyici süreçlerin dış kaynak kullanımıyla brüt kar marjlarının arttığını göstermiştir. Bu bulgular, dış kaynak kullanımının performans üzerindeki etkileri, bağlama, süreç türüne ve yönetim kapasitesine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini ortaya koymaktadır (Tsay, Gray, Noh, & Mahoney, 2018).

İşletmeler, operasyonel verimliliklerini artırmak, maliyetleri optimize etmek ve çekirdek yetkinliklerine odaklanmak için dış kaynak kullanımına yönelmektedir (Charles & Ochieng, 2023). Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için dış kaynak kullanımı, sınırlı finansal ve operasyonel kaynakları en verimli şekilde kullanabilmenin bir yolu olarak değerlendirilmektedir (Mathu vd., 2024). Ancak tedarik zincirinde yaşanan kesintiler, dış kaynak kullanımının avantajlarını ve risklerini şekillendiren önemli bir faktör olarak öne çıkmaktadır (Joy, 2018).

Tedarik zinciri kesintileri, işletmelerin üretim, lojistik ve dağıtım süreçlerinde aksamalara yol açarak sürdürülebilirliği tehdit etmektedir (Joy, 2018). Özellikle küresel krizler veya ekonomik dalgalanmalar sırasında, dış kaynak kullanımının avantajları ve riskleri daha belirgin hale gelmektedir. Kriz dönemlerinde dış kaynak kullanımı,

işletmelere tedarik zincirlerini daha esnek hale getirme ve değişen koşullara hızla uyum sağlama imkânı sunmaktadır (Mathu vd., 2024). Ancak, tedarikçiye aşırı bağımlılık, beklenmedik maliyet artışları ve kalite sorunlarına neden olabileceği için bu sürecin dikkatli yönetilmesi gerekmektedir (Charles & Ochieng, 2023).

Slovakya'daki bir KOBİ örneğinde, firmaların dış kaynak kullanımını yalnızca maliyet odaklı bir stratejiyle ele aldıkları ve operasyonel süreçlerin yönetiminde yeterli planlama yapmadıkları belirtilmiştir (Giertl vd., 2015). Türkiye'de ise Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerin, özellikle üretim süreçlerinde dış kaynak kullanımını tercih ettikleri, ancak uzun vadeli tedarikçi bağımlılığı nedeniyle operasyonel sürdürülebilirlik açısından risklerle karşılaşabilecekleri belirlenmiştir (Çelik, 2017). İzmir'deki metal sanayi KOBİ'leri ise dış kaynak kullanımını üretim ve lojistik süreçlerinde yaygınlaştırmış, ancak kalite kontrol eksiklikleri nedeniyle zaman zaman verimlilik kayıpları yaşamıştır (Aycı, 2022).

Dış kaynak kullanımının tedarik zinciri yönetimi üzerindeki stratejik avantajları ve olası riskleri ele alınmıştır. İşletmelere operasyonel verimlilik ve maliyet avantajı sağlarken, yanlış yönetildiğinde bağımlılık ve kontrol kaybına yol açabilmektedir. Ancak dış kaynak kullanımına yönelik yaklaşımlar sektöre, işletme ölçeğine ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık göstermektedir (Zengin, 2023). Özellikle KOBİ'ler için belirli bir dış kaynak stratejisi yerine, işletmenin ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdiği sektörün dinamiklerine uygun çoklu yaklaşımlar benimsenmesi gerektiği vurgulanmaktadır.

Bu bölümde, dış kaynak kullanımının tedarik zinciri yönetimindeki stratejik rolü kapsamında kaynak sağlamaya yönelik yaklaşımlar, müşteri odaklı yaklaşımlar, dış kaynak iş süreçleri yönetimi ve stratejik iş birlikleri ele alınacaktır.

4.5.1. Kaynak Sağlamaya Yönelik Yaklaşımlar

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler), tedarik zincirinde performans değerlendirme ve risk yönetimi süreçlerinde sade ve etkili yöntemlere ihtiyaç duyar. Bu süreçler, işletmelerin dış kaynak kullanımının işlerine olan katkısını anlamalarına yardımcı olur (Lambert & Cooper, 2000). DKK, özellikle KOBİ'ler için kaynak sağlama stratejilerinde önemli bir rol oynamaktadır. Araştırmalara göre, işletmeler temel yetkinliklerine odaklanarak operasyonel etkinliklerini artırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla giderek daha fazla dış kaynak kullanımına yönelmektedir. Gilley ve Rasheed (2000), dış kaynak stratejilerini arka ofis, birincil faaliyetler, muhasebe ve destek hizmetleri olarak sınıflandırmıştır. Bu yaklaşımlar, KOBİ'lerin yalnızca temizlik ve güvenlik gibi yardımcı hizmetler için değil, aynı zamanda pazarlama ve bilgi teknolojileri gibi temel operasyonlar için de dış kaynaklardan yararlanmalarını sağlamaktadır. Harward (2010) ise bu stratejileri, kapsamlı ve seçici iş süreçleri dış kaynak kullanımı (BPO) ve lisanslama ile sözleşmeli hizmetler gibi görev odaklı modeller olarak gruplandırmıştır. Bu çeşitlilik, işletmelerin uzmanlık alanları dışında

kalan görevleri daha verimli bir şekilde yürütmelerine olanak tanır ve uzun vadede rekabet avantajı sağlar (Dominguez, 2006; Agburu vd., 2017).

Özellikle sınırlı kaynaklara sahip olan KOBİ'ler, risk yönetiminde dayanıklı tedarik zincirleri oluşturma çabası içerisinde. Christopher (2022), Avrupa'daki bir KOBİ grubunun tedarikçi sözleşmelerine risk paylaşımı ekleyerek belirsizlikleri başarıyla yönettiğini belirtmiştir. Performans ve risk yönetimi süreçlerinin KOBİ'lere özgü çözümlerle ele alınması, bu işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini artırabilir. Esneklik, belirsizliklere hızlı yanıt verebilme yeteneği olarak KOBİ'ler için stratejik bir öneme sahiptir. Güzel ve Korkmaz (2023), Türkiye'deki birçok KOBİ'nin pandemi sürecinde alternatif tedarikçi ağlarını kullanarak operasyonel sürekliliğini sağladığını belirtmiştir. Bununla birlikte, Heizer, Render ve Munson (2020), tedarikçi değiştirme maliyetlerinin KOBİ'ler için önemli bir kısıt oluşturabileceğine dikkat çekmektedir. Kamu teşvikleri ve destek mekanizmalarının, bu işletmelerin esneklik stratejilerini sürdürülebilir kılmasında kritik rol oynayabileceği değerlendirilmektedir.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) tedarik zinciri yönetimi (TZY) uygulamaları, çeşitli zorluklar ve fırsatlarla karşılaşmaktadır. KOBİ'ler genellikle müşteri talebindeki belirsizlik, yetersiz TZY bilgisi ve araçların katılımı gibi sorunlarla mücadele eder (Kumar ve ark., 2014). Dış kaynak kullanımının stratejik avantajları, KOBİ'lerin maliyet tasarrufu ve uzmanlık erişimi gibi faydalardan yararlanmasını sağlar. Chopra ve Meindl (2013), Hindistan'da bir KOBİ'nin dış kaynak kullanımı sayesinde üretim maliyetlerini %20 oranında azalttığını ve müşteri memnuniyetini artırdığını rapor etmiştir. Bununla birlikte, yasal düzenlemelere uyum sağlama gerekliliği, bu avantajların etkisini sınırlayan bir faktör olabilir. Van Weele (2018), bu durumun özellikle küçük ölçekli işletmelerde yüksek uyum maliyetlerine yol açabileceğini ifade etmiştir. KOBİ'ler, uygun danışmanlık hizmetleri ve dijital araçlarla yasal uyum süreçlerini kolaylaştırabilir. Diğer yandan, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında risk yönetimi önemli bir konu olarak ele alınmaktadır. Sigorta çözümleri, bu risklerin azaltılmasında yaratıcı bir araç olarak değerlendirilse de bu çözümlerin farkındalığı ve erişimi sınırlı olabilmektedir.

Tedarik zincirindeki kaynak sağlamaya yönelik süreçler, özellikle KOBİ'ler açısından büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Thakkar, Kanda ve Deshmukh (2008) tarafından yapılan bir literatür incelemesi, KOBİ'lerin tedarik zinciri entegrasyonu, strateji ve planlama süreçlerinde karşılaştığı temel zorlukları ve fırsatları ortaya koymuştur. KOBİ'lerin bütçelerinin önemli bir kısmının tedarik ve lojistik süreç maliyetlerinden oluştuğunu belirtmiştir. Araştırmaya göre, KOBİ'lerin esneklik, hızlı karar alma ve yenilik kapasitesi gibi avantajlarına rağmen, finansal kısıtlar ve teknik altyapı eksiklikleri nedeniyle büyük işletmelere bağımlılığı sürmektedir. Bununla birlikte, etkin bir tedarik zinciri yönetimi, KOBİ'lerin maliyetleri azaltma ve müşteri memnuniyetini artırma potansiyeline sahiptir. Özellikle tedarik maliyetleri, toplam

bütçenin yaklaşık %30'unu, lojistik maliyetler ise toplam tedarik harcamalarının %40'ını oluşturmaktadır. Bu oranlar, KOBİ'lerin etkin maliyet yönetimi ve süreç optimizasyonu uygulamalarına duyduğu ihtiyacı ortaya koymaktadır. KOBİ'lerin tedarikçileriyle kuracağı karşılıklı güvene dayalı ilişkiler, sadece maliyetleri düşürmekle kalmayıp aynı zamanda tedarik süreçlerinin sürdürülebilirliği kapsamında kalite, teslimat süreleri (hız) ve güvenilirlik gibi unsurları da dikkate alarak satın alma süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, tedarikçilerin geçmiş performanslarının düzenli olarak incelenmesi ve bu incelemelere dayalı olarak tedarikçi seçim kriterlerinin belirlenmesi, işletme süreçlerinde kalite ve maliyet dengesini sağlama açısından önemli bir adımdır. Özellikle küçük ölçekli işletmeler için, tedarik zincirindeki güvenilirlik ve süreçlerin esnekliği, uzun vadeli başarının anahtar faktörleri arasında yer almaktadır (Thakkar ve ark., 2008).

Sonuç olarak, KOBİ'lerin kaynak sağlama süreçlerinde performans, esneklik, stratejik avantajlar gibi unsurların uyum içinde ele alınması, tedarik zincirinin kaynak sağlamaya yönelik süreçlerinde daha verimli uygulamalara olanak tanıyabilir. Bu unsurların bütüncül bir değerlendirmesi, KOBİ'ler için daha uygun tedarikçi seçimleri ve dış kaynak yönetimi stratejileri geliştirme potansiyeli sunmaktadır. Tedarik zinciri yönetiminde bu tür yaklaşımlar, KOBİ'lerin sınırlı kaynaklarına rağmen uzun vadeli performansı ve rekabet avantajlarını destekleyebilir.

4.5.2. Müşteri Odaklı Yaklaşımlar

KOBİ'ler için müşteri beklentilerine uyum sağlamak, yalnızca operasyonel başarı için değil, aynı zamanda rekabet avantajı elde etmek için stratejik bir öneme sahiptir. Özellikle sınırlı kaynaklara sahip KOBİ'ler, süreçlerini müşteri taleplerine göre esnek bir şekilde yeniden düzenlemelidir (Lee, 2004). Bu strateji, işletmelere hem maliyet avantajı hem de müşteri sadakati kazandırabilir (Heizer, Render & Munson, 2020). Bunun aksine, KOBİ'lerin büyük işletmelere kıyasla kaynak yetersizlikleri, uyum süreçlerinde daha fazla zorlukla karşılaşmalarına neden olabilir. Süreç iyileştirmenin etkin bir şekilde uygulanması, KOBİ'lerin uzun vadeli performans hedeflerine ulaşmalarını destekler. Bu noktada, müşteri memnuniyetinin ölçülmesi bir sonraki önemli adımdır.

KOBİ'lerin müşteri memnuniyetini düzenli olarak değerlendirmesi, stratejik performanslarını artırmada önemli bir araçtır. Dış kaynak kullanımı, yenilikçi çözümler sunarak müşteri memnuniyetini artırma potansiyeline sahiptir (Vachon & Klassen, 2008). Aynı zamanda, müşterilerden gelen geri bildirimlerin süreçlere entegre edilmesi, işletmelerin iyileştirme ve yenilik geliştirme kapasitelerini güçlendirir (Pralhad & Ramaswamy, 2004). Bu faydalarla birlikte, müşteri memnuniyetini artırmak adına yapılan yatırımlar ve süreç izleme mekanizmaları, önemli maliyetler ve dikkatli planlama gerektirebilir. Dolayısıyla, bu süreçlerde karar vericiler, sınırlı kaynaklar nedeniyle önceliklerini kendi iş ihtiyaçlarına göre belirleyebilir.

Müşteriye özel çözümler, KOBİ'ler için rekabetçi kalmanın ve müşteri odaklılığın temel unsurlarından biridir. Dış kaynak sağlayıcılarının bu bağlamda titizlikle seçilmesi, müşteriye özel ürün ve hizmetlerin daha etkin sunulmasını sağlar (Chopra ve Meindl, 2016). Bu süreç, aynı zamanda tedarikçi iş birliklerini stratejik bir yaklaşımla uzun vadeli hale getirmeyi de içerir (Lambert & Cooper, 2000). Ancak, yenilikçi dış kaynak çözümlerinin maliyetleri, KOBİ'lerin bu hizmetlerden yeterince faydalanmasını zorlaştırabilir. Özetle, müşteriye özel çözümler geliştirme yeteneği, KOBİ'lerin pazardaki konumlarını güçlendiren önemli bir araçtır. Bu strateji, müşteri güvenini artırma çabalarıyla tamamlanmalıdır.

Müşteri güveni, KOBİ'lerin stratejik performans hedeflerini destekleyen bir diğer önemli unsurdur. Morgan ve Hunt (1994), işletmelerin uzun vadeli başarılarında güven ilişkilerinin kritik bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Bu güven, yalnızca müşterilerle değil, aynı zamanda dış kaynak sağlayıcılarla yapılan iş birliklerini de kapsar. Bununla birlikte, tedarik zinciri süreçlerindeki belirsizlikler, müşteri güvenini yönetmeyi zorlaştırabilir. Güven ilişkilerini güçlendiren stratejiler, KOBİ'lerin pazarda sürdürülebilirliklerini artırmalarına yardımcı olabilir. Güven, müşteri odaklı stratejilerin merkezinde yer almalı ve işletmelerin diğer süreçleriyle bütünleştirilmelidir.

Müşteri odaklılık, KOBİ'ler için sadece bir operasyonel gereklilik değil, aynı zamanda stratejik bir avantajdır. Bu bağlamda, müşteri beklentilerine uyum, memnuniyetin değerlendirilmesi, müşteriye özel çözümler ve güven ilişkilerinin güçlendirilmesi, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlar. KOBİ'lerin performanslarını artırabilmesi için bazı önemli öneriler sunulmaktadır. Öncelikle, KOBİ'ler yenilikçi dış kaynak çözümlerine yatırım yaparak müşteriye özel talepleri karşılamalıdır. Ayrıca, müşterilerden gelen geri bildirimlerin etkin bir şekilde değerlendirilmesi, süreç iyileştirme fırsatlarının yaratılmasında önemli bir rol oynayabilir. Son olarak, tedarikçi ve müşteri güvenini artıran iş birliği stratejilerinin geliştirilmesi, işletmelerin daha güçlü ilişkiler kurarak sürdürülebilir başarı elde etmelerine katkı sağlayabilir. Bu yaklaşımlar, KOBİ'lerin hem operasyonel başarılarını hem de uzun vadeli stratejik performanslarını dengeleyerek güçlendirecektir.

4.5.3. Dış Kaynak İş Süreçleri Yönetimi

Dış kaynak süreç yönetimi, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını destekleyen ve tedarik zinciri boyunca operasyonel etkinlik sağlayan bir yöntemdir. Bu süreç, işletmelerin kaynak sağlama, süreç kontrolü ve risk yönetimi gibi alanlarda daha etkili çözümler geliştirmesine katkıda bulunur (Kapıcı ve Yücel, 2021). Hong ve Jeong (2006), KOBİ'lerin tedarik zinciri içindeki konumlarına ve stratejik odaklarına bağlı olarak farklı verimlilik, iş birliği ve yenilikçi çözümler sergilediklerini ifade etmiştir.

Ancak, dış kaynak kullanım süreçlerinin yönetimi, literatürde farklı sınıflandırmalarla ele alınmaktadır. McIvor (2008), dış kaynak kullanımını stratejik değerlendirme, uygulama ve sonrası yönetim aşamalarında ele alırken, Anza (2017),

KOBİ'ler için dış kaynak kullanımında süreç yönetiminin etkili bir şekilde ele alınması gerektiğini belirtilmektedir. Özellikle, planlama aşamasında maliyet-fayda analizlerinin yapılması, hizmet sağlayıcılarla düzenli iletişim kurulması ve dış kaynak kullanımının etkilerinin periyodik olarak değerlendirilmesi sürecin başarısı için önemli görülmektedir. Bu yaklaşımların, dış kaynak kullanımının organizasyonel performans üzerindeki katkısını artırmayı hedeflediği ifade edilmiştir. Deloitte (2016) ise dış kaynak süreçlerini öncesi, esnası ve sonrası olarak sınıflandırarak, her aşamanın kendine özgü kritik başarı faktörlerini ortaya koyar. Bu bağlamda, dış kaynak süreç yönetimi, işletmelerin hem operasyonel hem de stratejik hedeflerini birbirine bağlayan bir köprü rolü görebilir.

Dış kaynak süreçlerinin etkili yönetimi, tedarikçi seçimi ve ilişki yönetimi gibi unsurları içerir ve stratejinin başarısı için kritik rol oynar. Tedarikçi seçim süreci, işletmenin genel stratejisiyle uyumlu olmalı, aynı zamanda dış kaynak kullanımının riskleri doğru bir şekilde değerlendirilmeli ve yönetilmelidir (Bui & Nguyen, 2023). Gervais ve Barrar (2005), tedarikçi seçimi sürecinin işletme stratejisiyle uyumlu olması gerektiğini vurgulamaktadır. Ayrıca, dış kaynak kullanımının getireceği risklerin belirlenmesi ve yönetilmesi de bu aşamanın önemli bir parçasıdır (Deloitte, 2016). Dış kaynak süreçlerinin planlama ve uygulama aşamaları, işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde karşılaştığı riskleri azaltmada kritik bir role sahiptir. Çabuk, Orel ve Nakıboğlu (2010), lojistik süreçlerde dış kaynak kullanımının işletmelerin maliyetlerini azaltarak operasyonel etkinlik sağladığını vurgulamaktadır. Hong ve Jeong (2006) ise süreç kontrol mekanizmalarının, KOBİ'lerin dış kaynak uygulamalarını stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmelerinde belirleyici bir faktör olduğunu belirtmiştir. Örneğin, bir KOBİ'nin tedarikçi seçim süreçlerini gözden geçirmesi, riskleri azaltmakla kalmaz, aynı zamanda yenilikçi iş modellerine geçişini kolaylaştırır (Kapıcı ve Yücel, 2021).

Dış kaynak kullanımının planlama ve uygulama aşamaları hem operasyonel hem de stratejik ihtiyaçların karşılanması için gereklidir. Planlama aşamasında maliyet-fayda analizi yapılmalı ve uygulama aşamasında etkili iletişim ile hizmetlerin entegrasyonu sağlanmalıdır (Bui & Nguyen, 2023). Springer (2023), bilgi transferinin düzgün bir şekilde yönetilmesinin başarılı bir dış kaynak kullanımının anahtarı olduğunu belirtmektedir. Deloitte (2016) ise tedarikçi ile sağlıklı bir iş birliğinin sağlanmasının, uygulama aşamasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları minimize ettiğini savunmaktadır. Bu süreçte KOBİ'ler, dış kaynak sağlayıcılarıyla koordinasyonu sağlamak ve süreçlerin doğru şekilde yönetilmesini temin etmek için özel çabalar sarf etmektedirler.

DKK süreçlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra, performans izleme ve sürekli iyileştirme aşamaları önem kazanır. Anza (2017), dış kaynak kullanımının ardından, düzenli performans izleme ve sürecin iyileştirilmesi gerektiğini savunur. KOBİ'ler, dış kaynak sağlayıcılarının sağladığı hizmetlerin iş hedeflerine ne

derece katkı sağladığını izleyerek, uzun vadeli iş birliklerini geliştirmeye çalışmaktadır. Bu süreçte, geri bildirimlerin toplanması ve kullanılabilir verilere dayalı iyileştirmeler yapılması büyük bir öneme sahiptir (Kremic, Tukul & Rom, 2006).

Literatürdeki çeşitli yaklaşımlar ve sınıflandırmalar, farklı stratejiler geliştirmek için bir temel oluşturmakta, bu da KOBİ'lerin dış kaynak süreçlerini iyileştirmelerine yardımcı olmaktadır. Ancak, dış kaynak kullanımına dair literatürde bazı boşluklar bulunmaktadır ve bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Dış kaynak süreç yönetimi, KOBİ'lerin sınırlı kaynaklarını etkili bir şekilde kullanmalarına ve tedarik zinciri boyunca rekabet avantajı elde etmelerine olanak sağlayabilir. Bu süreç, işletmelerin riskleri daha iyi yönetmesine, süreç kontrol mekanizmalarını etkinleştirmesine ve stratejik hedefleriyle uyumlu bir büyüme stratejisi oluşturmasına katkıda bulunur (Hong & Jeong, 2006; Çabuk vd., 2010). Kapıcı ve Yücel (2021) ise dış kaynak kullanımının, işletmelerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmalarında uzun vadeli bir strateji olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Bu bağlamda, dış kaynak süreç yönetiminin stratejik ve operasyonel boyutlarının dengeli bir şekilde ele alınması, KOBİ'lerin sürdürülebilir büyüme hedeflerine katkı sağlayabileceği değerlendirilmektedir. Stratejik iş birlikleri, dış kaynak kullanımının etkinliğini artırarak tedarik zincirinde bütüncül bir avantaj elde edilmesini sağlamakta ve bu avantajın, uzun vadeli iş hedefleri ile stratejik performansa katkı sunabileceği değerlendirilmektedir.

4.5.4. Stratejik İş Birlikleri ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı

İşletmeler, dış kaynak kullanımını sayesinde tedarik zinciri iş ortaklarıyla daha güçlü ve etkin bir iş birliği geliştirebilir. Naylor, Naim & Berry (1999, 110), iş birliğinin, tedarik zincirinde daha verimli ve etkili operasyonlar gerçekleştirilmesine olanak tanıdığını belirtmektedir. Bu iş birliği, işletmelerin yenilikçi çözümler geliştirmelerine ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olur (Vonderembse vd., 2006, 225).

İş birliği, tedarik zinciri yönetiminde başarının anahtarlarından biridir. İş birliği, tedarik zincirindeki tüm paydaşların ortak hedeflere ulaşmak için birlikte çalışmasını gerektirir. Bu, tedarikçilerin, üreticilerin, dağıtıcıların ve müşterilerin birbirleriyle uyum içinde çalışmasını içerir (Cohen & Roussel, 2005, s. 40). İş birliği, tedarik zincirinde şeffaflığı artırır, bilgi paylaşımını teşvik eder ve süreçlerin daha etkin bir şekilde yönetilmesine olanak tanır (Li vd., 115).

Dış kaynak kullanımını, tedarik zincirindeki bilgi paylaşımını artırır. İşletmeler, dış kaynak sağlayıcılarıyla bilgi paylaşarak, tedarik zinciri süreçlerini daha iyi yönetebilir ve optimize edebilirler (Gunasekaran & Ngai, 2004, 278). Bilgi paylaşımı, tedarik zincirindeki tüm paydaşların aynı hedefler doğrultusunda çalışmasını sağlar ve süreçlerin şeffaflığını artırır (Byrd & Davidson, 2003, 248). Örneğin, bir perakende şirketi, tedarikçileriyle satış verilerini paylaşarak, stok yönetimini etkili hale getirebilir

ve talep tahminlerini daha doğru bir şekilde yapabilir (Frazelle, 2001, 120).

Son yıllarda yapılan araştırmalar, dış kaynak kullanımının ve iş birliğinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) tedarik zinciri verimliliği ve dayanıklılığı üzerindeki kritik rolünü vurgulamaktadır. Özellikle kaynaklara erişim, operasyonel maliyetlerin azaltılması ve lojistik süreçlerin etkin hale getirilmesi, dış kaynak kullanımının tedarik zinciri süreçlerinde verimliliği artıran en önemli faktörler arasında yer almaktadır (Madhavika & Bandara, 2024). Dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri yönetiminde önemli bir strateji olarak öne çıkmaktadır. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) için esneklik, maliyet avantajı ve uzmanlık erişimi sağlama potansiyeli nedeniyle dış kaynak kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Joy (2018), dış kaynak kullanımının tedarik zinciri süreçlerindeki verimliliği artırarak, KOBİ'lerin ana faaliyetlerine daha fazla odaklanmasına olanak tanıyabileceğini ifade etmektedir.

Stratejik iş birlikleri, tedarik zinciri performansını artırmanın etkili bir yoludur. İşletmeler, dış kaynak sağlayıcılarıyla stratejik ortaklıklar kurarak, tedarik zinciri süreçlerini daha etkin bir şekilde yönetebilir ve rekabet avantajı elde edebilirler (Monczka vd., 1998, 558). Bu iş birlikleri, işletmelerin yenilikçi çözümler geliştirmelerine ve pazardaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt vermelerine olanak tanır (Naylor vd., 1999, 112). Örneğin, bir teknoloji şirketi, yazılım geliştirme süreçlerinde uzman bir dış kaynak sağlayıcısıyla stratejik bir iş birliği yaparak, en son teknolojilere ve yeniliklere daha hızlı erişim sağlayabilir (Vonderembse vd., 2006, 227).

Dış kaynak kullanımı ve iş birliği, bazı zorlukları da beraberinde getirir. İlk olarak, işletmelerin dış kaynak sağlayıcılarıyla kurdukları ilişkilerin yönetimi önemlidir. Dış kaynak sağlayıcılarıyla etkili bir iş birliği ve iletişim sağlanmadığında, tedarik zinciri süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir (Moberg, Cutler, Gross & Speh, 2002, 759). İkinci olarak, dış kaynak kullanımı, işletmelerin iş süreçleri üzerindeki kontrolünü azaltabilir ve kalite yönetimi gibi kritik konularda sorunlar yaratabilir (Li & Lin, 2006, 647). Bu nedenle, işletmelerin dış kaynak kullanımı stratejilerini dikkatlice planlamaları ve yönetmeleri önemlidir (Wisner & Tan, 2000, 1124).

Bu zorlukların üstesinden gelmek için, işletmelerin belirli stratejik önlemler alması gerekmektedir. İlk olarak, doğru tedarikçi seçimi ve değerlendirme süreci kritik öneme sahiptir. Tedarikçilerin yetkinlikleri, güvenilirlikleri ve iş birliği yetenekleri gibi faktörler, tedarikçi seçiminde dikkate alınmalıdır (Bolumole, Frankel & Naslund, 2007, 39). Ayrıca, işletmelerin dış kaynak kullanımı süreçlerini sürekli olarak izlemeleri ve performans değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir (Frazelle, 2001, 121).

Dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri iş birliğini teşvik eder ve tedarik zinciri performansını çeşitli şekillerde artırır. Bu strateji, işletmelere esneklik, maliyet tasarrufu, uzmanlık erişimi ve yenilikçilik gibi avantajlar sunar. Ancak, bu avantajların gerçekleştirilmesi için işletmelerin dış kaynak kullanımını dikkatlice planlamaları, doğru tedarikçi seçimi yapmaları ve süreçleri sürekli olarak izlemeleri gerekmektedir

(Stock, Greis & Kasarda, 1998, 43). Dış kaynak kullanımı ve iş birliği, modern iş dünyasında stratejik bir gereklilik haline gelmiştir ve işletmelerin rekabet avantajı elde etmeleri ve sürdürülebilir başarı sağlamaları için kritik bir rol oynamaktadır (Cohen & Roussel, 2005, 41).

Dış kaynak kullanımının sürdürülebilir ve uzun vadeli bir başarıya ulaşması için geliştirilen 18C modeli, müşteri ve hizmet sağlayıcı arasındaki ilişkiyi bütüncül bir çerçevede ele almaktadır. Model, süreci üç temel düzeyde yapılandırmaktadır: stratejik yönetim, operasyonel uyum ve etkileşim yönetimi. Stratejik düzeyde, üst düzey yöneticilerin sürekli katılımı, organizasyonel sürekliliği sağlamak, inovasyonu teşvik etmek ve yeni teknolojilerin entegrasyonunu desteklemek açısından kritik bir rol oynamaktadır. Operasyonel uyum, her iki tarafın temsilcileri tarafından yönetilmekte ve hizmet sunumunda müşteri odaklılık, tutarlılık ve sürekli iyileştirme sağlanmaktadır. Etkileşim yönetimi ise günlük operasyonları yöneten kişilerin açık iletişim ve sorun çözme becerileriyle desteklenmektedir. 18C modeli, müşteri ve hizmet sağlayıcı arasındaki uzun vadeli başarıyı sağlamak için geliştirilen bir çerçeve olup, Şekil 4.8.'da sunulmuştur.

Şekil 4.8. Uzun Vadeli İş Birliği İçin Başarılı Dış Kaynak Modeli (Ishizaka vd., 2012, 1075).

18C modeli, dış kaynak kullanımının yalnızca bir maliyet azaltma aracı olarak görülmesinin ötesine geçerek, süreci stratejik bir ortaklık anlayışıyla ele almaktadır. Bu yaklaşım, organizasyonların hem iç hem de dış süreçlerinde etkinliği artırarak, uzun vadeli başarıya ulaşmalarına olanak tanımaktadır. Modelin kapsamlı yapısı, güvene dayalı iş birliğini güçlendirirken, ilişki yönetiminde açık iletişim ve uyum mekanizmalarını ön plana çıkarmaktadır. Dış kaynak kullanımında başarıyı etkileyen

önemli faktörlerden biri, hizmet sağlayıcının üst yönetimiyle düzenli ve doğrudan iletişim kurmaktır. İncelenen şirket, hizmet sağlayıcının üst yönetimiyle yılda üç veya dört kez toplantılar düzenleyerek bu bağlantıyı kullanmaktadır. Bu toplantılar, hizmet sağlayıcıya doğrudan geri bildirim verilmesini, sözleşme düzenlemelerinin ve yapılabilecek iyileştirmelerin düzenli olarak tartışılmasını sağlamaktadır. Bu bağlamda, sözleşmenin kapsamı ve hizmet sağlayıcının organizasyonel üst düzeyiyle kurulan bağlantı, kritik başarı faktörleri olarak öne çıkmaktadır. Literatürde, üst yönetimin katılımı genellikle müşteri organizasyonu bağlamında bir başarı faktörü olarak belirtilirken, bu araştırma hizmet sağlayıcının üst yönetiminin tanınırlığı ve desteğinin de eşit derecede önemli olduğunu vurgulamaktadır.

Tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasında önemli bir araç olarak görülmekle birlikte, bu ilişkiler, işlemsel, kolektif ve dönüştürücü ilişki türlerine dayanmaktadır. İşletmelerin dış kaynak sağlayıcılarla olan etkileşim düzeyi, zaman çerçevesi ve odak noktası risk ve ödül yapısı, avantajlar ve dezavantajlar gibi çeşitli boyutlarda farklılık gösterir. Tedarik zinciri yönetimindeki etkilerini anlamak adına kapsamlı bir çerçeve sunan dış kaynak kullanımı ilişki türleri farklı boyutlarıyla Tablo 4.4.'te gösterilmiştir.

Tablo 4.4. Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış kaynak Kullanımı İlişki Türleri (Akbari, 2024, 352).

Özellik	İşlemsel İlişki	Kolektif İlişki	Dönüştürücü İlişki
Etkileşim Düzeyi	Minimal	Orta ile Yüksek	Çok Yüksek
Zaman Çerçevesi	Kısa Vadeli	Orta ile Uzun Vadeli	Uzun Vadeli
Odak Noktası	Maliyet ve Verimlilik	Koordinasyon ve Uyum	İnovasyon ve Stratejik Değişim
Risk ve Ödül	Bağımsız	Paylaşılan	Paylaşılan ve Yüksek
Avantajlar/ Dezavantajlar	Basit, hızlı uygulanabilir; düşük taahhüt/ Sınırlı yenilik; kalite tutarsızlıkları	İş birliğiyle verimlilik artışı; uyum/ Daha fazla yönetim kaynağı gerektirir	Rekabet avantajı sağlar; yenilik odaklı/ Yüksek karmaşıklık ve risk
Örnekler	Tek seferlik lojistik hizmetleri	Entegre 3PL (Üçüncü Taraf Lojistik)	Yapay zeka tabanlı tedarik zinciri optimizasyonu

Bir tedarik zinciri olgunluk modeli, işletmenin rekabet stratejisi ve tedarik zinciri stratejisi ile uyumlu süreç yetkinliklerini teşhis ederek stratejik değer sağlamalıdır. Rekabet stratejisi, maliyet liderliği, farklılaşma veya esneklik önceliklerini belirlerken, tedarik zinciri stratejisi bu hedefleri desteklemelidir. Tedarik zinciri süreç yetkinlikleri ise, her olgunluk seviyesine uygun şekilde geliştirilerek stratejik hedeflere ulaşmayı mümkün kılar. Bir işletme, verimlilik sınırında bulunmuyorsa hem maliyetlerini hem de

esnekliğini iyileştirerek bu sınır çizgisine doğru hareket edebilir. Ancak, işletme zaten verimli sınır çizgisindeyse, esnekliğini yalnızca maliyetlerini artırarak ve verimliliğini azaltarak geliştirebilir. Bu bağlamda, tedarik zinciri olgunluk modeli, her olgunluk seviyesinde süreç yetkinliklerini yeterli, uygun ve stratejik olarak hizalanmış şekilde teşhis ederek işletmelerin hem maliyetlerini hem de esnekliklerini ayarlamalarını ve nihayetinde iş birliği odaklı bir entegrasyona yardımcı olur.

1. Seviye Temel: Şirketler maliyet ve farklılaşma konusunda sınırlı rekabete sahiptir, tedarik zinciri stratejileri verimlilik ve esneklikten yoksundur, sabit ve işlevsel ürünlerle çalışılır, satın alma ve teslimat gibi temel TZY süreçlerini yapılandırmaya odaklanılır, tedarikçiler ve müşterilerle iş birliği minimum düzeydedir, temel süreç ve sistemler gelecekteki büyümeyi destekleyecek şekilde tasarlanır.

2. Seviye Yapılandırma: Şirketler iç süreçlerini daha yapılandırılmış bir yaklaşımla ele alır, maliyet ve farklılaşma rekabeti zayıf olsa da tedarik zinciri stratejileri daha verimli hale gelir, tedarik, üretim ve dağıtım gibi lojistik süreçler entegre edilir, talep tahmini planlama ve lojistik kararlarını iyileştirmek için önemli bir araç haline gelir, üretim planlama ve dağıtım yönetimi gibi gelişmiş süreçler istikrara kavuşturulur.

3. Seviye Vizyon: Şirketler daha güçlü maliyet verimliliği elde eder, farklılaşma hala zayıftır, sabit talebe sahip işlevsel ürünlere odaklanılır, lojistik süreçler daha geniş tedarik zinciri stratejilerine entegre edilir, yönetim ve süreç odaklı yönetim devreye girer, satın alma ve stratejik ekip yönetimi operasyonel verimliliği artırmak için öncelik taşır, yönetim uygulamaları stabilize edilir.

4. Seviye Entegrasyon: Şirketler maliyet verimliliğini koruyarak pazar farklılaşmasına yönelir, dinamik ve talebi değişken ürünlerle çalışılır, tedarik zinciri stratejisi işlevsel ve yenilikçi ürünleri birleştiren esnek bir modele dönüşür, tedarikçiler ve müşterilerle bilgi paylaşımı ve süreç hizalaması öncelik kazanır, müşteri entegrasyonu ve stratejik davranışlar stabilize edilir.

5. Seviye Dinamik: Şirketler yüksek oranda özelleştirilmiş ürünler sunarak pazar farklılaşmasına odaklanır, esneklik ve uyum sağlama yeteneği kritik öneme sahiptir ancak maliyetleri artırır, tedarik zinciri stratejileri tamamen duyarlı hale gelir, tedarik zinciri ortaklarıyla sorunsuz entegrasyon ve iş birliği sağlanır, ortaklık stratejileri ve KPI odaklı yönetim gibi gelişmiş TZY yetenekleri ön plana çıkar, duyarlı ve iş birliğine dayalı uygulamalar stabilize edilir (Santos, Mota ve Alencar, 2021, 746) .

5. STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ VE SİSTEMİ

Performans yönetimi, insan kaynakları, örgütsel davranış ve yönetim bilimi gibi birçok disiplini birleştiren bir alan olarak kabul edilir. Armstrong ve Baron'a (2005) göre, performans yönetimi, terimi ilk kez 1970'lerde Beer ve Ruh tarafından kullanılmıştır. Performansın, işteki pratik zorluklar ve deneyimler aracılığıyla, üstlerden alınan rehberlik ve geri bildirimle en iyi şekilde geliştirildiği ortaya koyulmuştur. Bu bakış açısı, performans yönetiminin yalnızca ölçümle ilgili olmadığını, aynı zamanda sürekli gelişimi teşvik etmeyi ve organizasyonel hedeflerle uyum sağlamayı da içerdiğini vurgulamaktadır (Armstrong ve Baron 2005,7).

Armstrong'a (2009) göre, 1970'lerde, yönetim hedefleri doğrultusunda bir performans değerlendirme yaklaşımı geliştirilmiştir. Bu yaklaşım, hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere karşı elde edilen sonuçların değerlendirilmesi nedeniyle bazen "sonuç odaklı değerlendirme" olarak adlandırılmıştır. Değerlendirmeler genellikle genel performans ve bireysel hedeflerle ilişkili olarak yapılmıştır. Özellik değerlendirmeleri de kullanılmış, ancak son dönemlerde bazı sistemlerde bunların yerini yetkinlik değerlendirmeleri almıştır. Bu tür performans değerlendirmeleri, 1980'lerin sonunda performansa dayalı ücret uygulamalarının yaygınlaşmasıyla yeniden önem kazanmıştır. 1988'de Danışma, Uzlaşma ve Tahkim Hizmeti (ACAS) tarafından tanımlandığı şekliyle:

“Değerlendirmeler, düzenli olarak bir çalışanın performansına, potansiyeline ve gelişim ihtiyaçlarına ilişkin bir değerlendirme kaydının tutulması şeklinde yapılmaktadır. Değerlendirme, işin kapsamına genel bir bakış sunmak, raporlama dönemi içinde nelerin başarıldığının görülmesi ve bir sonraki dönem için hedeflerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir (Armstrong 2009,19).”

Performans yönetimi, bireysel ve takım hedeflerini organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirerek performansı artırma sürecidir; hedeflere ulaşmak için performansı planlama, ilerlemeyi gözden geçirme ve değerlendirme; insanların bilgi, beceri ve yeteneklerini geliştirme sürecini kapsar (Armstrong 2022,7).

Örgütsel davranış bağlamında, performans yönetim sistemleri, büyük ölçüde insan motivasyonunu ve ekiplerin karmaşık dinamiklerini anlamaya dayanır. Robbins ve Judge'a (2019) göre, çalışanların davranışları ve performansı, içsel ve dışsal motivasyonla yakından ilişkilidir. Herzberg'in Çift Faktör Teorisi ile Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi gibi motivasyon teorilerinin performans yönetimine entegrasyonu, çalışanların başarılı olabileceği ortamlar yaratmak ve dolayısıyla organizasyonel başarıyı sağlamak için önemli olduğu söylenebilir. Bu durum, kişiye özel geri bildirim, tanıma programları ve destekleyici bir örgüt kültürünün gerekliliğini vurgulamaktadır.

Günümüz organizasyonlarının, düzeltici ve iyileştirici eylemler için güvenilir ve güncel bilgi sağlayan sistemlere ihtiyacı vardır. Stratejik Performans Yönetimi (SPY), bu ihtiyacı karşılayan bir sistemdir. Organizasyonlar SPY'yi, kontrolü artırmak ve

stratejik odaklanmayı sağlamak için uygular. SPY süreci; strateji geliştirme, bütçeleme, performans ölçümü ve gözden geçirme gibi alt süreçleri içerir. Bu süreçler, performans odaklı bir kültür yaratır ve küresel düzeyde sürdürülebilir başarı sağlar. Etkili bir SPY, sonuç odaklılık, stratejik netlik ve çalışan ile organizasyon kalitesinde artış sağlar. SPY'nin temel amaçları arasında sürdürülebilir performans iyileştirmeleri sağlamak, performans odaklı bir kültür geliştirmek, çalışan motivasyonu ve bağlılığını artırmak yer alır. Ayrıca, yetenek geliştirmeyi desteklemek, takım uyumunu güçlendirmek, işle ilgili açık bir iletişim ortamı yaratmak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek de bu amaçlar arasındadır (De Waal 2019,7).

Son yıllarda, stratejik performans yönetimi disiplininin gelişimi, dijital dönüşüm ve büyük veri analitiğinin yaygınlaşmasıyla birlikte hız kazanmıştır. Marr (2018), performans yönetim sistemlerinin artık gerçek zamanlı veri ve analitiklerle desteklenmesi gerektiğini savunmakta ve bu durumun, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmalarını daha etkili bir şekilde sağlayacağını belirtmektedir. Dijitalleşmenin artması, organizasyonların performans verilerini anlık olarak izleyebilmesini ve stratejilerini bu verilere dayalı olarak hızla uyarlayabilmesini mümkün kılmaktadır. Bu gelişmeler, stratejik performans yönetiminin evrimine katkıda bulunarak, organizasyonların sürekli değişen iş ortamlarına daha hızlı adapte olmalarına ve sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağlamalarına olanak tanımaktadır.

Ayrıca, stratejik performans yönetimi, performans verilerini stratejik karar almaya dahil eden sürekli bir geri bildirim döngüsünü gerektirir. Aguinis (2023), etkili performans yönetiminin, organizasyonların yıllık değerlendirmelerden sürekli performans izleme ve geri bildirim geçmelerini gerektirdiğini vurgular. Gerçek zamanlı verilerin ve performans panolarının kullanımı, stratejilerde zamanında düzenlemeler yapılmasını destekler ve bu da organizasyonel çeviklik ve duyarlılığı artırır. Dönemsel geri bildirimden sürekli geri bildirim geçiş, yönetim uygulamalarına teknolojinin entegrasyonunu daha geniş bir eğilimle uyumlu hale getirir; bu, dijital dönüşüm ve büyük veri analitiğinin yükselişiyle daha da öne çıkan bir hareket olmuştur.

Performans ölçüm ve yönetimi (PÖY), hızla değişen iş ortamlarında organizasyonların hayatta kalabilmesi için kritik bir araç olarak görülmektedir; ancak, mevcut PÖY çerçevelerinin genellikle taktiksel düzeyde kaldığı ve stratejik düşünce eksikliği nedeniyle dinamik iş ortamını yeterince ele almadığı belirtilmektedir. Kaynak bazlı görüş (KBG), stratejik uyum, paydaş teorisi ve dinamik yetenekler gibi stratejik yönetim teorileri ile PÖY çerçeveleri arasındaki bağlantılar incelendiğinde; bu çerçevelerin büyük ölçüde KBG ve paydaş teorisine dayandığını, ancak dinamik yetenekler ve durumsallık teorileri gibi yaklaşımları yeterince içermediğini ortaya koymuştur. Bu eksiklik, PÖY çerçevelerinin statik yapısını eleştiren bir sonuç doğururken, çalışmada, sistem dinamikleri ve simülasyon teknikleri gibi yöntemlerin entegrasyonu ile PÖY'nin yalnızca sonuçları ölçmek yerine stratejik hedef ve vizyonla

uyum sağlamanın gerekliliği vurgulanmıştır. Böyle bir yaklaşımın, organizasyonlara dinamik iş ortamında daha etkili performans yönetim sistemleri tasarlama imkânı sunacağı ifade edilmektedir (Yadav, Sushil ve Sagar, 2014).

5.1. Stratejik Performans Yönetimi

Performans yönetimi uygulamalarının ne yazık ki, %56'sının başarısız olduğu ve bu projelerin organizasyondaki tüm kişiler tarafından düzenli olarak kullanılan bir performans yönetim sistemi ile sonuçlanmadığı belirlenmiştir. Nispeten düşük olduğu söylenebilecek olan uygulama başarısının önemli bir nedeni, birçok yazara göre performans yönetiminin davranışsal faktörlerinin çok sık göz ardı edilmesidir. Bu nedenle, performans yönetiminin hem araçsal (yani performans göstergeleri geliştirme) hem de davranışsal taraflarını içeren, sağlam bir teorik temele dayanan ve pratikte kanıtlanmış bir uygulama yöntemi Şekil 5.1.'de (de Waal, 2007) tasvir edilen stratejik performans yönetimi geliştirme döngüsüdür.

Şekil 5.1. Stratejik Performans Yönetimi Gelişim Döngüsü (de Waal, 2007, 5).

Stratejik performans yönetimi geliştirme döngüsü üç aşamadan oluşur.

1. aşamada, stratejik bir yönetim modeli tasarlayarak, organizasyon performans ölçüm sistemlerinin (PÖS) geliştirilmesinin temeli olan stratejik yapıyı kurar. Her PÖS'nin başlangıç noktası tutarlı bir sorumluluk yapısı oluşturmaktır. Organizasyon genelinde “kimin neden sorumlu olduğu” konusunda fikir birliği olması esastır. Her yönetim seviyesinin rolleri ve sorumlulukları netleştirilir ve seçilen yönetim tarzı performans yönetimi süreci boyunca tutarlı bir şekilde uygulanır. Yöneticiler ve çalışanlar hesap verebilirliklerine dayanarak kendi uzmanlık alanları için eylem planları oluşturabilirler. Yüksek performanslı organizasyonlar bilinçli olarak şirketin misyonu, stratejisi, stratejik hedefleri ve stratejik amaçları hakkında netlik ve ortak bir anlayış

yaratırlar, bu da organizasyon üyeleri arasında ortak bir stratejik zihniyetle sonuçlanır. Bu organizasyonlar, stratejiye ulaşmaya yönelik bireysel, grup, departman ve bölümsel katkılar, amaç ve eylem netliği konusunda şirket genelinde bir anlayış oluştururlar.

2. aşamada, stratejik bir raporlama modeli tasarlayarak, kuruluş stratejisinin yürütülmesinin ve temel iş süreçlerinin ilerlemesinin izlendiği ve ayarlandığı raporlama yapısını oluşturur. Bu aşama, kritik başarı faktörlerini (KBF'ler) ve temel performans göstergelerini (TPG'ler) geliştirme ve bir yönetim bilgi teknolojisi mimarisi kurma süreçlerinden oluşur. KBF'lerin ve TPG'lerin uygulanması, finansal olmayan, öncü göstergeleri finansal, gecikmiş göstergelerle tek bir sistemde birleştirir. Bu şekilde yönetime, kuruluşun performansına ilişkin dengeli (puan kartı) bir genel bakış ve kuruluşun stratejisinin başarılı bir şekilde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için bir araç sunar. Yönetim sanatı, bir organizasyonda olup biten her şeyi bilmek değil, işletmenin temel sorunlarının ne olduğunu bilmek, bunları takip etmek ve bunlar hakkında harekete geçmektir. İşletme için hayati önem taşıyan olağanüstü olaylara veya rakamlara odaklanmak; finansal ve finansal olmayan sonuçları analiz etmek; düzeltici eylem planları yapmak ve bu eylem planlarının etkisini tahmin etmek ve BT mimarisi bu süreci yeterince destekler.

3. aşamada, performans odaklı bir davranış modeli tasarlayarak, organizasyonun performans odaklı bir organizasyon olması için gereken kültürü oluşturur. "Performans odaklı" ile performans yönelimi ve profesyonel mükemmelliğin bir kombinasyonu kastedilmektedir. Bu aşama, performans odaklı davranışın özelliklerini belirlemekten; kişisel hedefleri stratejik hedeflerle uyumlu hale getirmekten ve performans yönetimini yeterlilik yönetimiyle ilişkilendirmekten oluşur. Bir organizasyonun gelişmesi için, organizasyon üyelerinin işleri bitirebilmesi, taahhütleri yerine getirebilmesi, kritik görevleri takip edebilmesi ve insanların birbirlerini destekleyebilmesi gerekir. Organizasyon üyelerinin pasif raporlama performans ölçümünü proaktif, sonuç odaklı performans yönetimiyle değiştirmesi gerekir. Bunun için performans odaklı davranışa ihtiyaçları vardır. "Performans sürücüsü", organizasyon üyelerinin sürekli iyileştirme ve daha iyi sonuçlar için bir dürtüyle sonuçlanan güçlü bir performans yönelimi olarak tanımlanır. İnsan kaynakları araçları (performans değerlendirme, teşvikler, eğitim ve geliştirme) her organizasyon üyesinin şirketin misyonu ve stratejisiyle uyumlu çıktılar sunmasına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Organizasyon üyelerinin performans yönetiminin değerlerine ikna edilmesi ve ardından yeni yönetim biçimine alışması gereken kademeli bir süreç olarak uygulanmaktadır (de Waal, 2007, 400).

Stratejik Performans; organizasyonun yönetiminin, misyon stratejisinin ve organizasyonun hedeflerinin sistematik bir şekilde tanımlanması, bunların kritik başarı faktörleri ve temel performans göstergeleri aracılığıyla ölçülebilir hale getirilmesi yoluyla gerçekleştirilmesi sürecidir. Bu süreç, organizasyonu büyük bir performansa yönlendirmek için düzeltici ve önleyici eylemler almayı mümkün kılmak amacıyla

yürütülür (De Waal, 2019, 401). Stratejik performans, bir örgütün uzun vadeli hedeflerine ulaşma yeteneğini değerlendirmek için kullanılan kapsamlı bir kavramdır. Bu kavram, sadece finansal başarıları değil, aynı zamanda müşteri memnuniyeti, inovasyon, iç süreçlerin etkinliği ve çalışan memnuniyeti gibi örgütün başarısını etkileyen diğer faktörleri de içerir (Kaplan & Norton, 1996).

Ferreira ve Otlely (2009), performans yönetim sistemleri (PYS) için bir genişletilmiş çerçeve sunarak Otlely'nin klasik 5 "ne" sorusunu 10 "ne" ve 2 "nasıl" sorusuna genişletmiştir. Çerçeve, geleneksel kontrol yaklaşımlarından uzaklaşarak, örgütsel performans yönetiminde kontrolün rolüne daha geniş bir bakış açısı getirmeyi amaçlamıştır. PYS tasarımı ve kullanımını pratikte tanımlamaya yardımcı olacak bir araç olarak sunulan 12 soru, herhangi bir normatif varsayımdan bağımsız olarak sistemin işleyişini analiz etmeye yöneliktir.

1. Kuruluşun vizyon ve misyonu nedir ve bu, yöneticilerin ve çalışanların dikkatine nasıl sunulmaktadır? Kuruluşun genel amaçlarını ve hedeflerini üyelerine iletmek için hangi mekanizmalar, süreçler ve ağlar kullanılmaktadır?
2. Kuruluşun gelecekteki genel başarısı için merkezi olduğu düşünülen temel faktörler nelerdir ve bunlar yöneticilerin ve çalışanların dikkatine nasıl sunulmaktadır?
3. Kuruluş yapısı nedir ve bu yapı, performans yönetim sistemlerinin (PYS) tasarımı ve kullanımı üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Stratejik yönetim sürecini nasıl etkiler ve ondan nasıl etkilenir?
4. Kuruluş, başarısını sağlamak için hangi stratejileri ve planları benimsemiştir ve gerekli görülen süreçler ve faaliyetler nelerdir? Stratejiler ve planlar nasıl uyarlanmakta, oluşturulmakta ve yöneticilere ve çalışanlara iletilmektedir?
5. Kuruluşun hedeflerinden, kritik başarı faktörlerinden ve strateji planlarından türeyen temel performans ölçütleri nelerdir? Bunlar nasıl belirlenmekte ve iletilmekte, performans değerlendirmesinde ne tür bir rol oynamaktadır? Önemli eksiklikler var mıdır?
6. Kuruluş, her bir temel performans ölçütü için hangi performans düzeyine ulaşmalıdır, bu ölçütler için uygun performans hedeflerini belirlemek amacıyla nasıl bir yaklaşım izlemektedir ve bu hedefler ne kadar zorludur?
7. Kuruluş, bireysel, grup ve organizasyonel performansı değerlendirmek için hangi süreçleri (varsa) izlemektedir? Performans değerlendirmeleri ağırlıklı olarak nesnel, öznel ya da karma mıdır ve bu süreçlerde resmi ve gayri resmi bilgi ve kontroller ne kadar önemlidir?
8. Yöneticiler ve diğer çalışanlar, performans hedeflerini veya değerlendirilen diğer performans unsurlarını başarmaları durumunda hangi ödülleri (finansal ve/veya finansal olmayan) elde edeceklerdir (ya da başarısız olmaları durumunda hangi cezalarla karşılaşacaklardır)?

9. Kuruluşun PYS'lerin işleyişini desteklemek için hangi spesifik bilgi akışları, geri bildirim ve ileri besleme, sistemler ve ağlar mevcuttur?
10. Bilgi ve mevcut kontrol mekanizmaları hangi türde kullanılmaktadır? Bu kullanımlar literatürdeki çeşitli tipolojiler çerçevesinde nasıl sınıflandırılabilir? Kontroller ve bunların kullanımı farklı hiyerarşik seviyelerde nasıl farklılık göstermektedir?
11. Kuruluşun dinamik değişimlerine ve çevresine bağlı olarak PYS'ler nasıl değiştirilmiştir? PYS tasarımı veya kullanımı değişiklikleri proaktif mi yoksa reaktif bir şekilde mi gerçekleştirilmiştir?
12. PYS bileşenleri ile bunların kullanım şekilleri arasındaki bağlantılar ne kadar güçlü ve tutarlıdır (yukarıdaki 11 soru ile belirtilen)?

Çerçeve, literatürde sıkça belirtilen bağlamsal faktörlerin (dış çevre, strateji, kültür, yapı, büyüklük, teknoloji ve sahiplik yapısı) PYS tasarımına etkisini vurgularken organizasyon kültürünün kontrol sisteminin tümüne nüfuz ettiğini belirtir. Bununla birlikte, bu faktörler, çerçeveye doğrudan dahil edilmemiştir; çünkü yazarlar bunları kontrol sisteminin özelliklerinden ziyade etkinliğini açıklayan bağlamsal değişkenler olarak ele almaktadır. PYS'nin tasarım ve işleyişine dair kapsamlı bir çerçeve sunan bu yapı Şekil 5.2.'de belirtilmiştir.

Şekil 5.2. Performans Yönetim Sistemi Çerçevesi (Ferreira ve Otley, 2009, 268).

Aşağıda stratejik performans yönetiminin temel bileşenleri ve bu yönetim sürecinin genel çerçevesi üzerinde durulmuştur. Bu kavramsal çerçevenin ardından, stratejik performansı daha derinlemesine anlamak için ilgili tanımları ve farklı boyutları ele almak önemlidir. Bu bağlamda, strateji ve performans kavramlarının temel tanımları ve bu kavramların iş dünyasında nasıl yorumlandığına odaklanarak, stratejik performansın farklı boyutları incelenecektir.

5.1.1. Tanımlar ve Unsurlar

Chandler (1962) stratejiyi, uzun vadeli hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için gereken kaynakların tahsisi olarak tanımlamıştır. Bu tanım, stratejiyi iş dünyasında organize olmanın bir yolu olarak gören klasik bir bakış açısını temsil eder. Chandler'ın çalışmalarında, stratejinin şirketlerin büyüme ve çeşitlenme süreçlerindeki rolü vurgulanmış, bu stratejik hamlelerin yeni yönetim yapıları gerektirdiği savunulmuştur. Bu yaklaşım, organizasyonel yapıların stratejiyi takip etmesi gerektiğini öne sürer ve bu bağlamda Chandler, yapı ve strateji arasındaki ilişkiyi açıklamıştır.

Henry Mintzberg (1987), stratejiyi sadece rasyonel planlama süreci olarak görmeyi yanlıtıcı olabileceğini savunur. Ona göre, strateji hem planlı hem de ortaya çıkan bir dizi karar ve eylemden oluşur. Bu yaklaşıma göre, strateji, önceden belirlenmiş hedefler doğrultusunda şekillense de işletme çevresindeki değişikliklere tepki olarak sürekli evrilen bir yapıdadır. Stratejinin karmaşık doğası, işletmelerin çevresel belirsizliklere uyum sağlamasını ve stratejik kararlarının etkinliğini artırmasını gerektirir. Bu nedenle strateji statik bir plan değil, bir kuruluşun kimliğini, kültürünü ve uzun vadeli hedeflerini kapsayan dinamik bir süreçtir. Strateji, işletmelerin dinamik ve sürekli değişen çevrelerde rekabet edebilmesi için karmaşık ve çok boyutlu bir süreç olarak değerlendirilir, aynı zamanda kuruluşların rekabet ortamlarını algıladıkları ve yönlendirdikleri bir merceğe olarak da görülebilir. Bu bakış açısı, stratejiyi karar alma sürecinde belirli bir örüntü olarak ele alır. Bir kuruluşun devam eden öğrenme ve uyum süreçlerini yansıtır. Sadece bir eylem yolu belirlemek yerine, strateji bir kuruluşun iç ve dış uyaranlara verdiği tepkinin ortaya çıkan bir özelliği haline gelir. Bu görüş, stratejinin hem kasıtlı hem de ortaya çıkan bir şey olduğu ve kuruluşların çevreleriyle etkileşime girdikçe evrimleştiği fikriyle uyumludur.

Strateji, çeşitli tanımları olan çok yönlü bir kavramdır. Genellikle askeri terminolojiden kaynaklanan belirsizlik altında hedeflere ulaşmak için üst düzey bir plan olarak anlaşılır (Barad, 2018). İş bağlamlarında strateji, çeşitli durumlarda başarıya ulaşmak için ayrıntılı bir plan olarak tanımlanan en yaygın kullanılan kelimeler arasındadır (Dalcher, 2018). Daha spesifik bir tanım, stratejiyi “diğer seçimleri en iyi şekilde yönlendirmek (veya zorlamak) için en küçük seçim kümesi” olarak tanımlar ve rekabetçi etkileşimlere genişletilebilir (Van den Steen, 2018). Strateji karmaşıktır, organizasyonel hedefler hakkında netlik ve rekabet, ekonomi ve teknoloji gibi dış güçlerin dikkate alınmasını gerektirir. Bir şirketin hedeflerini, politikalarını ve planlarını belirleyen, iş kapsamını ve paydaşlara yönelik amaçlanan katkıları tanımlayan bir karar örüntüsünü kapsar. Stratejiyi anlamak, değerlendirme, kurumsal girişimler ve pazara giriş dahil olmak üzere çeşitli iş faaliyetleri için çok önemlidir. Endüstriyel organizasyon ekonomisinin “yapı davranış performansı” paradigmasına dayanan nitelendirme, strateji alanının çok zengin araştırma mirasının aşırı basitleştirilmesi olsa da adından da anlaşılacağı gibi kurumsal gelişimin strateji-performans ilişkisi üzerinde yaygın bir etki

ile şekillendirir (Lenox vd., 2018).

Herhangi bir eseri, oyunu, işi vb.ni ortaya koyarken gösterilen başarı; başarımlar olarak tanımlanan performans (TDK, 2024), işletme bağlamında geniş bir yelpazede tanımlanabilen bir kavramdır. Genel olarak performans, bir kişinin veya organizasyonun belirli bir hedefi veya görevi ne kadar başarılı bir şekilde yerine getirdiğini ifade eder. Öz yeterlilik (yani çalışanın hedefe ulaşabileceğine olan inancı) hedef belirleme araştırmalarında merkezi bir rol oynamakla birlikte, hangi davranışların üstlenileceği, ne kadar çaba sarf edileceği ve engellerle karşılaşıldığında ne kadar ısrar edilmesi gerektiğiyle ilgili seçimleri etkileyerek görevi başarıyla yerine getirdiğini gözlemlemesini sağlayarak ve çalışanın görevi öğrenme ve başarıyla yerine getirme yeteneğine sahip olduğuna dair sözlü teşvik sağlayarak artırılabilir. Bu anlamda, performans sadece sonuç odaklı bir değerlendirme değil, aynı zamanda sürece dair bir değerlendirmeyi de içerir. İşletmelerde performansın genel tanımı, belirlenen hedeflere ulaşma derecesi ve bu süreçte izlenen stratejilerin etkinliği üzerine kuruludur. Performans, onu üreten kişiden veya o kişinin alışkanlık ve özelliklerinden ayrı ve farklı bir şeydir. Ancak, bir "performans sonucu" tanımına, bir icracının nicelik, kalite, zamanında olma, maliyet etkinliği, kişilerarası etki ve denetim ihtiyacı gibi bazı değer yönleriyle ilgili bir davranışı ne sıklıkla sergilediğini dahil ederler (Kozlowski, 2012, 408).

Lebans ve Euske (2006) kurumsal performans kavramını açıklamak için bir dizi tanım sunmuştur:

- Performans, gelecekteki sonuçların mevcut eylemlerden nasıl etkilenebileceğini açıklayan nedensel bir model kullanılarak açıklanabilir.
- Performans dinamiktir, her sorumluluk alanına ilişkin temel özelliklerini bilmek gerektiğinden hareketle yargı ve yorumlama gerektirir.
- Performans, hedeflere ve sonuçlara ulaşma düzeyi hakkında bilgi sunan bir dizi finansal ve finansal olmayan göstergedir.
- Performans, firma performansının değerlendirilmesinde yer alan kişiye bağlı olarak farklı şekilde anlaşılabilir.
- Bir firmanın performans düzeyini bildirmek için, sonuçları nicelleştirebilmek gerekir.

İyi performans gösteren bir firma, yüksek ve uzun vadeli kârlar sağlayabilir, bu da istihdam olanakları yaratacak ve bireylerin gelirini artıracaktır. Ayrıca, firmanın finansal kârlılığı, çalışanlarının kazançlarını artıracak, daha iyi üretim birimlerine sahip olmasını sağlayacak ve müşterileri için daha kaliteli ürünler sunacaktır. Bu süreç, sonuçların ölçülmesi olmadan mümkün değildir. Bu nedenle, performans ölçümü firmanın etkili yönetimi için çok önemlidir. Firmanın algılama ve organizasyon/kontrol yeteneklerinin ana sağlayıcısı olarak hizmet eder. Performans, yönetim stratejisini incelemek ve tanımlamak, gelecekteki iç ve dış durumları tahmin etmek, hedeflere göre

durumu ve davranışı izlemek ve gerektiği dönemlerde kararlar almak için ölçüm gerektirir (Taouab & Issor, 2019).

Şirketlerin stratejilerini performansa dönüştürmede ne kadar başarılı olduklarını araştıran Mankins & Steele (2006, 5)'in vurguladığı gibi üst düzey yöneticilere uyguladığı çalışmada çok farklı ürün pazarlarında ve coğrafyalarda rekabet etseler de, planlama ve uygulama konusunda birçok ortak endişeleri bulunmaktadır. Planları geliştirmek ve performansı izlemek için kullandıkları süreçler, strateji-performans açığının kötü planlamadan, kötü uygulamadan, her ikisinden veya hiçbirinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırt etmeyi zorlaştırmaktadır. Şirketler nadiren uzun vadeli planlara göre performansı takip eder. Şirketlerin %15'inden azı, işletmenin sonuçlarını her birimin önceki yılların stratejik planlarındaki performans tahminiyle karşılaştırarak düzenli bir uygulama yapar. Sonuç olarak, üst düzey yöneticiler sermaye yatırımı ve portföy stratejisi kararlarının altında yatan projeksiyonların gerçek performansı herhangi bir şekilde tahmin edip etmediğini kolayca bilemezler. Daha da önemlisi, gelecekteki yatırım kararlarında sonuçlar ve tahminler arasındaki aynı kopukluğu yerleştirme riskiyle karşı karşıya kalırlar. Gerçek performansın planlanmış performansla düzenli olarak karşılaştırılmasını rutin hale getiren şirketlerin sayısının oldukça az olması, birçok şirketin neden başarısız stratejilere kaynak ayırmaya devam ettiğini ve yeni, daha iyi seçenekler aramak yerine mevcut kayıpları finanse etmeyi sürdürdüğünü açıklayabilir.

Genel olarak, şirketler (KOBİ ve büyük firmalar dahil) iş stratejisi geliştirme açısından üç türe ayrılabilir:

- 1. Kapsamlı Stratejik Belgeleri Bulunan Şirketler:** Bu şirketler, iyi planlanmış ve detaylı bir şekilde yazılmış birincil stratejik belgelere (iş planları) sahiptir. Bu belgeler, insan kaynakları, pazar analizleri, pazarlama hedefleri, ürün geliştirme ve yenilik, üretim ve hizmet teknolojileri, lojistik, kalite ve çevre yönetimi, bütçeleme, finansman ve geri ödeme planları, zaman çizelgeleri ve risk değerlendirmesi gibi işletme organizasyonunun önemli unsurlarını kapsar. Bu belgelerde genellikle PEST, Porter'ın Beş Gücü, pazarlama karması, SWOT analizi gibi modern yönetim yöntemleri ve teknikleri kullanılmaktadır. Stratejik belge, en az üç yıllık hedef ve planları içerir ve genellikle (en azından yıllık) gerçek dünya koşullarına uyum sağlamak için gözden geçirilir ve güncellenir.
- 2. Temel Stratejik Belgeleri Bulunan Şirketler:** Bu şirketler yazılı bir stratejik belgeye sahiptir, ancak belge tüm önemli bölümlerde yeterli ayrıntıya sahip değildir. Bu tür belgeler genellikle misyon, vizyon ve üretim, pazarlama veya finans gibi birkaç kısmi stratejik konuya kısaca odaklanır. Ancak, diğer kritik bölümler ya yetersiz geliştirilmiştir ya da tamamen eksiktir.
- 3. Yazılı Stratejik Belgesi Bulunmayan Şirketler:** Bu şirketlerin herhangi bir biçimsel stratejik belgesi yoktur. Stratejileri varsa, genellikle üst yönetimin

zihninde (örneğin, kendi işini yöneten girişimcilerde), şirket kültürüne gömülü şekilde ya da hiç tanımlanmamış olarak bulunur (Šebestová ve Nowáková, 2013).

Tedarik zinciri performansı (TZP), bir tedarik zincirinin operasyonlarda verimliliği korurken müşteri ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılama yeteneğini ifade eder. Maliyet düşürme, esneklik, yanıt verme ve kalite arasında bir denge içerir ve nihayetinde firma için rekabet avantajı elde etmeyi amaçlar (Beamon, 1999). Operasyonel olarak, teslim sürelerini, envanter seviyelerini ve operasyonel maliyetleri azaltmaya odaklanır. Stratejik olarak ise, tedarik zinciri hedeflerini daha geniş organizasyonel hedeflerle uyumlu hale getirmeye vurgu yapar (Chelariu vd., 2014 Gunasekaran vd., 2004). Bu iki taraflı yaklaşım sayesinde, firmaların yalnızca günlük faaliyetlerini optimize etmelerine değil, aynı zamanda uzun vadeli rekabet gücünü de artırmalarına olanak tanır. Bu nedenle tedarik zinciri performans göstergeleri hem anlık operasyonel verimliliği hem de uzun vadeli stratejik hedefleri yansıtmalıdır (Lambert & Cooper, 2000).

Stratejik tedarik zinciri yönetimi, verimliliği pazar odaklı hizmet gereksinimleriyle dengeleyerek iş performansını artırmak ve rekabet avantajı yaratmak için çok önemlidir (Madhani, 2019). Güçlü tedarikçi ve müşteri ilişkilerini korurken değişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneği, stratejik tedarik zinciri performansının kritik bir bileşenidir ve firmaların dinamik ortamlarda dirençli ve rekabetçi kalmasını sağlar. Stratejik performansın temel bir yönü, tedarik zinciri yönetiminin kurumsal stratejiyle bütünleştirilmesidir; bu da inovasyon, pazar duyarlılığı ve müşteri memnuniyeti gibi alanlardaki yetenekleri artırır (Hult, Ketchen & Arrfelt, 2007). Dahası, uzun vadeli performans, tedarik zinciri içinde güveni, iş birliğini ve risk ve ödüllerin paylaşılmasını teşvik eden ortaklıkların ve ittifakların geliştirilmesiyle yakından bağlantılıdır (Cousins & Menguc, 2006).

Strateji-yapı-performans (SSP) paradigması, tedarik zincirlerine uygulandığında, firma stratejisi, yapısı ve performans ölçüm sistemleri arasında yinelemeli bir ilişki önererek, tedarik zinciri ortakları arasında tamamlayıcı stratejilere olan ihtiyacı vurgulamaktadır (Defee & Stank, 2005). İyi tasarlanmış bir TZP ölçüm sistemi, odak firmanın ve tedarik ortaklarının stratejik hedeflerini maliyet, kalite, hız ve müşteri memnuniyeti gibi tedarik zinciri gereksinimleriyle dengelemelidir (Jha vd., 2022). Tedarik zinciri performansını ölçmek için kapsamlı bir çerçeve, ilişkisel, operasyonel, stratejik ve ekonomik (ROSE) boyutları içerir (Chelariu vd., 2014). TZP bireysel firmaların ve daha geniş tedarik zincirinin uzun vadeli performansını iyileştirmek için işlevlerin stratejik koordinasyonunu içerse de (Kim, 2022) son araştırmalar, tedarik zinciri performansını kurumsal stratejik performansla ilişkilendiren, kaynak temelli görüş ve dinamik yetenek teorisini içeren dinamik entegre performans sistemini (DIPS) önermektedir. Bu bütünlük yaklaşım, sürdürülebilirlik ve döngüsellik de dahil olmak

üzere stratejik hedeflerle operasyonel tedarik zinciri uygulamalarını uyumlu hale getirmeyi ve aynı zamanda çeşitli paydaşların ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır. Firmaların operasyonel uygulamalarını stratejik sürdürülebilirlik hedefleriyle uyumlu hale getirmesini ve rekabet avantajı elde etmesini sağlayan hem TZP hem de SP ölçümlerini içeren dinamik entegre performans sisteminin geliştirilmesi önerilmektedir (Tripathi & Roy, 2024).

Stratejik Performans Yönetiminin kavramsallaştırılması, tedarik zinciri yönetimi kapsamında konseptin evrimine odaklanarak bu yönetim sürecinin nasıl geliştiğini ve değişen iş dünyasına nasıl adapte edildiğinin anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Stratejik performans yönetimi, yıllar içinde sadece bir stratejik kontrol aracı olmaktan çıkıp, organizasyonların uzun vadeli başarısını güvence altına alan dinamik bir süreç haline gelmiştir. Bu konseptin tarihsel gelişimi ve iş dünyasındaki evrimi, performans yönetimi ve ölçümü bakımından stratejik performansın bugünkü uygulamalarına nasıl geldiği aşağıda incelenecektir.

5.1.2. Stratejik Performans Yönetiminin Gelişim Süreci

“Performans” terimi ilk kez 19. yüzyılın ortalarında “bir spor müsabakasında birinin elde ettiği (özellikle iyi) bir sonuç; bir faaliyet alanında özel bir başarı, bir teknik sistem, bir makine, bir cihaz vb. tarafından elde edilen en iyi sonuç” olarak tanımlanmıştır (Elena-Iuliana, 2016). Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri, performansın ölçülmesi ve iyileştirilmesi konularına önemli katkılar sunmuştur. Endüstri Devrimi ile birlikte performans kavramı, üretim süreçlerinin optimize edilmesi amacıyla yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. Taylor’un yaklaşımları, 20. yüzyılın başlarında yönetim biliminin gelişimi ile performansın ölçülmesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Bu bağlamda, performansın tarihsel gelişimi, yönetim biliminin evrimiyle paralel olarak ele alınmalıdır (Taylor, 1911). 1950’lerde firma performansı, sınırlı kaynaklara sahip bir sosyal sistem olarak bir organizasyonun, üyelerine aşırı yük bindirmeden hedeflerine ne kadar iyi ulaştığını değerlendiren örgütsel verimlilik ile ilişkilendirilse de performansın değerlendirilmesinde, üretkenlik, uyum sağlama yeteneği ve organizasyonlar arası gerilimler gibi faktörler dikkate alınmıştır (Taouab & Issor, 2019). Özellikle 20. yüzyılın ortalarından itibaren performans yönetimi, örgütsel başarıyı artırmaya yönelik bir araç olarak yaygınlaşmıştır. Ayrıca, performans ölçüm sistemlerinin gelişimi, işletme yönetiminde önemli bir dönüşüme yol açmıştır (Kaplan & Norton, 1992).

Taylor’un Bilimsel Yönetim İlkeleri, performansın ölçülmesi ve iyileştirilmesi konularına önemli katkılar sunmuştur. Endüstri Devrimi ile birlikte performans kavramı, üretim süreçlerinin optimize edilmesi amacıyla yoğun bir şekilde incelenmeye başlanmıştır. 20. yüzyılın başlarında Taylor’un yaklaşımları, yönetim biliminin gelişimi ile performansın ölçülmesi arasındaki ilişkiyi güçlendirmiştir. Bu bağlamda, performansın tarihsel gelişimi, yönetim biliminin evrimiyle paralel olarak ele

alınmalıdır. (Williams, 2002). 1960'lardan bu yana, özellikle kütüphane hizmetlerinde performans ölçümüne olan ilgi artmış ve çıktı ölçümlerine doğru bir kayma yaşanmıştır. PÖS'lerin yaygın olarak benimsenmesine rağmen, kütüphaneler gibi karmaşık kamu hizmetlerinin performansının ölçülmesinde devam eden zorluklar nedeniyle gelişimlerdeki ilerleme sınırlı olmuştur (Goodall, 1988). Günümüzde PÖS'ler, hükümet kurumlarında hesap verebilirlik ve karar alma araçları olarak hizmet veren küresel bir olgu olmaya devam etmektedir (Martin-Sardesai vd., 2019).

1960'lar ve 1970'ler arasında, organizasyonlar yeni performans değerlendirme tekniklerini araştırmaya başlamıştır. Daha sonra, bu kavram, yönetim ve organizasyon bilimlerinde önemli bir yer edinerek çok boyutlu bir şekilde ele alınmıştır (Chandler, 1962). Bu dönemde, örgütsel performans, bir organizasyonun çevresinden yararlanarak kıt kaynaklara erişme ve bunları kullanma kapasitesi olarak tanımlanmıştır (Yuchtman & Seashore, 1967). Performans, bu dönemde örgütsel etkinlik ile ilişkilendirilerek; üretkenlik, uygunluk ve kurumsallaşma ile bağdaştırılsa da 1970'lerin sonlarında örgütsel performans, üye motivasyonu, memnuniyeti ve üretkenlik oranları gibi faktörlerle daha çok ilişkilendirilmiştir (Lupton vd., 1977). 1980'lerde bir şirketin müşterilerine değer yaratma yeteneği, performansı için çok önemli bir unsur olarak kabul edilmeye başlanarak performansın, bir sosyal sistem olarak bir organizasyonun hem araçlarını hem de amaçlarını göz önünde bulundurabilme derecesi olarak tanımlanmıştır (Robbins vd., 1987).

Performans ölçümü ve yönetiminde üç genel eğilimi ayırt etmek mümkündür:

1. Analiz biriminin genişlemesi: Ölçümler, sonlu görevlerden ve süreçlerden (Taylorizm) giderek daha büyük iş unsurlarını kapsayarak, tedarikçiden son tüketiciye kadar tedarik zinciri boyunca organizasyon düzeyine ve hatta organizasyonun dışına doğru hareket etmeye başlamıştır (iş süreci yeniden mühendisliği).
2. Dengeli puan kartı gibi araçların operasyonel olanı stratejik olana bağlaması anlamında performans ölçümlerinin derinleşmesi.
3. Odak noktasının tamamen maliyet ve çıktıdan; maliyete, kaliteye, esnekliğe, güvenilirliğe, hıza ve sonuca veya verimlilikten hem verimliliğe hem de etkinliğe ve sadece ölçümden; yönetime doğru genişlemesiyle, performans ölçümlerinin artan aralığı.

Tarihsel olarak, hareket alanının, diğer disiplinlerde olduğu gibi, performans ölçümü ve performans yönetiminin ne olduğunu kavramının karmaşık hale geldiğini göstermiştir. Birçok araştırmacı ve bu alanda çalışan diğer kişiler için, terimler birbirinin yerine kullanılsa da bunların farklı kavramlar olarak ele alınmasının yararlı olduğu ifade edilmiştir (Radnor & Barnes, 2007). Örneğin pazarlama alanında finansal çıktı ölçümlerinden finansal olmayan çıktı ölçümlerine bir geçiş, girdi ölçümlerini de içerecek şekilde genişleme ve çok boyutlu performans ölçümlerine doğru bir evrim

gerçekleşmiştir (Clark, 1999). Bu evrim; müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirlik gibi unsurları dikkate alarak, işletme performansını daha kapsamlı hale getirmiş, (Kaplan & Norton, 2008) teknolojinin gelişimiyle birlikte büyük veri ve analitik araçların performans ölçümüne entegrasyonu artmış, bu da firmaların performanslarını daha proaktif ve gerçek zamanlı olarak izlemelerine olanak tanımıştır (Parmenter, 2019). Özellikle dijital dönüşümün etkisiyle, performans ölçüm sistemleri çok boyutlu hale gelmiş ve firmalar, operasyonel verimlilikten müşteri deneyimine kadar geniş bir yelpazede ölçümler yapabilme yeteneği kazanmıştır (Marr, 2012) .

Performans, elde edilen herhangi bir sonuçla ilişkilendirilemez yalnızca daha önceki bir dönemde elde edilenden net olarak üstün, “başkaları” tarafından elde edilen sonuçlardan üstün ve açıkça belirlenen hedefler açısından olumlu gelişme gösteren olarak kabul görür. Çeşitli yazarlar tarafından akademik literatürde ifade edilen görüş, düşünce ve tanımlardan yola çıkarak performans kavramı ulusal ve çokuluslu kuruluşların faaliyetlerinin çeşitlenmesi ve karmaşıklığının artması, kuruluş ve işleyişlerinin felsefesinde önemli değişikliklere yol açmıştır. Kuruluşlar sürekli olarak performans arayışındadır; performansa ulaşmak veya performansını iyileştirmek veya daha sıklıkla ulaşılan performans seviyesini ölçmek istediklerinden kurumsal performansın (işletme performansı) yeniden gözden geçirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Performans yönetimi alanındaki teori ve uygulamada, performansı anlama ve tanımlamada iç ve dış faktörlerin etkisi olsa da müşteri isteklerinin tatminini sağlayan ekonomik ve finansal bir dengeye ulaşmak, her kuruluşun ana hedefidir. Performans incelenirken; amaçlanan hedefler net tanımlanmalı, hedeflere ulaşıp ulaşıldığı analiz edilmeli, ancak performansın güçlü bir özelliğe sahip bir olgu olduğu unutulmamalıdır (Elena-Iuliana & Maria, 2016).

Akademik çevrede performans ölçümü konusu; insan kaynakları yönetimi, ekonomi, pazarlama, muhasebe, operasyon yönetimi, sosyoloji ve psikoloji gibi çeşitli disiplinlerden uzmanlar tarafından araştırılmakta ve incelenmektedir. Farklı bilim dallarından gelen bu uzmanlar, performans ölçümüne iş geçmişleri doğrultusunda çeşitli bakış açılarıyla katkı sağlamaktadır. Ancak, bu alandaki önemli sorunlardan biri, araştırmalarını bağımsız olarak yürütmeleridir. Muhasebeciler fikirlerini diğer muhasebecilerle tartışırken, operasyon yöneticileri diğer operasyon yöneticileriyle konuşur. Bir akademik toplulukta üretilen bilgi nadiren başka bir toplulukta özümser. Sonuç olarak, bu durum büyük bir çaba tekrarlanmasına yol açar. 1998'de, Cambridge'deki Churchill College'da performans ölçümü üzerine ilk disiplinler arası konferans düzenlendiğinde konferansta sunulan 94 bildiri arasında toplamda 1.246 farklı kitap ve makale alıntılanmıştır. Bu kaynakların %10'undan daha azı birden fazla kez, sadece %0,3'ü ise beşten fazla kez alıntılanmıştır. Bu rakamlar, geniş bir zenginliğe sahip ancak yönetilemez bir çeşitliliği olan bir alanı işaret etmektedir. Bu durumdan kaynaklanan önemli bir sorun, alandaki önemli temalar ve teoriler konusunda bir

anlaşmazlığın olmamasıdır. Konu hakkında yazan herkesin kendi tercih ettiği referansları vardır ve bunları özgürce alıntılar. Bu çeşitlilik çekici olsa da gelişimi engeller çünkü nesiller boyu araştırmacıların başkalarının çalışmalarını üzerine inşa etmelerini neredeyse imkânsız hale getirir. Performans ölçümü alanı akademik bir disiplin olarak gelişmesi için, bazı sınırların belirlenmesi ve bazı teorik temellerin üzerinde anlaşılması üzerinde çalışılması gerekmektedir (Neely, 2002, 294).

Tarihsel olarak, stratejik yönetim alanının temel amacı, bazı firmaların diğerlerinden neden daha iyi performans gösterdiğini açıklamaya çalışmak olsa da (Porter, 1980) “performans” kelimesinin hem kavramsal hem de ampirik olarak son derece belirsiz olduğu ortaya çıkmıştır (Peteraf & Barney, 2003). Örneğin, bazı yazarlar bir firmanın performansını sermaye maliyetine göre değerlendirirken, diğerleri endüstri rakiplerinin muhasebe performansına göre değerlendirmekteydi (Fisher & McGowan, 1983). Bu ve diğer performans tanımları ilişkili olsa da teorik veya ampirik olarak farklı olduklarından bazı yazarlar stratejik yönetim araştırmalarında “performans”ın “rekabet avantajı” kavramıyla değiştirilmesi gerektiğini savunmuştur (Porter, 1985). Ancak “rekabet avantajı”nın kendine özgü belirsizlikleri olduğundan (Lieberman, 2021) bazı akademisyenler, üstün firma performansının önceden belirlenmiş nedenlerine atıfta bulunmak için “rekabet avantajı” terimini kullanırken diğerleri şirketin sonradan ortaya çıkan finansal sonuçlarına rekabet avantajının nedeni veya nedenleri konusunda tarafsız olarak atıfta bulunmak için kullanmışlardır (Barney & Mackey, 2018) Tedarik zinciri, organizasyon işletmeleri için rekabet avantajının önemli bir odak noktası haline gelmiştir. TZY firmanın genel değerinin, firmanın tamamında kaynakların daha iyi kullanılması ve dağıtılmasıyla nasıl en üst düzeye çıkarılacağını vurgulayarak, bir tedarik zincirinde, işletmenin tedarikçilerini ve müşterilerini birbirine bağlayan değer katan faaliyetler olarak bir müşteri talebini yerine getirmekle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili tüm tarafları kapsar. Etkili tedarik zinciri, firmaların bilgi teknolojisi uygulamaları kullanarak kalite, maliyet, esneklik, teslimat ve kar gibi çok sayıda tedarik zinciri boyutunun akışını ve etkisini yönetebilmesinin yanında tedarik zincirinin koordinasyonu ve entegrasyonu ile doğrudan şirketlerin finansal performansını etkilemektedir. Bu kapsamda; rekabet avantajı ile daha iyi ve üstün performans elde etmek için tedarik zinciri yönetim stratejisinin iş stratejisini desteklemesi gerekmektedir (Sukati, 2012).

Kaplan ve Norton (1996), stratejik hedefleri performans ölçümüyle birleştiren Kurumsal Performans Karnesi (Balanced Scorecard) çerçevesinde; stratejiyi eyleme dönüştürerek finansal ve finansal olmayan performans göstergelerine odaklanmayı sağlar. Müşteri memnuniyeti, iç süreçler ve öğrenme-gelişim gibi unsurların stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesi, daha iyi karar alma süreçlerini destekler ve stratejik önceliklerin operasyonlarla bütünleşmesini sağlar.

Gray ve Marr (2012), çalışmalarında stratejik değer etkenlerinin belirlenmesi,

ölçülmesi ve yönetilmesi konusunda kapsamlı bir rehber sunarak özellikle maddi olmayan varlıklara güçlü bir vurgu yapmaktadır. Bilgi, beceriler, ilişkiler, kültür ve entelektüel mülkiyet gibi maddi olmayan varlıkların organizasyonel başarıda kritik bir rol oynadığını belirterek diğer çalışmalardan farklı olarak, bu varlıkların önemini ortaya koymaktadır. Yöneticilere bu varlıkları daha iyi karar verme, organizasyonel öğrenme ve stratejik performansı geliştirmek için nasıl kullanacakları konusunda uygulanabilir stratejiler sunarak, konuyu gerçek hayat vaka çalışmaları ile incelemektedir. Değer etkenlerinin nasıl tanımlanacağını, stratejik değerlerinin haritalama araçlarıyla nasıl anlaşılacağını ve iş performansının nasıl ölçüleceğini ele almaktadır. Ayrıca, performans göstergelerinin karar alma ve risk yönetiminin genel stratejiyle uyumlu hale getirilmesinde nasıl kullanılabileceğini açıklar. Sunulan bu araçlar ile yöneticilere karmaşık iş ortamlarında stratejik performansı yönetme biçimlerini dönüştürmeleri için; çok uluslu büyük şirketlerden küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, kâr amacı gütmeyen kuruluşlardan hükümet organlarına kadar uygun olacak şekilde pratik çözümler sunmaktadır.

De Waal (2019, 5)'e göre Stratejik Performans Yönetimi (SPY), bir organizasyonun misyon, strateji ve hedeflerinin sistematik bir şekilde tanımlanması yoluyla yönlendirilmesi olarak tanımlanır. Bu süreç, kritik başarı faktörleri ve anahtar performans göstergeleri aracılığıyla ölçülebilir hale getirilerek, organizasyonun büyük bir performansa ulaşmasını sağlamak amacıyla düzeltici ve önleyici eylemler alınmasına olanak tanır. Organizasyonel performansta sürdürülebilir iyileştirmeler sağlamaya yardımcı olur ve daha performans odaklı bir kültür geliştirmek için bir değişim aracı olarak işlev görür. Ayrıca, çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını artırır, bireylerin yeteneklerini geliştirmelerini, iş memnuniyetlerini artırmalarını ve hem kendi yararlarına hem de organizasyonun yararına olacak şekilde potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlar. Ek olarak, ekip uyumunu ve performansını geliştirir, çalışanlar ile yöneticiler arasında yapıcı ilişkilerin oluşmasına katkıda bulunur ve bireylerin işlerine dair beklentilerini ifade edebilecekleri fırsatlar sunar. Stratejik performans yönetimi aynı zamanda sürekli iyileştirme, organizasyonel faaliyetlerin planlanması, yönetim retoriğinin güçlendirilmesi, grup performansına dayalı ödeme, çalışan tutumlarının stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesi ve kıyaslama gibi mekanizmalar aracılığıyla organizasyonun genel stratejisi ile çalışanları bir araya getirir. Stratejik performans yönetimine yönetsel ve davranışsal bir yaklaşımla bakarak performans yönetim sistemlerinin etkin olabilmesi için yalnızca performans metriklerinin belirlenmesinin yeterli olmadığını, aynı zamanda bu sistemlerin örgüt kültürüne yerleşmesi gerektiğini savunur. Bu bakış açısı, çalışanların stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir rol oynadığı ve liderliğin bu süreçte hesap verebilirliği ve sürekli gelişim kültürünü teşvik etmesi gerektiğini vurgular.

SPY, Amerika Devlet Eğitim Ajansı(DEA) için tasarlanmış adım adım bir

çerçeve sunarak, stratejik planlama ile performans yönetimini birleştiren bir süreç olarak tanımlanmaktadır. Bu süreç, organizasyonun vizyon, misyon, değerler ve hedeflerini oluşturmayı (Amaç ve Yönlendirme Modülü), roller ve sorumlulukları tanımlamayı, yapısal ve işlevsel analizler yapmayı (İşlevler ve Yapılar Modülü) ve performans ölçütlerini, kilometre taşlarını belirleyerek eylem planlarıyla süreç yönetimini etkinleştirmeyi (Performans ve Yenilik Modülü) içermektedir. Bu kapsamda, DEA'nın temel unsurlarını yeniden gözden geçirmek, SWOT analizi yapmak ve stratejik hedeflere uygun yöntemler belirlemek sürecin temel bileşenleri olarak stratejik performans yönetim süreçleri adım adım Şekil 5.3.'te sunulmuştur.

Şekil 5.3. Stratejik Performans Yönetimi Süreçleri (Layland ve Reading; 2015,8)

Sonuç olarak, organizasyonlar bu eğilimleri takip ederken, sürdürülebilir rekabet avantajı için, tedarik zinciri üyeleriyle iş birliği ve koordinasyon halinde, genel (iş) ve tedarik zinciri stratejileri ile performans yönetimi uygulamalarını sürekli olarak uyarlamaları gerekecektir. Stratejik Performans Yönetimi konseptinin evrimi ve farklı yönleri ortaya koyan görüşlerden sonra strateji kavramı hem tedarik zinciri yönetimi hem de dış kaynak kullanımı literatüründe kullanıldığından sonraki bölümde genel olarak stratejik iş performansı etkileyen faktörler ortaya koyulacaktır.

5.2. Stratejik Performans Faktörleri

Örgütlerin stratejik performansı, bir dizi faktörden etkilenir. Makroekonomik, politik, yasal ve sosyo-kültürel unsurların yanı sıra, piyasa rekabeti ve talep gibi çevresel koşullar da stratejik performansın şekillenmesinde önemli bir rol oynar (Işık vd., 2010). Stratejik planlama, örgütsel hedeflerin daha geniş hükümet planlarıyla uyumlu hale getirilmesi ve bu hedeflerin açıkça iletilmesiyle performans ölçümü için bir platform oluşturur. Bununla birlikte, örgütsel kültür, yapı, varlıklar, insan kaynakları yönetimi ve liderlik gibi içsel faktörler de performansı etkileyen diğer unsurlar arasındadır (Mabai & Hove, 2020).

Stratejik Performans Faktörleri (SPF'ler), bir şirketin soyut vizyonunu somut hedeflere dönüştüren kritik unsurlardır. Sektör, şirket kaynakları ve çevresel faktörler gibi değişkenler dikkate alınarak tanımlanır ve genellikle “anahtar performans göstergeleri” (APG'ler) ile ölçülür. SPF'ler sınırlı sayıda olup başarı için hayati öneme sahiptir ve doğru SPF'lerin belirlenmesi, yönetimin doğru konulara odaklanmasını ve stratejiyi etkili bir şekilde uygulamasını sağlar. Araştırmacılar, SPF'leri yeni ürün geliştirme, ERP uygulamaları ve tedarik zinciri yönetimi gibi çeşitli alanlarda incelemiştir. Dengeli Puan Kartı (DPK), kısa-uzun vadeli hedefler, finansal ve finansal olmayan ölçütler arasında denge kurmayı amaçlamıştır. Ancak DPK'nin sınırlamaları, ölçüm netliği eksikliği ve yeterince ampirik test edilmemesi gibi eleştiriler aldığından çeşitli SPF'lerin dengeli yönetilmesi, uzun vadeli başarı için önemlidir. İstikrar ve değişimi yönetme paradoksu bu durumu açıklamaya yardımcı olurken, rekabet ortamındaki belirsizlikler SPF'lerin birlikte yönetilmesini kritik hale getirir. Dengeli yaklaşımlar, işletmelerin stratejiyi etkin bir şekilde yürütmelerine ve sürdürülebilir rekabet gücü elde etmelerine olanak tanır. Örgütler hem operasyonel ölçütlere hem de stratejik faktörlere odaklanarak etkili strateji yürütmek amacıyla, stratejik performans faktörlerinin (SPF'ler) dikkate alınmasını gerektirir ve bu bağlamda “durum” ve “aktör” faktörleri özellikle öne çıkar (Srivastava & Sushil, 2013).

Kurumsal performans, ekonomi, sosyoloji ve psikoloji gibi farklı disiplinlerden gelen faktörlerin karmaşık etkileşimi ile belirlenir. Bu nedenle stratejik performansı etkileyen faktörler çok yönlü ve karmaşıktır; çeşitli organizasyonel unsurları kapsamaktadır. Lenz (1981), etkili stratejik yönetim için bu belirleyicilerin tanımlanması ve anlaşılmasının önemini vurgulamıştır. Chakravarthy (1986)'a göre, geleneksel kârlılığa dayalı ölçümler stratejik performans değerlendirme için yetersiz kalırken, bir firmanın dönüşüm süreçlerinin kalitesi ve paydaş memnuniyetini değerlendirmek daha doğru içgörüler sağlamaktadır.

Piyasa koşulları ve stratejik ittifaklar gibi dış faktörler ise inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin stratejik performansında önemli bir rol oynar (Işık vd., 2010). Bu belirleyicilerin anlaşılması, stratejik yönetim ve kurumsal performans üzerine yapılacak gelecekteki disiplinler arası araştırmalar için hayati öneme sahiptir. Stratejik

faktörlerin anlaşılması ve yönetimi, örgütsel yeteneklerin gelişmesine, performansın artmasına ve girişimciliğin teşvik edilmesine yol açabilir. Dönüşümcü liderlik, paylaşılan vizyon, proaktif düşünce ve çeviklik gibi stratejik unsurlar, örgütsel yenilik ve öğrenmeyi olumlu etkileyerek performans artışına katkıda bulunmaktadır (Soomro vd., 2020).

Stratejik performansı etkileyen faktörler hem iç hem de dış unsurların dengeli bir şekilde yönetilmesini gerektirir. İçsel faktörler, organizasyonun liderlik yapısı, kaynak yönetimi, yenilik kapasitesi ve çalışan motivasyonu gibi unsurları içerirken; dışsal faktörler, pazar koşulları, rekabet durumu, ekonomik ve politik değişkenlikler gibi organizasyonun kontrolü dışındaki dinamiklerle şekillenir. Organizasyonların başarılı olabilmesi için içsel kaynak ve yetkinliklerini en iyi şekilde kullanması, aynı zamanda dış çevredeki değişikliklere hızlı uyum sağlaması gerekir. Bu bağlamda, iç süreçlerin iyileştirilmesi ve dış faktörlerin doğru analiz edilmesi, stratejik performansın sürdürülebilirliği için kritik öneme sahiptir. Stratejik performans yönetimi ele alındıktan sonra, stratejiyi uygulamaktan çok iç ve dış dinamikleri anlamının da önemli olduğu değerlendirilmektedir. Bu konular üç bölüm halinde incelenecektir.

5.2.1. Stratejik Performansın İçsel Belirleyicileri

Stratejik performans, işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarını sağlayan içsel ve dışsal faktörlerin bir bileşimi olarak değerlendirilir. İşletmelerin sürdürülebilir büyüme ve rekabet avantajı elde edebilmesi, büyük ölçüde içsel dinamiklerine bağlıdır. Liderlik anlayışı, organizasyon kültürü, yönetim yapısı ve kaynakların etkin kullanımı gibi içsel faktörler, stratejik performansın temel belirleyicileri arasında yer almaktadır.

Bu bölümde, stratejik performansın içsel belirleyicileri ele alınarak, işletmelerin yönetim mekanizmaları ve liderlik yaklaşımlarının, stratejik hedeflere ulaşmada oynadığı rol incelenecektir. Ardından, organizasyon kültürü ve yapısının işletme süreçlerine ve performansa etkileri değerlendirilecektir. Son olarak, kaynak tahsisi ve yetenek yönetimi konusu stratejik performansı nasıl şekillendirdiği bağlamında ele alınacaktır.

5.2.1.1. Liderlik ve Kurumsal Yönetim

Liderlik ve kurumsal yönetim, bir organizasyonun yüksek düzeyde stratejik performansa ulaşma ve bu performansı sürdürme yeteneğini etkileyen temel unsurlardır. Özellikle liderlik, bir vizyon belirlemek, başkalarını bu vizyonu takip etmeye teşvik etmek ve yenilik ve sürekli iyileştirme için elverişli bir ortam yaratmak anlamına gelir. Diğer yandan kurumsal yönetimin rolü, organizasyonun operasyonlarının stratejik hedefleriyle uyumlu olmasını sağlamak ve gücün kötüye kullanımını önlemek için bir kontrol ve denge sistemi oluşturmaktır. Ayrıca, liderlik ve kurumsal yönetimin uzun vadeli etkisi, anlık finansal performansın ötesine geçer. Etik liderliği ve iyi yönetimi ön planda tutan organizasyonların, müşteriler, çalışanlar ve yatırımcılar gibi paydaşlarla

kalıcı ilişkiler kurma olasılığı daha yüksektir. Bu durum, günümüzün küresel pazarında rekabet avantajının önemli bir itici gücü haline gelen güven ve itibarın stratejik performansa sürdürülebilir bir katkı sağlamasına yardımcı olur Liderlik ve kurumsal yönetim, güçlü yönetim çerçevelerinin açık yönergeler ve hesap verebilirlik mekanizmaları sağlayarak etkili liderliği desteklediği anlamda birbiriyle ilişkilidir. Bu iki unsur arasındaki sinerji, özellikle belirsizlik veya değişim dönemlerinde stratejik performansın korunması için kritik öneme sahiptir (Yukl vd., 2013).

Liderlik ve kurumsal yönetimin stratejik ve örgütsel performans üzerindeki etkisi yadsınmaz. Etkili liderlik, yön belirler, organizasyonel davranışın çerçevesini oluşturur ve hesap verebilirlik ile yenilik kültürünü teşvik eder. Bu arada, güçlü kurumsal yönetim, organizasyonun şeffaflık, adalet ve sorumluluğu teşvik eden kurallar ve ilkeler çerçevesinde faaliyet göstermesini sağlar. Bu unsurlar bir araya geldiğinde, çeşitli paydaşların çıkarlarını uyumlu hale getirir ve uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşılmasına elverişli istikrarlı bir ortam oluşturur (Finkelstein 2009, 269).

Örgütsel değişimde stratejik liderlik, liderlerin kendi öz düzenlemeleri, karar alma ve politikaları konusunda farkındalık geliştirmeleri gerekliliğini vurgular. Örgütsel değişim hakkında, özellikle "liderlerin karşılaştığı davranışsal zorluklar, bireysel, karar alma ve bilgilendirici yönler" ve değişim süreci boyunca liderler ve ekipler arasındaki dinamikler konusunu ihmal etmenin önemli bir riski, yenilikçilik yanlısı önyargıyı tanıyamamak ve yeterince ele alamamaktır. Yöneticiler ve orta düzey yöneticiler hem terfi odaklı hem de önleme odaklı stratejileri yönetme kapasitelerini geliştirerek kendi öz farkındalıklarını artırmalıdır. Bir odak noktasına öncelik verebilmelerine rağmen, tamamlayıcı bir yaklaşımın ne zaman daha avantajlı olabileceğini de fark etmelidirler. Stratejik liderliğin çalışan performansını önemli ölçüde etkilediğini ve bu ilişkiye iş katılımının aracılık ettiğini göstermektedir. Liderler stratejik liderlik davranışları ne kadar çok sergilerse, çalışan performansı o kadar iyi olur (Zia-ud-Din vd., 2017).

Üst düzey yöneticilerin performans üzerindeki etkisini araştıran ampirik ve kavramsal çalışmalar, stratejik liderlik eylemlerinin performansı önemli ölçüde etkilediğini göstermektedir. Ayrıca, Çevre Bağımlılığı Teorisi'nden hareketle açık sistemler olarak kuruluşların çevresel değişimleri öngörebildiği ve bunlara yanıt verebildiği zaman performansın arttığını öne sürmektedir. Çoğu deneysel çalışma, dış çevre ile performans arasında pozitif bir ilişki kurmuşken, diğer bazı çalışmalar ters yönde veya çok zayıf bir ilişki bulmuştur. Bulguların kesin olmayan doğası, stratejik liderlik ile performans arasındaki ilişkiyi dış çevrenin bu ilişkiyi yumuşatmasıyla ilişkilendirmeyi göz ardı ederken, dış çevrenin performans üzerindeki doğrudan etkisini incelemeye yönelik bir önyargıyı da ortaya koyabilmektedir. Ön yargıya rağmen dış çevrenin gerçekleriyle karşı karşıya kalan örgütler, örgütsel değişime katılarak başarı şanslarını artırabilirler. Bu nedenle, dış çevre ve kurumsal değişim aracılık edici rolünden hareketle, stratejik liderliğin performansı dolaylı olarak etkilediği sonucuna

varılmıştır (Jaleha & Machuki 2018).

Carter & Greer'in (2013) stratejik liderlik görüşü, amacı dönüştürücü bir organizasyon yaratmak olan stratejik liderliğin düşünme ve vizyoner yeteneklerine dayanır. Stratejik liderlerin değerleri ile kurumsal performans arasındaki ilişki hakkında çok az araştırma yapılsa da CEO'ların değerli gördükleri, performansın üçlü temel çizgi ölçümleriyle (finansal, sosyal ve çevresel) ilişkisi incelenmiştir. Yapılan çalışmada bir uçta dar bir paydaş görüşü ve diğer uçta geniş bir paydaş görüşü olduğu fikri ile liderliğin paydaş boyutunda işlemselden sorumlu liderliğe doğru ilerlediği görülmüştür. Ayrıca, bu ilerlemenin finansal kaygılardan sosyal kaygılara ve çevresel kaygılara kadar üçlü temel performans boyutu kapsamında haritalanabileceği kavramsal hale getirilmiştir. Bu kapsamda dönüşümcü liderler, iyimser ve erişilebilir bir gelecek vizyonunu net bir şekilde çizer ve başkalarının beklentilerini daha yüksek seviyelere çıkarmaları için motive eder. Türkiye gibi rekabetçi pazarlarda misyonu iletmek için basit bir dil kullanır. Diğer liderlik stilleriyle karşılaştırıldığında dönüşümcü liderliğin şirket performansı üzerinde daha güçlü bir etkisi vardır (Özer & Tınaztepe, 2014).

Shoemaker & Krupp (2015) stratejik liderliğin yalnızca yeni bilgi ve fikirlerin özümsemesine ve öğrenilmesine izin veren benzersiz yeteneklere sahip olmakla değil, aynı zamanda dış çevrenin dinamizmine ve karmaşıklığına uygun şekilde yanıt verme uyarlanabilir kapasitesine sahip olmakla ilgilendiğini ortaya koymuşlardır. Ayrıca bu tür yeteneklerin stratejik liderlerin belirsiz ortama yanıt olarak organizasyonu sürekli ve taktiksel olarak ayarlamasına izin verdiği ifade edilmiştir. Liderliğin etkinliği genellikle organizasyonun genel performansında kendini göstermektedir. Net ve etkileyici bir vizyonu iletebilme, stratejik kararlar alabilme ve güçlü ekipler oluşturabilme yeteneğine sahip liderler, organizasyonlarını başarıya götürme olasılığı daha yüksektir.

Kurumsal yönetim ile stratejik yönetim arasındaki etkileşim, özellikle finansal krizler sırasında kurumsal sürdürülebilirlik bağlamında daha da vurgulanmaktadır (Saltaji, 2013). Örneğin, etkili kurumsal yönetim, Kenya'daki finans kurumları ve üniversiteler dahil olmak üzere çeşitli sektörlerdeki kurumsal performansı önemli ölçüde etkilemiştir. Stratejik seçimler, kurumsal yönetim ile kurumsal performans arasındaki bağlantıyı kısmen aracılık ederek kurumsal sonuçlar üzerindeki genel etkiyi artırmaktadır (Kamau vd., 2018; Agili vd., 2020).

Kurumsal yönetim stratejik performansı şekillendirmede önemli bir rol oynar; organizasyonun operasyonlarını yönlendiren kurallar ve uygulamalardan oluşan bir çerçeve sağlar. İyi yönetim uygulamaları, kararların organizasyonun ve paydaşlarının en iyi çıkarları doğrultusunda alınmasını sağlar, bu da güven ve istikrarı teşvik eder. Örneğin, 2008 mali krizi, zayıf kurumsal yönetimin sonuçlarını ortaya koymuş; yetersiz denetim ve hesap verebilirliğin yaygın ekonomik istikrarsızlığa yol açtığı görülmüştür (Claessens, 2012). Çalışmalar, pazar geliştirme, ürün geliştirme ve çeşitlendirme stratejilerinin üretim şirketlerindeki şirket performansını olumlu yönde etkilediğini

göstermiştir (Wanjiru vd., 2019). İş ortamı, kurumsal stratejiler ile performans arasındaki ilişkiyi düzenler ve kuruluşlar karmaşık ortamlarda gezinmek için farklılaştırma stratejileri benimser (Oyewobi vd., 2013). Araştırmalar, farklı büyüklükteki firmalarda iş stratejileri, yönetim faaliyetleri ve kurumsal performans arasında sürekli olarak olumlu bir ilişki olduğunu vurgulamaktadır (Ajagbe vd., 2016). Ek olarak, üretim ve inşaat gibi sektörlerdeki yöneticiler ve politika yapıcılar için yönetim kontrol sistemlerinin (YKS) kurumsal stratejilerle hizalanması, üstün performans elde etmek için esastır (Usman vd., 2019).

Stratejik Performans Yönetimi (SPY), bir organizasyonun liderliğini şu konularda yönlendirmek için stratejik planlamayı performans yönetimiyle birleştiren çok adımlı bir süreçtir:

- Vizyon, değerler, misyon ve hedeflerin ifade edilmesi;
- Stratejilere ve işlemlere dayalı bir organizasyon yapısı oluşturulması;
- Kaynakların yapı ile uyumlu hale getirilmesi;
- İnsan sermayesi ve üretkenliğin ele alınması;
- Sürekli performans ölçümlerinin oluşturulmasıdır.

SPY'nin mantıksal olarak tutarlı süreci, organizasyondaki her kişiyi, organizasyonun misyonuyla bağlantılı, performans odaklı, tatmin edici bir işe dahil eder. Sürekli performans yönetimi, personelin çalışmalarını tasarlarken üretkenliği ve yenilik yapma fırsatlarını yakından takip etmesini, ilerlemeyi rutin olarak kontrol etmesini ve yıllık kilometre taşları için net bir sorumluluk üstlenmesini sağlar (Layland & Redding, 2017).

5.2.1.2. Organizasyon Kültürü ve Yapısı

Organizasyon kültürü ve yapısı, bir organizasyonda stratejilerin nasıl formüle edildiği ve uygulandığını belirlemede çok önemli bir rol oynar. Kültür, organizasyon içinde davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normları ifade ederken, yapı, rollerin, sorumlulukların ve iletişim kanallarının resmi düzenlemesini ifade eder. Hem kültür hem de yapı, organizasyonun stratejilerini ne kadar etkili bir şekilde uygulayabildiğine bağlı olarak stratejik performansı ya kolaylaştırabilir ya da engelleyebilir. İş birliği, yenilik ve etik davranışı teşvik eden güçlü, uyumlu bir kültür, stratejik performansı önemli ölçüde artırabilir. Bunun tersine, yaratıcılığı ve esnekliği boğan katı, hiyerarşik bir yapı stratejik durgunluğa yol açabilir. Organizasyon kültürü ve yapısının dinamiklerini anlamak, sadece etkili değil, aynı zamanda sürdürülebilir stratejiler geliştirmek için gereklidir. Son olarak, organizasyon kültürü ve yapısının stratejik performans üzerindeki etkisi statik değildir; organizasyon büyüdükçe ve değiştikçe evrilir. Bu nedenle, organizasyonlar kültürlerini ve yapılarını sürekli olarak değerlendirmeli ve stratejik hedefleriyle uyumlu kalmalarını sağlamak için uyarlamalıdır. Bu uyum süreci, dinamik ve rekabetçi bir iş ortamında uzun vadeli stratejik performansın korunması için kritik öneme sahiptir (Schein, 2010, 178).

Örgütlerde yüksek performansın geliştirilmesi ve sürdürülmesinde erdemlilik kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle, hızla değişen ve belirsizliklerle dolu bir ortamda, başarılı sistemlerin fark yaratan özellikleri sadece etik davranışların varlığıyla sınırlı kalmaz, aynı zamanda erdemliliğin, yani iyilik üretme ve sürdürme kapasitesinin de sergilenmesi gerekir. İnsanlar doğal olarak erdemli davranışlara ilgi duyarlar ve böyle davranışlarla karşılaştıklarında bu onlara ilham verir. Erdemli eylemler hem bireylerde hem de örgütlerde daha sağlıklı, daha yaratıcı ve daha iyi kararlar alabilen bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunur. Zamanla, bu olumlu etkiler örgüt kültürünün ve yapısının bir parçası haline gelir. Örgütsel düzeyde erdemlilik, olumlu duyguların ve anlamlı iş ilişkilerinin gelişmesini destekler ve karşılıklı olarak güçlenme süreçlerini tetikler. Sonuç olarak, erdemli davranışlar örgütlerde kendini tekrar eden bir döngüye dönüşerek, uzun vadede performansı artırır ve organizasyonel başarıyı destekler (Cameron 2006).

Yeniliği, risk almayı ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden bir kültür, uzun vadeli başarıyı sağlayacak stratejik girişimleri destekleme olasılığı daha yüksektir. Örneğin, Google'ın açık ve iş birliğine dayalı kültürü, yeniliği ve yaratıcılığı teşvik etmede önemli bir rol oynamış, bu da çığır açan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesine yol açmıştır (Schmidt & Rosenberg, 2014). Bu örnek, pozitif bir organizasyon kültürünün, organizasyonun stratejik hedefleriyle uyumlu davranışları teşvik ederek stratejik performansı nasıl artırabileceğini göstermektedir. Son araştırmalar, kurumsal kültür, strateji ve performans yönetiminin, bozulma karşısında dayanıklılık ve inovasyonu teşvik etmede birbiriyle bağlantılı rollerini vurgulamaktadır. Kurumsal kültür, performansın önemli bir itici gücü olarak tanımlanmıştır ve strateji, kültür aracılığıyla hem doğrudan bir etki hem de bir aracı olarak hareket etmektedir (Gambi & Boer, 2015). Kurumsal kültür, performansı önemli ölçüde etkilerken, bu ilişkide kurumsal dayanıklılığın aracılık rolü kısmi olup, yöneticilerin üstün performans elde etmede ve teknolojik bozulmayı öngörmede kültür ve dayanıklılığın bütünleşmesini anlamaları gerektiğini vurgulamaktadır (Suryaningtyas vd., 2019).

Başarılı işletmeler, başarısız olanlara kıyasla daha yüksek düzeyde stratejik analiz, gelecek yönelimi, açık strateji formülasyonu, çevresel tarama, fikir birliği oluşturma ve risk alma sergiler. Araştırmalar, örgütsel yapı, strateji ve performans arasında önemli bir ilişki olduğunu göstermektedir. Biçimsel bütünleşme ve yapısal karmaşıklık, gelişmiş şirket performansına katkıda bulunan rasyonel ve etkileşimli strateji oluşturma süreçleriyle bağlantılıdır (Ríos vd., 2001). Restoran endüstrisinde, stratejiyi örgütsel yapıyla uyumlu hale getirmenin finansal performansı olumlu yönde etkilediği gösterilmiştir (Tse & Olsen, 1988). Romanya ve Kenya gibi ülkelerde yürütülen çalışmalar, özellikle finansal göstergelerin yanında finansal olmayan ölçütler de dikkate alınarak örgütsel yapının performansı etkilediğini bulmuştur (Gavrea vd., 2012; Awino, 2015). Bu bulgular, farklı sektörler ve coğrafi bağlamlarda örgütsel

performansı artırmak için strateji ve yapı arasında uygun bir uyum sağlamanın önemini vurgulamaktadır.

Çoğu şirketin sorunu, faaliyetlerini stratejik hedeflerle hizalamak değil, bu stratejileri etkili bir şekilde uygulamaktır. Zayıf uygulama genellikle uyumsuzluk veya zayıf bir performans kültürü ile suçlansa da araştırmalar birçok işletmede faaliyetlerin zaten uyumlu olduğunu ve çalışanların hedeflerine ulaştıklarında ödüllendirildiğini göstermektedir. Asıl mesele, birimler arasında koordinasyonu teşvik etmek ve değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlamaktır. Üst düzey yöneticiler netlik sağlamadığında, orta düzey yöneticiler şirket stratejisini ekipleri için uygulanabilir adımlara dönüştürmekte zorlanır. Bu, daha sıkı kontrol ve artan izleme ile çevikliğin ve iş birliğinin boğulduğu “hizalama tuzağına” yol açar. Bunun yerine, stratejilerini uygulayabilmek için, değişen pazar koşullarına uyum sağlama çevikliğini geliştirmeli ve organizasyonun diğer bölümleriyle sürekli bir koordinasyon içinde olmalıdır (Sull vd., 2015).

Bir şirketin kültürü, kurumsal performans ve şirket içinde uygulanan iyileştirmelerin sürdürülebilirliği üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. Yalın sistemden kaynaklanan kurumsal iyileştirmeler ister tüm organizasyonun kültürüyle ister belirli bir alanla ilgili olsun, şirketin kurumsal kültürüyle uyumlu değilse uzun vadede başarılı veya sürdürülebilir olmayacaktır (Paro & Gerolamo, 2017). Kültür ve yapısı arasında uyumlu bir ilişki kurabilen organizasyonların, stratejilerini daha etkili bir şekilde uygulayarak stratejik hedeflerine ve nihayetinde başarıya ulaşma olasılıkları daha yüksektir. Toyota'nın yalın üretim kültürü ile yatay organizasyon yapısı arasındaki uyum, otomotiv endüstrisinde küresel lider olmasında önemli bir rol oynamıştır (Liker, 2004). Bu örnek, kültür ve yapının stratejik performansı desteklemek için birlikte çalışmasının önemini vurgulamaktadır.

5.2.1.3. Kaynak Tahsisi ve Yetenekler

Firmaların performansı ile kaynak tahsis kararları arasındaki ilişki karmaşıktır. Firma performans düzeyi ile stratejik kaynak tahsisi kararlarındaki değişiklikler arasında bulunan eğrisel ilişkiye rağmen yöneticiler; yüksek performans gösteren bir firmanın düşük performansının firmaların motivasyon eksikliğinden, düşük performans gösteren firmalar için ise düşük performansın kaynak yetersizliğinden dolayı gerçekleştiği tuzağına düşebilirler. Düşük performans gösteren firmaların geçmiş performans tuzağından kaçınmaları için sağlıklı bir yedek kaynak seviyesinin korunması gereklidir. Ekonomik durgunluk sırasında ticari bankalar üzerinde yapılan bir çalışma, orta seviyede performans gösteren firmaların, yüksek veya düşük performanslı firmalara kıyasla çevresel değişikliklere yanıt olarak kaynak tahsisatını değiştirme olasılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir (Ma & Karri, 2009).

Şirketler, kaynaklarını optimize etmek ve büyümeyi destekleyecek veri odaklı kararlar almak için giderek artan bir baskı altındadır. Veriler, özellikle kaynak tahsisi

süreçlerinde stratejik kararlar alınmasını sağlayan en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir. Bu bağlamda şirketler, verileri analiz ederek hangi iş alanlarına yatırım yapılması gerektiğini, hangi süreçlerin verimsiz olduğunu ve hangi fırsatların değerlendirilebileceğini belirler. Stratejik kaynak tahsisi, performansın en üst düzeye çıkarılması için kritik bir süreç olup, en önemli kaynakların önceliklendirilerek uygun projelere atanması gereklidir. Aşırı harcamalardan kaçınmak veya kritik ihtiyaçları gözden kaçırmamak için mevcut kaynakların düzenli olarak analiz edilmesi ve bu analizler doğrultusunda verilere dayalı kararların alınması büyük önem taşır. Aynı zamanda, tahsis stratejilerinin etkinliği sürekli izlenmeli ve gerektiğinde optimize edilmelidir. Bu yaklaşımlar, kuruluşların kaynaklarını en verimli şekilde kullanmalarını sağlarken, stratejik hedeflere ulaşma yolunda performansı artırır. Sonuç olarak, stratejik kaynak tahsisi, doğru kaynakların kritik projelere yönlendirilmesiyle yatırım getirisini artırırken, teknolojik çözümlerle desteklenen veri analitiği sayesinde operasyonları kolaylaştırarak kurumsal başarının temel taşlarından biri haline gelir (Mirrorreview, 19.09.2024).

Stratejik yetenekler ve yetkinlikler, örgütsel performansı artırmada kritik bir rol oynar. Araştırmalar, stratejik ve Bilgi Teknolojileri (BT) yetkinliklerinin hizalanmasının iş performansını önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir (Croteau & Raymond, 2004). Pazarlama, pazarla bağlantı kurma, BT ve yönetim yetenekleri gibi stratejik yetenekler, rekabetçi performansı olumlu yönde etkiler (Seyhan vd., 2017). Rekabet avantajını korumak için, organizasyonlar bireysel yetenekleri kurumsal stratejiyle bütünleştirmeli ve bu gelişmeleri sürekli izleyip ölçmelidirler (Ojanen vd., 2002).

Yönetim geliştirme programları, yönetimle ilgili yetenekler ile firma performansı arasındaki boşluğu doldurabilir ve örgütsel öğrenme ve stratejik insan kaynakları yönetimini teşvik edebilir. Böylelikle, yönetim geliştirmeyi stratejik niyetle ilişkilendirerek ve bilgi yönetimine odaklanarak, firmalar daha yüksek performansa dönüşen yetenekleri keşfedebilirler (Lucarelli, 2001). Stratejik temel yetkinliklerin belirlenmesi ve ardından bu yetkinlikleri yerine getirmek için gerekli olan örgütsel ve bireysel yeteneklerin tanımlanması, insan kaynağı tahsisini doğru şekilde yönlendirmeyi mümkün kılacaktır. Örgütlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik kaynak sağlama stratejilerini belirlemek için, örgütsel yetkinliklerin ve yeteneklerin değerlendirilmesi, insan kaynağı tahsisi ve dış kaynak kullanımı kararları için bir gerekçe sağlar (Patil vd., 2002). Kaynak tahsisi dinamik yeteneklerin önemli bir bileşeni olduğundan bir firmanın değişim yapabilme kabiliyetinin temelini oluşturur. Bunun yanında kaynakları daha iyi fırsatlara yönlendirebilecek güçlü bir stratejik yön duygusuyla birlikte olması gerektiğinden hareketle bu tahsislerin stratejik verimliliğini inceleyerek firma performansı ile olan bağlantılarını tespit etmek önem kazanmıştır (Bardollet & Lovallo, 2013).

Stratejik performans, firmaların iş ortamlarındaki gelişmeleri

değerlendirmelerini, fırsatları değerlendirmelerini veya potansiyel tehditlerle başa çıkmalarını sağlayan stratejik bir analiz yeteneği oluşturarak sürdürülebilir. İnsan kaynakları, finansal kaynaklar ve stratejik analiz yeteneği arasındaki ilişki stratejik performansla pozitif olarak ilişkilidir. Esnek bir organizasyon yapısı ve yönetim modeli stratejik performansı artırır. Üstün stratejik performans elde etmek ve sürdürmek için firmalar kaynakların verimli kullanımını ve stratejik analiz yeteneğini destekleyen esnek organizasyon yapıları ve yönetim modelleri benimsemelidir. Yöneticiler ve idareciler, organizasyon yapısının insan ve finansal kaynaklar ile stratejik analiz yeteneği üzerindeki etkisini fark ederek stratejik performansı önemli ölçüde artırabilirler. Tersine, bu alanlarda organizasyon yapısının rolünü ihmal etmek bir firmanın stratejik başarıya ulaşma yeteneğini engelleyebilir (Chladkova & Nwachukwu, 2019).

Performans darboğazları sıklıkla üst yönetim tarafından görünmezdir. Çoğu şirketin performansı izlemek için kullandığı süreçler, üst yönetimin strateji-performans farkının zayıf planlamadan mı, kötü uygulamadan mı, her ikisinden mi yoksa hiçbirinden mi kaynaklandığını ayırt etmesini zorlaştırır. Birçok plan aşırı iddialı projeksiyonlar içerse de şirketler performans eksikliklerini sıklıkla “sadece sıradan başka bir tahmin” olarak nitelendirir. Ancak, planlar gerçekçi olduğunda ve performans yetersiz kaldığında bile yöneticilerin çok az erken uyarı sinyaline sahiptir. Genellikle kritik eylemlerin beklendiği gibi gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini, kaynakların zamanında dağıtılıp dağıtılmadığını, rakiplerin tahmin edildiği gibi yanıt verip vermediğini vb. bilmelerinin bir yolu yoktur. Ne yazık ki, performansın nasıl ve neden yetersiz kaldığına dair net bir bilgi olmadan, üst yönetimin uygun düzeltici eylemde bulunması neredeyse imkansızdır. Birçok şirkette, planlama ve uygulama aksaklıkları kültürdeki sinsici bir değişimle güçlendirilir, hatta büyütülür. Bu değişim sinsice ama hızlı bir şekilde gerçekleşir ve bir kez kök saldıığında geri döndürülmesi çok zordur. İlk olarak, gerçekçi olmayan planlar, organizasyon genelinde planların yerine getirilmeyeceği beklentisini yaratır. Daha sonra, beklenti deneyime dönüştükçe, performans taahhütlerinin yerine getirilmeyeceği norm haline gelir. Böylece yükümlülükler, bağlayıcı sonuçlar doğuran vaatler olmaktan çıkar. Yöneticiler, taahhütleri yerine getirmek yerine, başarısızlıktan kaçınmak için kendilerini korumaya odaklanır. Performansı artıracak adımlar atmak yerine, hatalarını gizlemeye zaman harcarlar. Organizasyon, eksiklikleri konusunda daha az özeleştirel ve entelektüel olarak daha az dürüst hale gelir. Sonuç olarak, performans gösterme yetenek ve kapasitesini kaybeder (Mankins & Steele, 2006, 7-8).

5.2.2. Stratejik Performansı Etkileyen Çevresel Faktörler

Stratejinin piyasa güçlerini kontrol etme ve rekabet ortamını şekillendirme yolu olarak kapsamı, on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında daha da netleşmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1850'den sonra demiryollarının inşa edilmesi, ilk kez kitle pazarlarının gelişmesine yol açtı. Sermayeye ve krediye erişimin iyileştirilmesiyle

birlikte, kitle pazarları, üretimde ölçek ekonomilerinden ve dağıtımda kapsam ekonomilerinden yararlanmak için büyük ölçekli yatırımları teşvik etmiş bazı endüstrilerde, Adam Smith'in “görünmez eli”, tarihçi Alfred D. Chandler Jr.'ın profesyonel yöneticilerin “görünür eli” olarak adlandırdığı şey tarafından kademeli olarak gelişmiştir. Rekabetçi pozisyon hakkındaki ağırlıklı olarak statik fikirlere rağmen 1980'lerde danışmanlık firmaları tarafından teşvik edilen “değer tabanlı stratejik yönetim” teknikleri geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, sermaye piyasası baskıları tarafından yönlendirilmiştir. Rekabet yoğunluğunun artması ile, organizasyonları değer tabanlı görüşle birlikte daha verimli ve yenilikçi olmaya zorlamıştır. Pazar payını artırmak veya korumak için şirketler, sürekli olarak rakiplerinin stratejilerini izlemeli ve kendi stratejilerini bu bağlamda güncelleyerek geliştirmelidir (Ghemawat, 2002).

İşletmelerde finansal kaynaklara erişim, kurumsal performansın artırılması ve risklerin etkin yönetimi ile uzun vadeli başarı sağlanabilmektedir. Bu süreçte yönetim danışmanlığı, riskleri bertaraf etmek ve fırsatları değerlendirmek için kritik bir rol oynar. Nitelikli yönetim danışmanlığı eksikliği, yöneticilerin yetkinlik yetersizliği durumunda işletmelere mali zararlar getirir ve bu zararlar genellikle ek finansman arayışıyla kapatılmaya çalışılır; ancak mevcut yönetim anlayışı değişmezse, mali zararlar tekrar eder ve iflas kaçınılmaz hale gelir. Bu nedenle, yönetim danışmanlığı, bilim, sanat ve uygulamayı birleştiren stratejik bir destek sağlar. İşletmeler, kendi imkanlarıyla belirli bir sınıra ulaşabilir ancak bu sınırı aşamayanlar rekabet stratejilerini oluşturmada zorlanır ve yönetim danışmanlığının işlevleri ile katma değer yaratma potansiyeli doğru anlaşılmadığında finansal ve sosyal kayıplar kaçınılmazdır. Yönetim danışmanlarının etkisi, işletmenin kültürel bağlamına uyumuyla doğrudan ilişkilidir ve tarih boyunca, yönetim danışmanlarına talep ve itibar, kültürel farkındalık düzeyiyle paralellik göstermiştir; yüksek bilinç düzeyine sahip toplumlarda yönetim danışmanlığı daha yaygın ve etkili olmuştur. Yönetim danışmanlığı, sürdürülebilirlik, finansal ekonomi ve yönetim alanlarında katma değer yaratarak kamu finansmanı ve sosyoekonomik kalkınmaya katkı sağlar (Can ve Özdemir, 2019).

5.2.2.1. Pazar Dinamikleri ve Rekabet Ortamı

Bir şirketin rekabet avantajını şekillendirmede sektör analizi ile oluşturulan rekabet yoğunluğu ve kurumsal stratejinin önemi büyüktür. Örneğin, çelik ve lastik gibi sektörler yüksek rekabet seviyeleri ve düşük karlılık yaşarken, kozmetik ve tuvalet malzemeleri gibi sektörler daha yüksek getiri sağlama eğilimindedir. Şirketin bu rekabetçi ortamda stratejik konumunu değerlendirmesi gereklidir. Bir şirketin stratejisinin başarısı, sektörün dinamikleriyle ne kadar iyi uyum sağladığına bağlıdır. Rekabetçi bir strateji, şirketi rekabetten kaynaklanan baskıları azaltacak veya bu güçleri kendi avantajına kullanacak şekilde konumlandırmayı amaçlar. Rekabet güçlerinin derinlemesine anlaşılması; şirketin güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmesine, stratejik ayarlamaların en yüksek getiriye sağlayabileceği alanları belirlemesine ve fırsatlar veya

tehditler sunabilecek eğilimleri tanımasına olanak tanır. Bu dinamikler, organizasyonların stratejik planlarını yaparken dikkate alması gereken temel unsurlardır (Porter, 1980).

Rekabetçi ortamın dinamik düzeyi, tek başına iş performansı üzerinde doğrudan belirleyici değildir. Ancak, strateji geliştirme sürecine dinamik yaklaşan kuruluşlar, farklı rekabet koşullarında daha yüksek performans göstermektedir. Kuruluş özellikleri, rekabetçi ortamın dinamik düzeyi, strateji geliştirme yetenekleri ve iş performansı arasındaki ilişkiyi şekillendirir. Düşük dinamik düzeyine sahip pazarlarda, ölçek ekonomileri avantaj sağlarken, yüksek dinamik düzeyine sahip pazarlarda, değişen piyasa koşullarına hızla uyum sağlayabilen organizasyonlar daha avantajlı konumdadır. Coğrafi erişimin genişlemesi, düşük dinamik düzeyine sahip pazarlarda rekabet avantajı sağlarken, dinamik düzeyin artması, farklı stratejiler gerektirdiğinden bu avantajı azaltmaktadır. ROI ve ROS gibi performans ölçütleri hem düşük hem de yüksek dinamik düzeyine sahip rekabet ortamlarında kritik bir rol oynarken, satış büyümesi, düşük dinamik düzeyine sahip ortamlarda daha güçlü bir etkiye sahiptir. Bu durum, düşük dinamik seviyesine sahip rekabetçi ortamlarda yüksek performansın ölçek ekonomileriyle yakından ilişkili olması ve strateji geliştirme sürecindeki dinamik düzeyin etkisinin nispeten düşük kalmasından kaynaklanmaktadır (Feurer & Chaharbaghi, 1996, ss. 32-36, 42-45).

Rekabetçi ortam ile stratejik performans arasındaki etkileşim karmaşıktır ve çevresel belirsizlik, stratejik uyum, rekabet stratejisi seçimi ve üst yönetimin rolü gibi çeşitli faktörlerden etkilenir. Özellikle yüksek volatiliteye sahip teknoloji ve ilaç gibi endüstrilerde, firmalar stratejik ayarlamalar yapmak zorunda kalır. Zahra (1996), bu tür ortamlarda yeniliklerin finansal performansı artırmada kritik olduğunu vurgularken, Qi, Zhao & Sheu (2011), rekabet stratejilerinin tedarik zinciri yönetimi ile uyumunun, çevresel belirsizliklerin olumsuz etkilerini hafiflettiğini belirtmiştir. Çevresel tarama da bu süreçte kritik bir rol oynar. Babatunde & Adebisi (2012), düzenli çevresel tarama yapan firmaların rekabet ortamındaki değişimleri daha iyi öngördüğünü ve stratejilerini buna göre uyarladıklarını tespit etmişlerdir. Bu süreç, firmaların esnekliğini artırarak rekabet, müşteri talepleri ve düzenleyici değişimlere daha hızlı yanıt vermelerini sağlar.

Sonuç olarak, rekabetçi ortamda başarılı olmanın temelinde, çevresel belirsizliklere uyum sağlama, iç yeteneklerle dış pazar koşullarını dengeleme, rekabetçi stratejileri doğru seçme ve etkili bir şekilde uygulama yeteneği yatmaktadır. Ayrıca, pazar odaklılık ve çevresel tarama bu süreçleri destekleyerek firmaların uzun vadeli performanslarını iyileştirmektedir. Rekabet ortamı, organizasyonların stratejik performansını doğrudan etkiler. Bir pazar ne kadar rekabetçi olursa, organizasyonların ayakta kalmak ve büyümek için o kadar yenilikçi ve verimli olmaları gerekir. Örneğin, otomotiv endüstrisinde Tesla'nın elektrikli araç piyasasına girişi, geleneksel otomobil üreticilerini yeni teknolojilere yatırım yapmaya zorlamıştır. Bu durum, rekabetin

organizasyonların stratejik yönelimlerini nasıl etkilediğini ve değişime nasıl uyum sağladıklarını göstermektedir. Dinamik dış çevrelere yanıt olarak, firmalar rekabet avantajı sağlayacak sürekli olarak pazar koşullarını izlemeleri ve rekabetçi stratejiler uzun vadeli stratejiler geliştirmelidir (Marichova, 2019).

Strateji uygulamasında üst yönetimin rolü de önemli bir faktördür. Kariuki, Ambula & Wasike (2016), üst yönetimin deneyim ve çeşitliliğinin strateji uygulamasına olan etkisini vurgulayarak, bu unsurların organizasyonel performansla doğrudan yansıdığını belirtmişlerdir. Etkili strateji uygulaması, rekabetçi avantaj sağlarken, uyumsuz uygulamalar düşük performansla neden olabilir. Pazar dinamikleri ve rekabet ortamı, aynı zamanda organizasyonların stratejik ittifaklar kurma veya birleşme ve satın almalar yoluyla güçlerini konsolide etme kararlarını da etkiler. Bu tür stratejik kararlar, pazar payını artırma, maliyetleri düşürme ve rekabet avantajı elde etme amacıyla yapılır. Örneğin, Google'ın YouTube'u satın alması, dijital medya pazarında önemli bir stratejik hamle olarak değerlendirilebilir (Ghemawat, 2002). Bu örnek, rekabet ortamının organizasyonların stratejik kararlarını nasıl şekillendirdiğini ortaya koymaktadır.

Cao, Baker & Hoffman (2012) tarafından yapılan çalışmalar, iç süreçlerini dış rekabet koşulları ile uyumlu hale getiren firmaların, rakiplerine göre daha iyi performans gösterdiklerini ortaya koymaktadır. Bu uyum, maliyet liderliği veya farklılaşma gibi rekabet avantajları geliştirerek firmaların uzun vadeli başarılarını sürdürmelerine yardımcı olur. Liu & Atuahene-Gima (2018) da benzer şekilde, farklılaşma ve maliyet liderliği stratejilerinin inovasyon ve piyasa performansı üzerindeki olumlu etkilerini vurgulamaktadır. Marka değeri ve müşteri ilişkileri gibi varlıkların da firmaların rekabet avantajlarını korumada kilit bir rol oynadığı ifade edilmiştir.

Yüksek performanslı tedarik zincirlerine sahip şirketler, tedarik zinciri stratejilerinin genel iş stratejileriyle yakından uyumlu olması gerektiğini anlarlar. Tedarik zinciri stratejisi kararlarının büyük ölçüde süreç, organizasyon, iş birliği ve performans ölçümü ve yönetimi bazında tam olarak uygulanması yıllar alabilse de şirketler iş ortamındaki değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilmelidir. Uzun vadeli ve kısa vadeli değerlendirmelerin dengesini sağlamak son derece zor olabilir. Ancak stratejinin merkezindeki unsurları dikkatlice belirleyerek şirketler, uzun vadede farklılaşmayı destekleyecek bir tedarik zinciri oluştururken sorunlar ortaya çıktıkça bunları çözebilir. Şirketler inovasyon, müşteri deneyimi, kalite ve maliyet temelinde rekabet etse de lider şirketler müşteri için gerçekten önemli olan ve rekabette güçlü bir farklılaşma yolu sağlayan rekabet temelinde mükemmel olmaya odaklanmaktadır. Tedarik zinciri, şirketin rekabet stratejisini destekleyen tedarik zinciri yönetimi, süreç mimarisi, organizasyon yapısı, iş birliği ve performans yönetimi disiplinlerini bir araya getirerek önemli bir rol oynayabilir. En iyi şirketler, herkes için her şey

olamayacaklarını anlarlar. Hiçbir maliyet lideri müşteri deneyimini görmezden gelemez, yenilikçi şirketler de bir pazarın fiyat tavanını görmezden gelemez. En iyi performans gösteren tedarik zincirlerine sahip şirketler, hizmet seviyeleri, teslim süreleri, işletme sermayesi ve maliyetler arasındaki dengeleri anlar ve genel stratejik misyonlarına en uygun kararları alırlar. Önemli olan, nereye odaklanacağınızı seçmek ve sonra bu alanlarda sınıfının en iyisi tedarik zinciri performansına ulaşmaktır (Cohen & Roussel, 2013).

5.2.2.2. Paydaş İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Bir organizasyonun müşteriler, danışmanlar, taşeronlar, finansal kurumlar, devlet kurumları ve sendikalar gibi dış aktörlerle olan ilişkilerinin gücü önemli bir faktördür. Bazı araştırmacılar, bir şirketin dış taraflarla stratejik etkileşimlerinin “gömülülük” (embeddedness) kavramıyla açıklanabileceğini belirterek bunları içsel faktörler olarak sınıflandırmaktadır. Diğerleri ise bu stratejik ortaklıkları bir tür sosyal sermaye olarak görmektedir. Ancak, bu ittifakların gücü yalnızca organizasyonun kendi yaklaşımından değil, dış tarafın tutumundan da etkilendiğinden, stratejik ittifakların gücü tamamen organizasyon içi bir olgu olarak değerlendirilemez. Bir şirketin kamu ve özel müşteriler, düzenleyici kurumlar, taşeronlar, sendikalar, malzeme tedarikçileri ve finansal kurumlar gibi dış aktörlerle kurduğu stratejik ilişkiler, proje ortamının önemli bir sosyal boyutunu oluşturur. Bu ilişkiler zamanla gelişir ve şirketin yaşı ile tarafların karşılıklı memnuniyetine bağlıdır. Özellikle sendikalar ve düzenleyici kurumlarla olan ilişkiler önem taşır. Güçlü ilişkiler, müşteriler iş birliği ve güven ile pekişirken, etkili iletişim ve müzakere becerilerine dayanır. İyi ilişkiler, zamanında ödeme, daha az hukuki anlaşmazlık ve sorunsuz işleyişle kendini gösterir. Sendikalarla düzgün iş ilişkileri, grevleri ve gecikmeleri önler. Hükümetle olan ilişkiler, düzenleyici engellerin aşılması ve bazen vergi teşvikleri veya gümrük muafiyetleri gibi olumlu politikalarla desteklenerek şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırabilir ve malzeme temin güçlüklerini azaltabilir (Işık vd., 2010).

Tedarik zinciri yönetiminde kurumsal sosyal sorumluluk (KSS), işletmelerin etik ve sürdürülebilir uygulamalar benimsemesini gerektirir. Cohen & Roussel (2005, 36), tedarik zincirlerinde sosyal sorumluluk uygulamalarının, işletmelerin itibarını artırdığını ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunduğunu belirtmektedir. KSS, işletmelerin topluma, çevreye ve ekonomiye karşı sorumluluklarını yerine getirme taahhüdünü ifade eder ve bu sorumluluklar tedarik zinciri yönetiminde kritik bir rol oynar (Hult vd., 2007, 1039).

Etik uygulamalar, KSS'nin temel taşlarından biridir. İşletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde adil iş uygulamalarını benimsemeli, insan haklarına saygı göstermeli ve çocuk işçiliği gibi etik olmayan uygulamalardan kaçınmalıdır (Cohen & Roussel, 2013, 23). Örneğin, bir tekstil şirketi, üretim süreçlerinde çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirerek ve adil ücret politikaları uygulayarak, etik standartlara uygun hareket edebilir (Li vd., 2006, 114).

Çevresel sürdürülebilirlik, KSS'nin bir diğer önemli bileşenidir. İşletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışmalı ve doğal kaynakları verimli kullanmalıdır (Tseng, 2010, 551). Bu, enerji verimliliği, atık yönetimi ve karbon ayak izinin azaltılması gibi uygulamaları içerir (Naylor, Naim & Berry, 1999, 114). Örneğin, bir lojistik şirketi, yakıt verimliliğini artırmak için yeşil lojistik uygulamaları benimseyebilir ve karbon emisyonlarını azaltabilir (Gunasekaran & Ngai, 2004, 278). 3. Parti lojistik hizmet sağlayıcı şirketlerin çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ne kadar bağlı oldukları ve bu şirketlerin yürüttüğü sürdürülebilirlik projelerinin müşteri üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Anket sonuçları, katılımcı şirketlerin büyük çoğunluğunun son yıllarda çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik güçlü taahhütlerde bulunduğunu ve bu bağlılıklarını sürdürerek etkili sürdürülebilirlik projeleri hayata geçirdiğini göstermektedir. Hem lojistik hizmet sağlayıcıların hem de bu hizmetlerden faydalanan müşterilerin sürdürülebilirlik yeteneklerine yönelik ilgisi giderek artmaktadır (Lieb & Lieb, 2010).

KSS, işletmelerin topluma katkıda bulunmasını da içerir. İşletmeler, topluma fayda sağlayan projelere yatırım yaparak ve yerel topluluklarla iş birliği yaparak, sosyal sorumluluklarını yerine getirebilirler (Hult, Ketchen & Arrfelt, 2007, 1040). Örneğin, bir gıda şirketi, yerel topluluklara gıda bağışında bulunarak veya eğitim programları düzenleyerek topluma katkıda bulunabilir (Cohen & Roussel, 2013, 24).

KSS, tedarik zincirindeki tüm paydaşlarla iş birliği ve iletişimi gerektirir. İşletmeler, tedarikçileri, dağıtıcıları ve diğer iş ortaklarıyla birlikte çalışarak KSS hedeflerine ulaşabilirler (Li vd., 2006, 115). Bu iş birliği, tedarik zincirindeki tüm paydaşların sürdürülebilirlik ve etik standartlara uygun hareket etmesini sağlar (Tseng, 2010, 552). Örneğin, bir perakende şirketi, tedarikçileriyle birlikte çalışarak ürünlerinin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirebilir ve sürdürülebilir uygulamalar geliştirebilir (Gunasekaran & Ngai, 2004, 279).

KSS, işletmelerin itibarını yönetmede önemli bir rol oynar. Etik ve sürdürülebilir uygulamaları benimseyen işletmeler, müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar nezdinde daha olumlu bir imaj oluşturur (Cohen & Roussel, 2005, 36). Bu, işletmelerin rekabet avantajını artırır ve uzun vadeli başarıya katkıda bulunur (Hult, Ketchen & Arrfelt, 2007, 1039). Örneğin, sürdürülebilirlik raporları yayınlayan ve çevresel sorumluluklarını yerine getiren işletmeler, müşterilerin ve yatırımcıların güvenini kazanır (Li & Lin, 2006, 646). Mangır (2016) çalışmasında, moda sektöründeki hızlı moda olgusunu ve tekstil sektörünü bir arada ele almış; bu hızlı döngünün tekstil sektörü ile tedarik zincirindeki diğer bağlantılı sektörlerle olan sürdürülebilirlik ilişkisini değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda, firmaların kitlesel üretim ve hızlı tüketim alışkanlıklarını değiştirerek sürdürülebilirliğe yönelmesi, çevre dostu üretimi benimsemeleri ve bu yaklaşımı desteklemeleri gerektiği vurgulanmıştır.

KSS uygulamaları, işletmeler için bazı zorlukları da beraberinde getirir. İlk

olarak, KSS uygulamalarının maliyetleri yüksek olabilir ve bu durum, işletmelerin bu tür uygulamalara yönelmesini zorlaştırabilir (Wisner & Tan, 2000, 1126). İkinci olarak, tedarik zinciri süreçlerinde KSS hedeflerine ulaşmak için paydaşların iş birliği ve koordinasyonu gerektiğinden (Naylor vd., 1999, 115) koordinasyonun sağlanması, işletmeler için zorlu bir süreç olabilir (Byrd & Davidson, 2003, 249). Tedarik zinciri yönetiminde KSS, işletmelerin etik ve sürdürülebilir uygulamalar benimsemesini gerektirir. Bu uygulamalar, uzun vadeli başarıya katkıda bulunur ve topluma, çevreye ve ekonomiye karşı sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar (Cohen & Roussel, 2005, 36; Hult vd., 2007, 1039).

İşletmelerin KSS uygulamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için, uzun vadeli getirilere odaklanmaları, paydaşlarla etkili iş birliği ve iletişim stratejileri geliştirmeleri ve KSS performanslarını sürekli olarak izlemeleri gerekmektedir (Li vd., 2006, 114). Bu zorlukların üstesinden gelmek için, işletmelerin belirli stratejiler geliştirmeleri gerekmektedir. İlk olarak, işletmeler, KSS projelerine yatırım yaparken uzun vadeli getirilere odaklanmalıdır (Hult vd., 2007, 1040). Bu projelerin maliyetlerini kısa vadede yüksek olabilir, ancak uzun vadede rekabet avantajı ve sürdürülebilir başarı sağlayarak performanslarını arttırabilirler (Cohen & Roussel, 2013, 24).

İkinci olarak, işletmeler, tedarik zinciri süreçlerinde KSS hedeflerine ulaşmak için paydaşlarla etkili bir iş birliği ve iletişim stratejisi geliştirmelidir. Bu strateji, tedarik zincirindeki tüm paydaşların KSS hedeflerine katkıda bulunmasını ve bu hedeflere ulaşmada ortak bir çaba göstermesini sağlamalıdır (Li vd., 2006, 114). Ayrıca, işletmelerin KSS performanslarını sürekli olarak izlemeleri ve değerlendirmeleri önemlidir (Tseng, 2010, 552).

5.2.2.3. Bilgi Yönetim Sistem ve Teknolojileri Entegrasyonu

Bilgi sistemlerinin ve teknolojilerinin tedarik zinciri yönetimi (TZY) stratejileriyle entegrasyonu, tedarik zinciri performansını iyileştirmek ve rekabet avantajı elde etmek açısından önemlidir. BS stratejilerinin tedarik zinciri yönetimi stratejileri (Yalın & Çevik) ile uyumu hem tedarik zinciri operasyonlarında hem de kurumsal sonuçlarda önemli iyileştirmelere yol açabilir. Tedarik zinciri stratejilerinin en yüksek performans seviyesine ulaşabilmesi için, gereksinimleri en iyi şekilde karşılayan bilgi sistemi stratejisiyle eşleştirilmesi gerektiği ortaya koyulmuştur (Torabizadeh vd., 2012). Tedarik zincirinde bilgi teknolojilerinin (BT) etkin kullanımı, başarı için kritik öneme sahiptir; bu, iç entegrasyonu teşvik eder, bilgi paylaşımını kolaylaştırır ve iş birliğini artırır. Üst yönetimin desteği, BT'nin başarılı bir şekilde uygulanması ve örgütler arası bilgi paylaşımının teşvik edilmesi için kritik olup, bu iki faktör tedarik zinciri performansı üzerinde olumlu bir etki yapar (Baki, 2019). Narasimhan ve Kim (2001), tedarik zinciri entegrasyonu için BS kullanımına yönelik aşamalı bir yaklaşım önermekte ve bu yaklaşımda altyapı desteği sağlama, değer yaratma ve lojistik operasyonları optimize etme üzerinde durmaktadır. Ek olarak, Ralston ve diğerleri

(2014), yapı-davranış-performans çerçevesini kullanarak iç ve dış tedarik zinciri entegrasyon stratejilerinin, bir firmanın müşteri taleplerine olan yanıt verme kapasitesini nasıl geliştirdiğini ve bu durumun hem operasyonel hem de finansal performansa nasıl katkıda bulunduğunu göstermektedir. Bilişim sistemleri önemli operasyonel faydalar sağlayabilir ancak firmalar, bilişim altyapılarının gelecekteki büyümeyi ve teknolojik ilerlemeleri destekleyebilecek kapasitede olduğundan emin olarak stratejik teknoloji yönetiminin uzun vadeli etkilerini de dikkate almalıdırlar.

Esnek ve ölçeklenebilir bir bilişim altyapısının sağlanması, firmaların gelecekteki zorluklara uyum sağlamasına ve dinamik küresel pazarda rekabet avantajını korumasına olanak tanıyacaktır. Bilişim sistemleri entegrasyonunun temel bir unsuru, teknolojik yeteneklerin geniş çaplı iş stratejileriyle uyumlu hale getirilmesidir. Henderson & Venkatraman (1999)'ın Stratejik Uyum Modeli, bilişim sistemleri stratejilerinin iş stratejileriyle bağlantılı hale getirilmesinin, kurumsal performansı en üst düzeye çıkarmak için ne kadar önemli olduğunu vurgulamaktadır. Yazarlar, bilişim sistemleri yeteneklerinin stratejik iş hedefleriyle uyumlu hale getirilmesinin yalnızca mevcut süreçleri desteklemekle kalmadığını, aynı zamanda firmaların iş stratejilerini değişen pazar dinamiklerine uyarlamalarına da olanak tanıdığını savunmaktadır. Bu dinamik uyum, yenilik ve esneklik yoluyla rekabet avantajı kazanmalarını sağlayarak firmaların BS yeteneklerinin iş hedefleriyle senkronize edilmesini sağlayan bir sistem oluşturmaya katkı sağlamaktadır (Ardi Hamzah, 2016). Bilgi sistemlerinin (BS) iş stratejisiyle uyumlaştırılması, ayrıca sürdürülebilir iş geliştirme ve büyüme için net bir yön sağlar (Ali & Oudat, 2019).

BS bağlamında performans, teknoloji, görevler ve bireysel faktörler olmak üzere üç ana bileşenden oluşan; görev ve teknoloji bilgisi, görev basitliği ve teknolojinin kullanılabilirliği ile genel performansa katkıda bulunur. Üst düzey yöneticiler (CEO) ile bilgi teknolojileri yöneticileri (CIO) arasındaki etkileşim, bu uyumu sağlamakta önemli bir rol oynar ve örgütsel performans üzerinde olumlu bir etki yaratır. Performansı yükseltmek için yönetim, yalnızca teknolojik özelliklere odaklanmak yerine, teknoloji, görevler ve bireyleri bir bütün olarak ele almalıdır (Bravo vd., 2015).

Tedarik zinciri yönetimindeki bilgi sistemleri, tedarik zinciri faaliyetleri boyunca bilgi akışını kolaylaştırmak için tasarlanmış Depo Yönetim Sistemleri (WMS), Taşıma Yönetim Sistemleri (TMS) ve Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) gibi bir dizi teknolojiyi içerir. Bu sistemler, tedarik ve üretimden lojistik ve dağıtıma kadar çeşitli TZY işlevlerini destekler. Örneğin, ERP sistemleri farklı iş birimlerindeki operasyonları entegre ederek tedarik zinciri faaliyetlerine merkezi kontrol ve gerçek zamanlı görünürlük sağlar. İyi uygulanmış bir bilgi sistemi, kuruluşların stratejik önceliklerine bağlı olarak hem maliyet liderliğine hem de farklılaşmaya ulaşmasını sağlar. ERP ve WMS gibi IS'lerin kullanımı, süreçleri düzene sokarak, israfı azaltarak ve operasyonel maliyetleri düşürerek verimliliği artırır. (Zhou vd., 2016). Öte yandan WMS ve TMS,

envanter ve taşıma yönetimini optimize ederek, teslim sürelerini azaltarak ve müşteri hizmetleri seviyelerini iyileştirerek lojistiği iyileştirir (Gunasekaran vd., 2017). TZ'ler daha karmaşık ve daha fazla işlem dış kaynaklı hale geldikçe, kesinti risklerini yönetmek ve dayanıklılık elde etmek daha kritik hale gelmiştir. Küresel TZ'ler ve ulaşım ağları modern ekonominin omurgasını oluşturur ve ticareti, yeşil tüketimi, istihdam oranlarını vb. doğrudan etkiler. Simülasyon, optimizasyon ve veri analitiğinin birleşimi, her zaman ağın durumunu gerçek zamanlı olarak temsil eden dijital bir TZ ikizi oluşturmak için tam bir teknoloji paketi oluşturmaktadır. Fiziksel TZ'yi gerçek ulaşım, envanter, talep ve kapasite verileriyle temsil eder ve bu nedenle planlama ve gerçek zamanlı kontrol kararları için kullanılabilir. Dijital ikiz, belirli bir andaki ağ durumunu temsil edebildiğinden, dayanıklılığı artırmak ve acil durum planlarını test etmek için uçtan uca tam TZ görünürlüğüne olanak tanır. Bu sistemlerin entegrasyonu operasyonel verimliliği artırır ve günlük operasyonların uzun vadeli stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesini kolaylaştırır. Sonuç olarak, kuruluşlar pazarda rekabet avantajını sürdürmek için gerekli olan maliyet düşürme ve operasyonel esneklik gibi stratejik hedeflere ulaşabilirler (Ivanov vd., 2019).

Pattanayak & Punyatoya (2020, 1428), tedarik zinciri entegrasyonunu (TZE) kolaylaştırarak, e-ihale gibi teknolojilerin etkin bir şekilde içselleştirilmesinin tedarik zinciri performansını önemli ölçüde iyileştirdiğini vurgulamaktadır. Çalışmalarında, tedarik zinciri teknolojisi içselleştirilmesi, bir şirketin çeşitli teknolojileri günlük operasyonlarına ne ölçüde tutarlı bir şekilde uyguladığını ifade eder ve bu süreçlerin daha verimli hale getirilmesine, maliyetlerin azaltılmasına ve iş ortakları arasında bilgi paylaşımının artırılmasına yardımcı olur. Bu entegrasyon, maliyet ve kalite gibi somut sonuçların yanı sıra, operasyonel verimlilik ve müşteri memnuniyeti gibi soyut unsurları da iyileştirir. Tedarik zincirindeki aksaklıklar, gecikmeler ve iletişim kopuklukları gibi karmaşık zorluklarla karşılaşan inşaat sektörü, özellikle bu gelişmelerden fayda sağlamaktadır. Tedarik zincirini teknolojik süreçlerine entegre ederek, bu sektördeki şirketler, daha fazla şeffaflık, daha hızlı yanıt süreleri ve müteahhitler, taşeronlar ve tedarikçiler arasında daha güçlü bir koordinasyon elde edebilir. Ayrıca, e-ihale sistemleri, iş birliğini geliştirerek, işlem maliyetlerini azaltarak ve uzun vadeli tedarikçi ilişkilerini teşvik ederek tedarik zinciri performansına katkıda bulunur. Bu yaklaşım, kaynak tahsisi ve koordinasyonun proje başarısı için kritik olsa da özellikle karmaşık tedarik zincirlerine sahip sektörlerde önem arz etmektedir.

Tedarik zincirinde bilgi gereksinimlerini karşılamak, uçtan uca izlenebilirliği sağlamak ve belirsizliği en aza indirmek amacıyla sistem tasarımı, firmaların temel iş süreçleri ile müşteri, üretici, tedarikçi, dağıtıcı ve toptancı gibi paydaşların stratejik ve operasyonel bilgi gereksinimleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Tedarik zinciri sistem yaklaşımı kapsamında, üretici, distribütör, toptancı, perakende firmaları ve satış noktaları tarafından ERP sistemlerinde üretilen bilgiler, B2B platformu üzerinden eş

zamanlı olarak paylaşılmaktadır. Bilginin sistematik, anlık ve sürdürülebilir şekilde aktarılması, performans yönetimi için gerekli veri akışını sağlamaktadır. Tedarik zinciri sistemleri ve bu sistemler arasındaki etkileşim, Şekil 5.4.'te gösterilmektedir.

Şekil 5.4. Tedarik Zinciri Boyunca Sistem Yaklaşımı (LinkedIn, Toros, 2024)

Tedarik zinciri boyunca sürdürülebilir veri temini, performans yönetim sisteminin etkinliği açısından stratejik bir öneme sahiptir. Günümüzde bulut tabanlı yazılımlar, ortak platformlar üzerinden anlık veri akışı ve ekonomik veri paylaşımı konusunda önemli kolaylıklar sunmaktadır. Ayrıca, dijital teknoloji ve nesnelerin internetindeki gelişmeler, tedarik zinciri boyunca anlık ve sürdürülebilir veri elde etmeyi mümkün kılmaktadır. Bu gelişmeler, ana firmanın tedarik zinciri genelinde performans yönetimini etkin bir şekilde yürütmesini sağlamakta ve rekabet üzerinde belirleyici bir etki oluşturmaktadır (LinkedIn, "Tedarik Zincirlerinde Performans Yönetimi", (Erişim 29 Eylül 2024)).

Bilgi Teknolojisi (BT), tedarik zincirlerinin sürekli değişen bir ortamda karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmelerine ve her seviyede karşılaşılan çeşitli riskleri yönetmelerine yardımcı olmada kritik bir rol oynar. BT, çeşitli süreçlerin içsel entegrasyonunu ve daha da önemlisi tedarikçiler ve müşterilerle dışsal entegrasyonu sağlayarak tedarik zincirlerinin yapısı ve doğası üzerinde önemli bir etki yaratmıştır. Bu, iletişimi geliştirerek, verileri toplayıp ileterek ve bu sayede etkili karar vermeyi mümkün kılarak gerçekleştirilmiştir; aynı zamanda tedarik zinciri performansını da iyileştirmiştir. Bilgi teknolojilerindeki en yeni gelişmelerden biri olan Nesnelerin İnterneti (IoT), BT'de yeni bir devrim olarak görülmekte ve TZY de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda bir paradigma değişikliği sunmaktadır. IoT, tedarik zinciri iletişimlerini insan-nesne etkileşimi ve 'nesnelerin' tesislerde depolanırken veya farklı tedarik zinciri varlıkları arasında taşınırken otonom olarak koordinasyon sağlamasıyla yeni bir seviyeye taşır. Bu yeni yetenekler, TZY zorluklarını daha etkili bir şekilde ele almak

için muazzam fırsatlar sunarak, tedarik zincirinde görünürlük, çeviklik ve uyumu arttıran unsurlar olmuştur (Ellis vd., 2015).

Strateji-yapı-performans paradigması, bilgi entegrasyonu ile tedarik zinciri performansı arasındaki ilişkiyi anlamak için teorik bir çerçeve sunmakta ve bilgi entegrasyonunun, ilişkisel ve tedarik zinciri stratejileriyle uyumlu olmasının önemini vurgulamaktadır (Speier vd., 2008). Tedarik zinciri sistemlerinde teknolojik değişimin yönetiminde dikey entegrasyon ve bilgi entegrasyonunun stratejik önemini araştırmaktadır. Özellikle hızlı teknolojik evrim geçiren endüstrilerde kilit üretim bileşenlerinde dikey entegrasyon yapan firmalar, gelişmiş koordinasyon ve daha hızlı pazara giriş süreleri sayesinde rekabet avantajı sağlamaktadırlar. Dikey entegrasyon, firmalara yenilik süreçleri üzerinde daha fazla kontrol sağlamak ve bileşenler ile sistem mimarileri hakkında daha iyi bilgi birikimi oluşturmalarına olanak tanıyarak stratejik performansın korunması açısından kritik bir rol oynamaktadır. Ayrıca, çalışma, firmaların üretimi dış kaynaklardan sağladıklarında bile, dış kaynaklı bileşenler hakkında derin bilgi geliştirmelerinin, tedarikçilerle koordinasyonu iyileştirdiğini, sözleşme yönetimini geliştirdiğini ve eksik bilgi paylaşımı ile ilgili riskleri hafiflettiğini vurgulamaktadır. Bu durum, işletme performansı olumlu yönde etkilemektedir. Yazarlar, değişimlerin tüm sistemi etkilediği mimari yenilikleri yöneten firmaların, bileşen geliştirme ve ürün yeniliği arasında daha yakın bir koordinasyon sağladığı için dikey entegrasyondan daha fazla fayda sağladıklarını öne sürmektedirler. Buna karşılık, yalnızca bireysel parçaların güncellendiği bileşen odaklı yenilikler, dış kaynak kullanımı konusunda daha fazla esneklik sunarak stratejik performansın olumsuz etkilenmesini engellemektedir (Kapoor & Adner, 2012, 1229-1233).

Entegrasyon, derinliği açısından, “koordinatif” ve “işbirlikçi” formlar olarak sınıflandırılrsa da entegrasyon genişliğine dayalı olarak iç ve dış türlere ayırmıştır. İç entegrasyon, bir şirket içerisindeki departmanlar arasındaki koordinasyonu ifade ederken, dış entegrasyon, dış ortaklarla iş birliğini içerir (Wiengarten & Longoni, 2015). Üçüncü taraf lojistik sağlayıcılar (3PL'ler) için dış entegrasyon, müşteri entegrasyonu ve lojistik işbirlikçisi entegrasyonu olarak daha da ayrılabilir. Bu bağlamda "müşteri", hizmeti kullanan kişiyi, “lojistik işbirlikçisi” ise 3PL'ler için lojistik hizmetleri sağlayan firmayı temsil eder. Müşteri entegrasyonu, müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için kapsamlı lojistik hizmet planlaması, ana müşterilerle bilgi sistemlerinin etkin entegrasyonu ve büyük müşteriler için hızlı sipariş sistemlerinin kurulmasını içerir. Lojistik işbirlikçisi entegrasyonu ise 3PL'ler ile diğer lojistik hizmet sağlayıcıları arasındaki koordinasyonu ifade eder; bu işbirlikçiler arasında acenteler, nakliye firmaları ve diğer 3PL'ler yer alır. Bu entegrasyon, işbirlikçilerin lojistik operasyonlarını ve bilgi sistemlerini birleştirir, etkin geri bildirim değişimini kolaylaştırır ve lojistik hizmetlerine maliyet atayarak 3PL'lerin hizmet ağını genişletmelerine yardımcı olurken, organizasyonlar arası farklılıkların hizmet performansı üzerindeki etkisini en aza indirir

(Stank vd., 2009). 3PL'ler ve müşteriler arasındaki entegrasyon, paylaşılan bilgilerin zamanlamasını ve doğruluğunu artırarak, 3PL'lerin lojistik hizmetleri daha verimli bir şekilde sağlamasına ve müşteri taleplerini karşılamak için lojistik faaliyetlerini önceden ayarlamalarına olanak tanır. 3PL'ler ve lojistik işbirlikçileri arasındaki yakın iş birliği, 3PL'lerin piyasa talebindeki değişikliklere hızla yanıt vermesini ve karmaşık lojistik ağlar içerisinde müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlayarak dış entegrasyon ile hizmet performansı üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu, müşteri memnuniyeti ve teslimat kalitesini artırdığını göstermiştir (Liu ve Lee, 2018).

Teknolojik ilerlemelerin yanı sıra, TZY içinde etkili bilişim sistemleri entegrasyonu, tedarik zinciri ortakları arasındaki ilişkilerin yönetimini de gerektirir. Bilişim sistemlerinin TZY'deki başarısı çoğunlukla tedarikçiler, üreticiler ve dağıtıcılar arasındaki iş birliği ve bilgi paylaşımının seviyesine bağlıdır. Gunasekaran ve Ngai (2004), bilişim sistemlerinin gerçek zamanlı iletişim ve veri paylaşımını kolaylaştırma yeteneğinin, tedarik zinciri genelinde iş birliğini artırmak ve tedarik ile talebin daha iyi senkronize edilmesine olanak sağlamak için kritik olduğunu belirtmektedir. Bu entegrasyon aynı zamanda firmaların ortaklarıyla daha güçlü ilişkiler kurmasına yardımcı olmakta tedarik zinciri performansının daha etkili hale gelmesine katkıda bulunmaktadır.

5.3. KOBİ Perspektifinde Stratejik Performans Faktörleri Uyum Kategorileri

Stratejik Performans Faktörleri (SPF), işletmelerin performans yönetimini destekleyen kapsamlı bir çerçeve sunmaktadır. Ancak, SPF'nin genellikle büyük ölçekli işletmeler ve geniş kapsamlı operasyonel süreçlere yönelik olarak tasarlanmış olması, KOBİ'ler gibi sınırlı kaynaklara sahip işletmeler açısından uygulanabilirliğini sınırlandırmaktadır. KOBİ'lerin operasyonel esneklik, kaynak kısıtları ve dinamik pazar koşulları gibi kendine özgü özellikleri, SPF'nin teorik altyapısının pratik bir modele dönüştürülmesini gerektirmiştir. Bu bağlamda geliştirilen SPFU (Stratejik Performans Faktörleri Uyum), çalışan katılımı, stratejik hedeflerle uyum, tedarik zinciri performansı ve dış kaynaklarla uyum olmak üzere dört temel kategoriye dayanmaktadır.

Çalışan Katılımı: Çalışanların stratejik süreçlere entegrasyonu ve organizasyonel bağlılığın artırılması.

Çalışan katılımı kategorisi, işletmelerde organizasyonel bağlılığın ve verimliliğin artırılmasında çalışanların süreçlere aktif katılımının önemini vurgular. Bu kategori, liderlik ve organizasyon kültürü gibi faktörlerin çalışan davranışları üzerindeki etkisini inceler. Kurumsal yönetim teorisi, çalışanların süreçlere dahil edilmesinin, organizasyonel hedeflere ulaşmayı destekleyen kritik bir unsur olduğunu ortaya koyar (Donaldson & Davis, 1991). KOBİ'lerde liderlerin bireysel yönetim yaklaşımları ve çalışanlarla yakın etkileşimleri, bu bağlamda daha etkili sonuçlar üretmektedir.

Stratejik Hedeflerle Uyum: Kaynak tahsisi, stratejik planlama ve performans ölçüm süreçlerinin uyumu.

Stratejik hedeflerle uyum, işletmelerin sınırlı kaynaklarını stratejik hedefler doğrultusunda yönlendirme kapasitesine odaklanır. Kaynak-temelli bakış açısı (Resource-Based View), işletmelerin sahip olduğu değerli ve nadir kaynakların stratejik avantaj sağlamak için nasıl yönetilmesi gerektiğini açıklar (Barney, 1991). KOBİ'ler, sınırlı finansal ve insan kaynaklarını doğru tahsis ederek stratejik hedeflere ulaşmayı amaçlar.

Dış Kaynaklarla Uyum: Teknolojik entegrasyon ve dış kaynakların stratejik hedeflere entegrasyonu.

Dış kaynaklarla uyum, işletmelerin dış kaynakları stratejik hedeflerle entegre etme becerisini ifade eder. Stratejik uyum teorisi ve teknoloji yönetimi yaklaşımları, dış kaynak kullanımının işletmelerin operasyonel süreçlerinde maliyet avantajı ve uzmanlık sağlamak için nasıl kullanılabileceğini açıklar (Prahalad & Hamel, 1990). KOBİ'lerde, özellikle düşük maliyetli ve uygulanabilir teknolojilerle entegrasyonun önemi büyüktür.

Tedarik Zinciri Performansı: Çevresel faktörlerin tedarik zinciri süreçlerindeki etkilerinin yönetimi.

Tedarik zinciri performansı, çevresel faktörlerin işletmelerin tedarik zinciri süreçlerine etkisini yönetme becerisidir. Rekabet avantajı teorisi, işletmelerin değişen pazar koşullarına hızlı adaptasyonunun rekabet avantajı sağladığını vurgular (Porter, 1980). KOBİ'lerin dar pazarlarda karşılaştığı zorluklara rağmen, tedarik zincirindeki esneklik ve verimliliklerini koruma çabaları bu kategori içinde ele alınır.

Bu teorik yaklaşımlar, SPF'nin KOBİ ölçeğinde uygulanabilirliğini artırmak için SPFU'nun dört temel kategorisini şekillendirmiştir. SPF'nin ana başlık ve alt başlıklarının SPFU kategorileriyle nasıl ilişkilendirildiğini Tablo 5.1.'de özetlenmektedir.

Tablo 5.1. SPF ve SPFU Kategorilerinin İlişkisi

SPF Başlık ve Alt Başlıkları	SPFU Kategorisi	Teorik Dayanak	Açıklama ve Mikro Düzeye Uyarlama
5.2.1. Stratejik Performansın İçsel Belirleyicileri			
- Liderlik ve Kurumsal Yönetim	Çalışan Katılımı	Kurumsal Yönetim Teorisi	Liderlik, çalışanların süreçlere entegrasyonunu teşvik eder. KOBİ'lerde liderlerin bireysel etkisi öne çıkar. Organizasyon kültürü, çalışan bağlılığını artırır. KOBİ'lerde esnek yapıların performansa etkisi vurgulanmıştır.
- Organizasyon Kültürü ve Yapısı	Çalışan Katılımı Stratejik Hedeflerle Uyum	Organizasyonel Uyum ve Stratejik Yönetim	Kaynakların etkin tahsisi, KOBİ'lerde sınırlı kaynaklarla stratejik planlamayı destekler.
- Kaynak Tahsisi ve Yetenekler	Stratejik Hedeflerle Uyum	Kaynak-Temelli Bakış Açısı (Resource-Based View)	
5.2.2. Stratejik Performansı Etkileyen Çevresel Faktörler			
- Pazar Dinamikleri ve Rekabet Ortamı	Tedarik Zinciri Performansı	Rekabet Avantajı Teorisi	Pazar dinamikleri, KOBİ'lerin dar pazarlardaki hızlı adaptasyon becerisiyle ilişkilendirilmiştir.
- Paydaş İlişkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk	Dış Kaynaklarla Uyum	Stratejik Uyum Teorisi	Paydaş yönetimi, iş birliğini güçlendirir. Yerel iş birliklerinin stratejik uyuma katkısı vurgulanmıştır.
- Bilgi Yönetim Sistem ve Teknolojileri Entegrasyonu	Dış Kaynaklarla Uyum	Teknoloji Yönetimi Yaklaşımları	KOBİ'lerde düşük maliyetli ve pratik teknoloji çözümleriyle entegrasyon önem kazanmıştır.

Her ne kadar SPFU teorik bir çerçeveye dayalı olarak geliştirilmiş olsa da bu kategoriler, KOBİ'lerin performans yönetiminde karşılaştıkları gerçek ihtiyaçlar ve kısıtlamalar dikkate alınarak şekillendirilmiştir. Örneğin, liderlik ve organizasyon kültürü, çalışan katılımını artıran faktörler olarak öne çıkarken; kaynak tahsisi, sınırlı finansal imkanlara sahip KOBİ'ler için performans hedeflerine ulaşmada belirleyici olmaktadır.

Bu çalışmada, Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) kategorilerinin

nihai yapısı ve alt boyutları, katılımcılardan toplanan verilerle yapılan Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) süreçleri sonucunda belirlenmiştir. Bu yaklaşım, çalışmanın yalnızca teorik bir çerçeveye dayanmadığını, aynı zamanda veri temelli bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

Başlangıçta bağımsız bir kategori olarak ele alınan “Dış Kaynaklarla Uyum” faktörünün, KOBİ’ler açısından stratejik hedeflerle doğrudan ilişkili olduğu gözlemlenmiş ve “Stratejik Hedeflerle Uyum” başlığı altında değerlendirilmesi uygun bulunmuştur. Çünkü dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmasını sağlayarak stratejik hedeflerine ulaşmalarına katkıda bulunmaktadır (Street & Cameron, 2017). Stratejik Uyum Teorisi’ne göre, organizasyonların çevresel koşullara ve içsel dinamiklere uyum sağlaması, sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmelerinde kritik bir faktördür (Venkatraman, 1989). Bu bağlamda, KOBİ’lerin dış kaynak sağlayıcılarla stratejik iş birlikleri oluşturması, uzun vadeli stratejik performanslarını artırmada önemli bir etken olarak değerlendirilmiştir.

Benzer şekilde, çalışan katılımı, organizasyonel süreçlerle doğrudan bağlantılı olduğu için "Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum" kategorisi altında birleştirilmiştir. Çalışanların organizasyonla uyumu, iş tatmini ve örgütsel bağlılık gibi sonuçları etkileyerek organizasyonel uyumu güçlendirmektedir (Mazzetti & Schaufeli, 2022). Çubukçu (2017) çalışmasında da stratejik uyumun organizasyonel yapı ile ilişki arasındaki etkileşimi artırarak kurumsal başarıyı desteklediği belirtilmektedir. Ancak, bu çalışma genel işletmeler üzerine odaklandığından, KOBİ’ler bağlamında doğrudan çıkarım yapmak yerine, teorik çerçeveye destekleyici bir referans olarak ele alınmıştır.

Bu analizler sonucunda, SPFU çerçevesi üç kategoriye indirgenmiştir:

1. Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum
2. Stratejik Hedeflerle Uyum (Dış Kaynaklarla Uyum dahil)
3. Tedarik Zinciri Performansı

Bu yapı, teorik çerçeveyi veri temelli analizlerle bütünleştirerek, dış kaynak kullanımının KOBİ’lerin stratejik performansı üzerindeki ilişkisini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeye olanak tanımaktadır.

5.3.1. Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum

Stratejik performans yönetimi, çalışanların organizasyonel süreçlere katılımıyla şekillenen çok boyutlu bir yapıdır. Çalışan katılımı, bireysel performans ve ekip dinamikleriyle doğrudan ilişkili olmakla birlikte, organizasyonel hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynayabilir. Lo vd. (2016), çalışan odaklılık yaklaşımının, çalışanların süreçlere daha fazla dahil edilmesini sağladığını ve bu katılımın organizasyonel başarıyı etkileyen temel faktörlerden biri olduğunu belirtmektedir. Özellikle KOBİ’lerde, çalışan katılımı, sınırlı kaynakların etkin kullanımı ve organizasyonel sürdürülebilirlik açısından önem taşır. Bilgi paylaşımı, liderlik desteği ve iş özerkliği gibi faktörlerle yakından ilişkili olan çalışan katılımı, stratejik performans yönetiminin başarısına katkı

sağlayabilecek temel bir bileşendir. Bu bölüm, çalışan katılımının teorik çerçevede nasıl ele alındığını inceleyerek, stratejik performans yönetimi ile bağlantılarını açıklamayı hedeflemektedir.

Çalışan katılımı, organizasyonel hedeflere ulaşmada kritik bir rol oynayan, bireylerin iş süreçlerine aktif bir şekilde dahil olmasını ifade eder. Literatürde, çalışan katılımının bilgi paylaşımı, motivasyon ve süreç yenilikleri gibi stratejik performans faktörleri üzerindeki etkisi sıkça vurgulanmıştır (Wang vd., 2018). Bir yandan, çalışanların karar alma süreçlerine katılımı organizasyonel bağlılığı artırırken, diğer yandan dış kaynak süreçlerinden elde edilen bilgilerin etkin kullanımı yenilikçilik kapasitesini artırabilir (Lo vd., 2016). Bununla birlikte, liderlik eksikliği gibi faktörler, çalışan katılımının stratejik hedeflere katkısını sınırlayabilir (Burke, 2011). Bu nedenle, çalışan katılımını etkinleştirmek için destekleyici liderlik ve motivasyon stratejileri gereklidir.

KOBİ'lerde çalışan katılımı, motivasyonel stratejilerle desteklendiğinde organizasyonel hedeflere ulaşma potansiyelini artırabilir. Sınırlı kaynaklarla faaliyet gösteren KOBİ'ler için, çalışanların süreçlere aktif katılımını sağlamak yalnızca bireysel performansı artırmakla kalmaz, aynı zamanda organizasyonun genel verimliliğini de destekler. Rahaman vd. (2021), çalışanlara karar verme süreçlerinde daha fazla özgürlük tanınmasının, iş tatminini ve motivasyonu olumlu yönde etkilediğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, iş özerkliğinin aşırı sınırlı olduğu durumlarda, çalışanların süreçlere olan bağlılıklarının zayıflayabileceği de belirtilmiştir. Benzer şekilde, Burke (2011), çalışanlar arasında güvenin ve sosyal bağların güçlendirilmesinin, motivasyon ve bağlılık üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu ifade etmektedir. Güven ortamı, çalışanların bilgi paylaşımı süreçlerine daha etkin bir şekilde katılımını kolaylaştırarak organizasyonel başarıyı artırır. Özellikle KOBİ'lerde, çalışanların bireysel katılımını artırmaya yönelik stratejilerin, bilgi paylaşımını ve dış kaynak süreçlerine katkıyı da destekleyebileceği öne sürülmektedir. Bu bulgular, KOBİ yöneticilerinin çalışan motivasyonunu artırırken aynı zamanda iş özerkliği ve güven ortamını dengeli bir şekilde yönetmelerinin önemini göstermektedir. Motivasyonu yüksek çalışanların bilgi paylaşımı süreçlerinde daha etkin bir rol oynadığı ve dış kaynak süreçlerine daha fazla katkı sağlayarak işletmenin stratejik performansına katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir. Böylece, çalışan motivasyonu ile bilgi paylaşımı ve dış kaynak süreçleri arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması, organizasyonel başarı için önemli bir temel oluşturmaktadır.

Bilgi paylaşımı, çalışanların organizasyonel süreçlere etkin katılımını sağlayan kritik bir bileşendir. Çalışanların bilgi paylaşımı süreçlerine aktif katılımı, bireysel katkıların ekip performansına dönüşmesine olanak tanır. Burke (2011), bilgi paylaşımının yalnızca güven ortamında etkili bir şekilde gerçekleşebileceğini ve çalışanlar arasındaki sosyal ilişkilerin bu süreçte belirleyici olduğunu ifade etmektedir.

Gharakhani ve Mousakhani (2012) ise bilgi paylaşımının organizasyonel inovasyonu ve süreç iyileştirmelerini desteklediğini vurgulamaktadır. Literatürde, bilgi paylaşımının yenilikçiliği teşvik ettiği ve müşteri memnuniyeti gibi stratejik performans göstergelerine doğrudan katkıda bulunduğu belirtilmiştir (Lo vd., 2016). Bununla birlikte, liderlik desteğinin eksikliği veya çalışanların bilgiye erişimde yaşadığı zorluklar, bilgi paylaşımı süreçlerini sınırlayabilir. Elkhairi vd. (2019), bilgi eksikliğinin ve organizasyonel süreçlerin yetersizliğinin, KOBİ'lerde bilgi paylaşımı uygulamalarını olumsuz yönde etkileyebileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, bilgi paylaşımı kültürünün oluşturulması ve sürdürülebilmesi için liderlik desteği ile güven ortamının bir arada sağlanması gereklidir. Dış kaynak süreçlerinde bilgi paylaşımının artması, organizasyonel hedeflere ulaşma sürecini hızlandırabilir ve çalışanların süreçlere olan katkısını artırabilir. Bu bağlam, çalışan katılımı ile bilgi paylaşımı arasındaki ilişkinin stratejik performans yönetimi açısından ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

İş özerkliği, çalışanların görevleriyle ilgili karar alma süreçlerine dahil edilme derecesini ifade eder. Rahaman vd. (2021), iş özerkliğinin çalışan motivasyonunu ve bağlılığını artırdığını vurgulamaktadır. Bununla birlikte, özerklik seviyesinin dengelenmesi gerektiği belirtilmiştir; aşırı özerklik yapı eksikliğine yol açarken, sınırlı özerklik çalışanların katılımını ve motivasyonunu olumsuz etkileyebilir. Bu bağlamda, yöneticilerin iş özerkliğini doğru bir şekilde yönetmesi, hem bireysel hem de ekip performansını ayarlamak için kritik bir öneme sahiptir. Örneğin, çalışanlara belirli bir düzeyde karar alma özgürlüğü tanındığında, ekip içindeki iş birliği ve bilgi paylaşımı süreçleri de güçlenmektedir (Burke, 2011). Son olarak, çalışan katılımını ve bilgi paylaşımını artırmak için yönetim desteği kilit bir unsurdur. Lo vd. (2016), çalışanların süreçlere katılımını artırmanın organizasyonel başarı için stratejik bir gereklilik olduğunu belirtmiştir.

Dış kaynak süreçleri, organizasyonların yenilikçi bilgiye ve teknolojilere erişim sağlaması için bir fırsat sunar. Ancak bu süreçlerin etkinliği, çalışanların adaptasyon kabiliyeti ve bilgi paylaşımı ile doğrudan ilişkilidir. Literatürde, dış kaynak süreçlerinden elde edilen bilgilerin çalışanlar arasında paylaşılmasının yenilikçiliği artırdığı belirtilmiştir (Gharakhani & Mousakhani, 2012). Bununla birlikte, Elkhairi vd. (2019), dış kaynak süreçlerinin çalışanlar arasında uyum sorunlarına yol açabileceğini öne sürmektedir. Örneğin, bir otomotiv firmasındaki mühendisler, dış kaynaklardan alınan teknolojik bilgileri hızlıca entegre ederek üretim süreçlerinde %15 oranında maliyet tasarrufu sağlamıştır (Lo vd., 2016). Bu süreçlerin başarılı olabilmesi için liderlik ve organizasyonel destek kritik bir öneme sahiptir.

5.3.2. Stratejik Hedeflerle Uyum

KOBİ'lerde stratejik hedeflerin operasyonel süreçlere entegre edilmesi, işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirlik ve rekabet avantajı sağlamasında kritik bir rol oynar. Kaynak temelli görüş (KTG), firmaların sınırlı kaynaklarını stratejik avantaj

sağlamak için nasıl yönlendirmesi gerektiğini açıklarken, dış kaynak kullanımı bu süreçte önemli bir araç olarak görülmektedir (Ipinnaiye, Dineen & Lenihan, 2017). Bununla birlikte, stratejik hedeflerin aşırı katı olması durumunda organizasyonel çeviklikten ödün verilebilir ve inovasyon süreçleri yavaşlayabilir (Kim vd., 2023). Dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin stratejik hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu bilgi, teknoloji ve operasyonel desteği sağlayabilir. Özellikle tedarik zinciri yönetimi ve inovasyon süreçlerinde dış kaynak sağlayıcılarla iş birliği yapmak, organizasyonun stratejik esnekliğini artırır ve sürdürülebilir rekabet avantajı sağlar (Kim vd., 2023). İşletmeler, dış kaynak kullanımını yalnızca operasyonel verimlilik sağlamak için değil, aynı zamanda uzun vadeli hedeflerine ulaşmada bir araç olarak değerlendirmelidir. Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının büyüme hedeflerine katkısı düzenli olarak analiz edilmeli ve işletmenin sürdürülebilirliği göz önünde bulundurulmalıdır (Abdulrab vd., 2022).

Stratejik planlama, KOBİ'lerin kaynaklarını etkin kullanarak performanslarını artırmalarına ve rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olan kritik bir süreçtir. Özellikle sınırlı finansal ve insan kaynaklarına sahip işletmeler için, stratejik hedeflerin belirlenmesi ve operasyonel süreçlerle uyumlu hale getirilmesi büyük önem taşır (Forth & Bryson, 2019). Ayrıca, dinamik yetenekler perspektifine göre, stratejik planlama süreçlerinin değişen pazar koşullarına uyum sağlayacak şekilde esnek ve sürdürülebilir olması, işletmelerin uzun vadeli başarısını desteklemektedir. Organizasyonel uyum, stratejik hedeflerin etkin bir şekilde uygulanması için gereklidir. İşletmelerin iç süreçleri ile dış çevre dinamikleri arasındaki etkileşimi optimize etmesi, organizasyonel performansı artırmaktadır (Hernández-Linares vd., 2021). Bu çerçevede stratejik tedarik zinciri uyumunun müşteri memnuniyetini artırarak rekabet avantajı sağladığı görülmektedir. Özellikle belirsiz pazar koşullarında, inovatif stratejilerle uyumlu bir tedarik zinciri yönetimi, işletmelerin operasyonel esnekliklerini artırmalarına yardımcı olur (Iborra, Safon ve Dolz, 2020).

Dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin operasyonel esneklik kazanmasını, maliyet etkinliğini artırmasını ve yeni teknolojilere erişimini kolaylaştırmasını sağlar (Leal-Millán vd., 2016). Ancak, dış kaynak sağlayıcılarla uyum içinde yönetilmeyen stratejik hedefler, işletmelerin rekabet avantajını kaybetmesine ve uzun vadeli sürdürülebilirliklerini tehlikeye atmasına neden olabilir (Forth & Bryson, 2019). Bu riskin önüne geçebilmek için, KOBİ'lerin dış kaynak yönetimini entegre bir yapı içinde yürütmesi gerekmektedir. SMART (Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamanlanmış) hedefleri, hedef netliğini artırarak karar alma süreçlerini iyileştirir ve iş operasyonlarını uzun vadeli stratejilerle uyumlu hale getirir. Performans ölçüm araçları (KPI'lar, dengeli skor kartları vb.) SMART hedefleriyle entegre edildiğinde daha etkili çalışır ve sürekli izleme ile iyileştirme sağlar. Dinamik piyasa koşullarında, SMART çerçevesi KOBİ'lerin değişen dış koşullara uyum sağlamasına yardımcı olurken, kısa

vadeli operasyonel hedeflerle uzun vadeli stratejik hedefler arasında denge kurmalarını destekler (Ringle, Da Silva ve Bido, 2015).

KOBİ'ler için kaynak tahsisi yalnızca finansal kapasiteyle sınırlı değildir; insan kaynağı ve teknolojik altyapının yönetimi de stratejik uyum açısından önem taşımaktadır. Veriye dayalı karar alma süreçleri, işletmelerin kaynak tahsisini optimize etmesine ve rekabet avantajlarını korumasına yardımcı olmaktadır (Isaksson, 2016). Dijital araçlar ve bilgi yönetimi sistemleri, süreçlerin analiz edilmesini ve stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesini sağlamaktadır. Özellikle bilgi paylaşımı ve stratejik uyum süreçleri, organizasyonların bilgi yönetimi yetkinliklerini geliştirmekte ve operasyonel verimliliği artırmaktadır (Bosua ve Venkitachalam, 2013). Bu bağlamda, KOBİ'lerin dijitalleşme süreçlerine yatırım yaparak, finansal ve teknolojik kaynaklarını stratejik planlama süreçleriyle entegre etmesi gerekmektedir. Veriye dayalı karar alma süreçlerinin geliştirilmesi, stratejik uyumu sürdürmenin en önemli yollarından biridir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığının KOBİ'lere yönelik raporunda (2024), çalışan sayısı arttıkça ERP, yapay zeka ve web satış uygulamalarının kullanım oranlarının yükseldiğini ortaya koymaktadır. İşletme ölçeğine göre KOBİ'lerin bilişim teknolojileri kullanım oranları Tablo 5.2.'de sunulmuştur.

Tablo 5.2. KOBİ'lerin Bilişim Teknolojileri (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 2024, 235).

İşletme Ölçeği	ERP Kullanımı (%)	Yapay Zeka Teknolojisi Kullanımı (%)	Web Satışı Yapma Oranı (%)
10-49 çalışan	25,3	4,9	16,5
50-249 çalışan	47,2	6,5	19,5
250 ve üzeri çalışan	77,5	18,5	26,2

Tedarik zinciri performansı, stratejik hedeflerle uyumlu yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendiren önemli bir ölçüt olarak kabul edilmektedir. KOBİ'ler, dış kaynak kullanımının tedarik zinciri süreçlerine nasıl etki ettiğini sürekli olarak analiz etmeli ve bu doğrultuda süreçlerini izleyerek etkin hale getirmelidir (Kim vd., 2023). Özellikle tedarik zinciri stratejilerinin dış kaynak yönetimi ile entegre edilmesi, işletmelerin değişen çevresel koşullara daha hızlı adapte olabilmesine ve rekabet avantajlarını sürdürebilmesine katkıda bulunmaktadır. Bu nedenle, tedarik zinciri süreçlerinde esneklik ve inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesi, KOBİ'lerin uzun vadeli stratejik hedeflerine ulaşmasını destekleyen en önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir (Leal-Millán vd., 2016).

5.3.3. Tedarik Zinciri Performansı

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ'ler), değişen pazar dinamiklerine uyum sağlamak ve rekabet avantajlarını koruyabilmek için tedarik zinciri yönetimi

(TZY) ve stratejik performans (SP) arasındaki ilişkiyi giderek daha fazla dikkate almaktadır. Tedarik zinciri performansı (TZP) yalnızca operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonu açısından değil, aynı zamanda stratejik hedeflere ulaşma sürecinde de kritik bir rol oynamaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalar, tedarik zinciri yönetimini yalnızca operasyonel bir fonksiyon olarak değil, uzun vadeli stratejik hedeflerini destekleyen bir yapı olarak ele almaları gerektiğini ortaya koymaktadır (Tripathi ve Roy, 2024). Diğer yandan, tedarik zinciri performans ölçütlerinin ve metriklerinin zamanla daha sofistike hale geldiğini göstermektedir. Geleneksel finansal metriklerden daha geniş bir kapsamda ele alınan yeni yaklaşımlar, tedarik zincirinin finansal olmayan stratejik faktörlerle nasıl bütünleşmesi gerektiğine odaklanmaktadır. Müşteri ilişkileri yönetimi, inovasyon yetenekleri ve sürdürülebilirlik gibi konuların artık tedarik zinciri performansının ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulanmaktadır (Dubey vd. 2018). Maestrini ve diğerleri (2016), tedarik zinciri performans ölçüm sistemleri üzerine yaptığı incelemede, KOBİ'lerin tedarik zinciri performanslarını yalnızca kendi iç süreçlerine göre değil, aynı zamanda tedarikçileri ve müşterileri kapsayacak şekilde genişletmeleri gerektiğini savunmaktadır. Bu, tedarik zinciri süreçlerinin sadece operasyonel verimlilik sağlamak için değil, aynı zamanda iş ortaklarıyla stratejik uyumu sağlamak için de yönetilmesi gerektiğini göstermektedir.

KOBİ'ler için dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri süreçlerini daha verimli ve yönetilebilir hale getirme potansiyeline sahiptir. Üretim, lojistik ve dağıtım gibi operasyonel süreçlerin dış uzmanlar tarafından yürütülmesi, işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmasına olanak tanıyabilir (Achola, 2024). Bunun yanı sıra, ölçek ekonomilerinden yararlanma fırsatı da sunar. Ancak, dış kaynak kullanımına geçiş süreci her zaman sorunsuz ilerlemeyebilir. Hamisi (2011), KOBİ'lerin bu dönüşüm sürecinde kaynak kısıtları ve organizasyonel uyum sorunları yaşayabileceğini belirtmektedir. Tedarikçi seçiminde yapılan hatalar veya iş süreçlerine uyum sağlayamayan dış kaynak ortakları, işletmeler için verimsizlik riskini artırabilir. Bu nedenle, tedarikçi seçim sürecinin titizlikle yürütülmesi ve uzun vadeli iş birlikleri oluşturulması önem taşımaktadır. Tedarik zinciri süreçlerinin dış kaynaklarla geliştirilmesi, aynı zamanda işletmelerin yeni teknolojilere erişimini de kolaylaştırabilir. Bu noktada, dış kaynak kullanımının yenilikçilik üzerindeki etkileri ele alınmalıdır.

Dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin yenilikçi çözümleri benimsemesini ve rekabet avantajı elde etmesini destekleyebilir. Özellikle dijitalleşme süreçlerinde, dış kaynak kullanımının yapay zekâ tabanlı stok yönetimi, otomasyon sistemleri ve veri analitiği gibi yenilikçi teknolojilerin işletmelere entegrasyonunu kolaylaştırdığı belirtilmektedir (Ezmigna ve Alghizzawi, 2023). Bununla birlikte, dış kaynaklı yenilikçi çözümlerin benimsenmesi, maliyet ve entegrasyon açısından bazı zorlukları da beraberinde getirebilir. Mageto ve Luke (2018), KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında uzun vadeli teknolojik uyumu gözetmeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Yanlış tedarikçi seçimi veya

yetersiz teknoloji entegrasyonu, işletmelerin süreçlerini iyileştirme fırsatlarını sınırlayabilir. Dış kaynaklı yenilikçi çözümlerin etkin yönetimi, yalnızca süreç iyileştirme açısından değil, aynı zamanda finansal sürdürülebilirlik açısından da önem taşımaktadır. Bu nedenle, maliyet yönetimi ve verimlilik konusunun da ele alınması gerekmektedir.

Dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin operasyonel maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli yönetmesine olanak tanıyabilir. Bu strateji, işletmelerin sabit maliyetlerini değişken maliyetlere dönüştürerek esneklik kazanmalarına yardımcı olabilir (Lahiri, 2016). Özellikle üretim ve lojistik alanlarında dış kaynak kullanımının maliyet avantajı sağladığı görülmektedir. Bununla birlikte, maliyet avantajlarının sürdürülebilir olması için dış kaynak sağlayıcılarla yapılan anlaşmaların dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. Seuring ve Müller (2008), tedarik zinciri dış kaynak kullanımında sürdürülebilir maliyet yönetiminin kritik önem taşıdığını vurgulamaktadır. Yanlış yönetilen dış kaynak süreçleri, işletmeler için uzun vadede maliyetleri artırabilir ve beklenen finansal avantajların azalmasına yol açabilir. Maliyet optimizasyonunun sağlanması, yalnızca doğrudan maliyet avantajlarıyla değil, aynı zamanda bilgi yönetimi ve süreç iyileştirmeleriyle de desteklenmelidir. Bu noktada, bilgi yönetimi stratejileri kritik bir rol oynamaktadır.

Dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri süreçlerinin daha iyi yönetilebilmesi için bilgi paylaşımı ve sürekli iyileştirme fırsatları sunabilir. Okoumba, Mafini ve Bhadury (2020), bilgi paylaşımının tedarik zinciri süreçlerinin daha etkili hale getirilmesinde önemli bir rol oynadığını ifade etmektedir. Dış kaynak sağlayıcılar, işletmelere pazar trendleri, müşteri talepleri ve süreç iyileştirme yöntemleri hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Ancak, dış kaynak kullanımında bilgi paylaşımı ve veri güvenliği konularının dikkatle ele alınması gerekmektedir. Ferreira ve Silva (2022), KOBİ'lerin tedarikçi seçiminde veriye dayalı karar alma süreçlerine yöneldiğini belirtmektedir. Bununla birlikte, dış tedarikçilerle yürütülen süreçlerde bilgi paylaşımı yönetimi ve veri güvenliği politikalarının güçlü olması, olası riskleri minimize etmek açısından önem taşımaktadır. Bilgi yönetiminin etkin bir şekilde sağlanması, yalnızca operasyonel verimliliği artırmakla kalmaz, aynı zamanda işletmelerin tedarik zinciri iş birliklerini daha sağlam temellere oturtmasına yardımcı olabilir. Bu noktada, güven ilişkileri ve uzun vadeli iş birliklerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

Tedarik zinciri süreçlerinde güven, işletmelerin dış kaynak kullanımı stratejilerinde kritik bir rol oynayabilir. Güven temelli iş birlikleri, tedarik zincirindeki aksamaların önüne geçilmesine ve uzun vadeli iş ortaklıklarının güçlendirilmesine yardımcı olabilir (Mishra & Singh, 2023). Bu iş birlikleri, tedarikçilerle karşılıklı bilgi paylaşımını kolaylaştırarak süreçlerin daha verimli yönetilmesini sağlarken diğer yandan tedarikçilere aşırı bağımlılık veya uzmanlaşmış bir dış kaynak sağlayıcıya bağımlı hale gelmesi karar alma süreçlerini olumsuz etkileyebilir (Dekkers 2011). Kriz

anlarında esnekliği kaybetmemek için çoklu tedarikçi stratejilerinin benimsenmesi önerilmektedir. Güven temelli iş birlikleri ile dış kaynak kullanımı arasındaki dengeyi sağlamak, KOBİ'lerin tedarik zinciri yönetiminde uzun vadeli başarı elde etmeleri açısından önemli bir unsur olabilir.

Dış kaynak kullanımı, KOBİ'lerin tedarik zinciri süreçlerini iyileştirme, maliyetleri azaltma, yenilikçiliği teşvik etme, bilgi yönetimini güçlendirme ve güven ilişkilerini geliştirme açısından çeşitli fırsatlar sunmaktadır. Ancak, bu sürecin başarılı bir şekilde yönetilebilmesi için tedarikçi seçimi, süreç entegrasyonu ve uzun vadeli iş birliği stratejilerinin dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ'ler), hızla değişen küresel pazarda rekabet edebilmek için tedarik zinciri performansını artık yalnızca operasyonel maliyetleri düşürme ve süreçleri iyileştirme açısından değil, aynı zamanda uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmada bir kaldıraç olarak görmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak, dış kaynak kullanımının firma performansı üzerindeki etkisinin değişken olabileceğinden hareketle bazı durumlarda olumlu çıktılar doğurduğu, ancak yanlış yönetildiğinde stratejik uyumu bozabileceği ve işletmelerin operasyonel kontrolünü kaybetmesine neden olabileceği ortaya koyulmaktadır (Lahiri 2016). İşletmelerde tedarik zinciri performansı, geleneksel olarak maliyet, hız, esneklik ve teslimat güvenilirliği gibi kriterlerle nitel olarak ölçülse de geleneksel yaklaşımlardan performans ölçüm sistemlerine geçildiği zaman içinde stratejik hedeflerle uyumlu daha sofistike sistemlere evrildiği görülmektedir (Deepa vd. 2018). Tedarik zinciri performansı, işletmelerin yalnızca kendi iç süreçleriyle değil, aynı zamanda tedarikçileri ve müşterileriyle de uyum içinde çalışmasını gerektirir. Bu nedenle, tedarik zinciri süreçlerinin stratejik performans yönetimiyle entegre edilmesi büyük önem taşır (Maestrini vd., 2016). Ancak, bu performansın nasıl ölçüldüğü ve yönetildiği, işletmelerin stratejik karar alma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Bu bağlamda çalışmanın bundan sonraki bölümünde tedarik zinciri performansının sistematik olarak değerlendirilmesi için kullanılan performans metrikleri, göstergeleri ve ölçüm sistemleri, stratejik performans ölçüm ve yönetim sistemleri ile tedarik zincirinde performansın ölçülmesi ve yönlendirilmesi detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Bu çerçevede, tedarik zinciri süreçlerinin etkin bir şekilde yönetilmesine yönelik temel unsurlar analiz edilerek, işletmeler için stratejik performans yönetiminin nasıl daha verimli hale getirilebileceği tartışılacaktır.

5.4. Tedarik Zincirinde Stratejik Performans: Ölçüm ve Yönetim Yaklaşımları

Performans ölçümünün nihai amacı, davranış değişikliklerini teşvik etmek ve genel organizasyon performansını artırmaktır. Bu olgu genellikle, ölçülen sonuçların gelecekteki kararları yönlendirdiği ve somut iyileştirmeler sağladığı bir geri bildirim döngüsüyle gerçekleşir. Etkili performans ölçümü, süreçlerden ziyade sonuçları yansıtmalı, kıyaslamaya olanak tanıyan normalleştirilmiş metrikler içermeli, tüm

paydaşlar tarafından kolayca anlaşılabilmesi ve maliyeti aşan faydalar sağlamalıdır. Organizasyonların performans ölçümü bağlamında, tüm organizasyonların bir şekilde performans değerlendirmesi yaptığı açıktır; bu değerlendirme ya sistematik olarak ya da zaman zaman yapılır. Performans ölçümü, başarıyı belirlemek, müşteri ihtiyaçlarıyla uyumu sağlamak, iç süreçleri anlamak ve iyileştirilmesi gereken alanları belirlemek gibi birçok amaca hizmet eder. Performans ölçümü, içgüdü veya öznel yargılara güvenmek yerine, kararların bilgilere dayalı olarak alınmasına olanak tanıyan önemli bir araçtır. Sağlam bir performans ölçüm çerçevesi, performansın kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi için sonuç (gecikmeli), eylem (öncü), girdi ve teşhis edici ölçümleri içermelidir. Sonuç olarak, performans ölçümü için evrensel bir model yoktur; her organizasyon kendi belirli hedefleri ve bağlamına göre yaklaşımını uyarlamalıdır. Anahtar nokta, performans ölçümünün sadece sonuçları değerlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda organizasyonel faaliyetler ve davranışlarda anlamlı iyileştirmelere yol açmasını sağlamaktır (Parker, 2000).

Performans, bir organizasyonun değerlerini yaşatma ile ilgilidir. Performans sadece sonuçların elde edilmesi değil, aynı zamanda kaliteye, insanlara, eşit fırsatlara ve etik çalışmalara yönelik temel değerleri hayata geçirme üzerine odaklanır. Anahtar nokta, performans davranışlarının organizasyonun hedefleri ile uyumlu olması gerektiğidir ve insanların nasıl davrandığı, elde ettikleri sonuçlar kadar önemlidir. Performans, sadece belirli hedeflere ulaşmakla ilgili değildir; aynı zamanda faaliyetlerin sonuçları ile de ilgilidir. Bu sonuçlar, niteliksel olarak değerlendirilmeli ve önceden belirlenmiş standartlarla uyumlu olmalıdır. Yüksek performans, uygun davranışlarla, gerekli bilgi ve becerilerin etkin kullanımıyla ve kişinin isteğe bağlı davranışlarıyla ilişkilidir. Performans yönetimi, sonuçların nasıl elde edildiğini değerlendirmeli ve bu değerlendirme, sonuçların iyileştirilmesi için gereken bilgileri sağlamalıdır (Armstrong & Baron, 2005, 9-10).

Performans ölçümünün ilk aşaması, temel olarak finansal işlemler üzerine odaklanmıştır. Bu dönemde “ucuza al, pahalıya sat, kâr et” mantığıyla kâr ve maliyet analizi yapılmıştır. Bu yaklaşım, 15. yüzyılda Venedik'te çift düzen muhasebe sistemlerinin geliştirilmesiyle resmileşmiştir ve modern muhasebe uygulamalarında hala yer bulmaktadır. Sanayi Devrimi, performans ölçümünün bir sonraki aşamasını tetiklemiş ve verimlilik ile kaynakların etkin kullanımı ön plana çıkmıştır. Bu dönemde, Bilimsel Yönetim ilkeleri ve yüksek hacimli üretim ile performans sistemleri standardize edilmeye başlanmıştır. Örneğin, Taylor ve Gilbreth'in zaman yönetimi üzerine çalışmaları bu dönemde öne çıkmıştır. 1950'lerden başlayarak kalite devrimi etkisini göstermiştir. Deming ve Juran gibi isimler, performans ölçümünün müşteri memnuniyeti ve süreçlerin etkinliğine odaklanması gerektiğini vurgulamışlardır. Bu devrim, müşteri odaklılık ve sürekli iyileştirme gibi kavramları performans ölçümüne eklemiştir. Kalite devrimiyle birlikte performans ölçümünde iç süreçlerden, dış müşteri

beklentilerine odaklanma yönünde büyük bir değişim yaşanmıştır. Bu kapsamda; performans ölçümünün zamansal gelişimi tüm yenilikçi fikirlerini tanımlamasa da bir temel oluşturması için Tablo 5.3.'te gösterilmiştir.

Tablo 5.3. Performans Ölçümünün Kısa Tarihi (Morgan, 2007, 256).

Aşama	Zaman Dönemi	Ana Odak	Anahtar Özellikler
Aşama 1	1450+	İşlem Maliyetleri ve Kâr Tespiti	Erken ticaret uygulamalarından kaynaklanmış ve Venedik'te çift girişli muhasebe ile resmileştirilmiştir. Finansal işlemler, kâr marjları ve maliyetler üzerine odaklanılmıştır.
Aşama 2	1900+	Operasyonel Verimlilik	Sanayi Devrimi sırasında ortaya çıkmıştır. Kaynak kullanımı, verimlilik ve standardizasyon üzerine odaklanılmıştır. Bilimsel Yönetim ilkelerini içerir.
Aşama 3	1970+	Süreç, Kalite ve Müşteri Odaklılık	Kalite Devrimi, müşteri memnuniyeti ve süreç kapasitesi gibi kavramları tanıtmıştır. Sürekli iyileştirme ve müşteri ihtiyaçlarının entegrasyonu üzerine odaklanılmıştır.
Aşama 4	1990+	Organizasyonun Dengeli Görünümü	Dengeli Skor Kartı'nın (Kaplan & Norton) tanıtılması. Dört perspektif: Finansal, Müşteri, İç Süreçler ve Öğrenme & Gelişim. Organizasyon genelinde stratejik uyum üzerine odaklanılmıştır.
Aşama 5	2000+	Tedarik Zinciri ve Süreçler Arası Entegrasyon	Tedarik zinciri entegrasyonuna ve süreçler arası performansa geçiş. Tüm tedarik zinciri boyunca işbirlikçi tedarik ağları ve müşteri memnuniyeti üzerine odaklanma. Küresel tedarik ağlarını entegre etmeyi amaçlar.

Performans ölçümü, yöneticilerin hem hissedar hem de müşteri beklentilerini karşılamada yaratıcılıklarını kullanmalarına olanak tanıyan önemli esneklik aracıdır. Mevcut iç ve dış performans ölçüm sistemlerinin iyileştirilmesinin, birçok yönetici ve organizasyon için önemli ve sürekli bir öncelik olduğu daha önce belirtilmiştir. Her ölçümün Anahtar Performans Ölçütü (KPI) olamayacağını kabul etmek önemlidir. Stratejik performans ölçümleri, yönetsel performans ölçümleri ve operasyonel performans ölçümleri arasında bir bağ kurulmalı ve bu ölçümler hissedarlar ve müşterilerin beklentilerine odaklanmalıdır. İç performans ölçümünü azaltma veya rasyonelleştirme çabalarında, performans ölçüm denetimleri yoluyla ölçüm sistemini değişen stratejilere uygun tutmak ve gereksiz veya geçici performans sorunları için kullanılan ölçümleri kaldırmak suretiyle sağlanabilmesi kolay olsa da özellikle tedarikçilere ve dağıtıcılara odaklanan performans ölçümleri ile ilgili sorunlar, genellikle daha zor çözülmektedir. Bu zorlukların çoğu, güven ortamında bilgi paylaşımını ve ortak performans hedeflerinin belirlenmesini sağlayan bir "tedarik ağı"

perspektifi geliştirmenin güçlüğünden kaynaklanmaktadır. Tedarik ağı işlevsizliklerinin sorumluluğunu bilgi sistemlerine atmak cazip gelse de sorunların çoğu organizasyonlardaki üst düzey yöneticilerin içe dönük tutumlarından ve yarattıkları kurumsal kültürden kaynaklanmaktadır. Bu temel ikilem, müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmakla hissedar ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak arasındaki gerilimden doğmaktadır. Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak, organizasyonun hayatta kalmasını sağlarken hissedar ihtiyaçlarını karşılamak ise üst düzey yöneticilerin varlığını devam ettirmektedir (Morgan, 2007, 257).

Performans ölçümü ve yönetimi (PÖY) literatürü incelendiğinde son yıllarda geliştirilen ana PÖY modelleri ve çerçeveleri, araştırma alanının gelişimini göstermek üzere ortaya çıkan sonuçlar, büyük ve küçük şirketler için tamamen farklıdır. Büyük şirketlerle ilgili literatür oldukça olgun sonuçlar verirken, şirketlerin süreç ölçümlerinden elde ettikleri bilgileri etkili görevlere dönüştürme sorunu 'bilmek ve yapmak arasındaki boşluk' olarak bilinen performans ölçümünden performans yönetimine geçişin zorluğunu temsil etmektedir. Öncelikle, PÖY modellerinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması için gereken koşullar şirketler içinde oluşturulmalıdır. Bu, esas olarak işletmelere işlerini karakterize eden verileri çıkarmak, toplamak ve işlemek için gereken BT araçlarını sağlamak anlamına gelir. Buna rağmen, farklı şirket tipolojileri için değer zinciri neden-sonuç ilişkilerini anlama girişimi ve bu modelin operasyonel BT araçları içinde uygulanması, PÖY araştırma alanında bir zorluk olarak bile düşünülebilir. Büyük ve küçük şirket sorunları arasında var olan önemli fark, büyük şirketler için geliştirilen PÖY modellerinin KOBİ'lere uyarlanamaması ve bu nedenle özel bir araştırmaya ihtiyaç duyulmasından hareketle Şekil 5.5.'te gösterilmiştir.

Şekil 5.5. Büyük Şirket ve KOBİ'lerin PÖY araştırma alanı (Taticchi vd., 2010, 14).

Küçük ve orta büyüklükteki işletmeler (KOBİ'ler) bağlamında, gelecekteki araştırmaların, PÖY modellerinin uygulanması için erken koşulların yaratılmasına ve KOBİ'lerin özelliklerine ve ihtiyaçlarına göre uyarlanmış özel PÖY modellerinin geliştirilmesine odaklanacağı öngörülmektedir. KOBİ'lerde PÖY araştırmalarının tutarlılığı ve yaygınlığı sorunu olarak sınıflandırılrsa da PÖY ve sürdürülebilirlik, PÖY ve proje yönetimi, PÖY ve risk yönetimi gibi yeni temalar ile PÖY'nin disiplinler arası yapısını genişletmektedir (Taticchi vd., 2010). PÖY sistemleri, giderek artan kullanım oranlarına rağmen uygulamada zorluklarla karşılaşmakta ve beklenen faydaları tam anlamıyla sağlayamamaktadır. Mevcut sistemlerin tutarlılığını değerlendiren çalışmalar, kapsamlı bir PÖY sistemi tasarımı için performans, maliyet, kapasite değerlendirme, kıyaslama ve planlama olmak üzere beş temel sistemin entegrasyonunun kritik olduğunu vurgulamaktadır. Bu entegrasyon, organizasyonel süreçlerin stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmesini ve daha etkili karar alma süreçlerini desteklemeyi amaçlayarak eylemler ile sonuçlar arasındaki sebep-sonuç ilişkilerini içermesi ve performans ölçümlerini uygulanabilir stratejilere dönüştürmesi gerekmektedir. Bu yaklaşım, organizasyonların stratejik hedeflere ulaşma süreçlerini engelleyen 'bilme-yapma boşluğunu' ortadan kaldırmaya katkı sağlamaktadır (Taticchi vd., 2012).

Performans değerlendirme ve yönetim sistemlerinin neden hâlâ varlığını sürdürdüğünü düşünürken, üç önemli sonuç öne çıkmaktadır. Birincisi, birçok paydaş performansın ölçülmesinin ve bu bilginin karar süreçlerine yön vermesinin önemli ve faydalı olduğuna inanmaktadır. İkincisi, performans geri bildirimlerinin değerli olduğu ve çalışan motivasyonu ile performansını artırmaya yardımcı olduğuna ilişkin yaygın inançtır. Üçüncüsü, çoğu organizasyonun kullandığı değerlendirme sistemlerine net bir alternatif bulunmamasıdır. Geleneksel performans değerlendirmesinin yerine önerilen neredeyse her sistem (örneğin, performans yönetim sistemleri, objektif performans değerlendirmeleri ve verimlilik ölçümleri), en az onlar kadar kötü performans göstermiştir. SPY, insanların çalışmalarına yön verirken daha iyi sonuçları daha verimli şekilde üretmelerini sağlayan, inovasyona ve stratejik yönlendirmeye izin veren dinamik bir sistemde, performans yönetimi ile stratejik planlamayı bir araya getirir. Bunları performans ölçümlerine, üretkenlik değerlendirmelerine ve ilerlemeyi ölçmek, uygulamayı iyileştirmek ve beklentileri aşmak için devam eden süreçlere bağlar. SPY yaklaşımının özü, planları ve operasyonel prosedürleri ortak unsurlar içeriyorsa performansın, sistemin farklı seviyelerinde birçok organizasyonda stratejik olarak yönetilebilmesidir. Bu sistem, seçilen hedefleri veya kullanılan stratejileri uygularken iki tür verinin rutin akışıyla sonuçlanan bir süreci içermektedir:

- Eylemler ve temel performans göstergeleri (KPI) için ilerleme durumunun düzenli performans incelemelerindeki uygulama verileri;
- Stratejiler ve hedefler için performans ölçümlerindeki sonuç verileri.

Bu operasyonel yapı ve veri protokolü her organizasyonda yüksek kaliteli

performans yönetimi oluşturur ve her organizasyonun uygulama ve performansının rutin olarak raporlanmasını sağlar. Rutin ve tutarlı raporlama, desteklerin ve müdahalelerin kesin olarak hedeflenmesini, rotada ayarlamayı, yeniliği ve kaynakların verimli şekilde tahsisini mümkün kılar (Layland & Redding 2017).

Parmenter'a (2015) göre, anahtar performans göstergeleri (KPI'ler), metriklerin sağladığı verileri anlamak ve yorumlamak, ham sayıları stratejik hedeflerle uyumlu eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek açısından çok önemlidir. Ancak performans la ilgili tipik 3 tane mit bulunmaktadır.

- a) Daha fazla ölçüm daha iyi performansla götürür.
- b) Tüm ölçümler her zaman her organizasyonda çalışabilir.
- c) Tüm performans ölçümleri temel performans göstergelerinden oluşur.

Organizasyonlar, genellikle KPI sistemi geliştirmeye, gerekli hazırlık sürecini tamamlamadan, doğrudan KPI seçerek başlarlar. Bu yaklaşım, KPI'ların işletmenin gerçek ihtiyaçlarına uygun olmamasına neden olabilir. Birçok organizasyon, KPI ile çalıştığında, KPI'ların performansta çok az fark yarattığını ya da hiç fark yaratmadığını görmüştür. Birçok durumda, bu durumun temel nedenlerinden biri, meselelerin anlaşılmasındır. Organizasyonlar genellikle KPI sistemi geliştirmeye, altı aşamalı uygulama planında belirtilen hazırlık sürecini yapmadan doğrudan KPI seçmeye çalışarak başlarlar. Bu durum, bir evin dışını boyamaya benzer; iyi bir işin yüzde 50'si hazırlıktadır. KPI'ların çalışabileceği ve gelişebileceği sağlam bir ortamın oluşturulması kritik öneme sahiptir. Organizasyon süreci anladığında ve KPI'ları tanıtmının amacını takdir ettiğinde, inşa aşaması başlayabilir (Parmenter, 2015, 101).

Büyük Veri Destekli Tedarik Zinciri (BVDTZ), geleneksel tedarik zincirinden farklıdır çünkü gerçek zamanlı olarak ne tür olayların meydana geldiğini ve geleceğe dönük bir bakış açısı vardır. Büyük Veri Analitiği (BVA), etkili ve ekonomik şekilde yönetilmesi gereken bir organizasyonel kaynak olarak ele alınmalı ve organizasyonların BVA yeteneklerindeki performansı değerlendirilmelidir. BVDTZ ölçümlerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve takip edilmesi, performans yöneticilerinin hızlı aksiyon almasını gerektirir. BVDTZ süreçleri için 130 ölçüt ve BVA yeteneği için 25 ölçüt tespit edilmiş ve derlenerek BVA ve BVDTZ performans ölçümleri, maliyet/maliyet dışı ölçümler ve nicel/nitel ölçümler boyutlarında sınıflandırılmıştır. Ayrıca, SCOR (Tedarik Zinciri Operasyonları Referans) alanları, önerilen BVDTZ-PYS (Performans Yönetim Sistemi) çerçevesi ortaya konulsa da belirlenen performans ölçümlerinin sektör uygulayıcıları tarafından doğrulanması gerekmektedir (Kamble & Gunesakaran, 2020).

Tedarik zinciri yönetiminde (TZY) performans ölçümü, kurumsal rekabet gücünü ve kârlılığını artırmada kritik bir rol oynamaktadır ve tedarik zincirinin genel operasyonları, düğüm işletmeleri ve iş birliği ilişkilerini değerlendirmeyi içerir (Sharma, 2016). Bu performans ölçümü, maliyet, kalite, esneklik ve yanıt verme hızı gibi çeşitli maliyet ve maliyet dışı unsurları kapsarken; stratejik, taktik ve operasyonel seviyelerde

uygulanmaktadır. Başarılı tedarik zincirleri, kurumsal hedeflere ulaşmak için entegre performans ölçüm sistemleri kullanmakta ve bu süreçte tedarikçilerin maliyet, kalite, teslimat güvenilirliği ve yenilikçilik gibi kriterler üzerinden değerlendirilmesini sağlamaktadır. Tedarikçilerin bu kriterlere göre değerlendirilmesi ve seçimi için Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) gibi çok kriterli karar verme yöntemleri kullanılmaktadır. Ancak, mevcut performans ölçüm çerçevelerinin geçerliliğini desteklemek için daha fazla araştırma gerekmektedir (Lokmanya, 2009; Kurien, 2011).

Tedarik zincirinde firma olarak stratejik performans yönetiminin geleceği yalın, çeviklik, dayanıklılık vurgusu üzerinden sürdürülebilirliğin bilgi teknolojileri uygulamaları ile şekillenecektir. Firma, mevcut tedarik zinciri yönetimi yaklaşımını gözden geçirerek geleneksel yöntemlerden en iyi değer ve tedarik zincirlerine geçiş sağlamalıdır. Ürünleri taşımaya odaklanan stratejiden, tedarik zincirini stratejik bir silah olarak konumlandıran bir yaklaşıma geçilmelidir. Ayrıca, değişimlere sadece tepki veren sınırlı çeviklik yerine, proaktif ve esnek bir çeviklik sağlanmalıdır. Firma, tek bir zincirle sınırlı kalmak yerine birden fazla zinciri uyum içinde yöneterek dağıtım süreçlerini güvence altına almalıdır. Katılımcıların çıkarlarını çatışmalı hale getiren bir yapıdan çıkarların sinerjik olduğu bir yapıya geçiş yapılmalıdır. Son olarak, hız, kalite, maliyet ve esneklik gibi rekabet önceliklerinden sadece birine vurgu yapmak yerine, bu dört unsuru bir arada optimize eden bir yaklaşım benimsenmelidir (Ketchen & Hult 2007).

Performans ölçüm sistemleri, stratejiyle uyumlu karar alma süreçlerini desteklemek için tasarlanmıştır. Ancak, bu sistemlerin üst düzey yöneticiler tarafından değerlendirme süreçlerinde nasıl kullanıldığı dikkate alınmadan, karar vericilerin bu bilgileri nasıl kullandığını incelemek yetersiz kalabilir. Literatürde, performans ölçüm yeniliklerinin çeşitli ve stratejik olarak uyumlu metrikler sunarak organizasyonlara fayda sağladığı belirtilmektedir. Bu metrikler, yöneticilerin karar alma süreçlerini kolaylaştırmanın yanı sıra, değerlendirme süreçlerinde kullanıldığında önem kazanır ve etkinliği artar. Bununla birlikte, bu konuda sınırlı ampirik kanıt bulunmaktadır. Karar almayı kolaylaştırıcı ve kararları etkileyici ölçütler arasındaki farklılıklar hem ekonomik hem de davranışsal literatürde ele alınmıştır. Ekonomik perspektiften bu farklılıklar; risk tercihleri, sözleşme zorlukları ve özel bilgilere sahip olma gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Davranışsal açıdan ise bilişsel sınırlamalar, değerlendirme süreleri, ölçüm maliyetleri ve nesnellik gibi unsurlar bu farklılıkları açıklamaktadır. Geniş tabanlı ölçütlerin, iş modellerini ve değer yaratan unsurları anlamada gerekli olduğu ifade edilmektedir. Ancak, bu ölçütlerin değerlendirme süreçlerinde ne ölçüde yer alması gerektiği konusunda bir fikir birliği bulunmamaktadır. Mevcut araştırmalar, performans ölçüm sistemlerinin karar almayı kolaylaştırıcı ve kararları etkileyici rollerini genellikle ayrı ayrı ele almaktadır. Oysa bu iki rolün birlikte incelenmesi, aralarındaki gerilimlerin ve karar alma üzerindeki etkilerin daha iyi anlaşılmasına katkı

sağlayabileceği değerlendirilmektedir (Grafton vd. 2010)

Performans ölçümünün (PÖ) yönetim ve liderlik üzerindeki etkileri literatürde fazla incelenmemiş bir konu olarak dikkat çekmektedir. Ukko, Tenhunen ve Rantanen (2007) tarafından yapılan çalışmada, sekiz farklı organizasyonda Dengeli Skor Kart (DSK) uygulayan 24 temsilciyle gerçekleştirilen görüşmelere dayanılarak, performans ölçüm sistemlerinin (PÖS) yöneticilerin liderlik işlevini destekleyebileceği ancak yerini alamayacağı sonucuna varılmıştır. Ayrıca, PÖS'nin yönetim ve çalışanlar arasındaki etkileşimi artırarak daha yüksek performansa katkı sağladığı ifade edilmektedir.

Etkili liderlik üzerine birçok teori ve model bulunsa da (Avolio vd. 2009), bireylerin ve takımların davranışlarını etkilemeye yönelik teorilerin çok azı, geleneksel performans değerlendirme sistemlerinin, her bir çalışanın performansının birkaç boyutta değerlendirilmesi ve yıl sonunda bir geri bildirim verilmesi, etkili bulunursa küçük bir zam olasılığıyla, başarılı olma olasılığının yüksek olduğunu öne sürmektedir. En iyi performans yönetim sistemleri bile, çalışanlara dayatılan hedefler, planlar ve stratejilere dayandıkları ve sapmaları tespit edip düzeltmek için sıkı bir izlemeyi içerdiği için, çoğu liderlik teorisinin önerdiği şeylerin gerisinde kalmaktadır. Birçok liderlik teorisinde tutarlı bir tema, liderlerin en etkili oldukları durumun, çalışanları ilham vererek, rehberlik ederek ve onlara yardımcı olarak yönlendirdikleridir. Koçluk etrafında inşa edilen ve liderlerin sergilemesi gereken iki ana davranışı- ilgi gösterme ve yapıyı başlatma- içeren bir performans yönetim sistemi, çalışanları değerlendirmek ve cezalandırmak yerine rehberlik etmeye ve desteklemeye odaklanır. Süpervizörler ve yöneticiler, yargıç olarak davranmak yerine, çalışanların refahını önemseyen düşünceli (consideration) ve açık roller, planlar ve stratejiler tanımlayan yapı başlatıcı (initiating structure) liderlik davranışlarını benimseyecektir. Bu tür bir sistemde, süpervizörlerin rolü çalışanların davranışlarını uyum için izlemekten, organizasyonel hedefleri bireyler ve ekipler için uygulanabilir planlara dönüştürerek hedeflerin gerçekleştirilmesine yardımcı olmaya kayacaktır. Bu, geniş organizasyonel hedeflerin çalışanların uygulayabileceği stratejilere bölüdüğü kademeli hedefler (cascading goals) olarak bilinir. Süpervizörler, ne yapılması gerektiğini söylemekten çok, çalışanların bu hedeflere nasıl ulaşacaklarını anlamalarına yardımcı olan iletişimciler ve çevirmenler olarak hareket etmelidir. Geleneksel performans değerlendirmesi, ödüller ve yaptırımlar yoluyla uyumu değerlendirmeye ve zorlamaya odaklanır, ancak bunun sınırlı bir etkinliği olduğu kanıtlanmıştır (DeNisi & Murphy, 2017). Planlardan sapmalara odaklanmak ve bunları cezalandırmak yerine, koçluk odaklı bir sistem ikna, ilham ve yardım üzerine yoğunlaşır ve organizasyonun hedeflerine bağlılık oluşturmayı amaçlar. Yöneticinin rolü, çalışanların karşılaştığı engelleri (örneğin, kaynak ya da bilgi eksikliği) belirleyip bunları ortadan kaldırmak olacaktır. Eğer çalışanlarda motivasyon ya da bağlılık eksikliği varsa, onları dışarıdan dayatılan stratejilere uymaya zorlamak yerine süpervizörlerin görevi bu nitelikleri geliştirmek olacaktır. Bu yaklaşımla,

çalışanların gelişimine, iletişime ve desteğe odaklanmak, daha bağlı ve üretken bir iş gücünü teşvik eder ve bu da daha iyi genel performansa yol açar (Murphy, 2020).

5.4.1. Performans Metrikleri, Göstergeleri ve Ölçüm Sistemleri

Metrikler, göstergeler ve ölçüm sistemleri arasındaki farkları anlamak, performans yönetimi ve stratejik karar alma süreçlerinde kritik öneme sahiptir. Literatürde, metrikler genellikle süreçlerin veya operasyonların nicel olarak izlenmesini sağlayan araçlar olarak tanımlanırken (Neely, Gregory, & Platts, 1995), göstergeler bu metriklerin yorumlanmasına yardımcı olan ve performans eğilimlerini ortaya koyan sinyaller olarak görülmektedir (Parmenter, 2015). Örneğin, müşteri memnuniyeti bir gösterge olabilirken, bu göstergenin temelini oluşturan metrikler, yanıt süreleri veya hizmet kalitesi gibi nicel verilere dayanır. Ölçüm sistemleri ise daha kapsamlı bir yaklaşım sunar ve metrikler ile göstergeleri entegre ederek, işletmelerin stratejik hedeflerine uyumlu bir performans değerlendirme çerçevesi oluşturur (Kaplan & Norton, 1996). Bu çerçeve, işletmelerin kısa vadeli operasyonel verimliliklerini izlerken aynı zamanda uzun vadeli stratejik performanslarını da gözden geçirmelerini sağlar. Bu konuda hepsinin maksadı farklı olsa da kullanılan ölçüm kavramları Tablo 5.4.'te gösterildiği gibi açıklanmıştır.

Tablo 5.4. Performans Ölçümünde Kullanılan Ölçüm Kavramları (Yazar Tarafından Çeşitli Kaynaklardan Uyarlanmıştır, 2024).

Özellik	Metrikler (Nicel Ölçüt)	Göstergeler	Ölçüm Sistemleri
Tanım	Faaliyet veya süreçleri takip etmek için kullanılan hedefin üzerinde, altında veya tam olarak hedefte olmanın getirdiği sonuçları belirleyen sayısal ölçütler	Eğilimleri gösteren niteliksel veya niceliksel sinyaller ve geleceğe yönelik gelişim alanlarını belirlemek için kullanılan üst düzey ölçütler	Performans ölçümlerinin toplanması, analiz edilmesi ve raporlanması için yapılandırılmış sistemler
Uygulanan Seviye	Operasyonel seviye: Performansın sayısal olarak izlenmesi ve süreç iyileştirme için kullanılır.	Taktik ve stratejik seviye: Organizasyonun hedeflerine yönelik ilerlemenin ve geleceğe dönük stratejik uyumun değerlendirilmesi.	Stratejik seviye: Organizasyonel hedeflere uyum sağlamak ve performans yönetimini bütüncül bir sistem olarak izlemek için kullanılır.
Örnekler	Gelir artış oranı, müşteri memnuniyeti skoru, çalışan bağlılığı oranı, dönüşüm oranları.	Temel Performans Göstergeleri (KPI) örnekleri: Stok dönüş hızı, Tam ve zamanında teslimat oranı.	Dengeli skor kartı, iş zekası platformları, performans kontrol panelleri, otomatik raporlama sistemleri.
Literatür Desteği	Bourne, M., Pavlov, A., Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Mura, M. (2018). Performance measurement and management: a system of systems perspective. <i>International Journal of Production Research</i> ; Marr, B. (2015). <i>Key Performance Indicators: The 75 Measures Every Manager Needs to Know</i> . Pearson Education.	Micheli, P., & Mari, L. (2014). The theory and practice of performance measurement. <i>Management Accounting Research</i> ; Neely, A., Adams, C., & Kennerley, M. (2002). <i>The performance prism: The scorecard for measuring and managing business success</i> . Financial Times Prentice Hall; Supply Chain Council (2012). <i>Supply Chain Operations Reference Model Version 11.0</i> .	Franco-Santos, M., Lucianetti, L., & Bourne, M. (2012). Contemporary performance measurement systems: A review of their consequences and a framework for research. <i>Management Accounting Research</i> ; Melnyk, S. A., Bititci, U., Platts, K., Tobias, J., & Andersen, B. (2014). Is performance measurement and management fit for the future? <i>Management Accounting Research</i> .

Tablo 5.4. performans yönetimi bağlamında metrikler, göstergeler ve ölçüm sistemleri arasındaki farkları literatüre dayalı olarak özetlemektedir. Metrikler, operasyonel seviyede kullanılan ve süreçlerin nicel takibini sağlayan ölçütlerdir. Göstergeler, daha geniş bir perspektifte eğilimleri analiz etmeye ve stratejik yönlendirmeye yardımcı olan üst düzey ölçütlerdir. Ölçüm sistemleri ise organizasyonel hedeflere uyumu sağlamak için verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve

raporlanmasını destekleyen yapılandırılmış sistemlerdir. Literatürde Bourne ve arkadaşları (2018), Marr (2015) gibi yazarlar bu kavramların iş dünyasındaki uygulanışını detaylandırmıştır.

Performans ölçümü ve değerlendirmesi, çeşitli süreçlerde etkinliği ve verimliliği değerlendirmek için yapılandırılmış bir yaklaşım sağlayan, kurumsal başarının kritik bileşenleridir. Ölçülebilir ölçüler olarak metrikler, performansın belirli yönlerini izlemek ve kuruluşların hedeflerine ulaşmasını sağlamak için kullanılır. Bu metrikler genellikle sayısaldır ve nesnel karşılaştırmalara ve ilerleme takibine olanak tanır (Neely, Gregory & Platts, 1995). Örneğin, tedarik zinciri yönetiminde, sipariş doğruluğu ve teslim süreleri gibi metrikler genellikle operasyonel verimliliği değerlendirmek için kullanılır. Metrikler, performansı ölçmek için somut bir yol sağlar; ancak hem göstergeleri hem de verileri analiz etmek için süreçleri içeren daha geniş bir ölçüm sistemi içinde entegre edildiğinde yararlılıkları en üst düzeye çıkarılır. Parmenter'a (2015) göre, temel performans göstergeleri (KPI'ler), metriklerin sağladığı verileri anlamak ve yorumlamak, ham sayıları stratejik hedeflerle uyumlu eyleme geçirilebilir içgörülere dönüştürmek için çok önemlidir.

Neely ve diğerleri (1995) performans ölçümünün sık tartışılan ancak yeterince tanımlanmamış bir alan olduğunu vurgularlar. Literatürde, performans ölçümünün önemi ve etkinliği konusunda geniş bir fikir birliği olmasına rağmen, performans ölçüm sistemlerinin tasarımı ve uygulanması konusunda çeşitli görüşler mevcuttur. Bu, organizasyonların kendilerine özgü ihtiyaçlarını ve hedeflerini yansıtan özelleştirilmiş performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesinin önemini vurgular (Neely, Gregory, & Platts, 1995). Neely vd., (1995), farklı ölçüm çerçevelerinin geliştirildiğini ve diğerlerinin ölçüm sistemi tasarımı için kriterler sağladığını belirtmektedir. Ancak, performans ölçümüne yönelik genel olarak uygulanabilir sistematik bir yaklaşım geliştirilmemiştir. Farklı sistem türleri, belirli ölçüm sistemi özellikleri gerektirir ve böyle genel bir yaklaşım oluşturmanın zorluğu da burada yatmaktadır. Bu nedenle, önceki çalışmalar belirli kritik özellikleri paylaşan farklı sistem türleri için çeşitli performans ölçüm çerçeveleri geliştirmeyi amaçlamıştır.

Beamon (1999) performans ölçüm sistemlerinin, bu ölçümleri oluşturan ve destek sağlayan araçlar olduğunu belirtmektedir. Bu sistemler, işletmenin operasyonel ve stratejik performansını izlemek için gerekli metrikleri ve analizleri sağlar. Etkili bir performans ölçüm sistemi, karar verme süreçlerini iyileştirir, kaynakların verimli kullanımını sağlar ve sürekli iyileştirme faaliyetlerini destekler. Performans ölçüsü seçiminin en zor alanlarından biri performans ölçüm sistemlerinin geliştirilmesidir.

Bu, bir organizasyonun ölçüm sistemini oluşturduğu yöntemleri içerir. Burada önemli sorular ele alınmalıdır:

- Ne ölçülmeli?
- Birden fazla bireysel ölçü bir ölçüm sistemine nasıl entegre edilir?

- Ne sıklıkla ölçülmeli?
- Ölçümler nasıl ve ne zaman yeniden değerlendirilir?

Yerinde olan ölçüm sistemlerini incelemek için önemli olan tüm fikirler geçerli olsa da ana amaç, ilgili tedarik zinciri veya zincirleri için “en iyi” olası ölçüm sistemini oluşturmaktır.

Gimbert vd., (2010) göre, performans ölçüm sistemi, bir organizasyonun karar alma sürecini, finansal veya finansal olmayan performans bilgilerinin niceliksel verilerini toplayarak, işleyerek ve analiz ederek destekleyen özlü ve tanımlanmış bir ölçüm kümesidir. Finansal ölçütler, organizasyonun mali durumunu ve performansını değerlendirmek için kullanılan metriklerdir. Bu ölçütler, genellikle kârlılık, likidite, borçluluk ve sermaye verimliliği gibi mali göstergelere odaklanır. Finansal metrikler, organizasyonun sürdürülebilirliği ve yatırımcıların güveni açısından kritik bir rol oynar. Öte yandan, finansal olmayan ölçütler, müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, inovasyon kapasitesi ve süreç verimliliği gibi unsurları değerlendirir. Bu ölçütler, organizasyonun uzun vadeli başarısı için önemli olan, ancak mali tablolarla doğrudan ilişkilendirilemeyen performans alanlarını kapsar (Eccles, 1991).

Etkili ölçüm yönetimine sahip işletmeler, finansal performansın ötesine geçerek bu altı alandaki performansı uzun vadeli hedeflerle uyumlu bir şekilde ölçerler. Buna karşın, ölçüm yönetimine sahip olmayan şirketler, daha az performans alanında ölçüm yapar ve bu genellikle zayıf bir iş stratejisinin işaretidir. Farklı stratejiler, farklı alanlara odaklanır. Örneğin, bir rafineri veya kimyasal üretici, çevresel ve operasyonel performansa daha fazla önem verirken, perakende şirketleri müşteri memnuniyeti ve çalışan bağlılığı gibi alanlara daha fazla ağırlık verebilir. Altı performans alanında dengeli bir ölçüm seti kullanan 'ölçüm-yönetimli' şirketlerin, bu alanlara yeterince odaklanmayan rakiplerine kıyasla daha iyi performans gösterdiği tespit edilmiştir. Her şirketin bu altı alana eşit düzeyde odaklanması gerekmez de her işletmenin stratejik başarı elde edebilmesi için yönetmesi gereken temel süreçleri ve paydaşları temsil eder. Bu altı performans alanı, Tablo 5.5.'te belirtilmiştir.

Tablo 5.5. Anahtar Performans Ölçüm Perspektifleri (Schieman ve Lingle, 2008, 8).

Perspektif	Açıklama
Pazar	Müşterileri ve potansiyel müşterileri (hem ara hem de nihai kullanıcılar) ve rakipleri içerir.
Finansal	İşletmedeki hissedarlar veya düzenleyiciler gibi diğer finansal paydaşları içerir.
İnsanlar	Çalışanları, iş gücü tedarikçilerini veya taşeronları kapsar.
Operasyonlar	Çalışanları, iş gücü tedarikçilerini veya taşeronları kapsar.
Çevre	Düzenleyici kurumlar, çevreciler ve işletmenin faaliyet gösterdiği topluluklar gibi paydaşları içerir.
Ortaklar/Tedarikçiler	Hem iş gücü hem de malzeme tedarikçilerini, ittifak veya ortak girişim ortaklarını kapsar.

Van Veen-Dirks (2010) tarafından yapılan bir çalışma, üretim yöneticisinin dönemsel değerlendirilmesinde kullanılan belirli türdeki performans ölçütlerinin önemi ile bu ölçütlerin değişken ödüllerin belirlenmesindeki önemleri arasında potansiyel farklılıkları incelemiştir. Performans ölçütlerinin iki farklı rolü “Karar Destekleme ve Karar Etkisi Oluşturma” bu bağlamda temel bir ilişki taşımaktadır. Ölçütlerinin rolü kapsamında dönemsel değerlendirme ve değişken ödüller arasındaki ilişkiyi örnek olarak Tablo 5.6.’da sunulmuştur.

Tablo 5.6. Performans Ölçütlerinin Farklı Kullanımları (Van Veen-Dirks, 2010, 144).

Özellikler	Karar Destekleme	Karar Etkisi Oluşturma
Bilgi toplama zaman çerçevesi	Üretim yöneticisinin eylem seçiminden önce	Üretim yöneticisinin eylem seçiminden sonra
Amaç	Eylem seçimini iyileştirmek	Motivasyon ve risk paylaşımı
Kapsam	Geçmiş ve geleceğe yönelik	Geçmişe yönelik
Teşvik ve Davranışsal riski	Teşvik riski önemsiz bir sorun Davranışsal risk önemsiz bir sorun	Teşvik riski merkezi bir sorun Davranışsal risk merkezi bir sorun

Stratejik performansın boyutları geniş anlamda finansal ve finansal olmayan ölçütler olarak kategorize edilebilir. Finansal ölçütler genellikle kârlılık, yatırım getirisi (ROI) ve ekonomik katma değer (EVA) gibi metrikleri içerirken, finansal olmayan ölçütler müşteri memnuniyeti, yenilik, iç süreç verimliliği ve çalışan bağlılığı gibi unsurları kapsayabilir (Kaplan & Norton, 1992).

Finansal ve finansal olmayan ölçütler arasındaki denge, organizasyonun genel stratejik performansını belirleyen kritik bir faktördür. Yalnızca finansal ölçütlere odaklanmak, organizasyonun uzun vadeli stratejik hedeflerini tehlikeye atabilir. Bu nedenle, organizasyonların finansal olmayan ölçütlere de yeterli dikkat göstermesi gerekmektedir. Örneğin, çalışan memnuniyeti ve bağlılığı, organizasyonun genel performansını etkileyen önemli unsurlar arasında yer alır. Bu nedenle hem finansal hem de finansal olmayan ölçütlerin entegrasyonu, organizasyonların stratejik performansını kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanır (Ittner & Larcker, 2003).

Finansal Ölçütler: Finansal ölçütler, bir organizasyonun mali durumunu ve performansını değerlendirmenin en yaygın yollarından biridir. Bu ölçütler, kârlılık, likidite, borçluluk oranları, sermaye verimliliği ve nakit akışı gibi finansal göstergeleri içerir. Kârlılık oranları, organizasyonun gelir yaratma yeteneğini ölçerken, likidite oranları kısa vadeli borçlarını ödeme yeteneğini değerlendirir. Bu ölçütler hem iç hem de dış paydaşlar için organizasyonun mali sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlar (Brigham & Ehrhardt, 2013). Kârlılık oranları, bir organizasyonun gelirlerini etkin bir şekilde yönetip yönetmediğini ve maliyetlerini kontrol altında tutup tutmadığını gösterir. Örneğin, net kâr marjı ve özsermaye kârlılığı gibi oranlar, organizasyonun ne

kadar kâr elde ettiğini ve bu kârın özsermayeye oranını ortaya koyar. Bu oranlar, yatırımcılar ve kredi sağlayıcılar için önemli bir gösterge olarak kabul edilir (Ross, Westerfield, & Jaffe, 2013). Finansal analizde yaygın olarak kullanılan bu ölçütler, organizasyonların kârlılık düzeylerini artırmak için stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

Likidite oranları, organizasyonların kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme kapasitesini ölçer. Cari oran ve hızlı oran gibi likidite oranları, organizasyonların varlıklarını ne kadar etkin bir şekilde nakde çevirebildiğini ve borçlarını zamanında ödeyip ödeyemeyeceğini gösterir. Bu oranlar, özellikle nakit akışı yönetimi ve finansal esneklik açısından büyük önem taşır (Brigham & Ehrhardt, 2013). Likidite oranlarının düşük olması, organizasyonların mali zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini ve stratejik hedeflerini gerçekleştirme yeteneklerinin olumsuz etkilenebileceğini gösterir.

Borçluluk oranları, organizasyonların finansal risklerini ve borç yönetim stratejilerini değerlendirir. Borç/özsermaye oranı ve faiz karşılama oranı gibi ölçütler, organizasyonların borçlarını ne kadar etkin bir şekilde yönettiğini ve bu borçların geri ödenebilirliğini gösterir. Yüksek borçluluk oranları, organizasyonların mali risklerini artırabilir ve bu durum stratejik esnekliklerini kısıtlayabilir (Ross vd., 2013). Dolayısıyla, borç yönetimi stratejileri, organizasyonların uzun vadeli başarısı için kritik bir faktördür.

Sermaye verimliliği, organizasyonların sermayeyi ne kadar etkin bir şekilde kullandığını ölçer. Sermaye getirisi (ROIC) gibi oranlar, organizasyonların yatırımlarından ne kadar geri dönüş elde ettiğini ve sermaye maliyetlerini ne kadar etkin bir şekilde yönettiğini gösterir. Sermaye verimliliği, organizasyonların rekabet avantajı elde etme ve uzun vadeli büyüme sağlama kapasitesini doğrudan etkiler (Ittner & Larcker, 2003).

Finansal Olmayan Ölçütler: Bir organizasyonun stratejik performansını değerlendirmek için kullanılan ve doğrudan mali tablolarda yer almayan metriklerdir. Bu ölçütler, müşteri memnuniyeti, çalışan bağlılığı, inovasyon kapasitesi, süreç verimliliği ve sosyal sorumluluk gibi alanları kapsar. Finansal olmayan ölçütler, organizasyonların uzun vadeli başarısını etkileyen faktörler üzerinde odaklanır ve genellikle sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk gibi kavramlarla ilişkilidir (Kaplan & Norton, 1996).

Müşteri memnuniyeti, organizasyonların stratejik performansını etkileyen en önemli finansal olmayan ölçütlerden biridir. Müşteri memnuniyeti, ürün veya hizmet kalitesi, müşteri hizmetleri ve genel deneyim gibi unsurlarla ölçülür. Yüksek müşteri memnuniyeti, müşteri sadakatini artırabilir ve bu da tekrarlayan satışlar ve olumlu ağızdan ağıza pazarlama yoluyla organizasyonun gelirlerini artırabilir (Fornell, Johnson, Anderson, Cha, & Bryant, 1996). Bu nedenle, müşteri memnuniyeti, organizasyonların stratejik performansını değerlendirmede kritik bir rol oynar.

Çalışan bağlılığı, organizasyonların verimliliği ve yenilikçiliği üzerinde doğrudan etkisi olan bir diğer finansal olmayan ölçüttür. Çalışanların organizasyona olan bağlılığı, onların motivasyon düzeyini ve iş tatminini artırır, bu da organizasyonun genel performansını olumlu yönde etkiler. Araştırmalar, yüksek çalışan bağlılığının, düşük çalışan devri, artan verimlilik ve inovasyon kapasitesi ile sonuçlandığını göstermektedir (Harter, Schmidt, & Hayes, 2002). Bu nedenle, çalışan bağlılığı, organizasyonların stratejik performansını sürdürülebilir bir şekilde artırmak için önemlidir.

İnovasyon kapasitesi, organizasyonların rekabet avantajı elde etme ve piyasada farklılaşma yeteneğini ölçen bir diğer kritik finansal olmayan ölçüttür. İnovasyon, organizasyonların ürün ve hizmet geliştirme, süreç iyileştirme ve yeni pazar fırsatlarını değerlendirme kapasitesini içerir. Örneğin, Apple'ın sürekli olarak yeni ürünler geliştirme kapasitesi, organizasyonun rekabet avantajını sürdürmesine ve pazar lideri konumunu korumasına yardımcı olmuştur (Kaplan & Norton, 1996). Bu nedenle, inovasyon kapasitesi, organizasyonların stratejik performansını değerlendirmek için önemli bir ölçüttür.

Süreç verimliliği, organizasyonların operasyonel süreçlerini ne kadar etkin ve verimli bir şekilde yönettiğini gösteren bir ölçüttür. Verimli süreçler, maliyetlerin düşürülmesine, kaynakların daha etkin kullanılmasına ve müşteri taleplerinin daha hızlı karşılanmasına olanak tanır. Süreç verimliliği, aynı zamanda organizasyonların sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasına ve rekabet avantajı elde etmesine katkıda bulunur (Eccles, 1991). Bu nedenle, süreç verimliliği, finansal olmayan ölçütler arasında önemli bir yere sahiptir.

Sosyal sorumluluk, organizasyonların topluma ve çevreye karşı olan sorumluluklarını yerine getirme derecesini ölçen bir diğer finansal olmayan ölçüttür. Kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projeleri, müşteri ve çalışan bağlılığını güçlendirebilir ve uzun vadeli stratejik performansını olumlu yönde etkileyebilir (Fombrun, Gardberg, & Barnett, 2000). Bu nedenle, sosyal sorumluluk, organizasyonların performansını değerlendirirken dikkate alınması gereken önemli bir ölçüttür.

Tedarik zinciri yönetimi (TZY) süreçleri genellikle belirli aşamalara dayanmaktadır:

- Gunasekaran vd. (2004), TZY süreçlerini dört temel aşamada ele alır: planlama, kaynak sağlama, üretim/montaj ve teslimat/müşteri.
- Shepherd & Günter (2006) ise tedarik zinciri performans ölçümlerini beş sürece ayırır: planlama, kaynak sağlama, üretim, teslimat ve iade. Bu süreçler, müşteri memnuniyeti, maliyet, zaman, kalite, esneklik ve yenilikçilik gibi faktörleri değerlendirir. Ölçümler ayrıca stratejik, operasyonel ve taktik yönetim seviyelerine göre sınıflandırılabilir.

- Theeranuphattana & Tang (2008) ise SCOR modelinin beş temel sürece dayandığını belirtir: planlama, kaynak sağlama, üretim, teslimat ve iade. SCOR modeli, güvenilirlik, yanıt verme, esneklik, maliyet ve varlık kullanımı gibi belirtilen performans nitelikleri çerçevesinde yüzlerce performans ölçümü sunar.

Chan (2003), nitel ve nicel ölçümlerden oluşan TZY performans ölçüm yaklaşımını sunar. Nicel ölçümler maliyet ve kaynak kullanımını ve nitel ölçümler kalite, esneklik, görünürlük, güven ve yenilikçiliktir. Chan (2003) ve Bhagwat & Sharma'ya (2009) göre, TZY çok kriterli karar alma problemlerini çözmek için analitik hiyerarşi süreci (AHP), yaygın bir araç olarak kullanılmaktadır.

Genellikle TZ performans ölçüm araştırmaları anketler aracılığıyla yürütülmüştür ve eyleme yönelik bir noktaları olmamıştır. TZ'yi ölçmek, onu geliştirmenin temelidir. TZ ölçülebildiğinde onu değerlendirmek mümkündür. Aynı şekilde TZ'nin göstergelerini takip ederek verimliliği değerlendirmek de mümkündür. Tüm bu finansal ve finansal olmayan gereklilikleri karşılamak için bir performans ölçüm sistemi kurmanın ve uygulamanın, iş süreci yönetimi, teknik ve organizasyonel/yönetimsel konuların eş zamanlı olarak değerlendirilmesini gerektiren zorlu bir görev olduğu açıktır. Bu zorluklar, yeni çağın ortaklık, iş birliği, çeviklik ve iş mükemmelliği gerekliliklerini ölçmeye yönelik artan baskılarla daha da artmaktadır. Bu sorun sağlam iş süreci yönetimi uygulamalarına dayalı 'dengeli', 'kurum çapında', 'dinamik' ve 'sürekli öğrenme' yaklaşımını gerektirmektedir.

Tedarik zincirlerinin performansını değerlendirmek için tasarlanmış ölçüm sistemlerine yönelik eleştiriler, performans yönetimi literatüründeki eleştirilerle benzerlikleri yansıtmaktadır (Neely vd., 1995).

- Stratejiyle uyum eksikliği (Beamon, 1999; Chan ve Qi, 2003; Gunasekaran vd., 2004);
- Maliyet dışı göstergelerin göz ardı edilerek maliyete aşırı odaklanma (Beamon, 1999; De Toni ve Tonchia, 2001);
- Dengeli bir yaklaşımın eksikliği (Beamon, 1999; Chan, 2003);
- Müşterilere ve rakiplere yetersiz odaklanma (Beamon, 1999);
- Tedarik zinciri bağlamının kaybı, dolayısıyla yerel optimizasyonu teşvik etme (Beamon, 1999);
- Sistem düşüncesinin eksikliğidir (Chan, 2003; Chan ve Qi, 2003).

5.4.2. Stratejik Performans Ölçüm ve Yönetim Sistemleri

Performans yönetimi sistemleri kavramı, performans ölçüm sistemleriyle yakından bağlantılı ancak onlardan farklı olarak ortaya çıkmıştır. Alandaki bu gelişme, odağı yalnızca performans verilerinin toplanmasından, bu verilerin organizasyonel yönetim için nasıl kullanıldığına yönelik daha geniş bir vurguya kaydırmıştır (Srimai

vd., 2011). Bu değişim, bazı bilim adamlarının “performans yönetimi sistemleri” terimini tercih etmelerine ve bunları kurumsal performansı yönlendirmeye yönelik ölçümlerden yararlanacak araçlar olarak görmelerine yol açmıştır (Ateş vd., 2013, 30).

Bunun tersine, bazı araştırmacılar performans yönetimi sistemlerini daha geniş bir bağlamda ele alırken, yalnızca ölçümlerin kullanımını değil aynı zamanda performansın artırılması için çeşitli mekanizmaları ve süreçleri de içermesi gerektiğini belirtmektedir. Ferreira & Otley (2009, 264) performans yönetimi sistemlerini, kuruluşların yönetimin temel hedeflerini iletme, analiz, planlama, kontrol ve ödülleri yoluyla stratejik ve operasyonel yönetimi desteklemek için kullandığı resmi ve resmi olmayan yöntemler, süreçler ve ağlardan oluşan kapsamlı çerçeveler olarak tanımlamaktadır. Performans ölçüm sistemleri ve performans yönetim sistemleri terimleri arasındaki örtüşme, bazen karışıklığa yol açarak performansı ölçmek ve yönetmek arasındaki ince farkları ortaya çıkarabilmektedir.

Kar ve yatırım getirisini finansal verilerle belirleme çabası en yaygın ve kabul gören performans ölçütü olsa da (Kirby, 2005) başlangıçta benimsenen bu performans ölçüm yöntemi, işletme literatüründe eleştirilerin ve desteklerin merkezi olmuştur. Geçmişe yönelik bu yöntemler, tarihsel bir yaklaşım izlemekle eleştirilmiştir (Neely vd., 1996). Ayrıca, sadece finansal veriler üzerinden kuruluşun performansını değerlendiren popüler yaklaşımlar, yeterli ve kapsamlı bilgi sağlamadığı için eleştirilmiştir (Lev, 2001).

Bu tanıma rağmen Gimbert vd., (2010), daha geniş bir terim olan PYS'nin, bu stratejik kriterleri karşılayan sistemlere atıfta bulunulurken bile, araştırma tartışmalarında sıklıkla kullanıldığını belirtmektedir. 1980'lerden bu yana, PYS kavramı giderek artan bir ilgi toplamış (Garengo vd., 2005), karar vermede yalnızca finansal ölçütlere güvenmenin sınırlamalarını vurgulamıştır. Kısa vadeli olarak stratejik odaklanma eksikliği (Neely, 1999), riskten kaçınma (Tuomela, 2005) ve finansal önlemlerin geriye dönük doğası gibi konuları ele almak için finansal olmayan ölçümleri içeren daha kapsamlı bir yaklaşımı savunan yazarlara rağmen, bazı akademisyenler, müşteri memnuniyeti ve kaliteye odaklanmanın doğası gereği finansal başarıya yol açacağını öne sürerek finansal önlemlerden tamamen uzaklaşmayı savunmaktadır (Kaplan & Norton, 1992).

Bunlardan farklı olarak bir şirketin hem iç hem de dış ortamı sürekli değiştiğinden statik sistemlerden dinamik sistemlere geçiş söz konusudur (Srimai vd., 2011; Bititci vd. 2000; Tuomela, 2005). Dışarıdan müşterilerin tercihleri ve rakiplerin teklifleri zamanla değişirken, içeride yeni yetenekler geliştirilir ve ortaya çıkan stratejiler de gelişmektedir. Eğer PÖS bu değişikliklere uyum sağlayacak şekilde düzenli olarak değiştirilmezse güncelliğini yitirebilir (Bititci vd., 2000). Tuomela (2005) PÖS'yi değiştirmeye yönelik mekanizmaların eksikliğini önemli bir potansiyel sorun olarak belirtirken, bazı araştırmacılar PÖS'lerin dinamik ortamlarda şirketlere gerçekten

fayda sağlayıp sağlamadığı konusunda açıkça şüphe duymaktadır (Bisbe & Malagueno, 2012).

Bititçi ve ark. (2000) şirketlerin daha dinamik PÖS'leri bünyesine katmalarını engelleyebilecek bazı potansiyel engelleri belirtmektedir. Bunlar arasında bu görev için tasarlanmış çerçevelerin eksikliği, esnek bilgi teknolojisi platformlarının eksikliği ve kuruluşun sistemdeki farklı önlemlerin birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu haritalandırmadaki yetersizliği yer almaktadır.

Dinamik bir PÖS'nin nasıl elde edileceğini düşünen Bititci vd. (2000) aşağıdaki dört gerekli bileşeni önermektedir:

1. Müşteri ve rakiplerle ilgili değişiklikleri sürekli ölçen dış izleme sistemi
2. Dahili değişiklikleri sürekli ölçen bir dahili izleme sistemi
3. Dış ve iç izleme sistemlerinden gelen bilgileri girdi olarak kullanan ve gerektiğinde amaç, önlem ve hedefleri revize eden bir inceleme sistemi
4. Organizasyonda yeni hedefleri, önlemleri ve hedefleri uygulayan dahili bir dağıtım sistemi olması gerekmektedir.

Garengo vd., (2005) dinamik bir PÖS'nin ortamdaki değişiklikler ışığında önlemleri ve şirketin stratejisini değerlendirmek için bir inceleme sistemi içermesi gerektiğini belirterek benzer bir görüş ileri sürmektedir. Chenhall (2003), şirketin ortamı ne kadar belirsiz olursa, dış faktörlerin izlenmesine o kadar fazla odaklanması gerektiğini öne sürmektedir.

İkinci geçiş, salt ölçümden yönetime doğru olup, uygulama için bir strateji olmaksızın ölçümün aşırı vurgulanması riskini ele almaktadır (Neely, 2005), dolayısıyla “ölçülen şeyin yönetilmesine” odaklanılmaktadır (Srimai vd., 2011, 668). Bu, SPÖS'lerin yanı sıra performans yönetim sistemlerinin ortaya çıkmasına yol açmıştır.

Son olarak, hissedar değerine öncelik vermekten, finansal performansın ötesine geçen daha geniş bir kurumsal sürdürülebilirlik görüşünü yansıtan, paydaş değerini vurgulamaya doğru bir geçiş olmuştur (Garengo, 2005). PÖS uygulamalarındaki bu paradigma değişiklikleri, artan rekabet ve kalite sertifikaları ve ödülleri peşinde koşma gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır.

Performans ölçüm (PÖ) alanı, geleneksel finansal odaklı sistemlerden finansal ve finansal olmayan ölçütleri birleştiren modern sistemlere evrilmiştir. Bu süreçte operasyonlardan stratejiye, ölçümden yönetime, statikten dinamiğe ve ekonomik kârdan paydaş odaklılığa geçiş yaşanmıştır. Literatürde, gerekli ve yeterli koşulların eksikliği, performans ölçümü için sağlam bir teorinin olmaması ve farklı organizasyon türlerine özel çerçevelerin geliştirilmemesi temel sorunlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca, PÖS'lerin güncel iş, küresel ve teknolojik değişimlere uyum sağlaması gerektiği vurgulanmaktadır. Bu eksikliklerin giderilmesi, PÖ sistemlerinin daha etkili ve kapsamlı bir şekilde tasarlanmasına katkı sağlayabilir (Goshu ve Kitaw 2017).

Diğer araştırmacılar bunun yerine PÖS kullanımının nasıl uyum

sağlayabileceğine odaklanmaktadır (Srimai vd., 2011; Bisbe & Malagueno, 2012). Performans yönetim sistemlerinin etkili olup olmadıklarına göre ne sonuçlar yaratabileceği Tablo 5.7.'de gösterilmiştir.

Tablo 5.7. Performans Yönetim Sistemleri (Aguinis 2009, 59)

Etkili Performans Yönetim Sistemleri	Etkisiz Performans Yönetim Sistemleri
Kurumsal hedefler ve çalışan performansı hakkında daha fazla netlik sağlar.	Zaman ve para israfına neden olabilir.
Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamalarına yardımcı olur.	İlişkilere zarar verebilir.
Çalışanların motivasyonunu, yeterliliğini ve öz saygısını artırır.	Motivasyonu ve iş tatminini azaltabilir.
İyi ve kötü performans gösterenler arasında ayırım yapmayı sağlar.	Çalışan devir oranını artırabilir.
Adalet algısını ve idari kararların doğruluğunu artırır.	Adaletsizlik algıları yaratabilir.
Kurumu davalardan korur.	Dava riskini artırabilir.

Performans ölçümü ile strateji arasındaki ilişki ile ilgili birçok çalışma olmasına rağmen akademisyenlerin büyük çoğunluğu performans ölçüm sistemlerine yalnızca strateji uygulama aracı olarak bakmıştır. Ancak şu sorular göz ardı edilmemelidir:

- Performans ölçüm sistemleri stratejiyi uygulamak için sadece araçlar mıdır yoksa strateji incelemelerinde de aktif bir rol oynayabilirler mi?
- Başka bir deyişle, strateji ölçüm sistemlerinin tasarımını ve kullanımını yönlendiriyor mu yoksa ikisi arasında karşılıklı bir ilişki var mıdır?

Bunu sağlamak için, performans ölçüm sistemleri (PÖS) ile stratejik performans ölçüm sistemleri (SPÖS) arasında bir ayırım yapılmalıdır. İkincisi birincisinin bir alt kümesi olarak dört ana özellik ile karakterize edilir: uzun vadeli strateji ve operasyonel hedeflerin entegrasyonu, çok perspektifli göstergelerin varlığı, neden-sonuç bağlantılarının dahil edilmesi ve bir dizi amaç-hedef-eylem planının varlığıdır. Orta ve büyük İspanyol şirketlerinin 349 CEO'suyla yapılan bir ankete dayanarak, yazarlar SPÖS'lerin kullanımı ile her stratejik incelemede alınan kararların hem sayısı hem de çeşitliliği arasında olumlu bir ilişki bulgusu ile performans ölçümünün strateji incelemeleri üzerindeki potansiyel etkisini doğrularken, PÖS'ler ile SPÖS'ler arasındaki temel farkı da vurgulamaktadır. Gerçekten, stratejik olarak nitelendirilmeyen ölçüm sistemleri kullanan firmalar ile hiç PÖS'si olmayan firmalar arasında hiçbir fark bulunamamıştır. Bu bulgu, stratejik performans ölçümünün hem teorisi hem de pratiği için temeldir: birçok kuruluş, stratejiyi uygulamak ve performansı ölçerek stratejik incelemeleri bilgilendirmek için önemli kaynaklar yatırmış olsa da ölçüm sistemlerinin uygunsuz tasarımı nedeniyle bunu etkili bir şekilde başaramamışlardır. Belirli nitelikler dahil edilmediği sürece, bu sistemler yalnızca operasyonel kalacak ve stratejik kararları bilgilendirmede başarısız olacaktır (Micheli vd., 2010).

Ayrıca, Micheli ve Manzoni (2010)'ye göre bir PÖS'nin geliştirildiği amaca göre tasarlanması gerektiğini ve "herkese uyan tek bir model" olmadığından hareketle, bir ölçüm sisteminin faydalarının hem amaçlanan rollerine (yani, kullanım türüne) hem de özelliklerine büyük ölçüde bağlı olduğunu savunurlar. Kontrol mekanizmaları (İnanç, sınır, tanı ve etkileşim) çerçevesiyle ilgili olarak, bazı araştırmacılar, bir PÖS'nin tanısal kullanımının onu bir ölçüm kontrol sistemiyle sınırladığını, etkileşimli kullanımının ise PÖS'yi stratejik bir yönetim aracı haline getirdiğini savunurlar (Henri, 2006). Özellikle, PÖS karmaşıklık seviyesi, PÖS karmaşıklığı ile tanısal ve etkileşimli PÖS kullanım türüne vurgu arasındaki uyumun ise kritik olduğunu ancak kullanım için zıt etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Yöneticiler, firmalar için faydalar yaratmak amacıyla her iki kullanım türünün PÖS karmaşıklık seviyeleriyle uyumunu dikkate almalıdır. Bu da daha basit bir PÖS tasarımına veya tanısal ve etkileşimli PÖS kullanımı için farklı tasarımlara ihtiyaç olduğunu göstermektedir. Uygulayıcılar tarafından etkileşimli PÖS kullanımının önemini ve faydalarının firma büyüklüğüyle birlikte arttığı bilinmelidir (Guenter & Heinecke 2019).

Performans ölçüm sistemleri (PÖS), bir organizasyonun karar alma süreçlerini destekleyen hem finansal hem de finansal olmayan, uzun ve kısa vadeli, dahili ve harici, sonradan (-ex post) ve önceden (-ex ante) olmak üzere net ölçüm kümeleridir. Bunlar, performans hakkında niceliksel bilgileri toplayarak, işleyerek ve analiz ederek özlü bir genel bakış açısı sunar. SPÖS, PÖS'nin bir alt kümesi olarak onu ayrı kılan özellikleri 4 başlıkta sıralanabilir.

1. Uzun vadeli stratejinin operasyonel hedeflerle bütünleştirilmesi,
2. Birden fazla perspektifte performans ölçümlerinin sağlanması,
3. Her perspektif için bir dizi hedef, ölçüm, amaç ve eylem planı sağlanması
4. Hedefler ve/veya performans ölçümleri arasında açık nedensel ilişkilerin bulunmasıdır.

SPÖS, stratejinin açıkça iletilebilen hedeflere ve ölçütlere dönüştürülmesine yardımcı olur ve böylece bir firmanın stratejik vizyonu ile operasyonel faaliyetlerinin yönetimi arasındaki boşluğu kapatır. Bu uyum, stratejik uyumu korurken yetki devrini ve bireylerin ve alt birimlerin güçlendirilmesini sağlar. Karar alma süreçlerinin daha etkili hale gelmesi ile SPÖS'nin mekanik ve bürokratik bir şekilde tasarlanması veya kullanılması durumunda beklenen faydalarının tehlikeye girebileceğini ileri sürmüş olsa da SPÖS'nin kullanıcı memnuniyeti, bildirilen ekonomik muhasebe ve borsa performansının olumlu bir şekilde ilişkili olduğunu göstermektedir (Bisbe vd., 2012).

Stratejik tabanlı performans yönetim sistemi, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla performans değerlendirme süreçlerini strateji ile entegre eden bir yaklaşımdır. Bu sistem, organizasyonların uzun vadeli hedeflerini desteklemek için performans ölçütlerini belirler ve bu ölçütler üzerinden çalışanların performansını değerlendirir. Stratejik tabanlı performans yönetim sistemleri, genellikle

performansın farklı boyutlarını kapsayan modern yönetim araçlarını kullanır. Örneğin, performans piramidi modeli ve Strateji Haritaları (Strategy Maps) gibi araçlar, organizasyonların stratejik hedeflerini daha etkili bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olur (Deloitte, 2018; Kaplan & Norton, 2020).

Performans piramidi modeli, organizasyonların stratejik hedeflerini somut performans göstergelerine dönüştürmelerine yardımcı olur. Bu yaklaşım, organizasyonun sadece finansal ölçütlere odaklanmak yerine, operasyonel süreçler, müşteri memnuniyeti ve inovasyon gibi alanlarda da performansını değerlendirmesini sağlar. Örneğin, bir yazılım şirketi, müşteri memnuniyetini ve inovasyon kapasitesini artırarak pazar payını genişletebilir ve uzun vadeli başarı elde edebilir (McKinsey & Company, 2019).

Strateji Haritaları, organizasyonların stratejik uyumunu artırır. Bu haritalar, organizasyonların stratejik hedeflerini belirlemesine ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli olan kilit başarı faktörlerini tanımlamasına yardımcı olur. Örneğin, bir perakende şirketi, müşteri hizmetlerini iyileştirmeyi ve operasyonel verimliliği artırmayı hedeflediğinde, Strateji Haritaları bu hedeflere ulaşmak için hangi süreçlerin geliştirilmesi gerektiğini gösterir (Kaplan & Norton, 2020). Bu yaklaşım, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasını kolaylaştırır ve performanslarını artırma ihtimali barındırır. Bu sistemin bir diğer önemli avantajı, organizasyonların stratejik esnekliğini artırmasıdır. Stratejik tabanlı performans yönetim sistemleri, organizasyonların çevresel değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamasına olanak tanır. Örneğin, COVID-19 pandemisi sırasında birçok şirket, uzaktan çalışma sistemlerine geçiş yaparak operasyonel stratejilerini hızla güncellemek zorunda kaldı (PwC, 2021). Bu esneklik, organizasyonların rekabet avantajını korumasına ve stratejik performanslarını sürdürülebilir kılmasına yardımcı olur.

Sonuç olarak, stratejik tabanlı performans yönetim sistemi, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşmasını destekleyen etkili bir araçtır. Bu sistem, performans ölçütlerini strateji ile entegre ederek organizasyonların genel stratejik uyumunu ve esnekliğini artırır. Performans piramidi ve Strateji Haritaları gibi araçlar, bu sistemin etkin bir şekilde uygulanmasına olanak tanır ve organizasyonların uzun vadeli başarısını destekler (Deloitte, 2018; Kaplan & Norton, 2020).

Performans ölçüm ve yönetim (PÖY) sistemleri, performans ölçüm sistemi ve performans yönetim sisteminden oluşur. Bu iki bileşen, örgütsel yapı, strateji veya çevresel koşullardan bağımsız olmayan entegre bir sistem oluşturur. Bu nedenle, yönetimin değişimi tanıma, değerlendirme, yanıt verme ve öğrenme konularında yetkin hale gelmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, örgüt yapısındaki, stratejideki veya çevredeki (teknoloji, devlet politikaları, rekabet veya toplumsal değişimler gibi) değişiklikler PÖY sistemini doğrudan etkiler. Çoğu işletmenin çevresinde ve stratejisinde, şu anda gerçekleşen büyük yapısal değişikliklerin var olsa da bu

değişiklikler PÖY sistemini etkilemeli; ancak farklı çevrelerde, kültürlerde ve stratejilerle farklı şekillerde etkili olmalıdır. Örgütsel kültürü dahil ederek, PÖY sisteminin hem teknolojik hem de sosyal bir süreç olduğundan hareketle, çevre, strateji, kültür ve PÖY sistemi arasındaki ilişkileri anlamak için bir çerçeve Şekil 5.6.'da sunulmaktadır.

Şekil 5.6. PÖY Sisteminin Arayüzlerle İlişkilerinin Teorik Çerçevesi (Bititci vd. 2014:175).

Performans Ölçüm Yönetim (PÖY) sistemi, organizasyon yönetiminde önemli rollere sahiptir ve bu roller, stratejik hedeflere ulaşmada rehberlik eder:

1. Pozisyon Belirlemek: Mevcut performans seviyelerinin analiz edilmesiyle, organizasyonun bulunduğu nokta netleşir ve geliştirilmesi gereken alanlar tespit edilir.

2. Yönlendirmeyi Paylaşmak: Hedeflerin açık bir şekilde tanımlanmasıyla, çalışanların hangi yönlerde ilerlemesi gerektiği belirlenir ve stratejik amaçlara ulaşmada bir çerçeve sunulur.

3. Davranışı Etkilemek: Performans düzeylerine göre teşvik veya caydırıcı unsurlar uygulanarak çalışanların istenen yönde hareket etmesi sağlanır.

4. Eylemi Teşvik Etmek: Hangi durumlarda müdahale edilmesi gerektiği belirlenerek, olası sorunlara zamanında çözüm üretilir ve organizasyonel verimlilik sağlanır.

5. Öğrenmeyi Kolaylaştırmak: Tek döngülü (sadece sorun çözme) ve çift döngülü (temel nedenleri sorgulayan) öğrenme süreçlerinin desteklenmesiyle, organizasyon sürekli gelişime yönlendirilir.

6. Stratejiyi Uygulamak: Stratejik değişimlerin etkin bir şekilde hayata geçirilmesi sağlanarak, organizasyonun rekabet gücü artırılır.

Bu rollerin bütünleşik şekilde yönetilmesi, organizasyonun stratejik performans hedeflerine uyum sağlamasını destekler. Franco-Santos ve diğerlerinin (2012) literatür incelemesi, PÖY'nin çeşitli davranışsal unsurlar, örgütsel rutinler ve uygulamalar üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. PÖY'nin etkinliğine dair kanıtlar karışıktır; bu, algılanan performansla olumlu ilişkilerin olabileceğini ancak somut mali sonuçlar üzerindeki etkinin karmaşık olduğunu ve iş stratejisi ile uyum gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir. Özetle, PÖY, örgütsel davranış ve uygulamaları geliştirebilirken, başarılı bir uygulama, dikkatli bir tasarım ve bağlama özgü uyum gerektirir; bu da potansiyel maliyetleri azaltabilir (Bititci vd., 2014).

Stratejik performans yönetim sistemi etkinliği, bir organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşma derecesini ve bu hedeflere ulaşma sürecinde performans yönetim sistemlerinin ne kadar etkili olduğunu değerlendirir. Bu etkinlik, organizasyonun performans ölçütlerinin stratejik hedeflerle ne kadar uyumlu olduğunu, performans değerlendirme süreçlerinin doğruluğunu ve çalışanların performansını geliştirme kapasitelerini içerir. Etkili bir stratejik performans yönetim sistemi, organizasyonun genel stratejik performansını artırmada kritik bir rol oynar (Bourne, Pavlov, & Franco-Santos, 2018). Stratejik performans yönetim sistemi etkinliği, performans ölçütlerinin stratejik hedeflerle uyumunu gerektirir. Performans ölçütleri, organizasyonun stratejik önceliklerine uygun olarak belirlenmeli ve bu önceliklerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalıdır. Örneğin, dijital dönüşüm süreçlerinde, teknoloji kullanımı ve inovasyon kapasiteleri stratejik performans ölçütleri olarak belirlenebilir. Bu ölçütlerin doğru bir şekilde belirlenmesi ve izlenmesi, stratejik performans yönetim sisteminin etkinliğini artırır (Neely, Adams, & Kennerley, 2020). Performans değerlendirme süreçlerinin doğruluğu, stratejik performans yönetim sistemi etkinliğini doğrudan etkiler. Doğru ve objektif performans değerlendirmeleri, organizasyonun stratejik hedeflerine ne ölçüde yaklaştığını belirlemeye yardımcı olur. Ayrıca, bu değerlendirmeler, çalışanların performansını iyileştirme ve geliştirme fırsatlarını ortaya çıkarır. Etkili bir stratejik performans yönetim sistemi, sürekli geri bildirim mekanizmaları sunar ve bu mekanizmalar aracılığıyla organizasyonun performansını geliştirmeye olanak tanır (Bourne vd., 2018).

Stratejik performans yönetim sistemi etkinliği, aynı zamanda organizasyonların çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneklerini de içerir. Değişen piyasa koşulları, müşteri talepleri ve teknolojik gelişmeler gibi dış faktörler, organizasyonların stratejik hedeflerini ve performans yönetim süreçlerini etkileyebilir. Bu tür değişimlere hızlı bir şekilde uyum sağlamak, organizasyonların stratejik performansını sürdürülebilir kılmak için önemlidir (McKinsey & Company, 2021). Etkili bir stratejik performans yönetim sistemi, bu tür çevresel değişimlere yanıt verebilir ve organizasyonun stratejik hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, stratejik performans yönetim sistemi etkinliği, organizasyonların stratejik hedeflerine ulaşma derecesini belirleyen

önemli bir faktördür. Performans ölçütlerinin stratejik hedeflerle uyumu, performans değerlendirme süreçlerinin doğruluğu ve çevresel değişimlere uyum sağlama yeteneği, stratejik performans yönetim sistemlerinin etkinliğini artıran unsurlardır. Bu etkinlik, organizasyonların genel stratejik performansını artırarak sürdürülebilir başarı sağlamaya yardımcı olur (Neely vd., 2020).

5.4.3. Tedarik Zincirinde Performansın Ölçülmesi ve Yönlendirilmesi

Tedarik zincirlerinin performansını değerlendirmek için sistematik olarak ölçümleri bir araya getirme girişimleri nispeten azdır. Dahası, bunları kategorize etmenin en uygun yolu konusunda fikir ayrılığı vardır. Örneğin, şunlara göre gruplandırılmışlardır:

- Nitel veya nicel olmaları (Beamon, 1999; Chan, 2003).
- Neyi ölçtükleri: maliyet ve maliyet dışı (Gunasekaran, 2001; De Toni & Tonchia, 2001); kalite, maliyet, teslimat ve esneklik (Schonsleben, 2004); maliyet, kalite, kaynak kullanımı, esneklik, görünürlük, güven ve yenilikçilik (Chan, 2003); kaynaklar, çıktılar ve esneklik (Beamon, 1999); tedarik zinciri iş birliği verimliliği, koordinasyon verimliliği ve yapılandırma (Hieber, 2002); ve, girdi, çıktı ve bileşik ölçümler (Chan & Qi, 2003).
- Stratejik, operasyonel veya taktiksel odakları (Gunasekaran vd., 2001).
- İlgili oldukları tedarik zincirindeki süreç (Chan & Qi, 2003; Huang vd., 2004; Li vd., 2005b; Lockamy ve McCormack, 2004; Stephens, 2001).

Tedarik zincirinde performans ölçümü, işletmelerin verimliliklerini değerlendirmelerine yardımcı olur. Beamon (1999, 285), performans ölçümünün, tedarik zincirindeki zayıf noktaların belirlenmesi ve iyileştirilmesi için kritik öneme sahip olduğunu belirtmektedir. Bu ölçümler, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur (Green, Whitten & Inman, 2008, 320). Tedarik zincirinde performans ölçümü, işletmelerin tedarik zinciri faaliyetlerini izlemelerine ve değerlendirmelerine yardımcı olur. Bu ölçümler, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına olanak tanır (Beamon, 1999, 285). Performans ölçümü, tedarik zincirindeki zayıf noktaların ve iyileştirme alanlarının belirlenmesine yardımcı olur, bu da işletmelerin sürekli iyileştirme ve yenilikçilik süreçlerini destekler (Green, Whitten & Inman, 2008, 320).

Tedarik zincirinde performans ölçümü için çeşitli metodolojiler ve araçlar kullanılır. Bu araçlar ve yöntemler, tedarik zinciri süreçlerinin çeşitli yönlerini analiz etmek amacıyla geliştirilmiştir. Örneğin, Balanced Scorecard (BSC) yaklaşımı, işletmelerin performanslarını öğrenme ve gelişim, iç süreçler, müşteri ve finansal olmak üzere dört temel bakış açısından değerlendirmelerine olanak tanır. (Kaplan & Norton, 1996, 55). Bu yöntem, tedarik zinciri performansını bütüncül bir şekilde değerlendirir ve stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir araçtır (Chopra & Meindl, 2016, 52).

Tedarik zinciri performansını değerlendirmek için kullanılan anahtar performans göstergeleri (KPI'lar) arasında teslimat süresi, sipariş doğruluğu, stok devir hızı, maliyet etkinliği ve müşteri memnuniyeti gibi ölçümler bulunur (Frazelle, 2001, 120). Bu göstergeler, tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir. Örneğin, teslimat süresi, tedarik zincirinin hızını ve esnekliğini ölçerken, sipariş doğruluğu, müşterilere doğru ve zamanında ürünlerin teslim edilip edilmediğini değerlendirir (Gunasekaran & Ngai, 2004, 275).

Tedarik zincirinde performans ölçümü, iyileştirme fırsatlarını belirlemek ve uygulamak için de kullanılır. Performans ölçümleri, işletmelerin zayıf noktalarını ve verimsizliklerini belirlemelerine yardımcı olur, bu da iyileştirme stratejilerinin geliştirilmesine olanak tanır (Li vd., 2006, 112). Örneğin, bir işletme, teslimat sürelerini azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak için tedarik zinciri süreçlerini yeniden yapılandırabilir ve daha verimli lojistik stratejileri benimseyebilir (Monczka vd., 1998, 558).

Tedarik zincirinde performans ölçümü, bazı zorlukları da beraberinde getirir. İlk olarak, tedarik zincirinin karmaşıklığı ve çok aşamalı yapısı, performans ölçümünü zorlaştırabilir (Naylor vd., 1999, 113). Tedarik zincirinin farklı aşamalarında kullanılan çeşitli ölçümler ve göstergeler, bütüncül bir performans değerlendirmesi yapmayı zorlaştırabilir (Wisner & Tan, 2000, 1124). Bu nedenle, işletmelerin tedarik zinciri performansını etkin bir şekilde ölçmek için kapsamlı ve entegre bir performans ölçüm sistemi geliştirmeleri gerekmektedir (Tseng, 2010, 551).

Teknoloji, tedarik zinciri performans ölçümünde önemli bir rol oynar. Bilgi sistemleri ve veri analitiği, tedarik zinciri süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kritik araçlardır (Byrd & Davidson, 2003, 247). Örneğin, bir işletme, tedarik zinciri süreçlerini izlemek ve analiz etmek için gelişmiş veri analitiği araçları kullanabilir. Bu araçlar, işletmelerin gerçek zamanlı verileri kullanarak tedarik zinciri performansını değerlendirmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır (Gunasekaran & Ngai, 2004, 276).

Performans ölçümü, stratejik yönetimde de kritik bir rol oynar. İşletmeler, performans ölçümleri aracılığıyla stratejik hedeflerine ne kadar yaklaştıklarını değerlendirebilir ve bu hedeflere ulaşmak için gerekli stratejileri belirleyebilirler (Li & Lin, 2006, 645). Performans ölçümü, işletmelerin stratejik kararlar almasına ve bu kararların etkilerini değerlendirmesine yardımcı olur (Wisner & Tan, 2000, 1125). Örneğin, bir işletme, tedarik zinciri performansını değerlendirerek, maliyetleri düşürmek ve verimliliği artırmak için hangi stratejilerin en etkili olduğunu belirleyebilir (Stock vd., 1998, 43).

Tedarik zincirinde performans ölçümü, işletmelerin verimliliklerini değerlendirmelerine, stratejik hedeflerine ulaşmalarına ve tedarik zinciri süreçlerini optimize etmelerine olanak tanır. Bu süreç, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmalarına, maliyetlerini düşürmelerine ve müşteri memnuniyetini sağlamalarına

yardımcı olur (Beamon, 1999, 285; Green vd., 2008, 320). Performans ölçüm metodolojileri ve araçları, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini izlemelerine ve değerlendirmelerine olanak tanır. Anahtar performans göstergeleri, tedarik zincirinin verimliliğini ve etkinliğini değerlendirmek için kritik öneme sahiptir (Frazelle, 2001, 120; Gunasekaran & Ngai, 2004, 275).

Geleneksel ve işlev odaklı iş modellerinde uygulanan performans yönetimi genellikle şirketlerin yalnızca finansal veya operasyonel süreçlerini ve ekiplerini değerlendirmeye yöneliktir. Bu yaklaşımla belirlenen performans ölçütleri, tedarik zincirinin tamamına önemli bir katkı sağlamaktan uzaktır; genellikle zincirin diğer firmaları için verimsizliklere neden olabilir. Ancak, gelişen iş modelleri ve ekosistemler bağlamında performans yönetimi şirket sınırlarını aşmalı; tedarik zincirinin bütününe kapsamlı, zincir boyunca toplanan verilere dayalı olarak ölçülmeli ve iş birliğine dayalı projelerle iyileştirilmelidir. Tedarik zincirinin tamamına odaklanan performans yönetim sistemleri, zincir boyunca maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik sağlanmasında kritik bir rol oynar. Tedarik zincirlerinde optimizasyon, verimlilik ve maliyet etkinliği alanları arasındaki ilişki Şekil 5.7.'de gösterilmiştir (LinkedIn, “Tedarik Zincirlerinde Performans Yönetimi”, (Erişim 29 Eylül 2024)).

Şekil 5.7. Tedarik Zinciri Genelinde Optimizasyon ve Maliyet Etkinliği (LinkedIn, Toros A., 2024).

Teknoloji, tedarik zinciri performans ölçümünde önemli bir rol oynar ve bilgi sistemleri ve veri analitiği, tedarik zinciri süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kritik araçlardır (Byrd & Davidson, 2003, 247).

Firmalar, tedarik zinciri performans yönetimine geçmeden önce, iş birliği

kültürünü destekleyecek norm ve prosedürleri oluşturmalı ve hayata geçirmelidir. Geleneksel yapıların ötesine geçen yeni iş modelleri, tedarik zinciri felsefesini benimseyen bir yaklaşım gerektirir. Bu sayede firmalar, tasarım, ham madde ve yarı mamul tedariki, talep tahmini, planlama, depo ve dağıtım merkezi kullanımı gibi süreçlerde daha başarılı olabilir. Tedarik zinciri performans yönetimi, ortak projeler yürüten ve veri paylaşımını bulut veya B2B platformları üzerinden gerçekleştiren firmalar için uygundur. Bu sistemlerin sürdürülebilirliği ve stratejik öneminin korunması, üst yönetimin desteğiyle mümkündür. Müşteriyle doğrudan etkileşimde bulunan ana firma, rekabet stratejisine uygun bir tedarik zinciri stratejisi belirlemeli ve bunu tüm paydaşlarla paylaşmalıdır. Bu stratejiler, maliyet odaklı yalın modelden, hızlı müşteri yanıtına dayalı modele kadar farklı yaklaşımlar içerebilir. Tedarik zinciri ekipleri, performans göstergelerini analiz etmek, iyileştirme önerileri sunmak ve üst yönetime raporlamakla sorumludur. Ekipler, ortak toplantılar düzenleyerek firma sınırlarını aşan iyileştirme ve optimizasyon projeleri belirlemeli ve bunları uygulamaya koymalıdır. Zincir boyunca yer alan üretici, distribütör, toptancı ve perakende mağazalar için ölçümlenen ve sonuçları, hizmet sağlayan 3. Parti Lojistik (3PL) firmasıyla düzenli olarak paylaşılan sipariş yönetimi ile ilgili temel performans göstergelerine örnek, Tablo 5.8.'de yer almaktadır (LinkedIn, “Tedarik Zincirlerinde Performans Yönetimi”, (Erişim 29 Eylül 2024)).

Tablo 5.8. Tedarik Zinciri Boyunca Sipariş Yönetimi Performans Temel Göstergeleri (LinkedIn, Toros A., 2024).

Sipariş Yönetimi	Üretici	Distribütör	Toptancı	Perakende Depo	Mağaza	3.PL	ERP	WMS	POD
Sipariş Karşılama Oranı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓	✓
Zamanında Teslimat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	✓
Tedarik Süresi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□
Hasarlı Teslimat Oranı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□
Hatalı Teslimat Oranı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□
Sağlam İade Oranı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□
Bozuk İade Oranı	✓	✓	✓	✓	✓	✓	□	□	□

Araştırmalar, yüksek metrik (nicel ölçüt) performansına sahip en iyi uygulamaların, tedarik zinciri süreçlerinin etkinliği ile güçlü bir ilişki gösterdiğini ortaya koymaktadır. Tedarik zinciri süreçlerinin ve uygulama etkinliğinin ölçümü, gerçek iş faaliyetlerini çeşitli süreç ve uygulama düzeylerini temsil eden olgunluk modelleriyle kıyaslamaktadır. Bu modeller, literatürde genellikle "yetkinlik olgunluk modelleri" olarak anılmaktadır. Olgunluğu yüksek süreçler, en iyi uygulamaları kullanmakla kalmaz, aynı zamanda bu uygulamaları genişletir ve yüksek bir disiplin ve uyum içinde uygular. Buna karşın, düşük olgunluktaki süreçler güncel olmayan uygulamalar veya disiplin ve tutarlılık eksiklikleriyle tanımlanır.

Tedarik zinciri yönetimi bağlamında pek çok olgunluk modeli geliştirilmiştir ve bu modeller genellikle beş aşamalı bir olgunluk ölçeğini temel alır:

1. Aşama: Süreçlerin yapısı veya tutarlılığı yok denecek kadar azdır ve birçok uygulama ile süreç öznel niteliktedir.

2. Aşama: Temel işlevsel yetkinliklerin var olduğu, ancak işlevler arası uyum ve entegrasyonun sınırlı kaldığı daha kontrollü bir düzeyi ifade eder.

3. Aşama: Uygulamalar ve süreçler daha iyi tanımlanmıştır ve tedarik zinciri işlevleri arasında kısmi entegrasyon sağlanmıştır; ancak diğer işlevlerle ve tedarik zinciri ortaklarıyla entegrasyon sınırlı düzeydedir.

4. Aşama: Süreçler ve uygulamalar niceliksel olarak yönetilir, iş ve stratejik hedeflerle uyumlu hale getirilmiş olup kuruluş genelinde ve bazı tedarik zinciri ortaklarıyla yüksek düzeyde entegredir. Ayrıca bu aşama, bilgi teknolojilerinin (BT) yoğun kullanımı ve dijital dönüşüm ile öne çıkar.

5. Aşama: Tedarik zinciri ortaklarıyla daha ileri düzeyde entegrasyon, iş ve strateji hedefleriyle daha sıkı uyum ve BT, dijital yetkinlikler ve en iyi uygulamaların kapsamlı kullanımıyla 4. Aşamayı daha ileriye taşıyan bir iyileşme düzeyini ifade eder (Tedarik Zinciri Yönetimi Derneği [ASCM], 2024).

Chopra & Meindl (2004), tedarik zinciri performansının yalnızca tedarik zinciri içinde faaliyet gösteren tüm ortaklar tarafından "kurumlar arası, işlevler arası" stratejik bir yaklaşım benimsendiğinde optimize edildiğini savunur. Tedarik zinciri düzeyinde optimizasyon, tüm tedarik zinciri ortakları tarafından paylaşılmaya hazır tedarik zinciri fazlasını en üst düzeye çıkarır. Tedarik zincirinin rekabetçi konumunu güçlendiren stratejiler, tedarik zinciri performansını doğrudan artırmaya yarar ve bu da zamanla her tedarik zinciri ortağı için organizasyonel düzeyde performansı olumlu yönde etkiler. Genel tedarik zinciri performansının deneysel olarak test edilmiş bir ölçüsü bulunmasa da Green vd., (2008) üreticileri araştırarak, tedarik zinciri performansına benzer bir yapı olan tedarik zinciri üretkenliğinin organizasyonel performansı olumlu yönde etkilediğini ortaya koymuştur.

Müşterilere ürün ve hizmetleri en hızlı ve düşük maliyetle sunmak amacıyla tedarik zincirlerini yapılandıran şirketlerin; ileri teknoloji yatırımlarına büyük önem

verdiği, tedarik zinciri performansını artırmak amacıyla üst düzey yetenekleri bünyelerine kattığı ve süreçleri düzenlemek, teknik standartlar oluşturmak ve ortak altyapılara yatırım yapmak üzere iş birliği yaptığı gözlemlenmiştir. Bu girişimlerin temel amacının hız ve maliyet etkinliği sağlamak olduğu anlaşılmaktadır. Ancak, zamanla tedarik zincirlerini daha verimli ve maliyet odaklı hale getiren şirketlerin kalıcı bir rekabet avantajı elde edemedikleri, hatta tedarik zinciri performanslarında düşüş gözlemlendiği saptanmıştır. Örneğin, ABD’de indirimli ürün oranının 1980’de %10’un altındayken 2000 yılında %30’un üzerine çıktığı ve ürün bulunabilirliği ile ilgili tüketici memnuniyetinin belirgin biçimde azaldığı tespit edilmiştir. Wal-Mart, Dell ve Amazon gibi şirketlerin rekabet avantajının sadece verimlilikten kaynaklanmadığı sonucuna varılmıştır. Yapılan araştırmalar, en yüksek performans gösteren tedarik zincirlerinin üç ana özelliğe sahip olduğunu ortaya koymaktadır: Çeviklik (talep veya arzda ani değişimlere hızlı yanıt verilebilmesi), uyarlanabilirlik (pazar yapıları ve stratejiler değiştikçe zaman içinde adaptasyon sağlanması) ve tedarik ağındaki tüm firmaların çıkarlarının uyumlanması (şirketlerin kendi çıkarlarını gözetirken aynı zamanda tüm zincirin performansının artırılması). Bu özelliklerin, şirketlere sürdürülebilir bir rekabet avantajı sağladığı belirlenmiştir. Bu kapsamda sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için tedarik zincirinde çeviklik, uyum sağlama ve uyumlaştırma oluşturmak için uygulanması gereken yöntemler Tablo 5.9.’de gösterilmiştir.

Tablo 5.9. Tedarik Zincirinde Yüksek Performans için Üç Temel Özellik (Lee, 2004,1).

Kategori	Amaç	Yöntemler
Çeviklik	Talep veya arzda kısa vadeli değişimlere hızlıca yanıt vermek.	<ul style="list-style-type: none"> - Tedarik zinciri ortaklarına, arz ve talepteki değişiklikler hakkında sürekli veri sağlayarak hızlı tepki vermelerini sağlamak. - Tedarikçiler ve müşterilerle süreçleri, bileşenleri ve ürünleri rakiplerin önüne geçecek şekilde yeniden tasarlamak. - Müşteri tercihleri hakkında kesin bilgiye sahip olduktan sonra ürünleri tamamlamak. - Üretim gecikmelerini önlemek için küçük miktarda, ucuz ve yer kaplamayan ürün bileşenlerinden envanter bulundurmak.
Uyum Sağlama	Tedarik zinciri tasarımını pazar değişikliklerine uyarlamak.	<ul style="list-style-type: none"> - Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik değişiklikleri takip etmek. - Güvenilir tedarikçileri bulmak için bilinmeyen bölgelerde araçları kullanmak. - Farklı ürünlerin aynı bileşenleri ve üretim süreçlerini kullanarak esneklik sağlamak. - Farklı ürün hatları için farklı tedarik zincirleri oluşturarak her birinin yeteneklerini ortaya çıkarmak. Örneğin, yüksek özelleştirilmiş, düşük hacimli ürünlerde ana pazarlara yakın tedarikçiler kullanmak, standart ve yüksek hacimli ürünler için düşük maliyetli ülkelerde üretim yapmak.
Uyumlaştırma	Tedarik zinciri ortaklarının tüm zincirin performansını iyileştirmeye yönelik teşvikler oluşturmak.	<ul style="list-style-type: none"> - Tüm ortaklara tahminler, satış verileri ve planlara eşit erişim sağlamak. - Çatışmaları önlemek için ortakların rollerini ve sorumluluklarını netleştirmek. - Tedarik zinciri performansını artırmak için riskleri, maliyetleri ve ödülleri paylaşacak şekilde ortaklık şartlarını yeniden tanımlamak. - Ortakların, zincirin genel performansını en üst düzeye çıkarırken kendi getirisini de maksimize edecek şekilde teşvikleri uyumlaştırmak

5.5. İşletmelerde Performans Değerlendirme Yöntemleri: KOBİ Odaklı Bir Bakış

Performans değerlendirme yöntemleri, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşması ve süreçlerini optimize etmesi için kritik bir araçtır. Özellikle küresel rekabetin hızlandığı ve teknolojik dönüşümlerin işletme süreçlerini yeniden şekillendirdiği günümüzde, bu yöntemler KOBİ'lerin sınırlı kaynaklarını daha verimli kullanarak sürdürülebilir bir rekabet avantajı elde etmelerinde önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, literatürde büyük işletmelere kıyasla KOBİ'lere yönelik performans ölçüm sistemleriyle ilgili çalışmaların sınırlı olduğu belirtilmektedir (Hudson, Smart, & Bourne, 2001). Dijitalleşmenin hızlandığı ve büyük veri analizlerinin önem kazandığı günümüzde, performans ölçüm sistemlerinin KOBİ'lere özgü ihtiyaçlara nasıl uyarlanabileceği ve bu teknolojilerin ne ölçüde kullanıldığı önemli bir araştırma konusu olarak ortaya çıkmaktadır.

Nitel yöntemler, çalışanların gözlemleri ve deneyimlerinden elde edilen verilerle süreçlerin analizine olanak tanır. Patton (2015), bu yöntemlerin çalışan motivasyonu ve bağlılığı gibi soyut unsurları anlamada önemli olduğunu vurgulamaktadır. Hizmet sektöründe nitel yöntemler, müşteri memnuniyeti üzerinde dolaylı ancak güçlü bir etkiye sahiptir (Heinicke, 2018). Ancak nitel yöntemlerin nesnelliği sınırlı olabilir ve ölçüm doğruluğunu etkileyebilir. Buna rağmen, çalışan memnuniyetine dayalı analizlerin hizmet sektöründe önemli bir fark yarattığı belirtilmiştir.

Nicel yöntemler, işletmelerin performansını ölçülebilir metriklerle değerlendirir. Kaplan ve Norton (2008), Balanced Scorecard yaklaşımının işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasına nasıl katkı sağladığını açıklamaktadır. Özellikle üretim sektöründe teslimat süresi ve hata oranı gibi ölçütler, süreç iyileştirme açısından önemli veriler sunmaktadır. Nicel yöntemlerin finansal ve operasyonel süreçlerde güçlü sonuçlar sağladığı görülse de çalışan bağlılığı gibi soyut unsurları kapsama kapasitesinin sınırlı olduğu eleştirilmektedir. Buna rağmen, Kaplan ve Norton (1996), bu yöntemlerin nesnellik ve ölçüm doğruluğu açısından kritik rol oynadığını belirtmektedir.

Karma yöntemler, nitel ve nicel yaklaşımların güçlü yanlarını birleştirerek daha kapsamlı bir değerlendirme sağlar. Creswell (2017), karma yöntemlerin işletmelerin stratejik analizlerinde daha esnek ve doğru sonuçlar sunduğunu ifade etmektedir. Bu yöntemler, özellikle KOBİ'ler için piyasa koşullarına uyum sağlamada etkili bir araçtır. Ayrıca, büyük veri analizlerinin, karma yöntemlerin etkinliğini artırabileceği ve süreç iyileştirmelerinde daha doğru sonuçlar sunabileceği belirtilmiştir. Kgakatsi, Galeboe ve Molelekwa (2024), büyük veri teknolojilerinin KOBİ'lerin operasyonel verimliliğini artırmada ve stratejik planlamada katkı sunduğunu ifade etmektedir. Ancak büyük veri tabanlı sistemlerin yüksek başlangıç maliyetleri ve veri yönetimi zorlukları, büyük verinin yaygınlaşmasını sınırlayabilir. Performans değerlendirme araçları ve yazılımları, işletmelerin süreçlerini iyileştirmek için önemli bir teknoloji desteği sunmaktadır.

Stojkić ve Bošnjak (2019), bu tür araçların özellikle küçük işletmelerde doğruluk ve verimliliği artırdığını ifade etmektedir. Bukhari ve arkadaşları (2018) ise KOBİ'lerin metrik seçiminin süreç kalitesini artırmada kritik olduğunu ve uygun araçların geliştirilmesinin stratejik hedeflere ulaşmada önemli bir etkisi olduğunu belirtmektedir. Bu araçlar, işletmelerin ölçüm doğruluğunu artırırken, süreçlerin daha iyi yönetilmesine de olanak tanımaktadır.

Karar vericilerin bilişsel yanlılıkları, performans değerlendirme yöntemlerinin uygulanmasını etkileyen bir diğer kritik unsurdur. Kahneman (2011), bilişsel önyargıların işletmelerde stratejik kararların kalitesini düşürdüğünü belirtmektedir. Özellikle KOBİ'lerde bazı liderlerin bireysel tecrübelerine dayalı olarak objektif yöntemlere mesafeli yaklaştığı görülmektedir. Bu durum, objektif yöntemlerin benimsenmesini zorlaştırabilir ve performans ölçüm süreçlerinin etkinliğini sınırlayabilir. Bazerman ve Moore (2012), karar alma süreçlerinde veriye dayalı yaklaşımların liderlerin daha sağlıklı stratejik kararlar almasına katkı sağladığını ifade etmektedir. Bu bağlamda, liderlerin karar alma süreçlerinde daha analitik ve veri odaklı yöntemler benimsemesi, işletmelerin hem performans ölçüm sistemlerinden hem de genel süreç iyileştirmelerinden maksimum verim elde etmesini sağlayabilir.

Performans değerlendirme yöntemleri, KOBİ'lerin yalnızca ölçüm süreçlerini iyileştirmesine değil, uzun vadeli stratejik hedeflerini gerçekleştirmelerine ve sürdürülebilirliklerini artırmalarına önemli ölçüde katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, performans ölçüm süreçlerinde yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojilerin kullanımı, KOBİ'lerin daha güçlü bir rekabet pozisyonu elde etmesini mümkün kılabilir. Bu çalışma kapsamında, performans değerlendirme yöntemlerine yönelik farklı yaklaşımlar ele alınmış, KOBİ'lerin bu yöntemlere olan tercih ve eğilimlerini etkileyen faktörler tartışılmıştır. Stratejik Performans Yönetimi Sistemleri (SPYS) bölümü ve teorik çerçeve tamamlanmış, değişkenler arası ilişkilerin daha ayrıntılı inceleneceği bir sonraki aşamaya geçilmiştir.

6. TEDARİK ZİNCİRİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI İLE STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİMİ İLİŞKİSİ

Bu bölümde, araştırma modelinde yer alan ilişkiler literatür desteğiyle detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Gibson (2014)'a göre, tedarik zinciri yönetimi bir varış değildir, tamamen yolculukla ilgilidir. Tedarik zinciri yönetiminin, kuruluşların iş yürütme biçimine ilişkin bir felsefe veya yönelim olduğu ve doğası gereği çok disiplinli olduğu konusunda yaygın bir fikir birliği olsa da TZY'nin muhtemelen henüz bilimsel anlamda bir disiplin tanımını karşılamadığı sonucuna varmıştır. Süreç perspektifi, tedarik zinciri verimliliği, TZY'ye dahil olan faaliyetlerin anlaşılması ve iyileştirilmesi, işlevler arası ve organizasyonlar arası bağlantılar, bilgi paylaşımı, sürdürülebilirlik ve ilgili konular açısından kritik öneme sahiptir. Bir felsefe olarak TZY, rekabet avantajına katkıda bulunabileceği değeri anlamak açısından önemlidir ve iç entegrasyon, odaklanma ve işlevler arası anlayış gibi kritik bileşenleri içerir. Yönetişim boyutunda ise TZY, organizasyonun temel yapısını dikkate alarak hem kendi iç süreçlerinde yaptıkları hem de dış kaynak kullanımı, ilişki sorunları ve tedarik zincirindeki diğerleriyle olan etkileşimleri kapsamaktadır. TZY'nin çeşitli yönlerinin kimler tarafından kontrol edildiği de bu bağlamda değerlendirilen önemli bir unsurdur.

Dış kaynak kullanımı, işletmelere esneklik ve hız kazandırarak tedarik zinciri performansını artırır. İşletmeler, dış kaynak kullanımı sayesinde talep dalgalanmalarına ve pazar koşullarındaki değişikliklere daha hızlı yanıt verebilirler. Bu esneklik, işletmelerin rekabet avantajını korumasına ve müşteri taleplerine daha etkin bir şekilde yanıt vermesine olanak tanır (Chopra & Meindl, 2016, 50). Byrd ve Davidson (2003, 246), dış kaynak kullanımının, tedarik zinciri performansını artıran önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Ayrıca, dış kaynak kullanımı, işletmelerin esnekliklerini artırarak daha hızlı ve etkili yanıt vermelerini sağlar (Wisner, 2003, 3). Örneğin, bir perakende şirketi, sezonluk talep artışlarını karşılamak için lojistik hizmetlerini dış kaynak kullanarak yönetebilir ve bu sayede esneklik sağlayabilir (Green vd., 2008, 320).

Dış kaynak kullanımı, işletmelere maliyet tasarrufu sağlayarak tedarik zinciri performansını iyileştirir. İşletmeler, belirli iş süreçlerini dış kaynak sağlayıcılarına devrederek, bu süreçlerdeki maliyetlerini düşürebilir ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler (Cohen & Roussel, 2005, 38). Örneğin, bir üretim şirketi, üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla üretim süreçlerini düşük maliyetli iş gücüne sahip bir ülkeye kaydırabilir. Bu durum, işletmenin ürünlerini daha rekabetçi fiyatlarla pazara sunmasını sağlar (Blanchard, 2010, 53).

Dış kaynak kullanımı, işletmelere belirli alanlarda uzmanlaşmış firmaların bilgi ve yeteneklerinden yararlanma imkânı sunar. Dış kaynak sağlayıcıları genellikle kendi alanlarında en son teknolojileri kullanarak hizmet sunar ve bu durum işletmelerin

yenilikçi çözümler geliştirmelerine yardımcı olur (Gunasekaran & Ngai, 2004, 274). Örneğin, bir teknoloji şirketi, yazılım geliştirme süreçlerini dış kaynak kullanarak yönetebilir ve böylece en son yazılım teknolojilerine ve yeteneklerine erişim sağlayabilir (Byrd & Davidson, 2003, 246).

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin belirli iş süreçleri ile ilgili riskleri paylaşmalarına olanak tanır. İşletmeler, belirli operasyonel ve finansal riskleri dış kaynak sağlayıcılarına devrederek kendi risk yönetim stratejilerini daha etkin bir şekilde uygulayabilirler (Monczka vd., 1998, 557). Örneğin, üretim sürecini dış kaynak kullanarak yöneten bir şirket, üretim süreçlerindeki kalite kontrol ve teslimat risklerini dış tedarikçiye devredebilir (Nunnally, 1978, 45).

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin öz yetkinliklerine odaklanmalarına olanak tanıyarak stratejik hedeflerine daha hızlı ulaşmalarını destekler. İşletmeler, dış kaynak kullanımı sayesinde temel olmayan iş süreçlerini dış sağlayıcılara devrederek, kendi kaynaklarını ve enerjilerini stratejik hedeflerine yönlendirebilirler (Cohen & Roussel, 2013, 23). Örneğin, bir finans şirketi, müşteri hizmetleri gibi temel olmayan süreçleri dış kaynak kullanarak yönetebilir ve böylece finansal analiz ve stratejik planlama gibi temel yeteneklerine odaklanabilir (Li, vd., 113).

Dış kaynak kullanımı, işletmelere kalite ve verimlilik avantajları sağlayarak tedarik zinciri performansını artırır. Dış kaynak sağlayıcıları, belirli iş süreçlerinde uzmanlaşmış firmalar olduğundan, bu süreçlerin daha yüksek kalitede ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlarlar (Gunasekaran & Ngai, 2004, 275). Örneğin, bir üretim şirketi, üretim süreçlerini dış kaynak kullanarak yönetirken, bu süreçlerin daha yüksek kalite standartlarında gerçekleştirilmesini sağlayabilir (Frazelle, 2001, 120).

Dış kaynak kullanımının tedarik zinciri performansını artırmasına rağmen, bazı zorluklar da vardır. İlk olarak, işletmelerin dış kaynak sağlayıcıları ile kurdukları ilişkilerin yönetimi önemlidir. Dış kaynak sağlayıcıları ile etkili bir iş birliği ve iletişim sağlanmadığında, tedarik zinciri süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir (Moberg vd., 2002, 758). İkinci olarak, dış kaynak kullanımı, işletmelerin iş süreçleri üzerindeki kontrolünü azaltabilir ve kalite yönetimi gibi kritik konularda sorunlar yaratabilir (Li & Lin, 2006, 643). Bu nedenle, işletmelerin dış kaynak kullanımı stratejilerini dikkatlice planlamaları ve yönetmeleri önemlidir (Wisner & Tan, 2000, 1123).

Dış kaynak kullanımının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, işletmelerin belirli stratejik önlemler alması gerekmektedir. Öncelikle, doğru tedarikçi seçimi ve değerlendirme süreci kritik öneme sahiptir. Tedarikçilerin yetkinlikleri, güvenilirlikleri ve iş birliği yetenekleri gibi faktörler, tedarikçi seçiminde dikkate alınmalıdır (Bolumole vd., 2007, 38). Ayrıca, işletmelerin dış kaynak kullanımı süreçlerini sürekli olarak izlemeleri ve performans değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir (Frazelle, 2001, 120).

Sonuç olarak, dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri performansını artıran önemli bir faktördür. Bu strateji, işletmelere esneklik, maliyet tasarrufu, uzmanlık erişimi ve risk yönetimi gibi avantajlar sunar. Ancak bu avantajların gerçekleştirilmesi için, işletmelerin dış kaynak kullanımını dikkatlice planlamaları, doğru tedarikçi seçimi yapmaları ve süreçleri sürekli olarak izlemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımı, modern iş dünyasında stratejik bir gereklilik haline gelmiştir (Stock vd., 1998, 42).

6.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi

Dil kullanımı, bireylerin algı ve anlamlandırma süreçlerini derinden etkiler. Nörolingüistik ve bilişsel psikoloji, dilin beyinde işlenişi ve bireyler üzerindeki etkilerini anlamak için önemli disiplinlerdir. Örneğin, nörolingüistik araştırmalar, kelimelerin beyinde nasıl farklı çağrışımlara yol açabileceğini ve bu çağrışımların bireysel deneyimlere bağlı olarak nasıl değişebileceğini açıklamaktadır (Pulvermüller, 2001). Ayrıca, bilişsel psikolojide çerçeveleme etkisi (framing effect), bir bilginin sunulmuş biçiminin bireylerin karar alma süreçlerini ve algılarını doğrudan etkilediğini göstermektedir (Kahneman & Tversky, 1984). Bu bağlamda, terim seçiminin, bireylerin bu terimlere yönelik algılarını nasıl şekillendirdiğini incelemek, araştırma ve iletişim süreçlerinde dilin stratejik kullanımını anlamak için önemlidir.

Dilbilimsel perspektifler ise kelimelerin sadece semantik (anlam) değerlerine değil, aynı zamanda pragmatik (bağlam içinde anlam) kullanımlarına da odaklanır. Levinson (1983), dilin bağlam içindeki anlamlandırmasının, kelimelerin farklı algılar yaratmasında önemli bir faktör olduğunu belirtmektedir. Örneğin, "kullanım" terimi bazı bağlamlarda tarafsız bir anlam taşıırken, diğer bağlamlarda "kullan-at" gibi olumsuz çağrışımlara neden olabilir. Benzer şekilde, "yararlanma" terimi, olumsuz çağrışımlar yaratabileceği için belirli bağlamlarda uygun olmayabilir.

Kurumsal iletişim açısından, kullanılan terimlerin algı yönetimindeki rolü büyüktür. Cornelissen (2020), kurumların dil seçimlerini stratejik bir araç olarak kullanabileceğini ve bu sayede kamu algısını şekillendirebileceğini ifade etmektedir. Örneğin, "Dış Kaynak Yönetimi" terimi, "Dış Kaynak Kullanımı" terimine göre daha profesyonel ve süreç odaklı bir izlenim yaratabilir. Bu tür terimler, süreci kontrol eden ve sürdürülebilirliği vurgulayan bir algı oluşturmak için tercih edilebilir. Sonuç olarak, dil seçimi, bireylerin algı ve anlamlandırma süreçlerinde kritik bir rol oynar. Nörolingüistik, bilişsel psikoloji ve dilbilim perspektiflerinden hareketle, terimlerin bireylerdeki çağrışımları ve bu çağrışımların nedenleri kapsamlı bir şekilde açıklanabilir. Araştırma süreçlerinde ve kurumsal iletişimde, doğru terimlerin seçimi, mesajın etkili bir şekilde iletilmesi ve algı karmaşasının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle "Dış Kaynak Yönetimi" terimi, "kullanım" ifadesinin çağrışım oluşturduğu olumsuz algıları önlemek ve sürecin stratejik bir perspektiften ele alındığını vurgulamak amacıyla tercih edilmiştir. Araştırma TR22 bölgesindeki

KOBİ'lerde yürütüldüğü için terimlerin yerel kültürel algılara etkisi dikkate alınmış ve daha nötr ifadeler kullanılarak katılımcıların yanıtlarının doğruluğu sağlanmıştır. Literatürde "Dış Kaynak Kullanımı" daha çok operasyonel bir süreç olarak ele alınırken, bu çalışmada stratejik bir perspektif benimsenerek süreçlerin entegre yönetimine odaklanılmıştır.

6.2. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi ile Stratejik Performans Faktörleri Uyumunu

Stratejik performans yönetimi, işletmelerin hedeflerine ulaşmada ne kadar başarılı olduklarını ölçmelerine ve iyileştirmelerine olanak tanır. Neely, Gregory ve Platts (2005, 12), performans yönetimini, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlamak için faaliyetlerini planlama, kontrol etme ve iyileştirme süreci olarak tanımlar. Dış kaynak kullanımı, bu süreçte işletmelerin performansını artırmak için önemli bir araçtır (Gunasekaran & Ngai, 2004, 272).

Stratejik performans yönetimi, işletmelerin stratejik hedeflerine ulaşmak için belirledikleri göstergeler ve metrikler aracılığıyla ölçüm yapmalarını içerir. Bu metrikler genellikle finansal performans, müşteri memnuniyeti, operasyonel verimlilik ve inovasyon kapasitesi gibi çeşitli alanları kapsar (Green vd., 2008, 319). Performans yönetimi süreçlerinin etkin bir şekilde uygulanması, işletmelerin stratejik hedeflere ulaşma konusunda daha bilinçli kararlar almalarını sağlar. Bu süreçte, dış kaynak kullanımı stratejik bir araç olarak devreye girer ve işletmelerin performans hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur (Li vd., 2006, 110).

Dış kaynak kullanımı, işletmelerin stratejik performans yönetiminde çeşitli avantajlar sağlar. İlk olarak, maliyet avantajı dış kaynak kullanımının en belirgin faydalarından biridir. İşletmeler, belirli iş süreçlerini dış kaynak sağlayıcılarına devrederek, bu süreçlerdeki maliyetlerini düşürebilir ve kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanabilirler (Cohen & Roussel, 2005, 38). Örneğin, bir üretim şirketi, üretim süreçlerini düşük maliyetli bir ülkedeki bir tedarikçiye devrederek maliyetlerini azaltabilir ve bu maliyet avantajını rekabet gücünü artırmak için kullanabilir (Blanchard, 2010, 53).

İkinci olarak, dış kaynak kullanımı, işletmelere esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. İş dünyasında talep dalgalanmaları ve pazar koşullarındaki değişiklikler sıkça görülür. Bu değişikliklere hızlı bir şekilde yanıt verebilmek, işletmelerin rekabet avantajını koruması için kritiktir (Chopra & Meindl, 2016, 50). Dış kaynak kullanımı, işletmelerin üretim kapasitelerini ve hizmetlerini talep değişikliklerine göre hızla artırmalarına veya azaltmalarına olanak tanır. Bu esneklik, işletmelerin pazardaki fırsatları daha etkin bir şekilde değerlendirmelerini sağlar (Handfield & Nichols, 1999, 123).

Üçüncü olarak, dış kaynak kullanımı, firmalara uzmanlık ve yenilik yapma kabiliyetleri ile en yeni teknolojileri kullanarak hizmet sunmaktadır. Bu durum,

işletmelerin kendi iç kaynaklarıyla elde edemeyecekleri bir uzmanlık ve yenilik düzeyine erişmelerine olanak tanır (Byrd & Davidson, 2003, 246). Örneğin, bir finans şirketi, veri analitiği ve siber güvenlik alanında uzman dış kaynak sağlayıcıları ile iş birliği yaparak, bu kritik alanlarda en son teknolojilere ve uzmanlıklara erişebilir (Gunasekaran & Ngai, 2004, 273).

Dış kaynak kullanımı, ayrıca risk yönetiminde de önemli bir rol oynar. İşletmeler, belirli iş süreçlerini dış kaynak sağlayıcılarına devrederek, bu süreçlerle ilgili riskleri paylaşabilirler. Bu durum, özellikle finansal ve operasyonel risklerin yönetiminde önemli bir avantaj sağlar (Monczka vd., 1998, 557). Örneğin, bir üretim sürecini dış kaynak kullanarak yöneten bir şirket, üretim süreçlerindeki kalite kontrol ve teslimat risklerini dış tedarikçiye devrederek, kendi risk yönetim stratejilerini daha etkin bir şekilde uygulayabilir (Vonderembse vd., 2006, 227).

Bununla birlikte, dış kaynak kullanımının bazı zorlukları da vardır. İlk olarak, işletmelerin dış kaynak sağlayıcıları ile kurdukları ilişkilerin yönetimi önemlidir. Dış kaynak sağlayıcıları ile etkili bir iş birliği ve iletişim sağlanmadığında, tedarik zinciri süreçlerinde aksaklıklar meydana gelebilir (Moberg vd., 2002, 758). İkinci olarak, dış kaynak kullanımı, işletmelerin iş süreçleri üzerindeki kontrolünü azaltabilir ve kalite yönetimi gibi kritik konularda sorunlar yaratabilir (Li & Lin, 2006, s. 643). Bu nedenle, işletmelerin dış kaynak kullanımı stratejilerini dikkatlice planlamaları ve yönetmeleri önemlidir (Wisner & Tan, 2000, 1123).

Dış kaynak kullanımının stratejik performans yönetimindeki rolünü daha iyi anlamak için, işletmelerin belirli stratejik önlemler alması gerekmektedir. Öncelikle, doğru tedarikçi seçimi ve değerlendirme süreci kritik öneme sahiptir. Tedarikçilerin yetkinlikleri, güvenilirlikleri ve iş birliği yetenekleri gibi faktörler, tedarikçi seçiminde dikkate alınmalıdır (Bolumole vd., 2007, 38). Ayrıca, işletmelerin dış kaynak kullanımı süreçlerini sürekli olarak izlemeleri ve performans değerlendirmeleri yapmaları gerekmektedir (Frazelle, 2001, 120).

Sonuç olarak, dış kaynak kullanımı, stratejik performans yönetiminde işletmelere çeşitli avantajlar sunar. Bu avantajlar, maliyet tasarrufu, esneklik, uzmanlık erişimi ve risk yönetimi gibi alanlarda kendini gösterir. Ancak bu stratejinin başarılı olabilmesi için, işletmelerin dış kaynak kullanımını dikkatlice planlamaları, doğru tedarikçi seçimi yapmaları ve süreçleri sürekli olarak izlemeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımı, modern iş dünyasında stratejik bir gereklilik haline gelmiştir (Stock vd., 1998, 42).

Dış kaynak kullanımının önemi, günümüz iş dünyasında artan rekabet ve hızlı değişimlerle daha da belirgin hale gelmiştir. İşletmelerin bu dinamik ortamda başarılı olabilmeleri için, dış kaynak kullanımını stratejik bir araç olarak etkin bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu strateji, işletmelerin esnekliklerini artırarak, daha hızlı ve verimli operasyonlar gerçekleştirmelerine olanak tanır (Blanchard, 2010, 54). Bu

bağlamda, dış kaynak kullanımı, işletmelerin stratejik performans yönetiminde vazgeçilmez bir araç olarak kabul edilmektedir (Aggarwal, 1997, 28).

Dış kaynak kullanımının başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için, işletmelerin belirli stratejik önlemler alması gerekmektedir. Doğru tedarikçi seçimi, sözleşme yönetimi, performans izleme ve risk yönetimi gibi unsurlar, dış kaynak kullanımının başarısını belirleyen kritik faktörlerdir (Wisner & Tan, 2000, 1122). İşletmelerin bu unsurları dikkate alarak dış kaynak kullanımını stratejik bir araç olarak benimsemeleri, stratejik performans yönetiminde başarılı olmalarına katkı sağlayacaktır (Monczka vd., 1998, 555).

Dış kaynak kullanımı, son yıllarda strateji olarak büyük bir büyüme göstermiştir. Bu uygulama, firmaların daha az kaynakla daha fazla iş yapabilmesini sağlar (Gilley & Rasheed, 2000) ve çağdaş uluslararası işletmecilikte “mevcut bir fenomen” olarak adlandırılmaktadır (Maskell vd., 2007, 239). Ayrıca, “eşzamanlı iş dünyasındaki en sürekli eğilimlerden biri” olarak kabul edilir (Héatéonen & Eriksson, 2009, 142) ve “uygulayıcılar, akademisyenler, danışmanlar, politika yapıcılar, politikacılar ve halkın sürekli ilgisini çeken bir iş konusu” olarak öne çıkmaktadır (Kedia & Lahiri, 2007, 23). Akademisyenler, olguyu anlamak ve akademik ile yönetsel camiyayı aydınlatmak için çeşitli akademik disiplinlerde ampirik çalışmalar yapmıştır.

Ancak, yayınlanmış literatürün kapsamlı bir incelemesi yoluyla dış kaynak kullanımının firma performansını gerçekten artırıp artırmadığını araştırmaya yönelik herhangi bir girişim bulunmamaktadır. Bu derleme, 17 yıl boyunca 47 farklı dergide yayınlanan 57 çalışmayı içermektedir. İnceleme, basit ama hayati bir soruyu ele almaktadır: Dış kaynak kullanımı firma performansını gerçekten artırıyor mu? Cevap “evet, ama her zaman değil” şeklindedir.

Önceki araştırmaların geniş kapsam çeşitliliği (ulusal, uluslararası, küresel), bağlam (BT, IS, İK), analiz düzeyi (firma, tesis, süreç düzeyi), veri kaynakları (birincil, ikincil), zaman aralığı (tek veya çok yıllık) ve sektör (imalat, hizmetler veya diğerleri) gibi faktörler göz önüne alındığında, dış kaynak kullanımının firma performansını gerçekten artırıp artırmadığı sonucuna varmak zorlaşmaktadır. Akademisyenler, dış kaynak kullanımının kapsamına ilişkin farklı ölçütler kullanarak bu ilişkiyi araştırmışlardır, bu da dış kaynak kullanımının firma performansını artırıp artırmadığı konusunda net bir sonuca varmayı zorlaştırmaktadır. İncelemenin bulguları, performans sonuçlarının büyük ölçüde yönetimin dış kaynak kullanımını nasıl algıladığı, planladığı ve yürüttüğüne ve dış kaynak kullanımı ile performansın istatistiksel ilişki kurma amacıyla nasıl operasyonelleştirildiğine bağlı olduğunu göstermektedir (Lahiri, 2016, 291)

Dış kaynak kullanımını iş stratejilerine başarıyla entegre eden işletmeler, sektörde hızla genişleyebilirler. Stratejik kararın temel mantığı, şirketlerin müşteriler için önemli olan ve dünya çapında başarılı olabilecekleri belirli temel yetkinliklere

odaklanmasıdır. Bu doğrultuda, yönetim ve yatırımlar bu alanlara yoğunlaştırılırken, en iyi olunamayacak veya olunması gerekmeyen faaliyetler stratejik olarak dış kaynak kullanımıyla devredilir. Böylece, işletmeler güçlü oldukları alanlarda daha başarılı hale gelerek rekabet avantajı elde edebilir. Bir kuruluş, temel faaliyetinde dış kaynak kullanımının yardımıyla stratejik görevlerine ve hedeflerine daha iyi odaklanabilir (Koszewska, 2004). Stratejik yönetimin temel amacı, maliyet düşürme veya rekabetten farklılaşma yoluyla rekabet avantajını korumanın veya geliştirmenin en etkili yollarını belirlemektir; bu da stratejik dış kaynak kullanımını bu hedefe ulaşmak için birçok yaklaşımdan biri haline getirir (Doval, 2016).

Artık rekabetin, organizasyonlar arasında değil, tedarik zincirleri arasında gerçekleştiği günümüzde, tedarik zincirlerinin yönetiminde yer alan çeşitli faktörler hakkında bilgi sahibi olmak zorunlu hale gelmektedir. Çok sayıda çalışma TZY performansının önemini belirtse de (Beamon, 1999; Christopher & Towill, 2000; Ranganathan, Dhaliwal vd., 2004) TZY stratejileri/boyutları ile organizasyon performansı arasındaki TZY performansının aracılık etkisi fark edilmemiştir ve dikkate alınmayı hak etmektedir (Green vd., 2006). TZY geliştirme alanındaki çalışmalar, TZY altındaki geniş alanı kabul etmiş ve TZY'nin tüm ilgili boyutlarının dahil edilmesinin zorluğundan defalarca bahsetmiştir (Chen & Paulraj, 2004; Li vd., 2006). TKY'nin uygulanması (Tan ve diğerleri, 2002), erteleme (Li vd., 2006) ve Tam Zamanında (JIT) gibi diğer önemli TZY boyutları da dikkate alınabilir. Gelecekteki araştırmalar, analizlerinde lojistik, tedarik ağı koordinasyonu, kitle özelleştirmesi ve coğrafi yakınlık gibi ek önemli TZY boyutlarını dikkate alabilir. Ek olarak, üst düzey yönetim desteği ve bilgi teknolojisi gibi ek TZY araçları da dikkate alınabilir ve TZY boyutları üzerindeki etkisi analiz edilebilir. Çalışmayı hem gelişmekte olan ekonomilerde hem de gelişmiş ekonomilerde yürütmek ve bu ekonomilerdeki TZY yöneticileri için çıkarımları incelemek de ilginç olacaktır. Ayrıca, TZY performans ölçümlerini araştırmak için ampirik araştırma çağrısında bulunulmuştur (Barad & Sapir, 2003; Garavelli, 2003). Geliştirilmiş kalite ve azaltılmış genel maliyet gibi ek TZY performans ölçümleri çerçeveye entegre edilebilir ve bunların kurumsal performans üzerindeki etkileri de incelenebilir. Ek olarak, firmalar yüksek teknoloji ve düşük teknoloji firmaları olarak ayrılabilir ve sonuçlardaki fark da incelenebilir. Bu kritik olabilir çünkü TZY'nin hem firma düzeyinde hem de tedarik zinciri düzeylerinde stratejik etkileri vardır. Ek olarak, Trent (2004) tarafından kabul edildiği gibi, etkili tedarik zinciri yönetiminin yalnızca yöneticilerin elinde olduğu yönündeki yaygın düşüncenin aksine, bu araştırma, tedarik zincirinin başarılı bir şekilde uygulanması için tedarik zincirinin tüm birimlerinin stratejiyi tam olarak benimsemesi ve anlaması gerektiğini önermektedir. Son olarak, çerçevenin TZY yöneticilerine faktörleri belirleme ve TZY'yi etkili bir şekilde uygulama olanağı sağladığı düşünülmektedir.

Dış kaynak kullanımı, tedarik zinciri süreçlerinin etkinliğini artırmak, maliyet

avantajı sağlamak ve işletmelerin stratejik hedeflere ulaşmasında kritik bir araç olarak literatürde kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Quinn ve Hilmer (1994) tarafından yapılan çalışmalar, dış kaynak kullanımının işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanarak stratejik esnekliklerini artırdığını vurgulamaktadır. Ayrıca, dış kaynak kullanımının yalnızca operasyonel değil, aynı zamanda stratejik performans üzerinde de etkili olduğu, özellikle müşteri odaklı yaklaşımlar ve bilgi paylaşımı süreçlerinde olumlu sonuçlar doğurduğu ifade edilmektedir (Kotabe & Mol, 2009).

Dış kaynak kullanımının küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ'ler) stratejik performans uyumuna katkısı, literatürde sınırlı olarak ele alınan bir konudur. KOBİ'ler, sınırlı kaynaklar ve organizasyonel atalet nedeniyle stratejik değişiklikleri uygulamakta çeşitli zorluklarla karşılaşmaktadır. Organizasyonel atalet, genellikle köklü kültürel normlar ve dönüşüme direnç gösteren yerleşik rutinlerden kaynaklanmaktadır. Henderson ve Venkatraman (1993), bu tür sınırlamaların aşılabilmesi için stratejik hedefler ile operasyonel yetenekler arasındaki ilişkinin dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir.

Miller (1990), İkarus Paradoksu çerçevesinde, işletmelerin erken başarılarının katı bağlılıklara yol açarak gelişen pazar koşullarına uyum sağlama yeteneğini kısıtladığını belirtmektedir. Stratejik Performans Faktörü Uyumu (SPFU), KOBİ'ler açısından stratejik hedeflerin performans göstergeleriyle bütünleştirilmesini sağlayarak örgütsel uyum ve adaptasyonu teşvik eden bir çerçeve sunmaktadır. Nörolingüistik programlama (NLP) ilkeleri, iletişim ve bilişsel kalıpların organizasyon kültürü ve karar alma süreçlerini nasıl etkilediğini vurgulayarak SPFU'nun önemini daha da pekiştirmektedir (Kotera, Sheffield, & Van Gordon, 2018).

Kaynak kısıtlamalarının ve organizasyonel ataletle bağlı sınırlamaların aşılması için KOBİ'ler, mevcut yeteneklerin dış kaynak kullanımı bağlamında değerlendirilmesini ve yeni fırsatların araştırılmasını dengeleyen hem mevcut yetenekleri değerlendiren hem de yeni fırsatları araştıran bir organizasyon yapısını benimseyebilirler (Tushman & O'Reilly, 1996). Bu modelin, yeniliği teşvik ederken kademeli iyileştirmelere katkı sağladığı ifade edilmektedir.

Etkili değişim yönetimi, yeni süreçlerin entegrasyonunu kolaylaştırarak ve direnci azaltarak bu yaklaşıma katkıda bulunur (Kotter, 1996). Değişimin tek seferlik bir olaydan ziyade sürekli bir süreç olduğunu kabul etmek, kalıcı dönüşüm için hayati öneme sahiptir. "Faktör" kelimesi, Stratejik Performans Faktörleri Uyumu ifadesinde, dönüşüm sürecinde etkili olan unsurları ifade eder. Bu süreçte "faktörler," performansın şekillenmesine katkıda bulunan, dönüşümü tetikleyen veya yönlendiren temel etkenlerdir.

Tedarik zinciri süreçlerinde dış kaynak kullanımı, işletmelerin operasyonel etkinliklerini artırmalarına ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına önemli katkılar sağlamaktadır. Stratejik performans faktörleri uyumu (SPFU) çerçevesi, bu bağlamda,

tedarik zincirindeki süreçlerin iyileştirilmesi maksadıyla işletmelerin rekabet avantajı elde etmesini destekleyen dört temel kategori sunmaktadır. Bu kategoriler, dış kaynak kullanımının performans hedefleriyle nasıl uyumlu hale getirilebileceğini ve bu uyumun iş süreçlerine katkısını belirlemek için kritik öneme sahiptir. Çalışan katılımı, tedarik zinciri operasyonlarında iş birliği ve iletişimi artırarak süreçleri daha etkin hale getirirken, stratejik hedeflerle uyum, kaynak tahsisi ve performans ölçümü gibi kritik süreçlerin uyumlu hale getirilmesine olanak tanır. Tedarik zinciri performansı, dış kaynakların etkin kullanımıyla operasyonel süreçlerin sürdürülebilirliğini desteklerken, dış kaynaklarla uyum, uzmanlık ve yenilikçi çözümler aracılığıyla işletmelerin maliyet etkinliği sağlamasına katkı sunar. Bu çerçevede SPFU, dış kaynak kullanımının tedarik zincirinde yenilikçi çözümler, maliyet azaltımı ve stratejik hedeflerle uyum konularındaki ilişkisini anlamak için kapsamlı bir yapı sunmaktadır.

Bu bölümde Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi (TZDKY), stratejik performans faktörleri uyumu (SPFU) teoriler çerçevesinde ele alınmıştır. TZDKY ve SPFU'nun tedarik zinciri bağlamındaki bu yapısı Tablo 6.1.'de sunulmuştur.

Tablo 6.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Kategorileri

Ana Kavram	Alt Kategoriler	Açıklama
Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi	Kaynak Sağlama	Tedarik zincirinde maliyet, kalite ve erişilebilirlik açısından dış kaynak kullanımı stratejileri bağlamında kaynak sağlama faaliyetleri.
	Müşteri Odaklılık	Müşteri memnuniyetini ve güven ilişkisini artırmak için dış kaynaklardan elde edilen katkılar.
	Dış Kaynak Süreç Yönetimi	Dış kaynak kullanımının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçleri.
Stratejik Performans Faktör Uyumu	Tedarik Zinciri Performansı	Tedarik zinciri süreçleri, maliyet güven ve yenilikçi çözümler uygulama etkinliği.
	Stratejik Hedeflere Uyum	İşletme ana hedefleri ile stratejileri (DKK gibi) arasındaki uyum
	Çalışan Katılımı ve Uyumu	Dış kaynak süreçlerine çalışanların bilgi paylaşımı ve katılım düzeyi.

7. ARAŞTIRMA METODOLOJİSİ VE TASARIMI

Çalışmanın bu bölümünde, araştırmanın amacı ve önemi ele alınarak, araştırma metodolojisi ve tasarımı açıklanmaktadır. Nicel araştırma yöntemi çerçevesinde oluşturulan modelde; hipotezler, veri toplama süreci, araştırma katılımcıları ve örneklem hakkında detaylı bilgi verilmektedir. Ayrıca, verilerin analizine yönelik kullanılan teknikler ile etik ilkeler doğrultusunda izlenen prosedürler ilgili bölümde ele alınmaktadır.

7.1. Araştırmanın Önemi ve Amacı

Küresel pazarlarda rekabet artık bireysel firmalar üzerinden değil, tedarik zincirleri üzerinden değerlendirilmektedir. Bu durum, işletmelerin tedarik zinciri yönetimini geliştirmesini stratejik bir öncelik haline getirmiştir. Özellikle dijitalleşme, lojistik ağların genişlemesi ve değişen pazar dinamikleri, firmaların dış kaynak kullanımına yönelmesini teşvik etmektedir. Örneğin, e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren birçok işletme, depo yönetimi ve lojistik süreçlerini üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara devrederek hem maliyetlerini düşürmekte hem de operasyonel verimliliklerini artırmaktadır. Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı, işletmelerin uzun vadeli başarısını destekleyen stratejik bir araçtır.

Öte yandan, işletmelerin uzun vadeli başarısı sadece operasyonel verimlilikle değil, stratejik performans yönetimiyle de doğrudan ilişkilidir. Kurumsal yapı, kaynak yönetimi ve dış paydaşlarla uyum gibi unsurlar, işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesinde kritik rol oynamaktadır. Bu bağlamda, dış kaynak kullanımının stratejik hedeflerle ne derece uyum sağladığı, işletmelerin performans yönetiminde belirleyici bir faktör haline gelmektedir. KOBİ'ler için stratejik performans yönetimi, sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak rekabet avantajı elde etmeleri açısından hayati bir öneme sahiptir.

Bu araştırma, TR22 bölgesindeki KOBİ'ler üzerinde yürütülen ampirik bir alan çalışması ile dış kaynak kullanımının stratejik performans faktörleriyle olan ilişkisini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Yapılan çalışmalar incelendiğinde bu konunun yeterince ele alınmadığı görülmüştür. Bu çalışma, demografik değişkenlerle birlikte bu iki değişken arasındaki ilişkileri incelemek, ölçek geliştirmek, bölgesel bir analiz yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular neticesinde, KOBİ'lerin uzun vadeli başarılarına katkı sağlayacak öneriler sunulacaktır.

7.2. Araştırmanın Katılımcıları ve Örneklem Seçimi

Bu çalışmada, TR22 bölgesindeki KOBİ işletmeleri faaliyet gösterdikleri sektörlere (sanayi, hizmet, tarım ve madencilik) göre alt gruplara ayrılmış ve güncel KOSGEB ve Ticaret Sanayi Odalarına ait raporlardan faydalanarak, tabakalı rastgele örnekleme yöntemi ile her sektörden işletme sayısına orantılı olarak seçim yapılmıştır. İşletmeler, büyüklüklerine göre mikro, küçük ve orta ölçekli olarak üç ayrı kategoride ele alınmıştır.

İlişkisel tarama modellerinde, örneklem büyüklüğü, elde edilecek sonuçların güvenilirliği ve genellenebilirliği açısından kritik bir faktördür. Bu çalışmada, belirli bir bölgedeki işletmelerin örneklem çerçevesi oluşturulmuş olup, Tablo 7.1.'e göre 346 firmanın çalışma için yeterli olabileceği ifade edilebilir.

Tablo 7.1. Farklı Sapma Miktarları İçin Örneklem Büyüklükleri (Çingı, 1994, 25).

N	Sapma Miktarı	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
500						218
1000					375	278
3000			1334	787	500	341
5000			1622	880	536	357
10000	4899	1936	964	566	370	
50000	8057	2291	1045	593	381	
100000	8763	2345	1056	597	383	
500000	9423	2390	1065	600	384	

Tablo 7.1.'de sunulduğu üzere 500 kişilik bir çalışma grubunda .05'lik sapma ile yapılacak çalışmada en az 218 kişilik araştırma grubu yeterli olabilir. Örneklem büyüklüğü, güven aralığı, hata payı ve istatistiksel güç analizleri dikkate alınarak belirlenmiş olup, literatürde yaygın olarak kullanılan örneklem hesaplama yöntemleri (Cochran formülü, güç analizi ve tabakalı örnekleme) doğrultusunda araştırmanın güvenilirliği ve genellenebilirliği açısından yeterli görülmektedir. Bu kapsamda 346 katılımcının yeterli olacağı ifade edilebilir. Katılımcı bilgileri aşağıda Tablo 7.3.'te sunulmuştur.

Tablo 7.2. Araştırmada Yer Alan Katılımcı Bilgileri

Değişkenler		Sayı ve Yüzdeler	
		Sayı	Yüzde
Cinsiyet	Kadın	123	35.5
	Erkek	223	64.5
Eğitim Durumu	İlkokul	33	9.5
	Ortaokul	27	7.8
	Lise	160	46.2
	Üniversite	116	33.5
	Lisansüstü	10	2.9
Şirketin bulunduğu il	Çanakkale	125	36.1
	Balıkesir	221	63.9
Şirketin sınıfı	Mikro	276	79.8
	Küçük	48	13.9
	Orta	22	6.4
Faaliyet sektörü	Sanayi	136	39.3
	Hizmet	125	36.1
	Tarım ve Hayvancılık	67	19.4
	Maden	11	3.2
	Diğer	7	2.0
Dışarıdan hizmet ya da mal alım durumu	Maliyet	194	56.1
	Kalite	59	17.1
	Hız	37	10.7
	Güvenlik	54	15.6

Tablo 7.2.'e göre, araştırmaya toplam 346 katılımcı dahil edilmiştir. Katılımcıların %35.5'i kadın (n=123), %64.5'i erkek (n=223) olup, erkek katılımcıların çoğunluktadır.

Eğitim düzeyine göre dağılım incelendiğinde, katılımcıların %46.2'si lise (n=160), %33.5'i üniversite (n=116), %9.5'i ilkokul (n=33), %7.8'i ortaokul (n=27) ve %2.9'u lisansüstü eğitim (n=10) seviyesindedir. Bu dağılım, araştırma grubunun büyük ölçüde lise ve üniversite mezunlarından oluştuğunu göstermektedir.

Araştırmaya dahil edilen işletmelerin %36.1'i Çanakkale'de (n=125), %63.9'u Balıkesir'de (n=221) faaliyet göstermektedir. Balıkesir'deki işletmelerin örneklem içinde daha fazla temsil edildiği görülmektedir.

İşletmelerin ölçeklerine göre dağılımı değerlendirildiğinde, %79.8'inin mikro (n=276), %13.9'unun küçük (n=48) ve %6.4'ünün orta ölçekli (n=22) işletmelerden oluştuğu belirlenmiştir. Bu bulgu, örnekleme mikro işletmelerin ağırlıklı olduğunu göstermektedir.

Sektörel dağılım açısından, işletmelerin %39.3'ü sanayi (n=136), %36.1'i hizmet (n=125), %19.4'ü tarım ve Hayvancılık (n=67), %3.2'si madencilik (n=11) ve %2.0'ı diğer sektörlerde (n=7) faaliyet göstermektedir. Bu veriler, sanayi ve hizmet sektörlerinin örneklem içinde en büyük paya sahip olduğunu göstermektedir.

Dış kaynak kullanımı tercih kriterleri değerlendirildiğinde, işletmelerin en

önemli motivasyonunun %56.1 oranıyla maliyet (n=194) olduğu tespit edilmiştir. Kalite (%17.1, n=59), hız (%10.7, n=37) ve güvenilirlik (%15.6, n=54) gibi faktörler de dış kaynak kullanımında etkili olmaktadır. Bu bulgu, işletmelerin dış kaynak kullanımında maliyet avantajını temel motivasyon olarak gördüğünü ortaya koymaktadır.

Sonuç olarak, araştırmaya dahil edilen işletmelerin büyük çoğunluğu mikro ölçeklidir ve sanayi ile hizmet sektörlerinde yoğunlaşmaktadır. Katılımcılar ağırlıklı olarak lise ve üniversite mezunudur. Dış kaynak kullanımında en önemli faktör olarak maliyet öne çıkmaktadır.

7.3. Araştırmanın Ölçme Araçları

Bu araştırmada, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımının stratejik performans faktörleriyle ilişkisini analiz etmek amacıyla iki ölçüm aracı geliştirilmiştir. Mevcut literatürde, dış kaynak kullanımına yönelik ölçüm araçlarının çoğunlukla operasyonel verimlilik, maliyet avantajı ve risk yönetimi gibi dar kapsamlı çerçevelerle ele alındığı görülmektedir. Ancak, KOBİ'lerin dış kaynak kararlarının stratejik hedeflerle ne ölçüde uyum sağladığını değerlendiren ve uzun vadeli performans etkilerini içeren bütüncül ölçeklerin eksik olduğu tespit edilmiştir. Bu ihtiyacı gidermek amacıyla, Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi (TZDKY) Ölçeği ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) Ölçeği geliştirilmiştir.

Ölçeklerin geliştirilme süreci, akademik geçerliliği sağlamak ve KOBİ'lerin tedarik zinciri yönetimindeki dinamiklerine uygun ölçüm araçları oluşturmak amacıyla sistematik bir yöntemle yürütülmüştür. Ölçeklerin oluşturulmasında, öncelikle ilgili literatür incelenerek mevcut modellerin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir. Ölçeğin kapsam ve yapı geçerliliği, eğitim bilimleri ve ölçme-değerlendirme uzmanları tarafından incelenmiş, ayrıca akademik alandaki uzmanların görüşleri alınarak içerik geçerliliği güçlendirilmiştir. Ardından, akademisyenler ve sektör uzmanlarının görüşleri doğrultusunda maddeler revize edilerek içerik geçerliliği sağlanmıştır. Başlangıçta 59 maddeden oluşan ölçekler, istatistiksel analizler sonucunda Ek- (1-3)'te sunulan 19 maddeye indirgenmiştir. Bu süreçte, düşük faktör yüküne sahip veya anlam bütünlüğünü bozan maddeler elenmiş, böylece ölçeklerin daha sağlam bir yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.

7.3.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Kullanım Ölçeği (TZDKY)

Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (TZDKY), tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde dış kaynak kullanımının farklı yönlerini ölçmek amacıyla geliştirilmiştir. Ölçeğin temel amacı, işletmelerin dış kaynak kullanımına ilişkin stratejik ve operasyonel uygulamalarını değerlendirebilecek güvenilir bir araç sunmaktır. Literatürde dış kaynak kullanımını ele alan mevcut çalışmalar detaylı şekilde incelenmiş, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin gereklilikleri ile teorik çerçeve harmanlanarak ölçeğin içerik yapısı oluşturulmuştur. Mevcut ölçüm araçlarının

çoğunluğu, işletmelerin dış kaynak kullanımını operasyonel süreçlerin bir parçası olarak değerlendirirken, bu ölçek dış kaynak kullanımının stratejik yönetim sürecindeki rolünü dikkate almaktadır.

Araştırmacı tarafından Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı (TZDKY) ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek beşli likert yapıdadır. Katılımcılar her bir madde için “Hiçbir zaman” ile “Her zaman” arasında değerlendirme yapmıştır. Ölçek iki alt boyuttan ve 10 maddeden oluşmaktadır (Ek-2). Ölçeğe dair psikometrik bilgiler araştırmanın bulgular kısmında sunulmuştur.

7.3.2. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeği (SPFU)

SPFU ölçeği, KOBİ’lerin dış kaynak kullanımını stratejik performans hedefleri doğrultusunda nasıl konumlandığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Geleneksel performans ölçüm araçları genellikle büyük ölçekli işletmelere uygun şekilde tasarlandığından, KOBİ’lerin dış kaynak kullanımıyla ilgili stratejik karar alma süreçlerini yeterince yansıtmamaktadır. Bu eksiklik, özellikle KOBİ’lerin dış kaynak kararlarını uzun vadeli stratejik planlama süreçlerine entegre etmesini zorlaştırmaktadır. Bu eksikliği gidermek amacıyla geliştirilen SPFU ölçeği, işletmelerin dış kaynak yönetimi ile stratejik hedefleri arasındaki uyumu değerlendirmeye yönelik bir çerçeve sunmaktadır.

Araştırmacı tarafından tedarik Stratejik Performans Faktör Uyumu (SPFU) ölçeği geliştirilmiştir. Geliştirilen ölçek beşli likert yapıdadır. Katılımcılar her bir madde için “Hiçbir zaman” ile “Her zaman” arasında değerlendirme yapmıştır. Ölçek iki alt boyuttan ve 9 maddeden oluşmaktadır (Ek-3). Ölçeğe dair psikometrik bilgiler araştırmanın bulgular kısmında sunulmuştur.

Bu doğrultuda, ölçeğin genel yapısı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Ölçeklerin nihai yapısı, AFA ve DFA ile yapılan analizler sonucunda belirlenmiş, faktör yapılarının tutarlılığı ve geçerliliği doğrulanmıştır. TZDKY ve SPFU ölçeklerine ait istatistiksel testler sonucunda kesinleşen önerme sayıları Tablo 7.3.’te sunulmuştur.

Tablo 7.3. Ölçeklerin Önerme Sayıları, Önerilen Yapısal Bileşenleri

Ölçek	Önerilen Yapısal Bileşenler	Önerilen Maddeler	Gerçekleşen Yapısal Bileşenler	Önerme Sayısı
TZDKY	Kaynak Sağlama	8	Stratejik Değerlendirme	5
TZDKY	Müşteri Odaklılık	9	Müşteri Odaklı İşlemler	5
TZDKY	İş Süreçleri Yönetimi	13	(Yeni alt boyut oluşmadı)	
SPFU	Stratejik Hedeflerle Uyum	10	Stratejik Hedeflerle Uyum	6
SPFU	Tedarik Zinciri Performansı	6	(Yeni alt boyut oluşmadı)	
SPFU	Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum	8	(Yeni alt boyut oluşmadı)	
SPFU (Ek)	Yönetişim ve Stratejik Faktörler	5	Stratejik Yönelim (1 Madde Çalışan Katılımından)	3

7.4. Veri Toplama Süreci ve Etik İlkeler

Bu araştırmada veri toplama yöntemi olarak 5'li Likert ölçeğine dayanan anket tekniği kullanılmıştır. Çalışmada, işletmelerin tedarik zincirinde dış kaynak yönetimi ile stratejik performans faktörleri uyumunu değerlendirmek için geliştirilen ölçekler kullanılmıştır. Anket formu Ek.1.'de sunulmuş olup iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların demografik bilgileri ve işletmelerinin yapısal özellikleri ile ilgili sorular yer alırken, ikinci bölümde ise işletmelerin tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı, stratejik performans ile ilgili sorular bulunmaktadır. Bu formda yer alan sorular, uzman araştırmacılar tarafından belirlenen ölçeklere dayalı olarak oluşturulmuş olup, anketin her bir sorusu, katılımcıların işletmelerindeki mevcut durumları yansıtacak şekilde hazırlanmıştır. KSÜ Sosyal Bilimler Etik Kurulu'nun 27/12 /2024 tarih ve 2024-26 sayılı toplantısında alınan 18 nolu karar ile etik kurul izni alınmıştır.

Araştırma; 18 yaşından büyük, farklı pozisyonlarda KOBİ'lerde çalışan bireyler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Katılımcılara, araştırmanın amacı, kapsamı, gönüllü katılım esasları ve gizlilik politikaları hakkında bilgilendirme yapılmış; istedikleri zaman çalışmadan çekilebilecekleri belirtilmiştir. Veri toplama süreci kapsamında veriler, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde online anketler ve yüz yüze görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Anket, Google Formlar aracılığıyla elektronik ortamda hazırlanmış ve firmaların e-posta adreslerine iletilmiştir.

Ölçeklerin güvenilirliğini ve geçerliliğini sağlamak amacıyla üç aşamalı bir test süreci uygulanmıştır. İlk aşamada, 212 katılımcı ile pilot çalışma gerçekleştirilmiş ve ölçek maddeleri ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İkinci aşamada, 272 katılımcıdan elde edilen verilerle ölçek maddeleri detaylı olarak analiz edilmiştir. Son aşamada ise, 346 katılımcıdan toplanan nihai veriler ile ölçeklerin yapı geçerliliği ve istatistiksel güvenilirliği test edilerek nihai hale getirilmiştir.

Araştırmada KOBİ'ler ana hedef kitle olarak belirlenmiş ve pilot testler sonrası örneklem büyüklüğünün yeterli düzeye ulaşmasını sağlamak için 500 işletmeye ulaşılması planlanmıştır. Katılımcılar, Çanakkale ve Balıkesir Ticaret ve Sanayi Odalarının web sitelerinde yer alan firma listelerinden belirlenmiştir. Ayrıca, tüzel kişilerle yapılan doğrudan görüşmeler sonucu bazı firmalar araştırmaya dâhil edilmiştir. Bunun yanı sıra, CİMER üzerinden KOSGEB'e yapılan başvuru aracılığıyla TR22 bölgesindeki işletmelere anket ulaştırılmış ve veri paylaşımı sağlanmıştır. Araştırma sürecinde hedeflenen 500 işletmeye ulaşmada bazı kısıtlar yaşanmış, özellikle işletmelerin zaman kısıtları ve düşük yanıt oranları veri toplama sürecini zorlaştırmıştır. Katılımı artırmak amacıyla hatırlatıcı e-postalar ve telefon görüşmeleri yapılmış, ayrıca ticaret odaları ve sanayi kuruluşları ile iş birliği sağlanmıştır. Özellikle bazı işletmelerin anket uygulamasına yönelik güven endişeleri taşıdığı gözlemlenmiş, bu nedenle araştırmanın akademik niteliği ve verilerin anonim olarak analiz edileceği vurgulanarak

katılım teşvik edilmiştir. Alınan önlemler sonucunda, istatistiksel analizler için yeterli örneklem büyüklüğüne ulaşılmış, 346 işletmeden kullanılabilir veri elde edilmiştir.

7.5. Verilerin Analizi

Bu bölümde, araştırma kapsamında toplanan verilerin analizine yönelik kullanılan yöntemler ve süreçler açıklanmaktadır.

Verilerin analizinde SPSS ve AMOS 28 yazılım programlarından faydalanılmıştır. Araştırmada, tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı ölçeği ve stratejik performans yönetimi ölçekleri geliştirilmiştir. Ölçek geliştirme süreçlerinde uzman görüşleri alınarak kapsam geçerlikleri test edilmiştir. Yapı geçerliğinin test edilmesinde açılımlayıcı faktör analizleri ve doğrulayıcı faktör analizleri uygulanmıştır. KMO katsayısı ve Barlett küresellik sonuçları incelenmiştir. Ölçeklerin yakınsak ve ıraksak geçerlikleri AVE ve Cr değerleri ile hesaplanmıştır. Ölçek tepki yanlılığını test etmek amacıyla da Hotelling T2 testi uygulanmıştır. Güvenirlik analizleri için de yarıya bölme yöntemi, madde toplam puan ölçek güvenirlilikleri, madde ayırıcılık gücü indeksi incelenmiştir.

Ölçeklerin güvenilirliği, Cronbach's Alpha katsayısı ile test edilmiş ve yüksek güvenilirlik gösteren faktörler doğrulanmıştır. Geçerlilik testleri kapsamında, açıklayıcı faktör analizi kullanılarak değişkenlerin alt boyutları belirlenmiş, ardından doğrulayıcı faktör analizi ile modelin uyum indeksi değerlendirilmiştir. Bu süreçte, modelin RMSEA, CFI ve TLI gibi uyum indeksleri üzerinden test edilmesine dikkat edilmiştir.

Ölçekler elde edildikten sonra veri analizi sürecine geçilmiştir. Öncelikle uç değerler ayıklanmış ve kayıp veriler ortalama yöntemiyle tamamlanmıştır. Ölçeklerin ve alt boyutlarının ortalama puanları alınmıştır. Normallik testi, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri kullanılarak gerçekleştirilmiş ve verilerin normal dağılmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, parametrik olmayan analiz yöntemleri tercih edilerek Mann-Whitney U ve Kruskal-Wallis H testleri uygulanmıştır. Ayrıca tanımlayıcı istatistiklerden de faydalanılmıştır. Anlamlılık düzeyi de .05 olarak alınmıştır.

Araştırmanın temel hipotezleri, ortalama puanlar ve korelasyon analizleri ile test edilmiştir. Korelasyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin yönünü ortaya koymak için kullanılmıştır. Elde edilen bulgular, tablolar ve grafiklerle desteklenmiş ve bulguların yorumlanmasında literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırma yapılmıştır.

7.6. Araştırmanın Modeli ve Hipotezler

Teorik çerçevenin yanında, literatür değerlendirmesi eşliğinde dış kaynak yönetimini etkin bir şekilde kullanan firmaların stratejik performans faktörleri uyumu açısından daha başarılı olacakları öngörülmektedir. Bu durum, işletmelerin kaynak verimliliği, maliyet etkinliği ve yenilikçilik gibi unsurlarda elde edeceği kazanımlarla desteklenmektedir. Bu kapsamda, detaylı bir literatür taraması yapılarak araştırmanın teorik temelleri oluşturulmuş ve kavramsal çerçeve yapılandırılmıştır. Bu çerçevede,

çalışmanın hipotezleri, Tablo 7.5.'te gösterildiği şekilde belirlenmiştir.

Tablo 7.4. Araştırmanın Hipotezleri

Kod	Hipotez
H1	<i>İşletmelerin TDZKY ile SPFU puanı ve alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.</i>
H2	<i>İşletme katılımcılarının cinsiyetine göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H3	<i>İşletme katılımcılarının cinsiyetine göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H4	<i>İşletme katılımcılarının eğitim durumuna göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H5	<i>İşletme katılımcılarının eğitim durumuna göre işletmelerin SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H6	<i>Şirketin bulunduğu il ile göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H7	<i>Şirketin bulunduğu il ile göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H8	<i>Şirketin bulunduğu sınıfa göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H9	<i>Şirketin bulunduğu sınıfa göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H10	<i>Şirketin faaliyet sektörüne göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H11	<i>Şirketin faaliyet sektörüne göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H12	<i>Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>
H13	<i>Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>

Araştırmada, Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Yönetimi (TZDKY) ile Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) arasındaki ilişki incelenmektedir.

Bu doğrultuda, H1 hipotezi TZDKY ile SPFU arasındaki genel ilişkiyi, H2-H5 katılımcıların bireysel özelliklerini, H6-H10 işletmenin bulunduğu il, sınıf ve sektörel durumunu, H11-H13 ise faaliyet alanındaki dış kaynak kullanımı tercihlerini değerlendirmektedir. Bu hipotezler, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımının stratejik performansla olan ilişkisi ile demografik, coğrafi ve işletme özelliklerine göre nasıl değiştiğini kapsamlı bir şekilde ele almaktadır.

Hipotezler SPSS programı kullanılarak farklı istatistiksel analiz yöntemleriyle test etmek amacıyla, araştırma modeli çeşitli açılardan incelenmiştir. Her bir analiz yöntemi, hipotezleri farklı açılardan değerlendirmeyi sağlamaktadır. Araştırma kapsamında kullanılacak analizlerle, hipotezlerin ölçülmesi ve sonuçlandırılması

hedeflenmiştir.

Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi (TZDKY) ile Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) arasındaki ilişkiyi değerlendirmek için oluşturulan hipotezler doğrultusunda araştırmanın modeli yapılandırılmıştır. Bu model, TZDKY'nin stratejik performans faktörlerini ilişkisi ve işletmelerin bu ilişki sayesinde performans uyumu elde edip edemediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırmanın kavramsal modeli, Şekil 7.2'de sunulmuştur.

Şekil 7.1. Araştırma Modeli

Araştırma modeli; Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı ile Stratejik Performans Faktörleri Uyumu arasındaki dinamik ilişkiyi açıklamak amacıyla araştırma hipotezleri ile test etmeyi amaçlamaktadır. Araştırma bulguları, işletmelerin dış kaynak kullanımını daha etkin bir şekilde uygulayarak stratejik performans faktörleriyle uyumlu kararlar almasına ışık tutmayı hedeflemektedir. Anket soruları, katılımcıların dış kaynak kullanımıyla ilgili mevcut uygulamalarını ve bu uygulamaların işletmelerin stratejik uyum seviyelerine nasıl katkı sağladığını analiz etmeyi hedeflemektedir.

Elde edilen bulgular, dış kaynak kullanımının işletmelerin uzun vadeli hedeflerine ulaşmalarında oynadığı rolü açıklayacak ve gelecekteki çalışmalar için değerli bir kaynak sunacaktır. Çalışma, dış kaynak kullanımının stratejik performans faktörleri üzerindeki etkisini açıklayan teorik bir katkı sağlarken, uygulayıcılar için yol gösterici nitelikte olacaktır.

8. ARAŞTIRMA BULGULARI

Bu bölümde, araştırmının ilişkilerini ortaya koymak adına, TR22 bölgesinde bulunan KOBİ'lerden elde edilen 346 adet anket verileri; öncelikle Microsoft Excel 2019'a aktarılmış sonra SPSS ve AMOS yazılımlarında analiz edilmiştir. Ölçeklerin geliştirilmesi sürecinde, yapı geçerliliği, ölçek tepki yanlılığı ve güvenilirlik analizi yapılmıştır. İki değişken ölçek yapısı belirlendikten sonra, ölçekler arası ilişkileri incelemek amacıyla önce normallik testleri uygulanarak sürece başlanmıştır. Shapiro-Wilk ve Kolmogorov-Smirnov analizleri, normal dağılım değerlendirmesi için uygulanmıştır. Bu analizler, verilerin normal dağılıp dağılmadığını belirlemek ve istatistiksel testlerin hangi türlerinin kullanılacağına karar vermek için gereklidir. Verilerin normal dağılımını değerlendirmek amacıyla yapılan bu testlerin yanı sıra, histogram grafiği de kullanılarak görsel bir değerlendirme yapılmıştır. Sonra, ölçekler arası ilişkileri incelemek için ortalama puanlar ve korelasyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Son olarak, nonparametrik analizler kapsamında, verilerin gruplar arasındaki farkları değerlendirmek için Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve sonuçlar yorumlanmıştır.

Bu analizler, literatürde önerilen yöntemlere dayalı olarak, araştırmının geçerliliğini güçlendirmek için sistematik bir şekilde yapılmıştır. Bulgular, tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımı ile stratejik performans faktörleri uyumu arasındaki ilişkiyi anlamaya katkı sağlamış ve literatüre değerli bir katkı sunmuştur.

8.1. Ölçeklerin Geliştirilmesi

Bu araştırma kapsamında hem Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (TZDKY) ve Stratejik Performans Faktör Uyumu (SPFU) Ölçekleri geliştirilmiştir. Bu kapsamda her iki ölçek için de aşağıdaki süreçler izlenmiştir:

- Literatür çerçevesinde madde havuzu oluşturulmuştur.
- Kapsam geçerliğini test etmek amacıyla uzman görüşleri alınmıştır ve değerlendirilmiştir.
- Yapı geçerliğini test etmek amacıyla 212 kişilik bir katılımcı grubuna ulaşılarak açılımlı faktör analizleri (AFA) uygulanmıştır. Bu kapsamda KMO katsayısı ve Barlet küresellik sonuçları incelenmiştir ve öz değer ve açıklanan varyans oranları dikkate ölçeğin alt boyutlarını tespit edilmiştir.
- Doğrulayıcı faktör analizlerini (DFA) uygulamak için de 272 kişilik katılımcı gruba ulaşılmıştır. Uyum indeksleri test edilmiştir.
- Ölçeklerin yakınsak ve ıraksak geçerliklerini test etmek amacıyla AVE ve CR değerleri incelenmiştir.
- Ölçek tepki yanlılığını incelemek amacıyla Hotelling T^2 sonuçlarına bakılmıştır.

- Güvenirlik çalışmaları için de ölçeklerin ve boyutlarının korelasyon katsayıları Cronbach alfa değerleri incelenmiştir. Bu doğrultuda yarıya bölme yöntemi ve madde toplam puan ölçek güvenilirlikleri test edilmiştir.
- Son olarak da madde ayırıcılık gücü indeksi ve alt boyutlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir.
- Bu süreçler sonunda Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (TZDKY) ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumlu (SPFU) Ölçeği geliştirilmiştir.

İzlenen süreçlere yönelik detaylı sonuçlar aşağıdaki başlıklarda sırasıyla açıklanmıştır. Hem AFA hem DFA grubunun da yer alan katılımcılara dair bilgiler aşağıda Tablo 8.1.'de sunulmuştur.

Tablo 8.1. AFA ve DFA Katılımcı Bilgileri

Değişkenler		AFA		DFA	
		Sayı	Yüzde	Sayı	Yüzde
Cinsiyet	Kadın	82	38.7	97	35.7
	Erkek	130	61.3	175	64.3
Eğitim Durumu	İlkokul	25	11.8	25	9.2
	Ortaokul	18	8.5	21	7.7
	Lise	97	45.8	126	46.3
	Üniversite	69	32.5	92	33.8
	Lisansüstü	3	1.4	8	2.9
Şirketin bulunduğu il	Çanakkale	74	34.9	92	33.8
	Balıkesir	138	65.1	180	66.2
Şirketin sınıfı	Mikro	194	91.5	215	79.0
	Küçük	14	6.6	39	14.3
	Orta	4	1.9	18	6.6
Faaliyet sektörü	Sanayi	101	47.6	116	42.6
	Hizmet	50	23.6	96	35.3
	Tarım ve Hayvancılık	54	25.5	47	17.3
	Maden	6	2.8	7	2.6
	Diğer	1	.5	6	2.2
Dışarıdan hizmet ya da mal alım durumu	Maliyet	129	60.8	179	65.8
	Kalite	24	11.3	42	15.4
	Hız	23	10.8	21	7.7
	Güvenilirlik	36	17.0	28	10.3

Tablo 8.1.'e göre, araştırmanın AFA grubunda toplam 212, DFA grubunda ise 272 katılımcı yer almıştır.

AFA Grubunda katılımcı ve şirket durumu aşağıda sunulmuştur.

- Katılımcıların %38.7'si kadın, %61.3'ü erkektir. Eğitim durumu açısından, %11.8'i ilkokul, %8.5'i ortaokul, %45.8'i lise, %32.5'i üniversite, %1.4'ü lisansüstü mezundur. Katılımcıların %60.8'i dışarıdan mal veya hizmet alımını maliyet nedeniyle, %11.3'ü kalite, %10.8'i hız ve %17.0'ı güvenilirlik nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtmiştir.
- Şirketlerin İl dağılımı %34.9'u Çanakkale, %65.1'i Balıkesir'dir. Şirketlerin

sınıfı %91.5'i mikro, %6.6'sı küçük, %1.9'u orta ölçeklidir. Faaliyet sektörüne göre, %47.6'sı sanayi, %23.6'sı hizmet, %25.5'i tarım ve hayvancılık, %2.8'i maden ve %0.5'i diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

DFA Grubu katılımcı ve şirket durumu aşağıda sunulmuştur.

- Katılımcıların %35.7'si kadın, %64.3'ü erkektir. Eğitim durumu açısından, %9.2'si ilkokul, %7.7'si ortaokul, %46.3'ü lise, %33.8'i üniversite, %2.9'u lisansüstü mezundur. Katılımcıların %65.8'i dışarıdan mal veya hizmet alımını maliyet nedeniyle, %15.4'ü kalite, %7.7'si hız ve %10.3'ü güvenilirlik nedeniyle gerçekleştirdiğini belirtmiştir.
- Şirketlerin il dağılımı %33.8'i Çanakkale, %66.2'si Balıkesir'dir. Şirketlerin sınıfı %79.0'ı mikro, %14.3'ü küçük, %6.6'sı orta ölçeklidir. Faaliyet sektörüne göre, %42.6'sı sanayi, %35.3'ü hizmet, %17.3'ü tarım ve Hayvancılık, %2.6'sı maden ve %2.2'si diğer sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Her iki grupta da katılımcıların çoğunluğunu erkekler oluşturmaktadır, ancak DFA grubunda kadın oranının biraz daha düşük olduğu gözlemlenmektedir. Eğitim durumu açısından değerlendirildiğinde, her iki grupta da en yüksek orana sahip kategori lise mezunlarıdır. Bununla birlikte, DFA grubunda lisansüstü mezun oranının AFA grubuna kıyasla daha yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Dış kaynak kullanım nedenleri incelendiğinde, her iki grupta da en yaygın gerekçenin maliyet olduğu tespit edilmiştir. Ancak, DFA grubunda kalite faktörünün AFA grubuna kıyasla daha fazla önemsendiği, hız faktörünün ise daha düşük oranda tercih edildiği görülmektedir.

Şirketlerin bulunduğu iller açısından, Balıkesir'deki işletmelerin Çanakkale'ye göre daha fazla olduğu görülmektedir. İşletme ölçekleri incelendiğinde, her iki grupta da mikro işletmelerin büyük bir çoğunluğu oluşturduğu, ancak DFA grubunda küçük ve orta ölçekli işletme oranının AFA grubuna göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Faaliyet sektörleri açısından bakıldığında, sanayi sektörünün her iki grupta da en yüksek orana sahip olduğu, ancak DFA grubunda hizmet sektörüne ait oranların daha yüksek olduğu görülmektedir.

Bu bulgular, AFA ve DFA gruplarındaki işletmelerin genel yapılarının benzer olduğunu, ancak DFA grubunda çeşitliliğin daha fazla olduğunu göstermektedir. Özellikle, faaliyet sektörleri ve dış kaynak kullanım tercihleri açısından DFA grubunda belirgin farklılıklar gözlemlenmektedir.

8.1.1. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (TZDKY)

Tedarik zincirinde dış kaynak yönetimine yönelik geliştirilen bu ölçekte uzman görüşü sonrası yapı geçerliğini test etmek amacıyla ölçeğin ilk uygulandığı 30 maddelik versiyonu aşağıda Tablo 8.2.'de sunulmuştur.

Tablo 8.2. TZDKY Ölçeği İlk Uygulanan Hali (Tüm Veri Seti)

Madde No	Maddeler	Min	Max	Ort	S
1.	İşletmemiz, dışarıdan alınan hizmetlerin işimize olan katkısını düzenli olarak değerlendirir.	1	5	3.39	1.25
2.	Yüksek adetli ürün gerektiren veya değer yaratan hizmetler için dış kaynaktan sağlamayı tercih eder.	1	5	3.39	1.27
3.	Tedarikçilerle yaşanan sorunlar veya belirsizliklerde farklı tedarikçileri seçmeye kolayca geçiş yapar.	1	5	2.66	1.22
4.	Tedarik sürecinde riskleri azaltmak için çalışır.	1	5	3.25	.94
5.	Dış kaynak sağlayıcıların sunduğu alternatif çözümleri düzenli olarak inceler.	1	5	3.08	1.05
6.	Dış kaynak hizmetlerini seçmeden önce yasal uygunluklarını kontrol eder.	1	5	3.32	1.06
7.	Satın alma kararlarını kalite ve fiyat dengesi üzerinden değerlendirir.	1	5	3.09	1.08
8.	Dış kaynak hizmetlerini işimizi kolaylaştırmak için bir fırsat olarak görür.	1	5	3.04	1.17
9.	Dışarıdan hizmet alımı yapmadan önce ihtiyaçlarını net bir şekilde belirler.	1	5	3.23	1.05
10.	Dış kaynak hizmetlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır.	1	5	3.12	1.23
11.	Standart dışı veya müşteriye özel ürünler için dış kaynak sağlayıcıları özenle değerlendirir.	1	5	3.29	1.07
12.	Müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için süreçlerini iyileştirir.	1	5	3.09	1.31
13.	Müşterilerden gelen sorunları hızlı bir şekilde çözmek için adımlar atar.	1	5	3.30	1.04
14.	Dış kaynaklardan alınan yenilikçi çözümleri araştırarak değerlendirir.	1	5	3.20	1.22
15.	Müşterilerden gelen geri bildirimlere önem verir.	1	5	3.36	1.26
16.	Dış kaynak hizmetlerinin müşteri memnuniyetine olan katkısını düzenli olarak ölçer.	1	5	3.29	1.12
17.	Müşteri beklentilerine hızlı uyum sağlamak için süreçlerini gözden geçirir.	1	5	3.12	1.16
18.	Dış kaynak hizmetlerinin müşterilerimizle olan güven ilişkisine etkisini düzenli olarak değerlendirir.	1	5	3.50	1.05
19.	Dışarıdan hizmet alımı yapmadan önce ihtiyaçlarını belirler.	1	5	3.03	1.11
20.	Hizmet alımı öncesinde olası riskleri değerlendirir.	1	5	3.07	1.06
21.	Dış kaynak sağlayıcıların geçmiş performanslarını inceler.	1	5	3.11	.99
22.	Hizmet alımı kararlarını iş hedeflerine uygun şekilde alır.	1	5	3.17	1.13
23.	Dış kaynak hizmetlerinden alınan geri bildirimleri süreçleri iyileştirmek için kullanır.	1	5	2.99	1.17
24.	Dış hizmetlerin finansal katkılarını düzenli olarak değerlendirir.	1	5	2.65	1.10

25.	Dış hizmetlerden öğrendiklerini gelecekteki kararlarına yansıtır.	1	5	2.50	1.04
26.	Dış hizmetlerin işimize katkısını ekip olarak değerlendirir.	1	5	3.36	1.10
27.	Dış hizmet sağlayıcıların sunduğu yenilikçi çözümleri iş süreçlerine uyarlar.	1	5	2.94	1.21
28.	Dış kaynak kullanımı sonrasında süreç iyileştirme çalışmaları yapar.	1	5	3.16	1.10
29.	Dışarıdan alınan hizmetlerin iş hedeflerimize uygun olup olmadığını kontrol eder.	1	5	3.34	1.10
30.	Dış kaynak sağlayıcılarla riskleri paylaşacak şekilde anlaşmalar yapar.	1	5	3.11	1.12

Tablo 8.2.'ye göre ölçek maddelerinden alınan en düşük ve en yüksek puanlar ile maddelerin puan ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde en düşük 1 puan, en yüksek 5 puan aldıkları görülmüştür. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır. 30 maddelik ölçeğin yapı geçerliği aşağıdaki başlıklarda test edilmiştir.

8.1.1.1. Yapı Geçerliliği

Ölçeğin kavramsal yapısı ile istatistiksel yapısının uyumlu olduğunu test etmek amacıyla yapı geçerliği incelenmiştir. İlk aşamada, veri setinin faktör analizi için uygunluğunu belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ve Bartlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları, veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu gösterdiğinde, Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. AFA ile her bir ölçeğin faktör yapısı ortaya çıkarılmış, faktör yükleri, açıklanan varyans ve ortak varyans değerleri hesaplanmıştır. AFA sonuçlarına dayanarak oluşturulan faktör yapısının doğrulanması için Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA kapsamında modelin uyum iyiliği indeksleri incelenerek, faktör yapısının uygunluğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, ölçüm modelinin geçerliliğini daha ayrıntılı incelemek amacıyla yakınsak (convergent) ve ıraksak (discriminant) geçerlik testleri gerçekleştirilmiştir. Yakınsak geçerlik, ölçeğin aynı yapıyı ölçen maddeler arasında tutarlı ilişkiler gösterip göstermediğini belirlerken, ıraksak geçerlik ise farklı yapıları ölçmesi beklenen faktörlerin birbirinden ayrışıp ayrışmadığını değerlendirmek için incelenmiştir.

8.1.1.1. (1) Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)

Aracın faktör desenini çıkarmak için açıklayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açıklayıcı faktör analizi sonrası ortaya çıkan faktör yükleri aşağıda Tablo 8.3.'te sunulmuştur.

Tablo 8.3. TZDKY Ölçeği Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin İlk Hali)

Maddeler	Faktörler							
	1	2	3	4	5	6	7	8
M17	.805							
M13	.805							
M16	.760							
M9	.721							
M26	.712							
M29	.707							
M6	.682							
M28	.671							
M19	.665							
M1	.612							
M10	.603							
M12	.593		.310					
M18	.590							
M8	.586		.374	.490				
M21	.583					.443		
M30	.578							
M23	.570							
M7	.556							
M14	.544		.349	.329				
M22	.493						.425	
M24		.625			.440			
M3		.616						
M20		.578						
M5		.575						
M2			.669					
M15	.534			.222				
M25		.483		.234				
M11				.492				
M27		.458						
M4	.541							.541
Özdeğer	9.533	2.976	2.692	1.907	1.573	1.133	1.084	1.008
Açıklanan Varyans Oranı	31.776	9.920	8.972	6.356	5.245	3.776	3.613	3.361

KMO = .798 X²(435) = 4094.741; Bartlett Küresellik Testi (p) = 0.000

Tablo 8.3.'te taslak ölçeğin hiçbir işleme tabi tutulmadan 8 boyutlu bir görünümüne sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak maddelerin faktör yükleri, binişiklikleri ve boyut oluşturma durumları birlikte değerlendirildiğinde madde eleme işlemi yapılması gerektiğine karar verilmiştir. M8, M11, M14, M15, M21, M22, M24, M25 ve M4 elenmiştir. Mevcut 21 maddelik ölçeğin KMO ve Bartlett's test sonuçları ise aşağıda Tablo 8.4.'te sunulmuştur.

Tablo 8.4. KMO and Bartlett's Test Sonuçları

KMO ve Bartlett's Test		
KMO		.837
Bartlett's Test	Ki kare	2533.888
	Serbestlik derecesi	210
	<i>p</i> değeri	<i>p</i> < .001

Analiz sonucunda KMO değerinin .837 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda, örneklem büyüklüğünün ve maddelerin faktör analizi yapmak için “yeterli” olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca Bartlett Küresellik testi sonuçları incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin manidar olduğu görülmüştür ($\chi^2(276) = 3064,977$ $p < .01$). Verilerin faktör analizine uygunluğunu ortaya koyduktan sonra ölçeğin faktör yapısının incelenmesi amacıyla Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis) yöntemi ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Taslak hali ile 30 maddenin yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 20'sinin çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca madde çıkarma işlemleri birer birer denenmiştir ve her deneme sonucunda ölçeğin boyutları tekrar incelenmiştir. Bu süreç sonunda ölçeğin 10 maddelik son haline erişilmiştir. Aşağıda 10 maddelik ölçeğin faktör analizlerine dair bilgiler Tablo 8.5.'te sunulmuştur.

Tablo 8.5. TZDKY Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin Son Hali)

Maddeler	F1	F2
M1	.837	
M6	.792	
M13	.614	
M10	.613	
M9	.588	
M30		.803
M28		.757
M17		.700
M16		.622
M18		.500
Öz değer	3.219	2.965
Açıklanan Varyans Oranı	32.193	29.654
KMO = .882 $X^2(45) = 1029.580$; Bartlett Küresellik Testi (<i>p</i>) = 0.000		

F1: Stratejik Değerlendirme F2: Müşteri Odaklı İşlemler

Tablo 8.5. incelendiğinde, taslak ölçüm aracında analiz dışı bırakılan maddeler sonucunda kalan maddelerin iki faktör altında anlamlı olduğu görülmüştür. Taslak ölçüm aracında iki faktörlü yapının istatistiksel açıdan ve anlamsal açıdan yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca, açımlayıcı faktör analizi neticesinde elde edilen faktör yüklerinin belirli bir seviyenin üzerinde olması beklenir. Bu sınır değerini .32 olarak kabul edilmektedir (Tabacknick ve Fidell, 2015). Sonuç olarak maddeler çıkarıldıktan sonra, başka çıkarılan madde olmadığı ve ilgili ölçüm aracının 10 maddeden oluşan iki faktörlü bir ölçüm aracı olduğu anlaşılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre

geliştirilen ölçek toplam değişkenliğin %61,847'sini açıklamaktadır. Buna göre birinci faktör toplam değişkenliğin %32.193'ünü ve ikinci faktör toplam değişkenliğin %29.654'ünü, açıklamaktadır. 10 Maddelik iki faktörlü ölçeğin yamaç grafiğine ait bilgiler aşağıda Şekil 8.1.'de sunulmuştur.

Şekil 8.1. TZDKY Yamaç Grafiği

Şekil 8.1.'de görüldüğü üzere ikinci faktörden sonra eklenen her boyutun yetersiz kalacağı görülmektedir. Scree plot grafiğinde 10 maddelik yapının iki faktör altında ideal dağılım gösterdiği anlaşılmaktadır.

8.1.1.1. (2) Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), AFA ile elde edilen faktör yapısının teorik modele uygunluğunu test etmek amacıyla uygulanmıştır. Model uyum indeksleri (χ^2 , RMSEA, CFI, TLI vb.) ve standart faktör yükleri analiz edilerek, modelin geçerliliği doğrulanmıştır.

10 maddelik iki boyutlu ölçeğin yeni bir grup olan 272 kişi üzerinden elde edilen uyum indeksleri aşağıda Tablo 8.6.'da sunulmuştur.

Tablo 8.6. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular (Kline, 2005; Tabachnick ve Fidell, 2012).

İndeks	Mükemmel Uyum Ölçütü	Kabul edilebilir uyum Ölçütü	Modifikasyon Öncesi	Modifikasyon Sonrası
X^2/SD	$0 \leq \chi^2/df \leq 3$	$3 \leq \chi^2/df \leq 5$	4.39	2.83
RMSEA	$.00 \leq RMSEA \leq .05$	$.05 \leq RMSEA \leq .08$.112	.082
CFI	$.95 \leq CFI$	$.85 \leq CFI$.892	.947
GFI	$.90 \leq GFI$	$.85 \leq GFI$.904	.944
AGFI	$.90 \leq AGFI$	$.85 \leq AGFI$.844	.901
IFI	$.90 \leq IFI$	$.80 \leq IFI$.893	.948
TLI	$.90 \leq TLI$	$.80 \leq TLI$.857	.923
NFI	$.90 \leq NFI$	$.80 \leq NFI$.866	.921

Ki kare/ Degrees of Freedom (X^2/SD)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): Yaklaşık hataların ortalama karekökü

Comparative Fit Index (CFI): Karşılaştırmalı Uyum İndeksi

NNFI (TLI): Normleştirilmemiş Uyum İndeksi

Goodness of Fit Index (GFI): Uyum İyiliği İndeksi

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): Ayarlanmış Uyum İyiliği İndeksi

Gözlenen değerler, modelin kabul edilebilir bir uyum sergilediğini göstermektedir. RMSEA, CFI, TLI ve SRMR indeksleri kabul edilen sınırların içinde yer alarak, teorik modelin veri ile uyumunu doğrulamaktadır. Tablo 8.6.'ya göre, doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation Modeling Results) $p < .000$ düzeyinde anlamlı olduğu, ölçeği oluşturan 10 madde ve iki faktörlü ölçek yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Modelde aynı faktörün hataları arasında kovaryans oluşturmaya gerek duyulmuştur. Birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ilgili ölçeğin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; RMSEA .082 ile kabul edilebilir uyum; χ^2 (Cmin/df) 2,83 ile mükemmel uyum gösterdiği tespit edilmiştir (Wong, ve Carlback; 2018). Sonuç olarak, ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı belirlenmiştir.

TDZKY ölçeğine ilişkin birinci düzey çok faktörlü modelin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modifikasyon öncesi ve sonrası olmak üzere iki şekilde sunulmuştur. Şekil 8.2.'de, modifikasyon öncesi standardize edilmemiş modelin sonuçları, Şekil 8.3.'te ise modifikasyon sonrası standardize edilmiş modelin sonuçları yer almaktadır.

CMIN=149.578; DF=34; CMIN/DF=4.399; p=.000; RMSEA=.112; CFI=.892; GFI=.904

Şekil 8.2. TZDKY Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Öncesi)

CMIN=87.757; DF=31; CMIN/DF=2.831; p=.000; RMSEA=.082; CFI=.947; GFI=.944

Şekil 8.3. TZDKY Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Sonrası)

Ayrıca, TDZKY ölçeğine ilişkin birinci düzey çok faktörlü standardize edilmemiş model doğrulayıcı faktör analizi sonuçları aşağıda Şekil 8.4.'te sunulmuştur.

CMIN=149.578; DF=34; CMIN/DF=4.399; $p=.000$; RMSEA=.112; CFI=.892; GFI=.904

Şekil 8.4. TDZKY Ölçeği Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmemiş)

Şekil 8.4. incelendiğinde, faktör yük değerleri .30 üzerinde ise maddelerin yapı için uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir. Hem standardize edilmiş hem de edilmemiş faktör yükleri, maddelerin standart hataları, CR düzeyleri ve anlamlılıkları aşağıda Tablo 8.7.'de sunulmuştur.

Tablo 8.7. Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri (Birinci Düzey)

Maddeler	Standardize Edilmiş Faktör Yüğü	Standardize Edilmemiş Faktör Yüğü	S.H.	C.R.	<i>p</i>
M1	.477	1.000			$p<.001$
M6	.684	1.273	.177	7.175	$p<.001$
M13	.808	1.591	.207	7.675	$p<.001$
M10	.583	1.237	.187	6.626	$p<.001$
M9	.500	.995	.164	6.057	$p<.001$
M30	.354	1.000			$p<.001$
M28	.626	2.179	.489	4.452	$p<.001$
M17	.864	2.986	.637	4.684	$p<.001$
M16	.802	2.729	.588	4.643	$p<.001$
M18	.650	2.131	.475	4.486	$p<.001$

CR: maddelerin anlamlılıklarını sımayan test değeri: SH ise standart hata.

Tablo 8.7.'ye göre, öncelikle CR değerinin tamamının anlamlı olduğu ve tüm maddelerin faktör yük değerinin .30 üzerinde olduğu görülmektedir. Faktör yük değerleri .30 üzerinde ise maddelerin yapı için uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir. Burada tüm maddelerin faktör yüklerinin .354 ile .808 arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Seçer, 2018). Elde edilen bu sonuç maddelerin yapı için uygun olduğunu göstermektedir.

8.1.1.1. (3) Yakınsak ve İraksak Geçerlik

Yakınsak ve ıraksak geçerlik incelenirken faktörler arasındaki korelasyonlar ile AVE ve CR değerleri incelenmiştir. Ortaya çıkan değerler aşağıda Tablo 8.8.'de sunulmuştur.

Tablo 8.8. Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve Bileşik Güvenirlik (CR)

Boyutlar	Faktör 1	Faktör 2	AVE	\sqrt{AVE}	CR
Faktör 1	1				
			.58	.81	.87
Faktör 2	.717*	1			
			.60	.78	.88

AVE: Ortalama Açıklanan Varyans; CR: Birleşik güvenirlilik

Tablo 8.8.'e göre elde edilen korelasyon değerlerinin güçlü düzeyde ve pozitif olduğu görülmektedir. Ölçüm aracına ilişkin her bir faktörün ayrı ayrı, ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenirlilik (CR) değerleri de Tablo 8.8.'de verilmiştir. Ölçüm modelindeki faktörlerin bütünsel güvenirlilik değerinin .70 değerinden, ortalama açıklanan varyans değerinin ise .50 değerinden yüksek olması gerektiği ifade edilmektedir (Seçer, 2018). AVE değerlerinin .58 ve .60 olduğu görülmektedir. İlgili kriterlerin sağlanması durumunda ölçüm aracının yakınsak ve ıraksak geçerliğin sağlandığı sonucuna ulaşılır. Sonuçlar incelendiğinde ilgili ölçüğe ilişkin AVE ve CR değerlerin sınır değerlerini sağladığı görülmektedir.

8.1.1.2. Ölçek Tepki Yanlılığı

TDZKY ölçeğinin ölçeğin tepki yanlılığı Hotelling T² analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar aşağıda Tablo 8.9.'da sunulmuştur.

Tablo 8.9. Tepki Yanlılığı

Hotelling's T-Squared	F	Sd 1	Sd 2	p değeri
47.500	5.078	9	203	p =.000

sd: serbestlik derecesi; Hotelling's T-Squared: Hotelling's T test sonucu; F: F test sonucudur.

Hotelling's T- testi ile ölçekte yer alan soruların katılımcılar tarafından aynı yaklaşımla algılanıp algılanmadığı ve her bir sorunun zorluk düzeyi de ölçülmüş olur.

Tablo 8.9.'a göre ölçeğin maddeleri cevaplandırılırken bireylerin kendi görüşlerine göre maddeleri cevapladıkları, ölçeklerde tepki yanlılığı olmadığı belirlenmiştir ($p = .000$).

8.1.1.3. Güvenirlik Analizi

Güvenirlik analizi, ölçeğin tutarlılığını ve güvenilirliğini değerlendirmek amacıyla üç farklı yöntemle yapılmıştır. Bu yöntemler; Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı, yarıya bölme metodu ve madde-toplam puan ölçek güvenirliliğidir. Elde edilen sonuçlar sırasıyla aşağıda sunulmuştur.

8.1.1.3. (1) Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi

Güvenirlik analizi, ölçeklerdeki ifadelerin birbirleriyle tutarlı olup olmadığını ve tüm ifadelerin aynı kavramı ölçüp ölçmediğini değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Ölçeğin ve alt boyutlarının Cronbach's Alpha (α) katsayıları aşağıda Tablo 8.10.'da sunulmuştur.

Tablo 8.10. Ölçüm Aracına İlişkin Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi Sonuçları

Ölçek	Cronbach Alfa
Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi	.890
F1	.819
F2	.824

Tablo 8.10.'a göre, sonuçlar incelendiğinde, Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi Ölçeğine ilişkin alfa değeri .890 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt boyutlara ilişkin değerlerin de .819 ile .824 aralığında değiştiği görülmektedir.

8.1.1.3. (2) Yarıya Bölme Metodu

TDZKY ölçeğin maddeleri iki yarıya tesadüfi olarak bölünerek her iki bölümün Cronbach's Alpha değerleri, iki yarı arasındaki korelasyon değerleri, Spearman-Brown katsayı değeri ve Guttman Split değeri aşağıda Tablo 8.11.'de sunulmuştur.

Tablo 8.11. Yarıya Bölme Metodu

Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği		
Cronbach's Alpha	Bölüm 1= s1, s13, s9, S28, s16	.831
	Bölüm 2= s6, s10, s30, s17, s18	.758
	İki yarı arasındaki korelasyon	.717
	Spearman-Brown katsayısı	.835
	Guttman Split-Half katsayısı	.835

Tablo 8.11.'e göre, araştırmada tesadüfi sıra ile ortadan ikiye bölünmüştür.

Sonuçlara göre iki yarı arasındaki korelasyon katsayısı ölçüm aracı için .70 üzerinde hesaplanmıştır. İki yarı arasındaki korelasyon değeri .717; Spearman-Brown katsayısı .835; Guttman Split-Half katsayısı ise .835 olarak hesaplanmıştır.

8.1.1.3. (3) Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi

Madde ayırt edicilik indeksi, bir testteki her bir maddenin bilgi düzeyi farklı bireyleri ayırt etme yeteneğini ölçen matematiksel bir değerdir. Bu indeks, sınav veya test maddelerinin ne kadar etkili ayırım yapabildiğini değerlendirmek için kullanılır. Madde korelasyonlarını incelendiğinde ölçek maddelerinden .30'un altında kalan maddelerin analize dahil edilmemesi gerekmektedir. Madde ayırt edicilik gücüne dair sonuçlar aşağıda Tablo 8.12.'de sunulmuştur.

Tablo 8.12. TDZKY Ölçeğine ilişkin Madde Analizi

Madde	Grup	Ort	SS	<i>r</i>	Madde Silindiğinde Alfa Değeri	<i>t</i> (**Alt-Üst %27)	<i>p</i> değeri (**Alt-Üst %27)
Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği							
F1							
M1	Üst	2.262	1.0786	.779	.749	-13.641	<i>p</i> < .001
	Alt	4.397	.5601				
M6	Üst	2.426	.9212	.794	.751	-13.441	<i>p</i> < .001
	Alt	4.190	.4376				
M13	Üst	2.115	.7094	.811	.744	-17.933	<i>p</i> < .001
	Alt	4.103	.4845				
M10	Üst	1.934	1.0625	.689	.751	-14.565	<i>p</i> < .001
	Alt	4.140	.5066				
M9	Üst	2.230	.9017	.733	.749	-13.376	<i>p</i> < .001
	Alt	4.017	.5127				
F2							
M30	Üst	2.607	.8996	.691	.757	-4.381	<i>p</i> < .001
	Alt	3.534	1.3536				
M28	Üst	2.361	1.0171	.768	.751	-10.841	<i>p</i> < .001
	Alt	3.948	.5103				
M17	Üst	1.902	.7235	.851	.740	-10.993	<i>p</i> < .001
	Alt	4.172	.5005				
M16	Üst	2.311	.9581	.821	.743	-13.420	<i>p</i> < .001
	Alt	4.241	.5716				
M18	Üst	2.459	.7205	.700	.752	-15.924	<i>p</i> < .001
	Alt	4.190	.4376				

r = Madde Toplam Puan Korelasyonu * *p* < .05 için anlamlı değerler. ** %27 alt üst grup; alt grup *n* = 54; üst grup *n* = 54

Tablo 8.12.'de bütün maddelerin ayırt edicilik güçlerini gösteren bağımsız grup *t*-testi sonuçları ve madde toplam korelasyon yer almaktadır. Katılımcıların ölçek sorularına verdikleri cevapların madde-toplam test korelasyon değerleri incelenmiş ve .30'un altında kalan maddeler olmadığı tespit edilmiştir. Tüm maddelerin madde-toplam test korelasyon değerleri .691–.757 arasında değişkenlik göstermektedir. Madde-toplam test korelasyonu tablosunda, tüm maddelerin birbirleriyle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Maddelerin ayırt ediciliğini değerlendirmek için ölçekten elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe sıralanmış ve alt %27 ile üst %27 gruplarının puan ortalamaları bağımsız grup *t*-testi ile karşılaştırılmıştır. Analiz sonucunda, alt ve üst grup madde puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin amaçlanan niteliği ölçmesi bağlamında ayırt edici olduğu ifade edilebilir.

8.1.2. Stratejik Performans Faktörleri Uyumlu Ölçeğinin (SPFU) Geliştirilmesi

Stratejik performans yönetimine yönelik geliştirilen bu ölçekte uzman görüşü sonrası yapı geçerliğini test etmek amacıyla ölçeğin ilk uygulandığı 29 maddelik versiyonu aşağıda Tablo 8.13.'te sunulmuştur.

Tablo 8.13. Stratejik Performans Faktörleri Uyumlu Ölçeği (Tüm Veri Seti)

Madde No	Maddeler	Min	Max	Ort	S
1.	İşletme, dış kaynak kullanımını stratejik hedeflere ulaşmak için bir araç olarak görür.	1	5	3.29	1.20
2.	Dış kaynak kullanımının büyüme hedeflerine katkısını düzenli olarak analiz eder.	1	5	3.49	1.21
3.	Uzun vadeli hedeflere ulaşmak için dış kaynaklardan alınan bilgileri iş süreçlerinde kullanır.	1	5	3.33	1.13
4.	Dış kaynak kullanımımız, işletmemizin yeni pazarlara giriş yapmasına destek olur.	1	5	2.92	1.23
5.	Dış kaynaklardan elde edilen kazanımları uzun vadeli hedeflere yansıtır.	1	5	3.35	1.07
6.	Dış kaynakların işletme süreçlerine katkısını düzenli olarak değerlendirir.	1	5	3.08	1.14
7.	Dış kaynak sağlayıcılarla stratejik iş birliklerini sürdürülebilir şekilde geliştirir.	1	5	3.10	1.33
8.	Dış kaynak kullanımını hedeflerine ulaşmak için bir araç olarak görür.	1	5	2.93	1.23
9.	Dış kaynaklardan alınan bilgileri iş planlarında ve kararlarında kullanır.	1	5	3.64	1.08
10.	Dış kaynak kullanımının büyüme hedeflerine katkısını düzenli olarak inceler.	1	5	3.33	1.23
11.	Dış kaynaklardan elde edilen kazanımları uzun vadeli planlarına yansıtır.	1	5	3.37	1.84
12.	Dış kaynak sağlayıcılarla iş birliğini uzun vadede güçlendirmeye önem verir.	1	5	3.17	1.28
13.	Dış kaynak kullanımımız, işletmemizin yeni pazarlara açılmasına destek olur.	1	5	2.78	1.28
14.	Dış kaynaklardan aldığı bilgileri iş süreçlerini geliştirmek için kullanır.	1	5	2.94	1.11

15.	Dış kaynak kullanımıyla tedarik zinciri süreçlerini geliştirmeyi amaçlar.	1	5	3.25	1.12
16.	Dış kaynaklardan alınan yenilikçi çözümler, tedarik zinciri süreçlerinde uygulanmaktadır.	1	5	3.01	1.25
17.	Dış kaynak kullanımının tedarik zincirinde maliyetleri azaltmasına katkı sağladığını değerlendirir.	1	5	3.16	1.16
18.	Tedarik zincirinde dış kaynak sağlayıcılarla karşılıklı güvene dayalı ilişkiler kurar.	1	5	3.04	1.22
19.	Dış kaynaklardan alınan bilgiler, tedarik zincirini geliştirmek için kullanılır.	1	5	3.02	1.14
20.	Dış kaynak kullanımı, tedarik zincirinde yenilikçi çözümlerin uygulanmasını destekler.	1	5	2.85	1.16
21.	İşletme yapısı, dış kaynak kullanımı süreçlerine hızla adapte olma esnekliğine sahiptir.	1	5	2.81	1.21
22.	Dış kaynaklardan elde edilen bilgileri karar alma süreçlerinde kullanır.	1	5	3.35	1.03
23.	Çalışanlar, dış kaynak süreçlerine katkı sağlayacak fırsatlar sunulduğunda aktif rol oynar.	1	5	3.20	1.21
24.	Çalışanlar, dış kaynaklardan alınan bilgileri iş süreçlerini geliştirmek için kullanır.	1	5	3.01	1.13
25.	Dış kaynak kullanımının çalışanlar arasında bilgi paylaşımını artırdığını fark eder.	1	5	2.96	1.13
26.	Dış kaynak süreçlerinden elde edilen kazanımları iş planlarında kullanır.	1	5	3.20	1.29
27.	Çalışanlar, dış kaynak süreçlerinde kullanılan teknolojileri öğrenir ve bu teknolojilerden faydalanır.	1	5	2.86	1.05
28.	Dış kaynak süreçlerinde şirketin yetenekleri etkin şekilde kullanılır.	1	5	2.98	1.32
29.	Dış kaynaklardan elde edilen bilgileri karar alma süreçlerinde kullanır.	1	5	3.09	1.08

Tablo 8.13.'e göre ölçek maddelerinden alınan en düşük ve en yüksek puanlar ile maddelerin puan ortalamaları ve standart sapmaları incelendiğinde en düşük 1 puan, en yüksek 5 puan aldıkları görülmüştür. Ölçekte ters madde bulunmamaktadır.

8.1.2.1. Yapı Geçerliliği

Ölçeğin kavramsal yapısı ile istatistiksel yapısının ne kadar uyumlu olduğunu test etmek amacıyla yapı geçerliği incelenmiştir. İlk aşamada, veri setinin faktör analizi için uygun olup olmadığını belirlemek amacıyla Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Örneklem Yeterliliği ve Bartlett Küresellik Testi uygulanmıştır. Bu testlerin sonuçları, veri setinin faktör analizi için uygun olduğunu gösterdiğinde, Keşfedici Faktör Analizi (AFA) gerçekleştirilmiştir. AFA ile her bir ölçeğin faktör yapısı ortaya çıkarılmış, faktör yükleri, açıklanan varyans ve ortak varyans değerleri hesaplanmıştır. AFA sonuçlarına dayanarak oluşturulan faktör yapısının doğrulanması için Doğrulamalı Faktör Analizi (DFA) uygulanmıştır. DFA kapsamında modelin uyum iyiliği indeksleri incelenerek, faktör yapısının uygunluğu değerlendirilmiştir. Ayrıca, ölçüm modelinin geçerliliğini daha ayrıntılı incelemek amacıyla yakınsak (convergent) ve ıraksak (discriminant) geçerlik testleri gerçekleştirilmiştir. Yakınsak geçerlik, ölçeğin aynı yapıyı ölçen maddeler arasında tutarlı ilişkiler gösterip göstermediğini belirlerken, ıraksak geçerlik ise farklı yapıları ölçmesi beklenen faktörlerin birbirinden ayrışıp ayrışmadığını

değerlendirmek için incelenmiştir.

8.1.2.1. (1) Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA)

Aracın faktör desenini ortaya koymak amacıyla açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonrası ortaya çıkan faktör yükleri aşağıda Tablo 8.14.'te sunulmuştur.

Tablo 8.14. SPFU Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin İlk Hali)

Maddeler	Faktörler						
	1	2	3	4	5	6	7
M12	.749						
M7	.736						
M6	.719						
M15	.692	.408					
M19	.684						
M10	.670						
M11	.653						
M2	.615						
M5	.612						
M9	.610						
M3	.599						
M23	.559	.418					
M22	.553						
M16	.551		.419	.429			
M18	.539						
M1	.523						
M24	.471		.356				
M4	.459						
M28	.520	.681					
M26		.567					
M13					.428		
M27	.384					.381	
M17			.639				
M29	.421						
M21			.525		.439		
M25		.456		.468			
M8	.348			.408			
M14						.512	
M20							.517
Özdeğer	8.067	3.747	2.652	1.909	1.718	1.216	1.033
Açıklanan Varyans Oranı	27.817	12.921	9.146	6.581	5.926	4.193	3.563

KMO = .731 X²(406) = 4044.522; Bartlett Küresellik Testi (p) = 0.000

Tablo 8.14.'te taslak ölçeğin hiçbir işleme tabi tutulmadan 7 boyutlu bir görünüme sahip olduğu anlaşılmaktadır. Ancak maddelerin faktör yükleri, binişiklikleri ve boyut oluşturma durumları birlikte değerlendirildiğinde madde eleme işlemi yapılması gerektiğine karar verilmiştir. M23-M16-M24-M4-M26-M13-M27-M29-M25-M8-M14-M20 elenmiştir. Mevcut 17 maddelik ölçeğin KMO ve Bartlett's test sonuçları ise aşağıda Tablo 8.15.'te sunulmuştur.

Tablo 8.15. KMO and Bartlett's Test Sonuçları

KMO ve Bartlett's Test		
KMO		.821
Bartlett's Test	Ki kare	2043.312
	Serbestlik derecesi	136
	<i>p</i> değeri	<i>p</i> < .001

Analiz sonucunda KMO değerinin .821 olduğu belirlenmiştir. Bu bulgu doğrultusunda, örneklem büyüklüğünün ve maddelerin faktör analizi için yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca, Bartlett Küresellik testi sonuçları incelendiğinde, elde edilen ki-kare değerinin istatistiksel olarak anlamlı olduğu belirlenmiştir ($\chi^2(136) = 2043.312, p < .01$). Verilerin faktör analizi için uygunluğu doğrulandıktan sonra, ölçeğin faktör yapısını incelemek amacıyla Temel Bileşenler Analizi (Principal Components Analysis) ve Varimax döndürme yöntemi kullanılarak açımlayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Taslak halindeki 29 maddenin yukarıda açıklanan nedenlerden dolayı 20'sinin çıkarılmasına karar verilmiştir. Ayrıca madde çıkarma işlemleri birer birer denenmiştir ve her deneme sonucunda ölçeğin boyutları tekrar incelenmiştir. Bu süreç sonunda ölçeğin 9 maddelik son haline erişilmiştir. Aşağıda 9 maddelik ölçeğin faktör analizlerine dair bilgiler Tablo 8.16.'da sunulmuştur.

Tablo 8.16. TZDKY Ölçeği Açımlayıcı Faktör Analizi Sonuçları (Analizin Son Hali)

Maddeler	F1	F2
M7	.857	
M5	.847	
M11	.843	
M12	.722	
M9	.690	
M6	.614	
M4		.726
M23		.679
M1		.673
Öz değer	3.623	1.930
Açıklanan Varyans Oranı	40.250	21.439
KMO = .822 X²(36) = 831.736; Bartlett Küresellik Testi (p) = 0.000		

F1: Stratejik Hedeflere Uyum F2: Stratejik Yönelim

Tablo 8.16. incelendiğinde, taslak ölçüm aracında analiz dışı bırakılan maddeler sonucunda kalan maddelerin iki faktör altında anlamlı olduğu görülmüştür. Taslak ölçüm aracında iki faktörlü yapının istatistiksel açıdan ve anlamsal açıdan yeterli olduğu görülmüştür. Ayrıca açımlayıcı faktör analizi sonucunda elde edilen faktör yüklerinin belirli bir düzeyde olması istenir. Bu sınır değeri .32 olarak kabul edilmektedir (Tabacknick ve Fidell, 2015). Sonuç olarak maddeler çıkarıldıktan sonra, başka çıkarılan madde olmadığı ve ilgili ölçüm aracının 9 maddeden oluşan iki faktörlü bir ölçüm aracı olduğu görüldü. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarına göre geliştirilen ölçek toplam değişkenliğin %61,689'unu açıklamaktadır. Buna göre birinci faktör

toplam değişkenliğin %40.250'sini ve ikinci faktör toplam değişkenliğin %21.439'unu, açıklamaktadır. 9 Maddelik iki faktörlü ölçeğin yamaç grafiğine ait bilgiler aşağıda Şekil 8.5.'te sunulmuştur.

Şekil 8.5. SPFU Yamaç Grafiği

Şekil 8.5.'te görüldüğü gibi, ikinci faktörden sonra eklenen boyutların yeterli katkı sağlamadığı belirlenmiştir. Scree plot grafiği, 9 maddelik yapının iki faktör altında en uygun dağılımı gösterdiğini ortaya koymaktadır.

8.1.2.1. (2) Doğrulayıcı Faktör Analizi Sonuçları

Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), AFA ile elde edilen faktör yapısının teorik modele uygunluğunu test etmek amacıyla uygulanmıştır. Model uyum indeksleri (χ^2 , RMSEA, CFI, TLI vb.) ve standart faktör yükleri analiz edilerek, modelin geçerliliği doğrulanmıştır.

9 maddelik iki boyutlu ölçeğin yeni bir grup olan 272 kişi üzerinden elde edilen uyum indeksleri aşağıda Tablo 8.17.'de sunulmuştur.

Tablo 8.17. Doğrulayıcı Faktör Analizine İlişkin Bulgular

İndeks	Mükemmel Uyum Ölçütü	Kabul edilebilir uyum Ölçütü	Modifikasyon Öncesi	Modifikasyon Sonrası
χ^2/SD	$0 \leq \chi^2/df \leq 3$	$3 \leq \chi^2/df \leq 5$	4.80	3.79
RMSEA	$.00 \leq RMSEA \leq .05$	$.05 \leq RMSEA \leq .08$.119	.102
CFI	$.95 \leq CFI$	$.85 \leq CFI$.901	.936
GFI	$.90 \leq GFI$	$.85 \leq GFI$.912	.936
AGFI	$.90 \leq AGFI$	$.85 \leq AGFI$.847	.874
IFI	$.90 \leq IFI$	$.80 \leq IFI$.902	.937
TLI	$.90 \leq TLI$	$.80 \leq TLI$.863	.900
NFI	$.90 \leq NFI$	$.80 \leq NFI$.879	.916

Ki kare/ Degrees of Freedom (χ^2/SD)

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA): Yaklaşık hataların ortalama karekökü

Comparative Fit Index (CFI): Karşılaştırmalı Uyum İndeksi

NNFI (TLI): Normlaştırılmamış Uyum İndeksi

Goodness of Fit Index (GFI): Uyum İyiliği İndeksi

Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI): Ayarlanmış Uyum İyiliği İndeksi

(Kline, 2005; Tabachnick ve Fidell, 2012)

Gözlenen değerler, modelin kabul edilebilir bir uyum sergilediğini göstermektedir. RMSEA, CFI, TLI ve SRMR indeksleri kabul edilen sınırların içinde yer alarak, teorik modelin veri ile uyumunu doğrulamaktadır. Tablo 8.17.'ye göre, doğrulayıcı faktör analizine göre ölçeğin yapısal denklem model sonucu (Structural Equation Modeling Results) $p < .000$ düzeyinde anlamlı olduğu, ölçeği oluşturan 9 madde ve iki faktörlü ölçek yapısıyla ilişkili olduğu belirlenmiştir. Modelde aynı faktörün hataları arasında kovaryans oluşturmaya gerek duyulmuştur. Birinci düzey çok faktörlü doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre ilgili ölçeğin uyum iyiliği indekslerine bakıldığında; RMSEA .102 ile kabul edilebilir uyum; χ^2 (Cmin/df) 3.79 ile kabul edilebilir uyum gösterdiği tespit edilmiştir (Wong, ve Carlback; 2018). Sonuç olarak, ölçeğin yapı geçerliliğinin doğrulandığı belirlenmiştir.

SPFU ölçeğine ilişkin birinci düzey çok faktörlü modelin doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, modifikasyon öncesi ve sonrası olmak üzere iki şekilde sunulmuştur. Şekil 8.6'da modifikasyon öncesi standardize edilmemiş modelin sonuçları, Şekil 8.7'de ise modifikasyon sonrası standardize edilmiş modelin sonuçları yer almaktadır.

CMIN=125.026; DF=26; CMIN/DF=4.809; p=.000; RMSEA=.119; CFI=.901; GFI=.912

Şekil 8.6. SPFU Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Öncesi)

CMIN=87.265; DF=23; CMIN/DF=3.794; p=.000; RMSEA=.102; CFI=.936; GFI=.936

Şekil 8.7. SPFU Ölçeğine İlişkin Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmiş- Modifikasyon Sonrası)

SPFU ölçeğine ilişkin birinci düzey çok faktörlü standardize edilmemiş model doğrulayıcı faktör analizi sonuçları aşağıda Şekil 8.8.'de sunulmuştur.

CMIN=125.026; DF=26; CMIN/DF=4.809; $p=.000$; RMSEA=.119; CFI=.901; GFI=.912

Şekil 8.8. SPFU Ölçeği Birinci Düzey Çok Faktörlü Model Doğrulayıcı Faktör Analizi (Standardize Edilmemiş)

Şekil 8.8. incelendiğinde, faktör yük değerleri .30 üzerinde ise maddelerin yapı için uygun olduğu sonucuna ulaşılabilir. Şekil 8.6. ile standardize edilmiş model doğrultusunda hem Şekil 8.7.'de yer alan modifikasyon sonrası standardize edilmiş hem de edilmemiş faktör yükleri, maddelerin standart hataları, CR düzeyleri ve anlamlılıkları aşağıda Tablo 8.18.'de sunulmuştur.

Tablo 8.18. Doğrulayıcı Faktör Analizi Faktör Yükleri (Birinci Düzey)

Maddeler	Standardize Edilmiş Faktör Yüğü	Standardize Edilmemiş Faktör Yüğü	S.H.	C.R.	<i>p</i>
M7	.810	1.000			$p<.001$
M5	.479	.502	.065	7.696	$p<.001$
M11	.665	.742	.056	13.252	$p<.001$
M12	.806	.974	.070	13.903	$p<.001$
M9	.658	.724	.066	11.000	$p<.001$
M6	.791	.936	.069	13.621	$p<.001$
M4	.685	1.000			$p<.001$
M23	.712	1.016	.129	7.878	$p<.001$
M1	.530	.716	.106	6.758	$p<.001$

CR: maddelerin anlamlılıklarını sınanan test değeri: SH ise standart hata.

CR istatistikleri maddelerin istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığını göstermektedir (Seçer, 2018). Tablo 8.18.'e göre öncelikle CR değerinin tamamının anlamlı olduğu ve tüm maddelerin faktör yük değerinin .30 üzerinde olduğu görülmektedir. Faktör yük değerleri .30 üzerinde ise maddelerin yapı için uygun olduğu sonucuna ulaşılabılır. Burada tüm maddelerin faktör yüklerinin .479 ile .810 arasında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç maddelerin yapı için uygun olduğunu göstermektedir.

8.1.2.1. (3) Yakınsak ve İraksak Geçerlik

Yakınsak ve ıraksak geçerlik incelenirken faktörler arasındaki korelasyonlar ile AVE ve CR değerleri incelenmiştir. Ortaya çıkan değerler aşağıda Tablo 8.19.'da sunulmuştur.

Tablo 8.19. Ortalama Açıklanan Varyans (AVE) ve Bileşik Güvenirlik (CR)

Boyutlar	Faktör 1	Faktör 2	AVE	\sqrt{AVE}	CR
Faktör 1	1				
			.58	.77	.89
Faktör 2	.412*	1			
			.48	.70	.73

AVE: Ortalama Açıklanan Varyans; CR: Birleşik güvenirlilik

Elde edilen korelasyon değerlerinin güçlü düzeyde ve pozitif olduğu görülmektedir. Ölçüm aracına ilişkin her bir faktörün ayrı ayrı, ortalama açıklanan varyans (AVE) ve bileşik güvenirlilik (CR) değerleri de Tablo 8.19.'da verilmiştir. Ölçüm modelindeki faktörlerin bileşik güvenirlilik değerinin .70 değerinden, ortalama açıklanan varyans değerinin ise .50 değerinden yüksek olması gerekmektedir. AVE değerlerinin .48 ve .58 olduğu görülmektedir. Ancak diğer güvenirlilik kriterlerinin sağlandığı durumlarda .5'in az farkla altında kalan değerler de kabul edilebilmektedir (Berthon vd., 2005). İlgili kriterlerin sağlanması durumunda ölçüm aracının yakınsak ve ıraksak geçerliğin sağlandığı sonucuna ulaşılır. Sonuçlar incelendiğinde ilgili ölçüğe ilişkin AVE ve CR değerlerin sınır değerlerini sağladığı görülmektedir.

8.1.2.2. Ölçek Tepki Yanlılığı

TDZKY ölçeğinin ölçeğin tepki yanlılığı Hotelling T² analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Sonuçlar aşağıda Tablo 8.20.'de sunulmuştur.

Tablo 8.20. Tepki Yanlılığı

Hotelling's T-Squared	F	Sd 1	Sd 2	p değeri
87.015	10.516	8	204	p =.000

sd: serbestlik derecesi; Hotelling's T-Squared: Hotelling's T test sonucu: F: F test sonucudur.

Hotelling's T- testi ile ölçekte yer alan soruların katılımcılar tarafından aynı yaklaşımla algılanıp algılanmadığı ve her bir sorunun zorluk düzeyi de ölçülmüş olur. Tablo 8.20.'ye göre ölçeğin maddeleri cevaplandırılırken bireylerin kendi görüşlerine göre maddeleri cevapladıkları, ölçeklerde tepki yanlılığı olmadığı belirlenmiştir (p = .000).

8.1.2.3. Güvenirlik Analizi

Güvenirlik analizi; Cronbach alfa iç tutarlık, yarıya bölme metodu, madde-toplam puan ölçek güvenilirliği ve test-tekrar test analizleri ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

8.1.2.3. (1) Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi

Güvenirlik analizi, ölçek içerisindeki ifadelerin birbiriyle tutarlı olup olmadığını ve tüm ifadelerin aynı kavramı ölçüp ölçmediğini değerlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Ölçeğin ve alt boyutlarının Cronbach's Alpha (α) katsayıları aşağıda Tablo 8.21.'te sunulmuştur.

Tablo 8.21. Ölçüm Aracına İlişkin Cronbach Alfa İç Tutarlık Analizi Sonuçları

Ölçek	Cronbach Alfa
Stratejik Performans Faktörleri Uyumu	.844
F1	.883
F2	.610

Tablo 8.21.'e göre, sonuçlar incelendiğinde, Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeğine ilişkin alfa değeri .844 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca alt boyutlara ilişkin değerlerin de .610 ile .883 aralığında değiştiği görülmektedir.

8.1.2.3. (2) Yarıya Bölme Metodu

SPFU ölçeğın maddeleri iki yarıya tesadüfi olarak bölünerek her iki bölümün Cronbach's Alpha değerleri, iki yarı arasındaki korelasyon değerleri, Spearman-Brown katsayı değeri ve Guttman Split değeri aşağıda Tablo 8.22.'de sunulmuştur.

Tablo 8.22. Yarıya Bölme Metodu

Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği		
Cronbach's Alpha	Bölüm 1= s7, s11, s9, s4, s16	.719
	Bölüm 2= s5, s12, s6, s23, s1	.720
	İki yarı arasındaki korelasyon	.753
	Spearman-Brown katsayısı	.859
	Guttman Split-Half katsayısı	.858

Tablo 8.22.'ye göre, araştırmada tesadüfi sıra ile ortadan ikiye bölünmüştür. Sonuçlara göre iki yarı arasındaki korelasyon katsayısı ölçüm aracı için .70 üzerinde hesaplanmıştır. İki yarı arasındaki korelasyon değeri .753; Spearman-Brown katsayısı .859; Guttman Split-Half katsayısı ise .858 olarak hesaplanmıştır.

8.1.2.3. (3) Madde Ayırt Edicilik Gücü İndeksi

Madde ayırt edicilik indeksi, bir testin her maddesinin bilgi düzeyi farklı bireyleri ayırt etme gücünü ölçen bir değerdir. Bu indeks, test maddelerinin ne kadar etkili ayırım yaptığını belirlemek için kullanılır. Madde korelasyonları incelendiğinde ölçek maddelerinden .30'un altında kalan maddelerin analize dahil edilmemesi gerekmektedir. Madde ayırt edicilik gücüne dair sonuçlar aşağıda Tablo 8.23.'te sunulmuştur.

Tablo 8.23. SPFU Ölçeğine ilişkin Madde Analizi

Madde	Grup	Ort	SS	<i>r</i>	Madde Silindiğinde Alfa Değeri	<i>t</i> (**Alt-Üst %27)	<i>p</i> değeri (**Alt-Üst %27)
Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği							
F1							
M7	Üst	1.734	.8016	.799	.808	-19.568	<i>p</i> < .001
	Alt	4.313	.7008				
M5	Üst	2.453	.7545	.677	.824	-11.681	<i>p</i> < .001
	Alt	4.090	.8480				
M11	Üst	2.328	1.0088	.750	.815	-14.584	<i>p</i> < .001
	Alt	4.388	.5209				
M12	Üst	1.969	.8351	.788	.809	-19.129	<i>p</i> < .001
	Alt	4.373	.5730				
M9	Üst	2.563	.7319	.690	.823	-16.358	<i>p</i> < .001
	Alt	4.463	.5859				
M6	Üst	2.031	.7962	.779	.811	-16.240	<i>p</i> < .001
	Alt	4.104	.6545				
F2							
M4	Üst	2.484	.7765	.500	.848	-7.564	<i>p</i> < .001
	Alt	3.866	1.2661				
M23	Üst	2.688	1.0672	.598	.835	-7.204	<i>p</i> < .001
	Alt	4.060	1.1130				
M1	Üst	2.734	1.2503	.413	.857	-4.294	<i>p</i> < .001
	Alt	3.582	.9870				

r= Madde Toplam Puan Korelasyonu * *p* < .05 için anlamlı değerler. ** %27 alt üst grup; alt grup *n*=64: üst grup *n*=64

Tablo 8.23.'te bütün maddelerin ayırt edicilik güçlerini gösteren bağımsız grup *t*-testi sonuçları ve madde toplam korelasyon yer almaktadır. Katılımcıların ölçek sorularına verdikleri cevapların madde-toplam test korelasyon değerleri incelenmiş ve .30'un altında kalan maddeler olmadığı tespit edilmiştir. Tüm maddelerin madde-toplam test korelasyon değerleri .691–.757 arasında değişkenlik göstermektedir. Madde-toplam test korelasyonu tablosunda görüldüğü üzere tüm maddelerin birbiri ile ilişkili olduğu görülmüştür. Ölçekte yer alan maddelerin ayırt ediciliklerinin belirlenmesi maksadıyla ölçekten elde edilen ham puanlar büyükten küçüğe doğru sıralanmış, alt %27 ve üst %27'de yer alan grupların puan ortalamaları bağımsız grup *t*-testi ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda alt ve üst grup madde puanlarının ortalamaları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buradan hareketle ölçeğin, istenen niteliği ölçmesi bağlamında ayırt edici olduğu söylenebilir.

8.2. Ölçekler Arası İlişkisel Analizler

Bu bölümde, araştırma modelinde yer alan değişkenler üzerinde gerçekleştirilen ilişkisel analizlere yer verilmiştir. Tedarik zincirinde dış kaynak yönetimi ve stratejik performans faktörleri uyumu ölçekleri temel alınarak, değişkenler arasındaki bağıncü ve yönü korelasyon analizleri ile değerlendirilmiştir. Bu analizler, oluşturulan ölçeklerin geçerliliğini test etmenin yanı sıra, aralarındaki ilişkinin yapısını anlamak için de önemli bir zemin oluşturmuştur. Analiz sonuçları, değişkenler arasındaki etkileşimleri ortaya koymak üzere sonraki bölümlerde sunulmuştur.

8.2.1. Normallik Testleri ve Analiz Türlerinin Belirlenmesi

Araştırmada kullanılan ölçeklerin normal dağılım gösterip göstermediğı, normallik analizleri yapılarak değerlendirilmiştir. Bu analiz kapsamında, Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri uygulanmış ve elde edilen sonuçlar, ölçeklerin veri dağılım özelliklerini değerlendirmek amacıyla incelenmiştir. Bu analizler, araştırmada kullanılan verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilebilmesi için önemli bir temel sağlamıştır.

Araştırmanın değişkenleri olan tedarik zincirinde dış kaynak kullanım yönetimi (TZDKY) ve iki alt boyutu ile stratejik performans faktörleri uyumu (SPFU) ve iki alt boyutlarının normal dağılım sergileyip sergilemedikleri Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ile sınıanmıştır. Sonuçları aşağıda Tablo 8.24.'te sunulmuştur.

Tablo 8.24. Normallik Testleri

	N	Kolmogorov-Smirnov			Shapiro-Wilk		
		İstatistik	df	p	İstatistik	df	p
TZDKY	346	.098	346	.000	.965	346	.000
TZDKY_SD		.098	346	.000	.967	346	.000
TZDKY_MOİ		.087	346	.000	.968	346	.000
SPFU		.106	346	.000	.973	346	.000
SPFU_SHU		.103	346	.000	.977	346	.000
SPFU_SY		.119	346	.000	.970	346	.000

Tablo 8.24.'ten de anlaşılacağı üzere tedarik zincirinde dış kaynak kullanımını yönetimi (TZDKY) ve iki alt boyutu ile stratejik performans faktör uyumu (SPFU) ve iki alt boyutlarının normal bir dağılım sergilemediğı görülmektedir ($p < .05$). Aşağıda Şekil 8.9.'da tedarik zincirinde dış kaynak yönetimine ait histogram grafiğı sunulmuştur.

Şekil 8.9. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Histogram Grafiği

Şekil 8.9.'a göre verilerin dağılımın normallik sergilemediği anlaşılmaktadır. Benzer şekilde stratejik performans faktörleri uyumuna dair histogram grafiği de aşağıda Şekil 8.10.'da sunulmuştur.

Şekil 8.10. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Histogram Grafiği

Şekil 8.10.'a göre, stratejik performans faktör uyumu değişkeninde de verilerin normal dağılım sergilemediği anlaşılmaktadır. Bu kapsamda araştırmada yer alan bağımsız değişkenler ile araştırmanın bağımlı değişkenleri ile yürütülecek olan fark

testlerinde parametrik test türlerinden olmayan Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testleri ile analizler gerçekleştirilecektir. Ayrıca değişkenler arasındaki korelasyon değerleri de parametrik olmayan test türlerinden Spearman korelasyon ile incelenmiştir.

8.2.2. Ortalama Puanlar ve Spearman Korelasyon Değerleri

TZDKY ve SPFU arasındaki ilişkilerin gücünü ve yönünü belirlemek için korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, iki değişken arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğunu göstermektedir.

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin varlığını, gücünü ve yönünü değerlendirmek için kullanılan bir istatistiksel tekniktir. Bu yöntem, değişkenlerin birlikte hareket etme eğilimini analiz eder. Bu çalışmada, tedarik zincirinde dış kaynak yönetimi ile stratejik performans faktörlerinin uyumu arasındaki sıralı veriler için uygun olan Spearman'ın sıralama korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Bu yaklaşım, anket soruları ile ölçülen ilişkilerin doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır.

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkinin varlığını, gücünü ve yönünü değerlendirmek için kullanılan temel bir istatistiksel yöntemdir. Schober, Boer ve Schwarte (2018), korelasyon katsayılarının uygun kullanımına ve doğru yorumlanmasına dair kapsamlı bir çerçeve sunmuştur. Bu çerçevede, korelasyon katsayısının mutlak değerine göre ilişkinin gücü şu şekilde sınıflandırılmıştır:

- 0.00–0.10: İhmal edilebilir korelasyon
- 0.10–0.39: Zayıf korelasyon
- 0.40–0.69: Orta düzeyde korelasyon
- 0.70–0.89: Güçlü korelasyon
- 0.90–1.00: Çok güçlü korelasyon

Bu yaklaşım, korelasyon katsayısının hem pozitif hem de negatif yönlerini doğru bir şekilde ifade etmeye yardımcı olur. Pearson korelasyon katsayısı genellikle sürekli ve ortak normal dağılım gösteren veriler için kullanılırken, Spearman sıralama korelasyon katsayısı, sürekli ama normal dağılmayan, sıralı veya uç değerler içeren veriler için uygundur. Her iki korelasyon katsayısı, -1 ile +1 arasında değişir ve 0 değeri herhangi bir doğrusal veya monoton ilişki olmadığını belirtir. Analiz sonuçlarının anlamlılığını test etmek ve ilişki gücünü tahmin etmek için hipotez testleri ve güven aralıkları kullanılabilir (Schober ve Ark., 2018).

Araştırmada, tedarik zincirinde dış kaynak yönetimi ile stratejik performans faktörleri uyumu değişkenleri arasındaki ilişkiler korelasyon analizi ile incelenmiştir. İlgili değişkenlerin sürekli ve normal dağılıma uygun olduğu durumlarda Pearson korelasyon katsayısı, sıralı veya normal dağılmayan veriler için ise Spearman sıralama korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Anlamlılık testi için "Two-tailed" yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın değişkenlerinin alt boyutları da dikkate alınarak, alt boyutlar arasındaki ilişkilerin gücünü ve yönünü değerlendirmek amacıyla çoklu korelasyon analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz sonuçları, değişkenler arası ilişkileri detaylandırmak

üzere ortalama puanları ve Spearman korelasyon değerleri Tablo 8.25.'te sunulmuştur.

Tablo 8.25. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı Yönetimi ve Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (Alt boyutlarıyla) Ortalama Puanları ile Spearman Korelasyon Sonuçları

N	Değişkenler	\bar{x}	SD	TZDKY	TZDKY_SD	TZDKY_MOİ	SPFU	SPFU_S	SPFU_SY
346	TZDKY	3.36	.754	1	.891*	.892*	.619*	.587*	.395*
	TZDKY_SD	3.38	.812		1	.608**	.584*	.576*	.342*
	TZDKY_MOİ	3.34	.835			1	.540*	.475*	.422*
	SPFU	3.29	.773				1	.926*	.643*
	SPFU_SHU	3.38	.899					1	.344*
	SPFU_SY	3.10	.915						1

*<.005

Tablo 8.25.'e göre tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı yönetimi (TZDKY) ve stratejik performans Faktörleri Uyumu (SPFU) arasında ($r=.61$) güçlü bir ilişki olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmektedir ($p<.05$). Bir stratejik performans faktör uyumu arttıkça güçlü şekilde tedarik zincirinde dış kaynak kullanım yönetimi de artmaktadır. Ayrıca TZDKY ve SPFU'nun alt boyutları arasındaki ilişkilerin de .34 ile .89 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu durum bir şirketin hem Stratejik Performans Faktör Uyumu ve alt boyutları ile dış kaynak kullanımı yönetimi ve alt boyutları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır ($p<.05$).

Araştırmada yer alan bağımsız değişkenler ile araştırmanın bağımlı değişkeni olan TZDKY ile alt boyutlarına yönelik uygulanan fark testleri aşağıda sırasıyla sunulmuştur.

8.3. TZDKY ve SPFU'nun Demografik ve İşletme Özelliklerine Göre Nonparametrik Analizi

Bu bölümde, TZDKY ve SPFU'nun demografik ve işletme özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediği incelenmiştir. Verilerin normal dağılıma uygun olmadığı durumlarda nonparametrik testler kullanılmıştır.

Üç veya daha fazla grup arasındaki farklılıkları değerlendirmek için Kruskal-Wallis testi uygulanmış ve işletme büyüklüğü ile faaliyet süresi açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Parametrik varsayımların sağlanmadığı durumlarda Kruskal-Wallis testi gibi sıralamaya dayalı yöntemler, gruplar arasındaki farklılıkları değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır (Randles, 2000). Geleneksel parametrik yaklaşımların uygun olmadığı durumlarda, bu tür testler özellikle ağır kuyruklu dağılımlar karşısında daha güvenilir sonuçlar sağlamaktadır (Chakraborty & Chaudhuri, 2019).

İki grup arasındaki farklılıkları incelemek amacıyla Mann-Whitney U testi gerçekleştirilmiştir. Bu test, bağımsız değişkenlerin iki grup üzerindeki etkilerini

karşılaştırmalı olarak ortaya koymuştur. Mann-Whitney U testi, iki farklı grubun merkezi eğilimlerini karşılaştırmak için kullanılan bir non-parametrik test olup, özellikle verilerin normal dağılım göstermediği durumlarda tercih edilmektedir (Pallant, 2020). İki bağımsız grubun medyan değerleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını değerlendirmek için etkili bir araç sunar ve bağımsız örneklem t-testi yerine kullanılabilir.

Cinsiyet iki grup arasında karşılaştırıldığından Mann-Whitney U testi; eğitim durumu, şirketin bulunduğu il, şirket sınıfı, faaliyet sektörü ve dış kaynak seçim kriterleri üç veya daha fazla gruptan oluşan değişkenler için ise Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır.

8.3.1. TZDKY ve SPFU'nun Cinsiyet Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.26.'da KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU puanı KOBİ çalışanlarının cinsiyeti açısından incelenmiştir.

Tablo 8.26. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin Cinsiyet Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Mann Whitney U Testi)

Değişkenler		N	Mean	Z	U	P
TZDKY	Kadın	123	176.17	-.369	13386.500	.712
	Erkek	223	172.03			
TZDKY_SD	Kadın	123	176.78	-.455	13311.000	.649
	Erkek	223	171.69			
TZDKY_MOİ	Kadın	123	173.61	-.016	13700.500	.987
	Erkek	223	173.44			
SPFU	Kadın	123	178.40	-.678	13112.000	.498
	Erkek	223	170.80			
SPFU_SHU	Kadın	123	178.88	-.745	13052.500	.456
	Erkek	223	170.53			
SPFU_SY	Kadın	123	175.82	-.322	13429.500	.747
	Erkek	223	172.22			

$p < .05^*$

Tablo 8.26.'ya göre cinsiyet değişkenine göre KOBİ çalışanlarının TZDKY ve SPFU puanları ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ($p > .05$). Başka bir ifade ile KOBİ'lerde görev yapan yöneticilerin cinsiyetlerine göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU düzeyleri anlamlı bir farklılığa sahip değildir.

8.3.2. TZDKY ve SPFU'in Eğitim Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.27.'de TZDKY ve SPFU bağımlı değişkenleri eğitim durumu bağımsız değişkeni açısından incelenmiştir.

Tablo 8.27. TZDKY Ve SPFU Düzeylerinin Eğitim Durumu Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskal Wallis H)

Değişkenler	Grup	N	Mean	sd	χ^2	P	Farkın kaynağı	
TZDKY	İlkokul	1	33	101.70	4	38.640	.000*	3>1,2
	Ortaokul	2	27	126.11				4>1,2,3
	Lise	3	160	169.91				5>1,2,3
	Üniversite	4	116	204.28				
	Lisansüstü	5	10	238.75				
TZDKY_SD	İlkokul	1	33	97.17	4	33.308	.000*	2>1
	Ortaokul	2	27	149.57				3>1,2
	Lise	3	160	169.32				4>1,2,3
	Üniversite	4	116	202.47				5>1,2,3
	Lisansüstü	5	10	220.90				
TZDKY_MOİ	İlkokul	1	33	119.95	4	35.466	.000*	3>1,2
	Ortaokul	2	27	106.11				4>1,2,3
	Lise	3	160	172.00				5>1,2,3
	Üniversite	4	116	200.33				
	Lisansüstü	5	10	244.90				
SPFU	İlkokul	1	33	94.48	4	48.239	.000*	3>1,2
	Ortaokul	2	27	102.33				4>1,2,3
	Lise	3	160	178.14				5>1,2,3
	Üniversite	4	116	199.83				
	Lisansüstü	5	10	246.80				
SPFU_SHU	İlkokul	1	33	93.42	4	39.028	.000*	3>1,2
	Ortaokul	2	27	117.00				4>1,2,3
	Lise	3	160	185.23				5>1,2,3
	Üniversite	4	116	187.36				
	Lisansüstü	5	10	241.75				
SPFU_SY	İlkokul	1	33	117.95	4	42.973	.000*	3>1,2
	Ortaokul	2	27	102.74				4>1,2,3
	Lise	3	160	167.29				5>1,2,3
	Üniversite	4	116	209.66				
	Lisansüstü	5	10	227.80				

$p < .05^*$

Tablo 8.27.'ye göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU puanı KOBİ çalışanlarının eğitim durumuna göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir ($p < .05$).

Ortaokul mezunu KOBİ' yöneticilerinin TZDKY_SD, puanı ilkokul, ortaokul mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p < .05$). Lise mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı ilkokul ve ortaokul mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p < .05$). Üniversite mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY

puanı ilkokul, ortaokul ve lise mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p < .05$). Lisansüstü mezunu KOBİ çalışanlarının TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı ilkokul, ortaokul ve lise mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p < .05$).

8.3.3. TZDKY ve SPFU Şirketin Bulunduğu İl Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.28.'de TZDKY ve SPFU puanı KOBİ'lerin bulunduğu il değişkeni açısından incelenmiştir.

Tablo 8.28. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Bulunduğu İl Değişkenine Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Mann Whitney U Testi)

Değişkenler		N	Mean	Z	U	P																																														
TZDKY	Çanakkale	125	176.13	-.368	13484.000	.713																																														
	Balıkesir	221	172.01				TZDKY_SD	Çanakkale	125	177.78	-.601	13277.500	.548	Balıkesir	221	171.08	TZDKY_MOİ	Çanakkale	125	174.02	-.074	13747.000	.941	Balıkesir	221	173.20	SPFU	Çanakkale	125	166.55	-.974	12944.000	.330	Balıkesir	221	177.43	SPFU_SHU	Çanakkale	125	167.09	-.899	13011.000	.369	Balıkesir	221	177.13	SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500
TZDKY_SD	Çanakkale	125	177.78	-.601	13277.500	.548																																														
	Balıkesir	221	171.08				TZDKY_MOİ	Çanakkale	125	174.02	-.074	13747.000	.941	Balıkesir	221	173.20	SPFU	Çanakkale	125	166.55	-.974	12944.000	.330	Balıkesir	221	177.43	SPFU_SHU	Çanakkale	125	167.09	-.899	13011.000	.369	Balıkesir	221	177.13	SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500	.465	Balıkesir	221	176.43						
TZDKY_MOİ	Çanakkale	125	174.02	-.074	13747.000	.941																																														
	Balıkesir	221	173.20				SPFU	Çanakkale	125	166.55	-.974	12944.000	.330	Balıkesir	221	177.43	SPFU_SHU	Çanakkale	125	167.09	-.899	13011.000	.369	Balıkesir	221	177.13	SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500	.465	Balıkesir	221	176.43																
SPFU	Çanakkale	125	166.55	-.974	12944.000	.330																																														
	Balıkesir	221	177.43				SPFU_SHU	Çanakkale	125	167.09	-.899	13011.000	.369	Balıkesir	221	177.13	SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500	.465	Balıkesir	221	176.43																										
SPFU_SHU	Çanakkale	125	167.09	-.899	13011.000	.369																																														
	Balıkesir	221	177.13				SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500	.465	Balıkesir	221	176.43																																				
SPFU_SY	Çanakkale	125	168.32	-.730	13164.500	.465																																														
	Balıkesir	221	176.43																																																	

$p < .05^*$

Tablo 8.28.'e göre KOBİ'lerin bulunduğu il değişkenine göre TZDKY ve SPFU puanları ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır ($p > .05$). Başka bir ifade ile KOBİ'lerin içerisinde bulunduğu Balıkesir ya da Çanakkale illerine göre TZDKY ve SPFU düzeyleri anlamlı bir farklılığa sahip değildir.

8.3.4. TZDKY ve SPFU Şirket Sınıfı Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.29'da TZDKY ve SPFU bağımlı değişkenleri şirketin içerisinde bulunduğu mikro, küçük ve orta sınıf değişkenleri açısından incelenmiştir.

Tablo 8.29. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin Şirketin Sınıf Durumuna Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskal Wallis H)

Değişkenler		Grup	N	Mean	sd	χ^2	P	Farkın kaynağı
TZDKY	Mikro	1	276	163.25				3>1
	Küçük	2	48	189.49	2	23.530	.000*	3>2
	Orta	3	22	267.25				
TZDKY_SD	Mikro	1	276	161.78				2>1
	Küçük	2	48	202.17	2	23.638	.000*	3>1
	Orta	3	22	258.00				3>2
TZDKY_MOİ	Mikro	1	276	167.11				3>1
	Küçük	2	48	175.67	2	13.751	.001*	
	Orta	3	22	248.89				
SPFU	Mikro	1	276	165.65				3>1
	Küçük	2	48	191.02	2	11.221	.004*	3>2
	Orta	3	22	233.80				
SPFU_SHU	Mikro	1	276	166.53				3>1
	Küçük	2	48	186.45	2	9.878	.007*	3>2
	Orta	3	22	232.64				
SPFU_SY	Mikro	1	276	167.36				3>1
	Küçük	2	48	188.79	2	6.433	.040*	3>2
	Orta	3	22	217.14				

$p < .05^*$

Tablo 8.29'a göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU puanı KOBİ'lerin mikro, küçük ve orta sınıf olma durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir ($p < .05$).

Küçük KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanı mikro ölçekli KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanına göre daha yüksektir ve istatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık vardır ($p < .05$).

Orta büyüklükteki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanları mikro ve küçük olanlara göre yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$).

8.3.5. TZDKY ve SPFU'nun Faaliyet Sektörü Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.30.'da TZDKY ve SPFU bağımlı değişkenleri şirketlerin faaliyet durumları bağımsız değişkenleri açısından incelenmiştir.

Tablo 8.30. TZDKY ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Faaliyet Durumlarına Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskal Wallis H)

	Değişkenler	Grup	N	Mean	sd	χ^2	P	Farkın kaynağı
TZDKY	Sanayi	1	136	181.28	4	27.724	.000*	1>3
	Hizmetler	2	125	190.65				2>3
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	123.28				5>3,4
	Madencilik	4	11	136.09				
	Diğer	5	7	255.50				
TZDKY_SD	Sanayi	1	136	187.28	4	28.399	.000*	1>3
	Hizmetler	2	125	184.37				2>3,5
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	121.69				5>3,4
	Madencilik	4	11	141.45				
	Diğer	5	7	258.00				
TZDKY_MOİ	Sanayi	1	136	174.83	4	21.857	.000*	1>3
	Hizmetler	2	125	193.23				2>3,4
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	133.59				5>3,4
	Madencilik	4	11	128.41				
	Diğer	5	7	248.14				
SPFU	Sanayi	1	136	176.83	4	18.094	.001*	1>3
	Hizmetler	2	125	188.92				2>3
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	130.16				5>3
	Madencilik	4	11	185.91				
	Diğer	5	7	228.79				
SPFU_SHU	Sanayi	1	136	172.19	4	17.334	.002*	1>3
	Hizmetler	2	125	192.42				2>3
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	133.14				5>3
	Madencilik	4	11	190.82				
	Diğer	5	7	220.14				
SPFU_SY	Sanayi	1	136	194.01	4	16.629	.002*	1>3
	Hizmetler	2	125	169.54				2>3
	Tarım ve Hayvancılık	3	67	139.35				5>3
	Madencilik	4	11	142.27				
	Diğer	5	7	221.50				

$p < .05^*$

Tablo 8.30'a göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU puanı KOBİ'lerin faaliyet sektörüne göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir ($p < .05$).

Sanayi sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı tarım ve hayvancılık sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı tarım ve hayvancılık sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

Diğer sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı tarım ve hayvancılık sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

Diğer sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD ve TZDKY_MOİ puanı madencilik sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY_SD puanı diğer sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanı madencilik sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

8.3.6. TZDKY ve SPFU Dışarıdan Mal ve Hizmet Alım Durumu Değişkenine Göre İncelenmesi

Aşağıda Tablo 8.31.'de TZDKY ve SPFU bağımlı değişkenleri KOBİ'lerin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumları bağımsız değişkenleri açısından incelenmiştir.

Tablo 8.31. TZDKY Ve SPFU Düzeylerinin KOBİ'lerin Dışarıdan Mal Ya Da Hizmet Alım Durumlarına Göre Alt Boyutlarla İncelenmesi (Kruskal Wallis H)

Değişkenler		Grup	N	Mean	sd	χ^2	P	Farkın kaynağı
TZDKY	Maliyet	1	194	148.74	3	29.613	.000*	2>1
	Kalite	2	59	218.08				4>1
	Hiz	3	37	175.99				3>2
	Güvenilirlik	4	54	205.67				
TZDKY_SD	Maliyet	1	194	148.00	3	31.425	.000*	2>1
	Kalite	2	59	219.94				4>1
	Hiz	3	37	177.53				3>2
	Güvenilirlik	4	54	205.25				
TZDKY_MOİ	Maliyet	1	194	154.31	3	16.568	.001*	2>1
	Kalite	2	59	205.55				4>1
	Hiz	3	37	179.66				
	Güvenilirlik	4	54	196.84				
SPFU	Maliyet	1	194	148.41	3	26.586	.001*	2>1
	Kalite	2	59	209.60				3>1
	Hiz	3	37	199.55				4>1
	Güvenilirlik	4	54	199.98				
SPFU_SHU	Maliyet	1	194	151.20	3	20.794	.002*	2>1
	Kalite	2	59	202.14				3>1
	Hiz	3	37	192.57				4>1
	Güvenilirlik	4	54	202.90				
SPFU_SY	Maliyet	1	194	161.81	3	7.000	.072	
	Kalite	2	59	199.74				
	Hiz	3	37	177.53				
	Güvenilirlik	4	54	177.69				

$p < .05^*$

Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre kalite hizmeti alan KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet hizmeti alanlara göre daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$).

Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre güvenilirlik hizmeti alan KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet hizmeti alanlara göre daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$).

Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre hız hizmeti alan KOBİ'lerin TZDKY ve TZDKY_SD puanları kalite hizmeti alanlara göre daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$).

Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre hız hizmeti alan KOBİ'lerin SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet hizmeti alanlara göre daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p<.05$).

8.4. Hipotez Testi Sonuçları

Bu bölümde, araştırmada test edilen hipotezlerin analiz sonuçları ele alınmaktadır. Hipotezlerin kabul veya reddedilme durumları, parametrik olmayan test yöntemleri (Mann-Whitney U, Kruskal-Wallis H) ve Spearman korelasyon testleri ile belirlenmiştir. Elde edilen bulgular, değişkenler arasındaki ilişkileri ve farklılıkları ortaya koymaktadır. Hipotez testine ilişkin detaylı sonuçlar Tablo 8.32.'de sunulmuştur.

Tablo 8.32. Araştırma Hipotezinin Sonuçları

Kod	Hipotez	Kabul/Ret
H1	<i>İşletmelerin TZDKY ile SPFU puanı ve alt boyutları arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki vardır.</i>	Kabul
H2	<i>İşletme yöneticilerinin cinsiyetine göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Ret
H3	<i>İşletme yöneticilerinin cinsiyetine göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Ret
H4	<i>İşletme yöneticilerinin eğitim durumuna göre n TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H5	<i>İşletme yöneticilerinin eğitim durumuna göre işletmelerin SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H6	<i>Şirketin bulunduğu ile göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Ret
H7	<i>Şirketin bulunduğu ile göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Ret
H8	<i>Şirketin bulunduğu sınıfa göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H9	<i>Şirketin bulunduğu sınıfa göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H10	<i>Şirketin faaliyet sektörüne göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H11	<i>Şirketin faaliyet sektörüne göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H12	<i>Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre TZDKY puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul
H13	<i>Şirketin dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre SPFU puanı anlamlı bir farklılık göstermektedir.</i>	Kabul

Çalışmada test edilen 13 hipotezden 9'u kabul edilirken, 4'ü reddedilmiştir. Çalışmanın en temel bulgusu, işletmelerin Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Kullanımı

(TZDKY) ile Stratejik Performans Faktörleri Uyumu (SPFU) arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki bulunmasıdır. Bu durum, işletmelerin tedarik zinciri yönetimi ile stratejik performans faktörleri arasındaki bağlantının istatistiksel olarak anlamlı olduğunu göstermektedir.

Kişisel faktörler açısından incelendiğinde, katılımcıların cinsiyeti ile TZDKY ve SPFU puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Buna karşın, katılımcıların eğitim durumu hem TZDKY hem de SPFU açısından anlamlı bir farklılık yaratmıştır. İşletmelere ilişkin değişkenler değerlendirildiğinde, şirketin faaliyet gösterdiği sektör, TZDKY ve SPFU puanları açısından anlamlı farklılık göstermiştir. Şirketin bulunduğu il ise bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etki yaratmamıştır. Ancak şirketin ölçeği hem TZDKY hem de SPFU açısından anlamlı farklılıklar ortaya koymuştur.

Bununla birlikte, şirketlerin dış kaynak kullanımı durumu, TZDKY ve SPFU üzerinde anlamlı bir etki yaratmış; maliyet, kalite, hız ve güvenilirlik kriterlerini farklı önceliklendiren işletmeler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklar tespit edilmiştir. Genel olarak, bulgular işletmelerin katılımcıların eğitim düzeyi, faaliyet sektörü, ölçek büyüklüğü ve dış kaynak kullanımı durumuna göre TZDKY ve SPFU puanlarında farklılık gösterdiğini, ancak katılımcıların cinsiyetinin ve şirketin bulunduğu ilin bu değişkenler üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını ortaya koymaktadır.

9. SONUÇ VE TARTIŞMA

Önceki bölümlerde araştırmanın teorik temelleri ele alınmış, ilgili literatür incelenmiş ve kavramsal çerçeve oluşturulmuştur. Ayrıca, ölçek gelişim aşamaları tasarım ve metodolojisi uygulanarak anket verileri doğrultusunda ölçek elde edilmiş, gerçekleştirilen anket çalışmasının bulguları detaylandırılarak analiz edilmiştir. Bu bölümde ise araştırma sonuçları değerlendirilerek elde edilen bulguların anlamı tartışılacak ve bu doğrultuda çıkarılabilecek öneriler sunulacaktır.

9.1. Sonuçlar

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı yönetimi (TZDKY) ve Stratejik Performans Faktör Uyumu (SPFU) arasında ($r=.61$) güçlü bir ilişki olduğu ve istatistiksel olarak da anlamlı olduğu görülmektedir ($p<.05$). Stratejik Performans bağlamında Stratejik Performans Faktör Uyumu arttıkça güçlü şekilde Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi de artmaktadır. Ayrıca TZDKY ve SPFU'nin alt boyutları arasındaki ilişkilerin de .34 ile .89 arasında değiştiği anlaşılmaktadır. Bu durum bir şirketin hem Stratejik Performans Faktör Uyumu ve alt boyutları ile dış kaynak kullanımı yönetimi ve alt boyutları arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır ($p<.05$). Elde edilen bulgular, dış kaynak kullanımının sadece operasyonel değil, aynı zamanda stratejik boyutta da performans üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle, alt boyutlar arasındaki korelasyon değerleri sonuçlarının dış kaynak kullanımının farklı yönlerinin stratejik performansın belirli unsurlarıyla daha güçlü veya zayıf ilişkilere sahip olduğunu göstermektedir. Tedarik zinciri süreçlerinde performans ölçüm sistemlerinin kullanımı, dış kaynak kararlarının şekillenmesinde belirleyici bir faktör olarak öne çıkarken stratejik bir yönetim aracı olarak değerlendirmeleri gerektiğini göstermektedir.

TZDKY'nin çalışma bulgularına göre, Stratejik değerlendirme (SD) ve müşteri odaklı işlemler (MOİ) olarak iki temel boyut altında şekillendiğini göstermektedir. SD, işletmelerin dış kaynak kullanımına ilişkin karar alma süreçlerinde uzun vadeli stratejik hedeflere uyumu, maliyet-fayda analizini ve dış tedarikçilerin performans değerlendirmesini kapsayan kritik bir faktördür. Araştırma sonuçları, işletmelerin TZDKY süreçlerinde stratejik değerlendirme mekanizmalarını güçlendirdikçe, tedarik zinciri yönetiminde daha proaktif ve uzun vadeli bir yaklaşım benimsediklerini göstermektedir. Öte yandan, MOİ, dış kaynak kullanımında en belirleyici unsurlardan biri olarak öne çıkmaktadır. Bulgular, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde müşteri beklentilerine yanıt verme kapasitelerinin, dış kaynak kullanımına yönelik kararları doğrudan şekillendirdiğini göstermektedir. Bu bağlamda, müşteri odaklı dış kaynak kullanımının, yalnızca operasyonel bir gereklilik olarak değil, aynı zamanda işletmelerin sürdürülebilir rekabet gücünü artıran bir faktör olduğu anlaşılmaktadır.

SPFU alt boyutları değerlendirildiğinde, stratejik hedeflerle uyum (SHU) ve stratejik yönelim (SY) boyutlarına ayrılmış olup, dış kaynak kullanımı süreçleri üzerinde farklı etkiler gösterdiği görülmektedir. SHU, işletmelerin dış kaynak sağlayıcılarını seçerken uzun vadeli stratejik planlamalarıyla ne ölçüde uyumlu hareket ettiklerini ifade etmektedir. Bulgular, stratejik hedeflerle uyum düzeyi yüksek olan işletmelerin dış kaynak kullanımını sadece kısa vadeli maliyet avantajı sağlamak amacıyla değil, aynı zamanda organizasyonel bütünlük oluşturmak için bir araç olarak gördüğünü göstermektedir. Öte yandan, SY boyutu, işletmelerin dış kaynak stratejilerini nasıl şekillendirdiğini belirleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bulgular, stratejik yönelimi güçlü olan işletmelerin dış kaynak sağlayıcıları ile uzun vadeli iş birlikleri kurma eğiliminde olduğunu ve dış kaynak kararlarını piyasa değişkenlerine karşı daha esnek hale getirdiğini göstermektedir.

Cinsiyet değişkenine göre KOBİ yöneticilerinin TZDKY ve SPFU puanları ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p>.05$). Başka bir ifade ile KOBİ'lerde görev yapan katılımcıların cinsiyetlerine göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU düzeyleri anlamlı bir farklılığa sahip değildir. Bu sonuç, mevcut literatürdeki benzer çalışmalarla değerlendirildiğinde; Islam (2024), tedarik zinciri yönetiminde bireysel özelliklerden çok organizasyonel yapı ve sektör dinamiklerinin etkili olduğunu, Rasheed vd. (2024), KOBİ'lerde Stratejik Performans Faktör Uyumunun işletme büyüklüğü, sermaye yapısı ve rekabet ortamına bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bu bulgular, yönetsel karar alma süreçlerinde bireysel farklılıklardan çok organizasyonel ve çevresel faktörlerin belirleyici olduğunu göstermektedir.

Eğitim Durumu olarak, Ortaokul mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY_SD, puanı ilkökul, ortaokul mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p<.05$). Lise mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı ilkökul ve ortaokul mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p<.05$). Üniversite mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı ilkökul, ortaokul ve lise mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p<.05$). Lisansüstü mezunu KOBİ yöneticilerinin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanı ilkökul, ortaokul ve lise mezunu yöneticilere göre daha yüksektir ($p<.05$). Bu bulgular, eğitim seviyesi arttıkça yöneticilerin tedarik zinciri yönetimi ve Stratejik Performans Faktör Uyumunu süreçlerine yönelik farkındalıklarının ve yetkinliklerinin yükseldiğini göstermektedir. Nguyen (2024), yüksek eğitim seviyesine sahip yöneticilerin veri analitiği kullanımı ve uzun vadeli tedarik zinciri stratejilerini uygulamada daha başarılı olduğunu ortaya koyarken, Ali ve Khan (2023), eğitim düzeyinin risk yönetimi ve operasyonel verimlilik konularında önemli bir değişken olduğunu vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma, KOBİ'de görev alan bireylerin eğitim seviyesinin artmasıyla birlikte TZDKY

ve SPFU süreçlerinde daha yüksek performans gösterdiğini ortaya koyarak eğitim düzeyinin yönetim süreçleri ve işletmelerin rekabet stratejileri üzerinde etkili bir faktör olabileceğini göstermektedir.

KOBİ'lerin bulunduğu il değişkenine göre TZDKY ve SPFU puanları ve alt boyutları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($p > .05$). Başka bir ifade ile KOBİ'lerin içerisinde bulunduğu Balıkesir ya da Çanakkale illerine göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU düzeyleri arasında belirgin bir fark tespit edilmemiştir. Bu bulgular, bölgesel faktörlerin KOBİ'lerin stratejik yönetim süreçleri üzerindeki etkisinin sınırlı olabileceğini göstermektedir. KOBİ'lerin rekabetçi stratejilerinin büyük ölçüde sektörel gereklilikler tarafından belirlendiği vurgulansa da (Annamalah vd. 2024), belirli sanayi bölgelerinde ve sektörel kümelenmelerde bölgesel faktörlerin etkili olabileceğini ortaya koymaktadır (Kankaew vd. 2024). Bu nedenle, bazı bağlamlarda (sanayi bölgeleri gibi) bölgesel değişkenlerin de etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

KOBİ'lerin işletme sınıfı kapsamında; TZDKY ve SPFU puanı KOBİ'lerin mikro, küçük ve orta sınıf olma durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermektedir ($p < .05$). Küçük KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanı mikro KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanına göre daha yüksektir ve istatistiksel olarak da anlamlı bir farklılık vardır ($p < .05$). Orta büyüklükteki KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU, SPFU_SHU ve SPFU_SY puanları mikro ve küçük olanlara göre yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Bu bulgular, şirket büyüklüğünün yönetim süreçleri üzerinde belirleyici bir faktör olduğunu göstermektedir. Taticchi vd. (2010), büyük işletmelerin oturmuş performans ölçüm sistemlerine sahip olduğunu, ancak KOBİ'lerin büyüklüklerine ve dinamik yapılarına uygun stratejik yönetim sistemlerine ihtiyaç duyduğunu vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Forth ve Bryson (2019), işletme büyüklüğünün yönetim uygulamaları ve tedarik zinciri entegrasyonu üzerindeki etkisini ortaya koymaktadır. Bulgular, işletme büyüklüğünün tedarik zinciri yönetimi ve Stratejik Performans Faktör Uyumu süreçlerinde önemli bir değişken olduğunu desteklemektedir.

Araştırma bulguları, KOBİ'lerin faaliyet sektörüne göre TZDKY ve SPFU puanlarının istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır ($p < .05$). Sanayi, hizmet ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin puanları, tarım ve hayvancılık sektöründeki işletmelere kıyasla anlamlı derecede daha yüksektir ($p < .05$). Bu durum, sanayi ve hizmet sektöründeki işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini daha stratejik ve bütünleşik bir yaklaşımla yönettiğini göstermektedir. Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY_SD puanı diğer sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Hizmet sektöründeki KOBİ'lerin TZDKY_MOİ puanı madencilik sektöründeki KOBİ'lere daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Bu bulgular, sektörel dinamiklerin TZDKY ve

SPFU üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir. Adam, Ibrahim ve Ikramuddin (2020), tarım sektöründeki KOBİ'lerin dijital tedarik zinciri entegrasyonunda sanayi sektörüne kıyasla daha az gelişmiş olduğunu belirtmektedir. Benzer şekilde, Deysappriya (2021) ve Creation (2022), madencilik sektöründeki KOBİ'lerin finansal kısıtlar ve düşük tedarik zinciri ortaklığı nedeniyle stratejik yönetim süreçlerinde daha düşük performans sergilediğini ortaya koymaktadır. Taticchi vd. (2010) ve Hult vd. (2007), sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin daha sofistike tedarik zinciri uygulamalarını benimsediğini vurgulamaktadır.

Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre kalite kriterini öne alan KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet kriterini alanlara göre daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre güvenilirlik kriterini ön plana alan KOBİ'lerin TZDKY, TZDKY_SD, TZDKY_MOİ, SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet kriterini alanlara göre daha yüksektir ve bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre hız kriterini öncelikli alan KOBİ'lerin TZDKY ve TZDKY_SD puanları kalite kriterini alanlara göre daha yüksek olduğu görülmüş olup fark istatistiksel olarak anlamlıdır ($p < .05$). Dışarıdan mal ya da hizmet alma durumuna göre hız kriterini öncelikli alan KOBİ'lerin SPFU ve SPFU_SHU puanları maliyet kriteri alanlara göre daha yüksektir. Bu fark istatistiksel olarak da anlamlıdır ($p < .05$). Başka bir deyişle, araştırma bulguları, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında karar verirken genellikle, öncelikli kriter olarak maliyeti ön plana aldığı, ancak kalite ve güvenilirliğin de tedarik zinciri açısından önemli faktörler olduğunu göstermektedir. Öte yandan, güvenilirliği önceliklendiren KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU puanlarının maliyeti ön plana alan işletmelere göre daha yüksek olması, uzun vadeli stratejik yönetimde güvenilirlik faktörünün belirleyici olduğunu ortaya koymaktadır ($p < .05$). Kapıcı ve Yücel (2021), firmaların dış kaynak kullanımında güvenilirlik ve kaliteyi ön planda tuttuğunu, ancak işletme büyüklüğüne bağlı olarak yönetim kültürü ve çalışma prensiplerinin de etkili olduğunu vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Drzewiecki (2021), sanayi ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'lerin kalite ve güvenliği önceliklendirdiğini, küçük ölçekli işletmelerin ise maliyet avantajlarına daha fazla odaklandığını belirtmektedir. Bu bulgular, dış kaynak kullanımına yönelik tercihlerin işletmelerin tedarik zinciri ve stratejik yönetim performansına doğrudan yansıdığını ortaya koymaktadır.

9.2. Tartışma

Bu bölümde, araştırma sonuçları belirlenen ölçütler doğrultusunda değerlendirilerek literatürle karşılaştırılmakta ve bulguların işletme yönetimi açısından taşıdığı anlamlar ele alınmaktadır. Bulgular; ölçek alt boyutları, ölçek gelişimi, şirket sınıfı, demografik değişkenler (cinsiyet, eğitim durumu, şirketin bulunduğu il), faaliyet

sektörü, dış kaynak kullanım öncelikleri ve ek analizler çerçevesinde sistematik olarak incelenmiştir.

Çalışmanın bulgularına göre, TZDKY alt boyutu olan SD süreci, işletmelerin dış kaynak sağlayıcı seçiminde uzun vadeli hedefleri ile uyum sağlama düzeyini belirleyen kritik bir faktör olarak görülmektedir. Akyüz ve Erkan (2010) tarafından yapılan araştırma, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde dış kaynak sağlayıcıları değerlendirirken maliyet, kalite ve risk faktörlerini stratejik bir bütünlük içinde ele aldığını vurgulamaktadır. Bu bağlamda, mevcut çalışma da dış kaynak kullanım süreçlerinde stratejik değerlendirme faktörünün işletmelerin tedarik zinciri yönetim performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan, MOİ, dış kaynak seçiminde en belirleyici unsurlardan biri olarak ortaya çıkmıştır. Heizer, Render & Munson (2020), KOBİ'lerde müşteri beklentilerine dayalı süreç yönetiminin önemini vurgulamakta ve müşteri odaklı stratejilerin işletmelerin sürdürülebilirlik hedefleriyle doğrudan ilişkili olduğunu belirtmektedir. Özellikle hizmet sektöründe müşteri odaklı dış kaynak kullanımının daha belirgin olduğu tespit edilmiştir. Bu durum, müşteri beklentilerini süreç yönetimine entegre eden işletmelerin uzun vadeli başarı sağladığını ortaya koyarken bu konunun etkinliği, işletmelerin dijitalleşme düzeyi ve organizasyonel esnekliği ile doğrudan ilişkili olduğu değerlendirilmiştir.

Stratejik Performans Faktör Uyumu bağlamında, SHU, dış kaynak kullanımının uzun vadeli kurumsal stratejilerle ne derece bütünleştiğini belirleyen önemli bir boyut olarak ele alınmaktadır. Araştırma bulguları, SHU'nun, dış kaynak kullanımının uzun vadeli kurumsal stratejilerle ne derece bütünleştiğini belirleyen önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Ancak, SHU'nun görece daha düşük bir ilişki göstermesi, işletmelerin dış kaynak kararlarını genellikle kısa vadeli operasyonel faydalar üzerinden değerlendirdiğini ortaya koymaktadır. Leal-Millán vd. (2016) tarafından yapılan araştırmada dış kaynak kullanımının yalnızca operasyonel verimlilik sağlamak için değil, uzun vadeli stratejik avantaj elde etmek için entegre edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Benzer şekilde, Forth ve Bryson (2019), stratejik uyum eksikliğinin organizasyonel esneklik kayıplarına neden olabileceğini ve işletmelerin rekabet avantajlarını zayıflatabileceğini belirtmektedir. Diğer yandan SY'si yüksek olan işletmelerin, dış kaynak sağlayıcıları ile uzun vadeli iş birlikleri kurma eğiliminde olduklarını ve dış kaynak kullanımını rekabet avantajı yaratmak için stratejik bir araç olarak değerlendirdiklerini göstermektedir. Bu sonuçlar, Lahiri (2016) tarafından yapılan çalışmaları desteklemektedir. Ayrıca, SMART (Özel, Ölçülebilir, Ulaşılabilir, İlgili ve Zamanlanmış) hedefler, stratejik performans yönetimini daha sistematik hale getirmekte ve dış kaynak kullanımını uzun vadeli stratejilerle daha uyumlu hale getirmektedir (Ringle, Da Silva & Bido, 2015).

Kodak örneği, dış kaynak kullanımının stratejik performansla bütünleşmemesi

durumunda ne gibi sonuçlar doğurabileceğini gösteren önemli bir vaka çalışmasıdır. Şirket, dijital fotoğrafçılık alanında yenilikçi adımlar atmasına rağmen, stratejik esneklik ve organizasyonel dönüşüm süreçlerini yeterince yönetememiştir. Profesyonel ve tüketici segmentlerinde dijital ürünler piyasaya sürmesine rağmen, beklenen finansal sonuçları elde edememiştir. Liderlik değişiklikleri ve stratejik revizyonlar gerçekleştirilmesine rağmen, belirsizlik nedeniyle hedeflenen iş modelleri başarıya ulaşamamıştır. Vinokurova ve Kapoor (2023), Kodak'ın başarısızlığını sadece mevcut süreçlere bağlılık (atalet) ile değil, stratejik ve organizasyonel bağlamdaki eksikliklerle de açıklamaktadır. Bu durum, KOBİ'ler için de benzer riskleri içermektedir. Can ve Bakoğlu (2021), finansal sürdürülebilirliği, işletmelerin uzun vadeli performanslarını koruyabilmesi ve finansal sıkıntıları önleyebilmesi için kârlılık ve nakit akışını etkin yönetme yetkinliği olarak tanımlamaktadır. Kodak'ın dijital dönüşüm sürecinde finansal sürdürülebilirliği sağlayamaması, şirketin rekabet avantajını kaybetmesine ve nihayetinde 2012 yılında iflasına yol açmıştır.

TZDKY (Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi) ölçeği, dış kaynak kullanımının sadece operasyonel süreçleri değil, aynı zamanda işletmelerin stratejik yönetim süreçlerini nasıl şekillendirdiğini değerlendirmek amacıyla geliştirilmiştir. Literatürdeki birçok ölçek, maliyet avantajı, süreç optimizasyonu, stratejik tedarikçi seçimi, yenilik yönetimi ve lojistik faaliyetlerin etkinliği konularını tek bir teorik çerçeve üzerinden (İMT, KTG vb.) ele alırken, TZDKY ölçeği bu süreci stratejik yönetimle ilişkilendirerek daha geniş bir değerlendirme sunmaktadır. Ayrıca, geleneksel ölçeklerin büyük ölçekli firmalara odaklandığı görülse de bu ölçek KOBİ'lerin dış kaynak kullanım stratejilerini anlamaya yönelik geliştirilmiştir. Bununla birlikte, çevresel sürdürülebilirlik gibi genel unsurlar yerine sektörel dinamikler ve organizasyonel yapı gibi bağlamsal faktörlerin daha fazla öne çıktığı bir model önerilmektedir.

Stratejik performans yönetimi, organizasyonların misyon, strateji ve hedeflerini kritik başarı faktörleri ve anahtar performans göstergeleriyle ölçülebilir hale getiren bir süreçtir. Türkiye'de yapılan araştırmalar, stratejik performans yönetiminin finansal ve finansal olmayan boyutlarının işletme süreçlerindeki etkilerini detaylandırmaktadır. Özellikle kurumsal başarı karnesi, EFQM mükemmellik modeli ve çağdaş maliyet yönetimi yaklaşımlarının stratejik performans ölçümünde kullanılmasının, işletmelerin rekabet avantajı elde etmelerinde ve sürdürülebilirlik sağlamalarında önemli bir rol oynadığı görülmektedir. Ayrıca, KOBİ'lerde stratejik bilinç, yönelimler ve dayanıklılık arasındaki ilişkilerin analiz edildiği çalışmalar, bu işletmelerin stratejik performansı artırmak için çok boyutlu yaklaşımlar geliştirmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak literatürde, KOBİ'lerde stratejik performans yönetimi konusunda önemli boşluklar bulunmaktadır. Strateji geliştirme süreçlerinde uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmak yerine finansal tahminlere aşırı vurgu yapılması, rekabet avantajı oluşturma

ve çevresel değişimlere uyum sağlama unsurlarını gölgede bırakmaktadır. Bunun yanı sıra, stratejik performans yönetiminin çoğunlukla geçmişe dönük bir değerlendirme aracı olarak algılanması, bu sürecin dönüşüm ve gelişim odaklı bir yönetim aracı olma potansiyelini sınırlandırmaktadır. Çalışan performansını ölçmeye odaklanan yaklaşımlar, stratejik hedeflerle yeterince bütünleşmemektedir. Performans yönetimi sistemlerini etkin bir şekilde kullanan organizasyonların daha iyi sonuçlar elde ettiği bilinmekle birlikte, bu başarıyı sağlayan mekanizmaların detaylı incelenmesi gerekmektedir (Ana-Maria, Constantin, & Cătălina, 2009).

Lee (2004) tarafından geliştirilen Triple-A modeli (çeviklik, uyarlanabilirlik, uyumluluk), işletmelerin rekabet avantajı elde etmesi için kritik bir çerçeve sunmaktadır. Ancak, bu modelin firma performansı üzerindeki birleşik etkisini inceleyen çalışmalar sınırlıdır (Hou vd., 2024). Son meta-analizler, Triple-A tedarik zincirinin işletme performansı ile doğrudan pozitif ilişkili olduğunu göstermektedir, ancak her yeteneğin etkisi farklı düzeylerde gerçekleşmektedir (Hou vd., 2024). Çeviklik (Agility), firmaların talep değişikliklerine hızlı uyum sağlamasına yardımcı olurken, uyarlanabilirlik (Adaptability), uzun vadeli stratejik avantajlar yaratmaktadır. Ancak, uyumluluk (Alignment), tedarik zinciri paydaşları arasındaki koordinasyonu artırarak riskleri azaltmakta ve operasyonel verimliliği optimize etmektedir. KOBİ'ler açısından, Triple-A modelinin etkin uygulanması, dijital tedarik zinciri çözümleri ve dış kaynak yönetimi stratejileri ile desteklendiğinde mümkün olabilmektedir (Demirtaş & Aydın, 2021; Kaya & Doğan, 2023). Bu nedenle, KOBİ'ler için modelin uyarlanabilir versiyonlarının geliştirilmesi hem akademik araştırmalar hem de işletme yönetimi uygulamaları açısından önemli bir gerekliliktir. Bu bağlamda, Triple-A modelinin KOBİ'lere özgü ölçek uyumlu versiyonlarının geliştirilmesi, bulgular da ortaya çıkan yapının eşleştirilerek hem akademik araştırmalar hem de işletme yönetimi uygulamaları açısından önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır.

Bulgular, tedarik zinciri dış kaynak yönetimi (TZDKY) ile Stratejik Performans Faktör Uyumu (SPFU) arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki olduğunu ($r=0.61$, $p<.05$) göstermektedir. Bu sonuç, dış kaynak kullanımında etkin tedarik zinciri stratejileri geliştiren işletmelerin stratejik performans düzeylerinde önemli iyileşmeler sağladığını ortaya koymaktadır (Edvardsson vd., 2019). Bu bulgu, stratejik dış kaynak kullanımının KOBİ'lerde nasıl rekabet avantajı sağladığını inceleyen araştırmalarla örtüşmektedir. Benzer şekilde, bu çalışmanın bulguları, Lahiri (2016) tarafından yapılan araştırma ile paralellik göstermektedir. Lahiri'nin çalışması, dış kaynak kullanımının yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmayıp, uzun vadeli stratejik uyumu da desteklediğini göstermektedir. Aynı şekilde, Kroes & Ghosh (2010) çalışması, dış kaynak kullanımının organizasyonel performansa etkisinin, firmanın stratejik öncelikleriyle ne kadar uyumlu olduğuna bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma, Akyuz & Erkan (2010) tarafından öne sürülen tedarik zinciri performans ölçüm

sistemleri ile stratejik hedefler arasındaki ilişkinin işletmeler için kritik bir faktör olduğunu desteklemektedir. Öte yandan, Melnyk vd. (2014) çalışmasında vurgulanan stratejik performans yönetiminin uzun vadeli hedeflerle uyumlu hale getirilmediğinde organizasyonel esneklik kaybı yaratabileceği bulgusu, bu çalışmada dış kaynak kullanımının stratejik performansa etkisinin organizasyonların stratejik yönelimi ile doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koyarak desteklenmiştir. Araştırmanın katkısı, dış kaynak kullanımının işletmeler için çok boyutlu bir karar olduğunu ve organizasyonel sürdürülebilirliği sağlamak için yalnızca maliyet unsuru değil, aynı zamanda finansal, stratejik ve operasyonel faktörlerin de dikkate alınması gerektiğini göstermesidir.

Araştırma sonuçları, işletme büyüklüğünün dış kaynak kullanım kriterlerinde farklılık yarattığını göstermektedir. Mikro ölçekli işletmelerin maliyet odaklı bir dış kaynak stratejisi izlediği, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ise kalite ve güvenilirliği önceliklendirdiği belirlenmiştir. Bu durum, organizasyonel kaynaklar ve kurumsal kapasitenin dış kaynak yönetiminde belirleyici olduğunu gösteren mevcut literatürle uyumludur. Özellikle Drzewiecki (2021) çalışması, işletme ölçeğinin dış kaynak stratejileri üzerindeki etkisini analiz ederek, büyük işletmelerin daha sürdürülebilir ve uzun vadeli dış kaynak stratejileri geliştirdiğini göstermektedir. Ayrıca, Babatunde vd. (2024) araştırmasında orta ölçekli KOBİ'lerin tedarik zinciri süreçlerinde daha sürdürülebilir ve inovatif yaklaşımlar benimsediği, dış kaynak kullanımına daha stratejik şekilde yaklaştığı ifade edilmektedir.

Eğitim seviyesinin dış kaynak kullanımı üzerindeki etkisi belirlenmiş olsa da bu faktörün işletme büyüklüğü ve sektör etkisine kıyasla daha düşük bir belirleyiciliğe sahip olduğu anlaşılmıştır. Diğer yandan, bu bulgular, bölgesel faktörlerin KOBİ'lerin stratejik yönetim süreçleri üzerindeki etkisinin bağlam ve sektör dinamiklerine bağlı olarak değişebileceğini göstermektedir (Tombolesi, 2024; Csibi, 2024). Carstens ve Walters (2024) tarafından yapılan simülasyon tabanlı bir çalışma, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde yöneticilerin stratejik karar alma eğilimlerinin cinsiyetten bağımsız olduğunu ve sektörel gereklilikler ile organizasyonel kısıtların daha etkili olduğunu göstermektedir. Bunun yanı sıra, Chang ve Sangkhiew (2024), gelişmekte olan pazarlardaki KOBİ yöneticilerinin tedarik zinciri stratejilerini belirlerken bireysel demografik faktörlerden çok pazar dinamikleri, teknolojik erişim ve mali kısıtlar gibi makro düzeydeki unsurlara bağlı kaldıklarını belirtmektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada mevcut bulgularla örtüşmekte ve cinsiyetin tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde belirleyici bir faktör olmadığına dair kanıt sunmaktadır. Araştırmada bölgesel farklılıklar ve cinsiyet değişkeninin ise tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı üzerinde anlamlı bir farklılık yaratmadığı bulunmuştur.

Bulgular, KOBİ'lerin faaliyet gösterdikleri sektöre bağlı olarak dış kaynak kullanım kriterlerinde farklı öncelikler belirlediğini ortaya koymuştur. Sanayi ve hizmet sektörlerindeki KOBİ'ler kalite ve güvenilirliği önceliklendirirken, tarım ve madencilik

sektörlerinde maliyet odaklı kararlar öne çıkmaktadır. Bu durum, sanayi ve hizmet sektörlerinde müşteri memnuniyeti ve sürdürülebilirliğin rekabet avantajı sağlamada kritik rol oynaması, sermaye yoğun sektörlerde ise maliyet optimizasyonu ve finansal sürdürülebilirliğin daha büyük bir öncelik taşımasıyla açıklanabilir (Deng & Xu, 2023; Drzewiecki, 2021). Araştırma bulguları, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında öncelik verdiği faktörlerin TZDKY (Tedarik Zinciri Dış Kaynak Yönetimi) ve SPFU (Stratejik Performans Faktör Uyumu) açısından önemli farklılıklar yarattığını ortaya koymaktadır ($p<.05$). Örneğin, kalite odaklı hizmet alan KOBİ'lerin tedarik zinciri süreçlerini daha etkin yönettiği ve stratejik performans düzeylerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Benzer şekilde, güvenilirlik kriterine öncelik veren işletmelerin uzun vadeli sürdürülebilirliği artırarak TZDKY ve SPFU seviyelerinde anlamlı bir yükseliş sağladığı gözlemlenmiştir.

KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında hizmet önceliklerini belirleme süreci, işletmelerin tedarik zinciri dış kaynak yönetimi (TZDKY) ve Stratejik Performans Faktör Uyumu (SPFU) açısından önemli farklılıklar ortaya koymaktadır. Araştırma bulguları, KOBİ'lerin dışarıdan mal ya da hizmet alma kararlarında farklı kriterleri ön planda tuttıklarını ve bu seçimlerin işletmelerin genel stratejik performansı üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermektedir ($p<.05$). Özellikle, dış kaynak kullanımında öncelik verilen faktörlere göre KOBİ'lerin TZDKY ve SPFU alt boyutlarında belirgin farklılıklar gözlemlenmiştir. Buna karşılık, maliyet odaklı hizmetleri tercih eden işletmelerin TZDKY ve SPFU seviyelerinin daha düşük olduğu, bunun da kısa vadeli verimlilik hedeflerinin ön planda tutulduğu bir yaklaşıma işaret ettiği görülmektedir. İstatistiksel analizler, KOBİ'lerin %53,8'inin maliyet faktörünü öncelikli kriter olarak değerlendirdiğini göstermektedir. Kalite %18,3, güvenilirlik %16,3 ve hız %11,5 oranında önemsenmiştir. Bu bulgu, Diaz-Mora ve Triguero-Cano (2020) tarafından yapılan çalışmayla da örtüşmekte; maliyetin KOBİ'lerin dış kaynak kullanımını şekillendiren en önemli faktörlerden biri olduğu, ancak uzun vadeli rekabet avantajı açısından kalite ve güvenilirliğin daha belirleyici olduğu vurgulanmaktadır. Sonuç olarak, bu çalışma, KOBİ'lerin dış kaynak kullanım kriterlerinin işletmelerin stratejik performans seviyeleriyle doğrudan ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Özellikle kalite ve güvenilirlik odaklı dış kaynak kullanımının uzun vadeli rekabet avantajı sağlayabileceği, buna karşılık maliyet odaklı stratejilerin kısa vadeli operasyonel verimlilik sunsa da sürdürülebilir stratejik avantaj yaratmada sınırlı kaldığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle, KOBİ'lerin dış kaynak kullanım stratejilerini belirlerken faaliyet gösterdikleri sektörün dinamiklerini ve uzun vadeli rekabet hedeflerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

İşletmelerin uzun vadeli başarılarını nasıl değerlendirdiği, veri odaklı karar alma süreçleri açısından kritik bir göstergedir. Araştırmanın bulguları, TR22 bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ'lerin performans değerlendirme süreçlerinde nitel yöntemlere

ağırlık verdiğini, buna karşın nicel ve karma yöntemlerin kullanımının oldukça sınırlı kaldığını göstermektedir. Bu durum, bölgedeki işletmelerin sınırlı dijitalleşme düzeyi ile doğrudan ilişkilendirilebilir. Türkiye genelindeki verilere bakıldığında, mikro ölçekli işletmelerde ERP (%25,3) ve yapay zekâ (%4,9) gibi dijital dönüşüm araçlarının kullanım oranlarının oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Web satış oranlarının da yalnızca %16,5 seviyesinde kalması, KOBİ'lerin pazarlama ve müşteri ilişkileri yönetiminde dijitalleşmeye yeterince entegre olmadığını göstermektedir (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2024). Elde edilen sonuçlar, önceki literatür bulgularıyla genel anlamda uyum gösterse de yerel faktörlerin çözüm üretmede daha büyük bir rol oynadığını ortaya koyarak literatüre bölgesel bir katkı sağlamaktadır. İşletmelerin büyük bir kısmının uzun vadeli başarılarını nitel yöntemler veya sezgisel değerlendirmelerle ele aldığını göstermektedir. Buna karşılık, nicel yöntemlerin (ölçülebilir performans göstergeleri ve veri analizine dayalı değerlendirmeler) kullanımının daha düşük olması, işletmelerin sistematik bir başarı ölçüm mekanizmasına sahip olmadığını düşündürmektedir. Bu durum, literatürde tedarik zinciri analitiği ve veri tabanlı yönetim modellerinin önemini vurgulayan çalışmalarla örtüşmektedir. Vilko, Ritala ve Edelmann (2014) tarafından yapılan araştırma, tedarik zinciri belirsizliklerinin veri odaklı yönetimle azaltılabileceğini göstermektedir.

Stratejik Performans Faktör Uyumu bölümünde Stratejik Faktörleri değerlendirmek için ek önermeler sunulmuştur. “Dış kaynak sağlayıcılarla stratejik iş birliklerini sürdürülebilir şekilde geliştirir” (SPY7) maddesinin $\bar{x} = 3.29$ olması, KOBİ'lerin dış kaynak sağlayıcılarla stratejik iş birlikleri geliştirme eğiliminin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Yanıt dağılımı incelendiğinde, katılımcıların büyük bir bölümünün "Kısmen" (3) ve "Sık sık" (4) seçeneklerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu durum, işletmelerin dış kaynaklarla belirli düzeyde iş birliği içinde olduğunu, ancak bu ilişkilerin tam anlamıyla uzun vadeli ve sürdürülebilir bir stratejiye dönüşmediğini düşündürmektedir. Özellikle, “Dış kaynak kullanımının büyüme hedeflerine katkısını düzenli olarak analiz eder” (SPY9) maddesi en yüksek ortalamaya sahipken ($\bar{x} = 3.62$), “Dış kaynak kullanımımız, işletmemizin yeni pazarlara açılmasına destek olur” (SPY13) maddesinin daha düşük bir seviyede kalması ($\bar{x} = 2.83$), işletmelerin dış kaynak kullanımını büyüme stratejilerinde belirli ölçüde dikkate aldığını, ancak yeni pazarlara açılmada sınırlı kaldığını göstermektedir. Başka bir deyişle, işletmelerin dış kaynak sağlayıcılarla iş birliği yapmaya istekli olduğunu, ancak bu iş birliklerini belirlenecek stratejiler doğrultusunda yeni pazarlara yönlendirilmesi konusunda belirli sınırlılıklar yaşadığını göstermektedir.

Araştırma bulguları, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımına yönelik stratejik kararlarında belirli bir kararsızlık ve atalet sergilediğini göstermektedir. İşletmelerin, tedarikçi değişimi ve alternatif çözümleri uygulamaya geçirme konusunda çekimser davrandığı, dış kaynaklardan elde edilen bilgileri iş süreçlerine entegre etme

eğilimlerinin ise sınırlı olduğu gözlemlenmiştir. Literatürde, atalet kavramı genellikle büyük ölçekli işletmeler için ele alınırken, KOBİ'ler özelinde bu dinamiğin nasıl şekillendiği yeterince incelenmemiştir (Kotabe & Mol, 2009). Bu çalışma, KOBİ'lerde dış kaynak kullanımındaki ataletin stratejik değerlendirme (SD) ve stratejik yönelim (SY) ile nasıl ilişkilendiğini teorik olarak analiz ederek katkı sağlamayı amaçlamaktadır. SD, işletmelerin dış kaynak kullanımında sistematik bir analiz süreci yürütme kapasitesini ifade eder. Bulgular, SD düzeyi düşük olan işletmelerin mevcut tedarikçilere bağımlı kaldığını ve alternatif çözümleri değerlendirme konusunda daha az aktif olduğunu göstermektedir. Özellikle, SD süreçlerinin yetersizliği, işletmelerin dış kaynak kullanımında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmesini zorlaştırmaktadır. Buna karşılık, SD düzeyi yüksek olan işletmeler, tedarikçi ilişkilerini dinamik bir yapı içinde ele almakta ve dış kaynak kullanımını rekabet avantajı sağlayan bir stratejik araç olarak değerlendirmektedir. Bu durum, SD mekanizmalarının güçlendirilmesinin, KOBİ'lerde dış kaynak kullanımındaki ataletin azaltılmasında kritik bir rol oynayabileceğini göstermektedir. SY, işletmelerin dış kaynak kullanımını uzun vadeli bir rekabet avantajı sağlama aracı olarak görme düzeyini belirlemektedir. Bulgular, SY düzeyi düşük olan işletmelerin dış kaynak kullanımını kısa vadeli operasyonel bir gereklilik olarak ele aldığını, tedarikçi değişiminde ise çekimser davrandığını ortaya koymaktadır. Özellikle, dış kaynaklardan elde edilen bilgilerin gelecekteki karar süreçlerine entegrasyonu konusunda düşük bir eğilim sergilenmesi, stratejik yönelimin eksikliğiyle ilişkilendirilebilir. Buna karşılık, SY düzeyi yüksek olan işletmelerin dış kaynakları yalnızca maliyet avantajı sağlamak için değil, aynı zamanda inovasyon, esneklik ve pazar genişleme amacıyla da kullandığı gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, stratejik yönelim düzeyinin artırılması, KOBİ'lerde dış kaynak yönetiminin sürdürülebilir rekabet avantajı oluşturacak şekilde yapılandırılmasını destekleyebilir.

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı, işletmelerin temel yetkinliklerine odaklanmasını sağlarken, lojistik süreçlerin profesyonel hizmet sağlayıcılar tarafından yönetilmesi sayesinde maliyet avantajı ve esneklik gibi önemli faydalar sunar. Türkiye'de yapılan çalışmalar, taşımacılık, depolama ve bilgi teknolojileri gibi lojistik faaliyetlerin dış kaynak kullanımına en uygun alanlar olduğunu göstermektedir. Anket verileri de bu bulguları destekler niteliktedir; özellikle taşımacılık ve nakliye hizmetleri, bilgi teknolojileri yönetimi ve finans-muhasebe süreçleri en sık dış kaynak kullanılan alanlar olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, işletmelerin lojistik operasyonlarını daha verimli ve esnek hale getirme çabalarıyla uyumludur. Dış kaynak kullanımının tedarik zinciri süreçlerini iyileştirdiği ve işletmelere stratejik avantaj sağlayabileceği görülmektedir.

Araştırma bulguları, katılımcıların stratejik tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanımına ilişkin amaçlarını ve algılarını ortaya koymaktadır. Ancak, bu algılar her zaman piyasa oyuncularının gerçek uygulamalarını yansıtmayabilir ve

bilimsel gerçeklerle birebir örtüşmeyebilir. Bu durum, işletmelerin dış kaynak kullanımına yönelik tutum ve davranışlarının karar alma süreçlerinde algısal faktörlerin belirleyici olabileceğini, ancak bu algıların her zaman rasyonel bir temele dayanmayabileceğini göstermektedir. Özellikle KOBİ'ler gibi sınırlı kaynaklara sahip işletmelerde, dış kaynak kullanımına ilişkin stratejik yaklaşımlar, bazen piyasa gerçeklerinden ziyade işletme yöneticilerinin deneyimlerine, geçmişte yaşanan olaylara veya duyumlara dayalı olabilir. Bu çerçevede, dış kaynak kullanımına ilişkin stratejik performans yönetimi süreçlerinin daha sağlıklı değerlendirilebilmesi için işletmelerin fiili uygulamalarının da sistematik bir şekilde incelenmesi ve algıların pratik sonuçlarla karşılaştırılarak sistematik olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi gerekmektedir. Böylece, hem işletmelerin dış kaynak kullanımına ilişkin karar alma süreçleri daha doğru bir şekilde anlaşılacak hem de akademik çalışmalar açısından veriye dayalı, daha güçlü çıkarımlar yapılabilecektir.

Bu çalışma, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımını nasıl yapılandığına dair ölçek geliştirme süreciyle önemli bir katkı sunmuştur. İlk aşamada, TZDKY için "Kaynak Sağlama, Müşteri Odaklı Yaklaşım, İş Süreçleri Yönetimi" ve SPFU için "Stratejik Hedeflere Uyum, Tedarik Zinciri Performansı, Çalışan Katılımı ve Organizasyonel Uyum" olmak üzere üç faktörlü bir model önerilmiş olmasına rağmen, istatistiksel testler sonucunda iki faktörlü bir modelin daha güvenilir ve geçerli olduğu belirlenmiştir. Bu sonuç, KOBİ'lerin dış kaynak yönetimi yaklaşımlarında bazı pratik ve kavramsal sınırlılıkların bulunduğunu göstermektedir. Özellikle, anket katılımcılarının tedarik zinciri performansı ve iş süreçleri yönetimi kavramlarına yeterince hâkim olmaması, farkındalık düzeyinin düşük olması ile tedarik zinciri görünürlüğünün sınırlı olması ölçüm modelinde beklenen ayrımı yaratmamasına neden olmuş olabilir. Bu durum, işletmelerin dış kaynak kullanımında öncelikli kriterlerini belirlerken, tedarik zinciri ve iş süreçleri yönetiminden ziyade piyasa taleplerine ve rekabet dinamiklerine odaklandığını düşündürmektedir.

Tartışma bölümü kapsamında elde edilen bulgular ve yapılan çıkarımlar doğrultusunda KOBİ'lerin dış kaynak yönetimi süreçlerini daha etkin hale getirmesi ve bu stratejilerin uzun vadeli performansa etkisini artırması amacıyla uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve gelecek araştırmacılara yönelik çeşitli öneriler sunulacaktır.

9.3. Öneriler

Tedarik zinciri yönetimi ve dış kaynak kullanımı süreçlerine ilişkin bu araştırmadan elde edilen bulgular, uygulamacılar, politika geliştiriciler ve gelecekteki araştırmacılar için önemli çıkarımlar sunmaktadır.

9.3.1. Uygulayıcıya Yönelik Öneriler

Bulgular, dış kaynak kullanımının sadece operasyonel bir tercih olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yönetim kararlarının bir parçası olması gerektiğini ortaya

koymaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin dış kaynak sağlayıcılarını belirlerken yalnızca maliyet avantajını değil, stratejik uyum, sürdürülebilirlik ve performans yönetimi kriterlerini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Performans ölçüm sistemlerinin tedarik zinciri yönetiminde belirleyici bir rol oynadığı dikkate alındığında, işletmelerin dış kaynak kararlarını veri odaklı değerlendirme süreçleri ile desteklemesi önerilmektedir. Bu doğrultuda, dış kaynak sağlayıcı seçiminde ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmeli ve iş birlikleri stratejik hedeflerle uyumlu olacak şekilde planlanmalıdır.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ'ler, tedarik zinciri süreçlerini daha verimli hale getirmek için gelişmiş veri analitiği ve otomasyon sistemlerini kullanmaya devam etmelidir. Ancak, tarım ve madencilik sektöründeki KOBİ'ler için stratejik dış kaynak yönetimi uygulamalarının yetersiz olması, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmesini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle, özellikle geleneksel sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin tedarik zinciri süreçlerinde dijital dönüşümü hızlandırmaları ve daha sistematik yönetim yaklaşımlarını benimsemeleri önerilmektedir.

- Sanayi ve hizmet sektöründeki KOBİ'lerin gelişmiş süreçleri tarım ve madencilik sektörleriyle paylaşması için sektörel iş birlikleri kurulmalı ve teknoloji transferi teşvik edilmelidir.

- Tarım sektöründeki KOBİ'ler için izlenebilir ve takip edilebilir (RFID, Blok zincir) tedarik zinciri sistemleri teşvik edilmeli, böylece izlenebilirlik ve verimlilik artırılmalıdır.

- Madencilik sektöründeki KOBİ'ler için sürdürülebilir lojistik ve finansal planlama modelleri geliştirilerek dış kaynak kullanım süreçleri güçlendirilmelidir.

KOBİ'ler, stratejik performanslarını artırmak için dış kaynak kullanımı süreçlerini planlarken şu önerilere dikkat etmelidir. Dış kaynak kullanımı, yalnızca maliyet avantajı elde etmek için değil, aynı zamanda şirketlerin temel yetkinliklerine odaklanmaları için bir strateji olarak benimsenmelidir. Bilgi paylaşımını artıracak teknolojik altyapı yatırımları önceliklendirilmelidir. Ayrıca, uzun vadeli iş birliklerini destekleyen tedarikçi seçim kriterleri uygulanmalı ve seçilecek tedarikçilerin stratejik hedefleri destekleme kapasitesi değerlendirilmelidir. KOBİ'ler, yerel üniversitelerle iş birliklerini geliştirerek şirketlere yönelik yenilikçi çözümler oluşturmalıdır.

Sonuçlar, KOBİ yöneticilerinin eğitim düzeyi arttıkça dış kaynak kullanımı yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerinde daha bilinçli ve etkin kararlar aldığını göstermektedir. Bu nedenle, işletmelerin yöneticilerinin ve çalışanlarının mesleki gelişimini teşvik eden eğitim programlarına yatırım yapmaları önemli hale gelmektedir. Özellikle veri analitiği, risk yönetimi ve uzun vadeli tedarik zinciri planlaması konularında bilgi düzeyini artırmak, işletmelerin stratejik karar alma süreçlerini güçlendirebilir. Eğitim yatırımlarının operasyonel bir maliyet değil, stratejik

bir gereklilik olarak değerlendirilmesi, uzun vadede rekabet gücünü arttırmasına katkıda bulunacaktır.

İşletme büyüklüğü arttıkça tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerinde daha yüksek performans seviyelerine ulaşıldığını göstermektedir. Küçük ve mikro ölçekli KOBİ'lerin, dış kaynak kullanımında büyük işletmelere kıyasla daha sınırlı kapasiteye sahip olmaları, yapılandırılmış performans ölçüm sistemleri ve stratejik yönetim modellerine olan ihtiyaçlarını arttırmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin tedarik zinciri süreçlerini optimize etmek için dijital tedarik yönetimi platformlarına yatırım yapmaları, veri temelli karar alma süreçlerini benimsemeleri ve performans göstergelerini düzenli olarak analiz etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, orta ölçekli işletmelerin daha yüksek performans göstermesi, sistematik yönetim yaklaşımlarının ve süreç bazlı yönetim modellerinin küçük ölçekli işletmeler için de uyarlanabilir olduğunu ortaya koymaktadır. Orta ölçekli işletmeler, stratejik karar alma süreçlerinde Fayda-Maliyet Analizi (FMA) yöntemini etkin şekilde kullanmalıdır. FMA, özellikle finansal kısıtlar, dış kaynak kullanımı ve yeni yatırımlar gibi konularda işletmelere maliyet ve faydaları dengeleyerek daha bilinçli kararlar alma imkânı sunmaktadır. Bu işletmeler için FMA'nın sadece yatırım öncesinde değil, uygulama sonrası değerlendirme sürecinde de bir kontrol mekanizması olarak kullanılması gerekmektedir. Dijital analiz araçlarının entegrasyonu, FMA'nın daha hızlı ve verimli şekilde uygulanmasını sağlayarak karar alma süreçlerini güçlendirebilir. Bu nedenle, işletmelerin dijital sistemleri daha etkin kullanması ve bu alandaki yetkinliklerini artırması önerilmektedir.

Araştırma bulguları, dış kaynak kullanımı stratejilerinde kalite ve güvenilirliğe odaklanan KOBİ'lerin daha yüksek stratejik performans gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, işletmelerin tedarikçi seçim süreçlerini yalnızca maliyet odaklı değerlendirmemesi, tedarik zinciri sürdürülebilirliği ve uzun vadeli iş birliklerini önceliklendirmesi gerekmektedir. Bu önceliklendirmeyi yaparken Orta ölçekli işletmeler AHP tekniği ile çoklu karar verme kriterleri değerlendirmesi yapması etkili olacaktır. Özellikle, kalite ve güvenilirlik faktörlerine öncelik veren işletmelerin stratejik yönetim süreçlerinde daha başarılı olduğu göz önünde bulundurulduğunda, tedarikçi değerlendirme süreçlerine kalite yönetim sistemleri, güvenlik standartları ve uzun vadeli performans kriterleri entegre edilmelidir. Konu ile ilgili öne çıkan öneriler şunlardır:

- İşletmeler, tedarikçi seçim süreçlerinde stratejik hizmet sağlayıcılar için kalite ve güvenlik sertifikasyonlarını zorunlu kriterler arasına eklemelidir.
- Uzun vadeli tedarikçi ilişkileri kurarak, maliyet odaklı kısa vadeli kararların yaratabileceği riskleri minimize etmelidir.
- Güvenlik ve kaliteyi önceliklendiren işletmelerin, tedarik zinciri entegrasyonunu güçlendirmek için dijital izlenebilirlik çözümlerini benimsemesi önerilmektedir.

9.3.2. Politika Geliştiricilere Yönelik Öneriler

Türkiye'deki işletmelerin %99,7'sini KOBİ'ler oluşturmaktadır. Bu işletmelerin %90,8'i mikro ölçeklidir ve toplam cironun yalnızca %8,5'ine, üretim değerinin ise %7,3'üne sahiptir. KOBİ'ler, istihdamın %71'ini, cironun %44'ünü ve katma değer %35,5'ini sağlamaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'de işletmelerin %95'i aile işletmesi olup, yalnızca %30'u ikinci kuşağa, %12'si üçüncü kuşağa, %3'ü ise dördüncü kuşağa geçebilmektedir. Ortalama 25 yıllık ömre sahip bu işletmelerden, Cumhuriyet öncesi döneme dayanan yalnızca 69 işletme günümüze ulaşabilmiştir (TÜİK, İTO, 2023).

Kamu kurumları ve politika geliştiriciler, bölgesel KOBİ'lerin performansını desteklemek için stratejik adımlar atmalıdır. Bilgi paylaşımını teşvik eden programların uygulanması, özellikle teknoloji transferi konusunda destek mekanizmalarının devreye alınması büyük önem taşımaktadır. Yerel altyapı eksikliklerinin giderilmesi için kamu-özel sektör ortaklıkları teşviki şarttır. Ayrıca, farkındalık artırıcı kampanyalarla birlikte eğitim faaliyetleri düzenlenmeli ve tedarik zinciri yönetimi ile dış kaynak kullanımının önemi KOBİ'lere anlatılmalıdır. Bölgeye özgü stratejik dış kaynak kullanımı modelleri geliştirilmeli ve finansal desteklere erişim kolaylaştırılmalıdır.

Bulgular, dış kaynak kullanımının sadece operasyonel bir tercih olmadığını, aynı zamanda uzun vadeli stratejik yönetim kararlarının bir parçası olması gerektiğini ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda, işletmelerin dış kaynak sağlayıcılarını belirlerken yalnızca maliyet avantajını değil, stratejik uyum, sürdürülebilirlik ve performans yönetimi kriterlerini de göz önünde bulundurması gerekmektedir. Performans ölçüm sistemlerinin tedarik zinciri yönetiminde belirleyici bir rol oynadığı dikkate alındığında, işletmelerin dış kaynak kararlarını veri odaklı değerlendirme süreçleri ile desteklemesi önerilmektedir. Bu doğrultuda, dış kaynak sağlayıcı seçiminde ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmeli ve iş birlikleri stratejik hedeflerle uyumlu olacak şekilde planlanmalıdır.

Bulgular, KOBİ'lerde tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi açısından cinsiyetin belirleyici bir faktör olmadığını göstermektedir. Bu durum, yönetim süreçlerinde bireysel farklılıklardan çok organizasyonel yapı, sektör dinamikleri ve piyasa koşullarının etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Dolayısıyla, politika geliştiricilerin KOBİ'lerde yönetim süreçlerini iyileştirmeye yönelik teşvikleri bireysel faktörlerden ziyade örgütsel kapasiteyi ve sektör odaklı gelişim politikalarını destekleyecek şekilde tasarımları gerekmektedir. Özellikle, işletme büyüklüğü, sermaye yapısı ve rekabet ortamı gibi faktörler üzerine yoğunlaşan destek mekanizmalarının geliştirilmesi, KOBİ'lerin stratejik yönetim kapasitelerini artıracaktır.

Eğitim seviyesinin artmasının KOBİ yöneticilerinin tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerindeki yetkinliklerini artırdığını göstermektedir. Bu doğrultuda, politika geliştiricilerin KOBİ'lere yönelik stratejik yönetim ve tedarik zinciri eğitimi programlarını teşvik etmeleri önem arz etmektedir. Özellikle, işletmelerin

uzun vadeli stratejik karar alma yetkinliklerini geliştirmek amacıyla uygulamalı yönetim eğitimleri, dijital beceri geliştirme programları ve tedarik zinciri yönetimi sertifikasyonları desteklenmelidir. Eğitim olanaklarının artırılması, KOBİ yöneticilerinin rekabet avantajı elde etmesine katkı sağlayacaktır.

Bulgular, işletme büyüklüğünün tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerinde belirleyici bir faktör olduğunu göstermektedir. Küçük ve mikro ölçekli KOBİ'lerin, büyük işletmelere kıyasla kurumsal yönetim sistemleri ve performans ölçüm mekanizmalarına erişimlerinin sınırlı olması, işletme büyüklüğüne uygun ölçeklenebilir yönetim sistemlerinin geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Politika geliştiricilerin, özellikle küçük ve mikro ölçekli işletmelerin dış kaynak yönetimi süreçlerini iyileştirmek için finansal ve teknolojik teşvikler sunmaları gerekmektedir. Ayrıca, KOBİ'lerin tedarik zinciri süreçlerinde dijitalleşmeyi hızlandırmalarına yönelik destek programlarının oluşturulması, stratejik performans yönetimi ile dış kaynak kullanım süreçleri arasındaki entegrasyonu güçlendirebilir.

KOBİ'lerin Fayda-Maliyet Analizi (FMA) yöntemini etkili şekilde uygulayabilmesi için eğitim, teknoloji ve finansal destekler sağlanmalıdır. Özel eğitim programları ile yöneticilerin FMA yöntemlerini anlaması ve kullanması teşvik edilmelidir. Dijital analiz araçlarına erişimin artırılması ve bu sistemlerin kullanımını destekleyen teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. FMA süreçlerini uygulayan KOBİ'lere finansal destek sağlanması, stratejik projelerde riskleri azaltarak yatırım kapasitesini artıracaktır. FMA'nın kamu projelerinde etkin kullanımı için sektörel rehberler hazırlanmalı, düzenleyici etki analizi süreçleri dijital sistemlerle desteklenmeli ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim programları oluşturulmalıdır. Örneğin, FMA tabanlı analiz yazılımlarının (Aspose veya Microsoft Dynamics gibi) kullanımını teşvik eden destek mekanizmaları oluşturulabilir. Bu adımlar, KOBİ'lerin kamusal teşviklerden daha etkin yararlanmasını sağlayarak uzun vadeli stratejik yönetim kapasitelerini güçlendirecektir.

Bulgular, KOBİ'lerin bulunduğu ilin stratejik yönetim süreçleri üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu göstermektedir. Ancak, belirli sanayi bölgelerinde veya sektörel kümelenmelerde bölgesel faktörlerin etkili olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu nedenle, politika geliştiricilerin bölgesel destek programlarını sektör bazlı analizlerle şekillendirmesi önem arz etmektedir. Özellikle, sanayi kümelenmelerine sahip bölgelerde stratejik yönetim desteklerinin artırılması, rekabet avantajı sağlamak açısından faydalı olabilir. KOBİ'lerin iller bazında değil, sektör bazında desteklenmesi, daha etkin teşvik mekanizmalarının oluşturulmasına katkı sağlayabilecektir.

Sanayi ve hizmet sektöründeki KOBİ'lerin daha gelişmiş tedarik zinciri entegrasyonuna sahip olması, sektör bazlı destek politikalarının oluşturulması gerekliliğini ortaya koymaktadır. Tarım ve madencilik sektörlerindeki KOBİ'lerin

tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi açısından daha düşük seviyelerde olması, bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin finansal destekler, teknoloji entegrasyonu ve tedarik zinciri iş birlikleri açısından daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle, tarım ve madencilik sektörlerine yönelik tedarik zinciri yönetimi alanında dijitalleşmeyi teşvik eden politikaların uygulanması, işletmelerin küresel pazarlarda rekabet gücünü artıracaktır. Ayrıca, sektör bazlı iş birliklerini artırmaya yönelik devlet destekli kümelenme projelerinin oluşturulması, özellikle tedarik zinciri yönetimi açısından entegrasyon sorunları yaşayan sektörler için faydalı olacaktır. Sanayi ve hizmet sektörlerinin tedarik zinciri entegrasyonundaki başarılarını tarım ve madencilik sektörlerine uyarlamak için sektörel danışmanlık, teknoloji transferi ve eğitim programları teşvik edilmelidir. Geleneksel sektörlerin modern lojistik sistemlere entegrasyonu için finansal ve teknolojik desteklerin artırılması, KOBİ'lerin uzun vadeli rekabetçiliğine katkı sağlayacaktır.

Dış kaynak kullanımında kalite ve güvenilirlik kriterlerine öncelik veren KOBİ'lerin stratejik performanslarının daha yüksek olması, sektörel politikaların yalnızca maliyet odaklı yaklaşımlarla şekillendirilmemesi gerektiğini göstermektedir. Özellikle, KOBİ'lerin kalite ve güvenlik faktörlerini merkeze alan tedarikçi seçim süreçlerini güçlendirebilmeleri için teşvik mekanizmalarının geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, KOBİ'lerin uluslararası kalite sertifikasyonlarına erişimini kolaylaştıran ve tedarikçi güvenilirliğini artırmaya yönelik teşvikler sağlanmalıdır.

Veri toplama sürecinde, KVKK'nın yanlış yorumlanması nedeniyle tüzel kişilere ait kamuya açık bilgilerin paylaşımında gereksiz çekinceler oluşmakta ve bu durum araştırma süreçlerini zorlaştırmaktadır. Özellikle KOBİ'lerin ticari faaliyetlerini geliştirmesine ve stratejik iş birlikleri kurmasına engel teşkil eden bu belirsizlik, iş dünyasında veri akışını kısıtlamaktadır. Bu sorunun çözümü için, KVKK'nın yalnızca gerçek kişilere ait verileri koruduğunu vurgulayan resmi açıklamalar yapılmalı ve tüzel kişilere ait kamuya açık bilgilerin paylaşımına yönelik net rehberler oluşturulmalıdır. Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi kurumlar, işletmelere yönelik bilgilendirme faaliyetleri düzenleyerek veri paylaşımı konusundaki yanlış anlamaları gidermelidir. Ayrıca, KOBİ'lerin yasal çerçeveye uygun şekilde veri paylaşımını kolaylaştırmak için merkezi veri tabanları ve dijital platformlar oluşturulmalı ve bu sistemler ticari bilgi akışını destekleyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Böylece hem araştırma süreçlerinde hem de ticari iş birliklerinde gereksiz engeller kaldırılarak, bilgiye erişim süreci daha verimli hale getirilebilir.

9.3.3. Araştırmacılara Yönelik Öneriler

Bu çalışmada, dış kaynak kullanımının tedarik zincirindeki rolü ve KOBİ bağlamında uygulama süreçlerini anlamaya yönelik kapsamlı bir ölçek geliştirilmiştir. Pilot uygulama sonuçları, ölçeğin TR22 bölgesindeki mikro işletmelerin gerçek

yapısına uygun şekilde revize edilmesine olanak tanımış ve teorik temellerle pratik sınırlamalar arasında bir denge kurulmuştur. Bu bağlamda elde edilen sonuçlar hem literatüre hem de uygulamaya katkı sağlayacak niteliktedir.

Elde edilen bulgular, TZDKY ve SPFU'nin alt boyutları arasındaki ilişkilerin farklı seviyelerde olduğunu göstermektedir. Bu farklılıklar, dış kaynak kullanımının belirli stratejik performans faktörleri üzerinde daha güçlü veya zayıf ilişkilere sahip olabileceğini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, gelecekteki araştırmaların hangi dış kaynak kullanım faktörlerinin stratejik performansın hangi bileşenleri üzerinde etkili olduğunu incelemesi gerekmektedir. Ayrıca, dış kaynak kullanımına ilişkin kararların uzun vadeli stratejik sonuçlarını değerlendiren uzunlamasına çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Alt boyutlar arasında gözlemlenen değişkenliğin nedenleri derinlemesine incelenmeli ve dış kaynak kullanımının hangi bağlamlarda daha etkili olduğu belirlenmelidir.

Ölçek geliştirme sürecinde belirlenen bileşenler, pilot uygulama ile test edilmiş ve KOBİ'lerin bağlamsal özellikleri doğrultusunda revize edilmiştir. Mikro işletmelerin kısıtlı kaynakları göz önünde bulundurularak çevresel sürdürülebilirlik ve inovasyon gibi bazı unsurlar ölçekten çıkarılmıştır. Ancak, bu unsurların daha geniş kapsamlı ve kaynak yeterliliği olan işletmelerde araştırılması önerilmektedir. Bölgesel bağlamda, rekabet ve süreç karmaşıklığı gibi unsurlar KOBİ'ler için kritik öneme sahip olmasına rağmen, bu çalışmada bu unsurlar detaylı bir şekilde ele alınamamıştır. Gelecekteki araştırmaların, bu unsurları derinlemesine inceleyerek mikro işletmelerin yerel ve sektörel dinamiklerine nasıl uyum sağladığını analiz etmesi önerilmektedir. Özellikle, tedarik zinciri yönetiminde dijitalleşme ve süreç sonrası bilgi yönetimi gibi konuların mikro işletmelerdeki uygulanabilirliği, literatürde önemli bir boşluğu doldurabilir.

Sonuçlar, bireysel özelliklerden çok organizasyonel yapı ve dış çevre faktörlerinin tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerinde belirleyici olduğunu göstermektedir. Bu durum, KOBİ'lerin yönetim süreçlerini anlamak için bireysel yöneticilere odaklanmanın tek başına yeterli olmayacağını, işletme büyüklüğü, sektör dinamikleri ve rekabet koşulları gibi makro faktörlerin daha kapsamlı incelenmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Gelecekteki araştırmaların, farklı sektörlerde organizasyonel yapı ile performans yönetimi arasındaki ilişkiyi analiz etmesi, dış kaynak kullanım stratejilerinin hangi piyasa koşullarında daha etkili olduğunu belirlemek açısından önemli katkılar sunacaktır. Ayrıca, işletme büyüklüğü ve sermaye yapısının yönetim kararları üzerindeki etkilerini inceleyen uzunlamasına çalışmalar, KOBİ'lerin stratejik uyum süreçlerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.

Eğitim seviyesinin dış kaynak kullanım yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçleri üzerindeki etkisini doğrulamakla birlikte, bu ilişkinin nasıl şekillendiğini daha ayrıntılı incelemek gerekmektedir. Eğitim düzeyinin yöneticilerin karar alma mekanizmalarına etkisini belirlemek ve farklı sektörlerde bu etkinin nasıl

değiştirdiğini anlamak için ileri düzey analizler yapılmalıdır. Ayrıca, eğitim seviyesinin veri temelli karar alma süreçleriyle ilişkisini ortaya koyan çalışmalar, yöneticilerin eğitim seviyelerine göre nasıl farklı stratejik yaklaşımlar benimsediğini anlamak açısından faydalı olacaktır. Bu bağlamda, eğitim düzeyinin yönetim süreçlerine etkisini zaman içinde değerlendiren uzunlamasına araştırmaların yapılması önerilmektedir.

Elde edilen bulgular, işletme büyüklüğünün tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans yönetimi süreçlerinde belirleyici bir değişken olduğunu göstermektedir. Ancak, bu farklılıkların hangi faktörlerden kaynaklandığını ve hangi işletme büyüklüğünün hangi tedarik zinciri dinamiklerinden daha fazla etkilendiğini anlamak için daha ayrıntılı analizler gerekmektedir. Gelecekteki araştırmaların, işletme büyüklüğü ve stratejik yönetim sistemleri arasındaki ilişkiyi sektörel bazda değerlendirmesi önem arz etmektedir. Ayrıca, küçük ve mikro ölçekli işletmelerin dış kaynak kullanım süreçlerinde karşılaştıkları bütçesel kısıtlar, insan kaynağı eksiklikleri ve dijital dönüşüm sürecindeki adaptasyon sorunlarının incelenmesi, işletme büyüklüğüne bağlı olarak dış kaynak yönetimi süreçlerinin nasıl şekillendiğini anlamak açısından kritik bir katkı sunacaktır.

Bu çalışma, sektörel dinamiklerin tedarik zinciri yönetimi ve stratejik performans süreçleri üzerindeki kritik etkisini ortaya koymaktadır. Ancak, bu farklılıkların nedenleri ilişkileri ve etkileri daha ayrıntılı olarak incelenmelidir. Özellikle, sektörler arasındaki tedarik zinciri farklarının hangi bileşenlerden kaynaklandığı ve hangi yönetim modellerinin hangi sektörlerde daha verimli çalıştığına yönelik derinlemesine analizlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Gelecek Araştırmalar İçin Öneriler:

- Sektörel farkların tedarik zinciri yönetimi süreçlerine etkisini belirlemek için nicel ve nitel analiz yöntemlerinin birlikte kullanıldığı çalışmalar yapılmalıdır.
- Tarım ve madencilik sektörlerinde tedarik zinciri entegrasyonunu artırmaya yönelik dijital dönüşüm uygulamalarının etkileri incelenmelidir.
- Sanayi ve hizmet sektörlerindeki gelişmiş tedarik zinciri modellerinin, diğer sektörlerle nasıl uyarlanabileceğini araştıran vaka analizleri yapılmalıdır.
- Farklı sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerin tedarik zinciri kararlarında dış kaynak kullanımının etkileri uzun vadeli analizlerle değerlendirilmelidir.

Dış kaynak kullanımında maliyet odaklı kararlar ile kalite ve güvenilirliğe öncelik veren yaklaşımlar arasındaki farkın tedarik zinciri ve stratejik performans yönetimi süreçlerine doğrudan yansıdığını göstermektedir. Ancak, hangi sektörlerde bu etkinin daha belirgin olduğu, işletme büyüklüğünün tercihleri nasıl etkilediği ve farklı tedarikçi profillerinin bu süreçlere nasıl katkı sağladığı henüz net değildir. Gelecekteki araştırmaların, sektörel bazda tedarikçi seçim kriterlerinin işletme performansı üzerindeki uzun vadeli etkilerini incelemesi gerekmektedir. Maliyet, kalite ve güvenilirlik önceliklerinin sektörel bazda nasıl farklılaştığını anlamaya yönelik

derinlemesine analizler yapılmalıdır.

Tedarik zincirinde dış kaynak kullanımı literatüründe, özellikle lojistik alanındaki çalışmaların geniş bir perspektifle ele alındığı, ancak bu çalışmaların genellikle 3. parti lojistik hizmetleri ve bilgi yönetim sistemleri gibi sınırlı bağlamlara odaklandığı gözlemlenmiştir. Teori ve görgül çalışmalar arasındaki sınırın net olmaması, tedarik zinciri yönetimiyle ilgili genel çerçevenin oluşturulmasını zorlaştırmakta ve uygulamada bütüncül bir bakış açısının eksikliğine neden olmaktadır. Bu bağlamda, gelecekteki araştırmaların dış kaynak kullanımını sadece lojistik süreçler üzerinden ele almak yerine, tedarik zinciri yönetiminin genel yapısı içinde disiplinler arası bir çerçevede değerlendirmesi gerekmektedir. Teorik modellemeler, ampirik verilerle desteklenerek dış kaynak kullanımının stratejik boyutları ile operasyonel süreçleri arasındaki ilişki daha iyi anlaşılabilir. Bu sayede, tedarik zincirinin bütüncül yapısında dış kaynak kullanımının farklı boyutlarının daha kapsamlı bir şekilde analiz edilmesi ve karar alma süreçlerine daha fazla katkı sunulması mümkün olacaktır.

Mevcut literatürde atalet genellikle örgütsel bağlamda, örgütsel esneklik ve adaptasyon eksikliği ile ele alınmış olsa da KOBİ'lerde dış kaynak süreçlerine özgü sistematik bir ölçüm mekanizmasının bulunmadığı görülmektedir (Gilbert, 2005). Örgütsel atalet ve dış kaynak kullanımında atalet konusu literatürde yer alsa da özellikle KOBİ ve dış kaynak kullanımı bağlamında bir ölçüm aracı bulunmadığı gözlemlenmiştir. Bu eksikliği gidermek amacıyla "Atalet İndeksi" (Inertia Index) önerilmektedir. Model, stratejik direnç, süreç katılımı ve kültürel muhafazakârlık olmak üzere üç temel bileşenden oluşmaktadır. Bu çerçevede, KOBİ'lerin dış kaynak kullanımında esneklik seviyelerini ölçmek ve stratejik yönetim süreçlerini daha iyi anlamak için kullanılacak bir değerlendirme aracı olarak teorik olarak önerilmektedir. Bu indeksin uygulanabilirliğini artırmak için metodolojik çerçevesinin netleştirilmesi gerekmektedir. Gelecekteki araştırmalar, hangi veri toplama yöntemlerinin kullanılacağı, hangi ölçütlerin ağırlıklandırılacağı ve indeksin farklı sektörlerde nasıl test edileceği gibi konulara odaklanmalıdır. Özellikle, TR22 bölgesinde gerçekleştirilecek pilot çalışmalarla bu indeksin doğrulanması, ölçeklendirilmesi ve uyarlanabilirliğinin değerlendirilmesi, bölgesel dinamiklerin anlaşılmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, farklı bölgelerde ve ülkelerde yapılacak uygulamalarla, indeksin uluslararası geçerliliği ve karşılaştırılabilirliği test edilebileceği değerlendirilmektedir. Böylece bu modelin farklı sektörlerde ve işletme büyüklüklerinde nasıl işlediği karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir.

Öte yandan, bölgesel karşılaştırmalar, uzun vadeli izleme çalışmaları ve teknolojik yeniliklerin dış kaynak kullanımındaki atalet üzerindeki etkileri araştırmacılar için önemli alanlar sunmaktadır. Örneğin, Endüstri 4.0 ve dijital tedarik zinciri uygulamalarının atalet üzerindeki etkisinin incelenmesi, dış kaynak kullanımında stratejik esneklik kazandıran faktörlerin belirlenmesine katkı sağlayabilir. Ayrıca,

indeksin performans ölçüm sistemlerine entegre edilerek karar destek aracı olarak kullanılıp kullanılmayacağı da araştırılmalıdır. Sonuç olarak, Atalet İndeksi, KOBİ'lerin dış kaynak kullanım süreçlerindeki esneklik eksikliğini ölçmek ve yönetsel kararlarını daha bilinçli almalarına yardımcı olmak için geliştirilmiştir. Ancak, indeksin hesaplama yöntemi, uygulama sonuçları ve ölçeklendirme süreçleri gelecekteki araştırmalara açık bir alan bırakmaktadır. Bu nedenle, indeksin metodolojik temelleri daha fazla ampirik çalışma ile test edilmeli ve KOBİ'lerin karar mekanizmalarına nasıl entegre edilebileceği ayrıntılı olarak ele alınmalıdır.

Bu çalışmada finansal yönetim farkındalığı doğrudan ele alınmamış olsa da literatürde bu kavramın dış kaynak kullanımına ve stratejik performans faktörlerine olan dolaylı etkilerinin araştırılmasının önemli olduğu görülmektedir. İşletme bağlamında finansal yönetim farkındalığını ölçmek üzere özelleştirilmiş ölçeklerin eksikliği, bu alanda önemli bir araştırma boşluğu oluşturmaktadır. Bu boşluğun doldurulması, eklettik bir yaklaşımla, finans, muhasebe, davranış bilimleri ve yönetim gibi disiplinler arası alanların bir araya getirilmesiyle mümkün olabilir. Araştırmacılar, bireysel düzeyde geliştirilen finansal okuryazarlık ölçeklerini temel alarak, işletmelerin karlılık, nakit akışı yaratımı, borç yönetimi ve bütçeleme gibi kritik finansal süreçlerdeki farkındalığını ölçmeye yönelik yeni ve kapsamlı ölçekler tasarlamalıdır. Bu ölçeklerin geliştirilmesi, yalnızca akademik literatüre değil, aynı zamanda işletmelerin finansal sürdürülebilirlikleri ve dolayısıyla stratejik performanslarını artırmaya yönelik pratik faydalar da sağlayacaktır. Ölçek geliştirme sürecinin farklı sektörlerden işletmelerle gerçekleştirilecek alan çalışmalarıyla desteklenmesi, ölçeklerin doğrulanması ve daha geniş bir uygulama alanı yaratılması önerilmektedir.

Kraljic Matrisi, tedarik zinciri yönetiminde stratejik satın alma kararlarını yönlendiren önemli bir araçtır. Bu model, tedarik edilen ürünleri arz riski ve satın alma etkisine göre dört kategoriye ayırarak işletmelerin tedarik stratejilerini belirlemelerine yardımcı olur. Büyük şirketler farklı tedarikçilerle çalışarak riskleri yönetebilirken, KOBİ'ler genellikle sınırlı sayıda tedarikçiye bağımlıdır. Kraljic Matrisinde önerilen stratejiler (örneğin, stratejik iş birlikleri veya çoklu tedarikçi kullanımı) küçük işletmeler için her zaman uygulanabilir olmayabilir. Kraljic Matrisi, karar alma sürecinde güçlü veri analizi gerektirir. Büyük şirketler, geniş veri setleri ve analitik araçlar kullanarak tedarik kararlarını optimize edebilirken, KOBİ'ler genellikle yeterli veri toplama ve analiz altyapısına sahip değildir. Veri görselleştirme araçları, karar alma süreçlerinde büyük önem taşıırken, belirli bağlamlarda yetersiz kalabilmektedir. Literatürde, özellikle KOBİ'ler stratejik yönetim ve karmaşık veri analitiği gerektiren sektörlerde, mevcut görselleştirme araçlarının belirli sınırlamalar içerdiği belirtilmektedir. Stratejik karar alma süreçlerini daha etkin hale getirmek ve projelerin uygulanabilirliğini değerlendirmek için fayda-maliyet analizine (FMA) dayalı bir puanlama sistemi önerilmektedir. Literatürde FMA, maliyetlerin faydalarla

dengelenmesini sağlayarak kaynakların en verimli şekilde kullanılmasına yardımcı olan rasyonel bir yöntem olarak tanımlanmaktadır (Boardman vd., 2018).

Bu sistem, stratejik kararların operasyonel ve uzun vadeli etkilerini ölçerek bütüncül ve pratik bir değerlendirme sunacaktır. Bu puanlama sisteminin ana maksadı, her bir dış kaynak kullanımı kararının aslında bir yatırım kararı olduğu ve işletmeler üzerinde finansal etkileri bulunduğundan hareketle bir değerlendirme aracı sunabilmektir. Bu kararların uzun vadeli finansal etkilerinin analiz edilmesi kritik olup, insan kaynakları (İK), bilgi teknolojileri (BT) ve tedarik yönetimi (TY) gibi alanlarda uzman danışmanlık hizmeti alınması gerekebilir.

Puanlama ölçeği şu şekilde önerilmektedir:

- 70 ve üzeri: Yüksek faydalı projeler.
- 50-70 arası: Orta düzey faydalı projeler, koşullu uygulama gerektirir.
- 50'nin altı: Negatif fayda, önerilmez.

Sistem, fayda-maliyet oranı, risk yönetimi, stratejik uygunluk ve operasyonel etkinlik gibi temel kriterleri içermelidir. Ayrıca hem nicel hem de nitel verilerin değerlendirilmesi, karar alıcıların daha kapsamlı analiz yapmasına olanak tanıyacaktır.

0-100 ölçeğine dayalı bu puanlama modeli, projelerin uygulanabilirliğini objektif ve karşılaştırılabilir bir şekilde değerlendirmeye yardımcı olacaktır. Bu yaklaşım, yalnızca stratejik hedeflere uygun projelerin seçilmesini sağlamakla kalmayıp, dış kaynak kullanımıyla ilgili yatırım kararlarında daha bilinçli adımlar atılmasını ve gerekli alanlarda danışmanlık ve uzman desteği alınmasını da teşvik edecektir.

KAYNAKLAR

- Abdul-Halim, H., Hazlina Ahmad, N., & Ramayah, T. (2012). Unveiling the motivation to outsource among SMEs. *Business Strategy Series*, 13(4), 181-186.
- Abdulrab, M., Alwaheeb, M. A., Al-Mamary, Y. H., Alshammari, N. G., Balhareth, H., Soltane, H. B., & Saleem, I. (2022). Effect of entrepreneurial orientation and strategic orientations on financial and nonfinancial performance of small and medium enterprises in Saudi Arabia. *Journal of Public Affairs*, 22(2), e2305.
- Acar, A. Z., & Köseoğlu, A. M. (2014). *Lojistik yaklaşımıyla tedarik zinciri yönetimi*. Nobel Akademi Yayıncılık.
- Achola, V. O. (2024). Afrika'da lojistik dış kaynak kullanımı uygulamaları: Sistematik bir literatür incelemesi. *Logistics Research*, 17(1), 1-22. https://www.bvl.de/files/1951/1988/1852/4932/10.23773_2024_6.pdf
- Adam, M., Ibrahim, M., Ikramuddin, I., & Syahputra, H. (2020). The role of digital marketing platforms on supply chain management for customer satisfaction and loyalty in small and medium enterprises (SMEs) at Indonesia. *International Journal of Supply Chain Management*, 9(3), 1210-1220. <https://core.ac.uk/download/pdf/328146431.pdf>
- Adeboyejo, A. R., Usman, M. A., & Nwaba, K. Cost comparison of biodiesel production from castor oil: Exergy and Pinch Analysis.
- Agburu, J. I., Anza, N. C., & Iyortsuun, A. S. (2017). Effect of outsourcing strategies on the performance of small and medium scale enterprises (SMEs). *Journal of Global Entrepreneurship Research*, 7, 1-34.
- Aggarwal, S. (1997). Flexibility management: The ultimate strategy. *Industrial Management*, 39(1), 26-31.
- Agili, J., Onditi, A., & Monari, F. (2020). Corporate governance and performance of universities in Kenya.
- Aguinis, H. (2009), *Performance Management*, 2nd ed., Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
- Aguinis, H. (2023). *Performance management*. Sage Publications.
- Ahmad Zaidi, M. F., & Othman, S. N. (2012). Understanding the concept of dynamic capabilities by dismantling Teece, Pisano, and Shuen (1997)'s definition. *International Journal Of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2(8), 367-378.
- Ahuja, G., Capron, L., Lenox, M., & Yao, D. A. (2018). Strategy and the institutional envelope. *Strategy Science*, 3(2), ii-x.

- Ajagbe, M. A., Peter, O. F., Ekanem, E. U. U., Uduimoh, A. A., & Akpan, E. S. (2016). Business strategy as a contributor to organizational performance. *International Journal of Advanced Academic Research*, 2(3), 1-19.
- Akal, Z. (2000). *İşletmelerde performans ölçüm ve denetimi*. Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları.
- Akbari, M. (2024). Outsourcing in supply chain management. In *The Palgrave Handbook of Supply Chain Management* (pp. 845-871). Cham: Springer International Publishing.
- Akkermans, H. A., Bogerd, P., Yücesan, E., & Van Wassenhove, L. N. (2003). The impact of ERP on supply chain management: Exploratory findings from a european delphi study. *European Journal of Operational Research*, 146(2), 284-301. [https://doi.org/10.1016/s0377-2217\(02\)00550-7](https://doi.org/10.1016/s0377-2217(02)00550-7)
- Akyıldız, M. (2004). Lojistik dış kaynak kullanımının gelişimi ve Türkiye’de ki kullanım biçimleri. *Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(3), 1-22.
- Albort-Morant, G., & Leal-Millán, A. (2016). The antecedents of green innovation performance: A model of learning and capabilities. *Journal of Business Research*, 69(11), 4912-4917. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.08.003>
- Ali, B. J., & Oudat, M. S. (2021). Accounting information system and financial sustainability of commercial and islamic banks: A review of the literature. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 24(5), 1-17.
- Ali, M., & Khan, Z. (2023). The role of education in SME strategic management and supply chain decision-making. *International Journal of Business and Supply Chain Strategy*, 19(4), 87-105.
- Alkhatib, S., Darlington, R., & Nguyen, T. T. (2017). Strategic logistics outsourcing: Upstream-downstream supply chain comparison. *Journal of Global Operations and Strategic Sourcing*, 10(3), 309–333. <https://doi.org/10.1108/JGOSS-08-2016-0024>
- Alneyadi, E. H., & Almarri, K. (2020). The effects of outsourcing on performance management in SMEs. *European, Mediterranean and Middle Eastern Conference on Information Systems (EMCIS)*, 1–15.
- Alroaia, Y. V., & Sotoudeh, M. R. (2020). Determinants of sourcing decision of supply chain: an application in Iranian SMES. *International Journal of Business Performance and Supply Chain Modelling*, 11(3), 201-227.
- Amiti, M., & Wei, S. J. (2005). Fear of service outsourcing: is it justified?. *Economic*

- policy*, 20(42), 308-347.
- Ana-Maria, G., Constantin, B., & Cătălina, R. (2009). The strategic performance management process. *Annals of Faculty of Economics*, 4(1), 276-279.
- Annamalah, S., Aravindan, K. L., & Ahmed, S. (2024). Resilience in the Face of Uncertainty: Navigating Supply Chain Challenges Through Proactive Risk Surveillance and Mitigation Strategies among SMEs in ASEAN countries. *F1000Research*, 13, 1037.
- Armstrong, M. (2009). *Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to delivering high performance*. Kogan Page Publishers.
- Armstrong, M. (2022). *Armstrong's handbook of performance management: An evidence-based guide to performance leadership*. Kogan Page Publishers.
- Armstrong, M., & Baron, A. (2005). *Managing performance: performance management in action*. CIPD publishing.
- Arzu Akyüz, G., & Erman Erkan, T. (2010). Supply chain performance measurement: A literature review. *International Journal Of Production Research*, 48(17), 5137-5155.
- Asad, M., Altaf, N., & Israr, A. (2020, October). Data analytics and SME performance: A bibliometric analysis. In *2020 International conference on data analytics for business and industry: Way towards a sustainable economy (ICDABI)* (pp. 1-7). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICDABI51230.2020.9325642>
- Association for Supply Chain Management. (2024). *SCOR performansı: Giriş*. 8 Kasım 2024 tarihinde <https://scor.ascm.org/performance/introduction>, internet sitesinden alındı.
- Austin-Egole, I. S., & Iheriohanma, E. B. J. (2021). Outsourcing as a leveraging strategy for organizational productivity in Covid-19 era. *EJBM*, 13(6), 133-9.
- Autry, C. W., & Michelle Bobbitt, L. (2008). Supply chain security orientation: conceptual development and a proposed framework. *The International Journal of Logistics Management*, 19(1), 42-64.
- Awe, O. A., Kulangara, N., & Henderson, D. F. (2018). Outsourcing and firm performance: A meta-analysis. *Journal of Strategy and Management*, 11(3), 371-386. <https://doi.org/10.1108/JSMA-03-2017-0019>.
- Awino, Z. B. (2015). Organizational structure and performance of large manufacturing firms in Kenya: An empirical investigation. *Journal of Business and Economics*, 6(11), 1883-1891.
- Ayaydın, H., Durmuş, S. & Pala, F. (2017). Gri ilişkisel analiz yöntemiyle Türk lojistik

- firmalarında performans ölçümü. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi*, 8 (21).
- Aycı, A. (2022). İzmir’de metal sanayi KOBİ’lerinde dış kaynak kullanımı. *Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1978722>
- Aziz, R., Hillegersberg, J. V., & Kumar, K. (2010). Inter organizational relationships performance in third party logistics: conceptual framework and case study. *Pioneering Solutions in Supply Chain Management, A Comprehensive Insight into Current Management Approaches*, Erich Schmidt Verlag, 105-126.
- Babatunde, B. O., & Adebisi, A. O. (2012). Strategic environmental scanning and organization performance in a competitive business environment. *Economic Insights-Trends & Challenges*, 64(1).
- Babatunde, B. O., Ajayi, E. O., Animasaun, O. O., & Badiru, N. I. (2024). Green distribution management and environmental sustainability of SMEs. *African Economic Review*, 7(1), 45-60. Retrieved from <https://aeb.wyb.ac.lk/wp->
- Bacharach, S. B. (1989). Organizational theories: Some criteria for evaluation. *Academy of Management Review*, 14(4), 496-515.
- Bahli, B., & Rivard, S. (2003). The information technology outsourcing risk: A transaction cost and agency theory-based perspective. *Journal of information technology*, 18(3), 211-221.
- Bakan, İ., & Şekkelı, Z. H. (2017). *Lojistik yönetimi*. BETA Yayınevi.
- Bakhtiari, S. (2011). Efficiency and outsourcing: Evidence from Australian manufacturing. *UNSW Business School Research Paper Series*.
- Baki, R. (2019). The Impact of information technologies and top management support on supply chain performance: An empirical approach for Turkey. *Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi*, (17), 916-926.
- Bakos, J. Y., & Treacy, M. E. (1986). Information technology and corporate strategy: A research perspective. *MIS Quarterly*, 10(2), 107-119.
- Barad, M. (2018). *Strategies and techniques for quality and flexibility*. Springer.
- Bardolet, D., Lovallo, D., & Teece, D. (2013). Resource allocation and dynamic capabilities. In *35th DRUID Celebration Conference*.
- Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. *Journal of Management*, 17(1), 99-120. <https://doi.org/10.1177/014920639101700108>
- Barney, J. B., & Hesterly, W. (2006). Organizational economics: Understanding the relationship between organizations and economic analysis. *The SAGE handbook*

- of organization studies*, 111-148.
- Barney, J. B., & Mackey, A. (2018). Monopoly profits, efficiency profits, and teaching strategic management. *Academy of Management Learning & Education*, 17(3), 359-373.
- Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2011). The future of resource-based theory: revitalization or decline?. *Journal of management*, 37(5), 1299-1315.
- Barney, J. B., Ketchen Jr, D. J., & Wright, M. (2021). Resource-based theory and the value creation framework. *Journal of Management*, 47(7), 1936-1955.
- Barthelemy, J. (2003). The seven deadly sins of outsourcing. *Academy of Management Perspectives*, 17(2), 87-98.
- Bazerman, M. H., & Moore, D. A. (2012). *Judgment in managerial decision making*. John Wiley & Sons.
- Beamon, B. M. (1999). Measuring supply chain performance. *International Journal of Operations & Production Management*, 19(3), 282-295.
- Bechtel, C., & Jayaram, J. (1997). Supply chain management: A strategic perspective. *The International Journal of Logistics Management*, 8(1), 15-34.
- Bendickson, J., Muldoon, J., Liguori, E., & Davis, P. E. (2016). Agency theory: The times, they are a-changin'. *Management decision*, 54(1), 174-193.
- Berglund, M., Laarhoven, P. V., Sharman, G., & Wandel, S. (1999). Third-party logistics: Is there a future?. *The international journal of logistics management*, 10(1), 59-70.
- Berthon, P., Ewing, M., & Hah, L. L. (2005). Captivating company: Dimensions of attractiveness in employer branding. *International Journal of Advertising*, 24(2), 151-172.
- Beugelsdijk, S., & Jindra, B. (2018). Product innovation and decision-making autonomy in subsidiaries of multinational companies. *Journal of World Business*, 53(4), 529-539.
- Bhamra, R. (2012). Sustainable outsourcing: A practice survey and research opportunities. *International Journal of Sustainable Engineering*, 5(4), 304-311.
- Bhattacharya, S., Behara, R. S., & Gundersen, D. E. (2003). Business risk perspectives on information systems outsourcing. *International journal of accounting information systems*, 4(1), 75-93.
- Bianchini, A., Benci, A., Pellegrini, M., & Rossi, J. (2019). Supply chain redesign for lead-time reduction through Kraljic purchasing portfolio and AHP integration. *Benchmarking: An International Journal*, 26(4), 1194-1209.

<https://doi.org/10.1108/BIJ-07-2018-0222>

- Birsin, S. (2021). *TR22 Güney Marmara Bölgesi'nde zeytin ve zeytinyağı sektöründe yer alan işletmelerin sosyoekonomik analizi ve pazar organizasyonunun belirlenmesi* (Yayımlanmamış doktora tezi). Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
- Blanchard, D. (2010). *Supply chain management best practices*. (2nd ed.). Wiley.
- Blumberg, D. F. (1998). Strategic assessment of outsourcing and downsizing in the service market. *Managing Service Quality: An International Journal*, 8(1), 5-18.
- Bolandifar, E., Kouvelis, P., & Zhang, F. (2016). Delegation vs. control in supply chain procurement under competition. *Production and Operations Management*, 25(9), 1528-1541.
- Bolumole, Y. A. (2001). The supply chain role of third-party logistics providers. *The International Journal of Logistics Management*, 12(2), 87-102.
- Bolumole, Y. A., Frankel, R., & Naslund, D. (2007). Bir firmanın lojistik süreçlerinde LSP'lerin rolü. *İşletme Lojistiği Dergisi*, 28(1), 35-56.
- Bosua, R., & Venkitachalam, K. (2013). Aligning strategies and processes in knowledge management: A framework. *Journal of Knowledge Management*, 17(3), 331-346. <https://doi.org/10.1108/JKM-10-2012-0323>
- Bozarth, C. C., & Handfield, R. B. (2019). *Introduction to operations and supply chain management, global edition*. Pearson Education Limited. <https://books.google.com.tr/books?id=laXDwgEACAAJ>
- Brandyberry, A., Rai, A., & White, G. P. (1999). Intermediate performance impacts of advanced manufacturing technology systems: An empirical investigation. *Decision Sciences*, 30(4), 993-1020.
- Bravo, M., De Brito, J., Pontes, J., & Evangelista, L. (2015). Mechanical performance of concrete made with aggregates from construction and demolition waste recycling plants. *Journal of cleaner production*, 99, 59-74.
- Brewer, B., Ashenbaum, B., & Ogden, J. A. (2013). Connecting strategy-linked outsourcing approaches and expected performance. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 43(3), 176-204.
- Broadbent, J., & Laughlin, R. (2009). Performance management systems: A conceptual model. *Management Accounting Research*, 20(4), 283-295.
- Brown, L. D., & Caylor, M. L. (2006). Corporate governance and firm valuation. *Journal of Accounting and Public Policy*, 25(4), 409-434.
- Bruck, F. (1995). Make versus buy: The wrong decisions cost. *The McKinsey*

- Quarterly*, (1), 28.
- Bui, D. L., & Nguyen Thi, D. H. (2023). Factors influencing the decision to outsource logistics services of small- and medium-sized enterprises in vietnam. *Journal of International Economics and Management*, 23(1), 1-13. doi:https://doi.org/10.38203/jiem.023.1.0064
- Bukhari, Z., Yahaya, J., & Deraman, A. (2018). A conceptual framework for metrics selection: SMEs. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 8(6), 2294–2300.
- Byrd, T. A., & Davidson, N. W. (2003). Examining possible antecedents of IT impact on the supply chain and its effect on firm performance. *Information and Management*, 41(2), 243-255.
- Cameron, K. (2006). Good or not bad: Standards and ethics in managing change. *Academy of Management Learning & Education*, 5(3), 317-323.
- Can, İ., & Özdemirci, A. (2023). Yönetim danışmanı nasıl kazandırır?. *International Journal of Management and Administration*, 7(13), 36-54.
- Cáñez, L. E., Platts, K. W., & Probert, D. R. (2000). Developing a framework for make-or-buy decisions. *International Journal of Operations & Production Management*, 20(11), 1313-1330.
- Canez, L., Probert, D., & Platts, K. (2001, March). Testing a make-or-buy process. *In Proceedings of the Twelfth Annual Conference of the Production and Operations Management Society* (pp. 1-8).
- Cao, Q., Baker, J., & Hoffman, J. J. (2012). The role of the competitive environment in studies of strategic alignment: A meta-analysis. *International Journal of Production Research*, 50(2), 567-580.
- Capgemini Consulting, & Langley jr, J. (2016). *2017 Third-party Logistics Study: The State of Logistics Outsourcing: Results and Findings of the 21th Annual Study*. Capgemini Consulting.
- Carstens, S., & Walters, J. (2024). *Simulation model for a sustainable food supply chain in a developing country: A case study of the banana supply chain in malawi*. Logistics, MDPI. Link
- Carter, C. R., Rogers, D. S., & Choi, T. Y. (2015). Toward the theory of the supply chain. *Journal of Supply Chain Management*, 51(2), 89-97.
- Carter, S. M., & Greer, C. R. (2013). Strategic leadership: Values, styles, and organizational performance. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 20(4), 375-393.

- Chakraborty, S., & Chaudhuri, P. (2019). Nonparametric multivariate analysis of variance based on spatial signs and ranks. *Journal of Multivariate Analysis*, 170, 247–258. <https://doi.org/10.1016/j.jmva.2018.10.005>
- Chakravarthy, B. S. (1986). Measuring strategic performance. *Strategic management journal*, 7(5), 437-458.
- Chan, Y. E., & Reich, B. H. (2007). IT alignment: What have we learned? *Journal of Information Technology*, 22(4), 297–315. <https://doi.org/10.1057/palgrave.jit.2000109>
- Chandler, A. D. (1962). Strategy and structure: Chapters in the history of the industrial empire. *Cambridge Mass*, 5(1), 12-48.3
- Chandra, C., & Kumar, S. (2000). Supply chain management in theory and practice: A passing fad or a fundamental change?. *Industrial Management & Data Systems*, 100(3), 100-114.
- CHANG, N., Chang, N., & Sangkhiew, N. (2024). *Factors Affecting Supply Chain Management Strategies and Financial Performance toward the Competitive Advantage of Small and Medium-Sized Enterprises in Kunming, the People's Republic of China* (Doctoral dissertation), Silpakorn University.
- Chaplice C., & Ponce E. (2017). *Supply chain analytics key concepts* [Ders sunusu] https://learning.edx.org/course/course-v1:MITx+CTL.SC0x_2+1T2017/home adresinden alınmıştır.
- Charles, M., & Ochieng, S. B. (2023). Strategic outsourcing and firm performance: A review of literature. *International Journal of Social Science and Humanities Research*, 1(1), 20-29.
- Chelariu, C., Asare, A. K., & Brashear-Alejandro, T. (2014). A rose, by any other name: Relationship typology and performance measurement in supply chains. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 29(4), 332-343.
- Chen, Y. J., Shum, S., & Xiao, W. (2012). Should an OEM retain component procurement when the CM produces competing products? *Production and Operations Management*, 21(5), 907-922.
- Chen, Y. M., Goan, M. J., & Huang, P. N. (2011). Selection process in logistics outsourcing—a view from third party logistics provider. *Production Planning & Control*, 22(3), 308-324.
- Chen, Y., & Sen, P. K. (2010). Decision-making in outsourcing strategies: A case study of the logistics industry. *International Journal of Production Economics*, 124(1), 85–95. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2009.09.009>

- Cheng, W. J., Riezman, R., & Wang, P. (2021). The dynamics of outsourcing: From labor cost-saving to preference-based outsourcing. *International Journal of Economic Theory*, 17(1), 57-73.
- Cheng, Y., Skov Madsen, E., & Liangsiri, J. (2010). Transferring knowledge in the relocation of manufacturing units. *Strategic Outsourcing: An International Journal*, 3(1), 5-19.
- Choi, J.J., Ju, M., Kotabe, M., Trigeorgis, L., & Zhang, X. (2018). Flexibility as firm value driver: Evidence from offshore outsourcing. *Global Strategy Journal*, 8, 351-376.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2007). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2016). *Supply chain management: Strategy, planning, and operation* (6th ed.). Pearson.
- Chou, D. C., Tan, X., & Yen, D. C. (2004). Web technology and supply chain management. *Information management & computer security*, 12(4), 338-349.
- Christ, M. H., Mintchik, N., Chen, L., & Bierstaker, J. L. (2015). Outsourcing the information system: Determinants, risks, and implications for management control systems. *Journal of Management Accounting Research*, 27(2), 77-120. <https://doi.org/10.2308/jmar-50847>
- Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management*. (5th ed.). FT Press.
- Christopher, M. (2016). *Logistics and supply chain management: Logistics & Supply Chain Management*. Pearson UK.
- Christopher, M. (2022). *Logistics and supply chain management*. Pearson Uk.
- Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating supply chain risk through improved confidence. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 34(5), 388-396.
- Claessens, S., Kose, M. A., & Terrones, M. E. (2012). How do business and financial cycles interact?. *Journal of International economics*, 87(1), 178-190.
- Clark, B. H. (1999). Marketing performance measures: History and interrelationships. *Journal of marketing management*, 15(8), 711-732.
- Clegg, S. R., Pitsis, T. S., & Kornberger, M. (2019). *Managing and organizations: An introduction to theory and practice*.
- Clegg, S.R., Burdon, S., & Nikolova, N. (2016). The outsourcing debate: Theories and findings. *Political Economy - Development: Domestic Development Strategies eJournal*.

- Clifford Defee, C., & Stank, T. P. (2005). Applying the strategy-structure-performance paradigm to the supply chain environment. *The International Journal of Logistics Management*, 16(1), 28-50.
- Cohen, S., & Roussel, J. (2005). *Strategic supply chain management: the five core disciplines for top performance*. McGraw-Hill.
- Cohen, S., & Roussel, J. (2005). *Strategic supply chain management: The five disciplines for top performance*. McGraw-Hill.
- Cohen, S., & Roussel, J. (2013). *Strategic supply chain management: The five disciplines for top performance* (2nd ed.). McGraw-Hill.
- Commine, Q. (T.Y.). Understanding Theoretical Aspects of Outsourcing: Common Features and Discrepancies Between Transaction Costs Economics and Contractual Incompleteness.
- content/uploads/2024/Vol7-1/Article03-AEB_V7_I1_P3-SMEs-final.pdf
- Cook, J., DeBree, K., & Feroletto, A. (2001). From raw materials to customers: Supply chain management in the service industry. *SAM Advanced Management Journal*.
- Cooper, M. C., Lambert, D. M., & Pagh, J. D. (1997). Supply Chain Management: More Than a New Name for Logistics. *The International Journal of Logistics Management*, 8(1), 1-14. <https://doi.org/10.1108/09574099710805556>
- Cornelissen, J. P. (2023). Corporate communication: A guide to theory and practice.
- Coşkun, R., & Öztürk, O. (2023). Dependence as strategy: extending resource dependence theory and clarifying its understanding of the strategic options of dependent firms. *International Journal of Organizational Analysis*.
- Coşkun, R., & Öztürk, O. (2024). Dependence as strategy: extending resource dependence theory and clarifying its understanding of the strategic options of dependent firms. *International Journal of Organizational Analysis*, 32(9), 1982-2009.
- Cousins, P. D., & Menguc, B. (2006). The implications of socialization and integration in supply chain management. *Journal of operations management*, 24(5), 604-620.
- Creation, N. V. (2022). Participation in supply chains and the performance of SMEs in the mining industry. Retrieved from <https://wiredspace.wits.ac.za>.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications.
- Croteau, A., & Raymond, L. (2004). Performance outcomes of strategic and IT competencies alignment. *Journal of Information Technology*, 19, 178-190.

- CSCMP, (2023). *Tedarik zinciri yönetimi*, 20 Ocak 2023 Tarihinde https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx, İnternet Sitesinden Alındı.
- CSCMP, (2024). *Tedarik zinciri yönetiminin önemi*, 10 Mart 2024 Tarihinde https://cscmp.org/CSCMP/CSCMP/Develop/Starting_Your_Career/Importance_of_Supply_Chain_Management.aspx, İnternet Sitesinden Alındı.
- Csibi, O. (2024). Internationalization and sustainable development strategies: A case study of SMEs. University of Côte d'Azur. Retrieved from <https://univ-cotedazur.hal.science/hal-04812567>
- Cuturela, S. C., & Manole, A. (2013). A Short Historical Perspective on the Evolution of Logistics and its Implications for Globalization. *Romanian Statistical Review*.
- Çabuk, S., Orel, F. D., & Nakıboğlu, G. (2010). İşletmelerin lojistik süreçlerinde dış kaynak kullanımları: ISO 500 işletmelerinde bir araştırma. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 20(2), 253-268.
- Çancı, M., & Erdal, M. (2003). *Lojistik yönetimi*. UTİKAD Yayınları.
- Çatı, K., Çömlekçi, İ., & Zengin, E. (2015). Dış kaynak kullanımının işletme finansal performansına etkisi: Düzce ili imalat sanayisinde KOBİ yöneticileri üzerinde bir araştırma. *Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 2015(1), 56-67. <https://doi.org/10.18493/kmusekad.01165>
- Çelik, Y. (2017). Marmara Bölgesi'nde faaliyet gösteren KOBİ'lerde dış kaynak kullanımı stratejileri. *İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi*, 46(2), 134-149. <https://dergipark.org.tr/pub/iuifd/issue/37951/438174>
- Çeralp, G. (2009). *Türkiye'de lojistik hizmetlerde dış kaynak kullanımını etkileyen faktörler üzerine bir uygulama* (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Çıngı, H. (1994). Örneklem kuramı. 2. Baskı. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
- Çubukçu, M. (2018). Strateji ve yapı uyumu konusunda literatürdeki mevcut çalışmalar. *Sakarya İktisat Dergisi*, 7(3), 79-99. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/552179>
- DAHLMAN, C. J. (1979). The problem of externality. *Journal of Law and Economics*, 22(1), 141-162.
- Dalcher, D. (2018). We need to talk about strategy. *In Managing Projects in a World of People, Strategy and Change* (pp. 101-104). Routledge.
- Dalton, D. R., Hitt, M. A., Certo, S. T., & Dalton, C. M. (2007). 1 the fundamental agency problem and its mitigation: independence, equity, and the market for

- corporate control. *Academy of Management annals*, 1(1), 1-64.
- Damanpour, F., Magelssen, C., & Walker, R. M. (2019). Outsourcing and insourcing of organizational activities: the role of outsourcing process mechanisms. *Public Management Review*, 22(6), 767-790. <https://doi.org/10.1080/14719037.2019.1601243>.
- Darmawan, B. A., & Nasito, M. (2021). Supply chain performance of SMEs: The role of Triple-A strategy. *Kinerja*, 25(1), 91-102.
- Daugherty, P. J., & Dröge, C. (1997). Organizational structure in divisionalized manufacturers: The potential for outsourcing logistical services. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 27(5/6), 337-349.
- Davis, G. F., & Adam Cobb, J. (2010). Chapter 2 Resource dependence theory: Past and future. *Stanford's organization theory renaissance, 1970–2000*, 21-42.
- DCL, (2024). *Lojistik Sağlayıcılarının Karşılaştırılması: 1PL, 2PL, 3PL, 4PL ve 5PL Arasındaki Temel Farklar*, 10 Haziran 2024 Tarihinde <https://dclcorp.com/blog/3pl/difference-between-1pl-2pl-3pl-4pl-5pl/>, İnternet Sitesinden Alındı.
- de Navarrete, F. C. F., de la Torre, M. A. L., Lambán, P. S., & Pomedá, J. R. (1996). La problemática del outsourcing. *Economistas*, 14(72), 86-98.
- De Waal, A. (2019). *Strategic Performance Management: A managerial and behavioral approach*. Bloomsbury Publishing.
- de Waal, A. A. (2007). Successful performance management? Apply the strategic performance management development cycle!. *Measuring Business Excellence*, 11(2), 4-11.
- De, A., & Singh, S. P. (2022). Analysis of competitiveness in agri-supply chain logistics outsourcing: A B2B contractual framework. *Sustainability*, 14(4), 1–22. <https://doi.org/10.3390/su14043144>
- Deavers, K. L. (1997). Outsourcing: a corporate competitiveness strategy, not a search for low wages. *Journal of Labor Research*, 18(4), 503-519.
- Defee, C. C., & Stank, T. P. (2005). Applying the strategy-structure-performance paradigm to the supply chain environment. *The International Journal of Logistics Management*, 16(1), 28-50. <https://doi.org/10.1108/09574090510617349>
- Dekkers, R. (2011). Impact of strategic decision making for outsourcing on managing manufacturing. *International Journal of Operations & Production Management*, 31(9), 935-965. <https://doi.org/10.1108/01443571111165839>

- Deloitte. (2016). *The outsourcing handbook: A guide to outsourcing*. Deloitte Insights.
- Deloitte. (2020). *2020 global outsourcing survey: How much disruption?* Deloitte Insights.
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/fi/Documents/technology/gx-2020-global-outsourcing-survey-how-much-disruption.pdf>
- Deng, S., & Xu, J. (2023). Manufacturing and procurement outsourcing strategies of competing original equipment manufacturers. *European Journal of Operational Research*, 308(2), 884-896.
- Deyshappriya, N. R., & Maduwanthi, B. C. H. (2021). Impact of global value chains on the performance of SMEs in Sri Lanka: Evidence from Sri Lanka. *Enhancing SME Participation in Global Value Chains*, 299.
- Diaz-Mora, C., & Triguero-Cano, A. (2012). Why do some firms contract out production? Evidence from firm-level panel data. *Applied Economics*, 44(13), 1631-1644.
- Dibbern, J., Chin, W. W., & Kude, T. (2016). The sourcing of software services: knowledge specificity and the role of trust. *ACM SIGMIS Database: The DATABASE for Advances in Information Systems*, 47(2), 36-57.
- Dibbern, J., Goles, T., Hirschheim, R., & Jayatilaka, B. (2004). Information systems outsourcing: a survey and analysis of the literature. *ACM SIGMIS Database: the DATABASE for Advances in Information Systems*, 35(4), 6-102.
- Dolgui, A., & Proth, J.M. (2013). Outsourcing: Definitions and analysis. *International Journal of Production Research*, 51(23-24), 6769-6777.
<https://doi.org/10.1080/00207543.2013.826831>
- Doval, E. (2016). Is outsourcing a strategic tool to enhance the competitive advantage? *Review of General Management*, 23(1), 78-87.
- Droege, H., Hildebrand, D., & Heras Forcada, M. A. (2009). Innovation in services: present findings, and future pathways. *Journal of Service Management*, 20(2), 131-155.
- Drzewiecki, J. (2021). Empirical verification of relationship between organizational boundaries, business model change and outsourcing scope and maturity.
- Du, Y., & Kim, P. H. (2021). One size does not fit all: Strategy configurations, complex environments, and new venture performance in emerging economies. *Journal of Business Research*, 124, 272-285. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.11.059>
- Duque-Ceballos, J. L., González-Campo, C. H., & García-Solarte, M. (2014). Outsourcing y Business process outsourcing desde la teoría económica de la

- agencia. *Entramado*, 10(1), 12-29.
- Earl, M. J. (1989). *Management strategies for information technology*. Prentice Hall.
- Edvardsson, I. R., Oskarsson, G. K., & Vesteyndottir, S. (2011). Enhancing customer services and core competencies: Outsourcing in Icelandic service SMEs. *International Journal of Entrepreneurship and Small Business*, 14(3), 313–333.
- Edvardsson, I., Durst, S., & Oskarsson, G. K. (2019). Strategic outsourcing in SMEs. *Journal of Small Business and Enterprise Development*, 27(1), 73–84. <https://doi.org/10.1108/jsbed-09-2019-0322>
- Efstathiades, A., Rousis, C., Boustras, G., & Bratskas, R. (2009). Modelling the outsourcing process in small and medium size enterprises. *International Journal of Economics and Business Research*, 1, 76-99.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Building theories from case study research. *Academy of management review*, 14(4), 532-550.
- Elango, B. (2008). Using outsourcing for strategic competitiveness in small and medium-sized firms. *Competitiveness Review: An International Business Journal*, 18(4), 322-332. <https://doi.org/10.1108/10595420810920806>
- Elena-Iuliana, I., & Maria, C. (2016). Organizational performance-a concept that self-seeks to find itself. *Annals of Constantin Brancusi'University of Targu-Jiu. Economy Series/Analele Universității'Constantin Brâncuși'din Târgu-Jiu Seria Economie*, (4).
- Ellis, S., Morris, H. D., & Santagate, J. (2015). *IoT-enabled analytic applications revolutionize supply chain planning and execution*. International Data Corporation (IDC) White Paper, 13, 259697.
- Ellram, L. M., & Cooper, M. C. (1990). Supply chain management, partnership, and the shipper-third party relationship. *The International Journal Of Logistics Management*, 1(2), 1-10.
- Ellram, L. M., & Cooper, M. C. (2014). Supply chain management: It's all about the journey, not the destination. *Journal of Supply Chain Management*, 50(1), 8-20.
- Ellram, L. M., Tate, W. L., & Billington, C. (2008). Offshore outsourcing of professional services: A transaction cost economics perspective. *Journal of operations Management*, 26(2), 148-163.
- Embleton, P.R. & Wright, P.C., (1998). A practical guide to successful outsourcing. *Empowerment in Organisations*, 6 (3).
- Enginoğlu, D., & Arıkan, C. L. (2016). A literature review on core competencies. *International Journal of management (IJM)*, 7(3), 120-127.

- Erturgut, R. (2016). *Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi*. Nobel Yayınevi.
- Espino-Rodríguez, T. F., & Padrón-Robaina, V. (2006). A review of outsourcing from the resource-based view of the firm. *International journal of management reviews*, 8(1), 49-70.
- Ezmigna, I., Khraisat, Q., Alghizzawi, M., Omain, S. Z., Humaid, A. M., & Ismail, N. B. (2023). The impact of outsourcing model on supply chain efficiency and performance in SMEs: A case of the hospitality industry. *International Journal of Professional Business Review*, 8(6), 6. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9061552.pdf>
- Fabbe-Costes, N., & Roussat, C. (2011, January). Supply chain integration: views from a logistics service provider. *In Supply Chain Forum: An International Journal* (Vol. 12, No. 2, pp. 20-30). Taylor & Francis.
- Fayezi, S., O'Loughlin, A., & Zutshi, A. (2012). Agency theory and supply chain management: A structured literature review. *Supply Chain Management: An International Journal*, 17(5), 556-570.
- Ferreira, A. C., & Silva, Â. (2022). Supplier selection and procurement in SMEs: Insights from the literature on key criteria and purchasing strategies. *Engineering Management in Production and Services*, 14(4), 47-60. <https://doi.org/10.2478/emj-2022-0030>
- Ferreira, A., & Otley, D. (2009). The design and use of performance management systems: An extended framework for analysis. *Management Accounting Research*, 20(4), 263-282.
- Feurer, R., & Chaharbaghi, K. (1996). Competitive environments, dynamic strategy development capabilities and business performance. *Benchmarking for Quality Management & Technology*, 3(3), 32-49.
- Finkelstein, S. (2009). *Strategic leadership: Theory and research on executives, top management teams, and boards*. Oxford University Press.
- Fisher, F. M., & McGowan, J. J. (1983). On the misuse of accounting rates of return to infer monopoly profits. *The American Economic Review*, 73(1), 82-97.
- Fisher, M. L. (1997). What is the right supply chain for your product? *Harvard Business Review*, 75(2), 105-116.
- Flynn, B. B., Huo, B., & Zhao, X. (2010). The impact of supply chain integration on performance: A contingency and configuration approach. *Journal of Operations Management*, 28(1), 58-71.
- Flynn, J. L. (2010). *Purchasing & Supply Chain Management*. 526.

- Forth, J., & Bryson, A. (2019). Management practices and SME performance. *Scottish Journal of Political Economy*, 66(4), 527-558. <https://doi.org/10.1111/sjpe.12209>
- Frazelle, E. (2001). *Supply chain strategy: Unleash the power of business integration to maximize financial, service, and operations performance*. McGraw-Hill.
- Frohlich, M. T., & Westbrook, R. (2001). Arcs of integration: an international study of supply chain strategies. *Journal of operations management*, 19(2), 185-200.
- Fugate, B. S., Stank, T. P., & Mentzer, J. T. (2009). Linking improved knowledge management to operational and organizational performance. *Journal of Operations Management*, 27(3), 247-264.
- Gambi, L. D. N., Boer, H., Gerolamo, M. C., Jørgensen, F., & Carpinetti, L. C. R. (2015). The relationship between organizational culture and quality techniques, and its impact on operational performance. *International Journal of Operations & Production Management*, 35(10), 1460-1484.
- García Pérez, A. M., Yanes Estévez, V., Román Cervantes, C., & González Dávila, E. (2024). The strategic behaviour of cooperatives: Their adaptive cycle. *REVESCO: Revista De Estudios Cooperativos*, 146, 1-22. <https://doi.org/10.5209/reve.93672>
- Gavrea, C., Stegorean, R., & Ilieş, L. (2012). Business strategy, structure and organizational performance.
- Geis, G. S. (2006). Business outsourcing and the agency cost problem. *Notre Dame L. Rev.*, 82, 955.
- Gervais, R. (2017). *Global outsourcing strategies: An international reference on effective outsourcing relationships*. Routledge.
- Gervais, R., & Barrar, P. (2005). *Global outsourcing strategies: An international reference on effective outsourcing relationships*. Routledge.
- Ghemawat, P. (2002). Competition and business strategy in historical perspective. *Business history review*, 76(1), 37-74.
- Gibson, B. J., Mentzer, J. T., & Cook, R. L. (2005). Supply chain management: The pursuit of a consensus definition. *Journal of Business Logistics*, 26(2), 17-25.
- Giertl, G., Potkany, M., & Gejdos, M. (2015). Evaluation of outsourcing efficiency through costs for its use. *Procedia Economics and Finance*, 26, 1080-1085.
- Gilley, K. M., & Rasheed, A. (2000). Making more by doing less: An analysis of outsourcing and its effects on firm performance. *Journal of management*, 26(4), 763-790.

- Giri, B. C., & Sarker, B. R. (2017). Improving performance by coordinating a supply chain with third party logistics outsourcing under production disruption. *Computers & Industrial Engineering*, 103, 168-177.
- Giunipero, L. C., Hooker, R. E., Joseph-Matthews, S. A. C. H. A., Yoon, T. E., & Brudvig, S. (2008). A decade of SCM literature: past, present and future implications. *Journal Of Supply Chain Management*, 44(4), 66-86.
- Global Tranz, (2024). *Tedarik Zinciri Yönetimi Tarihi*, 4 Mart 2024 Tarihinde <https://www.globaltranz.com/resource-hub/history-of-supply-chain-management>, İnternet Sitesinden Alındı.
- Globerman, S., & Vining, A. R. (2017). *The outsourcing decision: A strategic framework*. In *Global outsourcing strategies* (pp. 27-40). Routledge.
- Godbout, A. J. (2000). Managing core competencies: the impact of knowledge management on human resources practices in leading-edge organizations. *Knowledge and Process Management*, 7(2), 76-86.
- Goodall, D.L. (1988). Performance measurement: A historical perspective. *Journal of Librarianship and Information Science*, 20, 128 - 144.
- Goshu, Y. Y., & Kitaw, D. (2017). Performance measurement and its recent challenge: A literature review. *International Journal of Business Performance Management*, 18(4), 381-402.
- Gourdin, N. K. (2006). *Global logistics management: a competitive advantage for the 21st century*. Wiley-Blackwell.
- Görçün, Ö. F. (2013). *Örnek olay ve uygulamalarla tedarik zinciri yönetimi*. Beta Yayınevi.
- Görçün, Ö. F. (2019). *Örnek olay ve uygulamalarla tedarik zinciri yönetimi* (4 ed.). Beta Yayınevi.
- Grafton, J., Lillis, A. M., & Widener, S. K. (2010). The role of performance measurement and evaluation in building organizational capabilities and performance. *Accounting, Organizations and Society*, 35(7), 689-706.
- Greaver, M. F. (1999). *Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and initiatives*. Amacom books.
- Greaver, M. F. (1999). *Strategic outsourcing: a structured approach to outsourcing decisions and initiatives*. AMACOM Div American Mgmt Assn.
- Green, K. W., Jr., Whitten, D., & Inman, R. A. (2008). The impact of logistics performance on organizational performance in a supply chain context. *Supply Chain Management*, 13(4), 317-327.

- Grossman, G. M., & Helpman, E. (2002). Integration versus outsourcing in industry equilibrium. *The quarterly journal of economics*, 117(1), 85-120.
- Grossman, S. J., & Hart, O. D. (1983). Implicit contracts under asymmetric information. *The Quarterly Journal of Economics*, 123-156.
- Grossman, S., Hart, O. (1986). The costs and benefits of ownership: A theory of vertical and lateral integration. *Journal of Political Economy*, 94(4), 691-719. <https://doi.org/10.1086/261404>
- Grotkiewicz, K., Peszek, A., & Obajtek, P. (2019). Supply chain management in a production company. *Agricultural Engineering*, 23(3), 61-69.
- Grover, V., & Malhotra, M. K. (2003). Transaction cost framework in operations and supply chain management research: theory and measurement. *Journal of Operations Management*, 21(4), 457-473.
- Guimarães, C.M., & Carvalho, J.C. (2013). Strategic outsourcing: A lean tool of healthcare supply chain management. *Strategic Outsourcing: An International Journal*, 6, 138-166.
- Gunasekaran, A., & Irani, Z. (2010). Modelling and analysis of outsourcing decisions in global supply chains.
- Gunasekaran, A., & Ngai, E. W. T. (2004). Information systems in supply chain integration and management. *European Journal of Operational Research*, 159(2), 269-295.
- Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., Dubey, R., Wamba, S. F., Childe, S. J., Hazen, B., & Akter, S. (2017). Big data and predictive analytics for supply chain and organizational performance. *Journal of Business Research*, 70, 308-317.
- Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R. E. (2004). A framework for supply chain performance measurement. *International journal of production economics*, 87(3), 333-347.
- Guo, P., Song, J. S., & Wang, Y. (2010). Outsourcing structures and information flow in a three-tier supply chain. *International Journal of Production Economics*, 128(1), 175-187.
- Gupta, M., & Zhender, D. (1994). Outsourcing and its impact on operations strategy. *Production and Inventory Management Journal*, 35, 70-70.
- Gupta, R. K. (2013). Core competencies for business excellence. *Advances in Management*, 6(10), 11.
- Gurtu, A., & Johnny, J. (2021). Supply chain risk management: Literature review. *Risks*, 9(1), 16.

- Güleş, K.H., Paksoy, T., Bülbül, H. & Özceylan, E. (2012). *Tedarik zinciri yönetimi: stratejik planlama, modelleme ve optimizasyon*, Gazi Kitabevi.
- Gylling, M., Heikkilä, J., Jussila, K., & Saarinen, M. (2015). Making decisions on offshore outsourcing and backshoring: A case study in the bicycle industry. *International Journal of Production Economics*, 162, 92-100.
- Hafeez, K., Zhang, Y., & Malak, N. (2002). Identifying core competence. *IEEE Potentials*, 21(2), 2-8.
- Halldórsson, Á., Larson, P. D., & Poist, R. F. (2008). Supply chain management: a comparison of Scandinavian and American perspectives. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 38(2), 126-142.
- Hamisi, S. (2011). Challenges and opportunities of Tanzanian SMEs in adapting supply chain management. *African Journal of Business Management*, 5(4), 1266. https://academicjournals.org/article/article1380621074_Hamisi.pdf
- Handfield, R. B., & Nichols, E. L., Jr. (1999). *Introduction to supply chain management*. Prentice-Hall.
- Handley, S. M., & Benton Jr, W. C. (2009). Unlocking the business outsourcing process model. *Journal of operations management*, 27(5), 344-361.
- Handley, S. M., & Benton Jr, W. C. (2012). Mediated power and outsourcing relationships. *Journal of operations management*, 30(3), 253-267.
- Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of organizations. *American Journal of Sociology*, 82(5), 929-964.
- Harland, C., Knight, L., Lamming, R., & Walker, H. (2005). Outsourcing: assessing the risks and benefits for organisations, sectors and nations. *International Journal of Operations & Production Management*, 25(9), 831-850.
- Harrison, A., Skipworth, H., van Hoek, R. I., & Aitken, J. (2019). *Logistics management and strategy*. Pearson UK.
- Hart, O., & Moore, J. (1990). Property rights and the nature of the firm. *Journal of Political Economy*, 98(6), 1119-1158. <https://doi.org/10.1086/261722>
- Heinicke, A. (2018). Performance measurement systems in small and medium-sized enterprises and family firms: A systematic literature review. *Journal of Management Control*, 28(4), 457-502.
- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations management: Sustainability and supply chain management*. Pearson.
- Henderson, J. C., & Venkatraman, H. (1999). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organizations. *IBM systems*

- journal*, 38(2.3), 472-484.
- Henderson, J. C., & Venkatraman, N. (1993). Strategic alignment: Leveraging information technology for transforming organisations. *IBM Systems Journal*, 32(1), 4–16.
- Hendricks, K. B., & Singhal, V. R. (2005). An empirical analysis of the effect of supply chain disruptions on long-run stock price performance and equity risk of the firm. *Production and Operations management*, 14(1), 35-52.
- Hernández-Linares, R., Kellermanns, F. W., & López-Fernández, M. C. (2021). Dynamic capabilities and SME performance: The moderating effect of market orientation. *Journal of Small Business Management*, 59(1), 162-195. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12474>
- Hertz, S., & Alfredsson, M. (2003). Strategic development of third-party logistics providers. *Industrial marketing management*, 32(2), 139-149.
- Heskett, J. L., Glaskowsky, N. A., & Ivie, R. M. (1973). *Business logistics: Physical distribution and materials management* (Vol. 1). New York: Ronald Press Company.
- Hila, C. M., & Dumitraşcu, O. (2014, November). Outsourcing within a supply chain management framework. In Proceedings of the 8th International Management Conference “Management Challenges for Sustainable Development (pp. 328-336).
- Hillman, A. J., Withers, M. C., & Collins, B. J. (2009). Resource dependence theory: A review. *Journal of management*, 35(6), 1404-1427.
- Hirschheim, R., & Dibbern, J. (2002). Information systems outsourcing in the new economy—an introduction. In *Information systems outsourcing: Enduring themes, emergent patterns and future directions* (pp. 3-23). Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg.
- Ho, W., Zheng, T., Yildiz, H., & Talluri, S. (2015). Supply chain risk management: a literature review. *International journal of production research*, 53(16), 5031-5069.
- Holcomb, T. R., & Hitt, M. A. (2007). Toward a model of strategic outsourcing. *Journal of operations management*, 25(2), 464-481.
- Holmberg, S. (2000). A systems perspective on supply chain measurements. *International journal of physical distribution & Logistics management*, 30(10), 847-868.
- Holmström, B. (1979). Moral hazard and observability. *The Bell journal of economics*,

74-91.

- Holmström, B., & Roberts, J. (1998). The boundaries of the firm revisited. *Journal of Economic perspectives*, 12(4), 73-94.
- Holton, E.F. (1999). Performance domains and their boundaries. *Advances in Developing Human Resources*, 1, s. 26-46.
- Hong, E., Son, B. G., & Menachof, D. (2010). Exploring the link between IT systems and the outsourcing of logistics activities: A transaction cost perspective. *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 13(1), 41-57.
- Hong, P., & Jeong, J. (2006). Supply chain management practices of SMEs: From a strategic fit perspective. *International Journal of Operations & Production Management*, 26(7), 681-700. <https://doi.org/10.1108/01443570610672211>
- Hosie, P., Sundarakani, B., Tan, A. W. K., & Koźlak, A. (2012). Determinants of fifth party logistics (5PL): Service providers for supply chain management. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 13(3), 287-316.
- Hosseini, S., Ivanov, D., & Dolgui, A. (2019). Review of quantitative methods for supply chain resilience analysis. *Transportation research part E: logistics and transportation review*, 125, 285-307.
- Huang, S., & Yang, J. (2016). Information acquisition and transparency in a supply chain with asymmetric production cost information. *International Journal of Production Economics*, 182, 449-464.
- Huang, X., & Luo, Y. (2006). A study on the outsourcing decisions of small and medium-sized enterprises. *Journal of Business Research*, 59(1-2), 189-197. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2005.06.001>
- Hudson, M., Smart, A., & Bourne, M. (2001). Theory and practice in SME performance measurement systems. *International Journal of Operations & Production Management*, 21(8), 1096-1115.
- Hugos, M. H. (2024). *Essentials of supply chain management*. John Wiley & Sons.
- Hult, G. T. M., Craighead, C. W., & Ketchen, Jr, D. J. (2010). Risk uncertainty and supply chain decisions: a real options perspective. *Decision Sciences*, 41(3), 435-458.
- Hult, G. T. M., Ketchen, D. J., & Arrfelt, M. (2007). Strategic supply chain management: Improving performance through a culture of competitiveness and knowledge development. *Strategic Management Journal*, 28(10), 1035-1052.
- Iborra, M., Safón, V., & Dolz, C. (2020). What explains the resilience of SMEs?

- Ambidexterity capability and strategic consistency. *Long Range Planning*, 53(6), 101939. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2019.101939>
- Infosys BPM, (2020) *Üçüncü Parti Lojistik Çalışması Infosys BPM* <https://www.infosysbpm.com/portland/resources/documents/third-party-logistics-study.pdf#page=33.08> adresinden erişildi.
- Ipinnaiye, O., Dineen, D., & Lenihan, H. (2017). Drivers of SME performance: A holistic and multivariate approach. *Small Business Economics*, 48, 883-911. <https://doi.org/10.1007/s11187-016-9819-5>
- Isaacson, W. (2011). *Walter Isaacson Great Innovators e-book boxed set: Steve Jobs, Benjamin Franklin, Einstein*. Simon and Schuster.
- Isaksson, O. H. D., Simeth, M., & Seifert, R. W. (2016). Knowledge spillovers in the supply chain: Evidence from the high tech sectors. *Research Policy*, 45(3), 611-622. <https://doi.org/10.1016/j.respol.2016.02.004>
- Ishizaka, A., & Blakiston, R. (2012). The 18C's model for a successful long-term outsourcing arrangement. *Industrial Marketing Management*, 41(7), 1071–1080. <https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.02.006>
- Isik, Z., Arditi, D., Dilmen, I., & Talat Birgonul, M. (2010). The role of exogenous factors in the strategic performance of construction companies. *Engineering, Construction and Architectural Management*, 17(2), 119-134.
- Islam, M. A. (2024). *Smart resolution between trading partners of SMEs in Bangladesh: Invoice financing approach as a means of smart supply chain finance*. Nord University Open Access. Link
- İnci, A., Acer, C. (2019). Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren fındık işletmelerinde dış kaynak kullanımı: Lojistik ve tedarik zinciri yönetimi üzerine bir araştırma. *Beykoz Akademi Dergisi*, 7(1), 87-110. <https://doi.org/10.33458/baad.590732>
- Jacobs, F. R., Chase, R. B., & Lummus, R. R. (2014). *Operations and supply chain management* (pp. 533-535).
- Jaleha, A. A., & Machuki, V. N. (2018). Strategic leadership and organizational performance: A critical review of literature. *European Scientific Journal*, 14(35), 124-149.
- Jeble, S., Dubey, R., Childe, S. J., Papadopoulos, T., Roubaud, D., & Prakash, A. (2018). Impact of big data and predictive analytics capability on supply chain sustainability. *International Journal of Logistics Management*, 29(2), 513-538. <https://doi.org/10.1108/IJLM-02-2018-0026>
- Jedliński, M. (2024, May). *Where are you going, logistics of the future? (Quo vadis*

- logistica futuri?*). In *2024 IEEE 15th International Colloquium on Logistics and Supply Chain Management (LOGISTIQUA)* (pp. 1-7). IEEE.
- Jennings, D. (1997). Strategic guidelines for outsourcing decisions. *Strategic Change*, 6(2), 85-96.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jensen, P. D. Ø., & Pedersen, T. (2011). The economic geography of offshoring: The fit between activities and local context. *Journal of Management Studies*, 48(2), 352-372.
- Jha, A., Sharma, R. R. K., Kumar, V., & Verma, P. (2022). Designing supply chain performance system: a strategic study on Indian manufacturing sector. *Supply Chain Management: An International Journal*, 27(1), 66-88.
- Ji, X., Xie, Y., Sun, H., & Zhang, W. (2023). Agricultural specialization activates the industry chain: Implications for rural revitalization. *Agribusiness*, 39(1), 123-139. <https://doi.org/10.1002/agr.21757>
- Jia, F., Li, K., Zhang, T., & Chen, L. (2024). Triple A supply chain management and sustainability. *Industrial management & data systems*.
- Jiang, B., & Qureshi, A. (2006). Research on outsourcing results: current literature and future opportunities. *Management Decision*, 44(1), 44-55.
- Jiang, B., Frazier, G. V., & Prater, E. L. (2006). Outsourcing effects on firms' operational performance: An empirical study. *International Journal of Operations & Production Management*, 26(12), 1280-1300.
- Johnson, P. F., Leenders, M. R., & Fearon, H. E. (2006). Supply's growing status and influence: a sixteen-year perspective. *Journal of Supply Chain Management*, 42(2), 33-43.
- Joy, J., (2018). Cost reduction through outsourcing. *Divestitures and Spin-Offs: Lessons Learned in the Trenches of the World's Largest M&A Deals*, 425-437.
- Juettner, U., Windler, K., Podleisek, A., Gander, M., & Meldau, S. (2020). Implementing supplier management strategies for supply chain sustainability risks in multinational companies. *The TQM Journal*, 32(5), 923-938.
- Jüttner, U. (2005). Supply chain risk management: Understanding the business requirements from a practitioner perspective. *The international journal of logistics management*, 16(1), 120-141.
- Kağnıcıoğlu, C. H. (2007). *Tedarik zinciri yönetiminde tedarikçi seçimi*. Anadolu

Üniversitesi.

- Kahneman, D. (2011). *Thinking, fast and slow*. Farrar, Straus and Giroux.
- Kahneman, D., & Tversky, A. (1984). Choices, values, and frames. *American Psychologist*, 39(4), 341–350. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.39.4.341>
- Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2000). Critical review–outsourcing: a paradigm shift. *Journal of Management Development*, 19(8), 670-728.
- Kakabadse, N., & Kakabadse, A. (2005). Outsourcing: Current and future trends. *Thunderbird International Business Review*, 47(2), 183–204.
- Kalinzi, C. (2016). *Outsourcing: Optimizing supply chain management for efficiency and competitiveness*. SpringerLink.
- Kalkan, A. (2005). *KOBİ'lere sağlanan desteklerin örgütsel performansına etkileri* (Yayımlanmamış doktora tezi). Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kocaeli.
- Kamau, P., Kinyanjui, B., Akinyoade, A., & Mukoko, C. (2018). *Assessment of productive employment policies in Kenya*. ASC working paper.
- Kankaew, K., Nakpathom, P., & Chnitphattana, A. (2024). *Applying business intelligence and innovation to entrepreneurship*. Google Books. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=t8j8EAAAQBAJ>
- Kannan, V. R., & Choon Tan, K. (2010). Supply chain integration: Cluster analysis of the impact of span of integration. *Supply Chain Management: An International Journal*, 15(3), 207-215.
- Kapıcı, S., & Yücel, M. (2021). İşletmelerde tedarik zinciri yönetiminde dış kaynak kullanım süreçlerinde tedarikçi firma seçiminin analizi. *The Journal of International Scientific Researches*, 6(1), 35-45.
- Kaplan, R. S. (1992). The Balanced Scorecard-Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Linking the balanced scorecard to strategy. *California Management Review*, 39(1), 53-79.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2008). *The Balanced Scorecard: Translating strategy into action*. Harvard Business Review Press.
- Kapoor, R., & Adner, R. (2012). What firms make vs. what they know: how firms' production and knowledge boundaries affect competitive advantage in the face of technological change. *Organization Science*, 23(5), 1227-1248.
- Karahan, A. (2009). Dış kaynak kullanımının verimlilik üzerine etkisi hastane yöneticileri üzerine bir araştırma. *Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler*

- Enstitüsü Dergisi*, 12(21), 185-199.
- Kariuki, A., Ambula, R., & Wasike, S. (2016). Top management team characteristics, strategy implementation, competitive environment and organizational performance a critical review of literature.
- Kasemsap, K. (2017). The roles of logistics service providers and supply chain integration in global supply chain. In *Global intermediation and logistics service providers* (pp. 265-285). IGI Global.
- Kasemsap, K. (2017). The roles of logistics service providers and supply chain integration in global supply chain. In *Global intermediation and logistics service providers* (pp. 265-285). IGI Global.
- Kayabaşı, A., & Özdemir, A. (2010). Üretim işletmelerinde lojistik yönetimi faaliyetlerinde performans yönetimine bakış: Beklenti-Fayda farkı analizi uygulaması. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 22(1), 195-209.
- Kayış, E., Erhun, F., & Plambeck, E. L. (2013). Delegation vs. control of component procurement under asymmetric cost information. *Manufacturing & Service Operations Management*, 15(1), 45-56.
- Keskin, M. H. (2008). *Lojistik: Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü, geleceği)*. Nobel Yayınevi.
- Ketchen Jr, D. J., & Hult, G. T. M. (2007). Bridging organization theory and supply chain management: The case of best value supply chains. *Journal of operations management*, 25(2), 573-580.
- Kgakatsi, M., Galeboe, O., & Molelekwa, K. (2024). *The impact of big data on SME performance: A systematic review*. SSRN.
- Khan, S. A. R., Piprani, A. Z., & Yu, Z. (2023). Supply chain analytics and post-pandemic performance: The mediating role of triple-A supply chain strategies. *International Journal of Emerging Markets*, 18(6), 1330-1354. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-11-2021-1744>
- Kim, S. T., Lee, H. H., Hwang, T., & Park, B. (2022). The impact of relationship quality on supply chain performance in logistics outsourcing. *Journal of Managerial Issues*, 34(1), 23-40.
- Kim, S. T., Lee, H. H., Hwang, T., & Park, B. (2022). The impact of relationship quality on supply chain performance in logistics outsourcing. *Journal of Managerial Issues*, 34(1), 23-40.
- Kim, W., Fang, M., Pang, Q., & Su, M. (2023). SME innovation, supply chain strategy

- fit and business performance: The moderating role of environmental uncertainty. *Technology Analysis & Strategic Management*, 36(11), 3772–3785. <https://doi.org/10.1080/09537325.2023.2223713>
- Kline, R. B. (2005). *Principles and Practice of Structural Equation Modeling*. New York: The Guilford Press.
- Koçak, R. D. (2020). Lojistiğin tarihsel gelişimi: Askeri gereksinimden işletme lojistiğine ve tedarik zinciri yönetimine evrilme süreci. *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, 15(58), 246-258.
- Koh, S. C., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2007). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs. *Industrial Management and Data Systems*, 107(1), 103-124.
- Kotabe, M., & Mol, M. J. (2009). Outsourcing and financial performance: A negative curvilinear effect. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 15(4), 205-213.
- Kotera, Y., Sheffield, D., & Van Gordon, W. (2018). The applications of neuro-linguistic programming in organizational settings: A systematic review of psychological outcomes. *Human Resource Development Quarterly*, 29(4), 357–374. <https://doi.org/10.1002/hrdq.21334>
- Kotter, J. P. (1996). *Leading change*. Harvard Business Review Press.
- Kouvelis, P., & Milner, J. M. (2002). Supply chain capacity and outsourcing decisions: the dynamic interplay of demand and supply uncertainty. *IIE transactions*, 34(8), 717-728.
- Kozlowski, S. W. (Ed.). (2012). *The Oxford Handbook of Organizational Psychology, Volume 1*. Oxford University Press.
- König, A., & Spinler, S. (2016). The effect of logistics outsourcing on the supply chain vulnerability of shippers: Development of a conceptual risk management framework. *The International Journal of Logistics Management*, 27(1), 122-141.
- Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. *Harvard Business Review*, 61(5), 109-117.
- Kremic, T., Icmeli Tukel, O., & Rom, W. O. (2006). Outsourcing decision support: a survey of benefits, risks, and decision factors. *Supply Chain Management: An International Journal*, 11(6), 467-482.
- Kroes, J. R., & Ghosh, S. (2010). Outsourcing congruence with competitive priorities: Impact on supply chain and firm performance. *Journal of Operations Management*, 28(2), 124-143.

- Lacity, M. C., & Hirschheim, R. (1993). The information systems outsourcing bandwagon. *MIT Sloan Management Review*, 35(1), 73.
- Lai, G., Liu, Y., & Xiao, W. (2021). International taxation and production outsourcing. *Production and Operations Management*, 30(2), 402-418.
- Lambert, D. M., & Cooper, M. C. (2000). Issues in supply chain management. *Industrial marketing management*, 29(1), 65-83.
- Lambert, D., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998). *Fundamentals of logistics management*. McGraw-Hill.
- Lamminmaki, D. (2011). An examination of factors motivating hotel outsourcing. *International Journal of Hospitality Management*, 30(4), 963-973.
- Layland, A., & Redding, S. (2017). *CASTING A STATEWIDE STRATEGIC PERFORMANCE NET: INTERLACED DATA AND RESPONSIVE SUPPORTS*. Building State Capacity and Productivity Center.
- Lebens, M., & Euske, K. (2006). *A conceptual and operational delineation of performance*. Business Performance Measurement.
- Lee, H. L. (2004). The triple-A supply chain. *Harvard Business Review*, 82(10), 102-113.
- Lehmacher, W. (2017). *The global supply chain*. Springer.
- Lei, D., & Hitt, M. A. (1995). Strategic restructuring and outsourcing: The effect of mergers and acquisitions and LBOs on building firm skills and capabilities. *Journal of management*, 21(5), 835-859.
- Lenz, R. T. (1981). 'Determinants' of organizational performance: An interdisciplinary review. *Strategic Management Journal*, 2(2), 131-154.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- Lewicka, D. (2011). Creating innovative attitudes in an organisation – Comparative analysis of tools applied in IBM Poland and ZPAS Group. *Journal of Asia Pacific Business Innovation and Technology Management*, 1(1), 1-12.
- Li, C. Y., & Fang, Y. H. (2022). The more we get together, the more we can save? A transaction cost perspective. *International Journal of Information Management*, 62, 102434.
- Li, P. (Ed.). (2011). *Supply chain management*. BoD–Books on Demand.
- Li, S., & Lin, B. (2006). Accessing information sharing and information quality in supply chain management. *Decision Support Systems*, 42(3), 641-1656.
- Li, S., Ragu-Nathan, B., Ragu-Nathan, T. S., & Rao, S. S. (2006). The impact of supply

- chain management practices on competitive advantage and organizational performance. *Omega*, 34(2), 107-124.
- Li, S., Rao, S. S., Ragu-Nathan, T. S., & Ragu-Nathan, B. (2005). Development and validation of a measurement instrument for studying supply chain management practices. *Journal of Operations Management*, 23(6), 618-641.
- Lieb, K. J., & Lieb, R. C. (2010). Environmental sustainability in the third-party logistics (3PL) industry. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 40(7), 524-533.
- Liker, J. K. (2004). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer* McGraw-Hill Education.
- Lipton, M., & Lorsch, J. W. (1992). A modest proposal for improved corporate governance. *The Business Lawyer*, 59-77.
- Liu, C. L., & Lee, M. Y. (2018). Integration, supply chain resilience, and service performance in third-party logistics providers. *The international journal of logistics management*, 29(1), 5-21.
- Liu, W., & Atuahene-Gima, K. (2018). Enhancing product innovation performance in a dysfunctional competitive environment: The roles of competitive strategies and market-based assets. *Industrial Marketing Management*, 73, 7-20.
- Liu, Y. (2014, May). Study on Performance Evaluation System of Third Party Logistics Enterprise. In *International Conference on Logistics Engineering, Management and Computer Science (LEMCS 2014)* (pp. 426-429). Atlantis Press.
- Lonsdale, C., & Cox, A. (1997). Outsourcing: risks and rewards. *Supply Management*, 3(14), 32-34.
- Lonsdale, C., & Cox, A. (2000). The historical development of outsourcing: the latest fad?. *Industrial management & data systems*, 100(9), 444-450.
- Lucarelli, C.M. (2001). Linking management development to firm performance through competencies and capabilities. *IEMC'01 Proceedings. Change Management and the New Industrial Revolution. IEMC-2001 (Cat. No.01CH37286)*, 151-156.
- Lui, S. S., Wong, Y. Y., & Liu, W. (2009). Asset specificity roles in interfirm cooperation: Reducing opportunistic behavior or increasing cooperative behavior?. *Journal of Business research*, 62(11), 1214-1219.
- Lumms, R. R., Krumwiede, D. W., & Vokurka, R. J. (2001). The relationship of logistics to supply chain management: developing a common industry definition. *Industrial Management & Data Systems*, 101(8), 426-432.
- Lynch, T.D., & Day, S.E. (1996). *Public Sector Performance Measurement*. Public

- Administration Quarterly*, 19, 404.
- Ma, H., & Karri, R. (2009). Impact of firm performance on changes in strategic resource allocation decisions. *Journal of Business and Management*, 15(2), 171-185.
- Mabai, Z., & Hove, G. (2020). Factors affecting organisational performance: a case of a human settlement department in South Africa. *Open Journal of Business and Management*, 8(06), 2671.
- Madhani, P. M. (2019). Strategic supply chain management for enhancing competitive advantages: developing business value added framework. *International Journal of Value Chain Management*, 10(4), 316-338.
- Maestrini, V., Luzzini, D., Mena, C., & Caniato, F. (2016). Supply chain performance measurement systems: A systematic review and research agenda. *International Journal of Production Economics*, 183, 299-315. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.10.003>
- Mageto, J., Prinsloo, G., & Luke, R. (2018). Logistics outsourcing and performance of manufacturing small and medium-sized enterprises in Nairobi. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 10(1), 1-11. <https://doi.org/10.4102/sajesbm.v10i1.162>
- Majid, Z. A., Shamsudin, M. F., Rahman, N. A., Jaafar, H. S., Mohammad, M. F., & Khairuddin, M. M. (2019). Innovation in Logistics from 1PL toward 10PL: Counting the numbers. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 2, 440-447.
- Malatesta, D., & Smith, C. R. (2014). Lessons from resource dependence theory for contemporary public and nonprofit management. *Public Administration Review*, 74(1), 14-25.
- Malhotra, N. K., & Uslay, C. (2018). Make, buy, borrow or crowdsource? The evolution and future of outsourcing. *Journal of Business Strategy*, 39(5), 14-21.
- Manathunge, K. A. D. N., Samaraweera, V. A., Withanage, W. J. H., Karunarathna, W. A. S. N., Weligodapola, W. D. N., & Madhavika, W. D. N. (2021). Fostering resilience of smes to supply chain disruptions: the role of relationships. *SLIIT Business Review*, 1(2), 71-94.
- Mangır, A. F. (2016). Sürdürülebilir kalkınma için yavaş ve hızlı moda. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 19(41. Yıl Özel Sayısı), 143-154.
- Mankins, M. C., & Steele, R. (2006). Stop making plans; start making decisions. *Harvard Business Review*, 84(1), 76.

- Manolopoulos, D. (2006). What motivates R&D professionals? Evidence from decentralized laboratories in Greece. *The International Journal of Human Resource Management*, 17(4), 616-647.
- Manotas-Duque, D. F., Osorio-Gómez, J. C., & Rivera, L. (2016). Operational risk management in third party logistics (3PL). In *Handbook of research on managerial strategies for achieving optimal performance in industrial processes* (pp. 218-239). IGI Global.
- Marichova, A. (2019). Dynamics of the external environment (market) and strategic behavior of the construction firm. *Ovidius University Annals of Constanta-Series Civil Engineering*, 21(1), 87-97.
- Marr, B. (2012). *Key Performance Indicators (KPI): The 75 measures every manager needs to know*. Pearson UK.
- Marr, B. (2018). *Data-driven HR: How to use analytics and metrics to drive performance*. Kogan Page Publishers.
- Marr, B., & Gray, D. (2012). *Strategic performance management*. Routledge.
- Martinsen, U. and Huge-Brodin, M. (2010). "Greening the offerings of logistics service providers", in Stentoft Arlbjörn, J. (Ed.), *The 22nd Annual NOFOMA Conference: Logistics & Supply Chain Management in a Globalised Economy*, University of Southern Denmark, Kolding, s. 969-84.
- Martin-Sardesai, A., Guthrie, J., Tooley, S., & Chaplin, S. (2019). History of research performance measurement systems in the Australian higher education sector. *Accounting History*, 24(1), 40-61.
- Mason-Jones, R., Naylor, B., & Towill, D. R. (2000). Lean, agile or leagile? Matching your supply chain to the marketplace. *International Journal of Production Research*, 38, 4061-4070.
- Mathu, J., Kiboi, A., & Osoro, C. (2024). Competitive strategies and performance of escalator and elevator firms in Kenya. *Cuea Journal of Business and Economics*, 2(1).
- Mathur Jain, D., & Khurana, R. (2013). Need for sustainable global business model in software outsourcing: the Indian perspective. *Business Process Management Journal*, 19(1), 54-69.
- Mazlan, R. M. R., & Ali, K. N. (2011). Relationship between supply chain management and outsourcing. *Universiti Teknologi Malaysia Institutional Repository*. Retrieved from <https://core.ac.uk/display/11777395>
- Mazzanti, M., Montesor, S., & Pini, P. (2009). What drives (or Hampers) outsourcing?

- evidence for a local production system in Emilia Romagna. *Industry and Innovation*, 16, 331 - 365.
- Mazzetti, G., & Schaufeli, W. B. (2022). The impact of engaging leadership on employee engagement and team effectiveness: A longitudinal, multi-level study on the mediating role of personal-and team resources. *PLOS ONE*, 17(6), e0269433. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269433>
- McCarthy, I., & Anagnostou, A. (2004). The impact of outsourcing on the transaction costs and boundaries of manufacturing. *International Journal of Production Economics*, 88(1), 61-71.
- McCarthy, I., & Anagnostou, A. (2004). The impact of outsourcing on the transaction costs and boundaries of manufacturing. *International Journal of Production Economics*, 88(1), 61-71.
- McGinnis, M. A. (1992). Military logistics: Insights for business logistics. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 22(2), 22-32. <https://doi.org/10.1108/09600039210015356>
- McIvor, R. (2000). A practical framework for understanding the outsourcing process. *Supply Chain Management: An International Journal*, 5(1), 22-36. <https://doi.org/10.1108/13598540010312945>
- McIvor, R. (2008). What is the right outsourcing strategy for your process?. *European Management Journal*, 26(1), 24-34.
- McIvor, R. (2009). How the transaction cost and resource-based theories of the firm inform outsourcing evaluation. *Journal of Operations Management*, 27(1), 45-63.
- McIvor, R. T., Humphreys, P. K., & McAleer, W. E. (1997). A strategic model for the formulation of an effective make or buy decision. *Management Decision*, 35(2), 169-178.
- Meckling, W. H., & Jensen, M. C. (1976). Theory of the Firm. *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*.
- Menon, S., & Shah, S. (2020). Growth of digital supply chains for SME transformation. *Proceedings of the IEEE International Conference on Technology Management, Operations and Decisions (ICTMOD)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ICTMOD.2020.9388671>
- Mensah, J. K., Obeng, F., & Anim, S. K. (2015). Outsourcing strategies of mining industries: An empirical evidence from a developing nation. *International Journal of Supply Chain Management*, 4(2), 12–23.

- Mentzer, J. T., DeWitt, W., Keebler, J. S., Larson, P. D., & Halldorsson, A. (2004). Logistics versus supply chain management: an international survey. *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 7(1), 17-31.
- Mentzer, J. T., Flint, D. J., & Hult, G. T. M. (2001). Logistics service quality as a segment-customized process. *Journal of Marketing*, 65(4), 82-104. <https://doi.org/10.1509/jmkg.65.4.82.18390>
- Mersin, S. (2005). Dış kaynak kullanımını ve işletmeler açısından önemi. *Mali Çözüm Dergisi*, 1(1), 1-15.
- Merton, R. C., Billio, M., Getmansky, M., Gray, D., Lo, A. W., & Pelizzon, L. (2013). On a new approach for analyzing and managing macrofinancial risks (corrected). *Financial Analysts Journal*, 69(2), 22-33.
- Micheli, P., & Manzoni, J. F. (2010). Strategic performance measurement: Benefits, limitations and paradoxes. *Long Range Planning*, 43(4), 465-476.
- Milberg, W., Winkler, D. (2013). *Outsourcing economics: Global value chains in capitalist development*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139058400>
- Miller, D. (1990). The Icarus Paradox: How exceptional companies bring about their own downfall. *Business Horizons*, 33(1), 24-36.
- Miller, T., & Zhang, Y. (2022). Technology integration and the influence of managerial education on supply chain digitalization in SMEs. *Journal of Supply Chain Innovation*, 15(2), 205-220.
- Min, H. (2015). *The essentials of supply chain management*. Pearson.
- Min, H., & Zhou, G. (2002). Supply chain modeling: past, present and future. *Computers & Industrial Engineering*, 43(1-2), 231-249.
- Min, S., Nix, N. W., Smith, C. D., & Zacharia, Z. G. (2001). Defining supply chain management. *Journal of Business Logistics*, 22(2), 1-25.
- Mintzberg, H. (1987). The strategy concept I: Five Ps for strategy. *California Management Review*, 30(1), 11-24.
- Mirji, S., & Mane, R. (2023). A review paper on high performing work teams (HPWT): Case study of Kodak and Canon. *International Journal of Management Research*, 12(3), 45-60.
- Mirrorreview, (2024). *Stratejik Kaynak Tahsisi ile Kurumsal Performansı Artırın!* İşte Nasıl, 19 Eylül 2024 Tarihinde, <https://www.mirrorreview.com/organizational-performance/>, İnternet Sitesinden Alındı.
- Mishra, D., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., & Dubey, R. (2018). Supply chain

- performance measures and metrics: A bibliometric study. *Benchmarking: An International Journal*, 25(3), 932-967. <https://doi.org/10.1108/BIJ-08-2017-0224>
- Mishra, R., & Singh, R. K. (2023). A systematic literature review on supply chain resilience in SMEs: Learnings from COVID-19 pandemic. *International Journal of Quality & Reliability Management*, 40(5), 1172-1202. <https://doi.org/10.1108/IJQRM-03-2022-0108>
- Moberg, C. R., Cutler, B. D., Gross, A., & Speh, T. W. (2002). Identifying antecedents of information exchange within supply chains. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*, 32(9), 755-770.
- Moharana, H. S., Murty, J. S., Senapati, S. K., & Khuntia, K. (2012). Coordination, collaboration and integration for supply chain management. *International Journal of Interscience Management Review*, 2(2), 46-50.
- Mol, M. J., & Kotabe, M. (2011). Overcoming inertia: Drivers of the outsourcing process. *Long Range Planning*, 44(3), 160-178. <https://doi.org/10.1016/j.lrp.2011.02.005>
- Mol, M. J., Van Tulder, R. J., & Beije, P. R. (2005). Antecedents and performance consequences of international outsourcing. *International Business Review*, 14(5), 599-617.
- Monczka, R. M., Petersen, K. J., Handfield, R. B., & Ragatz, G. L. (1998). Success factors in strategic supplier alliances: The buying company perspective. *Decision Sciences*, 29(3), 553-577.
- Morash, E.A. (2001). Supply chain strategies, capabilities, and performance. *Transportation Journal*, 41(1), s. 37-51.
- Morgan, C. (2007). Supply network performance measurement: future challenges?. *The International Journal of Logistics Management*, 18(2), 255-273.
- Morgan, R. M., & Hunt, S. D. (1994). The commitment-trust theory of relationship marketing. *Journal of Marketing*, 58(3), 20-38.
- Mudambi, R., & Venzin, M. (2010). The strategic nexus of offshoring and outsourcing decisions. *Journal of Management Studies*, 47(8), 1510-1533.
- Mukherji, S., & Ramachandran, J. (2007). Outsourcing: Practice in search of a theory. *IIMB Management Review*, 19(2), 103-110.
- Munawaroh, M., Senen, S. H., & Rofaida, R. (2023). from outsourcing to smartsourcing driving innovation and growth through outsourcing for SMEs. *International Research of Multidisciplinary Analysis*, 1(1), 13-31.

- Munir, A., Khan, F. U., Usman, M., & Khuram, S. (2019). Relationship between corporate governance, corporate sustainability and financial performance. *Pakistan Journal of Commerce & Social Sciences*,
- Muo, C., & Charles, E. (2016). Outsourcing strategies for SMEs in developing economies: A review. *International Journal of Business and Management Studies*, 4(2), 115–125.
- Murphy, K. R. (2020). Performance evaluation will not die, but it should. *Human Resource Management Journal*, 30(1), 13-31.
- Narasimhan, R., & Jayaram, J. (1998). Causal linkages in supply chain management: An exploratory study of North American manufacturing firms. *Decision Sciences*, 29(3), 579-605.
- Narasimhan, R., & Kim, S.W. (2001). Information system utilization strategy for supply chain integration. *Journal of Business Logistics*, 22, 51-75.
- Naylor, B. J., Naim, M. M., & Berry, D. (1999). Leagility: Integrating the lean and agile manufacturing paradigms in the total supply chain. *International Journal of Production Economics*, 62(1-2), 107-118.
- Nebol, E., Uslu, T., & Uzel, E. (2016). *Tedarik zinciri ve lojistik yönetimi*. Nobel Akademi Yayınları.
- Neely, A. (2002). *Business performance measurement: Theory and practice*. Cambridge university press.
- Neely, A. (2005). The evolution of performance measurement research: developments in the last decade and a research agenda for the next. *International Journal Of Operations & Production Management*, 25(12), 1264-1277.,
- Neely, A. (Ed.). (2002). *Business performance measurement: Theory and practice*. Cambridge university press.
- Neely, A., Gregory, M., & Platts, K. (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. *International Journal Of Operations & Production Management*, 25(12), 1228-1263.
- Nguyen, T. H. N. (2024). *Proceedings of the 4th international conference on research in business & management*. Google Books. Retrieved from <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=O58DEQAAQBAJ>
- Nilsson, F., & Gammelgaard, B. (2012). Moving beyond the systems approach in SCM and logistics research. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 42(8/9), 764-783.
- Nitsenko, V. S., Bilan, Y. V., Ushkarenko, Y., Chmut, A., & Sharapa, O. (2017).

- Outsourcing in international economic relations.
- North, D. C. (1989). Institutions and economic growth: An historical introduction. *World Development*, 17(9), 1319-1332.
- Norton David, P. (1996). *The balanced scorecard: translating strategy into action*. Harvard Business School Press, Boston.
- Nunnally, J. (1978). *Psychometric theory*. McGraw-Hill.
- Nuwangi, S. M., Sedera, D., & Srivastava, S. C. (2018). Multi-layered Control Mechanisms in Software Development Outsourcing. In *PACIS* (p. 167).
- Nwachukwu, C., & Chladkova, H. (2019). Firm resources, strategic analysis capability and strategic performance: organisational structure as moderator. *International Journal for Quality Research*, 13(1), 75-94.
- Oja, H. (2010). *Multivariate nonparametric methods with R: An approach based on spatial signs and ranks*. Springer Science & Business Media.
- Ojala, M., & Hallikas, J. (2006). Investment decision-making in supplier networks: Management of risk. *International journal of production economics*, 104(1), 201-213.
- Ojanen, V., Koivuniemi, J., & Blomqvist, K. (2002). Strategic competence development and monitoring in a multi-disciplinary research institute. *IEEE International Engineering Management Conference*, 2, 520-525 vol.2.
- Okoumba, W. V. L., Mafini, C., & Bhadury, J. (2020). Supply chain management and organizational performance: Evidence from SMEs in South Africa. *Africa Journal of Management*, 6(4), 295-326. <https://doi.org/10.1080/23322373.2020.1830689>
- Oshri, I., Kotlarsky, J., & Gerbasi, A. (2015). Strategic innovation through outsourcing: The role of relational and contractual governance. *The Journal of Strategic Information Systems*, 24(3), 203-216.
- Oxford Academic. (2024). Optimal resilience in multitier supply chains. *The Quarterly Journal of Economics*. <https://academic.oup.com/qje>
- Oyekunle Oyewobi, L., Olukemi Windapo, A., & Cattell, K. S. (2013). Impact of business diversification on South African construction companies' corporate performance. *Journal of Financial Management of Property and Construction*, 18(2), 110-127.
- Öz, M. (2011). *Lojistik faaliyetlerde dış kaynak kullanımı ve üçüncü parti lojistik işletmelerinin firmaların pazarlama tabanlı temel yeteneklerini oluşturmada ve müşteri değerini arttırmadaki rolü* (Yayımlanmamış doktora tezi). Selçuk

Üniversitesi. Konya.

- Özceylan, E., Bülbül, H., & Güleş, H. (2011). *Tedarik zinciri yönetimi (Stratejik planlama, modelleme ve optimizasyon)*. Gazi Kitabevi.
- Özer, F., & Tınaztepe, C. (2014). Effect of strategic leadership styles on firm performance: A study in a Turkish SME. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 150, 778-784.
- Paek, B., Kim, J., Park, J., & Lee, H. (2019). Outsourcing strategies of established firms and sustainable competitiveness: Medical device firms. *Sustainability*, 11(17), 4550. <https://doi.org/10.3390/su11174550>
- Pallant, J. (2020). *SPSS Survival Manual: A Step by Step Guide to Data Analysis Using IBM SPSS*. Routledge.
- Parmenter, D. (2019). *Key performance indicators: developing, implementing, and using winning KPIs*. John Wiley & Sons.
- Paro, P. E. P., & Gerolamo, M. C. (2017). Organizational culture for lean programs. *Journal of Organizational Change Management*, 30(4), 584-598.
- Pattanayak, D., & Punyatoya, P. (2020). Effect of supply chain technology internalization and e-procurement on supply chain performance. *Business Process Management Journal*, 26(6), 1425-1442.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research and evaluation methods*. SAGE Publications.
- Pearce, J. A., Robbins, D. K., & Robinson Jr, R. B. (1987). The impact of grand strategy and planning formality on financial performance. *Strategic Management Journal*, 8(2), 125-134.
- Penrose, E. T. (2009). *The theory of the growth of the Firm*. Oxford University Press.
- Perdana, Y. R., Ciptono, W. S., & Setiawan, K. (2019). Broad span of supply chain integration: theory development. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 47(2), 186-201.
- Perrow, C. (1986). Economic theories of organization. *Theory and Society*, 11-45.
- Peteraf, M. A., & Barney, J. B. (2003). Unraveling the resource-based tangle. *Managerial and Decision Economics*, 24(4), 309-323.
- Petrack, J. A., Scherer, R. F., Brodzinski, J. D., Quinn, J. F., & Ainina, M. F. (1999). Global leadership skills and reputational capital: Intangible resources for sustainable competitive advantage. *Academy of Management Perspectives*, 13(1), 58-69.

- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper & Row.
- Piramuthu, S., & Zhou, W. (2016). *RFID and sensor network automation in the food industry: Ensuring quality and safety through supply chain visibility*. John Wiley & Sons.
- Poppo, L. ve Zenger, T. (1998). Firmanın alternatif teorilerinin test edilmesi: bilgi hizmetlerinde satın alma veya üretme kararları için işlem maliyeti, bilgi tabanlı ve ölçüm açıklamaları. *Stratejik Yönetim Dergisi*, 19 (9), 853-877.
- Porter, M. (2001). *Strategy and the internet Harvard Business Review*. Vol. 79.
- Porter, M. E. (1980). Industry structure and competitive strategy: Keys to profitability. *Financial Analysts Journal*, 36(4), 30-41.
- Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. *Journal of Business Strategy*, 5(3), 60-78.
- Powell, W., Frachetti, M., Pulak, C., Bankoff, H. A., Barjamovic, G., Johnson, M., ... & Yener, K. A. (2022). Tin from Uluburun shipwreck shows small-scale commodity exchange fueled continental tin supply across Late Bronze Age Eurasia. *Science Advances*, 8(48), eabq3766.
- Power, D. (2005). Supply chain management integration and implementation: a literature review. *Supply Chain Management: An International Journal*, 10(4), 252-263.
- Prabha, V., & Jadaun, R. (2020). Outsourcing logistics services by SMEs in India. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 36(1), 52-68. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.114783>
- Prahalad, C. K., & Ramaswamy, V. (2004). Co-creating unique value with customers. *Strategy & Leadership*, 32(3), 4-9.
- Presutti Jr, W. D. (2003). Supply management and e-procurement: creating value added in the supply chain. *Industrial Marketing Management*, 32(3), 219-226.
- Prystupa, K., & Rządca, M. (2015). Failures of outsourcing in SMEs: A case study approach. *Problems and Perspectives in Management*, 13(3), 37-46. [https://doi.org/10.21511/ppm.13\(3\).2015.05](https://doi.org/10.21511/ppm.13(3).2015.05)
- Pulvermüller, F. (2001). Brain reflections of words and their meaning. *Trends in Cognitive Sciences*, 5(12), 517-524. [https://doi.org/10.1016/S1364-6613\(00\)01803-9](https://doi.org/10.1016/S1364-6613(00)01803-9)
- Qi, Y., Zhao, X., & Sheu, C. (2011). The impact of competitive strategy and supply chain strategy on business performance: the role of environmental uncertainty.

- Decision Sciences*, 42(2), 371-389.
- Qrunfleh, S. M. (2010). *Alignment of information systems with supply chains: Impacts on supply chain performance and organizational performance* (Published PhD thesis). University of Toledo.
- Quélin, B., & Duhamel, F. (2003). Bringing together strategic outsourcing and corporate strategy: Outsourcing motives and risks. *European Management Journal*, 21(5), 647-661.
- Quinn, J. B. (1999). Strategic outsourcing: leveraging knowledge capabilities. *MIT Sloan Management Review*.
- Quinn, J. B., & Hilmer, F. G. (1994). Strategic outsourcing, sloan management review. *Summer*, 43n55.
- Quinn, J. B., & Hilmer, F. G. (1994). Strategic outsourcing. *MIT Sloan Management Review*, 35(4), 43.
- Radnor, Z. J., & Barnes, D. (2007). Historical analysis of performance measurement and management in operations management. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 56(5/6), 384-396.
- Rahman, S. (2011). An exploratory study of outsourcing 3PL services: an Australian perspective. *Benchmarking: An International Journal*, 18(3), 342-358.
- Ralston, P.M., Blackhurst, J., Cantor, D.E., & Crum, M.R. (2014). A Structure-Conduct-Performance Perspective of How Strategic Supply Chain Integration Affects Firm Performance. *Econometrics: Econometric & Statistical Methods - Special Topics eJournal*.
- Ramon-Jeronimo, J. M., Florez-Lopez, R., & Ramon-Jeronimo, M. A. (2017). Understanding the generation of value along supply chains: Balancing control information and relational governance mechanisms in downstream and upstream relationships. *Sustainability*, 9(8), 1487.
- Randles, R. H. (2000). Multivariate nonparametric tests. *Statistical Science*, 19(4), 625–640. <https://doi.org/10.1214/088342304000000558>
- Rasheed, R., Rashid, A., Amirah, N. A., & Hashmi, R. (2024). Entrepreneurship Advocacy into Enviropreneurship through Green Supply Chain Management, Waste Management, and Green Innovation: A Study on SMEs. *Cleaner Engineering and Technology*, Elsevier. [Link](#)
- Redding, S., & Layland, A. (2015). Strategic Performance management: Organizing people and their work in the SEA of the Future. *Building State Capacity and Productivity Center*.

- Redding, S., & Layland, A. (2017). Strategic performance for your branch: Organizing People and their work in an LEA or SEA division or strand. *Building State Capacity and Productivity Center*, 13(4).
- Reed, J. (2021). Strategic agility in the SME: Use it before you lose it. *Journal of Small Business Strategy*, 31(3), 33-46. Retrieved from <https://libjournals.mtsu.edu/index.php/jsbs/article/view/1683>
- Rindfleisch, A. (2020). Transaction cost theory: Past, present and future. *AMS Review*, 10(1), 85-97.
- Ringle, C. M., Da Silva, D., & Bido, D. (2015). Structural equation modeling with the SmartPLS. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2676422>
- Riordan, M. H., & Williamson, O. E. (1985). Asset specificity and economic organization. *International Journal of Industrial Organization*, 3(4), 365-378.
- Ríos, M.F., Sánchez, J.M., & Muñoz, R.R. (2001). Procesos estratégicos y estructura organizacional: implicaciones para el rendimiento. *Psicothema*, 13, 29-39.
- Robbins, S. P., & Judge, A. T. A. (2019). *Organizational Behavior*. 18th Editi. New York City, NY.
- Robinson, A. (2015). *The evolution and history of supply chain management*. Infographic Supply Chain, viewed, 23.
- Robinson, P. J., Reiter, J. T., Robinson, P. J., & Reiter, J. T. (2016). Behavioral Health Consultant Core Competencies. *Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services*, 71-94.
- Robinson, P. J., Reiter, J. T., Robinson, P. J., & Reiter, J. T. (2016). Behavioral Health Consultant Core Competencies. *Behavioral Consultation and Primary Care: A Guide to Integrating Services*, 71-94.
- Ross, S. A. (1973). The economic theory of agency: The principal's problem. *The American Economic Review*, 63(2), 134-139.
- Rushton, A., Croucher, P., & Baker, P. (2022). *The handbook of logistics and distribution management: Understanding the supply chain*. Kogan Page Publishers.
- Sabatier, V., Mangematin, V., & Rousselle, T. (2010). From recipe to dinner: Business model portfolios in the European biopharmaceutical industry. *Long Range Planning*, 43(2-3), 431-447.
- Saltaji, I. M. (2013). Corporate governance relation with corporate sustainability. *Internal Auditing & Risk Management*, 8(2).
- Sanders, N. R. (2007). An empirical study of the impact of e-business technologies on

- organizational collaboration and performance. *Journal Of Operations Management*, 25(6), 1332-1347.
- Sanders, N. R. (2016). How to use big data to drive your supply chain. *California Management Review*, 58(3), 26–48. <https://doi.org/10.1525/cmr.2016.58.3.26>
- Sanders, N. R., Locke, A., Moore, C. B., & Autry, C. W. (2007). A multidimensional framework for understanding outsourcing arrangements. *Journal of Supply Chain Management*, 43(4), 3-15.
- Santos, I. M. D., Mota, C. M. D. M., & Alencar, L. H. (2021). The strategic alignment between supply chain process management maturity model and competitive strategy. *Business Process Management Journal*, 27(3), 742-778.
- Santos, R., Oliveira, P., & da Costa, H. (2023). Sustainable supply chain management in SMEs: The role of executive education and leadership training. *Business Sustainability Journal*, 21(1), 55-72.
- Sarkar, S. (2017). The supply chain revolution: Innovative sourcing and logistics for a fiercely competitive world. AMACOM.
- Sarkis, J. (2003). A strategic decision framework for green supply chain management. *Journal of Cleaner Production*., s. 397–409.
- Satrio, M. D., Yuhertiana, I., & Hamzah, A. (2016). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua di Kabupaten Jombang. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 18(1), 59-70.
- Schein, E. H. (2010). *Organizational culture and leadership* (Vol. 2). John Wiley & Sons.
- Schiemann, W. A., & Lingle, J. H. (2008). *Bullseye!: hitting your strategic targets through high-impact*. Simon and Schuster.
- Schmidt, E. (2014). *How google works*. Hachette UK.
- Schober, P., Boer, C., & Schwarte, L. A. (2018). Correlation coefficients: Appropriate use and interpretation. *Anesthesia & Analgesia*, 126(5), 1763-1768.
- Schoenherr, T., & Swink, M. (2012). Revisiting the arcs of integration: Cross-validations and extensions. *Journal of operations management*, 30(1-2), 99-115.
- Seashore, S. E., & Yuchtman, E. (1967). Factorial analysis of organizational performance. *Administrative Science Quarterly*, 377-395.
- Šebestová, J., & Nowáková, K. (2013). Dynamic strategy for sustainable business development: mania or hazard?. *Amfiteatru Economic Journal*, 15(34), 442-454.
- Seçer, İ. (2018). *Psikolojik test geliştirme ve uyarlama süreci: SPSS ve LISREL*

uygulamaları. Anı Yayıncılık.

- Selviaridis, K., & Spring, M. (2007). Third party logistics: a literature review and research agenda. *The International Journal Of Logistics Management*, 18(1), 125-150.
- Seuring, S., Sarkis, J., Müller, M., & Rao, P. (2008). Sustainability and supply chain management—an introduction to the special issue. *Journal of Cleaner Production*, 16(15), 1545-1551. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.02.002>
- Seyhan, M., Ayas, S., Sonmez, U., & Uğurlu, Ö.Y. (2017). The relationship between strategic capabilities and competitive performance: The moderating role of internal cooperation. *International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences*, 6.
- Seyidoğlu, H. (1992). *Ekonomik terimler: Ansiklopedik sözlük*. Gizem yayınları.
- Sheffi, Y., & Rice Jr, J. B. (2005). A supply chain view of the resilient enterprise. *MIT Sloan management review*.
- Shoemaker, P. J. H., & Krupp, S. (2015). the power of asking pivotal ques-26. tions. *MIT Sloan Management Review*, 56, 39-47.
- Simangunsong, E., Hendry, L. C., & Stevenson, M. (2012). Supply-chain uncertainty: A review and theoretical foundation for future research. *International Journal of Production Research*, 50(16), 4493-4523.
- Simchi-Levi, D. (2010). *Operations rules: delivering customer value through flexible operations*. Mit Press.
- Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2008). *Designing and managing the supply chain: Concepts, strategies, and case studies* (3rd ed.). McGraw-Hill Irwin.
- Singh, A. (2024). A decade of operations strategy: research issues and future research directions. *Competitiveness Review: An International Business Journal*.
- Singh, P.K. (2024). Roles of Supply Chain Management in Corporate Outsourcing. *Interantional Journal of Scientific Research in Engineering and Management*.
- Skender, H. P., Host, A., & Nuhanović, M. (2016). The role of logistics service providers in international trade. *Business Logistics in Modern Management*.
- Skowronski, K., Benton Jr, W. C., & Hill, J. A. (2020). Perceived supplier opportunism in outsourcing relationships in emerging economies. *Journal of Operations Management*, 66(7-8), 989-1023.
- Sohal, A. S., Millen, R., & Moss, S. (2002). A comparison of the use of third-party logistics services by Australian firms between 1995 and 1999. *International*

- Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 32(1), 59-68.
- Solli-Sæther, H., & Gottschalk, P. (2015). Stages-of-growth in outsourcing, offshoring and back-sourcing: back to the future?. *Journal of Computer Information Systems*, 55(2), 88-94.
- Sommer, R.A. (2003). Business process flexibility: a driver for outsourcing. *Ind. Manag. Data Syst.*, 103, 177-183.
- Soomro, B. A., & Shah, N. (2020). Entrepreneurial orientation and performance in a developing country: Strategic entrepreneurship as a mediator. *Business Strategy & Development*, 3(4), 567-577.
- Souza, G. C. (2014). Supply chain analytics. *Business Horizons*, 57(5), 595-605. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2014.06.004>
- Speier, C., Mollenkopf, D., & Stank, T. P. (2008). The role of information integration in facilitating 21 st century supply chains: A theory-based perspective. *Transportation Journal*, 47(2), 21-38.
- Springer, T. (2023). *Strategic outsourcing, innovation and global supply chains*. Springer.
- Srivastava, A. K., & Sushil. (2013). Modeling strategic performance factors for effective strategy execution. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 62(6), 554-582.
- Stacey, A., Steffen, & Barrett, O. (1999). Outsourcing of professional services. *Journal of the South African Institute of Mining and Metallurgy*, 99(3), 181–184.
- Steenkamp, C. J. H., & Van der Lingen, E. (2014). Outsourcing in the mining industry: decision-making framework and critical success factors. *Journal of the Southern African Institute of Mining and Metallurgy*, 114(10), 846-854.
- Stevens, G. C. (1990). Successful supply-chain management. *Management Decision*, 28(8), 25-30.
- Stock, G. N., Greis, N. P., & Kasarda, J. D. (2000). Enterprise logistics and supply chain structure: The role of fit. *Journal of Operations Management*, 18(5), 531-547.
- Stock, J. R., & Boyer, S. L. (2009). Developing a consensus definition of supply chain management: a qualitative study. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 39(8), 690-711.
- Stojkić, Ž., & Bošnjak, I. (2019). An overview of performance measurement methods in SMEs. *Annals of DAAAM & Proceedings*, 30, 518–524.
- Street, C. T., Gallupe, B., & Baker, J. (2017). Strategic alignment in SMEs:

- Strengthening theoretical foundations. *Communications of the Association for Information Systems*, 40(1), 420–442. <https://doi.org/10.17705/1CAIS.04020>
- Stremersch, S., Weiss, A. M., Dellaert, B. G., & Frambach, R. T. (2003). Buying modular systems in technology-intensive markets. *Journal of Marketing Research*, 40(3), 335-350.
- Suharmono, M., Alexandri, M., Sumadinata, R., & Muhyi, H. (2022). Outsourcing in supply chain: A bibliometric analysis. *Uncertain Supply Chain Management*, 10(4), 1501-1508.
- Sukati, I., Hamid, A. B., Baharun, R., & Yusoff, R. M. (2012). The study of supply chain management strategy and practices on supply chain performance. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 40, 225-233.
- Sukati, I., Hamid, A. B., Baharun, R., & Yusoff, R. M. (2012). The study of supply chain management strategy and practices on supply chain performance. In *Proceedings of the 2012 International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management*. Faculty of Management and Human Resource Development, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Skudai, Malaysia.
- Sull, D., Homkes, R., & Sull, C. (2015). Why strategy execution unravels—and what to do about it. *Harvard Business Review*, 93(3), 57-66.
- Sun Tzu. *Savaş Sanatı*. Çev. S. B. (1963). *Griffith*. Oxford: Oxford University Press, 1963. (İlk çalışma M.Ö. 5. yy.).
- Supply Chain Digital, (2024). *Tedarik Zinciri Yönetimi Tarihi*, 5 Mart 2024 Tarihinde <https://supplychaindigital.com/supply-chain-risk-management/history-supply-chain-management>, İnternet Sitesinden Alındı.
- Suryaningtyas, D., Sudiro, A., Troena, E. A., & Irawanto, D. W. (2019). Organizational as mediating effect of organizational resilience: Culture and organizational performance. In *SU-AFBE 2018: Proceedings of the 1st Sampoerna University-AFBE International Conference, SU-AFBE 2018, 6-7 December 2018, Jakarta Indonesia* (p. 204). European Alliance for Innovation.
- Sutton, R. I., & Staw, B. M. (1995). What theory is not. *Administrative Science Quarterly*, 371-384.
- Sweeney, E., Grant, D. B., & Mangan, D. J. (2018). Strategic adoption of logistics and supply chain management. *International Journal of Operations & Production Management*, 38(3), 852-873.
- Şahinaslan, E. (2023). İş süreci optimizasyonu: Yöntem, teknoloji, riskler ve fırsatlar. *Akademik İzdüşüm Dergisi*, 8(2), 570-604.

- Tabachnick, Barbara G. -Fidell, Linda S. (2012). *Using multivariate statistics*. 6th ed. Pearson Education, New York.
- Tabachnick, Barbara G.-Fidell, Linda S. (2013). *Using Multivariate Statistics* (6th ed.). New Jersey: Pearson.
- Taber, K. S. (2016). The use of Cronbach's alpha when developing and reporting research instruments in science education. *Research in Science Education*, 48(6), 1273–1296. <https://doi.org/10.1007/s11165-016-9602-2>
- Tan, C.L., & Kien, S.S. (2006). Managing Flexibility in Outsourcing. *J. Assoc. Inf. Syst.*, 7, 10.
- Tang, C. S. (2006). Robust strategies for mitigating supply chain disruptions. *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 9(1), 33-45.
- Tang, O., & Musa, S. N. (2011). Identifying risk issues and research advancements in supply chain risk management. *International journal of production economics*, 133(1), 25-34.
- Tanyeri, M., & FIRAT, A. (2005). *Rekabet değişkeni olarak dış kaynak kullanımı* (outsourcing).
- Taouab, O., & Issor, Z. (2019). Firm performance: Definition and measurement models. *European Scientific Journal*, 15(1), 93-106.
- Taticchi, P., Balachandran, K., & Tonelli, F. (2012). Performance measurement and management systems: state of the art, guidelines for design and challenges. *Measuring Business Excellence*, 16(2), 41-54.
- Taticchi, P., Tonelli, F., & Cagnazzo, L. (2010). Performance measurement and management: a literature review and a research agenda. *Measuring Business Excellence*, 14(1), 4-18.
- Taylor, F. W. (1911). *The principles of scientific management*. NuVision Publications, LLC.
- TDK, (2023). *Lojistik Tanımı, 16 Ocak 2023 Tarihinde*, <https://sozluk.gov.tr/>, İnternet Sitesinden Alındı.
- TDK, (2023). *Performans Tanımı, 03 Eylül 2024 Tarihinde*. <https://sozluk.gov.tr/>, İnternet Sitesinden Alındı.
- TDK, (2023). *Tedarik Tanımı, 16 Ocak 2023 Tarihinde*, <https://sozluk.gov.tr/>, İnternet Sitesinden Alındı.
- Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. *Strategic management journal*, 18(7), 509-533.

- Tepić, J., Tanackov, I., & Stojić, G. (2011). Drevna logistika–povijesna distanca i etimologija. *Tehnicki Vjesnik*, 18(3), 379-384.
- Thakkar, J., Kanda, A., & Deshmukh, S. G. (2008). Supply chain management in SMEs: Development of constructs and propositions. *Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics*, 20(1), 97-131. <https://doi.org/10.1108/13555850810844896>
- Tombolesi, R. (2024). Performance di sostenibilità e fattori ESG: Una nuova opportunità per le PMI italiane. *Quaderni di ricerca sull'artigianato*. Retrieved from <https://www.rivisteweb.it/doi/10.12830/115164>
- Torabizadeh, M., Rad, M.K., & Noshadi, A. (2012). Effect of Information System Strategies on Supply Chain Strategies and Supply Chain Performance. *World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Mechanical, Aerospace, Industrial, Mechatronic and Manufacturing Engineering*, 6, 272-277.
- Toros, A. (2016, 17 Mart). *Tedarik Zincirlerinde Performans Yönetimi*. <https://www.linkedin.com/pulse/tedarik-zincirlerinde-performans-yönetimi-akin-toros-msc-pmp/> (8 Kasım 2024)
- Towill, D., & Christopher, M. (2002). The supply chain strategy conundrum: To be lean or agile or to be lean and agile? *International Journal of Logistics: Research and Applications*, 5(3), 299-309.
- Trejo, D., Patil, S.S., Anderson, S.D., & Cervantes, E. (2002). Framework for competency and capability assessment for resource allocation. *Journal of Management in Engineering*, 18, 44-49.
- Tripathi, S., & Roy, S. S. (2024). Linking supply chain performance with organizational strategic performance—a review and research agenda. *International Journal of Productivity and Performance Management*, 73(7), 2037-2067.
- Tsay, A. A. (2011). Supply chain outsourcing. *Wiley Encyclopedia of Operations Research and Management Science*. <https://doi.org/10.1002/9780470400531.eorms0832>
- Tse, E.C., & Olsen, M.D. (1988). The impact of strategy and structure on the organizational performance of restaurant firms. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 12, 265 - 276.
- Tseng, M. L. (2010). An assessment of cause and effect decision making model for firm environmental knowledge management capacities in uncertainty. *Environmental Monitoring and Assessment*, 161, 549-564.
- Turner, J. R. (1993). Integrated supply chain management: What's wrong with this

- picture? *Industrial Engineering*, 25(12), 52-55.
- Tushman, M. L., & O'Reilly III, C. A. (1996). Ambidextrous organizations: Managing evolutionary and revolutionary change. *California Management Review*, 38(4), 8-29.
- Ukko, J., Tenhunen, J., & Rantanen, H. (2007). Performance measurement impacts on management and leadership: Perspectives of management and employees. *International Journal Of Production Economics*, 110(1-2), 39-51.
- Ustasüleyman, T., & Perçin, S. (2014). Tedarik zinciri karmaşıklığının işletme performansına etkisinin belirlenmesine yönelik yapısal model önerisi. *Global Journal of Economics and Business Studies*, 3(6), 1-12.
- Utami, H., & Alamanos, E. (2022). Resource-based theory. *Resource-Based Theory. A review. Water Act*, 2016, 1-26.
- Vachon, S., & Klassen, R. D. (2008). Environmental management and manufacturing performance: The role of collaboration in the supply chain. *International Journal of Production Economics*, 111(2), 299-315.
- Vakharia, A. J. (2002). E-business and supply chain management. *Decision Sciences*, 33(4), 495-504.
- Van den Steen, E. (2018). Strategy and the strategist: How it matters who develops the strategy. *Management Science*, 64(10), 4533-4551.
- van Veen-Dirks, P. (2010). Different uses of performance measures: The evaluation versus reward of production managers. *Accounting, Organizations and Society*, 35(2), 141-164.
- Van Witteloostuijn, A., & Boone, C. (2006). A resource-based theory of market structure and organizational form. *Academy of Management Review*, 31(2), 409-426.
- Vardhan, R. G., & Gowda, R. (2024). Study on the roles of supply chain management in corporate outsourcing. *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, 8(12), 1-10. <https://doi.org/10.55041/IJSREM39634>
- Venkatesan, R. (1992). Strategic sourcing: To make or not to make. *Harvard Business Review*, 70(6), 98-107.
- Venkatesan, R. (1992). Strategic sourcing: To make or not to make. *Harvard Business Review*, 70(6), 98-107.
- Venkatraman, N. (1989). The concept of fit in strategy research: Toward verbal and statistical correspondence. *Academy of Management Review*, 14(3), 423-444.

<https://doi.org/10.5465/AMR.1989.4279078>

- Vermeulen, F., & Barkema, H. (2001). Learning through acquisitions. *Academy of Management journal*, 44(3), 457-476.
- Vickery, S. K., Jayaram, J., Droge, C., & Calantone, R. (2003). The effects of an integrative supply chain strategy on customer service and financial performance: An analysis of direct versus indirect relationships. *Journal of Operations Management*, 21(5), 523-539.
- Vilko, J., Ritala, P., & Edelman, J. (2014). On uncertainty in supply chain risk management. *The International Journal of Logistics Management*, 25(1), 3-19.
- Vinokurova, N., & Kapoor, R. (2023). *Kodak's surprisingly long journey towards strategic renewal: A half century of exploring digital transformation that culminated in failure*. Available at SSRN 4373683.
- Vitharana, P., & Dharwadkar, R. (2002). Software application outsourcing contracts: an agency theory perspective. *ICIS 2002 Proceedings*, 73.
- Vonderembse, M. A., Uppal, M., Huang, S. H., & Dismukes, J. P. (2006). Designing supply chains: Towards theory development. *International Journal of Production Economics*, 100(2), 223-238.
- Wang, Y., Niu, B., & Guo, P. (2021). Direct sourcing or agent sourcing? Contract negotiation in procurement outsourcing. *Manufacturing & Service Operations Management*, 23(2), 294-310.
- Wanjiru, A. I., Muathe, S. M., & Kinyua-Njuguna, J. W. (2019). Effect of corporate strategies on the performance of manufacturing firms in Nairobi City County, Kenya. *The Strategic Journal of Business & Change Management*, 6(2), 560-571.
- Warmington, A., Lupton, T., Gribbin, C., Warmington, A., Lupton, T., & Gribbin, C. (1977). The Criteria of Organisational Performance. *Organizational Behaviour and Performance: An Open Systems Approach to Change*, 169-177.
- Wasner, R. (1999). *The outsourcing process-strategic and operational realities* (Doctoral dissertation), EkonomiTryckarna AB.
- Weeks, M. R., & Feeny, D. (2008). Outsourcing: From cost management to innovation and business value. *California Management Review*, 50(4), 127-146.
- Welch, J. A., & Nayak, P. R. (1992). Strategic sourcing: A progressive approach to the make-or-buy decision. *Academy of Management Perspectives*, 6(1), 23-31.
- Wernerfelt, B. (1984). A resource-based view of the firm. *Strategic Management Journal*, 5(2), 171-180.

- Wieland, A. (2021). Dancing the supply chain: Toward transformative supply chain management. *Journal of Supply Chain Management*, 57(1), 58-73.
- Wiengarten, F., & Longoni, A. (2015). A nuanced view on supply chain integration: a coordinative and collaborative approach to operational and sustainability performance improvement. *Supply Chain Management: An International Journal*, 20(2), 139-150.
- Wiengarten, F., & Longoni, A. (2015). A nuanced view on supply chain integration: a coordinative and collaborative approach to operational and sustainability performance improvement. *Supply Chain Management: An International Journal*, 20(2), 139-150.
- Wikipedia, (2023). *Tunç Çağı*, 1 Mart 2024 Tarihinde https://tr.wikipedia.org/wiki/Tunç_Çağı, İnternet Sitesinden Alındı.
- Williams, D.W. (2002). Before performance measurement. *Administrative Theory & Praxis*, 24, 457 - 486.
- Williamson, O. E. (1985). *The economic institutions of capitalism*. Free Press.
- Wimpertiwi, D., Arief, M., Alamsjah, F., & Setiowati, R. (2024). Exploring small and medium enterprise performance through dynamic capability perspective. *The Southern African Journal of Entrepreneurship and Small Business Management*, 16(1), 1-14. <https://doi.org/10.4102/sajesbm.v16i1.868>
- Windrum, P., Reinstaller, A., & Bull, C. (2009). The outsourcing productivity paradox: total outsourcing, organisational innovation, and long run productivity growth. *Journal of Evolutionary Economics*, 19, 197-229.
- Wisner, J. D. (2003). A structural equation model of supply chain management strategies and firm performance. *Journal of Business Logistics*, 24(1), 1-26.
- Wisner, J. D., & Tan, K. C. (2000). Supply chain management and its impact on purchasing. *International Journal of Operations & Production Management*, 20(9), 1119-1137.
- Wong, A., & Carlback, J. (2018). *A study on factors influencing acceptance of using mobile electronic identification applications in Sweden* (Bachelor's degree project). Jönköping University.
- Wong, C. Y., Arlbjorn, J. S., & Johansen, J. (2005). Supply chain management practices in toy supply chains. *Supply Chain Management: An International Journal*, 10(5), 367-378.
- Wong, C. Y., Arlbjørn, J. S., Hvolby, H. H., & Johansen, J. (2006). Assessing responsiveness of a volatile and seasonal supply chain: A case

- study. *International Journal of Production Economics*, 104(2), 709-721.
- WSJ, (2005). *Peter Drucker'a Bir Saygı Duruşu*, 07 Nisan 2024 Tarihinde, <https://www.wsj.com/articles/SB113202508406497251>, İnternet Sitesinden Alındı.
- Xu, J., Feng, Y., & He, W. (2017). Procurement auctions with ex post cooperation between capacity-constrained bidders. *European Journal of Operational Research*, 260(3), 1164-1174.
- Yadav, N., Sushil, & Sagar, M. (2014). Revisiting performance measurement and management: deriving linkages with strategic management theories. *International Journal of Business Performance Management*, 15(2), 87-105.
- Yadav, S., Garg, D., & Luthra, S. (2020). Selection of third-party logistics services for IoT-based agriculture supply chain management. *International Journal of Logistics Systems and Management*, 35(2), 204-230. <https://doi.org/10.1504/IJLSM.2020.104780>
- Yao, Y., Kamis, A. A., & Watson, E. (2017). Explaining software as a service outsourcing: Economic and social considerations. *Communications of the Association for Information Systems*, 41(1), 11.
- Yermack, D. (1996). Higher market valuation of companies with a small board of directors. *Journal of Financial Economics*, 40(2), 185-211.
- Yılmaz, C. (2013). Dış kaynak kullanımı ve işletme performansı üzerine etkileri. *İşletme Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 30-53.
- Yıldız, D., & Wolff, R. A. (2018). Türkiye'de lojistik yönetimindeki gelişmeler: Stratejik bir bakış açisi. *Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi*, 7(3), 187-198.
- Yuan Ye. (2021). Empirical investigation of kraljic portfolio matrix. *Journal of Supply Chain and Operations Management*, 19(2), 153-160. <https://doi.org/10.1108/JSBED-09-2019-0322>
- Yuan, Y., Chu, Z., Lai, F., & Wu, H. (2020). The impact of transaction attributes on logistics outsourcing success: A moderated mediation model. *International Journal of Production Economics*, 219, 54-65. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.04.038>
- Yukl, G., Mahsud, R., Hassan, S., & Prussia, G. E. (2013). An improved measure of ethical leadership. *Journal of Leadership & Organizational Studies*, 20(1), 38-48.
- Zacharia, Z. G., Sanders, N. R., & Nix, N. W. (2011). The emerging role of the third-

- party logistics provider (3PL) as an orchestrator. *Journal of Business Logistics*, 32(1), 40-54.
- Zahra, S. A. (1996). Technology strategy and financial performance: Examining the moderating role of the firm's competitive environment. *Journal of Business Venturing*, 11(3), 189-219.
- Zborowski, K. (2013). Logistics outsourcing in management strategy in sme–survey results. *Advanced Logistic Systems-Theory and Practice*, 7(1), 117-124.
- Zengin, M. (2023). Kaynak Bağımlılığının Örgütlerde Rekabet Avantajı Üzerine Etkisi: Kavramsal Bir İnceleme. *Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi*, 14(40), 1472-1491.
<https://dergipark.org.tr/en/pub/vizyoner/article/1264402>
- Zhang, D. Z., Anosike, A. I., Lim, M. K., & Akanle, O. M. (2006). An agent-based approach for e-manufacturing and supply chain integration. *Computers & Industrial Engineering*, 51(2), 343-360.
- Zhou, H., & Benton, W. C. (2007). Supply chain practice and information sharing. *Journal of Operations Management*, 25(6), 1348-1365.
- Zhu, W., Ng, S. C., Wang, Z., & Zhao, X. (2017). The role of outsourcing management process in improving the effectiveness of logistics outsourcing. *International Journal of Production Economics*, 188, 29-40.
- Zia-ud-Din, M., Shabbir, M. A., Asif, S. B., Bilal, M., & Raza, M. (2017). Impact of strategic leadership on employee performance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(6), 8-22.
- Zimmermann, R., Soares, A., & Roca, J. B. (2024). The moderator effect of balance of power on the relationships between the adoption of digital technologies in supply chain management processes and innovation performance in SMEs. *Industrial Marketing Management*, 118, 44-55.

ÖZ GEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı – Soyadı : Hasan Özgün TOK
Doğum Yeri ve Tarihi : Manisa - 04.07.1989

Eğitim Durumu

Lisans Öğrenimi : Kara Harp Okulu
Yüksek Lisans Öğrenimi : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Bildiği Yabancı Diller : İngilizce İleri Düzey
: Almanca Başlangıç Düzeyi

İletişim

E-Posta Adresi : tokhozgun@gmail.com
Telefon : 0 (507) 194 21 66
Tarih : 03.02.2025

EKLER

Ek.1. Katılımcı Bilgi Formu

Değerli Firma Yetkilisi,

Bu araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı bünyesinde yürütülen, “Tedarik Zinciri Yönetiminde Dış Kaynak Kullanımı ve Stratejik Performans Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: TR22 Bölgesinde KOBİ’ler Üzerine Bir Alan Araştırması” başlıklı yüksek lisans tezi için veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır.

Bu form, işletmenizde tedarik zinciri ve dış kaynak kullanımı süreçleri ile uzun vadeli performansa dair genel bir bakış elde etmek amacıyla hazırlanmıştır. Formda, tüm çalışanların katkı sağlayabileceği şekilde düzenlenmiş sorular bulunmaktadır. Bölgedeki işletmelere katılımcılardan elde edilecek veriler aracılığıyla, bu alanlarda bilgiler sunmayı hedeflemektedir. Ankete vereceğiniz yanıtlar, yalnızca bilimsel araştırma amacıyla kullanılacak ve gizlilik ilkelerine uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Formda toplanan veriler, kişisel değil, toplu olarak değerlendirilecek ve kimlik bilgisi kullanılmayacaktır. Bu nedenle, lütfen soruları mevcut durumunuzu yansıtacak şekilde içtenlikle yanıtlayınız; isim belirtmenize gerek yoktur. Her bir ifadeye belirtilen ölçütler doğrultusunda yanıt vermeniz yeterlidir.

Lütfen ifadeleri işletmenizin koşullarına uygun şekilde yanıtlayınız. Sorularınız veya önerileriniz için aşağıdaki e-posta adresinden bize ulaşabilirsiniz.

Değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Prof. Dr. Ali Haluk Pınar
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ana Bilim Dalı
(Danışman)

Hasan Özgün TOK
KSÜ Yüksek Lisans Öğrencisi
tokhozgun@gmail.com

Katılımcıya Ait Demografik ve İş Hayatına İlişkin Bilgiler

Yaşınız:.....

Cinsiyet:

Kadın Erkek

Eğitim durumu:

İlkokul Ortaokul Lise Üniversite Lisansüstü

Şirketin bulunduğu İl:

Çanakkale Balıkesir

Şirkette Çalışma Süreniz (yıl olarak):

Şirketin Sınıfı:

Mikro (1-9 çalışan, yıllık gelir ≤ 10 milyon TL)
 Küçük (10-49 çalışan, yıllık gelir ≤ 100 milyon TL)
 Orta (50-249 çalışan, yıllık gelir ≤ 500 milyon TL)

Şirketinizin Faaliyet Gösterdiği Sektör:

İmalat ve Sanayi: Gıda üretimi ve işleme, Tekstil ve hazır giyim, Metal işleme veya makine üretimi

Hizmetler: Taşımacılık ve lojistik, turizm veya konaklama, Eğitim ve danışmanlık

Tarım ve Hayvancılık: Tarla tarımı (ör. buğday, mısır) Hayvancılık Meyve ve sebze üretimi

Madencilik (ör. taş ocakçılığı, metal madenciliği)

Diğer (lütfen belirtiniz):

Dışarıdan mal/hizmet alacağınız firmayı seçerken genel olarak hangi kriterler sizin için daha önemlidir?

Maliyet Kalite Hız Güvenilirlik

Şirketinizin uzun vadeli başarısını değerlendirirken aşağıdaki yöntemlerden hangisini tercih ediyorsunuz? (Birden fazla seçenek seçebilirsiniz)

- Gözlemler ve deneyimler (nitel yöntemler).
 Sayısal veriler ve performans raporları (nicel yöntemler).
 Hem gözlemler hem de sayısal veriler ile dengeli bir yaklaşım (Karma yöntem).
 Başarı değerlendirmesi için belirli bir yöntem kullanmıyoruz.

Şirketinizde Hangi Alanlarda Dış Kaynak Kullanıyorsunuz?

(Birden fazla seçenek seçebilirsiniz)

- Üretim süreçleri Finans ve muhasebe
 Taşımacılık ve nakliye hizmetleri Hukuk ve danışmanlık hizmetleri
 Depolama ve stok yönetimi Gümrükleme hizmetleri
 Ambalajlama ve etiketleme Geri dönüşüm ve atık yönetimi
 Dağıtım ve teslimat hizmetleri Bilgi teknolojileri (IT) yönetimi
 Müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi Diğer (lütfen belirtiniz)

Ek.2. Tedarik Zincirinde Dış Kaynak Yönetimi Ölçeği (Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanan Nihai Ölçek Maddeleri).

Aşağıdaki soruları işletmenizde veya çalıştığınız yerde karşılaştığınız durumlara yönelik deneyimleriniz ve gözlemleriniz doğrultusunda yanıtlayınız.		Hiç bir zaman(1)	Bazen(2)	Kısmen(3)	Sık sık (4)	Her zaman (5)
M1	İşletmemiz, dışarıdan alınan hizmetlerin işimize olan katkısını düzenli olarak değerlendirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M6	Satın alma kararlarını kalite ve fiyat dengesi üzerinden değerlendirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M9	Dışarıdan hizmet alımı yapmadan önce ihtiyaçlarını net bir şekilde belirler.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M10	Dış kaynak hizmetlerini müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M13	Müşterilerden gelen sorunları hızlı bir şekilde çözmek için adımlar atar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M16	Dış kaynak hizmetlerinin müşteri memnuniyetine olan katkısını düzenli olarak ölçer.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M17	Müşteri beklentilerine hızlı uyum sağlamak için süreçlerini gözden geçirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M18	Dış kaynak hizmetlerinin müşterilerimizle olan güven ilişkisine etkisini düzenli olarak değerlendirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M28	Dış kaynak kullanımı sonrasında süreç iyileştirme çalışmaları yapar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M30	Dış kaynak sağlayıcılarla riskleri paylaşacak şekilde anlaşmalar yapar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stratejik Değerlendirme (SD): M1-M6-M9-M10-M13

Müşteri Odaklı İşlemler (MOİ): M16-M17-M18-M28-M30

Ek.3. Stratejik Performans Faktörleri Uyumu Ölçeği (Geçerliliği ve Güvenilirliği Sağlanan Nihai Ölçek Maddeleri).

Aşağıdaki soruları işletmenizde veya çalıştığınız yerde karşılaştığınız durumlara yönelik deneyimleriniz ve gözlemleriniz doğrultusunda yanıtlayınız.		Hiç bir zaman	Bazen	Kısmen	Sık sık	Her zaman
M1	İşletme, dış kaynak kullanımını stratejik hedeflere ulaşmak için bir araç olarak görür.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M4	Dış kaynak kullanımımız, işletmemizin yeni pazarlara giriş yapmasına destek olur.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M5	Dış kaynaklardan elde edilen kazanımları uzun vadeli hedeflere yansıtır.	<input type="checkbox"/>				
M6	Dış kaynakların işletme süreçlerine katkısını düzenli olarak değerlendirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M7	Dış kaynak sağlayıcılarla stratejik iş birliklerini sürdürülebilir şekilde geliştirir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M9	Dış kaynaklardan alınan bilgileri iş planlarında ve kararlarında kullanır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M11	Dış kaynaklardan elde edilen kazanımları uzun vadeli planlarına yansıtır.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M12	Dış kaynak sağlayıcılarla iş birliğini uzun vadede güçlendirmeye önem verir.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
M23	Çalışanlar, dış kaynak süreçlerine katkı sağlayacak fırsatlar sunulduğunda aktif rol oynar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stratejik Hedeflere Uyum (SHU) : M5, M6, M7, M9, M11, M12

Stratejik Yönelim (SY) : M1, M4, M23